

Leitfaden: Zuhören in Diskussionen auf sozialen Netzwerken

FF: Auf welche Art und Weise hören Nutzende in Diskussionen auf sozialen Netzwerken zu?

Hallo! Schön, dass Sie heute hier sind.

Zuerst einmal eine kurze Frage vorweg: Ist es Ihnen lieber, wenn ich Sie Sieze oder Duze?

→ *Einverständnis für Aufnahme einholen.*

Alle Daten, die in diesem Gespräch von Ihnen erhoben werden, werden im Rahmen meiner Projektarbeit anonymisiert (sodass kein Rückschluss mehr auf Ihre oder die Identität anderer evtl. genannter Personen mehr möglich ist).

Ich würde mich mit Ihnen gleich gerne über Diskussionen in sozialen Netzwerken unterhalten. Dabei würde ich gerne besonders darauf eingehen, wie in solchen Online-Diskussionen „zugehört“ wird. Im Fall von Online-Diskussionen ist mit „Hören“ praktisch das „Wahrnehmen“ und „Lesen“ des Geschriebenen gemeint. Im Prinzip wie in einem Gespräch, nur dass es eben schriftlich ist.

Mit Diskussionen meine ich Situationen, in denen mehrere NutzerInnen in sozialen Netzwerken unterschiedliche Meinungen zu einem Sachverhalt austauschen.

Zu sozialen Netzwerken zählen z.B. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok.

Wie wir ja bereits besprochen hatten, würde ich im Gespräch auch gerne ein, zwei Abschnitte aus Diskussionen besprechen, an denen Sie teilgenommen haben – das macht die Unterhaltung erfahrungsgemäß einfach einfacher.

Wenn Sie Fragen nicht verstehen, dann können Sie jederzeit nachfragen. Ich wiederhole oder erkläre sie dann gerne noch einmal. Wichtig ist auch, dass es hierbei keine richtigen oder falschen Antworten gibt. Ihre Erfahrungen und Einschätzungen sind das, wofür ich mich in diesem Gespräch interessiere.

→ *Aufnahme starten.*

Themen	Leitfragen	Besonders interessierende Aspekte	Potenzielle Nachfragen
<u>A) Eisbrecherfrage/Allgemeine Frage zu Online-Diskussionen:</u>	1. Was halten Sie generell von Diskussionen in sozialen Netzwerken?	- Würden Sie sagen, es kommt öfter vor, dass Sie in sozialen Netzwerken auf Diskussionen treffen?	

Evtl. Übergang zu B) von allein und ohne zusätzliche Erzählaufforderung

Themen	Leitfragen	Besonders interessierende Aspekte	Potenzielle Nachfragen
<u>B) Umgang mit Online-Diskussionen</u>	2. Können Sie sich an die letzte Diskussion erinnern, auf die Sie in einem sozialen Netzwerk gestoßen sind? Bitte erzählen Sie doch einmal, wo und wie das so für Sie war (Wo, welches Thema, nur gelesen oder kommentiert)?	<ul style="list-style-type: none"> - Wie kommt es dazu, wenn Sie sich Diskussionen in sozialen Netzwerken durchlesen? - Bei welchen Gelegenheiten beteiligen Sie sich dann auch? - Auf welchen sozialen Netzwerken treffen Sie denn auf Diskussionen? - Gibt es einen Unterschied, wie intensiv oder aufmerksam Sie sich Diskussionen auf Facebook verglichen mit anderen Plattformen (wie Instagram) durchlesen? 	<ul style="list-style-type: none"> - Gibt es ein bestimmtes Ziel, das sie versuchen zu erreichen, wenn Sie sich beteiligen? (→ <i>zielt darauf, ob eher verständnis- o. erfolgsorientiert</i>) - Gibt es Plattformen, auf denen Sie sich eher beteiligen als auf anderen? Erzählen Sie doch bitte einmal.

Themen	Leitfragen	Besonders interessierende Aspekte	Potenzielle Nachfragen
	3. Wie wichtig finden Sie es, anderen in Diskussionen in SN „zuzuhören“?		- Wie würden Sie Ihr „Zuhören“ anderer NutzerInnen in Online-Diskussionen beschreiben?
<p><u>C) Zuhörstile in Online-Diskussionen, Kommunikationszwecke und Signalisieren</u> (FF1, 2, 3, 4, 5, 7)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Debattieren</u> • <i>Fall a): Wenn wir einen Screenshot einer Online-Diskussion haben, wo der Interviewte in einer Diskussion mitdiskutiert hat: Walk-Through</i> • <i>*Online-Diskussion, an der die Person teilgenommen hat, vorlegen und Schritt für Schritt durchgehen*</i> 	4. Wenn Sie sich nun an diese Diskussion zurückerinnern, können Sie mir da einmal Schritt für Schritt beschreiben, wie das ablief?	<ul style="list-style-type: none"> - Was hat Sie dazu bewogen, so zu kommentieren? (<i>versucht die andere Seite zu verstehen, zu überzeugen etc.</i>) - Wie haben Sie die Kommentare der anderen wahrgenommen? Lesen Sie jeden einzelnen Kommentar durch oder wie sind Sie vorgegangen? (<i>aufmerksam gelesen, auf Emotionen geachtet, nur einzelne Kommentare beachtet, auf Fehler geachtet etc.</i>) - Wie haben Sie der Person signalisiert, dass Sie ihr zugehört haben? (<i>z.B. Like, Reaction, Nachfrage etc.</i>) - In welchen weiteren Situationen kommt das vor, dass Sie anderen DiskutantInnen auf diese Weise „zuhören“? 	<ul style="list-style-type: none"> - Gibt es einen Unterschied, wie Sie mit respektvollen oder respektlosen/beleidigenden Kommentaren umgehen? - Glauben Sie, die andere Person hat gemerkt, dass Sie ihr zugehört haben? - Waren die Möglichkeiten für Sie ausreichend, um zu signalisieren, dass Sie zugehört haben?

<ul style="list-style-type: none"> • Debattieren • <i>Fall b): Wenn wir <u>keinen Screenshot einer Online-Diskussion haben, wo der Interviewte in einer Diskussion mitdiskutiert hat: Szenario</u></i> • <i>*Szenario vorlegen mit Online-Diskussion (mit Meinungsstreit) und zusammen durchgehen*</i> 	<p>5. Stellen Sie sich vor, Sie würden in dieser Diskussion mitdiskutieren wollen. Können Sie mir einmal erläutern, wie Sie vorgehen würden?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wie nehmen Sie die Kommentare der anderen wahr? (<i>aufmerksam durchlesen, auf Emotionen der anderen achten, nur einzelne Kommentare beachten, auf Fehler im Gesagten achten etc.</i>) - Wie würden Sie auf die vorangegangenen Kommentare reagieren? - Wie würden Sie einer Person signalisieren, dass Sie ihr zugehört haben? (<i>z.B. Like, Herzreaction, mit einem Kommentar etc.</i>) - In welchen weiteren Situationen kommt das vor, dass Sie den anderen Diskutanten auf diese Weise „zuhören“? 	<ul style="list-style-type: none"> - Gibt es einen Unterschied, wie Sie mit respektvollen oder respektlosen/beleidigenden Kommentaren umgehen? - Versuchen Sie überhaupt, Ihr Zuhören zu signalisieren? - Finden Sie die Möglichkeiten ausreichend, um zu signalisieren, dass Sie zugehört haben?
--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • <u>Dominanzorientiertes Debattieren</u> • <i>Wenn wir einen Screenshot einer Online-Diskussion haben, wo der Interviewte in einer Diskussion dominiert hat: Walk-Through</i> • <i>*Online-Diskussion, an der die Person teilgenommen hat, vorlegen und Schritt für Schritt durchgehen *</i> 	<p>6. Wenn Sie sich nun an diese Diskussion zurückerinnern, können mir da einmal Schritt für Schritt beschreiben, wie das für Sie ablief?</p>	<p>- Wie haben Sie die Kommentare der anderen wahrgenommen? (<i>aufmerksam durchgesehen, überflogen, ignoriert etc.</i>)</p> <p>- Wie hat der Kommentar, auf den Sie reagiert haben, auf Sie gewirkt?</p> <p>- Wie haben Sie der Person signalisiert, dass Sie ihr zugehört haben? (<i>z.B. mit einer Nachfrage, gar nicht etc.</i>)</p> <p>- In welchen weiteren Situationen kommt das vor, dass Sie den anderen DiskutantInnen auf diese Weise „zuhören“?</p>	<p>- Was hat Sie dazu bewogen, so zu kommentieren? (<i>→ zielt auf Gründe für dominanzorientiertes Zuhören ab</i>)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Unterstützung</u> 	<p>7. Kam es auch mal vor, dass Sie in Diskussionen in sozialen Netzwerken eine andere diskutierende Person unterstützt haben? Können Sie sich vielleicht an eine Situation erinnern, in der Sie das gemacht haben?</p>	<p>- Wenn ja, können Sie sich noch erinnern, wie das ablief? Was Sie dazu gebracht hat, diesen Kommentar zu schreiben? (<i>z.B. zeigen, dass man die gleiche Meinung hat, nur kurzfristig Sympathisieren, langfristiges Vernetzen etc.</i>)</p> <p>- In welchen Situationen kommt das vor?</p>	<p>- <i>Falls es schwer fällt:</i> Was muss passieren, damit Sie das Gefühl haben, Sie müssen einschreiten?</p> <p>- Wie häufig würden Sie sagen kommt so etwas ungefähr vor?</p>

<ul style="list-style-type: none"> • *Szenario vorlegen mit Online-Diskussion (mit Meinungsstreit) und zusammen durchgehen* ➔ Vorher fragen, welche Meinung die Person zum Rauchen hat 	<p>8. Stellen Sie sich vor, sie würden in dieser Diskussion die (bedrängte) Person A. unterstützen wollen (auch, wenn sie nicht mit ihr übereinstimmen). Können Sie mir einmal beschreiben, wie Sie dabei vorgehen würden? Worauf achten Sie?</p>	<p>- Was löst diese Diskussion in Ihnen aus? Wie nehmen Sie die Diskussion wahr? - Wie „unterstützen“ Sie die Person dann? Also wie würden Sie einer Person signalisieren, dass Sie von Ihnen gehört wurde? (z.B. Like, Herzreaction, verteidigen mit Kommentar etc.)</p>	<p>- Signalisieren Sie Ihr Zuhören mit Likes (Herz etc.) nur, wenn Sie unterstützen oder auch, wenn sie debattieren? Gibt es da einen Unterschied in der Verwendung verschiedener Feedback-Funktionen?</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Informationssammlung</u> • *Szenario mit einer Beispiel-Online-Diskussion vorlegen und zusammen durchgehen* 	<p>9. Kommt es auch mal vor, dass Sie aus Diskussionen in sozialen Medien einfach nur Informationen sammeln wollen – ohne mitzudiskutieren? Erzählen Sie doch bitte einmal, inwiefern das der Fall ist. Wenn JA, dann Szenario (wenn nein, dann überspringen):</p> <p>10. Was würden Sie machen, wenn Sie dieser Behauptung weiter nachgehen wollen würden (z.B. zur Meinungsbildung)? Können Sie mir einmal erklären, wie Sie dabei vorgehen würden?</p>	<p>- Wenn ja, warum machen Sie das (was sind die Gründe dafür, einfach nur durchzulesen, ohne zu kommentieren oder zu liken)? (z.B. Meinungsbildung, Informieren über Aktuelles etc.) - In welchen Situationen kommt das vor?</p> <p>- Falls es schwer fällt: Was genau ist Ihr Ziel beim Lesen? Worauf achten Sie? - Kommt es auch mal vor, dass Sie <u>nur zufällig</u> auf solche Online-Diskussionen stoßen? Wie ist es in so einem Fall?</p>	<p>(Z.B.: alle Kommentare chronologisch durchlesen, nur bestimmte Kommentare, überfliegen, aufmerksam lesen etc. – wie „hören“ Sie den Diskutierenden sozusagen „zu“?)</p>

Themen	Leitfragen	Besonders interessierende Aspekte	Potenzielle Nachfragen
<p><u>D) Einschätzung zu Feedback-Möglichkeiten, um Zuhören zu signalisieren (FF6)</u></p>	<p>Ich würde gerne noch einmal auf die verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten in sozialen Netzwerken zurückkommen:</p> <p>11. Es gibt ja einige Möglichkeiten, wie man anderen in Online-Diskussionen signalisieren kann, dass man ihnen zugehört hat: z.B. Liken, Kommentieren, Teilen. Finden Sie diese Funktionen in SN gut, um anderen NutzerInnen zu signalisieren, dass man ihnen zugehört hat?</p> <p>12. Fühlen Sie sich denn selbst gehört, wenn andere diese Funktionen in Online-Diskussionen verwenden?</p>	<p>- Warum ist das so? - Wenn nein, warum ist das für Sie nicht ausreichend? Was fehlt Ihnen?</p> <p>- Warum ist das so?</p>	
<p><u>E) Abschluss</u></p>	<p>13. Gibt es noch etwas, über das wir noch nicht gesprochen haben, das Sie aber noch erwähnen möchten?</p>	<p>- Gibt es etwas, nach dem Sie an meiner Stelle noch gefragt hätten?</p>	

F) Kurzfragebogen (Soziodemografische Daten)

Geschlecht:

Alter:

Bildungsgrad:

Beschäftigung:

II Szenarien

Szenario Debattieren

Startseite Info Beiträge Videos Fotos Co

37 Grad 5. Juni ·

Heute ist Tag der **#Organspende**: Fakten dazu im Video, und unsere **37 Grad** Reportagen im Netz: "Sarah und ihr fremdes Herz": kurz.zdf.de/8onM/ sowie "Kleine Herzen": kurz.zdf.de/JNS/

Die postmortale Organspende erfolgt nach dem Tod des Spenders.

37

 12.502 Aufrufe

www.zdf.de

Alle Kommentare ▾

I [Redacted]
Klar doch 🙌! Ich habe den Organspendeausweis schon etliche Jahre und hoffe, dass ich ihn noch weitere Jahre in meinem Portemonnaie tragen kann. Falls nicht, so kann eventuell mein Tod ein anderes Leben retten. Ist doch ein schöner und tröstlicher Gedanke.

1 Wo. Gefällt mir 12
Antworten

A [Redacted]

G [Redacted]
Ich wäre für die aktive Widerspruchsregelung. (Ausnahme selbstredend bei Krankheit). Ich wünsche niemandem das er mal darauf angewiesen sein wird...auch nicht denen, die ihre Organe lieber verbrennen oder vergammeln lassen. Es muss schlimm sein auf eine Spende angewiesen zu sein und zu wissen, dass es Menschen gibt, die helfen könnten, es aber nicht tun. Das muss aber jeder (und ich meine die Mehrzahlform) mit sich selbst ausmachen.

1 Wo. Gefällt mir 12
Antworten

N [Redacted]

5 weitere Antworten ansehen

C [Redacted]
Es sind genug Motorradfahrer unterwegs. Ich drücke allen, die auf ein Organ warten, die Daumen. Ich habe selbstverständlich seit Jahren einen Ausweis

1 Wo. Gefällt mir Antworten 1

A [Redacted]

1 weitere Antwort ansehen

M
Never ever, zuviel schon gelesen was da wirklich ab geht, sogar mancher Arzt spricht da Tacheles darüber - darf jeder machen wie er will, ich will nicht! Jetzt dürft ihr mich zerreißen

1 Wo. Gefällt mir
Antworten

12

N

22 weitere Antworten ansehen

M
Ich habe schon ewig einen Organspendeausweis. Ob man von mir allerdings noch was gebrauchen kann, müssen dann die Ärzte entscheiden.

1 Wo. Gefällt mir Antworten

4

S

K
Die Pandemie hat eindrucksvoll gezeigt, wie wenig sich manche Leute (querdenker, Mallorcafahrer, Quarantänebrecher um nur ein paar zu nennen) um die Gesundheit ihrer Mitmenschen kümmern. Das hat mich echt zum Nachdenken gebracht und ich weiß nicht ob ich meinen Ausweis behalten möchte...

1 Wo. Gefällt mir Antworten

2

R

1 weitere Antwort ansehen

Szenario Unterstützung

← Beiträge

Gefällt 78.438 Mal

tagesschau Raucher:innen müssen ab dem kommenden Jahr für Zigaretten, Zigarren... mehr

Alle 1.810 Kommentare ansehen

Vor 3 Stunden

Kommentare

a [redacted] Das ist meine Lunge und wenn ich damit rauchen will, dann mach ich das. Da hat mir weder der Staat, noch sonst irgendjemand reinzureden!

2 Std. Gefällt 7 Mal Antworten

— Antworten verbergen

p [redacted] @a [redacted] dann bitte bei Krankheitsverläufe, aufgrund des Rauchens, auch bitte nicht zum Arzt. Sollst du doch selbst sehen, wie du damit klar kommst.

1 Std. Gefällt 5 Mal Antwo...

a [redacted] Wenn du beim joggen umknickst und dir ein band reißt, dann geh auch nicht zum arzt, du hast das risiko ja in kauf genommen

1 Std. Gefällt 2 Mal Antwo...

p [redacted] @a [redacted] du rauchst für andere mit. Das geht dir schon etwas an. Wenn du das nur zu Hause machst, deine Stimme entsprechend entsorgt und mit frisch gewaschenen Klamotten das Haus verlässt, ja, dann ist das allein deine Sache.

1 Std. Gefällt 4 Mal Antwo...

j [redacted] @a [redacted] es hat uns alle etwas anzugehen. Wenn du den Dreck rauchst und an mir vorbeiläufst, machst DU MEINE Lunge auch kaputt. Das ist Kindeswohlgefährdung und Körperverletzung.

1 Std. Gefällt 3 Mal Antwo...

m [redacted] @a [redacted] falsch - wir alle zahlen für deine Folgeerkrankungen...

45 Min. Gefällt 1 Mal Ant...

Kommentieren ...

Szenario Informationssammlung

P [redacted]
Eine Schande, dass nicht darüber aufgeklärt wird, dass der Hirntod sehr umstritten ist.

Gefällt mir · Antworten · 1 Wo.

D [redacted]
P [redacted] nur unter Heilpraktikern und Esoterikern. Unter Medizinern ist man einer Meinung

Gefällt mir · Antworten · 1 Wo.

D [redacted]
G [redacted]
<https://www.netdoktor.de/krankheiten/hirntod/>

NETDOKTOR.DE
Hirntod: Bedeutung, Diagnose und Folgen

Gefällt mir · Antworten · 1 Wo.

G [redacted]
D [redacted] Mediziner, die Zielerreichungen in den Verträgen stehen haben? All for the money ... merkt euch das!

Gefällt mir · Antworten · 1 Wo.

P [redacted]
D [redacted] das stimmt so nicht. Es gab auch Fälle, da sind sogenannte Hirntote quasi gerade noch rechtzeitig im OP erwacht.

Gefällt mir · Antworten · 1 Wo.

K [redacted]
G [redacted] Denken macht klug! Nicht dummes Zeug nachplappern.

Gefällt mir · Antworten · 1 Wo.

G [redacted]
K [redacted] Dann fang damit an du Flachzange. Chirurgen haben Zielerreichungen in ihren Verträgen stehen. Müssen demnach eine bestimmte Anzahl an Operationen durchführen und das auf Teufel komm raus sonst gibt es die Prämie nicht.

Gefällt mir · Antworten · 1 Wo.

Komentieren ...

IV Interviewtranskripte

Interview Marco

Art: Skype-Interview

Datum: 13.11.2021, 11.15 Uhr

Dauer des Interviews: 01:17:41 min

Soziodemografische Daten:

Geschlecht: Männlich

Alter: 23

Bildungsgrad: Bachelorabschluss (Politik + Öffentliches Recht)

Beschäftigung: Student (Zweistudium Recht)

Postskriptum:

Vor der Aufzeichnung: Begrüßung, Einverständnis für die Audioaufnahme eingeholt, über Forschungsvorhaben aufgeklärt, Anonymität zugesichert

Rahmenbedingungen: das Interview wurde per Skype, die Verbindung war durchweg optimal

Nach der Aufzeichnung: Ausfüllen des Kurzfragebogens, Verabschiedung

Transkript:

001 J: Dann wäre meine erste Frage eine allgemeine: Was hältst du denn generell so von Diskussionen in Sozialen Netzwerken? Wie findest du die so?

002 M: Ähm. Also ich würde erstmal irgendwie sagen, dass ich glaube, dass es notwendig ist, dass es diese Diskussionen auch in Sozialen Netzwerken gibt. Weil ich persönlich der Meinung bin, dass (2 Sek. Pause), ja, Debatte eine ganz grundsätzliche Funktion auch hat bei uns in der Gesellschaft. Und wenn halt eben zunehmend Kommunikation so in den digitalen Raum abwandert, dass man dann erstmal eine Debatte auch braucht. Das wäre vielleicht so ein allgemeiner erster Kommentar. Die Frage ist für mich halt immer dann (2 Sek. Pause), wie man diese Debatten gestaltet, und da muss ich tatsächlich sagen bin ich relativ, äh, skeptisch manchmal ob der Qualität der Debatte, die da läuft. Wir kommen ja nachher noch so ein bisschen auf eigene Erfahrungen. Ähm, ich habe oft das Gefühl, dass die Debatten nicht wirklich tiefgehend sind, also dass es weniger (2 Sek. Pause) wirklicher Dialog ist, wovon meines Erachtens so eine Debatte lebt – also auch dieses Bewusstsein und auch ja, vielleicht der

Wunsch, sich auf andere Positionen einzulassen. Dass das oft nicht stattfindet, sondern das eher eine Aneinanderreihung von Standpunkten ist. Und eine Aneinanderreihung von Standpunkten ist für mich irgendwie noch keine Debatte, da fehlt für mich irgendwie ein Element. Und deswegen auch das vorausgeschickt so für dich zur Einordnung: ich interagiere mittlerweile (deutlich weniger an Online-Debatten. Also so Online-Debatte im Sinne von Kommentarspalten – sei es jetzt Facebook, Instagram, Twitter. Ich habe das sehr reduziert, weil ich es irgendwie ein Stück weit als Zeitverschwendung empfunden habe.

003 J: Ok. Das heißt, früher hast du dich öfter beteiligt und heute? Ist das komplett ausgeschlossen oder beteiligst du dich schon auch mal noch?

004 M: Ne, also komplett ausgeschlossen ist es auf keinen Fall. Ich unterscheide auch immer so ein bisschen- also, so zwischen diesem familiärem und Freundeskreis, da findet ja jetzt keine Debatte statt, aber da bin ich schon auch jemand, der mal kommentiert oder der einen Kommentar irgendwo auf einem Post hinterlässt. Das ist aber für mich jetzt nicht dieses klassische Debattenformat. Also wo ja Debatte im Prinzip stattfindet sind ja, keine Ahnung, Newsseiten, wo irgendwie viele Hundert Kommentare zusammenkommen. Und da habe ich es einfach sehr reduziert. Also ich würde schon sagen, ab und an kommt das noch vor, dass ich mal was hinterlasse, aber im Prinzip sehr, sehr selten. Ist auch so ein bisschen unterschiedlich von Netzwerk zu Netzwerk. Also ich finde es in Facebook zum Beispiel besonders anstrengend. Ich habe das Gefühl, die Debattenkultur dort ist unter aller Kanone (lacht). Ich erlebe das einfach nicht mehr als bereichernd. Instagram muss ich sagen finde ich ein wesentlich angenehmeres Netzwerk von der Debattenkultur her. Ähm. Und Twitter ist sowieso irgendwie toxisch, keine Ahnung. Twitter (3 Sek. Pause) ja, da findet auch aufgrund der Zeilenbeschränkung und so weiter nicht wirklich eine Debatte statt.

005 J: Ok. Das heißt die meisten Diskussionen, auf die du triffst, liest du nur durch?

006 M: Genau.

007 J: Ok. Wie oft ungefähr triffst du auf Diskussionen?

008 M: Also ich würde sagen (4 Sek. Pause) ja vielleicht einmal die Woche, dass ich wirklich so einen Post sehe und dann mal so bewusst auch in die Kommentare reingehe und so durchlese – und dann meistens relativ abgeschreckt bin und mich dann schnelle wieder einem anderen Thema widme. Weil ja, ich, keine

Ahnung. Ich habe oft so das Gefühl, es geht vielen Leuten halt wirklich weniger darum, in den Dialog einzutreten, was ich dann wiederum als wahnsinnig bereichernd fände, weil du eben unter solchen Postings wirklich eine breite Öffentlichkeit hast. Also du hast ja wirklich Leute in dem Sinne aus allen Schichten, aus unterschiedlichen Geschlechtern, mit unterschiedlichem Hintergrund. Und eigentlich könnte das ja ein super Setting sein, um so bisschen selber aus der eigenen Bubble, aus der eigenen Denkblase auszubrechen. Ähm. Aber das Problem ist halt, oft geht's eben nicht um Debatte, sondern bisschen um eine Art von Selbstdarstellung, manchmal vielleicht auch seine Emotionen irgendwo abzuladen. Und ja. Oft merkt man auch so wenn wirklich eine Diskussion entsteht, so du hast einen ersten Post, der kommentiert vielleicht irgendwie einen Newsartikel und dann kommt ein zweiter Kommentar und dann geht das so hin und her und ich habe das Gefühl, das wird immer unnachgiebiger diese Posts und immer feindlicher dem anderen gegenüber. Also man nähert sich irgendwie nicht an, sondern man entwickelt sich auseinander. Das ist ja eigentlich schade, denn davon lebt Debatte ja irgendwie.

009 J: Ok und auf welcher Plattform liest du die meisten Diskussionen?

010 M: Also von der Nutzung bin ich mit Sicherheit am meisten auf Instagram unterwegs. Hat natürlich auch den Grund, einfach weil Freunde dahin abgewandert sind von Facebook vor fünf, sechs Jahren. Facebook würde ich sagen, benutze ich für meine Altersgruppe noch relativ viel. Das hat aber auch einen beruflichen Hintergrund, ich mache ja eine journalistische Ausbildung und ich poste da viel über eigene Artikel, wo auch oft tatsächlich Debatte unter meinen eigenen Posts stattfindet. Das finde ich immer ganz interessant. Ähm, also benutze das eigentlich nicht so im Freundeskreis, sondern vor allem so beruflich. Twitter ist ähnlich. Twitter nutze ich eigentlich rein als Informationsmedium. Da beteilige ich mich auch wirklich selten an Debatten. Ich tweete ab und an selber was, aber selten so, dass es eine Debatte ist.

011 J: Ok. Das heißt, wenn du dann da bei Twitter solche Diskussionen liest, um irgendwie Informationen zu sammeln, machst du das dann aktiv, dass du dich hinsetzt und sagst ok, ich habe gerade Zeit und gucke mal, was so passiert oder ist es eher weil dir langweilig ist und dann scrollst du durch und triffst zufällig auf eine Diskussion?

- 012 M: Ich würde sagen auf Twitter suche ich immer relativ zielgerichtet. Also ich finde, es bietet sich einfach an, dass man über die Hashtags über ein Thema quasi hineinspringt. Und dann ist es ja auch oft so, Twitter ist ja nicht so das Netzwerk, was der Ottonormalverbraucher nutzt. Ich würde mal sagen, dass Twitter schon so bisschen ein Blasenphänomen ist, wo sich halt Politiker, Journalisten, Wissenschaftler tummeln. Und von daher bietet es mir persönlich schon so einen Mehrwert, wenn da fachliche Ansichten ausgetauscht werden. Ich kann mal ein Beispiel nennen. Ich hatte mal eine Seminararbeit geschrieben über die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen im Kontext von Grundrechten und Grundgesetz und bin dann mal so bisschen in diese Jura-Bubble reingegangen, wo über Infektionsschutzgesetz und sowas diskutiert wurde, wie ist das rechtlich zu bewerten. Und das mir zum Beispiel wahnsinnig viel gegeben, weil ich eben gemerkt habe, welche unterschiedlichen Ansichten es gibt. Das war dann für mich wieder ein Anlass, weiter zu recherchieren. Also das war rein passiv. Aber dadurch, dass da eben Experten diskutiert haben, habe ich das als super bereichernd empfunden. Ja, so nutze ich eigentlich Twitter – dass ich gezielt in irgendwelche Informations-Bubbles reinzukommen, die man da auch wirklich leicht findet zu unterschiedlichen Themen.
- 013 J: Ja. Das heißt, du achtest auch auf die Profile, also wer da kommentiert? Ob das Experten sind?
- 014 M: Genau. Ich gehe dann da rein und erlebe irgendwie eine Diskussion, wo ich sage oh, die klingt irgendwie spannend und dann – das mag aber auch so journalistisches Ding sein – dann gucke ich auch die Profile drauf und schaue, was die machen. Und wenn dann da steht, keine Ahnung, ist Doktorand an der Uni XY oder wie auch immer, dann gucke ich vielleicht anders auf den Kommentar als wenn das ein anonymes Profil ist mit drei Followern. Da denke ich mir ok, vielleicht ist das nicht so eine gut überlegte Antwort gewesen. Was aber nicht heißt – weil das ist ja immer dann die Gefahr, dass man nur noch auf Experten hört – aber gerade wenn es anonyme Profile ohne Profilbild, mit wenigen Followern und vielen Wuttweets, dann wird man auf jeden Fall bisschen vorsichtiger. Als ja, ich schaue auf jeden Fall, wo eigentlich dieser Kommentar, diese Info herkommt.
- 015 J: Ok, man bekommt auf Twitter die Kommentare ja chronologisch aufgelistet. Und du meinstest, du guckst dir die Profile an. Wie gehst du dann vor? Liest du

den ersten Kommentar durch und gehst dann auf das Profil oder liest du dir erst alle Kommentare durch und schaust dir dann vereinzelt Profile an? Wie ist das?

016 M: Da muss ich grad mal kurz überlegen. (4 Sek. Pause). Ne, ich würde sagen, dass ich mir erst die Diskussion durchlese, weil sonst verliert man auch den Faden irgendwie. Also ich lese es einmal bis unten durch, außer es ist irre lang, und dann gucke ich mir die Profile an.

017 J: Ok. Und gehst du dann nochmal zurück in die Diskussion und bewertest die Kommentare irgendwie neu, nachdem du die Profile angeguckt hast?

018 M: Ich glaube, das ist mehr so ein impliziter Prozess. Also glaube, dass ich mir das selten nochmal bewusst ein zweites Mal durchlese. Aber so im Kopf findet schon so eine Gewichtung statt und man weiß halt bestimmte Kommentare besser einzuordnen.

019 J: Ok. Du meinstest, du nutzt Diskussionen, um neue Infos zu lernen, wenn Experten irgendwas kommentiert haben zum Beispiel. Beziehst du denn solche Infos dann auch in deine Meinung mit ein? Spielen die für deine Meinungsbildung eine Rolle oder bildest du dir deine Meinung nicht auf Basis von solchen Kommentaren?

020 M: Ich glaube (3 Sek. Pause) es kommt immer so ein bisschen darauf an. Wenn es jetzt so Expertenmeinungen sind – also bei Facebook ist es ja oft so, dass da ein Artikel von einer Newsseite mitverlinkt ist, das ist bei Twitter relativ selten. Bei Twitter hat man irgendwie jemanden, der einen Standpunkt äußert und dann tummeln sich da Experten, die irgendwie gegensätzliche Standpunkte haben. Und da ist es ja dann wirklich so, dass der Tweet an sich irgendwie eine Information weitergibt oft und auch die Experten entsprechend Infos weitergeben. Und da würde ich schon sagen, dass es persönlich zur Meinungsbildung beiträgt. Wenn das jetzt eine Diskussion ist, wir haben einen Newsartikel und die Leute posten darunter ihre eigenen Erfahrungen, wie es oft auf Facebook stattfindet. Das ist jetzt keine pure Info, weil die bekomme ich eigentlich über den Artikel. Ich würde auch sagen, dass ich mich immer noch viel über klassische Nachrichten und Medienkanäle informiere. Aber was halt das Schöne irgendwie an diesen Debatten ist, dass man dort nochmal Perspektiven mitbekommt, die im Artikel gar nicht aufgeworfen werden. Jemand, der erzählt, dass er durch die Corona-Maßnahmen seinen Job verloren hat oder so, also diese persönlichen Perspektiven. Und natürlich fließt das auch in die Meinungsbildung mit ein. Ich glaube (2 Sek. Pause), davor kann und will

man sich ja auch nicht schützen. Das ist ja für mich, da kommen wir wieder zum Anfang, der Mehrwert, den Soziale – in Anführungszeichen Soziale (lacht) – Netzwerke bieten könnten, dass man rauskommt aus seiner eigenen Bubble und auch mit Problemen konfrontiert wird, die man selbst so gar nicht erleben würde. Und dafür bräuchte es viel mehr Platz und viel konstruktiveren Diskurs, der leider oft nicht stattfindet. Ich finde bei den Diskussionen heute, wenn man das einfach laufen lässt, schaukeln sich die Emotionen immer so hoch. Ich habe das Gefühl, dadurch dass man den anderen einfach auch nicht sieht, also das gesamte Visuelle nicht hat, dass man nicht sieht, wie seine Mimik, seine Gestik ist. Dass man diesen geschriebenen Text oft einfach falsch wahrnimmt und im Prinzip auch überhaupt nicht versteht, aus welcher Situation so ein Text geschrieben wurde, ähm, mit welcher Emotion er vielleicht auch rübergebracht wurde, dann fühlt man sich sehr schnell vielleicht auch angegriffen, obwohl der Kommentar viel diplomatischer vielleicht gemeint ist.

021 J: Ja, ja. Du meinst gerade, es fehlt die Gestik, die Mimik. Wenn wir jetzt nochmal an die Rolle des Zuhörens denken, also wie man die Kommentare liest, wahrnimmt. Wie wichtig findest du denn, dass man anderen in Diskussionen in Sozialen Netzwerken zuhört? Gerade angesichts dessen, dass Mimik und Gestik nicht wahrgenommen werden kann? Wie wichtig ist dir das Zuhören?

022 M: Ich finde das Zuhören super wichtig. Also ich glaube sogar, dass viele Debatten in Sozialen Netzwerken scheitern, weil viele Leute nicht zuhören. Und Zuhören hat, finde ich, immer so zwei Ebenen. Einmal das Wahrnehmen, was der andere mir sagt, so auf der rein faktischen Ebene, was hat der mir gerade gesagt? Aber das hat oft noch so eine zweite Ebene mitzudenken, aus welcher Situation heraus jemand anderes etwas gesagt hat. Und das ist dann am Ende ein Stück weit Empathie, die gebraucht wird. Also dass man dem anderen auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legt, sondern ein bisschen zu versuchen, ok, vielleicht mal ganz plastisch runtergebrochen: Wenn man am Küchentisch sitzt und eine tiefe Konversation mit einem Freund hat, dann versuche ich ja mitzudenken, auch, wenn er sich mal in der Wortwahl vergreift, warum sagt er das gerade und dann kann ich das für mich einordnen. Und das fällt total weg in den Sozialen Netzwerken. Einerseits weil dieses ich sehe es nicht, ich kenne die Leute nicht, sind alles Fremde, weil das wegbricht. Und auf der anderen

Seite, weil viele Leute, glaube ich, wenn sie so in ihrem Nachrichtenstrom durch ihren Feed scrollen auch ehrlich gesagt gar keine Lust haben, sich mit einzelnen Postings genauer auseinanderzusetzen. Das ist ja oft so ein eher passives Wahrnehmen der Kommentare. Und dieses Drüberlesen ist halt noch kein Zuhören, das glaube ich. (2 Sek. Pause). Da kommen wir wieder so ein bisschen zum Anfang: Wenn es nur diese Aneinanderreihung von Standpunkten ist, ohne dass man aufeinander eingeht, dann fehlt genau dieses Element des Zuhörens. Und ich halt es für wahnsinnig wichtig, weil eben mir das ja auch die Möglichkeit gibt, über meine eigenen Standpunkte, meine eigene Meinungswelt nachzudenken.

023 J: Ja. Das heißt, wenn du mir einmal erklären könntest, wie du zuhörst in Sozialen Netzwerken? Du meinst, viele hören gar nicht richtig zu. Versuchst du dir Gedanken drüber zu machen, was der Hintergrund der Person ist, wenn du dir die Kommentare durchliest? Liest du die immer aufmerksam durch oder kommt es vielleicht auf die Situation an? Wie hörst du zu?

024 M: Also ich glaube, mir geht es auch so, dass ich oftmals nicht zuhöre. Das vielleicht mal vorausgeschickt. Also einfach auch aufgrund von Zeitgründen scrollt man einfach so darüber hinweg. Ich habe halt dann so für mich die Lösung entwickelt, in dem Sinne, wenn ich nicht zuhöre und wenn ich eigentlich gerade (2 Sek. Pause) keine Zeit, keine Lust habe, mich da wirklich mit auseinanderzusetzen, dann interagiere ich nicht mit der Diskussion, also dann bleibe ich passiv. Und manchmal habe ich halt dann so Punkte, wo ich versuche, mich auf so eine Diskussion einzulassen, gerade auch, wenn es unter meinen eigenen Postings ist, dann versuche ich darauf einzusteigen. Und mein Weg ist es oft zuerst mal- Ich glaube ich stelle relativ oft viele Fragen, würde ich sagen. Also gerade, weil diese Sozialen Netzwerke immer dazu verleiten, dass man Dinge stark runterbricht, sich sehr kurzfasst, zuspitzt und oft gelingt es dann in dem Sinne nicht zuzuhören, weil man es gar nicht versteht. Und dann ist halt für mich immer so ein Weg, erstmal Fragen zu stellen, um herauszufinden, wenn jetzt jemand über Corona-Maßnahmen schimpft, woher kommt das denn? Und dann habe ich oft das Erlebnis, dass die Leute sagen „Ich kann ja die Maßnahmen grundsätzlich verstehen, aber bedenkt doch auch mal meine Situation“ und dann fangen sie an zu erzählen. Das ist für mich dann immer so der spannenden Moment, weil da entsteht dann eigentlich die Debatte. Dann kann man das auch in konstruktive Bahnen lenken. Also ich

habe das in der Corona-Krise oft erlebt, dass Leute erstmal geschimpft haben, und wenn man ihnen dann die Möglichkeit gegeben hat, es bisschen zu erläutern, dass sie dann wesentlich differenzierter wurden. Dass sie dann gesagt haben „Ja, ich kann verstehen, dass wir uns alle schützen müssen und dass wir Maßnahmen brauchen, aber warum vergessen die uns Alleinerziehenden so sehr“ und dann ist das ja wesentlich differenzierter als dieser Hau-Drauf-Kommentar. Also für mich ist, glaube ich, dieses Zuhören und ich versuche, wenn ich eine Antwort schreibe, einen Kommentar, dann das, was derjenige vorher gesagt hat, irgendwie miteinzubinden. Und was ich dann erlebe ist oft, dass das super viel Zeit braucht. Also dass ich dann teilweise wirklich zehn Minuten an so einer Antwort schreibe und sie dann abschicke. Und das kann man nicht so oft machen. Also du kannst dich nicht an hundert verschiedenen Debatten interagieren, weil die Zeit hast du gar nicht. Außer du machst halt immer so schnell, schnell und das will ich nicht. Also merke ich halt dann schon, dass ich eher längere Kommentare schreibe und, ja, mir versuche in dem Moment Zeit zu nehmen – ohne jetzt zu sagen, dass mir das immer gelingt, auf keinen Fall.

- 025 J: Ok. Wenn du was postet auf Facebook, meintest du, da entstehen Debatten? Wie häufig ist das ungefähr?
- 026 M: Vielleicht grob überschlagen bei jedem dritten oder vierten Post. Also oft es ist es so, wenn es etwas kritischer ist, zugespitzt oder irgendwas, was die Leute gerade bewegt. Insgesamt würde ich sagen kommt das einmal im Monat vor, wo bisschen ne Diskussion entsteht?
- 027 J: Ok wenn eine Diskussion entstehst habe ich das richtig verstanden, dass du dann so eine moderierende Rolle übernimmst? Oder postest du auch deine Meinung?
- 028 M: Ich würde sagen, es ist eher eine Mischung. Also ich glaube schon, dass ich schon auch meine Meinung äußere, aber trotzdem versuche, dass solche Diskussionen bei mir in der Kommentarspalte nicht eskalieren. Und das versuche ich eben in meinen Beiträgen durch so ein bisschen meine Meinung zu schreiben, aber auch das Ganze in konstruktive Bahnen zu lenken.
- 029 J: Ok. Glaubst du denn, dass es online schwieriger ist, zuzuhören als im realen Leben?
- 030 M: Ja, es ist definitiv schwieriger zuzuhören, weil wie gesagt die ganze körperliche Wahrnehmung fehlt. Und weil oft so dieses zwischen den Zeilen lesen, was

einem im realen Gespräch deutlich leichter fällt, wenn man sich gegenüber sitzt, so diese Zwischentöne wahrzunehmen, dass das wegfällt. Dass oft in Sozialen Netzwerken aufgrund der Situation, in der man so einen Kommentar hinterlässt, meinetwegen in der Bahn, man hat nur zwei Minuten – also oft verkürzt ist, während man sich im realen Gespräch gegenüber sitzt und füreinander Zeit nimmt. Man lässt sich einfach aufeinander ein im realen Leben und das hat ja eine ganz andere Qualität. Weil es ist nicht so anonym. Ich glaube, wir Menschen reagieren auf Gesichter, auf Blicke von anderen Menschen und ich glaube Empathie funktioniert in den Sozialen Netzwerken einfach nicht so gut. Und Empathie ist für mich eines der wesentlichen Bestandteile von Zuhören. Und dann ist halt auf der anderen Seite dieser Effekt, dass ich schon glaube, dass Soziale Netzwerke fester Bestandteil der Gesellschaft sind mittlerweile, aber diese Mechanismen die zielen darauf, starke Emotionen hervorzurufen. Eine der stärksten Emotionen ist nun mal Hass und Wut und diese Leaks zuletzt haben ja gezeigt, dass Soziale Netzwerke genau diese Emotionen schüren. Das ist natürlich eine super große Gefahr. Und auf der anderen Seite dann eben, dass die Mechanismen reproduzieren, wo man so geneigt ist, bisschen in so eine selbstdarstellerische Funktion zu kommen. Ist ja auch bei Instagram viel diskutiert worden und ich glaube, das spiegelt sich dann auch in Debatten wider. Die Frage ist ja, wie ich so eine Debatte angehe: Möchte ich jetzt einfach nur meine Meinung präsentieren so wie ich da auf Instagram meinen Urlaub präsentiere oder bin ich wirklich an einer echten Debatte, an der Möglichkeit, meinen Horizont, meinen Standpunkt zu erweitern, interessiert. Und ich würde schon sagen, dass Soziale Netzwerke eher den Mechanismus hervorrufen: ich lade da mal meine Meinung ab, dann schließe ich die App und dann ist gut.

031 J: Ok. Aber wenn du an Debatten teilnimmst, was ist dann dein Ziel? Nicht unbedingt, die anderen zu überzeugen oder? Die anderen zu verstehen?

032 M: Also ich glaube, ich habe so den größten Mehrwert, wenn ich wie gesagt die Erfahrungswelt von anderen wahrnehme. Also dass ich versuche zuzuhören und sich dann irgendwie eine Erkenntnis generiert, dass ich zu einem bestimmten Thema eine komplett neue Perspektive habe. Und das ist dann für mich ein Mehrwert. Natürlich versuche ich auch, ehrlich gesagt, andere in einer Diskussion zu überzeugen. Ich glaube, das wäre auch vermessen zu sagen, man würde das nicht tun. Weil das versuchst du ja in analogen Gesprächen, im

direkten Miteinander auch. Du hast einen Standpunkt und den hast du ja, weil du ihn für richtig hältst. Nur die Frage ist halt: Setze ich meine Meinung für absolut? Und ich versuche immer so ein bisschen den Weg zu gehen, es gelingt natürlich nicht immer, aber so von dem Standpunkt auszugehen: ich habe jetzt eine Meinung, die halte ich für richtig, das ist aber nur eine Momentaufnahme, die halte ich jetzt gerade für richtig. Das heißt nicht, dass es die absolut richtige Meinung ist, sondern wenn einem bessere Argumente begegnen, dass man immer auch die Bereitschaft hat, seinen eigenen Standpunkt zu verändern. Von daher versuche ich schon, den anderen zu überzeugen. Die Frage ist eben: Lasse ich mich dann darauf ein, wenn ich merke, ich bin irgendwann argumentativ geschlagen. Wie gehe ich dann damit um. Und ich glaube halt, dass Soziale Netzwerke dann oft diesen Effekt hervorrufen „ich muss mich jetzt verteidigen“, so ich muss jetzt irgendwie dagegenhalten. Es ist öffentlich, das ist vielleicht auch noch so ein Punkt. Die Kommentare sind alle komplett öffentlich. Das ist wie wenn du auf einem Podium sitzt mit tausend Zuschauern, wo es dir deutliche schwerer fällt zu sagen „oh ich nehme das mal zurück, war vielleicht nicht so super formuliert oder nicht die beste Haltung“ und genauso ist es im Online-Raum auch. Ja, vielleicht ist das wirklich so ein Punkt, wo Leute davor zurückschrecken einzugestehen, dass sie sich da in was verrannt haben und stattdessen sich immer weiter verteidigen und dagegenhalten und dann die Debatte toxisch wird. Das kennt man ja von sich selbst, also Fehler eingestehen ist irgendwie schwierig und wenn man dann mit jemand anderem bei einem Kongress zusammensteht zu zweit zu dritt oder so und alle anderen haben was andere zu tun, dann fällt mir das vielleicht leichter, als wenn ich mich auf einer öffentlichen Ebene bewege.

033 J: Ok. Dann hätte ich einmal eine Beispieldiskussion, die ich dir gerne zeigen würde. (Legt Szenario 1 vor). Das war eine Diskussion, die auf Facebook unter einem Post der ZDF-Sendung „37 Grad“ entstanden ist. Da ging es um den Tag der Organspende. Lies dir die Diskussion einmal kurz durch und dann sprechen wir weiter.

034 S: (Liest sich die Diskussion durch). Ok.

035 J: Was uns jetzt interessiert ist, dass eine unter dem Post eine Diskussion zur Organspende entstanden ist. Und was dir vielleicht aufgefallen ist, sind manche dafür, manche eher dagegen. Jetzt wäre meine Frage: Wenn du dir vorstellen würdest, dass du bei dieser Diskussion mitdiskutieren wollen würdest, wie

würdest du dann vorgehen? Also so wirklich Schritt für Schritt, wie würdest du anfangen? Beim ersten Kommentar? Also was geht in deinem Kopf vor, wenn du mitdiskutieren möchtest?

- 036 M: Ich glaube, ich würde mir erstmal diese erste Kommentarebene durchlesen. Und ich glaube, der Effekt wäre dann, dass ich bei irgendeinem Kommentar, der mich aus irgendwelchen Gründen anspricht, da dann in die Debatte miteinsteige. Mich triggert es glaube ich immer, wenn so ein Kommentar mich ein bisschen herausfordert – also in meiner eigenen Gedankenwelt. Jetzt mal konkret: dieser erste Kommentar (3 Sek. Pause) den finde ich so ein bisschen, ja, würde wahrscheinlich jeder unterschreiben, ist ja schön, wenn man Leben retten kann und so. Da würde ich nicht drauf einsteigen. Wesentlich spannender finde ich den zweiten Kommentar, weil er so ein Stück weit die aktive Widerspruchsregelung aufwirft und das ist sowas, was mich wahrscheinlich triggern würde „hey ich wäre für diesen konkreten Vorschlag der Organspende“. Da merke ich irgendwie, da ist jemand, der sich damit beschäftigt hat. Also der lässt jetzt nicht irgendeinen Kommentar, weil ihm gerade irgendwas in den Kopf gekommen ist und lädt dann seine Emotionen ab, sondern da merke ich, derjenige hat sich damit beschäftigt, weil sonst würde er diese aktive Widerspruchsregelung nicht kennen. Und ich habe vorhin schon gesagt, ich finde es dann immer schön, wenn Diskussionen auch in die Tiefe gehen und deshalb wäre das jetzt so ein Kommentar, wo ich auch auf die fünf weiteren Antworten klicken würde.
- 037 J: Ok. Die würdest du dir dann auch chronologisch und aufmerksam durchlesen?
- 038 M: Ja schon aufmerksam. Immer natürlich unter der Einschränkung, wo ich mich gerade befinde. Aber wenn ich gerade ein bisschen Zeit und Ruhe habe, würde ich das wahrscheinlich machen.
- 039 J: Ok. Und man sieht ja auch, dass der eine Kommentar 12 Likes hat oder wütende Smileys, der andere hat nur einen Like. Das ist ja immer unterschiedlich.
- 040 M: Ja, das ist lustig, dass du das sagst, das habe ich gar nicht wahrgenommen. Habe ich gar nicht drauf geachtet.
- 041 J: Ok, spielt das also nicht so eine große Rolle für dich, ob du einen Kommentar intensiver durchliest oder nicht?
- 042 M: Also an sich nicht – mit der Einschränkung jetzt wieder, dass Facebook mir oft ja keine andere Wahl lässt, weil die bestgeratetsten Kommentare nach oben

gepackt werden. Also dann ist es schon so, dass ich mich offensichtlich nach diesem Rating richte, aber nur wie Facebook mit keine andere Wahl lässt.

- 043 J: Ok. Wenn du hier jetzt einsteigen würdest, versuchst du Nutzern dann auch irgendwie zu signalisieren, dass du ihnen zugehört hast? Kommentare oder Liken, zum Beispiel?
- 044 M: Ich würde sagen, dass ich (3 Sek. Pause) wenig like, also so eine Reaktion, wie es ja bei Facebook heißt, dalasse, wenn ich nicht an dem Gespräch beteiligt bin. Was ich oft mache, ist, wenn ich kommentieren würde, dann schreibt der andere wieder eine Antwort, dass ich die dann liken würde. Und zwar gar nicht so sehr, weil mir der Inhalt gefällt, sondern der Like zeigt für mich hey – ich habe ja keine andere Möglichkeit, das auszudrücken – hey, ich finde das einen super Kommentar, schön, dass du mit mir diskutierst, und dann schreibe ich meinen nächsten Kommentar. Also der Like hat für mich so ein bisschen diese Zuhörfunktion, dass ich dem anderen halt so eine gewisse Wertschätzung signalisiere.
- 045 J: Ok, ich verstehe. Wenn wir uns jetzt nochmal den dritten Kommentar mit den Motorradfahrern anschauen. Der erste Satz ist ja ein bisschen polemisch. Gibt es einen Unterschied darin, wie intensiv du zuhörst, je nachdem, ob ein Kommentar eher respektvoll oder respektlos, vielleicht sogar beleidigend ist? Liest du die Kommentare unterschiedlich aufmerksam?
- 046 M: Definitiv. Also gerade bei dem Beispiel, da würde ich darüber scrollen. Also der erste Satz ist ja im Sinne von „es sterben schon genug Motorradfahrer und dann gibt es ja genug Organe“ und das ist halt für mich keine Basis für ein Gespräch, um da einzusteigen. Ich frage mich eh, wie man sowas posten kann, es ist respektlos und es bringt die Debatte um die Organspende nicht weiter. Und das wäre jetzt für mich so ein Kommentar, da würde ich ohne ein Like, ohne Kommentar einfach hinwegscrollen, weil ich merke, da ist jemand, weiß ich nicht, frustriert vielleicht.
- 047 J: Ok. Und unabhängig davon, ob Beleidigungen vorkommen oder nicht, achtest du beim Durchlesen auf Rechtschreibfehler?
- 048 M: Ähm. Zwei Sachen: Was ich nicht mache, ist den Leuten ihre Kompetenz absprechen, weil sie Rechtschreibfehler machen, das finde ich unmöglich. Ich glaube implizit bewerte ich es schon, aber (3 Sek. Pause), ähm. Ich glaube, wenn das jetzt so kleine Fehler sind, jemand vergisst ein Komma oder ein Zahlendreher oder wirklich banale Flüchtigkeitsfehler, dann weiß ich ja, das

hat wahrscheinlich jemand am Handy getippt und wie oft mache ich Fehler am Handy? Aber wenn jetzt jemand anfängt mit dauerhafter Großschreibung, das ist für mich immer ein Warnsignal, irgendwie 15.000 Ausrufezeichen, also was so Emotionen transportiert ist für mich immer was, was mich abschreckt. Und wenn ich halt wirklich das Gefühl habe, jemand hat sich überhaupt keine Mühe gegeben und dass sich daran äußert, dass es grammatikalisch nicht passt und ganz komisch zu lesen ist, dann würde ich sagen, schreckt mich das auch ab. Wie ich vorhin meinte, ich lasse mir beim Kommentieren echt Zeit, also das nimmt teilweise zehn Minuten ein, ich überlege auch dann genau, wie ich was formuliere und so weiter. Und wenn ich halt merke, jemand anderes macht es halt so über, über, überhaupt nicht, dann ist das halt ein Punkt, wo ich sage, keine Debatte.

049 J: Du meinstest, es schreckt dich ab. Inwiefern?

050 M: Im Sinne von: ich würde es wahrscheinlich kurz überfliegen, realisiere dann, da hat sich jemand keine Mühe gegeben. Vermittelt ja dann auch, der hat keine Lust auf Debatte, weil er sich nicht die Zeit nimmt, sondern offensichtlich nur kurz mal seine Meinung hinterlassen würde, und dann wäre es um Beispiel so, dass ich mir den nicht nochmal durchlese. Also es kommt glaube ich relativ häufig vor, dass ich in meiner Mediennutzung viele Dinge überfliege – und bei dieser aktiven Widerspruchsregelung wäre es wahrscheinlich so, dass ich das überfliege, merke oh, da ist jemand differenziert, und lese mir das dann nochmal durch. Und das würde ich bei dem anderen Kommentar mit den Rechtschreib- und Grammatikfehlern dann nicht machen.

051 J: Ok, ich verstehe. Dann hätte ich nochmal eine Beispieldiskussion. (Legt Szenario 3 vor). Das war eine Facebook-Diskussion unter einem Post der Bundesregierung erneut zum Tag der Organspende. Lies dir die Diskussion darunter einmal kurz durch und dann sprechen wir weiter.

052 M: Ok (liest sich die Diskussion durch). Ok, ja.

053 J: Ja, also hier ist eine Diskussion entstanden zum Thema Organspende, wo manche eher pro und manche kontra waren. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass du dir auf Twitter oft Diskussionen nur durchliest, weil du da einen gewissen Erkenntnisgewinn darauf bekommst. Wenn du dir mal vorstellst, du wärst auf diese Diskussion getroffen, würdest die aber nur durchlesen, ohne dich zu beteiligen, sondern um einfach nur Infos zu gewinnen, und zwar konkret: Wenn du dir vorstellen würdest, dass du dieser

Behauptung nachgehen wollen würdest, dass es Zielerreichungen in den Verträgen von Ärzten gibt, kannst du mir da einmal erklären, wie du vorgehen würdest? Am Anfang schreibt der eine ja „Eine Schande, dass nicht darüber aufgeklärt wird, dass der Hirntod sehr umstritten ist“, also eher kritisch und weiter schreibt einer „Mediziner, die Zielerreichungen in den Verträgen stehen haben. All for the money, merkt euch das“. Was würdest du dann tun?

054 M: Wahrscheinlich zweierlei. Würde einmal Google benutzen (lacht). Also ich würde wahrscheinlich das Soziale Netzwerk, in dem Fall Facebook, verlassen und würde einfach irgendwie mal Zielerreichungen, Zielprämie, Ärzte, Verträge, das irgendwie mal googlen. Weil wenn es das gibt, dann hat da sicher mal jemand darüber geschrieben. Das mag vielleicht bisschen mein journalistischer Background sein – ich gucke dann nach, wie ist da die Quellenlage. Also wenn mich das wirklich interessiert. Das zweite, was ich vielleicht machen würde, ist – wir hatten vorhin schon das Thema Nachfragen – das ist für mich jetzt so ein Prototyp von Diskussion oder von Kommentar, wo ich auf den Antwortbutton klicken und ihn oder sie damit auch direkt benachrichtigen würde und würde da tatsächlich einfach mal schreiben, wo sie die Info her hat. Mehr nicht. Also ich würde da jetzt nicht gegen halten, ich würde nicht sagen „das ist doch alles Quatsch“, ich würde einfach fragen, wo kommt die Info her. Und dann würde ich gucken, was da kommt. Und wenn die mich auf irgendwelche Quatschseiten, wie auch immer, leiten, dann würde ich sagen, entwickelt sich manchmal bei mir auch eine Motivation zu sagen, hey, ähm, (3 Sek. Pause)- Mal darauf aufmerksam zu machen, hey, wo nehmt ihr eigentlich eure Information her? Also das ist so ein Punkt, wo ich schon oft in die Diskussion einsteige, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Zu sagen verlasst euch doch nicht auf irgendwelche Internetquellen, also wo ich dann bisschen versuche das, was ich in meiner Ausbildung gelernt habe journalistisch gesehen, so Zwei-Quellen-Prinzip, dass ich dann auf so eine Ebene einsteigen würde. Aber ja, manchmal führt das auch ins nichts. Also ich versuche einfach dieses Aneinanderreihen von Standpunkten zu vermeiden, was ich ja vorhin schon erwähnt hatte. Aber das wären die zwei Punkte, um nochmal auf die Frage zurückzukommen.

055 J: Ok. Und hier ist ja auch ein Link kommentiert worden. Spielt der eine Rolle für deine Recherche? Würdest du den anklicken? Oder schaust du dir die Überschrift an und sagst ne, gucke ich mir nicht an?

- 056 M: Spielt glaube ich schon eine Rolle. Ich achte da immer sehr darauf, was das für eine URL ist. Also ist es jetzt ein Verweis auf Zeit.de, Spiegel.de, FAZ.de und es interessiert mich, dann kommt es auch mal vor, dass ich da draufklicke. Netdokter.de wäre jetzt für mich so ein Ding, da wüsste ich nicht genau, was das ist, da würde ich dann vielleicht sogar tatsächlich genau deswegen draufklicken. Aber mit einer leichten skeptischen Grundhaltung, weil Netdokter.de für mich – ich kenne die Seite nicht – sich nicht so wahnsinnig seriös anhört auf den ersten Blick. Aber würde mich dann auch vom Gegenteil überzeugen lassen. Aber ja, ich würde sagen, ich reagiere schon auf Links. Also gerade auch in Diskussionen, das ist ja so ein Punkt, was dann oft Zeit kostet in Diskussionen, dass man diskutiert und jemand untermauert seinen Kommentar mit zwei, drei Links. So. Dann kann ich ja sagen, ich diskutiere einfach weiter und ignoriere die Links (3 Sek. Pause), aber das wäre dann für mich wieder nicht das Thema Zuhören. Also wenn ich mich auf diese Diskussion einlasse, dann muss ich mir auch anschauen, was er mir da schickt. Und dann ist es oft die Abwägung: habe ich jetzt gerade Zeit, da irgendwie zwei, drei Artikel zu lesen oder halt nicht. Aber ich finde schon, das gehört dazu.
- 057 J: Ok. Und reagierst du irgendwie mit Likes oder Reactions auf Kommentare, wenn du in Diskussionen, zum Beispiel auf Twitter, Infos sammelst?
- 058 M: Ja. Also Twitter mache ich Likes, Twitter mache ich auch Retweets. Und da ist es auch oft so auf Twitter, würde ich sagen, wirklich (2 Sek. Pause) wenn mich was überzeugt hat oder wenn es eine neue Information ist, wo ich sage hey, das könnte noch mehr interessieren, dann mache ich auch mal einen Retweet. Auf Facebook mache ich den Like so, wie ich es vorhin erklärt habe als Zeichen der Wertschätzung. Was ich nie auf Facebook mache, sind alle anderen Reaktionen. Ich würde niemals mit einem wütenden Smiley zum Beispiel einen Kommentar abwerten, weil ich mich frage, also, was bringt das? Ich zeige dem anderen, deine Meinung ist irgendwie Bullshit, und das führt dann wohin? Also ne, mache ich nicht.
- 059 J: Ok. Und findest du den Like denn ausreichend, um anderen zu zeigen, dass du den Kommentar gelesen hast, ihnen zugehört hast oder würde dir irgendwas fehlen?
- 060 M: Naja. Ich mache es immer aus der Kombination Like und dann eben versuchen, in meinem Kommentar das, was der andere vorher geschrieben hat,

miteinfließen zu lassen und auch so ein bisschen- Ich glaube, ich neige auch immer bisschen dazu, verschiedene Punkte abzuarbeiten. Also ich sage dann „hey, du hast gerade das erwähnt, da sage ich das und das zu“. Und dann „in der zweiten Hälfte deines Kommentars hast du jenes Thema angeschnitten, das tut für mich gerade nichts zur Sache, weil es zu einem ganz anderen Thema führt“. Also ich versuche dann schon so die einzelnen Punkte von anderen Kommentaren herauszuarbeiten und darauf dann einzugehen. Das ist auch der Grund, warum es manchmal bisschen dauert, bis ich wiederum einen Kommentar geschrieben habe. Was natürlich toll wäre: Wenn diese Facebook-Buttons differenzierter wären. Also wenn ein Like – ich habe vorhin gesagt, ich verstehe es als Zeichen der Wertschätzung – andere könnten es dahingehend verstehen, dass ich mich mit den Inhalten des Kommentars total identifiziere. Also ein Like kann in unterschiedlichste Richtungen interpretiert werden und so ist es ja auch mit allen anderen Reactions. Und das ist natürlich auch was, was dann zu Missverständnissen führen kann. Also ich finde ehrlich gesagt dieses Reaction-System naja, ich halte da nicht viel davon.

061 J: Das heißt, fändest du es gut, wenn es eine ganze Palette von Emojis gäbe?

062 M: Ich fände es gut, wenn (5 Sek. Pause) hm. Wenn man im Prinzip mit einem Like verbinden könnte (5 Sek. Pause) mit so einem Halbsatz irgendwie „Danke, das war mir neu“. Das heißt nicht, ich identifiziere mich damit, aber das zum Beispiel der erste sagt Like und „Danke, das war mir neu“ und ich dann so in der Übersicht habe „ja, ich kann das bestätigen“ und klicke dann auch auf „Danke, das war mir neu“. Also so ein System, wo es ein bisschen interaktiver ist. Wie genau das aussehen kann, müsste ich mir auch bisschen Gedanken machen. Aber um so ein bisschen diese Missverständnisse zu vermeiden. Oder auch sowas in die Richtung: statt, dass ich einen wütenden Smiley schreibe eher sage „sehe ich zwar anders, aber ich verstehe deinen Punkt“. Also das, was ich vorhin meinte, das Ganze so ein bisschen in konstruktivere Bahnen lenken. Der Smiley ist halt das Gegenteil von konstruktiv.

063 J: Ok, dann würde ich noch zum letzten Thema weitergehen. Und zwar haben wir über Diskussionen gesprochen, wo man mitdiskutiert und Diskussionen, wo man vielleicht nur Informationen sammelt und dann kann es ja vorkommen, dass man andere Nutzer so ein bisschen unterstützt, wenn die beleidigt werden.

Kam es bei dir denn schonmal vor, dass du in Diskussionen auf Sozialen Netzwerken andere unterstützt hast?

064 M: Ähm. (Überlegt). Also ich habe bestimmt schonmal kommentiert, wenn so eine Diskussion verletzend oder beleidigend wird, dass man den ein oder anderen Nutzer darauf hinweist, dass das gerade verletzend ist, ohne jetzt direkt an der Diskussion zu debattieren, aber um da mal digitale Zivilcourage bisschen zu zeigen, dass ist ja auch irgendwie so ein Ding. Das kommt ehrlich gesagt, nicht so super häufig vor. Hast du ein Beispiel, was du mit Unterstützung meinst?

065 J: Ja. Vielleicht noch eine kurze Frage: Was muss denn passieren, dass du das Gefühl hast, dass du bei einer Diskussion einschreiten musst?

066 M: Ah, verstehe. Also um es ganz platt zu sagen, wenn es hässlich wird. Also wenn Diskussionen wirklich verletzend werden, wenn Leute – also Flachzange gerade war noch relativ harmlos – aber gerade bei so Themen wie Flucht und Migration. Wenn Leute aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund einer vermeintlichen Ethnie, aufgrund ihres Geschlechts oder wie auch immer in irgendeiner Form abgewertet werden. Wenn es wirklich dann auch sexistisch wird, dann ist das für mich so ein Punkt, wo es auch digitale Zivilcourage braucht. Da geht es gar nicht mal darum, das Gespräch in konstruktive Bahnen zu lenken, sondern einfach gegenzuhalten, wenn sowas passiert. Das ist ein Anspruch, den ich habe, den ich für mich persönlich in der analogen Welt entwickelt habe und dann muss ich den eigentlich auch in der digitalen Welt haben. Das Problem ist, dass die digitale Welt einfach viel unübersichtlicher ist. Das sind für mich so Punkte, da würde ich auf jeden Fall- ne falsch formuliert, da hätte ich schon den Anspruch irgendwie einzuschreiten. Ich glaube, man macht es zu selten. Weil ich gehe gar nicht so oft da rein, weil irgendwie, wie ich vorhin meinte, weil die ersten zwei Kommentare mir signalisieren, das führt zu nichts und dann gehe ich oft einfach weiter. Muss ich glaube ich ehrlicherweise eingestehen. Weil es eben auch immer (3 Sek. Pause) Zeit und Nerven kostet, sich dann da darauf einzulassen.

067 J: Ok. Dann zeige ich dir jetzt nochmal eine Beispieldiskussion (Legt Szenario 2 vor). Die ist auf Instagram entstanden unter einem Post der Tagesschau. Da war die Überschrift, dass Rauchen ab 2022 teurer wird. Vielleicht noch eine kurze Frage zum Rauchen: Bist du eher pro, kontra, neutral eingestellt?

068 M: Also ich bin Nichtraucher, also was regelmäßiges Rauchen mir Zigarette angeht. Ich würde sagen, in der Jugend war ich Partyraucher, ist aber jetzt auch

passé. Also ich halte das für gesundheitsschädlich, deswegen lasse ich das und es schmeckt mir auch nicht. Ich würde aber nie auf die Idee kommen, andere Leute da irgendwie zu missionieren.

069 J: Alles klar. Dann lies dir die Diskussion kurz durch und dann sprechen wir gleich darüber.

070 M: (Liest sich die Diskussion durch). Ok.

071 J: Ok, alles klar. Hier ist ja die Diskussion entstanden, wo Person A. quasi die Diskussion begonnen hat „Das ist meine Lunge, wenn ich damit rauchen will, dann mache ich das. Da hat mir weder der Staat noch sonst jemand reinzureden.“ Und daraufhin haben dann mehrere Leute gegenkommentiert. A., also der Anfangsnutzer hat zwischendurch auch nochmal was kommentiert. Was jetzt für uns interessant ist, ist, dass Person A. so ein bisschen in die Ecke gedrängt wird. Die einzige Person mit dieser Meinung und mehrere andere Nutzer argumentieren dagegen. Meine Frage jetzt an dich: Wenn du dir vorstellst, du hättest die Diskussion gesehen und würdest Person A. gerne unterstützen wollen, weil sie in die Ecke gedrängt wird. Kannst du mir da einmal beschreiben, wie du vorgehen würdest? Was würdest du tun?

072 M: Das ist eine gute Frage (lacht). (10 Sek. Pause). Ich glaube, wenn ich da das Bedürfnis hätte, die Person A. zu unterstützen, würde ich versuchen, in einem Kommentar ihren Kommentar nochmal zu übersetzen, also zu versachlichen. Wäre jetzt meine allererste Assoziation. Weil der sagt „das ist meine Lunge“, es ist super persönlich formuliert. Dann kommt so dieses typische, also dieses Staatsbashing „niemand redet mir rein, wie ich mein Leben zu gestalten habe. Und dahinter steckt ja ein durchaus valider Punkt. Also ich teile das nicht, aber ich sehe, dass da ein valider Punkt dahinter, dieses Thema persönliche Freiheit. Und ich glaube eben, man sieht da wieder an der ganzen Diskussion, die ist super persönlich. Also die Leute sind nicht auf einer abstrakten Ebene, sondern sie reden übereinander. „Dann geh doch DU mit deinen Krankheitsverläufen auch zum Arzt“, dann wiederum andersrum „wenn DU beim Joggen umknickst“, also das hat so dieses (3 Sek. Pause) „Wir gehen einander an“, statt über das Thema zu sprechen. Und das ist in Diskussionen – kennt man auch aus dem digitalen Raum – immer gefährlich, wenn man anfängt, ÜBEReinander zu sprechen. Weil das den anderen eben in die Ecke treibt. Das heißt, ich würde versuchen diesen ersten Kommentar nochmal bisschen zu übersetzen, in Anführungszeichen als Außenstehender und zu sagen „hey, hat

der A. nicht einen Punkt, damit“ – also mit der persönlichen Freiheit – „der Staat schränkt ja ganz viele andere Sachen, die gefährlich sind, sei es irgendwelche gefährlichen Sportarten oder wie auch immer, auch nicht ein, warum geht er denn das mit finanziellen Maßnahmen, die ja dann quasi zu Zwangsmaßnahmen werden, weil jeder irgendwie diese Tabaksteuer zahlen muss, gegen die Raucher vor? Und dann vielleicht wirklich so versuchen, das ein bisschen konstruktiv zu lösen im Sinne von „Könnte man nicht darüber mal diskutieren, ohne jetzt hier einander so anzugehen?“

073 J: Ok. Auf welchen Kommentar würdest du antworten?

074 M: Ich würde wahrscheinlich auf den P. antworten und den A. verlinken.

075 J: Ok. Und die anderen drei Nutzer, würdest du da noch irgendwie eingreifen?

076 M: Ja, keine Ahnung. Also das vom J. triggert mich jetzt auch wieder ein bisschen. Da kommt so meine juristische- also jeder, der raucht, ist gleich ein Kindeswohlgefährder, das triggert mich so ein bisschen. Gerade auch dieses „Wenn du den Dreck rauchst“, also das wäre für mich so ein Punkt, das mache ich tatsächlich oft, dann erstmal anfangen mit „Hey, können wir bei der Wortwahl mal ein bisschen zwei Level runterschrauben?“ Und ja, auch da wäre halt der Versuch dann, nochmal bisschen herauszukitzeln- Weil das ist genau dieses Undifferenzierte und ich habe oft dieses Erlebnis, wenn man dann nochmal nachfragt, dass es dann nochmal differenzierter wird. Und vielleicht auch bei dem zweiten Posting, wo dann jemand auch, in Anführungszeichen, herausgefordert wird, weil jemand anderes geantwortet hat, dann vielleicht ein bisschen differenzierter das schreibt. Und das klingt für mich so nach „Ich habe da mal was gelesen und ich bin anderer Meinung, muss da mal meine WUT ablassen, deswegen schreibe ich, was du für einen DRECK rauchst, MEINE Lunge“, so. Also ich würde auf so eine Reaktion, glaube ich, gar nicht so sehr inhaltlich einsteigen und anfangen über die Tabaksteuer zu diskutieren, das wäre dann Schritt zwei. Der erste Schritt wäre, diese Diskussion ein bisschen zu entemotionalisieren und wenn das dann nicht klappt, dann bin ich auch weg. Also da würde ich mich dann auch inhaltlich nicht mehr drauf einlassen.

077 J: Ok. Wenn das aber klappt, also wenn die Person J. ihren Standpunkt differenzierter darstellt, kommentierst du dann erneut?

078 M: Ja. Dann freue ich mich, dass es geklappt hat, dass die Person erkannt hat, dass ihr Kommentar zu emotional und offensiv war und sich jetzt bisschen zurücknimmt. Das kostet ja auch Überwindung. Und dann würde ich auch

einsteigen. Das ist für mich dann auch eine Frage des Respekts. Die Frage ist dann, wann hört man auf, weil sowas ins Unendliche gehen kann. Da ist dann für mich oft so ein Punkt, wo ich mich oft am Ende der Diskussion bedanke und sage „ich sehe es immer noch anders“, aber kann deine Punkte voll nachvollziehen“. Oder wenn es sich im Kreis dreht, dass ich dann schreibe „das dreht sich hier gerade im Kreis“ und dann beende ich es irgendwie so. Aber dass ich es einfach abbrechen lasse, das passiert mir, wenn sich Diskussionen über viele Stunden oder Tage erstrecken und ich das vergesse oder sich hunderttausend Leute einschalten, dann breche ich sowas mal ab. Aber wenn ich die Zeit habe, versuche ich schon immer einen Abschluss zu finden.

079 J: Ok. Kommt es auch vor, dass du andere Kommentare likest, wenn du jemandem beistehen willst? Zum Beispiel von Person A.?

080 M: Ne. Also in dem Fall würde ich sagen nein, weil klar, der A. ist in eine Ecke gedrängt worden in einer ziemlich hitzigen Diskussion, das hat der aber auch ein bisschen selber getriggert. Seinen ersten Kommentar, der ja auch nicht gerade konstruktiv formuliert ist. Da würde ich es nicht machen. Wenn das jemand wäre, keine Ahnung, es geht um Frauenquote und eine Frau berichtet von ihren Erfahrungen am Arbeitsplatz und den Sexismus, den sie erlebt, und dann kommen Männer und hauen da voll drauf, dann würde ich wahrscheinlich einen Like dalassen. Aufgrund der Verletzungen, die die Frau vielleicht hat, um da Unterstützung auszudrücken. In dem Fall finde ich das anders, weil der erste Kommentar einfach schon nicht konstruktiv angelegt ist. Würde also eher indirekt unterstützen, indem ich es versuche, neutraler in konstruktive Bahnen zu lenken.

081 J: Ok. Achtest du in solche Fällen auch auf die Diskussionen der Nutzer?

082 M: Ja, voll. Also beim Durchlesen habe ich es mir gedacht bei dem Kommentar mit der Kindeswohlgefährdung. Also, was weiß ich denn, was sie schon erlebt, ne. Also ich muss dem am Ende nicht zustimmen und ich halte das auch für überspitzt, aber der Gedanke so (3 Sek. Pause). Es mag vielleicht einen Grund, geben, warum sie das so formuliert hat, vielleicht hatte sie mal einen Fall, ihr Vater ist an Lungenkrebs gestorben, keine Ahnung, ich weiß es ja nicht. Dass ich da dann nicht draufhauere, sondern sie versuche, sie in ihrer Emotion auch mitzunehmen. Was natürlich, ehrlich gesagt, aufgrund der Mechanismen, Netzwerke, alles anonym, ich kenne die Frau nur bedingt formuliert. Aber

zumindest, dass ich mich selber halt ein Stück weit zurücknehmen und nicht anfangen, dagegen zu wüten.

083 J: Ok, alles klar. Dann hätte ich erstmal alle inhaltlichen Fragen durch. Gibt es noch etwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was du noch erwähnen wollen würdest?

084 M: Ne, ich finde, wir sind ziemlich ins Detail gegangen, habe keine Ergänzung.

085 J: Ok. Gibt es noch irgendwas, wonach du an meiner Stelle gefragt hättest?

086 M: Auch nicht.

087 J: Ok, dann bedanke ich mich für das Interview!

Interview Sam

Art: Skype-Interview

Datum: 02.11.2021, 19 Uhr

Dauer des Interviews: 00:54:09 min

Soziodemografische Daten:

Geschlecht: Männlich

Alter: 27

Bildungsgrad: Hauptschulabschluss, Maurer-Ausbildung

Beschäftigung: Maurer

Postskriptum:

Vor der Aufzeichnung: Begrüßung, Einverständnis für die Audioaufnahme eingeholt, über Forschungsvorhaben aufgeklärt, Anonymität zugesichert

Rahmenbedingungen: der Interviewte befand sich Zuhause, die Internetverbindung war durchweg stabil

Nach der Aufzeichnung: Ausfüllen des Kurzfragebogens, Verabschiedung

Transkript:

001 J: Dann wäre meine erste Frage: Was hältst du denn generell von Diskussionen in Sozialen Netzwerken? Wie findest du die so?

002 S: Sehr, sehr schwierig. Weil was ich schreibe, meine ich nicht immer so. Also ich spreche jetzt einfach nur von mir. Man versteht halt schwer, was Personen wirklich mit Aussagen meinen. Wird auch bestimmt oft falsch aufgefasst von derjenigen Person. Ähm von daher bin ich auch schon des Längeren kein Freund mehr von großartig Sozialen Netzwerken. Ich habe auch soweit alles gelöscht, bis auf Instagram. Weil einfach ja, was du liest, was du siehst (4 Sek. Pause) schon zum Teil heftig ist. Wiederum zum Lachen natürlich.

003 J: Ok. Und auf welchen Plattformen hast du dich früher noch beteiligt?

004 S: Ich habe Facebook genutzt. Ganz früher SchülerVZ, wo es das noch gab (lacht). Äh, was habe ich noch gehabt? Ich habe eine Zeit lang TikTok gehabt. Habe jetzt nur noch Instagram. Aber sonst nichts.

005 J: Was ist der Grund, warum du die anderen nicht mehr nutzt?

006 S: Man macht sich abhängig davon, es kostet sehr viel Zeit – man liegt abends auf der Couch und hat das Handy in der Hand, äh, macht sich halt vom Handy,

gerade von Social Media sehr, sehr abhängig. Und da ist mir einfach irgendwann die Zeit zu schade gewesen. Aber ganz ohne gings auch nicht, weil man hat schon gemerkt, es fehlen Informationen. Äh, gerade über Facebook, Instagram, wo man viel erfährt. Wo ich sage ok, gut, also um eine Plattform komme ich nicht drum rum, dann bleibe ich auf Instagram. Und ja, so habe ich jetzt nur noch Instagram, seit gut anderthalb Jahren.

007 J: Ok und würdest du sagen, dass du dort häufiger auf Diskussionen triffst? Wie häufig kommt sowas vor?

008 S: Auf jeden Fall, täglich. Also sobald mich irgendein Post interessiert, gehe ich drauf, schaue mir's Bild an oder's Video und lese mir dazu auch die Kommentare durch. Aber wirklich darauf antworten oder (3 Sek. Pause), ja, meinen Senf dazu geben tue ich eher weniger.

009 J: Ah ja, ok. Und wie war das bei TikTok? Wenn du dich daran zurückerinnerst, hast du da auch Diskussionen durchgelesen oder hast du TikTok nur zum Gucken von Videos genutzt?

010 S: Das hatte ich nur für die Videos. Wenn ich Langeweile, Zeit hatte auf der Arbeit, sagen wir so, oder irgendwo gewartet habe, habe ich mir das angeschaut. Also einfach nur zum Zeitvertreib. Einfach nur aus Just for Fun

011 J: Ok. Also was Diskussionen betrifft hast du bei TikTok keine Erfahrungen?

012 S: Ne.

013 J: Ok. Kannst du dich vielleicht an die letzte Diskussion erinnern, auf die du in einem Sozialen Netzwerk gestoßen bist? Ich nehme mal an, das dürfte dann auf Instagram gewesen sein?

014 S: Ouh (überlegt). Äh das letzte war gar nicht so lange her. Das war vor (4 Sek. Pause) drei, vier Wochen. Da ging es eigentlich um, äh, wie beschreibe ich das. Ich fahre privat noch Traktor, habe einen Traktor, lange Geschichte, warum, wieso, weshalb. Und bin da in einer Gruppe drin und da war jemand, der halt seinen Traktor (3 Sek. Pause) für sich verschönert hat – vom Lack her und vom Geräuschpegel her und das Ganze dann gepostet hat und ihm das so halt gefällt. Und aber man dann halt auch die anderen liest von wegen „wie kann man das Teil so verschandeln“, „es ist nicht schön“ und „sieht doch scheiße aus“. Also der wurde nicht niedergemacht, nicht fertiggemacht, aber es war schon (2 Sek. Pause) wo ich dann halt denke hey, ist doch sein Teil. Der kann machen, was er will. Ihm gefällt's, er wollte es eigentlich nur der Welt zeigen. Und dass man

dann halt ja diese, ähm, diese Kommentare da schreiben muss, finde ich halt ein bisschen doof.

015 J: Ok und hast du das dann nur durchgelesen oder hast du irgendwie was dagegen geschrieben, hast du die Person dann irgendwie unterstützt mit einem Like oder einem Kommentar?

016 S: Also die Person an sich selbst nicht. Ich habe dann vielleicht die ein oder anderen Kommentare, wo für ihn gesprochen haben, von wegen „he, der wollt es ja darstellen“ das habe ich geliket. Aber wirklich ihm, von ihm was geliket habe ich jetzt nicht, ne.

017 J: Ok. War das auf Instagram?

018 S: Ja, Instagram.

019 J: Hast du dir da auch Gedanken gemacht über die Gefühle dieser Person, dass die jetzt so viel Hate bekommt? Oder haben die Gefühle jetzt nicht unbedingt eine Rolle gespielt?

020 S: Ja, im Nachhinein macht man sich ja schon nen Kopf drüber. Ähm ja, ich mein klar, er wollt- ich denke, er hat auf ein anderes, äh, wie heißt's, eine andere Resonanz gehofft. Ist ja nichts daraus geworden. Ich glaube, er wird nicht mehr was auf Instagram posten in dem Sinn so (lacht).

021 J: Ok. Bei welchen Gelegenheiten beteiligst du dich denn auch an Diskussionen? Also dass du über den Schritt, nur zu lesen, hinausgehst und auch was kommentierst?

022 S: Des ist ganz, ganz, ganz selten, dass ich wirklich da mal irgendwie (3 Sek. Pause), ich habe es ja eigentlich nur wirklich zum Stöbern, Langeweile, Zeitvertreib. Also ich beteilige mich da eigentlich nicht großartig an Diskussionen oder Kommentaren. Des ist (2 Sek. Pause) ne, net meine Welt.

023 J: Ok. Damals als du Facebook noch genutzt hast, hast du dich da mehr beteiligt als heute?

024 S: Also bei Bekannten, Freunden, ja. Bei Fremden noch nie.

025 J: Hat das einen bestimmten Grund, warum du nicht mit Fremden diskutierst?

026 S: Ich bin ne Person, äh, ich brauche denjenigen gegenüber. Das Schreiben und Telefonieren ist net meine Welt. Ich brauche die Person vor meinen Augen. Da fehlt mir einfach irgendwas dazwischen.

027 J: Ok. Und wenn wir uns jetzt nochmal das Zuhören in Online-Diskussionen auf Sozialen Netzwerken vor Augen führen, lesen, wahrnehmen von

Kommentaren. Findest du, dass online anders oder weniger zugehört wird als offline, wenn man in einem Gespräch ist und diskutiert?

- 028 S: Das glaube ich eher nicht. Ich denke sogar, dass über Medien oder Social Media mehr zugehört wird und auch mehr diskutiert wird und beschimpft wird. Weil ich ja keine Person vor mir habe, die mir Kontra geben kann. Weißt du, wie ich meine? Es ist einfacher für ne Person, übers Internet zu (4 Sek. Pause) ja, net diskriminieren, aber (3 Sek. Pause). Ich schreibe jetzt – oder die meisten schreiben jetzt lieber übers Internet, weil sie keine gelangt bekommen, wenn man zu frech wird. Weißt, wie ich mein? Des ist auch (2 Sek. Pause) auch die Hemmschwelle niedriger.
- 029 J: Ja. Und dennoch würdest du sagen, dass die Leute auch besser zuhören als im realen Leben?
- 030 S: Ja, weil ich denke, du erreichst damit mehr Leute. Du hast eine größere Reichweite wie jetzt so, ich sage mal, im Dorf. Du hast mehr- (2 Sek. Pause). Ich denke schon, dass die mehr zuhören, das glaube ich schon.
- 031 J: Ok, ok. Also so von der Anzahl, so verstehe ich das, hören einem mehr Leute zu im Internet. Aber von der Qualität des Zuhörens, also wie gut jemand zuhört, findest du, dass es da einen Unterschied geben könnte?
- 032 S: (Überlegt). Des glaube ich net. Weil ich höre nur zu, wenn's mich auch interessiert. Sprich, wenn ich den Artikel anfangen zu lesen und merke oh, es interessiert mich, oder wenn ich ein Video sehe, oh es interessiert mich, schaue ich weiter. Wenn es mich interessiert, dann klicke ich weiter. Und so würde es ja im normalen Leben, wenn mir jemand was interessiert und mich interessiert es nicht, dann sage ich „du, nicht meine Welt, ich kenne mich nicht aus, möchte ich nicht“ und beende die Diskussion. Und ich denke, das wird im Internet genauso sein. Vielleicht sogar im Internet schneller, weil die meisten Leute einem nicht krass ins Gesicht sagen wollen „hey du, mich interessiert das nicht, behalt's für dich“. Also die Hemmschwelle ist das Ausschlaggebende.
- 033 J: Ok, also dass man im Internet eher sagt „Ok, ich höre dir nicht mehr zu“ oder wie war das gemeint?
- 034 S: Ja, genau.
- 035 J: Ok, aber ist es dann so, dass man diese Rückmeldung, die man im realen Leben geben würde, dass man die online nicht gibt? Sondern einfach weggeht?
- 036 S: Doch, das schon. Nur ich denke, du gibst sie im Internet schneller wie im realen Leben.

- 037 J: Ok. Wie wichtig findest du es denn, dass man anderen in Diskussionen in Sozialen Netzwerken wirklich gut und aufmerksam zuhört? Ist dir das wichtig?
- 038 S: Ich finde, es kommt darauf an, um was es geht. Also wenn es was Wichtiges ist, wenn es wichtige Themen sind im Leben, was alle betrifft. Hört man denke ich einem eher zu wie wenn einer (5 Sek. Pause), keine Ahnung, erzählt, wie schön es war, heute Mittag mit seinem Hund Gassi zu gehen. Es kommt immer darauf an, was für in Thema die Person erzählt.
- 039 J: Ok. Wie würdest du denn dein eigenes Zuhören in solchen Diskussionen im Internet beschreiben? Liest du jedes einzelne Wort durch, machst dir Gedanken über die Gefühle der Person?
- 040 S: Wie gesagt, es kommt auf das Thema an. Wenn mich was interessiert, klar, lese ich jedes Wort durch, vielleicht mal einen Satz doppelt, wenn ich was nicht ganz verstanden habe. Würde mir auch Gedanken machen über die Person, die das verfasst hat. Warum geht's ihr – ich sage mal – schlecht, oder (2 Sek. Pause) könnte ich ihr vielleicht sogar irgendwie helfen? Bringt es was, wenn ich sie anschreibe? Ja, kommt halt immer darauf an, um was es geht.
- 041 J: Ok und wenn das Thema für dich persönlich nicht so interessant ist, dann eher nicht so intensiv? Überfliegst du die Kommentare dann?
- 042 S: Genau. Überfliegen oder gar nicht durchlesen.
- 043 J: Ok. Dann hätte ich einmal eine Beispieldiskussion, die ich dir gerne zeigen würde. (Legt Szenario 1 vor). Das war eine Diskussion, die auf Facebook unter einem Post der ZDF-Sendung „37 Grad“ entstanden ist. Da ging es um den Tag der Organspende. Lies dir die Diskussion einmal kurz durch und dann sprechen wir weiter.
- 044 S: (Liest sich die Diskussion durch). Ok.
- 045 J: Was uns jetzt interessiert ist, dass eine unter dem Post eine Diskussion zur Organspende entstanden ist. Und was dir vielleicht aufgefallen ist, sind manche dafür, manche dagegen, manche neutral. Jetzt wäre meine Frage an dich: Wenn du dir vorstellen würdest, dass du bei dieser Diskussion mitdiskutieren wollen würdest, wie würdest du dann vorgehen? Das ist etwas abstrakt, sich das vorzustellen. Aber so wirklich Schritt für Schritt, wo würdest du anfangen? Beim ersten Kommentar? Also was geht in deinem Kopf vor, wenn du mitdiskutieren möchtest?
- 046 S: Da müsste ich mich erstmal schlau machen über das ganze Thema Organspende an sich (lacht).

- 047 J: Und wie würdest du da vorgehen? Würdest du die Kommentare gar nicht durchlesen und stattdessen nur den Post und dann googeln oder wie?
- 048 S: Ja, im Grunde genommen ist Organspende ja nichts Verkehrtes. Also ich glaube, ich würde bestimmt erstmal so die ein, zwei, drei, vier, fünf guten, ersten Kommentare liken – mit Sicherheit. Also die, wo dafür sind und das begründen. Jetzt abgesehen haben von dem, was du mir gezeigt hast. Also die, wo für die Organspende sprechen, würde ich bestimmt liken. Aber um da mitzudiskutieren, müsste ich mich wirklich genauer in das Ganze reinlesen. Ich habe davon wirklich Null Ahnung. So jetzt einfach so würde ich da gar nicht mitdiskutieren.
- 049 J: Ok. Das heißt, aus welchem Grund würdest du liken? Was würdest du damit signalisieren wollen?
- 050 S: Ja, dass Organspende an sich ja bestimmt nicht verkehrt ist. Ich meine, jeder ist froh (3 Sek. Pause), wenn er es (3 Sek. Pause) braucht und hat's oder bekommt was. Macht schon Sinn.
- 051 J: Ja. Und ist der Gedanke, dass du mit einem Like auch dein Zuhören signalisieren kannst auch bei dir vorhanden? Oder denkst du da gar nicht dran?
- 052 S: Doch schon. Du willst ja einer Person zu ihrer Meinung recht geben. Spielt ja schon irgendwie eine Rolle um Grunde genommen.
- 053 J: Ok. Du meinstest, du würdest hier nicht mitdiskutieren können. Ist das dann, weil du...
- 054 S: Ja ich kann ja net irgendwo mitdiskutieren, wo ich mich nicht auskenne. Ich würde erst in eine Diskussion einsteigen, wenn ich weiß, um was es geht und wenn es mich interessiert. Das habe ich vorhin damit gemeint.
- 055 J: Ok. Würdest du denn die Kommentare trotzdem Wort für Wort durchlesen?
- 056 S: Zum Großteil bestimmt. Das ein oder andere. Überfliegen, wenn was zu lang sein wird. Aber zum Großteil schon durchlesen, ja.
- 057 J: Ok und spielt die Anzahl der Likes, die ein Kommentar hat eine Rolle dafür, ob du den intensiv durchliest oder ob du den nur überfliegst? Wenn einer zum Beispiel 300 Likes hat und ein anderer nur drei.
- 058 S: Ja, das glaube ich schon. Wenn ich sehe, dass der Kommentar 300 Likes hat, dann haben's ja auch 300 Leute gelesen und denen hats gefallen, also wird der Text auch was sein. Also würde es nicht schaden, wenn ich mir die Minute nehme und das durchlese.

- 059 J: Ok. Manchmal haben die ja auch wütende Smileys. Ist es da auch so, dass du die Kommentare eher durchliest, also wenn statt Likes wütende Smileys an den Kommentaren sind?
- 060 S: Ja.
- 061 J: Und manche Kommentare haben ja auch weitere Antworten, die man aber erst aufklappen muss. Klappst du sowas generell auf?
- 062 S: Auch schon des Öfteren, ja. Aber jetzt spezifisch bestimmt net, ne. Wenn der Kommentar 300 Likes hat und hat noch 20 Unterkommentare, dann lese ich sie.
- 063 J: Ok. Hier ein Kommentar „Es sind genug Motorradfahrer unterwegs. Ich drücke allen, die auf ein Organ warten, die Daumen“ der ist ja für die Organspende-
- 064 S: Bisschen rabiat würde ich ihn nennen.
- 065 J: Ja. Würdest du nachdem ersten Satz weiterlesen? Auch, wenn der so ein bisschen-
- 066 S: Ja. Und ich glaube, ich würde sogar auch einen Lachsmiley hinterlassen. Wenn das noch geht.
- 067 J: Ok, warum?
- 068 S: Ja, auf der einen Seite ist es makaber, auf der anderen Seite hat er net unrecht. Es ist schon ehrlich gesagt zum Lachen, hört sich böse an, net falsch verstehen. Man schmunzelt schon, wenn man es liest – wenn man ehrlich ist. Also so geht's mir.
- 069 J: Ok. Und was möchtest du dem Nutzer mit dem Lachsmiley dann zeigen? Dass du es lustig fandest?
- 070 S: Genau, ja. Ja, also lustig jetzt vielleicht nicht- ja doch. Dass es witzig war.
- 071 J: Ok. Manchmal kommt es ja auch vor, dass in solchen Diskussionen beleidigt wird oder respektlose Kommentare geschrieben werden. Macht es denn für dich einen Unterschied in deinem Zuhören, also wie gut du die Kommentare durchliest, je nachdem, ob die Kommentare respektvoll oder respektlos sind?
- 072 S: Inwiefern?
- 073 J: Also wenn jetzt ein Kommentar eine Beleidigung enthält, ist es dann so, dass du dem vielleicht weniger Beachtung schenkst oder nach der Beleidigung irgendwie den Rest des Kommentars nur noch überfliegst? Oder macht es den Kommentar vielleicht gerade er interessant, wenn eine Beleidigung drin ist, dass du den dann erst recht gut durchliest?

- 074 S: Richtig, das glaube ich nämlich eher. Weil du erwartest ja eine Gegenantwort von demjenigen, der beleidigt worden ist, sage ich mal. Und dann entweder sich hochschaukeln (3 Sek. Pause). Ist bestimmt interessant zu lesen, sage ich mal.
- 075 J: Ok, das heißt, du achtest da auch darauf, ob die beleidigte Person geantwortet hat?
- 076 S: Ja auf jeden Fall. Weil ich neugierig wäre, was die Person darauf sagt. Mit Sicherheit, ja.
- 077 J: Ok. Und du würdest es auch nicht ausschließen, mit Likes, Lachsmileys und so weiter zu reagieren? Verstehe ich das richtig?
- 078 S: Jaaa, also mim Liken vielleicht net, aber so ein Lachsmiley bestimmt, ja.
- 079 J: Ok. Findest du, dass es da irgendwo eine Grenze gibt, was Beleidigungen betrifft?
- 080 S: Jein. Es kommt darauf an, äh, ja, warum, wieso, weshalb. Es schreibt ja keiner grundlos eine Beleidigung unter irgendeinem Post oder- Ja, es kommt halt darauf an, um was es in dem Aspekt geht.
- 081 J: Worauf kommt es an?
- 082 S: Äh. Zum Beispiel mit der Geschichte vorhin mit dem Traktor: Wenn da jetzt jemand geschrieben hätte „Wie blöd bist du und lackierst den neu? Originallack ist doch viel schöner.“ – als Beispiel. Und der hat ja eigentlich nur beleidigt, weil er ihn fragt, wie blöd er ist. Und dann würde derjenige antworten und das würde sich vielleicht hochschaukeln, weil er sich vielleicht verletzt fühlt. Und (2 Sek. Pause) auch seinen Senf dazu geben. Das habe ich damit gemeint. Und dann klar, wird's interessant, weil da will man wissen, was da abläuft (lacht).
- 083 J: Ok und ist es dann, wenn Kommentare sehr persönlich beleidigend werden, dass du dann sagst, ok, das ist jetzt hart, das hätte man nicht kommentieren müssen – wann ist es der Fall, dass du dir sowas denkst?
- 084 S: Gute Frage.
- 085 J: Oder kommt das gar nicht vor? Und du denkst dir, die Leute können schreiben, was sie wollen?
- 086 S: Ich meine schreiben tut eh jeder, was er will, weil es keine Konsequenzen hat. Aber klar, es sollte nicht unter die Gürtellinie gehen, das ist klar. Aber das ist denen alles egal. Aber wie ich dazu stehe oder handle, kann ich jetzt nicht beantworten. Ich habe noch nie wirklich eine Diskussion selbst gehabt oder wurde irgendwie beleidigt, ich kann mich so net (2 Sek. Pause) darüber äußern.

- 087 J: Ok. Legst du Wert darauf, anderen zu signalisieren, dass du ihnen zugehört hast? Auf irgendeine Weise, mit einem Like oder so? Oder ist das nicht so wichtig, anderen das zu zeigen?
- 088 S: Es kommt wiederum darauf an, um was es geht (lacht). Wenn man da dann diese Bildchen sieht von wegen „Wenn du das liest, teile es, hinterlass mir einen Like“ oder so, klar, mache ich das dann mit und like es (2 Sek. Pause), um der Person zu zeigen, dass ich es gelesen habe und auch verstanden habe. Dann ja. Aber in Diskussionen äh (5 Sek. Pause).
- 089 J: Eher nicht?
- 090 S: Eher schon (lacht). Indem ich halt einen Like da lasse, weißt wie ich meine? Zu zeigen, ob ich recht gebe oder ob ich nicht recht gebe.
- 091 J: Ok, dann würden wir weitergehen zum nächsten Thema, was wir aber schon angesprochen haben: Dass man andere Nutzer so ein bisschen unterstützt, wenn die beleidigt werden. Wie häufig kommt es denn vor, dass du andere unterstützt?
- 092 S: Selten. Weil ich mich ja sowieso selten überhaupt beteilige an Diskussionen generell.
- 093 J: Ok. Dann hätte ich jetzt nochmal eine Beispieldiskussion (Legt Szenario 2 vor). Die ist auf Instagram entstanden unter einem Post der Tagesschau. Da war die Überschrift, dass Rauchen ab 2022 teurer wird. Also ja vielleicht noch eine kurze Frage zum Rauchen: Bist du eher pro, kontra, neutral eingestellt?
- 094 S: Ich rauche selbst, also kann ich da eigentlich gar nicht Pro sein.
- 095 J: Alles klar. Dann lies dir die Diskussion kurz durch und dann sprechen wir gleich darüber.
- 096 S: Ok.
- 097 J: Ok, alles klar. Dann ist es ja jetzt in dieser Diskussion so, dass Person A. quasi die Diskussion begonnen hat „Das ist meine Lunge, wenn ich damit rauchen will, dann mache ich das. Da hat mir weder der Staat noch sonst jemand reinzureden.“ Und daraufhin haben dann mehrere Leute gegenkommentiert. A., also der Anfangsnutzer hat zwischendurch auch nochmal was kommentiert. Was jetzt für uns interessant ist, ist dass Person A. so ein bisschen in die Ecke gedrängt wird. Die einzige Person mit dieser Meinung und mehrere andere Nutzer argumentieren dagegen. Meine Frage jetzt an dich: Wenn du dir vorstellst, du hast die Diskussion gesehen und würdest Person A. gerne

unterstützen wollen, weil sie in die Ecke gedrängt wird. Kannst du mir da einmal beschreiben, wie du vorgehen würdest? Was würdest du tun?

- 098 S: Äh. Gute Frage. Ich gebe eigentlich beiden Parteien recht (lacht). Äh, wie würde ich A. unterstützen?
- 099 J: Würdest du die Kommentare chronologisch durchlesen?
- 100 S: Ja, klar, alles erstmal durchlesen, damit ich weiß, um was es genau geht. Und dann halt versuchen (6 Sek. Pause). Vielleicht erstmal den Text von Person A. liken, dass er sieht, dass ich auf seiner Seite bin. Und dann versuchen halt irgendwie mit einem „Ja, ich gebe dir recht“ ihn irgendwie zu unterstützen. Wie genau, weiß ich jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin, aber irgendwie sowas in die Richtung.
- 101 J: Ok also du würdest dir da noch mehr Gedanken darüber machen und kannst es jetzt nicht auf Anhieb sagen?
- 102 S: Genau. Aber auf jeden Fall seinen Kommentar liken. Beide seiner Kommentare.
- 103 J: Würdest du auch auf die Kommentare der anderen reagieren?
- 104 S: Ja, sicher. Dass die Person A. sieht, dass ich hinter ihr stehe. Würde da halt Kontra geben auf die Kommentare.
- 105 J: Ok. Was würdest du schreiben? Oder ist das auch schwierig zu sagen? Zum Beispiel auf den Kommentar mit der Kindeswohlgefährdung?
- 106 S: Ja was würde ich da schreiben? Also wie gesagt, auf der einen Seite hat er recht. Auf der anderen Seite kann man es auch ziemlich penibel nehmen. Dann dürfte er nicht mehr irgendwo (3 Sek. Pause) im Biergarten sitzen, wenn nebendran ein Raucher ist. So würde ich es dann irgendwie einigermaßen schön und nicht beleidigend formulieren. Und je nachdem, was er zurückschreibt, passe ich meine Argumente und Ausdrücke an.
- 107 J: Auch Ausdrücke?
- 108 S: Ja, ich sage mal solange er mir gegenüber freundlich und seriös bleibt, würde ich genauso zurückschreiben.
- 109 J: Ok. Wie ist das mit Rechtschreibfehlern, achtest du auf die, wenn du Kommentare liest?
- 110 S: Ne, das ist egal. Da ich selbst nicht das Grammatikgenie bin und den ein oder anderen Fehler mache, sehe ich darüber hinweg (lacht). Ich gucke nur auf den Inhalt.

- 111 J: Ok. Du meinstest, dass du dich generell nicht oft beteiligst. Wäre es auch bei dieser Diskussion so, dass du höchstens liken würdest?
- 112 S: Genau. Da ich Person A. nicht kenne, würde ich ihm wahrscheinlich einen Like geben oder auch keinen Like geben, die nächsten drei, vier Kommentare lesen. Wenn die interessant sind, lese ich weiter und wenn nicht, scrolle ich weiter.
- 113 J: Ok, dann gehen wir weiter. Du meinstest, dass du Diskussionen meist nur? Was ist der Grund, warum du Diskussionen durchliest? Weil du die unterhaltsam findest oder interessant?
- 114 S: Beides. Unterhaltsam und mich interessiert das Thema. Zum Beispiel der Artikel mit dem Rauchen, interessiert mich auch, bin auch Raucher, ist auch mein Geld, also würde ich es glaube ich schon lesen, den ganzen Dialog.
- 115 J: Ok, gibt es noch andere Gründe, warum du dir Diskussionen durchliest neben Interesse und Unterhaltung?
- 116 S: Ich glaube nicht, ne.
- 117 J: Und um vielleicht Informationen zu gewinnen aus der Diskussion?
- 118 S: Kommt halt wieder darauf an, um was es geht. Angenommen, es wäre was Lehrreiches, wo man ganz allgemein sein Allgemeinwissen auf Vordermann bringt, klar, warum net? Würde ich bestimmt auch durchlesen. Aber sonst nur rein interessehalber und weil es spannend ist.
- 119 J: Ok. Und wenn du in solchen Diskussionen neues Wissen gewinnen willst, nutzt du die Kommentare, um dir deine Meinung zu bilden? Sind die ausreichend für dich und glaubst du denen?
- 120 S: (Überlegt 7 Sek.). Klar, woher will ich wissen, ob das stimmt, was der Kerl schreibt. Logisch. Ich denke, im ersten Moment glaubt man es. Im zweiten Moment würde ich auf sein Profil gehen, würde mir ihn oder sie anschauen, äh, würde auf seiner Seite stöbern, ob er glaubhaft aussieht. Und ja. Puh, gute Frage.
- 121 J: Wann würde eine Person glaubhaft aussehen? Was müsste auf ihrem Profil sein oder was dürfte da nicht sein?
- 122 S: Es ist halt (3 Sek. Pause) alles nur augenscheinlich. Klar, ob das alles so stimmt, was man sieht, ist die zweite Sache. Ich sage mal, wenn das Profil gut gemacht ist, wo aktuelle Bilder drin sind, wo man sieht, er ist viel in Social Media und postet sein Leben, sage ich mal. Ich glaube, dann kann man schon eher was glauben als so einem, der alle drei Jahre ein Foto reinstellt von seinem letzten Skiurlaub oder Gyrosessen (lacht).

- 123 J: Ok. Du würdest dir sein Profil angucken und dann wieder zurück zur Diskussion gehen und dann weiterlesen?
- 124 S: Genau.
- 125 J: Kommt es auch vor, dass du dir solche Diskussionen durchliest, weil du wissen willst, was die anderen Leute für eine Meinung zu diesem Thema haben?
- 126 S: Ja, doch kommt auch vor.
- 127 J: Bei welchen Themen?
- 128 S: Halt Themen, die mich interessieren (lacht). Bei Traktoren-Gruppen zum Beispiel kann man einiges lernen. Oder ich bin noch in der Feuerwehr, in der Feuerwehrgruppe lese ich viele Kommentare durch. So ja, rein interessehalber halt, je nachdem, was es für ein Artikel ist.
- 129 J: Ok. Wo sind diese Gruppen nochmal, auf Instagram?
- 130 S: Ja, Instagram. Oder Facebook, als ich das noch hatte.
- 131 J: Ok. Dann hätte ich noch eine letzte Beispieldiskussion. (Legt Szenario 3 vor). Das war eine Facebook-Diskussion unter einem Post der Bundesregierung zum Tag der Organspende. Lies dir die Diskussion darunter einmal kurz durch und dann sprechen wir weiter.
- 132 S: Ok (liest sich die Diskussion durch). Ok.
- 133 J: Ja, also hier ist eine Diskussion entstanden, wo manche eher pro und manche kontra Organspende sind. Am Anfang schreibt der eine „Eine Schande, dass nicht darüber aufgeklärt wird, dass der Hirntod sehr umstritten ist“, also eher kritisch und weiter schreibt einer „Mediziner, die Zielerreichungen in den Verträgen stehen haben. All for the money, merkt euch das“. Meine Frage wäre: Wenn du dir vorstellen würdest, dass du dieser Behauptung nachgehen wollen würdest, dass es Zielerreichungen in den Verträgen von Ärzten gibt, kannst du mir da einmal erklären, wie du vorgehen würdest?
- 134 S: Googeln.
- 135 J: Würdest du zuerst googeln, bevor du alle Kommentare gelesen hast?
- 136 S: Ne, ich würde mir zuerst einen Überblick verschaffen und alles durchlesen und dann mal, wenn es mich interessieren würde, anfangen zu googeln. Ich meine klar, ob man das wirklich alles so findet in Google. Ob das- Da ist bestimmt was dran zum Teil, da gebe ich der Person schon recht zum Teil. Aber wie gesagt, ob das wirklich alles so auffindbar ist im Internet, ist halt die nächste Frage.

- 137 J: Ok. Und würdest du dann nachdem du gegoogelt hast nochmal zur Diskussion zurückkommen und die Kommentare neu bewerten oder sowas?
- 138 S: Neu bewerten vielleicht nicht. Würde aber meinen Senf dazugeben, was ich gelesen habe, oder würde auch vielleicht den Link, wo ich meine Infos herhabe, mit reinposten, so wie es der eine schon gemacht hat.
- 139 J: Ah ok. Diesen Link hier, würdest du den anklicken, wenn du der Behauptung mit den Zielverträgen nachgehen wollen würdest?
- 140 S: Auf jeden Fall.
- 141 J: Ok. Klickst du generell auf Links, wenn die jemand postet oder ist das nur, wenn du Lust hast und Interesse?
- 142 S: Je nach Interesse an der Diskussion. In der Diskussion würde ich bestimmt draufklicken, weil ich wissen wollte, was derjenige damit sagen möchte. Aber ich klicke nicht auf jeden Link drauf.
- 143 J: Hmm. Du guckst du auch auf die Internetseite dieses Links?
- 144 S: Ja, natürlich. Ich will ja wissen, ist das eine seriöse Seite oder (4 Sek. Pause) wo genau ist die Quelle her.
- 145 J: Ok. Wenn sie nicht seriös scheint, klickst du den Link dann trotzdem an, um zu gucken, was das für eine Seite ist?
- 146 S: Ja, klar. Ich gucke mir das trotzdem an, aber tue der Seite nicht so den Glauben schenken wie jetzt zum Beispiel (5 Sek. Pause) ja, Focus Online zum Beispiel ist bestimmt seriöser als (3 Sek. Pause) ich habe jetzt keinen Vergleich, aber du weißt, wie ich meine? Eine bekannte Internetseite würde ich eher Glauben schenken als einer, wo ich noch nie was von gehört habe.
- 147 J: Ok. Und der letzte Kommentar mit der „Flachzange“: Wir wirkt der auf dich?
- 148 S: Ich glaube der ist genervt, also er schreibt ja „Flachzange“. Äh, er versteht nicht, wie die andere Person das nicht glauben kann. Äh, ja.
- 149 J: Der behauptet ja jetzt, dass es Zielerreichungen gibt. Würdest du dem glauben?
- 150 S: Ich würde das erstmal zur Kenntnis nehmen und er soll mir doch bitte einen Link schicken von einer seriösen Pharmafirma oder was weiß ich, wo das wirklich niedergeschrieben ist, dass das glaubwürdig klingt oder auch ist.
- 151 J: Ok. Würdest du den Kommentar irgendwie liken oder ein Emoji geben?
- 152 S: Ich denke erstmal einen Lachsmiley. Und dann halt wegen der Quelle fragen. Und wenn die Quelle das bestätigt, dann wahrscheinlich einen Daumen hoch.
- 153 J: Ok. Nochmal kurz. In welchen Situationen triffst du im Alltag auf Diskussionen? Scrollst du einfach durch und dann triffst du auf die zufällig?

- 154 S: Genau.
- 155 J: Ok. Es gibt ja verschiedene Reaktionsmöglichkeiten: Liken, auf Facebook Herzchen und so. Aber auf Instagram kann man nur liken. Man kann auch Kommentare schreiben. Findest du diese Funktionen denn gut, um anderen zu zeigen, dass man ihnen zugehört hat?
- 156 S: Definitiv.
- 157 J: Findest du die ausreichend oder würde dir irgendwas fehlen, um anderen zu zeigen, dass man ihnen zugehört hat?
- 158 S: Ich mein klar, es könnten ruhig paar Emojis mehr dabei sein. Oder generell auf Instagram könnte auch, finde ich, so Emoji gut sein. Es geht einfach schneller, um einer Person seine Meinung zu zeigen. Ähm. Aber was mir noch einfallen würde außer Emoji und Schreiben weiß ich nicht. Aber wäre vielleicht nicht falsch, da mal mehr Abwechslung reinzubringen.
- 159 J: Ok und der Daumen runter würdest du dir den auch wünschen?
- 160 S: Definitiv, ja. Weil man dann nicht so viel schreiben muss. Wenn mir was nicht gefällt, dann brauche ich dazu nicht großartig einen Kommentar abzugeben. Dann kann ich dem einfach den Daumen runter schicken und er weiß meine Meinung. Das würde auch bestimmt einige Diskussionen dann vermeiden, indem ich mich nicht ausdrücken muss.
- 161 J: Ok, alles klar. Dann hätte ich erstmal alle inhaltlichen Fragen durch. Gibt es noch etwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was du noch erwähnen wollen würdest?
- 162 S: Boah. Eigentlich nicht, ne.
- 163 J: Ok, alles klar. Gibt es noch irgendwas, wonach du an meiner Stelle gefragt hättest?
- 164 S: Weiß ich jetzt auch nicht, ne.
- 165 J: Ok, dann bedanke ich mich für das Interview!

Interview Frank

Art: Skype-Interview

Datum: 15.11.2021, 19 Uhr

Dauer des Interviews: 01:01:12 min

Soziodemografische Daten:

Geschlecht: Männlich

Alter: 53

Bildungsgrad: Hauptschulabschluss, Maurer-Ausbildung

Beschäftigung: Rentner

Postskriptum:

Vor der Aufzeichnung: Begrüßung, Einverständnis für die Audioaufnahme eingeholt, über Forschungsvorhaben aufgeklärt, Anonymität zugesichert

Rahmenbedingungen: der Interviewte befand sich Zuhause, die Internetverbindung war durchweg stabil

Nach der Aufzeichnung: Ausfüllen des Kurzfragebogens, Verabschiedung

Transkript:

001 J: Dann wäre meine erste Frage: Was hältst du denn generell so von Diskussionen in Sozialen Netzwerken? Wie findest du die so?

002 F: Also mit fremden Leuten diskutieren ist glaube ich sehr schwer. Aus dem einfachen Grund, man sitzt sich nicht gegenüber. Ich glaube auch, dass die Aussprache, die Körperaussprache viel dazu beiträgt zu Missverständnissen- ne Quatsch. Also im Chat diskutieren: es ist ja kein Wortlaut hintendran. Also ich habe es zum Beispiel, wenn wir uns wirklich näher kennen, also mein Freundeskreis, zum Beispiel das Wort „Mensch, du bleidi Kuh“, also ich bin Pälzer. So. Du hast angerufen und hast gesagt „Mensch Frank, ich habe mir einen Anhänger geliehen“ und dann hätte ich gesagt „Mensch Jenny, du bleidi Kuh, du weisch doch, ich hab einen, warum hasch du mich net angerufen“. Und ich glaube, wenn ich dir das sage, dann verstehst du die Liebkosung „Blöde Kuh“. Aber wenn ich schreibe „blöde Kuh“, das kommt in dem Moment nicht gut rüber. Äh. Ich vermeide es eigentlich mittlerweile, zu diskutieren, Facebook oder sonst wo, weil wie gesagt, der Wortlaut kommt nicht rüber.

- 003 J: Ok. Du sagst, du vermeidest es. Wie häufig kommt es dann vor, dass du trotzdem mitdiskutierst?
- 004 F: Also eigentlich gar nicht mehr groß. Ich gebe vielleicht, wenn überhaupt noch, Kommentare ab. Aber das ist natürlich auch so eine Geschichte, du gibst einen Kommentar ab, der kommt in den falschen Hals und dann kriegst du einen Shitstorm, dass es gerade so scheppert. Und die haben es eigentlich gar nicht verstanden. Also eigentlich eher nicht diskutieren.
- 005 J: Auf welchen Plattformen ist das dann? Nur auf Facebook?
- 006 F: Eigentlich nur Facebook. Ansonsten bin ich nirgends auf einer anderen Plattform tätig.
- 007 J: Ok du bei Facebook, wie häufig passiert es, dass du auf Diskussionen triffst? Machst du das aktiv oder scrollst du durch und liest zufällig mal eine Diskussion durch? Unter welchen Umständen triffst du auf Diskussionen?
- 008 F: Also es ist tatsächlich so, dass ich eigentlich zufällig mal da durchscrolle und irgendeinen Artikel lese oder Beiträge. Dass ich da vielleicht mal meinen Senf dazu gebe, ja. Aber (2 Sek. Pause) eigentlich nicht explizit, dass ich jetzt Diskussionen suche.
- 009 J: Ok. Und liest du dir Diskussionen auch mal nur durch, ohne zu kommentieren?
- 010 F: Also ich lese mir auch wirklich viele Kommentare, wo ich denke ok, sind doch noch ein paar vernünftige Leute unterwegs. Gerade Thema Corona, äh, Regierung, wir können (2 Sek. Pause) mit zufrieden sein oder nicht, aber man muss es erstmal besser machen. Und ja, also ich lese mir dann schon alles durch und wo ich dann denke, ok ne, da schreibst du besser auch nichts, weil da kriegst du dann, ähm, in den Arsch getreten, auf gut Deutsch.
- 011 J: Hast du schonmal schlechte Erfahrungen mit sowas gemacht? Also hast du vielleicht früher öfter teilgenommen?
- 012 F: Ne, also öfter nicht. Das waren eher so Zufälle. Aber ähm, doch schon, finde ich, viele Kommentare, die unter die Gürtellinie gehen. Jetzt nicht mit Beleidigungen mit einem Schimpfwort, aber was ich zu dir in einer Diskussion eigentlich nicht sagen würde. Auch, wenn man vielleicht angeregt diskutiert oder hitzig wird, denke ich ist es das Wichtigste, dass man das gegenüber nicht betitelt oder mit irgendwas beleidigt. Und das ist schon vorgekommen, wo ich dann für mich gesagt habe ne, da muss man sich eigentlich nicht mehr einmischen.
- 013 J: Ok. Wie häufig liest du dir so ungefähr in der Woche Diskussionen durch?

- 014 F: Puh. Also ich muss dazu sagen, es ist glaube ich auch ein bisschen wetterbedingt bei mir. Das heißt, ich bin im Moment in Frührente. Wenn jetzt Shit-Wetter ist und ich mache einen Couch-Tag und im Sessel abhängen und scrolle mal durch. (3 Sek. Pause) Ja, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich irgendetwas Besonderes verfolge oder suche.
- 015 J: Täglich dann?
- 016 F: Eigentlich ja. Muss ich sagen. Facebook (2 Sek. Pause), selbst, wenn du auf Toilette gehst, ist ja wohl so (lacht), Handy mitnehmen und zack, dran rumdaddeln. Wo ich denke, mein Gott, das muss doch jetzt nicht sein. Aber das Teil hat halt einen in Beschlag.
- 017 J: Ok. Und wenn du dir dann Diskussionen durchliest, machst du das dann nur, wenn dich das Thema interessiert?
- 018 F: Ja.
- 019 J: Ok. Und wenn du dir solche Diskussionen durchliest, machst du das auch, um neue Infos zu lernen? Oder was ist deine Motivation dahinter?
- 020 F: Also gehen wir mal vom täglichen Wahnsinn weg, dann ist es tatsächlich so, dass ich mich für sehr, sehr viele Dinge interessiere. Wirklich von Politik über Geschichte, auch Wirtschaft, ja, also da bleibe ich schon dran und lese mir das durch und nehme natürlich auch Informationen mit. Habe jetzt allerdings durch meinen netten Nachbarn Henning gelernt, dass ich nicht auf Fake News reinfallen darf und mir tatsächlich versuche, die Quellen zu googeln. Ja, mache ich auch schon, um mich zu ja, zu informieren.
- 021 J: Ja. Und wenn du das dann nachgoogelst, wie passiert das dann? Also wenn wir uns vorstellen, dass du auf eine Diskussion triffst, wie machst du das dann? Liest du von oben bis unten jeden Kommentar aufmerksam und intensiv durch? Und wann passiert es dann, dass du Dinge nachprüfen willst mit der Google-Recherche?
- 022 F: Es ist tatsächlich so, dass ich mir (3 Sek. Pause) von Anfang die Kommentare runterlese. Kann auch passieren, dass ich an einem Kommentar dann hängengeblieben bin und habe dann quasi mit dem Nutzer kurz kommuniziert oder „finde ich klasse, was du geschrieben hast“ oder „hab ich nicht verstanden“. Aber in der Regel ist es so, dass ich versuche – wenn das 400 sind, liest man die ja nicht durch – aber ich lese mal zumindest wirklich so ziemlich runter und lasse mich dann glaube ich auch verleiten von den positiven

Kommentaren. Ja, also wenn das jetzt zu viele sind, lese ich die natürlich nicht bis zum Schluss.

- 023 J: Ok. Du meinstest, du lässt dich von den positiven Kommentaren verleiten. Wie ist das gemeint?
- 024 F: Also habe jetzt natürlich kein Beispiel. Wenn jetzt irgendwas gepostet ist, wo ich mir meine Gedanken mache, ist es wahr, ist es nicht wahr, und die Mehrheit sagt ja, das ist richtig. Oder es wurden auch schon Quellen preisgegeben, wo ich dann nachgucken konnte und wo ich denke ok, überwiegend haben wir noch normale Leute ohne Aluhut, wo der andere dann quasi das Kontra geben.
- 025 J: Ok. Also es ist schon so, dass dich die Kommentare in deiner Meinung beeinflussen? Lässt du die Kommentare miteinfließen, wenn du dir eine Meinung zu dem Thema bilden willst?
- 026 F: (Überlegt). Ja, ähm. (5 Sek. Pause). Ich meine man ist ja in dem Moment, wenn es ja überwiegend meine Meinung auch ist, die die anderen vertreten, dann muss ich mir ja keinen Kopf darüber machen, weil die anderen denken genauso. Also ich lasse mich nicht von der überwiegenden Mehrheit überzeugen, das auf keinen Fall. Also wenn es mir immer noch schleierhaft vorkommt, dann versuche ich wirklich selbst irgendwo zu recherchieren bei Google, wer hat was gesagt. Ist das tatsächlich ein Professor aus der Klinik, Charité, wie auch immer. Also da lasse ich mich nicht vom Negativen beeinflussen. Es ist natürlich sehr leicht, einfach mit dem Strom zu schwimmen. Und wenn du dann natürlich mit Argumenten kommst in so einer Diskussion, dann merkt man eigentlich, dass die, die so dagegen wettern, mit denen kann man gar nicht diskutieren. Weil das ist so und lasse ich mich nicht davon abbringen, also da zählen auch keine Argumente bei denen. Und das sind dann die Dinge, wo ich sage, ok, ich höre da auf zu diskutieren, weil man ärgert sich nur uns kriegt einen Herzinfarkt (lacht).
- 027 J: Ja. Du meinstest vorhin, dass du auch mal Likes gibst. Gibst du den Like, um zu zeigen, dass du auch der Meinung bist, als Zeichen der Zustimmung? Oder warum?
- 028 F: Ja, genau. Den Like gibt es, wenn der Kommentar von mir hätte sein können. Wo ich denke ok, klasse, da gibt es dann einen Daumen hoch oder einen Smiley.

- 029 J: Ok. Findest du, dass du mit dem Like auch ausdrücken kannst, dass du anderen zuhörst? Also dass du den Kommentar likest im Sinne von „Hey, ich habe dir zugehört“ oder ist das gar nicht so in deinen Gedanken drin?
- 030 F: Also Zuhören ist auf jeden Fall wichtig, fällt mir manchmal schwer, ähm, jemandem nicht ins Wort zu fallen. Aber es ist schon so gedacht mit dem Like, dass ich in dem Moment zugehört beziehungsweise ich habe es gelesen. Deswegen dann auch der Like, wo ich ihm oder ihr verständlich machen möchte „Ich habe zugehört“ oder ganz gelesen.
- 031 J: Ok. Es gibt ja noch andere Emojis, Herzchen, Lachsmiley und so. Findest du die verschiedenen Möglichkeiten denn ausreichend, um anderen zu zeigen, dass man ihnen zugehört hat oder würde dir irgendwas fehlen?
- 032 F: Ne. Ich finde diese ganze Emoji-Geschichte, das reicht, was wir da haben. Ich denke schon, dass ich da ausdrücken kann, was ich meine. Ob es das Herzchen ist oder die Tränen oder der Zorn – ich glaube, da weiß mein gegenüber schon ok, der ist gerade zornig, oder traurig oder krank oder äh.
- 033 J: Würdest du dir denn bei Facebook auch eine ganze Palette an Emojis wünschen wie au WhatsApp?
- 034 F: Ne. Weil eigentlich sind es ja Spielereien. Ich finde es bei WhatsApp schon toll, was es da gibt. Aber ich müsste das jetzt nicht auch bei Facebook haben, weil Facebook ist für mich nicht wirklich so meine große Plattform. Facebook ist für mich interessant, was Freunde manchmal posten, da geht es eigentlich auch eher um lustige Dinge. Und natürlich auch Corona-Zeiten was da auch von Freunden gepostet wird, wo ich denke ok, Jungs, Mädels, habt ihr sie noch alle? Aber da gebe ich eigentlich auch keine Kommentare ab, weil wenn, dann möchte ich mich mit die persönlich darüber unterhalten.
- 035 J: Das heißt, Diskussionen mit Fremden führst du eigentlich nicht?
- 036 F: Genau. Weil ich einfach gemerkt habe, du kennst diese Person nicht, du weißt nicht, wie sie reagiert, du (2 Sek. Pause) schreibst etwas – und wenn ich sagen darf ihr Jugendlichen – ohne Punkt und ohne Komma. Es ist zu wenig Ausdruck in der Schrift, ja? Dass ich sehen kann, ich maule dich nicht an, sondern ich möchte es normal sagen. Und das ist halt schwer, glaube ich, rüberzubringen auf Facebook. Deswegen solche Diskussionen besser nicht.
- 037 J: Ok, das heißt, wenn du solche Diskussionen aber durchliest, achtest du da auf Rechtschreibfehler von anderen?

- 038 F: Mir fällt es auf. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich im Sinne dessen darauf achte, weil ich auch teilweise (3 Sek. Pause) bewusst nicht auf- Also auf die Rechtschreibung versuche ich schon zu achten, aber so manchmal mit Punkt und Komma und Ausrufezeichen, das lasse ich manchmal auch einfach so sein oder mache einfach einen neuen Absatz rein statt einen Punkt. Aber mir fällt auf, dass – Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage – gerade so Dumpfbacken beherrschen nicht mal die deutsche Schrift. Aber so die Grund, äh, Schreib, Grammatik, fehl am Platz. Und das sind meistens auch so Dumpfbacken, die echt irgendwelche Hirnlosen Kommentare schreiben und mit denen braucht man sich glaube ich nicht auf eine Diskussion einlassen. Und da fällt schon auf, wenn er so viele Schreibfehler drin hat (2 Sek. Pause), das heißt zwar, dass ich ihn vielleicht auf eine Schiene stelle, aber heißt noch lange nicht, dass es ein Mensch ohne Niveau ist oder ohne Intelligenz. Aber ich würde sowas dann halt nicht wegschicken, da würde ich schon drauf achten.
- 039 J: Ja. Wenn du bei anderen Fehler siehst, spielt das eine Rolle für deine Entscheidung, ob du den Kommentar aufmerksam oder weniger aufmerksam durchliest?
- 040 F: Nein. Weil ich sage mal, es ist halt so, dass manche eine Rechtschreibschwäche haben, aber es gibt mittlerweile überall eine Korrektur. Ich habe auch manchmal Worte, wo ich einfach (2 Sek. Pause) mir nicht ganz sicher bin, wie die geschrieben werden – ach Scheibenkleister, rot unterstrichen, muss ein Fehler drin sein. Aber ne, ich beurteile es jetzt nicht nach den Fehlern. Weil das ist ein bisschen ein Widerspruch eben – man denkt natürlich, wenn so viele Schreibfehler drin sind, dass du halt so eine Dumpfbacke vor dir hast. Aber ich versuche es nicht abwertend zu bewerten. Die haben ja auch teilweise recht. Es ist ja nicht so, dass Kommentare mit Fehlern immer kacke sind. Aber das fällt mir halt auf, dass es meistens so ist. Und dann liest man ja manchmal weiter und sieht überall, wo er weitere Kommentare abgibt und da ist meistens nur Schrott dabei. Deswegen ja.
- 041 J: Überfliegst du die Kommentare irgendwann nur, wenn du merkst, da ist Schrott dabei?
- 042 F: Ja. Irgendwann nur drüberfliegen und dann denke ich, ist mir die Zeit zu schade, gehe mit dem Hund Gassi.

- 043 J: Ok. Wie ist es denn, wenn Kommentare respektlos oder beleidigend geschrieben sind? Wie aufmerksam liest du solche Kommentare durch – überfliegst du die nur oder liest du die richtig durch?
- 044 F: Also natürlich wenn ich mich nicht einmische und ich habe die Lust und die Zeit, ist es natürlich auch die Neugierde, wie geht es weiter? Ähm. Irgendwann „gib mir deine Adresse und ich komm vorbei und wir schlägern uns“ oder keine Ahnung (lacht) „ich zeige dich an“. Ne, da hat es mich auch schonmal gefesselt, dass ich solche Diskussionen weitergelesen habe und da wars eigentlich auch immer so, dass derjenige, der angefangen hat, zu beleidigen, immer beleidigender wurde, und der andere, der beleidigt wurde, immer sachlicher und ihn eigentlich schon in die Schranken gewiesen und er hat es halt immer noch nicht gemerkt. Also ich hatte selbst auch so einen Fall, wo ich dann meine Finger nicht ruhig lassen konnte, und habe dann zwei, drei Kommentare mit ihm ausgetauscht, wo ich gesagt habe ne, also du bist doch eben die Person, die beleidigend ist. Was schreibst denn du zu mir, ich wäre beleidigend und was weiß ich alles. DU machst doch gerade eben hier wieder, ne. Lass und doch auf einem normalen Level kommunizieren. So und dann (2 Sek. Pause) lösche ich so Leute, Feierabend, brauche ich keinen Kontakt mehr, ne. Oder irgendwie dass von dem nochmal irgendwas aufploppt, kann man ja alles sperren. Ich bin zwar nicht der Handy-Typ, aber so manche Sachen weiß ich doch, wie es geht.
- 045 J: Ja. Und du meintest, du beteiligst dich eher nicht und liest dir eher Diskussionen nur durch. Was muss denn passieren, damit du einen Kommentar schreibst?
- 046 F: Also wenn ich mir solche Dinge durchlese und es sind Kommentare da, dann kommt es darauf an, ob ich mich angesprochen fühle. Ähm. Oder wo jemand auf jemand anderen auf Worte einprügelt, sage ich mal, und ich dann so das Helfersyndrom vielleicht habe und denke ne, ne, Stopp. Eben musst du mal der anderen Person ein bisschen beistehen und schreiben „junger Mann oder junge Frau“ oder ne. „Du liegst ein bisschen falsch“ beziehungsweise „Halt mal den Ball flach“. (3 Sek. Pause) Ja. Aber wie gesagt, eigentlich nur dann, wenn ich denke, es ist ein Unrecht passiert. Wo ich mich so ärgere und aufrege und denke, das kann man so nicht stehen lassen. Weil ich der Meinung bin, ich wüsste es besser. Oder wenn ich Fakten habe, dann bringe ich die eigentlich auch ein.

- 047 J: Ok, du meinstest gerade, dass du Leuten auch beistehst, wenn die beleidigt werden. Wo ist da die Grenze? Reicht es schon, wenn es persönlich gegen die Person geht? Oder muss es diskriminierend, rassistisch sein, dass du was kommentierst? Wie ist das?
- 048 F: Also sowohl als auch. Rassismus geht überhaupt nicht. Wobei (2 Sek. Pause) da darf ich jetzt nicht vom Thema abschwenken. Was ist heute Rassismus? Es ist alles heute Rassismus, mein Mohrenkopf, mein Zigeunerschnitzel. Ich versuche immer das zu zitieren bei Forrest Gump: Nur wer Böses tut- ne, jetzt habe ich es wieder vergessen. Nur wer Böses denkt oder wer sich was Böses dabei denkt – irgendein Spruch bei Forrest Gump – den finde ich echt klasse. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt nicht auf dem Rassismus-Thema rumreiten. Ne. Hat eigentlich nichts damit zu tun, ob es jetzt rassistisch ist oder beleidigend oder gegen eine Frau oder wie auch immer, sondern eigentlich, wenn ein Unrecht da ist, ist mir egal, was für einer Person ich da Hilfestellung gebe. Ob die jetzt schwarz ist, ob er aus China kommt oder behindert ist oder der deutschen Sprache noch nicht ganz mächtig ist. Man weiß ja, was er schreiben will. Und ich finde es klasse, dass er dann was schreibt. Aber man merkt halt den ausländischen Akzent auch in der Schrift und da muss ich nicht jemanden noch hochnehmen, weil ich finde es überhaupt klasse, dass er sich traut zu schreiben.
- 049 J: Ja, ja. Und wenn du dann jemanden, der beleidigt wurde, beistehst, wie machst du das dann? Gibst du dem einen Like? Schreibst du einen Kommentar an den Beleidigten oder vielleicht an den beleidigenden Nutzer? An wen richtet sich da der Kommentar?
- 050 F: Also ich denke, das habe ich schon sowohl als auch getan. Also es ist ja das, was ich vorhin mit dem Beistehen gemeint habe oder auch mal jemand anderem Kontra geben. Wo ich sag ok, du bist eben auf dem falschen Pferd, bin ich nicht der Meinung. Also das geht in beide Richtungen dann. Ich kann sowohl jemanden anschreiben und sagen „ne, du hast den vielleicht gerade falsch verstanden, er wollte nicht beleidigend sein, aber du fängst gleich an, unter die Gürtellinie zu gehen“. Also das geht schon mal auf beide Seiten.
- 051 J: Und worauf kommt es dann an, wann du was machst? Vom Thema?
- 052 F: Ja, also das Thema auf jeden Fall auch. Ich sage mal, das ganze Corona oder alles, was mit Reichsbürger und Rechts zu tun hat, da muss ich irgendwann sagen (2 Sek. Pause) entweder ich muss da aufhören zu lesen oder ich MUSS

da jetzt was dazu schreiben. Ja eigentlich ist das die breite Spanne, da kann ich jetzt nicht sagen, ich schreibe nur was bei Rassismus oder weil es gegen Merkel oder CDU ist. Ich sage mal, prinzipiell wenn Unrecht getan wurde, eine Aussage getroffen wurde, die man so nicht stehen lassen kann – sowohl auf der linken Seite als auch auf der rechten (lacht). Also sowohl auch ihm den Like geben, sagen „Klasse“ als halt auch dem anderen sagen „hey, Thema verfehlt, setzen, Sechs“.

- 053 J: Ok. Ok. Dann hätte ich jetzt eine Beispieldiskussion (Legt Szenario 2 vor). Die ist auf Instagram entstanden unter einem Post der Tagesschau. Da war die Überschrift, dass Rauchen ab 2022 teurer wird. Also ja vielleicht noch eine kurze Frage zum Rauchen: Bist du eher pro, kontra, neutral eingestellt?
- 054 F: Also ich bin Raucher (lacht). Ähm. Aber mit Preiserhöhung wird es nicht weniger Raucher geben, weil das ist ja auch eine Sucht. Aber ich würde mich hier nicht in eine Diskussion einmischen.
- 055 J: Alles klar. Dann lies dir die Diskussion kurz durch und dann sprechen wir gleich darüber.
- 057 S: Ok. Ja, das sind eigentlich so Diskussionen, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ist mir zu idiotisch.
- 058 J: Ok. Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst: Es ist ja jetzt in dieser Diskussion so, dass Person A. quasi die Diskussion begonnen hat „Das ist meine Lunge, wenn ich damit rauchen will, dann mache ich das. Da hat mir weder der Staat noch sonst jemand reinzureden.“ Und daraufhin haben dann mehrere Leute gegenkommentiert. A., also der Anfangsnutzer hat zwischendurch auch nochmal was kommentiert. Was jetzt für uns interessant ist, ist dass Person A. so ein bisschen in die Ecke gedrängt wird. Die einzige Person mit dieser Meinung und mehrere andere Nutzer argumentieren dagegen. Meine Frage jetzt an dich: Wenn du dir vorstellst, du hast die Diskussion gesehen und würdest Person A. gerne unterstützen wollen, weil sie in die Ecke gedrängt wird. Kannst du mir da einmal beschreiben, wie du vorgehen würdest? Was würdest du tun? Oder würdest du gar nicht eingreifen, meinstest du gerade?
- 059 F: Also als erstes würde ich mal (3 Sek. Pause) (lacht), die Satzstellung ändern, nach dem „dass“ ein Freizeichen machen.
- 060 J: Würdest du das kommentieren?

- 061 F: Ja. Ne! Wie gesagt, ich würde mich nicht einmischen, weil allein der Kommentar von A. ist mir eigentlich schon zu blöd. Aber wenn ich mir vorstellen würde, dass ich ihm beistehen wollen würde, dann würde ich- Also was mich an diesem Kommentar stört ist, dass er den Staat mitreinzieht und dass er sagt, äh, es hat mir sonst niemand reinzureden. Natürlich kann er mit seiner Lunge machen, was er möchte, aber ne, ich müsst- wow. (5 Sek. Pause). Also eigentlich müsste ich ihm dann einen Like geben, ja. Es ist seine Lunge und wenn er meint, er muss rauchen, dann lässt er sich das nicht verbieten, dann müsste ich einen Like geben. Schluss.
- 062 J: Du meinstest, die Diskussion wäre dir zu blöd eigentlich-
- 063 F: Die wäre mir zu blöde. Äh.
- 064 J: Da würdest du auch nichts kommentieren?
- 065 F: Ne. Weil es- Also wenn ich etwas kommentieren würde, dann würde ich so kommentieren, dass da mit Preiserhöhung das Krankheitsbild des Rauchers nicht wirklich gemindert wird. Also es ist eigentlich dem Raucher in die Tasche gegriffen. Da müsste ich vielleicht jetzt so kommentieren. Und ich kann halt mir dem Kommentar von P. auch nichts anfangen, weil wenn er eine Krankheit hat durchs Rauchen, dass er dann bitte nicht zum Arzt gehen soll, weil wir sind ja eine soziale Kasse. Also es ist ja eigentlich ein Zahnrad alles. Und diese Kommentare sind manchmal so hirnlos, wo ich denke ja, Entschuldigung (3 Sek. Pause) wo fange ich an, wo höre ich auf? Weißt du eben, was ich mein? Auch das mit dem Joggen, wenn du umknickst, du hast das Risiko ja in Kauf genommen. Das ist jetzt wiederum (2 Sek. Pause), kann ich mit dem Rauchen nicht vergleichen. Also das ist ja beides von Person A. Weil ich muss ja nicht nur Joggen gehen, sondern es kann ja auch beim Laufen passieren und mit dem Rauchen tue ich mir ja bewusst etwas an. Also ich würde mich jetzt hier schwertun, einen Kommentar abzugeben, wenn ich ehrlich bin.
- 066 J: Ok. Wäre das aber eine Diskussion, die du allgemein interessant fändest, durchzulesen?
- 067 F: Ja. Würde ich wahrscheinlich mal darüber fliegen oder durchlesen. Aber ich glaube, beim vierten Kommentar würde ich schon wieder aussteigen.
- 068 J: Also die restlichen zwei Kommentare gar nicht mehr weiterlesen?
- 069 F: Ja, doch wenn das der Rest ist, würde ich das wahrscheinlich fertigglesen, aber das wäre für mich (3 Sek. Pause) da kann ich nicht mitdiskutieren. Weil A. und

P. (2 Sek. Pause) keiner spricht mich wirklich an. Also das ist für mich keine vernünftige Diskussion.

- 070 J: Ok. Achtest du denn, wenn du ganz allgemein Diskussionen durchliest, auf die Anzahl der Likes oder der Antworten, die ein Kommentar hat? Spielt das eine Rolle, ob du einen Kommentar aufmerksamer durchliest oder nicht?
- 071 F: Nein. (3 Sek. Pause) Also es interessieren ich eher manchmal noch die Antworten, die jemand bekommen hat. Aber die Likes ne, das ähm ist für mich jetzt kein Maß.
- 072 J: Ok. Dann hätte ich noch eine letzte Beispieldiskussion. (Legt Szenario 3 vor). Das war eine Facebook-Diskussion unter einem Post der Bundesregierung zum Tag der Organspende. Lies dir die Diskussion darunter einmal kurz durch und dann sprechen wir weiter.
- 073 S: Ok.(liest sich die Diskussion durch). Ok.
- 074 J: Ja, also hier ist eine Diskussion entstanden, wo manche eher pro und manche kontra Organspende sind. Der Erste schreibt „Eine Schande, dass nicht darüber aufgeklärt wird, dass der Hirntod sehr umstritten ist“, also eher kritisch und weiter schreibt Person G. „Mediziner, die Zielerreichungen in den Verträgen stehen haben. All for the money, merkt euch das“. Meine Frage wäre jetzt: Wenn du dir vorstellen würdest, dass du dieser Behauptung nachgehen wollen würdest, dass es Zielerreichungen in den Verträgen von Ärzten gibt, kannst du mir da einmal erklären, wie du vorgehen würdest?
- 075 F: Ich habe ein paar Ärzte in meinem Freundeskreis, auch Chirurgen, selbständige Ärzte. Ähm. Die würde ich wahrscheinlich erstmal direkt fragen. Wobei ich mir sicher bin, dass der angestellte Mediziner im Krankenhaus, der Operateur, diesen Vertrag nicht hat. Ich weiß, was ein Operateur verdient. Sonst hätte er ja nicht jeden Monat, in Führungszeichen, sein selbes Gehalt, dann ginge das rauf und runter. Also ich glaube nicht, dass der Mediziner Verträge unterschreibt, um Geld zu verdienen für die Klinik.
- 076 J: Ok. Würdest du hier denn was kommentieren?
- 077 F: Nein.
- 078 J: Ok. Und da ist ja auch ein Link kommentiert worden. Würdest du den irgendwie anklicken oder würdest du den ignorieren beim Lesen?
- 079 F: Nein, also wenn mich das Thema berühren oder interessieren würde, würde ich den Link, sowas habe ich auch schon gemacht, auf den Link geklickt und mir

das dann durchgelesen und natürlich geguckt, gerade weil ich jetzt hier lese „Netdoktor“ – da kann jeder reinschreiben. Die Quelle wäre mir nicht sicher.

080 J: Auf die Quelle achtest du?

081 F: Mittlerweile seit ein paar Jahren, wie gesagt, habe ich von Henning gelernt, der hat mich aufgeklärt. Weil es ist ja ganz schnell gelesen und ja, klar, der Meinung bin ich auch und du schickst alles weiter.

082 J: Ja, ja. Und liest du dir so eine Diskussion wie die hier von oben bis unten durch oder springst du auch mal hin und her und liest dir manche Kommentare ein zweites Mal durch oder so?

083 F: Ne, ne. Also wenn, dann lese ich es von- Also so wie es jetzt hier ist würde ich mir das ganz durchlesen.

084 J: Ok, verstehe. Dann hätte ich nochmal eine Frage, die sich nochmal auf das Zuhören bezieht. Du meintest vorhin, du findest Zuhören in solchen Online-Diskussionen sehr wichtig. Wie würdest du denn dein eigenes Zuhören in solchen Diskussionen beschreiben?

085 F: Also du meinst, wenn ich jetzt die Kommentare lese?

086 J: Ja.

087 F: Also wenn der Post mich interessiert, dann lese ich eigentlich schon ganz genau, was derjenige, der es gepostet hat, was er schreibt und was er antwortet. Ja und dementsprechend würde ich ihm vielleicht auch einen Like geben oder vielleicht auch in die Diskussion einsteigen. Aber wie (5 Sek. Pause) woah, das ist schwer. Wie zeige ich ihm, dass ich zuhöre? Ja eigentlich kann ich es ja nur so machen, dass ich ihm einen Kommentar schreibe.

088 J: Aber da machst du nicht immer? Aber du hörst trotzdem zu, also du musst es ja nicht immer den anderen zeigen, aber du hörst trotzdem zu, ne?

089 F: Ja. Weil es einfach oftmals interessant ist, aber ich dann denke ne. Vielleicht liegt es auch an meiner Schreibfaulheit manchmal, keine Ahnung. Aber mir wird es dann meistens irgendwann zu doof und dann ist mir die Zeit zu schade.

090 J: Ok. Findest du denn, dass es in Diskussionen im Internet leichter ist, nicht zuzuhören als im realen Leben?

091 F: Ne. Kann ich beides. Ich kann beides. Also ich bin bei uns in der FWG, also Freie Wähler. Und wir haben auch durch Corona Online-Sitzungen abgehalten. Haben auch schon wieder öffentliche Sitzungen abgehalten und (3 Sek. Pause) wenn mich ein Thema, sage ich mal, nicht interessiert oder mir die Diskussionen zu blöd werden, dann kann ich da auch weghören. Ja, das geht

online genauso wie persönlich. Aber ich glaube online ist es einfach, nicht zuzuhören. Weil man kann sich nebenher mit seinem Handy beschäftigen, auf dem Schreibtisch rum zu malen, keine Ahnung. Also ich denke online ist es einfacher, nicht zuzuhören.

- 092 J: Auch bei schriftlichen Diskussionen zum Beispiel auf Facebook?
- 093 F: Ja, natürlich. Wenn ich nur über die Kommentare fliege und nicht im Thema drin bin, ähm, dann- Ich meine, das ist ja wie bei uns. Wie haben eine Gässel-Gruppe auf WhatsApp und manchmal gehen so viel Nachrichten hintereinander rein, dann guckt man sich nicht alles hundert Prozent an und dann wird danach gefragt „ja Frank, hasch net?“ – „ne, habe ich net war mir zu viel“ (lacht).
- 094 J: Ok, also manchmal ist diese Flut an Kommentaren einfach zu viel, um dem allem zuzuhören?
- 095 F: Auf jeden Fall.
- 096 J: Also da muss man dann nach Interesse gucken, was man sich genauer durchliest und was nicht oder wie?
- 097 F: Ja. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich jeden Post öffne. Es gibt halt ein paar Dinge, die mich interessieren und ich dann daraufklicke. Aber alles angucken? Ne, ne, auf keinen Fall. Da könntest du ja 24/7 am Handy hängen.
- 098 J: Ok. Dann hätte ich erstmal alle inhaltlichen Fragen durch. Gibt es noch etwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was du noch erwähnen wollen würdest?
- 099 F: Eigentlich nicht.
- 100 J: Ok, alles klar. Gibt es noch irgendwas, wonach du an meiner Stelle gefragt hättest?
- 101 S: Weiß ich jetzt auch nicht, ne.
- 102 J: Ok, dann bedanke ich mich für das Interview!

Interview Sascha

Art: Skype-Interview (nur Audio)

Datum: 05.11.2021, 15 Uhr

Dauer des Interviews: 00:49:56 min

Soziodemografische Daten:

Geschlecht: Männlich

Alter: 26

Bildungsgrad: Ausgebildeter Physiotherapeut

Beschäftigung: Physiotherapeut

Postskriptum:

Vor der Aufzeichnung: Begrüßung, Einverständnis für die Audioaufnahme eingeholt, über Forschungsvorhaben aufgeklärt, Anonymität zugesichert

Rahmenbedingungen: das Interview wurde per Skype, jedoch aufgrund technischer Probleme ohne Bild geführt

Nach der Aufzeichnung: Ausfüllen des Kurzfragebogens, Verabschiedung

Transkript:

- 001 J: Dann wäre meine erste Frage: Was halten Sie denn generell von Diskussionen in Sozialen Netzwerken? Wie finden Sie die so?
- 002 S: Eigentlich finde ich sie sehr gut und eigentlich auch sehr wichtig, weil die ganzen Medien und Digitalisierung immer mehr zum Mittelpunkt wird, sage ich mal, im Leben allgemein. Finde jetzt nicht unbedingt, dass man über alle Sachen jetzt gleich, äh, diskutieren muss. Wenn man sich mal Instagram anschaut: Die Person trägt das und das oder hat einen anderen Kleidungsstil und da werden dann Sachen diskutiert, wo du dir manchmal denkst so muss das sein. Ich komme auch eh eher aus dem medizinischen Bereich und bin da auf anderen Plattformen, auf YouTube. Da kann man dann auch sehr viele Leute, auch aus dem Ausland erreichen und dann finde ich Diskussionen so doch sehr wichtig.
- 003 J: Ok. Wie oft kommt es denn vor, dass Sie auf Diskussionen in Sozialen Netzwerken treffen, so ungefähr?
- 004 S: Ich bin eigentlich jeden Tag auf YouTube, wo man sich neue Videos quasi auch anschaut von Physiotherapeuten oder Ärzten, und da dann Diskussionen

entstehen. Also jeden Tag letzten Ende, so eine halbe Stunde. Und auch das Mitargumentieren, Mitdiskutieren, das kommt oft vor. Ich würde schon sagen eigentlich fast täglich.

005 J: Ok. Sind Sie noch auf anderen Sozialen Netzwerken unterwegs oder nur YouTube?

006 S: Also aktiv würde ich sagen nur YouTube. Aber natürlich schaut man immer mal auf Instagram, was die Leute geschrieben haben, wenn man das so durchschaut. Facebook ist nicht so meine Generation.

007 J: Ok. Und beteiligen Sie sich auch an Diskussionen auf Instagram oder nur YouTube?

008 S: Nur auf YouTube. Auf Instagram wirklich nur, wenn es halt wirklich fachspezifisch um medizinisch relevante Themen geht.

009 J: Ok. Können Sie sich denn an die letzte Diskussion erinnern, auf die Sie gestoßen sind? Auf YouTube?

010 S: Also es ging da um eine Diskussion zwischen verschiedenen Therapeuten auf YouTube, die verschiedene Ansichten haben und da das Marketing eigentlich eher im Vordergrund steht. Also die sagen „Kaufen Sie Bücher ein“ und das finde ich eigentlich bisschen schade auch für die ganzen Patienten, die sich das anschauen. Da gibt es dann schon reißende Diskussionen, wo sich zwei Lager auf tun. Die einen sagen ja, du bist super. Meistens dann Patienten wahrscheinlich. Und die anderen sind dann die die sagen „muss das wirklich hier auf der Plattform passieren?“. Also es geht meist darum, dass man die Leute darauf aufmerksam macht, dass das vielleicht einfach nur (3 Sek. Pause) ausbeutend ist.

011 J: Ok. Haben Sie dort auch was kommentiert?

012 S: Ja, doch eigentlich schon.

013 J: Ok. Haben Sie mehrere Kommentare geschrieben?

014 S: Ja ich habe schon mehrere Kommentare geschrieben, das baut ja aufeinander auf. Geliket habe ich jetzt nichts unbedingt. Aber halt durchgescrollt und die Kommentare durchgelesen und sagt dann ja, ok, damit stimme ich eigentlich überein und gibt dann seinen eigenen Kommentar dazu ab.

015 J: Ok. Nochmal kurz zum Verständnis: Die Diskussionen entstehen unter einem der Videos?

016 S: Genau.

- 017 J: Ok. Wie ist es dann, wenn Sie sich so eine Diskussion durchlesen. Wie machen Sie das denn? Lesen Sie die Kommentare chronologisch durch, Wort für Wort? Überfliegen Sie nur?
- 018 S: Also ich überfliege eigentlich schon ein paar Kommentare, das stimmt schon. Wo jetzt drunter steht „ja, super Video“ oder „voll schön“. Die ganz langen Kommentare, die die ganze Seite lang runter gehen, die lese ich mir jetzt auch nicht alle zu hundert Prozent durch. Also ich würde schon sagen Überfliegen in dem Sinne, aber trotzdem verschiedene quergelesene Punkte einfach rausfiltern. Es ist eigentlich eine recht schnelle Auffassung der Kommentare im Kopf schon, dass man beim Querlesen sieht, das eine ist sehr hinterfragenswert und das andere könnte man eigentlich so stehen lassen. Dass man dann darauf eingeht. Voreingenommen eigentlich.
- 019 J: Ok. Wenn Sie sich beteiligen, warum kommentieren Sie dann auch mit? Welches Ziel verfolgen Sie?
- 020 S: Ich kommentiere eigentlich meistens, um meinen Standpunkt zu vertreten. Und einfach auch nochmal andere Leute zum Nachdenken anzuregen, die sich das Durchlesen. Also ich verurteile jetzt auch nichts direkt, sondern lasse es einfach sachlich so stehen und sage ok, du hast es so und so beschrieben, ich sehe es allerdings so und so, äh, es gibt da bestimmte Beweislagen. Ich bin da recht neutral und versuche nicht komplett zu kritisieren, weil viele auch andere Wahrnehmungsweisen einfach haben von solchen Kommentaren und die vielleicht falsch verstehen.
- 021 J: Ok, Sie meinten Kommentare liken Sie eher nicht? Oder kommt es darauf an?
- 022 S: Sehr selten. Also da muss wirklich die Meinung mit meiner Meinung übereinstimmen und wo ich denke ok, da muss ich jetzt nicht mehr zu sagen. Um einfach nicht zu sagen „ja, super“, sondern wie man es früher von Facebook kennt, da drückt mal halt einmal kurz auf den Like und dann ist es halt geliket.
- 023 J: Wie ist es auf Facebook, lesen Sie sich da Diskussionen noch durch?
- 024 S: Ne, gar nicht mehr. Auf Facebook geht es mir zu sehr in die Privatsphäre hinein und da kann jeder machen was er will. Man merkt auch da werden andere Sache vertreten, mit denen man sich nicht identifizieren möchte, wenn Freunde was posten, wo man sich denkt, ok, das muss eigentlich nicht sein. Deswegen bin ich davon weggekommen.

- 025 J: Ok. Bei welchen Themen beteiligen Sie sich dann? Bei Themen der Physiotherapie?
- 026 S: Genau, weil das halt mein Beruf ist.
- 027 J: Gibt es noch andere Themen, bei denen Sie mitdiskutieren? Oder Mitlesen?
- 028 S: Durchlesen ja, aber nicht mitdiskutieren. Lesen, weil mich die Meinung der Leute generell bisschen interessiert. Es gibt so eine Sendung von ARD und ZDF, weiß nicht genau, wie die heißt, ist auf YouTube, und da gibt es dann immer so eine Gegenüberstellung von verschiedenen Gruppenmitgliedern. Da wird eine These in den Raum gestellt, die ist meist politisch bezüglich der Frauenquote zum Beispiel oder Kopftuchtragen in Deutschland, wie die Leute dazu stehen. Und damit wird versucht, auf eine Debatte, Diskussion hinzuarbeiten. Und da sind relativ viele junge Leute dabei, auch in meinem Alter. Das finde ich auch interessant, so politische Themen. Aber was jetzt Schönheitsideale angeht oder so Sachen, ne, das interessiert mich nicht so.
- 029 J: Ok. Dann wäre noch eine Frage: Wie wichtig ist es denn für Sie bei solchen Diskussionen, anderen Nutzern zuzuhören? Also Zuhören im Sinne von deren Kommentare wirklich aufmerksam durchzulesen, wie wichtig ist das für Sie?
- 030 S: Ja, es ist ja eigentlich schon wichtig, weil ich darauf ja aufbaue. Und versuche zu verstehen, warum die Leute eben so handeln oder so agieren. Ich denke mal, es ist schon recht wichtig, dass man aktiv zuhört und nicht nur sagt ja ok, das gefällt mir einfach nicht, das Kommentar, sondern sich zu fragen, warum denkt der Mensch einfach so.
- 031 J: Ok. Und wenn Sie sich überlegen, wie das bei Ihnen ist. Wie würde Sie denn Ihr eigenes Zuhören bei Diskussionen in Sozialen Netzwerken beschreiben? Achten Sie auf die Wortwahl oder ob die Rechtschreibung stimmt? Oder achten Sie tatsächlich nur auf den Inhalt?
- 032 S: Ach so ok, jetzt verstehe ich es. Also eigentlich gucke ich nicht so stark auf die Wortwahl und die Rechtschreibung. Weil manche Leute sagen vielleicht ja ok, du kannst nicht gut schreiben und die andere Seite würde sagen, das ist einfach der Slang, der gerade gesprochen wird. Deswegen ist einfach der Inhalt wichtiger, als wie jetzt jemand schreibt.
- 033 J: Ok. Manchmal ist es in solchen Diskussionen ja auch so, dass manche Kommentare respektlose bis hin zu beleidigend sind. Gibt es da einen Unterschied in Ihrem Zuhören, je nachdem, ob ein Kommentar respektlos oder respektvoll ist?

- 034 S: Also ich finde eigentlich mal, dass diese ganzen Beleidigungen da auch nicht hingehören sollten. Deswegen schenke ich auch denen nicht so die Aufmerksamkeit. Klar, man liest es sich mal durch und denkt sich nur so „oh man, was hat der jetzt da geschrieben, wie unhöflich“. Ist immer ein bisschen schwierig. Man bleibt zwar dranhängen, aber hätte eigentlich jetzt sagen müssen, der Sache hätte man jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit schenken müssen in der Hinsicht.
- 035 J: Aber Sie machen das trotzdem, habe ich das richtig verstanden?
- 036 S: Ja, man kommt irgendwie automatisch da drauf zurück, wenn man sagt ok, man liest sich alles durch, sieht dann quasi einen beleidigenden Kommentar zum Beispiel oder eine Anfeindung, sage ich mal so. Da denkt man sich dann auch so „Warum musstest du das da jetzt reinschreiben eigentlich?“ Weil die Person davor hat eigentlich gar nichts damit zu tun, hat nur ihre eigene Meinung dazu beigetragen, was ja auch schön ist. Und dann ist es eigentlich wieder so eine Art Feigheit, die von der anderen Person aufzeigt, dass man sich nur über diese verschanzte Diskussion eben mitteilen kann.
- 037 J: Ja, ok. Wenn Sie Kommentare lesen, wenn ich nochmal auf das Zuhören zurückkommen, machen Sie sich auch Gedanken über die Gefühle der Person, die den Kommentar verfasst hat?
- 038 S: Kommt auch denke ich mal wieder darauf an, in welchem Zusammenhang die Person was schreibt. Also wenn es jetzt wirklich um Diskussionen geht, wo es um Meinungen bezüglich Frauenquote geht oder sowas und manche da mit Hass auf dieses ganze Statement reagieren, da denke ich mir jetzt nicht so viel. Aber teilweise denke ich mir eigentlich ist es ein dummes Argument, eine Beleidigung: Man kriegt zwar Aufmerksamkeit, aber Leute, die wirklich ein Anliegen haben, ein Problem, zum Beispiel jemand hat Schmerzen seit drei Jahren und macht tausende Übungen und auf einmal hilft DIE Übung, wobei die Sachlage dafür gar nicht gut ist. Da mache ich mir schon Gedanken, wieso ist das jetzt so oder was geht in dem Menschen vor – wurde er in den letzten Jahren vielleicht falsch behandelt oder was. Ich reflektiere das dann auch schon.
- 039 J: Ok. Wenn Sie an solchen Diskussionen teilnehmen und sich mit Kommentaren beteiligen – wie kommt es denn dazu? Wenn Sie abends auf der Couch sitzen und Zeit haben oder wann ist das der Fall?

- 040 S: Eigentlich schreibe ich mit ganz vielen Leuten abends am PC noch. Wir haben viele aus Ghana teilweise, aus Holland, auch aus Indien. Und dann schreiben wir einfach generell, wenn jemand ein neues Projekt oder eine neue Idee hat. Dann berichtet er darüber meistens, abends immer eine halbe Stunde. Und danach wird das quasi öffentlich gestellt und dann geht auch schon meistens die Diskussion los auf dieser einen Webseite, wo man sich mit Physiotherapeuten austauschen kann. Die ganze anderen Sachen, so YouTube-mäßig: wenn ich abends im Bett liege und mir was anschau, dann lese ich meistens die Kommentare durch, aber ich führe jetzt nicht gezielt Diskussionen. Also ich liege jetzt nicht auf der Couch und sag „Oh, Zeit zum Diskutieren“, hole das Handy raus, sondern einfach spontan, wenn ich was sehe, was mich interessiert.
- 041 J: Ok. Wenn sie auch mal was kommentieren, versuchen Sie da auch, anderen Nutzern zu signalisieren, dass Sie ihnen zugehört haben?
- 042 S: Also ich meine, ich muss ja bei Diskussionen auf die Argumente von anderen eingehen, als da würde ich schon sagen, dass ich dann schreibe „ok, das finde ich gut“ oder so. Random irgendwas darunterschreiben, da entsteht meistens auch nichts.
- 043 J: Ok. Man kann auf YouTube ja auch Kommentare liken. Wenn ein Kommentar bei einer Diskussion 300 Likes hat und ein anderer nur drei, spielt die Anzahl der Likes eine Rolle dafür, wie gut Sie dem Kommentar zuhören, wie gut Sie den durchlesen? Wie viel Aufmerksamkeit Sie dem schenken?
- 044 S: Ne, eigentlich nicht. Wenn man sich mal YouTube anschaut, was für eine große Plattform das ist. Und wenn man sich ein Video anschaut, das hat vielleicht 100.000 Aufrufe und die Kommentare darunter einer hat 500 Likes und ein anderer nur 120, das ist ja auch nochmal eine riesige Relation zu den Aufrufen, die sich das Video angeschaut haben. Deswegen ist es, denke ich mal, einfach vielleicht nur ein subjektives Wahrnehmungsgefühl, wem man einen Daumen nach oben gibt. Und deswegen schaue ich da nicht so drauf, wie viele Daumen jemand hat. Mir ist der Inhalt wichtiger, was in dem Kommentar drin steht.
- 045 J: Ok. Es kann ja auch zu Diskussionen kommen, wo man andere vielleicht in gewisser Weise unterstützt. Kam das bei Ihnen schonmal vor, dass Sie andere unterstützt haben?

- 046 S: Ja denke ich schon. Wenn jemand was schreibt und die Meinung selbst vertritt, dass man dann schreibt „Ja, das finde ich auch so“ oder man schreibt einfach, dass man mit der Meinung der anderen D'accord ist.
- 047 J: Ok. Es kann ja auch sein, dass ein Nutzer was kommentiert und ganz viele andere dagegen argumentiert haben. Wenn Sie sich so eine Diskussion mal vorstellen, ist es schonmal vorgekommen, dass sie so einen Nutzer, der dann quasi alleine da stand, unterstützt haben?
- 048 S: Ähm. Auf zwei Ebenen halt. Wenn ich zum Beispiel sage auf einer sachlichen Ebene zu wissenschaftlichen Diskussionen, da muss man keinen verteidigen sage ich mal. Die Wissenschaft lebt ja von der Diskussion. Aber andere Sachen jetzt, wenn man vielleicht sagt, jemand wird angefeindet, da kam es schonmal vor, dass ich gesagt habe „Was soll das hier eigentlich?“. Jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung. Aber das kommt recht selten vor.
- 049 J: Ok. Und warum machen Sie sowas dann? Weil Sie einfach kurzfristig mit dem Nutzer sympathisieren, da er Ihnen leidtut?
- 050 S: Der Grund ist einfach zu sagen, dass es nicht ok ist, man hat nicht das Recht, andere Nutzer so runterzumachen, sich systematisch gegen jemanden aufzulehnen, der eine legitime Meinung zu etwas hat. Und das ist unabhängig davon, ob ich mit der Person jetzt sympathisiere oder ob ich danach noch ein Gespräch mit ihr führen möchte, zum Beispiel. Es ist einfach das grundlegende Prinzip, dass man sagt jeder hat seine eigene Meinung und das sollte man respektieren.
- 051 J: Ja. Finden Sie denn, dass sich die Leute online weniger gut zuhört als in einem Gespräch im realen Leben?
- 052 S: Ja, definitiv. Einmal weil man die Person nicht sieht. Man hat auch nochmal die ganze Distanz zwischen den einzelnen Personen, man ist auch in einem anderen Umfeld. Und es fehlen einfach auch Gestik und Mimik online. Und es ist auch so, dass nicht immer zeitgleich Diskussionen geführt werden, sondern erst Tage später neue Kommentare dazu kommen. Und da wissen die Leute ja gar nicht, was die anderen Nutzer in dem Moment gefühlt haben oder gedacht haben, was in denen vorging, als die das geschrieben haben. Man weiß nichts über die Person.
- 053 J: Ok und wie finden Sie das, dass weniger gut zugehört wird?
- 054 S: Sehr schade. Weil da einfach auch viele Probleme untergehen.

- 055 J: Ok, alles klar. Dann gehen wir nochmal ein Stück weiter. Wenn wir nochmal über Diskussionen sprechen, wo man nur mitliest? Wann lesen Sie die durch?
- 056 S: Einfach, wenn mich was interessiert. Ich habe da keinen wirklichen Hintergedanken. Manche Sachen lese ich einfach passiv durch, um zu sehen ok, wie ist die Meinung der anderen Leute?
- 057 J: Ja, ok. Kommt es denn auch mal vor, dass Sie solche Diskussionen durchlesen, weil Sie neues Wissen sammeln möchten, neue Informationen?
- 058 S: Das kommt darauf an. Also bei YouTube lese ich die Kommentare eigentlich nicht, um mein Wissen zu bereichern, sondern nur um zu sehen ok, wie sehen einzelne Leute, die vielleicht das gleiche Interessensfeld vertreten wie ich, derzeit die Lage.
- 059 J: Ok. Wenn Sie dann die Meinungen der Leute lesen, haben die einen Einfluss auf Ihre Meinung?
- 060 S: Bei manchen Kommentaren überlege ich mir selbst ok, du hast gerade eben mit dem Wissen, was du jetzt gerade hast, etwas in den Raum gestellt oder den Gedanken verfolgt, und dann liest man einen anderen Kommentar durch und merkt ah ja, der ist auch gar nicht so schlecht.
- 061 J: Aber die Meinungen der anderen, fließen die in Ihre Meinung mit ein?
- 062 S: Nein, das nicht.
- 063 J: Ok. Dann würde ich nochmal kurz über verschiedene Möglichkeiten reden, um Feedback zu geben. Da gibt es ja das Liken oder Kommentieren. Finden Sie die denn gut, um anderen zu zeigen, dass man ihnen zugehört hat? Ist das ausreichend? Oder würde irgendwas fehlen?
- 064 S: Ich denke, ich finde es gut, dass man da vielleicht auch so ein bisschen die Emotionen rüberbringen kann. Aber immer noch nicht ausreichend genug, um anderen zu zeigen, dass man auch den Inhalt verstanden hat. Das sollte man dann durch einen Kommentar noch ergänzen, wenn man zum Beispiel einen Lachsmiley setzt.
- 065 J: Würden Sie sich auf YouTube denn wie auf Facebook noch weitere Emojis wünschen oder finden Sie das unnötig?
- 066 S: Finde ich unnötig.
- 067 J: Ok. Fühlen Sie sich denn selbst gehört, wenn andere Ihren Kommentar liken?
- 068 S: Früher ja, da war eigentlich sogar noch recht wichtig, diese Zuneigung, dieses Feedback zu bekommen, das steigert da Selbstwertgefühl so ein bisschen (lacht). Aber in der heutigen Zeit fast gar nicht mehr. Das ist wirklich jetzt

einfach egal. Man hat seine Meinung beigetragen. Und wenn Leute auf die Meinung reagieren, natürlich ist das super, dass man sieht, es wurde durchgelesen. Aber ich weiß ja, dass ich keinem was aufzwingen kann.

- 069 J: Ok, also wenn Sie etwas kommentieren, ist das Ziel nicht unbedingt, die anderen zu überzeugen.
- 070 S: Nein. Also es ist mir schon wichtig zu sehen ok, der hat jetzt den und den Standpunkt. Und dann ist es denke ich auch menschlich, dass man es toll findet, wenn die andere Person da vielleicht einen Kommentar zurückgibt.
- 071 J: Ok, alles klar. Dann hätte ich erstmal alle inhaltlichen Fragen durch. Gibt es noch etwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was du noch erwähnen wollen würdest?
- 072 S: Ne, eigentlich soweit alles abgehakt.
- 073 J: Ok, alles klar. Gibt es noch irgendwas, wonach du an meiner Stelle gefragt hättest?
- 074 S: Eigentlich auch nicht.
- 075 J: Ok, dann bedanke ich mich für das Interview!

Interview Raul

Art: Videointerview (Facebook-Messenger)

Datum: 14.10.2021, 18.00 Uhr

Dauer des Interviews: 00:56:02 min

Soziodemografische Daten:

Geschlecht: Männlich

Alter: 53

Bildungsgrad: Diplom-Ingenieur

Beschäftigung: Angestellter Ingenieur

Postskriptum:

Vor der Aufzeichnung: Begrüßung, Einverständnis für die Audioaufnahme eingeholt, über Forschungsvorhaben aufgeklärt, Anonymität zugesichert

Rahmenbedingungen: Raul nahm per Smartphone an dem Interview teil und hielt es in der Hand, sodass es die meiste Zeit zu einem verwackelten Bild auf seiner Seite kam

Nach der Aufzeichnung: Ausfüllen des Kurzfragebogens, Verabschiedung

Transkript:

001 J: Dann würde ich direkt mit der ersten Frage anfangen. Was halten Sie denn so generell von Diskussionen in Sozialen Netzwerken? Wie finden Sie die so?

002 R: Naja ich würde sagen, die Aggressivität hat zugenommen in den Netzwerken. Aber ich bin ja nur auf Facebook aktiv. Mehr habe ich gar nicht.

003 J: Ok. Finden Sie, dass diese Aggressivität Ihre Soziale Netzwerk-Erfahrung schlechter macht oder wie finden Sie das?

004 R: Ich gehe oft an Themen ran und (1 Sek. Pause) versuche auch, leicht zu provozieren. Also nicht böswillig, sondern (1 Sek. Pause) ich will ja eine Reaktion haben. Am meisten klappt das, wenn es um vegane Themen geht oder um Corona.

005 J: Ok, macht Ihnen das Spaß, an Diskussionen teilzunehmen?

006 R: Naja, ich bin beruflich meistens an vier, fünf Meetings jeden Tag über Webex (lacht). Das heißt, eigentlich müsste mein Bedarf gedeckt sein, aber das ist natürlich alles technischer Art (lacht). Da ich auch Maschinenbau studiert habe (lacht). Aber ne, manchmal, es ist sicher nicht jeden Tag. Es kommt schonmal vor. Ich gehe so zwei bis drei Mal die Woche bei Facebook rein. Und wenn ich

dann interessante Themen finde – die ZEIT hat sehr gute Themen – dann beteilige ich mich manchmal auch an Diskussionen. Besonders auch dann, wenn es technische Themen sind, wo ich Hintergrundkenntnisse habe. Dann ist es doch erstaunlich, wie viele Leute irgendwas behaupten, und man merkt direkt, die haben überhaupt keine Ahnung. Das ist interessant.

- 007 J: Ok. Wollen Sie das dann berichtigen, wenn Sie merken, die Leute sagen was Falsches?
- 008 R: Nö, das nicht, nein nein. Ich lasse die ja oft in dem Glauben dann. Ich hake nur tiefer nach, wie er dazu kommt, zu der Meinung. Das habe ich von einem alten Professor noch. Der ist mit mir nämlich mal auf die technische Messe in Hannover gefahren und hat die Verkaufsberater immer tiefer ins Detail reingedrückt, sodass er gemerkt hat, der hat keine Ahnung. Immer tiefer und immer tiefer, bis er irgendwann seinen Chef geholt hat, weil er nicht mehr weiterwusste.
- 009 J: Ok. Und welches Ziel verfolgen Sie mit dieser Art des Kommentierens?
- 010 R: Ja einfach nur mal manchen Leuten zeigen – ich meine, ich hatte vielleicht auch schonmal falsches Hintergrundwissen oder, da bin ich auch schonmal auf meine Fehler hingewiesen worden, wie ich darauf komme. Und dann habe ich selbst festgestellt „oh, da hast du gerade Mist gemacht“ (lacht), habe das dann aber korrigiert. Man muss ja nicht nur austeilen, sondern auch einstecken können.
- 011 J: Ok. Versuchen Sie dann zu erreichen, dass die Leute eingestehen, dass sie falsche Infos haben oder etwas Sinnloses kommentiert haben oder ist Ihnen das egal, ob die es sich eingestehen oder nicht?
- 012 R: Ne, oft ist es ja so, dass ich nicht nur auf einen reagiere. Ich schaue ja, ob einer überhaupt wirklich eine Diskussion anfangen will. Und mit dem geht es manchmal auch sogar so weiter, dass ich mit dem über den Messenger weiterschreibe. So habe ich zum Beispiel schonmal einen getroffen. Der kommt aus Köln und ich komme auch aus Köln. Und da hat sich rausgestellt, wir haben an der gleichen Uni studiert (lacht) und wir haben uns dann mal getroffen. Und auch ganz andere Themen noch besprochen.
- 013 J: Können Sie sich noch daran erinnern, was das für eine Diskussion war, wo Sie sich im Nachhinein dann getroffen haben?
- 014 R: Das waren alternative Antriebe bei Autos. Weil ich bin der Meinung, dass Elektro nicht das Ideale ist, also was wir jetzt alle machen. Weil der Strom muss ja auch irgendwoher kommen. Man sieht's ja jetzt in England, wie es da aussieht.

Man sieht auch beim Gas, wie es aussieht. Das sind natürlich Punkte, die einen beschäftigen – wird für alle teurer. Ja, also ich habe als Atomkraftgegner angefangen bei Greenpeace als Tschernobyl hochgegangen ist. Und vor zwei Jahren bin ich bei Greenpeace aus Protest ausgetreten (3 Sek. Pause). Weil ich das Haus von denen in Hamburg gesehen habe, in welchem Palast die da sind. Glaspalast. In der teuersten Ecke von Hamburg. Mitten im Hafen. Da war ich SO sauer (lacht).

015 J: Ok, ich verstehe. Und nochmal zu der Diskussion mit dem anderen Bekannten da. Hatten Sie die gleiche Meinung?

016 R: Ne, wir hatten nicht die gleiche Meinung, aber wir hatten halt beide die Kenntnis darüber, um uns zu unterhalten. Wir hatten beide fundiertes Wissen. Und das war interessant, dann machen solche Gespräche auch Spaß. Es heißt ja nicht einem seine Meinung aufdrücken – es heißt ja mit Leuten, die das gleiche Interesse und Kenntnis haben, eine Diskussion vernünftig zu führen. Sodass man sogar vielleicht noch was mitnimmt, was der andere sagt. Man will ja keinen überzeugen in solchen Diskussionen mit Bekannten. Ich führe ja keinen Wahlkampf. Ich will einfach nur mit Menschen diskutieren, die ähnliche Ansichten und Wissen haben, aber eben ihre eigene Meinung dazu. Weil das einfach interessant ist.

017 J: Ok. Und wenn Sie sich an so eine Diskussion zurückerinnern, zum Beispiel mit dem Bekannten aus Köln, wie ist es dann so vom Zuhören quasi? Also, lesen Sie sich die Kommentare des Gegenübers besonders aufmerksam durch oder schauen Sie was er geschrieben hat und überlegen, ob das wirklich stimmt und dann müssen Sie erstmal googlen oder so? Wie gehen Sie vor, wenn Sie bei einer Diskussion einsteigen? Oder wissen Sie noch wie viele Kommentare es bei der Diskussion gab?

018 R: Es kommt immer auf das Thema an. Wenn man jetzt zum Beispiel einen blöden Kommentar gegen Corona-Impfgegner bringt oder sie darauf hinweist – ich will ja niemanden überzeugen und ich bin ja auch kein Arzt – und ich gehe dann immer hin und schreibe darunter zum Beispiel, dass er einfach mal in ein Krankenhaus seiner Wahl gehen soll, egal wo in Deutschland und einfach mal mit einer Krankenschwester sprechen soll. Und einfach mal hören, wer wirklich auf der Intensivstation ist. Sind das nur Geimpfte? Sind das Ungeimpfte? Was ist wirklich der Fakt? Ohne dem jetzt was zu sagen! Und dann gibt es meistens viele, die meiner Meinung sind und sagen „ach mit dem kannst du nicht

diskutieren, lass es doch“. Sowas halt. (2 Sek. Pause). Aber ich versuche immer, egal, ob jemand anderer Meinung ist, wohlwollend zu sein. Weil ich will verstehen, warum er anderer Meinung ist. Weil es ja immer zwei Seiten einer Medaille gibt und ich will immer beide Seiten sehen.

019 J: Ja, ok. Sie fragen dann oft auch nach, wie die Leute zu ihrer Meinung kommen, habe ich das richtig verstanden?

020 R: Das ist nur, wenn es Themen sind, die mich wirklich interessieren. Also ich habe auch schonmal Kommentare geschrieben und die dann wieder gelöscht. Ich habe mal einer guten Freundin, die Veganerin ist – die teilt schonmal so komische Sachen, und ich habe ihr dann was darauf geschrieben, was ganz Lustiges eigentlich, aber halt gegen Veganer. Also nicht, dass ich jetzt gegen Veganer wäre, ich meine jeder soll machen, was er will, ich bin da absolut tolerant. Wenn einer meint, er isst kein Fleisch, dann ist das seine Sache. Er soll mich dann aber auch nicht belehren (lacht). So wie mit der Religion auch. Ja und dann habe ich das kommentiert und dann ging es los, ich konnte es gar nicht mehr stoppen. Es kamen in der Sekunde zehn Hasskommentare auf mich zu, weil ich auf der aggressivsten Veganerseite kommentiert habe. Das wusste ich aber nicht. Dann schrieb die Freundin mich an „was hast du gemacht?“ und ich meinte „ich bin auf deiner Seite“ und sie dann „nein, das ist die aggressivste Veganerseite, versuch das zu löschen“ (lacht). Ich habe sogar Morddrohungen bekommen, das war krass, was da abging (lacht). Ich hab es dann geschafft, den Kommentar zu löschen und dann war gut.

021 J: Ok. Und als Sie dann die Kommentare bekommen haben, haben Sie die nur noch überflogen, als Sie gemerkt haben, die sind alle voller Hass? Oder haben Sie die tatsächlich alle noch gut durchgelesen?

022 R: Ich konnte die nicht mehr lesen. Stellen Sie sich vor, Sie bekommen in der Sekunde zehn bis fünfzehn Nachrichten. Die können Sie nicht lesen (2 Sek. Pause). Mein Chef bekommt am Tag ungefähr 400 Emails und ich bekomme davon 80. Und die kann ich ja schon nicht lesen, da komme ich ja nicht mehr zum Arbeiten. Man muss schon gucken, was wichtige Kommentare sind und was nicht. Ich bleibe ja auch nicht die ganze Zeit in Facebook. Ich habe mit extra eine Uhr eingestellt, dass ich nach dreißig Minuten rausfliege.

023 J: Ah ok. Und Sie meinten gerade man muss schon gucken, was wichtige Kommentare sind und was nicht-

- 024 R: Ja. Ich meine viele schreiben irgendeinen Blödsinn. Und wenn ich merke, da hat einer was Sinnvolles geschrieben, dann versuche ich ja auch, darauf was zu schreiben. Weil meistens geht das in die gleiche Richtung und das sind dann interessante Ansichten dann. Man kann ja zu vielen Sachen verschiedene Meinungen haben. Und es ist ja interessant, wie ein anderer darüber denkt.
- 025 J: Ja. Und da gehen Sie dann darauf ein, indem Sie einen Kommentar schreiben?
- 026 R: Manchmal ja. Und dann geht das so weiter. Manchmal habe ich dann keine Lust mehr und dann schalte ich die Kommentare aus. Und dann ist das vorbei für mich. Dann ist die Diskussion komplett beendet.
- 027 J: Ok. Und allgemein gesprochen: Wie wichtig finden Sie es denn, anderen in solchen Diskussionen auf Facebook zum Beispiel zuzuhören? Also die Kommentare durchzulesen?
- 028 R: Es kommt immer auf das Thema an. Weil bei manchen Themen, wo ich selbst nicht so viel weiß, was mich aber interessiert, da lese ich gerne so ein paar Kommentare, wo ich merke, dass da einer gut mit der Sprache umgehen kann. Oder er benutzt sogar Fachwörter. Dass ich denke „oh, der könnte vielleicht doch vom Fach sein“. Und dann schaue ich mal kurz auf sein Profil, meistens haben die den Beruf angegeben. Und dann denke ich „oh, dem kannst du wirklich mal zuhören, mal gucken, was der schreibt“. Und dann nehme ich mir auch gerne was daraus mit, weil es interessant ist.
- 029 J: Ok. Wenn Sie irgendwie merken, die Leute drücken sich nicht so gewählt aus. Ist das dann ein anderes Zuhören für Sie als wenn sich die Leute gewählt ausdrücken oder wenn Sie merken, dass sich da jemand auskennen könnte?
- 030 R: (Überlegt). Wenn man zum Beispiel, also wir kämpfen ja hier in Köln sehr intensiv gegen die AfD (lacht), wahrscheinlich in ganz Deutschland auch. Ich kriege es ja nur lokal mit, was irgendwie auf der Straße los ist, weil in den Nachrichten zeigen die ja nicht so viel. Da zeigen sie nur den Osten und das finde ich auch schon böse eigentlich. Weil ich viele Leute auch in Leipzig und in Dresden kenne. Und da sind nicht alle rechts, aber viele halt eben. Und wenn man da schonmal was kommentiert und hat nicht mitgekriegt, dass es eine AfD-Seite ist, dann merkt man, dass viele Menschen, die Sympathisanten sind (2 Sek. Pause), DEUTSCHE sind – aber der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Weil die nutzen kein Komma mehr, der Satzaufbau funktioniert nicht mehr, da funktioniert gar nichts mehr (lacht). Und da merkt man dann schon, dass das

Niveau (2 Sek. Pause) der Schule vielleicht oder der Erziehung nicht funktioniert hat.

- 031 J: Ok. Und das spielt dann für Sie eine Rolle, ob Sie den Kommentaren wirklich Aufmerksamkeit schenken oder nicht?
- 032 R: Eigentlich schon, ja. Weil ich muss ja wissen, ob das, was da steht, nur ein Bauchgefühl ist oder ob da tatsächlich was dahinter steht. Mir fällt halt immer wieder auf, wenn man so rechte Sachen liest (1 Sek. Pause) – man kriegt einen Eindruck davon, wer der AfD hinterherläuft. Und das sind eben nicht die gebildetsten Menschen. Also ohne jetzt den Menschen nahezutreten. Aber man merkt es halt schon. Also meine Ansicht (lacht). (5 Sek. Pause). Aber das ist ein großes Thema. Ich habe mir immer gesagt, über Politik und Religion rede ich eigentlich nicht gerne. Weil da hat jeder eine feste Meinung.
- 033 J: Trifft es dann auch auf Diskussionen in Sozialen Netzwerken zu, dass Sie sich an solchen Diskussionsthemen zu Politik und Religion eher nicht beteiligen?
- 034 R: Ja, Religion sage ich eigentlich gar nichts zu. Ich bin Atheist, mich interessiert Religion nicht. Und jeder kann glauben, was er will. Ne also da rede ich eigentlich nie mit. Höchstens, wenn ich da, ähm, blöde Hasskommentare lese, dann kann es schonmal passieren, dass ich da einen Hass kriege und etwas (0.5 Sek. Pause) Böses, aber respektvolles zurückschreibe.
- 035 J: Ok. Erwarten Sie, wenn Sie sowas zurückschreiben, dass sie darauf eine Antwort dann bekommen?
- 036 R: Ich erwarte eine Antwort, aber ich bekomme meistens keine. Ich bekomme meistens Antworten von anderen Leuten, die genauso denken wie ich. Die dann schreiben „brauchst du dem nicht zu schreiben, der antwortet sowieso nicht“ und solche Sachen. Deswegen habe ich das irgendwann auch aufgehört. Weil da kommen keine Diskussionen zustande. Ich hab’s ja auch (2 Sek. Pause). Eine sehr gute Freundin von mir will sich nicht impfen lassen und mit ihr habe ich schon viele Diskussionen geführt, also richtige Diskussionen. Und da merke ich auch, dass ich bei ihr nicht weiterkomme. Die ist da festgefahren.
- 037 J: Ok. Und wenn Sie sich nochmal überlegen, wie Ihr Zuhören in Diskussionen auf Sozialen Netzwerken aussieht, wie würden Sie Ihr Zuhören beschreiben?
- 038 R: Teilweise interessiert, teilweise nicht.
- 039 J: Ok und das kommt dann auf das Thema an? Oder darauf, wie die Leute schreiben?

- 040 R: Ja, natürlich, es kommt immer auf das Thema an. Weil es gibt ja Themen, die einen interessieren. Wenn jetzt einer was über eine neue Modekollektion schreiben würde, ich meine, was soll ich dazu sagen (lacht).
- 041 J: Das heißt an solchen Diskussionen nehmen Sie dann auch gar nicht teil?
- 042 R: Nein, ich lese dann auch gar nicht. Ich scrolle weiter. Meistens gucke ich, was die ZEIT hat oder die FAZ, die habe ich online abonniert, und da lese ich schonmal gerne Leserkommentare zu manchen Themen. Und bei der FAZ und der ZEIT merkt man auch, da schreiben sehr viele Leute, die tatsächlich Ahnung davon haben. Und das ist dann interessant tatsächlich auch mehr zu dem Thema zu lesen. Und dann auch teilweise sich daran zu beteiligen, wenn da was interessant ist. Man merkt, man kann schonmal eine Frage stellen, wenn man etwas nicht ganz verstanden hat. Und dann bekommt man tatsächlich eine richtige gute, mit Quellen fundierte Antwort oder weiteren Angaben, wo man vielleicht noch weiterlesen kann oder so. Was ich sehr gut finde.
- 043 J: Ok, dann würde ich einmal kurz meinen Bildschirm teilen zu der Diskussion unter dem Facebook-Post von Greenpeace. Da stand „Für das Klima werde ich...“ und dann sollte man kommentieren, ob man weniger Fleisch isst, vegetarisch oder vegan isst oder was anderes tut. Und dann hatten Sie einen Kommentar geschrieben, wo dann eine Diskussion entstanden ist.
- 044 R: Ja es ging ja da ums Essen und ich habe geschrieben, dass ich weniger Fleisch esse, aber nicht komplett darauf verzichten werde. Und dann hat einer geschrieben „nix kapiert“ (lacht). Und dann habe ich geantwortet und als er daraufhin ein zweites Mal geschrieben hat, habe ich auch gar nicht mehr reagiert. Weil ich kapiere es natürlich schon, deshalb werde ich meinen Fleischkonsum auch reduzieren, aber ich werde ihn nicht einstellen. Weil dafür esse ich einfach zu gerne Steak.
- 045 J: Ok. Wenn Sie sich so zurückerinnern, zwischen Ihnen und Hardy M. und A.C.D. eine Diskussion entstanden. Als dieser A.C.D. auf ihren Kommentar geantwortet hat und Sie das gesehen haben, können Sie mir einmal Schritt für Schritt beschreiben, wie Sie da vorgegangen sind. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen?
- 046 R: Der erste Satz da schreibt er ja, dass es wichtig ist, seinen Fleischkonsum zu reduzieren – da stimme ich ihm ja auch zu. Man kann ja auch mal Spaghetti mit Tomatensoße statt Fleisch essen oder sowas. Dann bin ich halt auch darauf eingegangen und habe geschrieben, dass ich den Konsum reduziere. Geht alles.

Aber ich sehe halt den Punkt, dass man nicht das ganze Klima durch das Essen jetzt retten kann. Sondern man muss überall, an verschiedenen Punkten anfangen. Ich wollte das Thema Klima halt etwa größer aufmachen, als nur über das Essen zu reden. Weil ich finde, das ist ein wichtiger Punkt mit Sicherheit. Aber das ganze Reisen – wenn ich sehe, was hier am Flughafen los war, als die Ferien losgingen. Die waren rappellvoll. Und das ist bestimmt Kontra dem Klima. Es muss ja nicht immer USA oder Argentinien sein. Mein letzter Flug war im März letzten Jahres. Und ich denke, da muss man auch ansetzen. Man muss an VIELEN Punkten ansetzen.

047 J: Ja, ok. Sie sind ja auf den Kommentar von A.C.D. eingegangen, das mit dem Reduzieren. Und dann kam ja dieser Hardy M., wie haben Sie den Kommentar wahrgenommen, dass er geschrieben hat „nix kapiert“? Sie haben ja daraufhin dann nochmal geantwortet.

048 R: Da habe ich mir gedacht, der ist wahrscheinlich ein Veganer (lacht). Und habe dann entsprechend darauf geantwortet, dass der von mir aus essen kann, was er möchte. Und dann ja, dann habe ich gesagt, dass es viele Möglichkeiten gibt, was für das Klima zu tun. Weil ich bin halt immer noch der Meinung, dass man halt sehr viele Sachen tun kann, um das Klima zu schützen – habe ich ja auch so geschrieben.

049 J: Und haben Sie den Link von Spiegel.de, den Hardy M. am Ende noch in seinem Kommentar gepostet hat, angeklickt? Da ging es irgendwie darum, wie schädlich Fleischkonsum für das Klima ist.

050 R: Ne, ich kenne diese Sachen. Ich lese zwar keinen Spiegel, aber ich kenne diese Berichte. Weil ich kriege die immer wieder von Freunden, die kein Fleisch mehr essen, ganz nett verpackt geschickt (lacht). Und ich weiß schon, dass es, wenn ich die Kühe und Schweine und das Ganze sehe, deswegen gehe ich auch zu einem sehr guten Metzger hier. Und ich habe den Hof auch schon besichtigt, wo die Tiere hier aufwachsen, wie sie aufwachsen. Das heißt ich kenne die ganze Kette, da, wo das Fleisch herkommt, wie die aufwachsen, was die zu essen bekommen. Da kenne ich alles ganz genau. Ja wie gesagt reduzieren ist wichtig, aber ganz aufhören damit werde ich denke ich nie. Und deswegen habe ich den Link auch nicht angeklickt, weil ich genau weiß, was da steht. Also ich denke mal, dass da genau das steht.

051 J: Sie haben ja in gewisser Weise den zwei Herren auch zugehört.

052 R: Natürlich.

- 053 J: Und Sie haben die Kommentare auch Wort für Wort durchgelesen und sich darüber Gedanken gemacht? Oder ist das eher so nebenbei gelesen worden von Ihnen?
- 054 R: Wenn einer schreibt „nix kapiert“ ist das ja nicht wirklich ein großer Text. Der lässt auch nicht viel Interpretationsspielraum zu (lacht). Ne und dann habe ich vermutet, was er mir vielleicht sagt und habe dann darauf mit meinem Kommentar reagiert, dass es ja viele Möglichkeiten gibt, das Klima zu schützen. Irgendwann rief meine Freundin mich „lass mal Facebook jetzt langsam“ (lacht). Und dann bin ich irgendwann raus aus Facebook und dann kamen immer mehr Kommentare und dann habe ich irgendwann die Kommentarfunktion deaktiviert bei diesem Beitrag.
- 055 J: Ok. Waren denn die Feedback-Möglichkeiten für Sie ausreichend, um den beiden Nutzern zu zeigen, dass Sie Ihnen zugehört haben?
- 056 R: Der A.C.D. hat ja gar nicht mehr geantwortet. Und der Hardy M., das ist dann wieder, wenn so zwei Welten zusammentreffen. Der eine will sagen, es ist nicht das einzige Pferd, worauf wir sitzen müssen, aber die andere Seite ist überhaupt nicht kompromissbereit und zu hundert Prozent davon überzeugt, dass das der einzige Weg ist. Und dann ist die Diskussion sowieso nicht möglich. Also sehe ich so zumindest.
- 057 J: Ok. Das heißt, Sie hören den Leuten dann auch eher weniger zu. Dann ist es eher ein Überfliegen der Kommentare, wenn es so aussieht, als wären die Leute so?
- 058 R: Nein, nein! Wenn einer schreibt „nix kapiert“, was soll ich darauf antworten? Das ist ja keine Diskussion.
- 059 J: Ja. Aber sie haben trotzdem darauf geantwortet, weil...?
- 060 R: Ja, um einfach zu sagen, er kann ja machen, was er will. Soll andere halt nur nicht bekehren.
- 061 J: Ok. Sie haben ja bei Ihrem ersten Kommentar 28 Emojis beziehungsweise Reaktionen bekommen. Und hier unten hat Hardy M. ihren zweiten Kommentar noch mit einem Lachsmiley versehen.
- 062 R: Ja, weil er mich auslacht. Das habe ich auch gesehen.
- 063 J: Wie schätzen Sie das für sich persönlich ein, dass die Leute auf Ihre Kommentare mit solchen Reaktionen und Likes reagiert haben? Hat Sie das irgendwie bestärkt oder...?
- 064 R: Nö. Die interessieren mich eigentlich gar nicht.

- 065 J: Ah, ok. Die spielen also keine Rolle dafür, ob Sie dann weiterkommentieren oder nicht?
- 066 R: Also wenn mir einer kenntnisreich, vernünftig, respektvoll schreibt, dann ist mir das wichtiger (1 Sek. Pause) dass ich da vielleicht eine Interaktion anfangen kann, als wenn einer liket oder sowas. Das ist mir unwichtig eigentlich.
- 067 J: Finden Sie denn, dass man mit Likes und sowas zeigen kann, dass man anderen zuhört?
- 068 R: Hm, weiß ich nicht. Wenn ich meinen Sohn sehe, der liket ungefähr 2000 Sachen am Tag und dann habe ich gesagt „liest du die auch alle“ und er meinte „Nö. Ich lese den ersten Satz um was es geht und ich finde das gut. Peng.“ (lacht).
- 069 J: Ok und wie ist das bei Ihnen? Liken Sie manchmal Kommentare in Diskussionen?
- 070 R: Wenn ich einen Kommentar gut finde und ich keine Lust habe, zu antworten, kann das passieren ja. Dass ich das einfach zeige, dass ich den Kommentar gut finde.
- 071 J: Finden Sie die Reaktionsmöglichkeiten wie Likes ausreichend, um anderen zu signalisieren, dass man ihnen zuhört, oder würden Sie sich da noch andere wünschen?
- 072 R: Nö. Mir muss auch keiner zuhören. Wenn der Richtige zuhört, reicht mir das schon. Wenn da vielleicht einer ist, der sich berufen fühlt „oh, das ist ein guter Punkt, da würde ich auch gerne was zu sagen“, das ist eigentlich das, was ausreichen würde. Aber ich schreibe mittlerweile auch sehr viel weniger in Diskussionen mit.
- 073 J: Ok, also wenn da mal jemand ist, der Ihnen zuhört, ist das schön, aber Sie verlangen jetzt nicht, dass man Ihnen zuhört?
- 074 R: Nein, ich erwarte das nicht. Ich erwarte eher, dass der, der den Beitrag postet, in dem Fall Greenpeace, dass die das mal lesen. Da gibt es ja einen Anfang, der Post, und darauf sage ich ja eigentlich meine Meinung. Manchmal will ich eigentlich, dass die das lesen. Was sie wahrscheinlich nie tun werden.
- 075 J: Ja, ok. Dann würden wir thematisch weitergehen. Kommt es denn auch mal vor in Diskussionen, dass Sie andere diskutierende Nutzer unterstützen? Zum Beispiel, indem Sie bestärkende Kommentare schreiben oder liken? Können Sie sich an eine Situation erinnern?
- 076 R: Das kommt auch schon Mal vor. Ja, die letzten Tage geht es halt darum, dass die AfD die Kölner Messehallen für ihre Jahrestagung haben möchte. Und da

gehen halt auch viele Diskussionen auf gewissen Seiten rum. Und da ist es dann schon schön, wenn man merkt, dass viele der gleichen Meinung sind. Und die Kölner Messe sich halt rumdrückt, einfach zu sagen, dass sie das ausschließen. Weil die Kölner Messe hat ja auch damals in den Vierzigern den Nazis die Hallen zur Verfügung gestellt, damit die da Waffen herstellen können. Das heißt, die haben eine große Geschichte und eigentlich Verantwortung und sollten da eigentlich ein klareres Statement bringen. Und deswegen gehen da seit Tagen in Köln sehr starke Diskussionen rum. Da beteilige ich mich natürlich auch dran.

077 J: Ok. Kommt es auch mal vor, also wir haben zum einen Diskussionen, wo viele der gleichen Meinung sind und Sie dann das gleiche auch schreiben. Und dann gibt es ja auch Diskussionen, wo zum Beispiel eine Person gegen viele ist. Manchmal wird sogar beleidigt.

078 R: Wenn es beleidigend wird, bin ich weg. Sowas unterstütze ich nicht.

079 J: Ok. Und wenn eine Person beleidigt WIRD. Kommt es vor, dass Sie diese dann unterstützen?

080 R: Kommt auf den Sachverhalt an. Weil wenn ich der gleichen Meinung bin wie der Kommentar der Person, die beleidigt wird, dann könnte es sein, dass ich da was mache. Aber könnte auch sein, dass ich einfach weiterlese und es ignorieren. Es kommt auf das Thema an.

081 J: Bei welchen Themen würden Sie denn jemanden unterstützen?

082 R: Wenn einer von Rechten oder so angegriffen wird, dann würde ich definitiv unterstützen.

083 J: Ok und wie würden Sie das machen?

084 R: Das kommt auf die Situation an.

085 J: Ok. Prinzipiell welche Optionen kämen denn für Sie in Frage?

086 R: Ja die Angreifenden vielleicht mal ein bisschen zurechtstutzen. Vielleicht würde ich schreiben „Ach lass dich nicht von denen runterziehen, die sind sowieso alle verstrahlt“ oder so.

087 J: Und benutzen Sie die Like-Funktion in solchen Fällen auch?

088 R: Kommt drauf an. (2 Sek. Pause). Weil die ist mir nicht so wichtig eigentlich. Mir ist wichtiger, WAS geschrieben steht.

089 J: Kommt das häufiger vor, dass Sie andere unterstützen?

090 R: Heute eher weniger, weil ich nicht mehr so viel auf Facebook bin. Nur ab und zu bin ich mal und dann kommt da mal ein Thema. Ne, aber ich diskutiere nicht mehr stundenlang. Das war mal anders (lacht).

- 091 J: Welchen Grund hat das nochmal, dass Sie nicht mehr so oft in Facebook gehen?
- 092 R: Naja, ich habe irgendwann gedacht, das stresst mich alles nur, da hatte ich keinen Bock mehr drauf.
- 093 J: Weil die Diskussionen so hitzig sind oder...?
- 094 R: Man zieht nichts raus aus den Informationen. Das ist einfach nur so ein Bla bla hin und her.
- 095 J: Also Sie sehen keinen Sinn dahinter? Es kommt quasi kein Endprodukt raus und das stört Sie, verstehe ich das richtig?
- 096 R: Ja. Man sagt ja immer: ist der Kosten-Nutzen-Faktor da? (lacht). Und der ist eben nicht da. Und bei Greenpeace schreibe ich ganz selten was rein. Das hat mich nur jetzt- mit dem Essen. Ich wollte den Kommentar sogar löschen direkt wieder. Dann dachte ich mir aber mal gucken, was darauf so kommt und dann kam direkt der erste Kommentar.
- 097 J: Sind Sie da in gewisser Weise auch debattierfreudig, dass Sie Spaß haben daran mitzumachen?
- 098 R: Wenn das Thema gut ist, dann ja.
- 099 J: Ok. Sie meinten, die Diskussionen sind oft ein Bla Bla. Was würden Sie sich denn wünschen, was am Ende bei rauskommt?
- 100 R: Dass die Diskussionen ein bisschen mehr an den Fakten orientiert wären. Was man jetzt gerade auch bei Corona merkt. Oder Trump, der hat uns ja alternative Fakten beigebracht.
- 101 J: Wenn Sie solche Falschinformationen lesen, ignorieren Sie die?
- 102 R: Ich habe mir in der Tat mal dieses russische Fernsehen angeguckt, das abgeschaltet wurde, RT oder wie das heißt, eine Nachrichtensendung. Ich wollte wissen: Verdrehen die wirklich alles? Und da kam dann eine Sondersendung über Corona, dachte ich mir: Guckst du dir mal an. Und die haben die gleichen Fakten benutzt, die auch Leute benutzen, die sich nicht impfen lassen. Und ich habe schon gemerkt, auch in anderen Punkten, dass der Sender unwahrscheinlich russlandfreundlich war. Ja, man beißt halt nicht in die Hand, die einen füttert sozusagen (lacht). Und das hat man halt sehr deutlich gemerkt.
- 103 J: Ok, dann würden wir nochmal ein Stückchen weiter gehen. Kommt es denn auch mal vor, dass aus Diskussionen in Sozialen Netzwerken einfach nur Informationen sammeln wollen – ohne mitzudiskutieren?
- 104 R: Das kommt auch vor. Es gibt interessante Themen bei der ZEIT oder FAZ, wo ich den Bericht sehr interessiert lese und dann auch gucke, wer darunter

kommentiert hat. Man merkt das ja, wenn sich jemand auf den Text bezieht und dann dazu was sagt. Das zeigt ja, dass einer sich damit auseinandersetzt. Und dann sind das teilweise auch sehr gute Leserkommentare. Zumal man sich bei der FAZ vorher mit seinem richtigen Namen registrieren muss. Da pöbelt keiner rum, weil jeder dort mit seinem wahren Namen steht. Und deswegen ist das schon sehr interessant, was da teilweise für gute Kommentare sind.

105 J: Aber wenn wir jetzt nochmal auf Facebook zurückkommen...

106 R: Das ist auf Facebook! Die FAZ. Die hat ja bei Facebook auch Texte, die dann oft.. Da ist allerdings nicht mehr die.. Da kann dann allerdings natürlich wieder jeder anonym drauf kommentieren. Und da merkt man dann teilweise die Qualität der Kommentare, wie die nachlässt.

107 J: Und in solchen Fällen kommentieren Sie nicht?

108 R: Ne, da kommentiere ich nicht. Da lese ich den Bericht. Und in dem Post von denen kann man da ja dann auf die Homepage gehen und dann den ganzen Text praktisch lesen. Weil der ist oft auf Facebook gesperrt, dass man nur einen Teil davon lesen kann. Und dann kann ich mich auf der Homepage einloggen und kann den ganzen Text lesen. Und dann habe ich natürlich mehr Möglichkeiten, auf der Homepage wesentlich bessere Kommentare zu lesen. Dann lasse ich die auf Facebook einfach links liegen.

109 J: Ok, ok. Wenn Sie aber nicht auf die Homepage gehen und sich stattdessen auf Facebook die Kommentare anschauen...

110 R: Dann schlage ich die Hände vor dem Kopf zusammen, oft (lacht).

111 J: Ja machen Sie das dann, um aus den Kommentaren irgendwelche neuen Informationen zu bekommen? Oder ist es zur Meinungsbildung, dass Sie schauen wollen, wie denn das Meinungsbild in den Kommentaren ist? Passiert sowas auch?

112 R: Die Meinungsbildung passiert über Soziale Netzwerke eher weniger bei mir. Da bilde ich mich über Fachmagazine. Oder halt fundierte Wissensmagazine, also wo Themen wirklich mit Hintergrundwissen und Beispielen sehr deutlich dargestellt werden. Wo ich mir dann eher meine Meinung bilde. Wo ich mitreden kann. Wo ich vielleicht auch durch meinen Beruf Hintergrundwissen habe. Da bilde ich mir dann eher die Meinung. Ich würde mir jetzt nie über Corona, über medizinische Sachen, eine Meinung bilden, weil ich einfach kein Hintergrundwissen habe. Da höre ich einfach nur zu. Und natürlich habe ich woanders dann doch eine Meinung, man sollte sich impfen lassen, weil das gut

ist und damit wir unser Leben wieder kriegen und sowas. Aber ich wollte jetzt nicht anfangen, mit jemandem über Fakten zu diskutieren, weil ich die einfach nicht habe.

- 113 J: Ja, ok. Und die Kommentare, die andere Nutzen unter solchen Posts schreiben, spielen die eine Rolle für Ihre Meinungsbildung?
- 114 R: Nö. Das ist eher so eine Sicht, wie andere das sehen. Um einfach mal zu sehen, wie die über das Thema denken und wie die sich darüber äußern. Ich finde es interessant, wie andere Menschen über gewisse Themen nachdenken.
- 115 J: Und lesen Sie sich dann alle Kommentare durch?
- 116 R: Nein, das geht ja oft gar nicht, das sind oft zu viele. Man scrollt halt so durch und wahrscheinlich erfasst man die letzten zehn, fünfzehn Kommentare. Weil irgendwie (1 Sek. Pause) das wiederholt sich auch alles in den Kommentaren.
- 117 J: Ok. Und manchmal posten Leute ja auch Links in die Kommentare, so wie vorhin in der Diskussion unter dem Greenpeace-Post, wo sie sich beteiligt hatten. Passiert das manchmal, dass Sie sich solche Links anschauen?
- 118 R: Ja natürlich. Das mache ich auch schon, aber wenn ich schon ahne, was da steht – weil die Überschrift hat ja schon gezeigt, was da steht. Und ich kenne diese Seiten ja. Vielleicht nicht aus dem Spiegel, ich kenne sie halt von der Apotheken Rundschau oder von anderen Magazinen, wo das auch sehr klar dargelegt wird. Ich meine, ich würde mir was vormachen, wenn ich sagen würde, das ist alles Blödsinn. Da sind ja Fakten dahinter. Das brauche ich dann nicht nochmal lesen. (3 Sek. Pause). Nur ich habe halt eine andere Meinung dazu. Dass man halt überall ein bisschen anfangen muss, den Konsum und so weiter zu reduzieren.
- 119 J: Ok, das heißt, solche Links, die gepostet werden, die lassen Sie auch eher links liegen?
- 120 R: Es kommt auf das Thema an. Wenn die Überschrift jetzt schon- (2 Sek. Pause). Ich meine man kauft ja auch nicht in der Buchhandlung irgendein Buch. Wenn der Titel einen nicht schon ein bisschen neugierig macht, dann kauft man es auch nicht. Dass man hinten mal liest, um was es geht. Man geht ja auch an den ganzen Büchern vorbei. So ähnlich geht man ja auch in Sozialen Netzwerken vor. Wenn die Überschrift einen nicht interessiert, nicht mitreißt, dann liest man ja auch nicht weiter. Und so ungefähr behandle ich das auch online – wie wenn ich ein Buch kaufe.
- 121 J: Ok. Achten Sie da auch auf die Webseite, von der der Link stammt?

- 122 R: Ja, ich habe jetzt gesehen, dass das der Spiegel war. Und Spiegel und Focus sind für mich jetzt nicht wirklich Magazine, die ich heranziehen würde, wenn ich was wissen möchte. Diese Zeitschriften tue ich so in die RTL-Ecke. Das ist so ein bisschen Sensationsjournalismus. Man muss ja nur mal Focus.de oder Spiegel.de eingeben und man sieht, die ersten Schlagzeilen ähneln sehr denen von BILD oder RTL. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt wirklich mein Wissen raus haben möchte.
- 123 J: Ok, alles klar. Dann wären wir jetzt schon am Ende des Interviews angekommen. Gibt es denn noch etwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was Sie aber gerne noch ansprechen möchten?
- 124 R: Ich würde mir wünschen, dass jeder sich bei Facebook mit seinem wahren Namen registrieren sollte. Da würden dann vielleicht auch die Diskussionen besser werden, weil viele Leute sich so vielleicht ihren Kommentar sparen würden.
- 125 J: Glauben Sie denn, dass Menschen, die dort anonym, also ohne echten Namen sind, dass die anderen Nutzern schlechter zuhören?
- 126 R: Ne, aber ich glaube, dass die.. Bei Anonymität kann man aggressiver vorgehen. Es werden ja auch manche eher beleidigt, als wenn die jetzt vor ihnen sitzen würden. Um das einfach ein bisschen seriöser zu kriegen, das Netzwerke Facebook. Das wäre eher etwas, was ich als sinnvoll sehen würde.
- 127 J: Ok. Und bezüglich des Zuhörens. Würden Sie sich wünschen, dass die Leute sich gegenseitig besser zuhören?
- 128 R: Nö. Mein Sohn postet sehr viel auf Instagram, ich weiß aber nicht, was er da macht, weil ich es nicht habe. Frage ich ihn „was willst du das?“, „ja, ich teile mich da, das ist das neue Medium heute, nicht mehr Facebook“, sag ich „wenn du da sagst“ (lacht). Dann bin ich halt Oldschool. Ja Zuhören – es kommt halt darauf an. Immer themenbezogen. Und es kommt auch viel darauf an, WER da was schreibt und WIE der was schreibt.
- 129 J: Finden Sie denn, dass Zuhören in Diskussionen eine wichtige Komponente ist?
- 130 R: Auf jeden Fall. Ich meine, ich höre Ihnen ja auch zu, damit ich weiß, was Sie sagen, was Sie ausdrücken möchten. Und Sie hören mir zu. Das ist ja eine Interaktion. Dass man sich gegenseitig respektvoll zuhört einfach und dass eine vernünftige Diskussion zustande kommt.
- 131 J: Und wenn keine vernünftige Diskussion zustande kommt oder jemand die Diskussion abbricht?

- 132 R: Ja, dann ist das eben so, da denke ich nicht weiter drüber nach. Weil wenn ich jetzt mit einem reden würde, der mir gegenüber sitzt, und der würde abrechnen, dann würde ich denken, dass er das Thema wechseln will. Aber online ist das nicht so. Online verlieren halt viele auch ihren Charme und gehen weiter, als sie im wirklichen Leben gehen würden. Also denke ich mal.
- 133 J: Ok. Und finden Sie, dass das Zuhören entweder online oder offline besser umgesetzt wird?
- 134 R: Ja, auf jeden Fall in der realen Welt. Man guckt sich halt an. Zu der Diskussion kommt ja noch Mimik dazu, die ja auch sehr wichtig ist bei einem Gespräch. Die Wörter sprechen für sich, aber das Gesicht spricht ja mit. Die Gestik und das Ganze, die sind ja sehr wichtig in einer Diskussion. Deswegen bin ich zuletzt fast verrückt geworden mit dem ganzen Homeoffice. Weil ich mag Meetings, wenn wir alle wirklich an einem großen Tisch sind und ein richtiges Meeting haben. Man muss sich ja angucken, wenn man im Meeting ist. Es geht ja manchmal auch um Geld. Es geht um eine halbe Million oder zwei Million Euro oder sowas, da muss man sich ja auch mal richtig angucken. Weil da treffen Ingenieure auf Kaufleute, das sind immer hitzige Diskussionen (lacht).
- 135 J: Ja, ok. Finden Sie dann, dass es online leichter ist, NICHT zuzuhören?
- 136 R: Ja. Ich habe mich Zuhause im Meeting ertappt, als ich gemerkt habe, dass es jetzt erstmal nicht drankommen, bin ich in die Küche gegangen, um was zu holen. Online sehe ich das mit dem Zuhören wirklich lockerer. Und ich glaube das ist nicht nur bei Videokonferenzen so, sondern auch in Facebook-Diskussionen. Ich finde Homeoffice ganz schlimm. Ich bin im Homeoffice weniger produktiv als in der Firma. Weil ich halt die Gespräche mit den Kollegen – man geht hoch ins Großraumbüro, schaut, ob einer Zeit hat, diskutiert das kurz, und macht weiter praktisch. Dieses Schnelle, Kurze finde ich im echten Leben deutlich besser als es in Sozialen Netzwerken ist. Und ich meine, ich werde auch älter. Da merkt man natürlich auch, dass andere Sachen wichtiger werden: lieber eine gute Diskussion unter Bekannten, Freunden oder Arbeitskollegen, als vielleicht eine sinnlose im Internet.
- 137 J: Weil es dort Fremde sind?
- 138 R: Ja, weil es dann auch Fremde sind. Und man wird die nie wieder sehen. Und wer weiß, was das für eine Meinung ist. Und wenn ein Freund mir was sagt, dann nehme ich das ganz anders auf, weil ich denke, der erzählt mir jetzt hier keinen Mist. Der Wahrheitsgehalt ist wahrscheinlich höher. Ich weiß ja auch,

was der von Beruf macht, ich kenne die Leute ja schon so viele Jahre und dann weiß ich auch, wie die ticken und wo die ihre Infos hernehmen.

139 J: Das heißt, sie vertrauen den Bekannten dann mehr als Fremden nehme ich an. Ist dann auch das Zuhören bei Bekannten und Freunden intensiver als bei Fremden

140 R: Aber natürlich. (2 Sek. Pause). Allein, weil das Vertrauen natürlich auch da ist. Ich meine, das ist ja klar, das kann man nicht mit Sozialen Netzwerken vergleichen.

141 J: Ok, alles klar. Dann wären wir am Ende angekommen. Vielen Dank für da Interview!

142 R: Gerne. Ich hoffe, Sie können damit was anfangen.

Interview Nadja

Art: Skype-Interview

Datum: 15.10.2021, 16.00 Uhr

Dauer des Interviews: 01:01:11 min

Soziodemografische Daten:

Geschlecht: Weiblich

Alter: 43

Bildungsgrad: Ausgebildete Ergotherapeutin (Examen)

Beschäftigung: Ehrenamtliche Tätigkeit im sozialpsychiatrischen Bereich

Postskriptum:

Vor der Aufzeichnung: Begrüßung, Einverständnis für die Audioaufnahme eingeholt, über Forschungsvorhaben aufgeklärt, Anonymität zugesichert

Rahmenbedingungen: meistens gute Video- und Audioverbindung, Teilnehmerin war bei sich zu Hause

Mimik: Blick war meist auf dem Bildschirm, außer, wenn sie nachgedacht hat, ging er manchmal in den Raum

Nach der Aufzeichnung: Ausfüllen des Kurzfragebogens, Verabschiedung

Transkript:

001 J: Dann würde ich direkt mit der ersten Frage anfangen. Was halten Sie denn so generell so von Diskussionen in Sozialen Netzwerken? Wie finden Sie die so?

002 N: Die Diskussionen in Sozialen Netzwerken sind nicht vergleichbar mit realen Kommunikationsmöglichkeiten. Es findet eigentlich nicht wirklich eine Diskussion statt. Weil man einfach dann (3 Sek. Pause), sage ich mal, das Gegenüber kann dann weggehen und keine Reaktion zeigen. Oder diese Emojis, die können fehlinterpretiert werden und es wird eigentlich gar nichts dazu gesagt. Also wirklich Diskussion kann man das gar nicht nennen.

003 J: Ok. Sie haben das jetzt mit Offline-Diskussionen verglichen. Würden Sie denn sagen, dass es einen Unterschied im Zuhören an sich gibt zwischen Offline- und Online-Diskussionen?

004 N: Es fehlt Mimik, Gestik. Die Aussprache allein sagt nichts aus. Da gibt es so viele Möglichkeiten der Fehlinterpretation (2 Sek. Pause) und das führt zu vielen Missverständnissen.

- 005 J: Glauben Sie denn, dass online weniger zugehört wird? Weniger intensiv, aufmerksam?
- 006 N: Ja. Oftmals sieht man, wenn Kommentare lang sind, sieht man ja nur die Hälfte. Und viele Leute schauen sich gar nicht den ganzen Kommentar an, sondern sehen halt nur die ersten paar Zeilen von einem Kommentar. Und dann kommentieren die Leute, ohne dass sie wissen, was weiter unten steht.
- 007 J: Ok. Wie ist es bei Ihnen? Klappen Sie die Kommentare immer auf?
- 008 N: Also ich sage mal, wenn ich kommentieren möchte, dann lese ich schon alles. Aber es kommt vor, dass ich sage „da brauche ich gar nicht weiterzulesen, da rege ich mich nur auf“, also reagiere ich da gar nicht mehr darauf.
- 009 J: Ok, das heißt, Sie überfliegen Kommentare nur noch oder einzelne Wörter nur noch oder..?
- 010 N: Also manche Kommentare würde ich sogar komplett ignorieren, vor allem wenn Bilder dabei sind oder diese großen Emojis oder GIFs. Das sind Kommentare, die kann ich auch irgendwie mittlerweile gar nicht mehr ernstnehmen.
- 011 J: Warum?
- 012 N: Naja, die Leute sind emotionsgeladen und dann wird halt lieber in Bildern kommentiert, als wirklich die Sprache zu nutzen.
- 013 J: Ok. Und Sie können mit diesen Bildern nichts anfangen?
- 014 N: Nein.
- 015 J: Ok. Würden Sie denn sagen, dass Sie häufiger auf Diskussionen in Sozialen Netzwerken treffen?
- 016 N: Eigentlich ist es mehr so, dass ich versuche, die Diskussionen anzuzetteln (lacht).
- 017 J: Ach so, Sie starten also Diskussionen?
- 018 N: Ja. Dieses sogenannte Counterspeech. Da gibt es ja diese Gruppe, die auch in den Netzwerken unterwegs ist „Ich bin hier“.
- 019 J: Ah, sind Sie in dieser Gruppe drin?
- 020 N: Ja.
- 021 J: Ok, interessant. Das heißt, Sie machen das geplant und aktiv, dass Sie gegenkommentieren gegen eine Meinung?
- 022 N: Also nicht unbedingt geplant. Ich benutze auch nicht den Hashtag. Aber man kommt auch mit anderen Leuten so in den Austausch und Erfahrungen. (3 Sek. Pause). Also beim einen oder anderen Thema stoße ich schon durch die Gruppe drauf, aber in der Regel bin ich immer auf den gleichen Seiten unterwegs.

- 023 J: Ok. Könnten Sie einmal kurz ausführen, was Sie mit Counterspeech meinen?
- 024 N: Es ist so, dass wenn Leute mit Hasskommentaren kommen, ich versuche, die Leute damit einzufangen, indem ich frage: Warum ist das eigentlich so? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Und meistens reagieren die Leute dann gar nicht mehr. Aber es kommt schon das ein oder andere Mal vor, dass da Streitgespräche entstehen.
- 025 J: Und welchen Zweck verfolgen Sie, wenn Sie auf diese Weise kommentieren und diese Fragen stellen?
- 026 N: Dieses Denkverhalten, die Sozialkompetenzen sind ja eigentlich (3 Sek. Pause). Wenn man sagt, in Sozialen Netzwerken zeigen die Leute wirklich ihr wahres Gesicht. Und da kommt man eher mal dran, dass sie sagen, was sie wirklich denken – im Gegensatz zum Realen, wo sie sich gar nicht trauen, das zu sagen. Diese Anonymität. Und da erfährt man doch das ein oder andere von Leuten, was man so nie erfahren würde. Aber eigentlich hat das ein bisschen anders angefangen durch meine Anti-Stigma-Arbeit, die ich so im realen Leben mache. Dass immer diese Missverständnisse oder diese Falschmeldungen rumgehen. Und das hat mich eigentlich dazu gebracht, dass ich dann auch online relativ aktiv bin, wenn ich frei habe oder mal nicht viel zu tun habe. Um dieses Denkverhalten der Leute mal so ein bisschen (3 Sek. Pause) besser kennenzulernen.
- 027 J: Ok. Und versuchen Sie damit auch, die Leute zum Umdenken zu bewegen oder einfach nur, DASS sich die Leute überhaupt mal Gedanken über ihre Aussagen machen?
- 028 N: Also ich sage mal, wenn ich Fakten habe, dass die Leute da falsch liegen, dann versuche ich natürlich, die Fakten aufzuzeigen: „Sorry, aber das stimmt so nicht, sieht anders aus“.
- 029 J: Ok. Und dann kommen Sie mit Argumenten?
- 030 N: Ja. Mit Links ist es manchmal schwierig, aber (3 Sek. Pause) Textpassagen oder sowas poste ich dann rein.
- 031 J: Ok. Können Sie sich an die letzte Diskussion erinnern, an der Sie teilgenommen haben?
- 032 N: Also die letzten Diskussionen sind eigentlich immer das Thema Corona und Inzidenzen beziehungsweise Intensivpatienten aktuell.
- 033 J: Haben Sie dann immer kommentiert oder kam es auch vor, dass Sie Diskussionen nur durchgelesen haben?

- 034 N: Also ich sage mal, ich gehe die Kommentarspalte schon gezielt durch und versuche bei dem ein oder anderen eine Diskussion anzuzetteln. Aber es funktioniert nicht immer. Und einer ist mir aufgefallen (2 Sek Pause). Er ist sehr festgefahren in seiner Meinung, was die Impfung angeht und versucht immer wieder, mit dem gleichen Argument zu kommen. Und wegen der Tests oder was. Wenn ich sage, es geht nicht darum, wie es einem selber geht, sondern darum, wie es im Gesamten aussieht. Also da müsste ich jetzt ins Detail gehen. Aber immer wieder kommt das das Gleiche und immer diese Wiederholungen. Und darauf mache ich das ein oder andere Mal auch aufmerksam und sage „Moment mal, es gibt nicht nur diesen einen Punkt. Wir müssen den Blick mal erweitern“. Aber (2 Sek. Pause) dann bricht oftmals schon der Kontakt ab.
- 035 J: Ok. Also Sie versuchen nicht unbedingt, die Meinung des Gegenübers zu verändern, oder?
- 036 N: Nein. Jeder hat das Recht auf seine Meinung und die muss man akzeptieren. Aber wenn dann Leute kommen, „ja Sie haben recht, aber meine Meinung zählt nicht“, dann kann es schonmal sein, dass ich da ein bisschen nachbohre.
- 037 J: Ok. Dass die Leute quasi selbst darauf kommen, dass ihre Meinung fragwürdig ist, verstehe ich das richtig?
- 038 N: So in etwa. Beziehungsweise, dass sie merken sollen, dass sie das eine vom anderen fordern, aber selber nicht einhalten.
- 039 J: Ok. Sie meinten, Sie nehmen nur auf Facebook an Diskussionen teil?
- 040 N: Ja.
- 041 J: Ok. Wie wichtig finden Sie es denn, anderen Leuten in Diskussionen in Sozialen Netzwerken zuzuhören?
- 042 N: Also das ist eigentlich das Wichtige. Und es fehlt mir irgendwo. (2 Sek. Pause). Dass die anderen einem auch zuhören. Oder ich versuche den anderen zuzuhören, aber wenn sie dann plötzlich nicht mehr kommentieren, dann kann ich ja nicht ewig warten, bis mal eine Antwort kommt. Da muss ich dann sagen ok, (3 Sek. Pause), damit ist es dann eigentlich beendet.
- 043 J: Ok. Sie meinten, Sie versuchen anderen zuzuhören. Wie hören Sie denn dann Leuten zu? Lesen Sie die Kommentare chronologisch und aufmerksam durch oder sowas? Können Sie das in Worte fassen?
- 044 N: Ja ich versuche schon, chronologisch die Kommentare zu lesen. Zwar ist es manchmal schwierig, dass Facebook das nicht unbedingt chronologisch anzeigt. Dass man da paar Mal klicken muss. Aber wenn schon eine Diskussion am

Laufen ist, wo ich merke, dass ich auch mal einen Kommentar absetzen kann, dann lese ich mir schon vorher die Diskussion durch.

045 J: Ok also Sie machen sich quasi ein Bild davon, was bisher alles geschrieben wurde, um dann den eigenen Kommentar zu formulieren?

046 N: Ja.

047 J: Ok. Wenn bei einem Kommentar steht, dass der vor drei Tagen geschrieben wurde, im Vergleich dazu, wenn da steht, dass er vor zwei Stunden geschrieben wurde – macht das einen Unterschied, ob Sie noch daran teilnehmen?

048 N: Ganz zu Anfang habe ich noch bei so alten Kommentaren kommentiert, aber da habe ich schnell festgestellt, dass keine Reaktion mehr kommt. Deswegen habe ich das dann irgendwann gelassen.

049 J: Erwarten Sie denn, dass eine Antwort zurückkommt?

050 N: Nein. Ich weiß, dass diese Erwartung nicht erfüllt wird (lacht). Deswegen habe ich Sie abgelegt.

051 J: Ok, aber freuen Sie sich, wenn eine Antwort zurückkommt?

052 N: Auf jeden Fall. Weil da merke ich schon, dass die Leute bereit sind, mal in den Austausch, den Informationsaustausch oder Meinungs austausch zu gehen. Aber jemanden umkrepeln zu wollen, ist eigentlich nicht das Ziel meiner Diskussion.

053 J: Ok. Manchmal werden ja auch beleidigende Kommentare geschrieben. Gibt es da einen Unterschied, wie Sie mit beleidigenden versus respektvollen Kommentaren umgehen?

054 N: Also ich versuche ja allgemein, bei den Kommentaren recht sachlich zu bleiben. Und wenn mir jemand (2 Sek. Pause), ich sage mal sachlich Kontra gibt, auf (3 Sek. Pause) unfreundliche Art und Weise, dann kann ich das so hinnehmen und dann ist die Sache für mich gegessen. Und wenn jemand ausfallend wird und (5 Sek. Pause) und ich sage mal persönlich angreift, dann kann ich die Person nicht mehr ernstnehmen. Das lasse ich dann an mir abprallen.

055 J: Ok. Schreiben Sie das dann auch in einen Kommentar oder denken Sie sich das nur?

056 N: Ich denke mir das und hinterlasse dann oftmals so eine Reaktion, einen Lachsmileys.

057 J: Ah, ok. Ja es gibt ja diese verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten. Aus welchem Grund vergeben Sie denn solche Reaktionen oder Smileys?

- 058 N: Ich mache das als Zeichen, dass ich das nicht ernstnehmen kann. Und manchmal setze ich auch den Kommentar „Danke für das Outing, Jetzt weiß ich, dass ich es nicht mehr ernstnehmen brauche.“
- 059 J: Ok. Und warum ist das so? Weil im Prinzip könnte man es ja auch ganz lassen und nichts mehr schreiben, oder?
- 060 N: Ja, ok, das sind oftmals die gleichen Leute, die da kommentieren und dann so provokativ immer wieder damit ankommen. Und damit ich dadurch dann den Schlusstrich setze und das Ganze damit beende.
- 061 J: Ok. Also das ist Ihnen auch wichtig, da das letzte Wort zu haben?
- 062 N: Ich würde nicht unbedingt sagen wichtig. Aber da einen Punkt zu setzen, dass ich damit nichts zu tun habe.
- 063 J: Ok. Und diese Emojis, die man auf Facebook vergeben kann, sind das für Sie auch Signale, um anderen Nutzern zu zeigen, dass man ihnen zugehört hat?
- 064 N: Eigentlich schon. Dass man das gelesen und auch verstanden hat. (2 Sek. Pause). Also als Signal, ja, ich habe es gelesen, ich habe es verstanden. Ob man der gleichen Meinung ist, ist die andere Frage. Das kann man dann halt in einem Kommentar sagen.
- 065 J: Ok. Also Sie verwenden Likes und Emojis anders als Kommentare, meinten Sie das?
- 066 N: Naja. Ich sage mal, wenn ich halt Kommentare lese (3 Sek. Pause). Ich antworte ja nicht auf jeden, aber es gibt manche, da sage ich „sehe ich es genauso“, setze ich ein Häkchen. Das hat nicht unbedingt was mit Gefallen zu tun – aber dass ich dem Ganzen zustimme. Wenn ich dem nicht ganz zustimme, dann sage ich das oft dazu: „das sehe ich aber trotzdem anders“.
- 067 J: Sie versehen wahrscheinlich nicht jeden Kommentar mit einem Like oder Emoji. Ist das dann zufällig? Wann liken Sie einen Kommentar?
- 068 N: Eigentlich mache ich das mehr für mich, dass ich selbst auch sehe „ah ja, das habe ich gelesen, das war der und das war der“. Weil ich lese ja nicht gerade wenig Kommentare.
- 069 J: Ok, also um für sich selbst so eine Struktur im Kopf zu behalten?
- 070 N: Ja.
- 071 J: Ok. Diese Reaktionsmöglichkeiten Kommentieren, Liken und die Emojis, finden Sie die ausreichend, um anderen zu zeigen, dass man Ihnen zugehört hat? Fühlen Sie sich gehört, wenn Sie Likes oder Kommentare bekommen?

- 072 N: Ich sage mal, dadurch, dass ich (5 Sek. Pause), dass ich nicht wirklich weiß, was die Leute meinen mit diesen (3 Sek. Pause) Likes oder Lachern oder was auch immer (3 Sek. Pause). Die sagen nicht viel aus, also weiß ich die auch nicht zu bewerten. Ich weiß dann halt nur, ok, es wurde gelesen. Aber haben die das jetzt als Witz gesehen oder sehen die das ganz anders und halten die mich für blöd oder was – das kann man daraus nicht lesen. Deswegen bewerte ich die eigentlich gar nicht weiter.
- 073 J: Ok. Und wenn Sie Likes oder Kommentare vergeben, sind das für Sie ausreichende Möglichkeiten oder würden Ihnen noch andere Optionen fehlen, um anderen Nutzern zu signalisieren, dass Sie ihnen zugehört haben?
- 074 N: Ich würde sagen, es wäre manchmal besser, wenn diese Funktionen deaktiviert werden würden.
- 075 J: Meinen Sie nur die Likes und Emojis oder auch Kommentare?
- 076 N: Dass man die Kommentierfunktion individuell mal einstellen könnte. Dass man sagt: ok, Kommentare werden da jetzt abgelehnt. Wäre manchmal schon besser. Aber auf der anderen Seite sage ich mal Recht auf freie Meinung. Ja, muss halt auch gewähren. Aber dass man andere Symbole verwendet, um zu symbolisieren: „ok, ich habe es gelesen, ich sehe das so, ich sehe das anders“. Ich meine Daumen hoch, Daumen runter sind ok, aber mehr auch nicht. Das würde ausreichen. Finde ich gut oder finde ich schlecht.
- 077 J: Die anderen finden Sie überflüssig?
- 078 N: Ja, weil das ab und zu mal die Leute regelrecht anheizt, irgendwie nochmal den Druck zu erhöhen und ja, ihr seid die Bösen oder was (3 Sek. Pause). Kommt halt auf die Themen an.
- 079 J: Ok. Dann würde ich einmal kurz die Diskussion teilen, an der Sie teilgenommen haben. (Teilt den Bildschirm). Das war ja ein Post auf Facebook von ZDF heute vor ein paar Tagen. Da ging es um „Mehr Geimpfte auf Intensivstationen. Anteil von Umgeimpften auf rund zehn Prozent“. Ja also eine Nachricht, dass die Zahl der Impfdurchbrüche gestiegen ist. Und dann gab es da eine Diskussion, die Janine H. angefangen hat und Sie dann kommentiert haben. Lesen Sie sich die nochmal kurz durch und dann sprechen wir weiter.
- 080 N: (Liest sich die Diskussion durch). Ja, ich erinnere mich.
- 081 J: Ja also die Janine H. hat geschrieben „Wenn die tatsächlich geimpft waren. Sind ja genug Fälschungen unterwegs.“, also Impfpässe. Und dann hatte Sandra P. geschrieben „Hier laufen so viele mit Fälschungen herum, da stimmen die

Zahlen doch eh nicht“. Und dann hat Christian D. noch geschrieben: „Wenn man auf der Intensiv liegt und derjenige angibt, dass er geimpft ist, fließt es sehr wohl mit ein“. Und dann hatte Janine H. nochmal kommentiert, bevor Sie miteingestiegen sind: „Die geimpften Intensivpatienten sind entweder hochbetagt oder haben Vorerkrankungen. Meinen Sie wirklich, dass die sich den Aufwand machen, einen gefälschten Impfausweis zu haben?“ Vielleicht zuerst mal: Können Sie mir einmal Schritt für Schritt beschreiben, was Sie bei der Diskussion gedacht haben und wie Sie vorgegangen sind?

082 N: Ja, dass die Leute immer nach Argumenten ringen: „ja, die Zahlen stimmen eh alle nicht und Robert-Koch-Institut schreibt eh falsche Zahlen“ und all solche Sachen. Und da bin ich sozusagen auf den Begriff „Fälschung“ von der einen Frau angesprungen. Und da habe ich mir gedacht, das lese ich mir mal ein bisschen genauer durch. Und dann (3 Sek. Pause). Dass so viele mit Fälschungen rumlaufen, also dieser Mythos. Sicher gibt es einige Fälschungen, aber dass die Senioren Ü70 mit Fälschungen rumlaufen, das kann ja irgendwie nicht sein. Gefälschte Impfpässe während die in den Wohnheimen geimpft wurden? (2 Sek. Pause) Und da ja in dem Zeitungsartikel, auf den ich mich bezog, der Leiter von der Inneren Medizin gesagt hatte, dass die geimpften Leute halt diese Hochbetagten oder Leute mit Vorerkrankungen wie Dialysepatienten sind, habe ich dann halt auch geschrieben, dass es eigentlich eher die Hochbetagten und Leute mit Vorerkrankungen sind. Ja das mit den „gefälschten Impfnachweise“ einfach, da bin ich auf das Wort angesprungen, deswegen habe ich das dann so formuliert.

083 J: Ok, Sie sind also auf das Wort „Fälschungen“ angesprungen. War das dann quasi der Auslöser dafür, dass Sie jeden einzelnen Kommentar durchgegangen sind, also wirklich Wort für Wort?

084 N: Ja.

085 J: Ok. Dann ging es ja noch weiter, sie hatten insgesamt zwei Kommentare geschrieben. Sind beide Male nur auf Janine H. eingegangen. Hatte das irgendeinen Grund, dass Sie nur auf sie eingegangen sind?

086 N: Sie hatte mich ja verlinkt und dann bin ich nur auf den Kommentar eingegangen. Weil ich habe ja versucht, den Dialog mit ihr zu finden. Weil sie ja auf mich angesprungen ist, da habe ich versucht, einen Dialog mit ihr dann anzufangen.

087 J: Haben die anderen Kommentare dann noch eine Rolle gespielt dafür, was Sie in die Kommentare schreiben, oder haben Sie die ausgeblendet?

- 088 N: Äh. Wenn ich auf einen Kommentar antworte, beziehe ich mich eigentlich nur auf den. Ich kriege zwar schon die anderen auch noch mit, aber die würde ich dann nicht miteinbeziehen, weil es ja dann ein Dialog sein soll.
- 089 J: Ok, ok. Es soll ein Dialog sein? Das ist dann quasi so aus der Situation entstanden, dass nur noch zwei Leute für Sie da eine Diskussion haben?
- 090 N: Ja. Wenn dann noch jemand dazustoßen sollte, dann greife ich das sicher mit auf, aber hier war es eher ein Dialog.
- 091 J: Ok. Sie sind auf Janine H. eingegangen und haben versucht dagegen zu argumentieren. Und dann haben Sie auch eine Frage gestellt – weil Sie versuchen, dass sich Frau H. Gedanken darüber macht, richtig?
- 092 N: Ja.
- 093 J: Ok. Und haben Sie irgendwie auch auf Rechtschreibfehler geachtet? Oder nur inhaltlich geguckt, ob es Haken gibt
- 094 N: Nein. Hier geht es um die Inhalte. Weil Schreibfehler sind nur auffällig, wenn es irgendwelche Bots sind oder was, oder Leute, die einfach nur mal schnell irgendwas in die Tasten hauen. Wobei es gibt ja auch Legastheniker, also auf Rechtschreibfehler lege ich keinen Wert drauf.
- 095 J: Ok. Ich finde es interessant, dass Sie eine Frage kommentiert haben nach dem Argument. Viele machen das tatsächlich gar nicht in Online-Diskussionen, dass sie Fragen stellen, aber Sie haben es gemacht.
- 096 N: Mich interessiert halt, wie die Leute überhaupt darauf kommen, SO zu kommentieren. Ist das nur Frustration? Oder ist das einfach nur was Dahingeknalltes, was sie irgendwo mitbekommen haben? Also mich interessiert, wie kommt ihr eigentlich zu solchen Aussagen. Sagen wir mal so: Es ist mehr die analytische Art und Weise. Da ist irgendwie eine Veranlagung von mir, dass ich immer so ein bisschen der Analytiker bin. Auch im realen Leben.
- 097 J: Ok. Haben Sie von den anderen auch Kommentare geliket?
- 098 N: Ne, da wüsste ich jetzt nicht (3 Sek. Pause) nein.
- 099 J: Ok. Der letzte Kommentar war ja wieder von Janine H. und dann haben Sie nichts mehr kommentiert. Hatte das irgendeinen Grund?
- 100 N: (Überlegt 6 Sek.). Ich glaube, weil ich da weg musste. Da war ich dann nicht mehr online eine Zeit lang. Und hatte darauf nicht mehr reagiert.
- 101 J: Ok, alles klar. Ist es dann auch von der Zeit abhängig, ob Sie weiter an der Diskussion teilnehmen oder nicht?

- 102 N: Äh, ich nutze Facebook eigentlich nur, wenn ich Zuhause bin. Das ist sozusagen was, was ich mir setze, weil ansonsten kann es passieren, dass ich mich in Sachen verrenne (3 Sek. Pause) und dann kein Ende finde.
- 103 J: Kommt es auch vor, dass die auch Stunden oder Tage später nochmal eine Diskussion weiterführen.
- 104 N: Nein. Also tagelang diskutieren macht auch keiner mit. Ich gebe zu, ich könnte das, aber da gibt es keinen, der das wirklich macht.
- 105 J: Ok, dann gehen wir zum nächsten Thema. Neben Diskussionen, wo man Argumente schreibt, Fragen stellt, sich richtig einbringt, gibt es ja auch Situationen, wo man andere Nutzer unterstützt. Kam es schonmal vor, dass Sie andere Personen in solchen Diskussionen in Sozialen Netzwerken unterstützt haben?
- 106 N: Das ist das, was „Ich bin hier“ macht. Dass man sich gegenseitig unterstützt, wenn einer beispielsweise aggressiv wird oder so. Sei es, dass man es nur meldet oder (5 Sek. Pause) wenn irgendwelche unangemessenen Kommentare kommen, dass man da sagt „Ey, Stopp mal, so geht das jetzt nicht“. Das kommt schonmal vor.
- 107 J: Und auf welche Weise unterstützen Sie dann? Schreiben Sie immer Kommentare oder liken Sie auch was?
- 108 N: Das ist ganz individuell. Also das kann ich pauschal nicht benennen. Aber im schlimmsten Fall Melden.
- 109 J: Ok, Sie kommentieren auch manchmal? Schreiben Sie dann was Bestärkendes, was Verteidigendes?
- 110 N: Naja, ich bin wie gesagt eher der Typ, dass ich analytisch vorgehe. Dass ich frage „Sag mal, wie kommst du denn jetzt auf den Müll?“ nach dem Motto. „Denk doch mal darüber nach, was du da für einen Mist geschrieben hast“.
- 111 J: Ok. Wenn Sie merken, dass eine Person in die Ecke gedrängt wird oder Hasskommentare bekommt, machen Sie sich dann auch Gedanken über die Gefühle der Person?
- 112 N: Sicher macht man sich da schonmal Gedanken über die Gefühle. (5 Sek. Pause) Nur habe ich gelernt, da eine gewisse Distanz dazu zu halten. Und (6 Sek. Pause) dass ich mich da gar nicht so drauf einlasse. Sicher, dass man das ein oder andere Mal mit Leuten auch über PN in Austausch kommt, das kann schonmal vorkommen. Man begegnet sich auf öfters mal in den Kommentarspalten – sind ja doch meisten die gleichen Leute, die da kommentieren.

- 113 J: Ok. Das heißt, wenn Hasskommentare kommen oder eine Person beleidigt wird, dann ist es nicht so, dass Sie diese beleidigten Person antworten und schreiben „Ach mach dir nichts draus, sei nicht traurig, ich habe die gleiche Meinung wie du“ oder sowas, sondern dass Sie den Leuten, die die Hasskommentare schreiben, dass Sie DENEN antworten?
- 114 N: Das ist unterschiedlich. Kann schon sein, dass ich dann der Person, die beleidigt wird, schreibe. Aber je nachdem, kommt aufs Thema an, dass ich sage „Ja, da hast du recht, das kann ich nur bestätigen“. Oder dass ich den Aggressor, sage ich mal, frage „Kannst du das überhaupt belegen, dass das so angeblich nicht stimmt, oder warum diese Beleidigung?“.
- 115 J: Ok, dann würde ich Ihnen nochmal eine Beispieldiskussion zeigen. (Legt Szenario 2 vor). Das war ein Post von der Tagesschau auf Instagram, da ging es um Rauchen, da wurde die Tabaksteuer erhöht ab 2022. Welche Meinung haben Sie zum Rauchen?
- 116 N: Ich bin Raucher. Ich habe nichts dagegen, man ist ja für sein Leben selbst verantwortlich.
- 117 J: Ok. Unter dem Post ist dann eine Diskussion entstanden und Sie können Sich die Kommentare einmal kurz durchlesen und dann sprechen wir weiter.
- 118 N: (Liest sich die Diskussion durch). (Lacht) Ja so ähnliche Diskussionen kenne ich auch.
- 119 J: Ja hier hat A. kommentiert „Das ist meine Lunge und wenn ich damit rauchen will, dann mache ich das“. Und dann haben mehrere Leute kommentiert. Also vier Personen haben quasi gegen A. geschossen Was jetzt interessant ist, ist, dass A. als einzige Person mit ihrer Meinung in die Ecke gedrängt wird. Die anderen vier Nutzer kommentieren nämlich die Gegenmeinung. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie würden die Person A. unterstützen wollen, weil Sie gemerkt haben, dass der so ein bisschen alleine für sich kämpft, können Sie mir da einmal beschreiben, wie Sie vorgehen würden? Würden Sie alle Kommentare durchlesen oder würden Sie nur den ersten Kommentar von P. lesen und sich dann einen eigenen Kommentar überlegen oder..
- 120 N: Also ich würde mir die Diskussion schon vorher mal durchlesen. Oder ich würde auch mal schauen, was das eigentlich für Kommentatoren sind. Ich würde zwar nicht auf die Profile gehen, aber mir die Profilbilder anschauen. Ist es ein echtes Bild von der Person oder ist es ein Anime oder wie sie auch immer heißen oder gar keins. Und dann würde ich schon eher die Kommentare nacheinander

durchlesen. Ich würde aber nicht für irgendjemanden Partei ergreifen, sondern ich würde dann eher schreiben „Es ist jedem seine eigene Gesundheit, wem es nicht passt, der soll Raucher meiden“. Also das wäre die Art wie ich unterstützen würde.

- 121 J: Ok. Und würden Sie hier einen der Kommentare liken, um A. zu unterstützen?
- 122 N: Ne.
- 123 J: Also Sie würden sich gar nicht so offensichtlich auf A.s Seite stellen, sondern eher neutraler an der Diskussion beitragen?
- 124 N: Ich versuche eigentlich allgemein, schon immer eine neutrale Position zu beziehen.
- 125 J: Ok, dann würde wir zum nächsten Thema übergehen. Wir haben jetzt über Diskussionen gesprochen, wo man andere unterstützt und Diskussionen, wo man wirklich mitdiskutiert. Kommt es denn auch mal vor, dass Sie Diskussionen in Sozialen Netzwerken nur lesen, um Informationen zu sammeln? Ohne mitzudiskutieren?
- 126 N: Ich sage es mal so. Ich gehe eigentlich nur bei bestimmten Themen mit in eine Diskussion, wo ich selbst weiß, um was es geht. Wo ich auch einige Kenntnisse von habe. Und ich versuche auch, meine Kenntnisse den anderen weiterzugeben. Und versuche dadurch halt oftmals, Diskussionen anzuzetteln. Es ist eigentlich immer die gleiche Strategie, sage ich mal. (6 Sek. Pause). Könnte jetzt nicht irgendwie sagen, mache ich so oder so.
- 127 J: Passiert es auch, dass Sie Diskussionen nur durchlesen, ohne teilzunehmen.
- 128 N: Natürlich. Also ich lese schon auch andere Themen, nur da kann ich nicht mitreden, weil ich da keine Ahnung von habe. Dann gehe ich auch keine Diskussion ein.
- 129 J: Sie lesen das dann, weil Sie sich dafür interessieren, ok. Aber haben Sie denn auch die Erwartung, daraus was mitzunehmen? Neues Wissen zu gewinnen?
- 130 N: Aus den Diskussionen selber weniger. Wenn ich merke, dass da jemand Ahnung davon hat, dann würde ich die Person auch anschreiben. Und dann würde ich vielleicht auch einen Kommentar schreiben: „Wo gibt es dann da genauere Informationen? Gibt es da Quellen oder irgendwas? WO kann man sich hinwenden?“ Also da würde ich dann direkt nachfragen, wenn mich was interessiert.
- 131 J: Ok. Lesen Sie sich Diskussionen auch durch, um sich eine Meinung zu bilden, wenn Sie noch keine Meinung zu dem Thema haben?

- 132 N: Nein. Also Meinungsbildung anhand von irgendwelchen Diskussionen, habe ich gemerkt, dass es nichts bringt. Wenn, dann muss man sich wirklich mit dem Thema befassen. Bei mir ist es halt Gesundheitswesen und Sozialwesen. Und ich orientiere mich dann eher an Aussagen von Experten. Und das kann man in Diskussionen in Sozialen Netzwerken eher weniger finden.
- 133 J: Ok. Aber um vielleicht einfach nur das Meinungsbild, dass es so insgesamt im Internet oder in dieser Diskussion gibt, herauszufinden? Ist das vielleicht auch ein Grund, sich das durchzulesen? Um einfach nur zu erfahren, welche Meinungen denn die anderen Leute so haben?
- 134 N: Zum einen da, ja. Zum anderen, um zu fragen „Wie kommst du denn eigentlich zu der Meinung? Wo hast du deine Infos her?“. Das kann durchaus schonmal vorkommen, wenn ich an einem Thema interessiert bin, dass ich das dann auch mal frage. Aber da kriegt man selten mal eine Antwort.
- 135 J: Ok, also Sie haben angefangen das zu lesen, weil Sie irgendwas Neues lernen wollten, und dann steigen Sie tatsächlich auch in die Kommentare ein?
- 136 N: Ne, also was lernen kann man jetzt ja nicht sagen. Wenn, dann eher Informationen erfragen, wo man sich hinwenden kann. Nach Quellen fragen. Oder wenn Diskussion, dann eher privat und nicht mehr in den öffentlichen Kommentarspalten. Aber das kommt sehr selten vor. Dann ist es eher umgekehrt, dass die Leute bei mir nachfragen „wie sieht es denn da und da aus?“
- 137 J: Ok. Dann hätte ich jetzt nochmal eine Beispieldiskussion (Legt Szenario 3 vor). Und zwar war das ein Facebook-Post von der Bundesregierung. Da ging es um die Organspende, da wurden ein paar Informationen gepostet, um auf den Tag der Organspende aufmerksam zu machen. Lesen Sie sich die Diskussion darunter kurz durch und dann sprechen wir da nochmal drüber.
- 138 N: (Liest sich die Diskussion vor). (Lacht). Ich gebe zu, den letzten Kommentar würde ich auch mit einem Lachsmileys versehen.
- 139 J: Weil es witzig ist?
- 140 N: Ja, dass da jemand dann gleich versucht, jemanden eine Klatsche zu geben „Du Flachzange“. (8 Sek. Pause). Und dass da halt irgendwo die Argumente fehlen. Ich versuche immer zu fragen „Wie kommst du dazu, sowas zu schreiben“. Das ist...
- 142 J: Hier wird ja über die Zielerreichungen in den Verträgen diskutiert. Wenn Sie sich vorstellen, Sie würden dieser Behauptung nachgehen wollen, dass es Zielerreichungen in den Verträgen gibt während Sie die Diskussion lesen, was

würden Sie da machen? Würden Sie auf andere Quellen zurückgreifen? Oder würden Sie die Person anschreiben? Oder?

143 N: Also was ich als erstes machen würde, ist den Link mal vom Netdoktor anzuschauen. (4 Sek. Pause). Und dann würde ich den Letzten eher fragen „Haben Sie einen Vertrag vorliegen oder woher wissen Sie das?“ – ne, also ich würde darauf eingehen. Da kommt ein Argument, aber gibt es dafür auch eine Quelle, frage ich mich halt?

144 J: Ich nehme an, Sie würden hier auch alle Kommentare chronologisch durchgehen?

145 N: Ja.

146 J: Und dann sehen Sie da diesen Link. Es werden ja häufiger mal in Diskussionen Links wie dieser gepostet. Worauf achten Sie da, wenn so ein Link gepostet wird? Achten Sie zum Beispiel auf die Internetseite, auf die Überschrift etc.? Spielt das irgendeine Rolle dafür, ob Sie den Link verwenden?

147 N: Sagen wir es mal so: Das Erste, was ich gelernt habe, als ich mich damals bei Facebook angemeldet habe – wenn da irgendwelche Links sind und man drauf geht, sollte man erstmal nach dem Impressum suchen. Wenn ich die Seite nicht kenne, suche ich als erstes das Impressum. Wenn kein Impressum existiert, dann würde ich gleich unter den Link schreiben „Äh sorry, kein Impressum! Nicht gerade seriös“. Und dann würde ich gar nicht weiter auf die Seite eingehen. (5 Sek. Pause). Bei Netdoktor.de weiß ich, dass es nicht unseriös ist. Und da würde ich dann schon den Artikel dazu durchlesen und vergleichen, ob das überhaupt mit den Aussagen, die die anderen kommentiert haben, übereinstimmt. Und dann würde ich fragen „Hast du eigentlich mal gelesen, was da verlinkt wurde?“ und würde dann vielleicht noch einen Auszug von der Internetseite dazu kommentieren und mit dazuschreiben „Sorry, da steht aber was anderes als du behauptest. Nicht nur die Überschriften lesen.“ Das ist auch etwas, was ich öfter mache. Darauf verweisen, dass die Überschrift nichts über den Inhalt des Textes aussagt.

148 J: Ok. Und wenn wir uns jetzt nochmal Diskussionen vorstellen, wo verschiedene Meinungen vertreten werden. Und dann werden da diese verschiedene Reaktionsmöglichkeiten verwendet. Hier zum Beispiel hat der erste Kommentar 47 Reaktionen und davon drei verschiedene Emojis bekommen. Manche Kommentare bekommen gar keinen Like. Meine Frage wäre: Spielt es für Sie eine Rolle, wie viele Likes oder Kommentare jemand hat, dafür, wie intensiv Sie diesen Kommentar durchlesen oder ob Sie ihn nur überfliegen?

- 149 N: Ne. Wenn ich sehe, dass jemand plötzlich hunderte Likes hat, dann kann ich mir sicher sein, dass die entweder in einer Gruppe irgendwie da liken oder sich die Likes kaufen oder sowas, also dass es nicht unbedingt seriös ist. Und wenn es halt nur ein, zwei sind, wirkt das schon eher seriöser. (3 Sek. Pause). Also je mehr Likes jemand hat, umso weniger traue ich dem Kommentator. Und dann ist es auch egal, was für ein Symbol dort gewählt wurde – ob Wutsmileys, Lachsmiley oder wie auch immer.
- 150 J: Ok, alles klar. Dann hätte ich soweit alle Fragen durch. Gibt es denn noch etwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was sie aber noch erwähnen möchten?
- 151 N: Ne, eigentlich nicht. Falls mir noch was einfällt, kann ich es ja per Messenger schreiben.
- 152 J: Ja, ok. Und gibt es noch etwas, wonach Sie an meiner Stelle noch gefragt hätten?
- 153 N: Ne, das auch nicht.
- 154 J: Alles klar, dann vielen Dank für das Interview!

Interview Annabell

Art: Face-to-Face-Interview

Datum: 06.10.2021, 17.30 Uhr

Dauer des Interviews: 00:41:34 min

Soziodemografische Daten:

Geschlecht: Weiblich

Alter: 24

Bildungsgrad: Ausgebildete Pädagogische Fachkraft

Beschäftigung: Erzieherin

Postskriptum:

Vor der Aufzeichnung: Begrüßung, Einverständnis für die Audioaufnahme eingeholt, über Forschungsvorhaben aufgeklärt, Anonymität zugesichert

Rahmenbedingungen: Interview wurde im Wohnzimmer der Interviewten durchgeführt

Nach der Aufzeichnung: Ausfüllen des Kurzfragebogens, Verabschiedung

Transkript:

001 J: Dann würde ich mit der ersten Frage anfangen. Ganz allgemein: Was hältst du so generell von Diskussionen in Sozialen Netzwerken? Wie findest du die so?

002 A: Amüsant manchmal zu lesen (lächelt). Interessant, wie die Meinungen manchmal auseinander gehen (1 Sek. Pause). Und man (1 Sek. Pause) stellt sich ja irgendwie doch – auch, wenn ich- also ich habe eigentlich noch nie glaube ich irgendwo was drunter geschrieben, ich lese immer nur – aber man stellt sich ja doch auf eine Seite. Und dann denkt man, was sind die anderen, was sind das für Leute, die sowas schreiben (lacht) und die müssen ja falsch sein, weil meine Meinung ist ja dann richtig. Aber ja. Und es gibt immer sowas, weil jeder will irgendwie was dazu sagen. Ich finde das manchmal so krass auch, dass die Leute da Zeit aufwenden, sich da so REINzusteigern auch.

003 J: Ja. Und würdest du von dir aus auch sagen, dass du das nicht machen würdest?

004 A: Also wenn ich was schreiben würde, dann nur Positives. Weil die meisten sind ja dann negativ und aggressiv und so. Also wenn, dann nur sowas oder was Neutrales. Nicht was, was dann Diskussionen auslösen könnte. Weil egal, was du schreibst, in welche Richtung es geht, meistens gibt es ja nicht wirklich

Richtig und Falsch – es wird immer gehatet (lacht). Schon allein deswegen würde ich da NIEEEE was schreiben.

- 005 J: Ok. Also deshalb würdest du eher sagen, dass du eigentlich nichts schreibst.
- 006 A: Ja.
- 007 J: Und wie ist es mit Kommentare liken oder sowas. Man kann ja auf Facebook auch reagieren mit Herzchen und sowas.
- 008 A: Also wenn irgendwo ein Kommentar war, wo ich so voll 100 Przent dahinter stand, habe ich auch schonmal geliket. Weil ich so dachte „ja, das ist genau meine Meinung“. Und einfach zum – weil ich ja nicht schreibe – aber um trotzdem zu zeigen, dass ich der Meinung bin, so.
- 009 J: Ok, ok. Und würdest du sagen, dass du das nur machst, um zu zeigen, dass du der Meinung bist, oder denkst du dir auch, wenn du siehst, dass eine Person noch keinen Like auf ihren Kommentar hat, dass du dann sagst „hm, ich like jetzt mal ihren Kommentar, weil ich möchte, dass sie merkt, dass ihr jemand zuhört“. Oder ist das bei dir nicht so in den Gedanken drin?
- 010 A: Also meistens, wenn ich sowas lese, sind das schon so große Diskussionen, dass es schon hunderte Leute geliket haben, dann ist es glaube ich noch nie vorgekommen, dass ich der erste war. Aber ja (1 Sek. Pause), so dass sich die Person bestärkt fühlt. Dass sie merkt, dass sie nicht die einzige ist, die so denkt.
- 011 J: Ok. Und wie findest du die Reaktionsmöglichkeiten, also Likes, Kommentieren oder auch Teilen so generell, um anderen Leuten zu zeigen, dass du ihnen zugehört hast? Findest du das ausreichend, um denen das zu signalisieren oder würde dir irgendwas fehlen?
- 012 A: Also an sich finde ich das schonmal gut, dass es das gibt. Also ist wüsste jetzt nicht, was es noch mehr geben sollte. Aber dadurch, dass man's zum Beispiel auch teilt, aber das habe ich glaube ich auch noch nie gemacht, außer es war so ein Aufruf für irgendwas, wo man denkt da kann man helfen oder so. Aber damit macht man ja die Reichweite nochmal größer und dann sehen es vielleicht nochmal andere Leute... wenn es ein wichtiges Thema ist. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht eigentlich.
- 013 J: Ok. Würdest du sagen, dass es öfter vorkommt, dass du in Sozialen Netzwerken Diskussionen findest? Oder die durchliest?
- 014 A: Also wenn ich Langeweile habe, bin ich öfter auf Facebook. So bin ich da eigentlich gar nicht mehr, also ich poste da nichts oder so. Aber da sind halt irgendwie die meisten Diskussionen. Weil ich das Gefühl habe (lacht), dass ja

jetzt, wo Instagram und so eher populär ist für die Jüngeren, dass da eher auch Ältere und, in Anführungszeichen, komischere Leute sind (lacht) und dass da halt irgendwie auch mehr los ist, was Diskussionen angeht. Und dann lese ich da schon ab und zu, weil ich es interessant finde, ja (lacht).

015 J: Und was heißt ab und zu ungefähr?

016 A: So zwei Mal die Woche, wenn ich Zeit habe, abends auf der Couch oder so.

017 J: Ok. Liest du Diskussionen auch auf anderen Sozialen Netzwerken?

018 A: Also auf Instagram würde ich sagen, also da gibt es das wahrscheinlich auch, aber da sind's ja eher so Bilder, die kommentiert werden. Also wenn die da Hate-Kommentare darunterschreiben, finde ich hat das irgendwie gar keinen Sinn. Deswegen gucke ich da erst gar nicht, weil das ist so dumm, dass man denkt „ok, lass es einfach“. Und auf Facebook sind es ja meistens so Beiträge, die geteilt werde, die irgendwelche Informationen enthalten, wo dann (0.5 Sek. Pause) MEHR darauf reagiert werden kann, wo es dann auch wirklich zu Diskussionen kommen kann. Weil unter einem Insta-Bild, wo steht „Du siehst dick aus“ finde ich kann man nicht groß diskutieren. Und sonst YouTube oder so gucke ich nicht so nach Kommentaren, TikTok habe ich nicht.

019 J: Ok. Kannst du dich vielleicht auf die letzte Diskussion erinnern, auf die du gestoßen bist. Auf Facebook zum Beispiel? Was war das?

020 A: Ich weiß nicht mehr ganz genau, um was es ging. Aber es war irgendwas mit Corona, weil da gehen die Meinungen ja auch SEHR auseinander. Und ja, das war irgendwas zum Thema Impfen oder so, ob das gut ist oder schlecht und dann kam da irgendein Beitrag, ah ja, man soll das machen, weil so und so, oder man solls nicht machen, weil ich weiß nicht mehr genau, weil man dann unfruchtbar wird oder so. Und dann sind da die Menschen und dann denk ich mir manchmal so – ich weiß es auch nicht zu hundert Prozent, was jetzt stimmt, aber dann würde ich ja auch nicht meine Meinung darunterschreiben, weil es irgendwie keiner weiß. Aber dann gehen die Diskussionen da los und dann sind da manchmal Tausende Kommentare. Und dann schaukelt sich das alles so hoch, das ist so krass. Also gerade bei Corona gibt es ja eh tausend Meinungen.

021 J: Ok. Also das kommt dann abends, wenn du auf der Couch bist und Zeit hast, dass du das dann durchliest, meintest du. Und wenn du dir dann so diese Diskussion zum Beispiel zu Corona durchliest, wie machst du das dann? Also das ist jetzt vielleicht auch etwas schwierig, sich das vorzustellen, aber so Schritt

für Schritt. Fängst du dann an, den ersten Kommentar durchzulesen und liest du dann die komplette Diskussion durch oder überfliegst du nur oder...

- 022 A: Also da wird einem ja meistens ein Kommentar angezeigt schon. Und ich weiß nicht, nach was das sortiert ist, weil das ist ja glaube ich nicht nach Zeitabfolge sortiert. Weil das ist dann meistens ein Kommentar, den liest man dann, denke ich so. Und dann sieht man wahrscheinlich auch schon die Reaktionen drauf und wenn dann viele Kommentare drunter sind und ich mir bei dem Kommentar denke „ok“ (lacht), dann klicke ich da drauf. Meistens ist es ein Kommentar, den ich lese, und dann sind da hundert Antworten darunter und dann lese ich meistens zu dem Kommentar, was die Leute darunter dazu geschrieben haben.
- 023 J: Ja, ok. Verfolgst du das dann auch so, also ob der erste Typ, der was kommentiert hat, ob der er später nochmal was kommentiert? Guckst du dir das auch an?
- 024 A: Ja, weil ich irgendwie dann schon wissen will, ob der nochmal was dazu sagt. Wenn er merkt, dass er viel Hate kriegt zum Beispiel, ob er sich dann nochmal meldet oder so. Das ist aber oft nicht der Fall habe ich das Gefühl. Aber vielleicht habe ich auch nur die falschen Kommentare gelesen (lacht).
- 025 J: Ok, also du würdest tendenziell auch sagen, dass du dann die komplette Diskussion durchliest?
- 026 A: Ja, also von dem einen Kommentar, weil sonst wäre es zu viel.
- 027 J: Ja, ja. Und da dann auch wirklich jeden einzelnen intensiv?
- 028 A: Ja.
- 029 J: Ok. Du meintest vorhin, dass du eher nichts kommentieren würdest. Dass du höchstens was liken würdest, um anderen zu zeigen, dass du auch der Meinung bist oder so. Und warum ist das so, dass du da nicht mitmachen würdest bei so einer Diskussion?
- 030 A: (Lacht). Das ist was ich vorhin schonmal gesagt habe mit diesem Hate. DU kannst schreiben, was du willst. Grad bei Corona gibt es ja kein Richtig oder Falsch beziehungsweise (1 Sek. Pause) du bist nie mit allen einer Meinung. Und dann schreibst du irgendwas auch, wenn es noch so einfach ist, und dann kommt da (nachahmend) „öhhh NEIN“. Und dann ne. (lacht).
- 031 J: Ok, also du willst dir den Stress nicht geben?
- 032 A: Ja. Und ich wüsste auch nicht, ob ich es so cool fände, wenn es jemand von meinen Freunden sieht, dass ich da was drunter geschrieben habe (lacht) – weil

die vielleicht auch nicht der Meinung sind, man weiß ja nie. Deswegen verfolge ich das eher nur still beim Lesen.

033 J: Ok, dann... Findest du, dass es einen Unterschied gibt zwischen Diskussionen auf Facebook lesen und auf Instagram lesen? Also dass du auf Facebook die aufmerksamer durchliest als auf Instagram oder denkst du, dass es da keinen Unterschied gibt?

034 A: Ja, ich finde die auf Instagram sind sehr oberflächlich dadurch, dass es ja meistens nur Bilder sind. Da sind die Diskussionen drunter meistens so oberflächlich, dass es mich gar nicht interessiert. Weil ich so denke „wenn du nichts Positives zu sagen hast, dann sag gar nichts“, aber bei Facebook ist es ja schon so ein richtiger Meinungs austausch oder Diskussion, aggressiv und so.

035 J: Ok, verstehe. Dann wäre die nächste Frage: Wie wichtig findest du es denn, dass man anderen in Diskussionen in Sozialen Netzwerken zuhört? Ok, du beteiligst dich nicht unbedingt an diesen Diskussionen, aber wie findest du es generell? Findest du es wichtig, dass die Leute sich aufmerksam die Kommentare durchlesen, um dann überhaupt was zu schreiben oder zu liken?

036 A: An sich schon. Also ich finde das auch sinnvoll, die Meinungen auszutauschen, weil wie gesagt, es gibt kein Richtig oder Falsch. Und manchmal bringt man ja Leute dann auch zum Umdenken. Und zu denken „ok, vielleicht ist meine Meinung doch nicht so ganz richtig“, wenn ich lese, was der andere schreibt. Aber heutzutage ist es meistens so, dass man auf seiner Meinung beharrt und eh nicht darauf eingeht, was der andere sagt. Und dann das, also wenn man es überhaupt liest, dann so denkt „oh was der sagt, stimmt gar nicht“ und so. dass man da gar nicht richtig konstruktiv diskutieren kann oder so. Weil es dann einfach nur aggressiv und „Ne, deins stimmt nicht, aber meins stimmt“ und so.

037 J: Also du findest Zuhören wichtig, aber in der Praxis wird es deiner Meinung nach nicht umgesetzt?

038 A: Ja.

039 J: Ok. Aber würdest du sagen, dass du richtig zuhörst?

040 A: Also ich muss schon sagen, wenn ich die Kommentare lese – auch, wenn es nicht meine Meinung ist – denke ich schon darüber nach, wie die Leute darauf kommen. Ok, manches ist aus meiner Sicht trotzdem einfach sinnlos, aber manches kann doch schon zum Nachdenken anregen und dann ist es schon gut, wenn man sich alle Seite mal anhört.

- 041 J: Ok dann wären wir bei der nächsten Frage. Kommt es denn auch mal vor, dass du in einer Diskussion in Sozialen Netzwerken eine andere Person unterstützt hast? Zum Beispiel, indem du Kommentare geliket hast.
- 042 A: Ja, wenn, dann nur liken. Geschrieben habe ich eigentlich noch nie was.
- 043 J: Du likest dann, um zu zeigen, dass du der gleichen Meinung bist, hattest du vorhin gesagt oder?
- 044 A: Ja.
- 045 J: Ok. Was bringt dich dazu, sowas dann zu liken? Einfach aus eigener Motivation heraus oder machst du dir irgendwie noch Gedanken darüber, wie sich die Person fühlt? Oder spielt das bei dir auch keine Rolle?
- 046 A: Doch schon, also wenn die Person meine Meinung hat und sagt, was ich auch denke, und die aber viel Gegenwind, viel Hate bekommt, aber ich mir denke „ne, eigentlich hat die ja schon recht“. Da dann auch mal zu zeigen „es sind nicht alle gegen dich, sondern auch jemand, der deine Meinung teilt“.
- 047 J: Ok. Dieses Gefühl, dass du einschreiten, irgendwas liken musst, kommt, wenn viel Gegenwind kommt, meinstest du grad? Was heißt so ungefähr viel Gegenwind? Viele Kommentare?
- 048 A: Ja. Kommentare, aber es gibt ja mittlerweile auch Emojis. Und dann sehe ich das manchmal so dreihundert böse Smileys oder so – dann denke ich auch, kann man mal liken, dass man sieht, dass es auch eine gute Seite gibt.
- 049 J: Und spielt das eine Rolle, wie viele böse Likes der Kommentar hat? Wenn er dreihundert hat oder wenn er nur zwei hat, dass du dann eher nicht likest?
- 050 A: Ja, ich glaube das spielt schon eine Rolle. Also es kommt immer darauf an, wie viele Leute den Beitrag schon gesehen haben. Wenn das jetzt tausend Leute gesehen haben, dann reichen schon hundert böse Emojis, dass ich dann den Kommentar like.
- 051 J: Ok. Wenn du siehst, dass dieser Kommentar, den du jetzt liken würdest, schon mehrere Likes von anderen Personen auch. Spielt das dann eine Rolle für deine Entscheidung, ob du es dann auch likest?
- 052 A: Ich glaube, ich würde es eher liken, wenn es schon mehrere Likes hat. Wenn ich der erste bin, fände ich es glaube ich bisschen komisch. Obwohl einer muss immer der erste sein, aber ja...
- 053 J: Warum fändest du es komisch?
- 054 A: Weil wenn es mehrere schon geliket haben, weiß ich, dass mehrere diese Meinung haben. Und wenn nur ich es liken würde, sind es ja nur ich und die

Person, dann sind wir sozusagen nur zu zweit der Meinung. Ich glaube dann fällt es mir einfacher zu liken, wenn ich sehe, dass es schon mehrere andere auch gemacht haben.

- 055 J: Ok. Würdest du sagen, das kommt häufig vor, dass du andere so unterstützt?
- 056 A: Ne, nicht so oft. Aber manchmal (2 Sek. Pause) sind es auch einfach nur blöde Kommentare (lacht). Und dann habe ich da auch nichts zu unterstützen.
- 057 J: Ok, ich verstehe. Man kann ja zum einen unterstützen, um zu zeigen „ich habe die gleiche Meinung wie du“, wenn schon dreihundert Gegenmeinungen kamen, meintest du. Aber es kann ja auch sein, dass diese Gegenmeinungen irgendwie voller Beleidigungen sind. Spielt das dann für dich eine Rolle, wenn viele Beleidigungen gegen eine Person kommen, dass du dann ihren Kommentar likest?
- 058 A: Joa, es kommt auch vor. Es ist eigentlich oft oder immer so, dass Beleidigungen kommen, weil Leute nicht konstruktiv diskutieren können. Weil die halt wirklich so (1 Sek. Pause) einfach nicht sinnvoll ihre Meinung einfach sagen können, sondern einfach beleidigen, um sich rauszureden oder sich besser darzustellen, weiß nicht. Also das bringt in meinen Augen nichts, aber ja.
- 059 J: Ok, dann hätte ich hier eine Beispieldiskussion. Das war ein Post von der Tagesschau auf Instagram und da ging es um „Rauchen wird ab 2022 teurer.“ Einmal kurz vorher: Bist du eher für oder gegen Rauchen?
- 060 A: Ich bin dagegen. Ich würde den Post sogar liken, definitiv (lacht).
- 061 J: Ok, dann ist hier drunter eine Diskussion entstanden, du kannst es dir ja einmal durchlesen und dann sprechen wir gleich nochmal (legt Szenario 2 vor).
- 062 A: (Liest sich die Diskussion durch). Ok.
- 063 J: Ja, also hier hat Person A. geschrieben „Das ist meine Lunge und wenn ich damit rauchen will, dann mache ich das“, also der ist eher pro Rauchen. Und dann hat P. „dann bitte bei Krankheitsverläufen aufgrund des Rauchens bitte nicht zum Arzt. Sollst du doch selbst sehen, wie du damit klarkommst.“ Und dann kamen nochmal P. und nochmal zwei neue Leute. Was für uns jetzt interessant ist, ist dass dieser A. in die Ecke gedrängt wird, also drei Leute gegen diese Person A. kommentieren. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, du würdest A. in dieser Diskussion unterstützen wollen, auch wenn du gegen Rauchen bist. Kannst du mir einmal beschreiben, wie du vorgehen würdest?
- 064 A: Also ich würde seine Kommentare auf jeden Fall liken. Weil dadurch, dass jetzt hier zum Beispiel schon sieben Leute das geliket haben, sieht man ja schon, dass

sieben Leute dem seiner Meinung sind. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt (1 Sek. Pause) kommentieren. Weil (2 Sek. Pause) auch, wenn ich der Meinung wäre, ist es wieder so ein Thema, wo die Meinung so zwiegespalten ist. Und dann kommt immer eine Antwort, egal, was du schreibst. Und dann muss man auch damit rechnen, dass dann auch Gegenstimmen kommen.

065 J: Ok, ja. Wenn wir nochmal einen Schritt zurück gehen. Würdest du hier auch wieder alle Kommentare komplett durchlesen, bevor du entscheidest, was du machst, um A. zu unterstützen?

066 A: Ja.

067 J: Und du meinstest, du guckst auch auf die Likes, das ist quasi auch ein Faktor für dich?

068 A: Ja.

069 J: Ok. Dann würden wir zum nächsten Thema übergehen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass man Leute unterstützen kann und jetzt wäre die andere Frage: Kommt es auch mal vor, dass du aus Diskussionen in Sozialen Medien einfach nur Informationen sammeln willst, ohne mitzudiskutieren – ok, mitdiskutieren machst du in der Regel sowieso nicht. Aber dass du quasi auf irgendeine Weise das durchliest, weil du Informationen sammeln willst. Erzähl mal wie das ist.

070 A: Also gerade so bei Corona-Themen lese ich oft Kommentare, um mich dann mit anderen im Real-Life darüber zu unterhalten, wie die das sehen. Weil ich selbst auch nicht weiß (1 Sek. Pause), inwieweit kann das stimmen, könnte der vielleicht doch recht haben? Und dann zu gucken, wie Freunde oder Bekannte im realen Leben darauf reagieren. So in dem Sinne Informationen sammeln. Oder mal nachzugooglen, ob das stimmt oder nicht, weil irgendwo müssen die es ja auch her haben.

071 J: Du würdest dann googlen – aber aus so einer Diskussion alleine an sich, wäre das für dich eine gute Quelle, würde das für dich ausreichen, einfach nur eine Diskussion durchzulesen und zu sagen ich weiß jetzt Bescheid?

072 A: Neee. Man weiß ja auch nicht, was hinter den Leuten steckt. Und es gibt viele, die einfach nur dummes Zeug erzählen. Da würde ich mich nicht darauf verlassen, was da steht.

073 J: Ok. Und du machst es dann eher, um zu gucken, was die Leute für eine Meinung haben, und um im Real Life das abzugleichen oder wie war das?

074 A: Ja, wie die anderen dazu stehen. Ob die das auch schonmal irgendwo gehört haben. Weil je öfter man es hört, desto wahrscheinlicher ist es ja, dass es

stimmen könnte. Und dann zu gucken, wie die darauf reagieren oder ob sie von Anfang an sagen „ne, das stimmt auf keinen Fall!“ oder so. Wenn ich die gleiche Meinung hatte, fühle ich mich dann auch bestärkt.

075 J: Ok und bei welchen Themen kommt das vor?

076 A: Also zum Beispiel bei dem Thema Rauchen, da habe ich meine klare Meinung dazu, da brauche ich keine Bestätigung sozusagen von anderen. Da kann mir auch keiner was erzählen, weil ich weiß es für mich, wie es ist, es ist gesundheitsschädlich, da gibt es auch keine Diskussion. Aber so Themen wie Corona, wo keiner so genau weiß, was eigentlich der Fall ist. Da rede ich dann eher mit anderen darüber, weil man sich selbst unsicher ist und nachfragen will, wie die anderen das sehen.

077 J: Alles klar. Dann hätten wir die zweite Diskussion (legt Szenario 3 vor). Das war auf Facebook ein Post von der Bundesregierung und da geht es um die Organspende. Lies es dir vielleicht mal durch und dann sprechen wir nochmal.

078 A: Ok.

079 J: Was jetzt für uns hier interessant ist: Der eine stellt ja die Behauptung auf, dass der Hirntod sehr umstritten ist und der andere sagt dann, dass es Zielerreichungen in den Verträgen gibt. Wenn du dir vorstellst, dass du die Diskussion auf Facebook gelesen hast, was würdest du machen, wenn du dieser Behauptung weiter nachgehen wollen würdest?

080 A: Also ich würde googlen. Wenn es mir wirklich sehr wichtig wäre, würde ich vielleicht auch einen Arzt fragen. Weil das sind die Experten. Man weiß ja nicht, was das für Leute sind, woher die das haben. Oder vielleicht gab es wirklich mal einen Fall, wo einer aufgewacht ist, aber das ist dann halt die Ausnahme, was halt vielleicht ein Mal von einer Million passiert. Deswegen vertraue ich auch darauf und hoffe, dass die Ärzte das im Sinne der Kranken machen.

081 J: Ok. Der versucht hier ja, das so ein bisschen zu argumentieren, dass es Zielerreichungen gibt. Das würde dir nicht ausreichen, um dieser Behauptung nachzugehen, da würdest du sagen, das reicht dir nicht?

082 A: Also ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht so drin steht in den Verträgen. Also ich folge auch einem Arzt auf Instagram (lacht) und der sagt halt auch, die haben sehr wenig Zeit für die Patienten. Also ich denke, dass sie einen stressigen Job haben, aber ich denke nicht, dass sie deswegen einfach Leute sterben lassen würden. Kann ich mir nicht vorstellen.

- 083 J: Also wenn du das so durchgelesen hättest, würde dich dieser Kommentar eher unsicher machen?
- 084 A: Ja, also ich würde das jetzt nicht unbedingt glauben. Aber wenn ich googlen würde und dann käme so etwas raus, aber – kann ich mir nicht vorstellen.
- 085 J: Ok. Wäre das jetzt wieder so, dass du die Diskussion aufmerksam von vorne bis hinten durchlesen würdest? Oder nur überfliegen?
- 086 A: Ja. Ich würde mir wahrscheinlich auch diesen Link da anschauen.
- 087 J: Ah ok. Würdest du dann direkt daraufklicken, wenn du den Kommentar mit dem Link gelesen hast oder erstmal die restlichen Kommentare in der Diskussion zu Ende lesen?
- 088 A: Ich glaube, ich würde gleich daraufklicken.
- 089 J: Ok und was erhoffst du dir dadurch dann?
- 090 A: Also das ist wieder so ein Thema, wo– ich bin kein Arzt, deswegen kann ich nicht sagen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Deswegen würde ich mir erhoffen, da eine Erläuterung zu kriegen, wie es wirklich aus medizinischer Sicht ist. Und nicht von Heilpraktikern oder so, weil man glaubt dann halt eher der Medizin. Und deswegen würde sich meine Meinung dann vielleicht noch mehr festigen.
- 091 J: Ok. Und würde dir diese Quelle ausreichen? Wenn du dir überlegst, du sitzt abends auf der Couch, würdest du dann noch weitergooglen?
- 092 A: Also bei so einem Thema wie hier, das finde ich schon interessant, da würde ich mir dann vielleicht auch mehr angucken. Aber es kommt auch auf die Quelle an. Wenn das eine seriöse Quelle ist, dann würde ich der vielleicht auch schon glauben. Aber wenn es jetzt sowas wie Wikipedia ist, dann würde ich denken, dass man das jetzt nicht unbedingt alles glauben kann.
- 093 J: Ok. Da fangen ja dann auch so ein bisschen Beleidigungen an. Spielt das eine Rolle, ob du dann ab dem Kommentar „Denken macht klug“, weiterliest oder nicht?
- 094 A: Ich glaube dann wird es sogar nochmal interessanter zu lesen (lacht). Also nicht, dass ich das gut finde, dass die sich beleidigen. Ok, das mit dem „Denken macht klug“ finde ich jetzt noch nicht so eine Beleidigung, das hört sich für mich eher an wie „Überleg nochmal, was du sagst“. Aber das mit der „Flachzange“ finde ich, versucht der sich nochmal besser darzustellen, wenn er sagt „du bist dumm, dann habe ich recht“. Und dann versuchen die sich damit irgendwie (2 Sek. Pause) zu rechtfertigen. Und das zeigt mir, dass die nicht recht haben können, wenn die schon so anfangen.

- 095 J: Ok. Du meinstest, dass du das spannend findest. Würdest du sagen, dass du dann eher weiterliest, wenn es in der Diskussion durch so Beleidigungen spannend wird?
- 096 A: Also ja ich würde sie auf jeden Fall weiterlesen.
- 097 J: Ok. Und diese Quelle, wenn du das jetzt hier siehst. Würdest du direkt daraufklicken oder würdest du erstmal überlegen, ob „Netdoktor.de“ eine gute Quelle für dich ist?
- 098 A: Ich würde einfach daraufklicken. Weil ich kenne die Seite gar nicht, ich wüsste nicht, ob das eine gute Quelle ist. Meistens sieht man es ja dann, wenn man daraufklickt, ob das jetzt eine gute Seite ist oder nicht.
- 099 J: Ok und nachdem du das bisschen durchgelesen hast auf der Seite, würdest du dann wieder zurück zur Diskussion gehen? Wie würdest du dann weitermachen?
- 100 A: Ja. Wenn es eine gute Quelle ist und sie meine Meinung festigt, dann würde ich nur noch mehr denken: ok, der eine hat nicht recht und die anderen Leute werden schon recht haben, in dem, was sie sagen. Aber dass es trotzdem nicht meine Meinung ist im Zusammenhang mit dem ganzen Thema.
- 101 J: Ok. Nochmal das Thema Informationen sammeln aus Diskussionen: Machst du das aktiv, also gehst du aktiv auf die Suche nach Diskussionen, um Informationen daraus zu ziehen oder einfach nur um die Meinungen abzugleichen? Oder passiert das eher nur zufällig?
- 102 A: Eher zufällig. Wenn ich durch Facebook scrolle und dann interessiert mich vielleicht der Artikel schon. Und dann gucke ich mir manchmal auch den an und dann wird ja eh- ich WEIß nicht, wie die das machen, aber der Kommentar, der angezeigt wird, ist ja schon meistens irgendwie so, dass du denkst „jetzt muss ich weiterlesen“. Und dann lese ich halt, was die so darunterschreiben, so eher zufällig, ja.
- 103 J: Ok. Du meinstest vorhin, du kommentierst in der Regel nicht. Ist es aber schonmal vorgekommen, dass du in anderen Fällen, also nicht in Diskussionen, sondern zum Beispiel unter einem Bild was kommentiert hast?
- 104 A: Ja, also wenn, dann unter so Bildern oder so und auch nur Positives.
- 105 J: Wenn Leute mit einem Like oder einem Herzchen auf deinen Kommentar reagieren, wühlst du dich dann gehört irgendwie?
- 106 A: Ja, schon. Wenn das was ist, wo Tausende kommentieren und dann wird genau mein Kommentar geliket (lacht), dann fühlt man sich schon irgendwie so ok, der hat meinen auch gelesen und findet es gut, was ich geschrieben habe.

- 107 J: Ok. Fühlst du dich mehr gehört, wenn jemand deinen Kommentar liket oder wenn jemand darauf antwortet? Oder gibt es da keinen Unterschied?
- 108 A: Eigentlich ist es ja kein Unterschied. Weil ob er ihn liket oder kommentiert – er muss ihn ja gelesen haben. Wenn er kommentiert und schreibt nochmal mehr Unterstützendes oder je nachdem, dann ist das halt nur nochmal mehr Bestätigung sozusagen.
- 109 J: Ok. Dann wären wir schon bei den letzten Fragen angekommen. Gibt es noch etwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was du noch erwähnen wollen würdest?
- 110 A: Ich finde, dass online alles so negativ ist und nicht so gut zugehört wird. Dass es die anderen auch nicht interessiert. So nach dem Motto meien Meinung ist richtig und den Rest liest man vielleicht, vieleleicht auhc nicht und sagt „verstehe ich nicht und will ich auch nicht verstehen“.
- 111 J: Und wie findest du es, dass es so ist?
- 112 A: Schade eigentlich. Weil gerade bei so Themen, die umstritten sind, gibt es ja wie gesagt kein Richtig und kein Falsch. Deswegen wäre es vielleicht auch nicht verkehrt, das mal zu lesen und zu denken ok, vielleicht kommt man mal auf einen Kompromiss oder man kann die Meinung VERSTEHEN, ist aber trotzdem auf der Seite – dass man zumindest darüber nachdenkt.
- 113 J: Ok. Gibt es noch irgendwas, wonach du an meiner Stelle gefragt hättest?
- 114 A: Ne, eigentlich nicht.
- 115 J: Ok, dann bedanke ich mich für das Interview!

Interview Andreas

Art: Skype-Interview

Datum: 27.10.2021, 10.15 Uhr

Dauer des Interviews: 01:00:23 min

Soziodemografische Daten:

Geschlecht: Männlich

Alter: 22

Bildungsgrad: Allgemeine Hochschulreife

Beschäftigung: Student der Soziologie und Theologie + Freier Journalist

Postskriptum:

Vor der Aufzeichnung: Begrüßung, Einverständnis für die Audioaufnahme eingeholt, über Forschungsvorhaben aufgeklärt, Anonymität zugesichert

Rahmenbedingungen: Interview wurde im Wohnzimmer des Interviewten durchgeführt

Nach der Aufzeichnung: Ausfüllen des Kurzfragebogens, Verabschiedung

Transkript:

001 J: Dann würde ich mit der ersten Frage anfangen. Ganz allgemein: Was hältst du denn generell von Diskussionen in Sozialen Netzwerken? Wie findest du die so?

002 A: Ähm. Also grundsätzlich ist Meinungs austausch wichtig. Und gerade die Coronakrise hat uns auch vor Augen geführt, dass nicht alles in der realen Welt stattfinden kann, sondern auch im digitalen Raum stattfinden muss. (2 Sek. Pause). Manchmal mache ich mir so ein bisschen Sorgen um die Qualität des Ganzen. Also gerade, wenn man irgendwie auf Twitter guckt, was da so teilweise bei einigen Accounts, die auch eine größere Reichweite haben, was da so abgeht in den Kommentaren. Da muss man sich schon manchmal fragen: (2 Sek. Pause) Wird alles tatsächlich so verstanden, wie es gemeint ist. Und in welche Richtung führt das dann. Ist die Intention der Debatte wirklich eine Debatte zu führen oder ist es nur (1 Sek. Pause) einfach nur Meinungen rauszuhauen und eigentlich gar kein Widerhall dafür zu erwarten und dann kommt irgendwie doch viel? (3 Sek. Pause). Also ich habe immer so die Befürchtung, dass (3 Sek. Pause) manchmal viel Kraft reingesteckt wird, die gar nicht so gewinnbringend ist wie wenn sie dann im Endeffekt wäre. Also wenn ich mir eine Diskussion wie in den Kommentaren in der realen Welt vorstellen würde, dann würde sie ja nicht so

ablaufen. Mir fallen da auch oft Negativbeispiele ein (lacht), die dann sehr schlecht enden und das ist, glaube ich, für den Diskurs nicht so (2 Sek. Pause) gewinnbringend, wenn dann irgendwie Positionen nicht richtig verstanden und aufgenommen werden. Weil einfach so viele Reize daneben noch fehlen, ne. Also allein das Setting von der Diskussion macht ja schon was aus. Dann macht es was aus, wie irgendwie die Gestik und Mimik dabei verwendet werden. Also WIE ich so eine Aussage treffe, wirkt ja in der realen Welt ganz anders, sage ich mal.

003 J: Ok, und würdest du sagen, dass Leute sich online gegenseitig weniger zuhören als offline? Wie schätzt du das ein?

004 A: Ich würde das gar nicht so sehr am Zuhören festmachen, sondern mehr an dem, dass man keinen Widerspruch erfährt, der nicht schriftlich ist. Das war jetzt wenig plastisch gesagt. Also ich meine es ist einfacher krasse Positionen zu vertreten oder beleidigend zu werden, als es im echten Leben wäre. Das finde ich sehr schwierig online. Weil es glaube ich Debatten in so eine schlechte Richtung lenkt. Kannst du die Frage vielleicht nochmal wiederholen?

005 J: Vielleicht anders formuliert: Welche Rolle spielt denn das Zuhören in solchen Diskussionen in Sozialen Netzwerken für dich?

006 A: Also ich persönlich höre viel zu und beteilige mich eher weniger an solchen Diskussionen. Das hat auch was damit zu tun, dass auf Twitter oft auch Tweets gescreenshottet werden und dann im Nachhinein nochmal gegen die Person verwendet werden. Und gerade wenn man eine Berufsvorstellung hat, die sich später in der Öffentlichkeit potenziell widerspiegelt wie bei mir – also ich will mal im Journalismus arbeiten. Und im Journalismus ist es schon so, dass Dinge, die man mal gesagt hat, potenziell gegen einen verwendet werden. Deswegen beteilige ich mich selbst nicht so oft in Diskussionen. Aber ich finde es schon sehr interessant mitzulesen. Das ist auch oft so, wenn Personen interagieren, die eine gewisse Bekanntheitsstellung haben – es muss ja nicht direkt der höchste Politiker oder die höchste Politikerin sein – aber selbst bei Twittergrößen ist es ganz interessant mal mitzulesen, was da eigentlich abgeht, über was diskutiert wird. Ich lese zum Beispiel auch gerne parallel Kommentare mit, wenn ich zum Beispiel Markus Lanz gucke oder Maybrit Illner oder irgendwas. Weil das, was sich bei diesen Talkformaten ja eher nebensächlich auf Twitter abspielt, fast noch interessanter ist als die Talkshow.

007 J: Ok, warum findest du das interessanter?

- 008 A: Das ist ja immer nochmal ein Mehrwert, den man da an Informationen bekommt. Und ja die Diskussion trägt sich da einfach weiter. Auch mit Hintergründen, die (3 Sek. Pause) – gut, man sollte da auch checken, was jetzt wahr und was davon falsch ist (lacht). Aber oft hat man da Positionsanteile bei, die bei der Talkshow nicht unbedingt widerspiegelt werden, von denen man so aber vielleicht auch nochmal intellektuell profitieren kann durch das Mitlesen.
- 009 J: Du meinstest, du liest eher Diskussionen durch als dich zu beteiligen? Wie häufig kommt es denn ungefähr vor, dass du-
- 010 A: Genau, ja. Facebook habe ich die App zwar noch, gucke da aber fast gar nicht mehr drauf. TikTok oder Instagram-Kommentare mache ich auch sehr selten, also auf Instagram eigentlich nur bei Freunden. Und auf Twitter beteilige ich mich eigentlich nur, wenn ich irgendwie direkt markiert und angesprochen werde oder wenn das über meinen Account läuft – was aber auch mega selten vorkommt. Das hat einfach den Grund, weil ich irgendwie- Manchmal kann es sehr anstrengend sein, weil sich teilweise hinter den Accounts keine richtigen Leute verbergen. Und dann sind das irgendwelche komischen Namen ohne Profilbild und ich sehe es irgendwie nicht ein, mit irgendwelchen (lacht), wie soll ich das sagen, mich mit irgendwelchen PÖBLERN auseinanderzusetzen. Weil das irgendwie für meine eigene Debatte nicht gewinnbringend ist. Also dafür finde ich die Kraft so ein bisschen verschwendet – für mich persönlich jedenfalls. (3 Sek. Pause). Und was ich auch vorhin meinte: sowas kann auch immer gegen einen verwendet werden. Wenn man sich da irgendwie etwas missverständlich ausdrückt oder etwas, was zweischneidig verstanden werden kann oder so, dann missinterpretieren Leute das gerne mal. Und die nutzen das später potenziell gegen einen.
- 011 J: Ok, ja. Kannst du dich vielleicht an die letzte Diskussion erinnern, auf die du gestoßen bist? Ich nehme an, das war auf Twitter?
- 012 A: Ähm. Ich glaube der letzte große Themenschlag, den ich verfolgt habe, war die Diskussion um Sarah-Lee Heinrich, also die Bundessprecherin von den Grünen. Das sagt dir was?
- 013 J: Ne, um was ging es da?
- 014 A: Also sie wurde vor ein paar Wochen zur Sprecherin der Grünen Jugend gewählt und dann sind Tweets von ihr aufgetaucht, die sie abgesetzt hat, als sie 14 oder 15 war. Die (2 Sek. Pause) ja, rassistisch gedeutet werden können. Wo teilweise rassistische Wörter oder nationalsozialistische Wörter benutzt wurden. Also da

fand ich die Diskussion halt krass, wo sie so runtergemacht wurde – für den Wortlaut, den sie damals gebracht hat, total verständlich – aber ich weiß nicht, wie sehr man mit 14 so richtig verantwortungsbewusst mit Sozialen Medien umgeht. Also da habe ich die Position vertreten, wo ich dachte, also irgendwie finde ich das jetzt unfair, wie mit ihr umgegangen wird, weil das gar nicht in dem Kontext gesehen wird. Und es wurde vor allem von konservativen Kreisen benutzt, also von der politischen Gegnerschaft quasi. Und was ich dann bei diesem großen Themen komplex näher verfolgt habe, was die Diskussion um Elke Heidenreich. Das ist ja eine Autorin, etwas ältere Frau, die bei Markus Lanz saß und gar nicht gemerkt hat, wie rassistisch die Dinge eigentlich waren, die sie gesagt hat. Also sie hat sowas gesagt wie „Natürlich frage ich die Taxifahrer, woher sie kommen, ich finde die Frage auch gar nicht schlimm“. Solche Sachen hat sie da gebracht und wurde auf Twitter natürlich total auseinandergenommen.

015 J: Ok und hast du dich an der Diskussion irgendwie beteiligt oder nur durchgelesen?

016 A: Nur durchgelesen.

017 J: Hat das einen Grund, warum du dich nicht beteiligt hast?

018 A: Also generell beteilige ich mich eher wenig an solchen Ausdrucksformen, die auf einen selbst zurückführbar sind. Also das ist einmal wegen der Befürchtung, dass es gegen einen verwendet werden kann. Auf der anderen Seite (5 Sek. Pause) ich mache das einfach nicht. Ich mache das auch nicht auf Instagram, dass ich Bilder wahllos like. Auch nicht von großen Accounts wie Tagesschau, ZDF heute. Das mache ich alles nicht. Ich like eigentlich fast nur die Bilder von meinen Freunden. Und das gilt eigentlich für jede Plattform. Das mache ich auch auf Twitter, dass ich eigentlich fast nur von den Leuten Sachen like, die ich auch kenne, oder wo ich einen Tweet wirklich richtig gut finde.

019 J: Ok. Du likest also Tweets in Diskussionen, die du gut findest?

020 A: Ja, das mache ich eigentlich auch sehr selten. Also nicht so wirklich (lacht).

021 J: Ok und das hat den gleichen Grund, warum du nicht kommentierst?

022 A: Wahrscheinlich schon. Aber ich habe mich ehrlich gesagt nicht gar nicht gefragt, warum ich das nicht mache. Ich weiß nicht, ich fühle mich eigentlich nicht dazu hingeleitet irgendwie.

023 J: Ok. Und auf Facebook verfolgst du keine Diskussionen?

024 A: Ne, nicht mehr. Das habe ich vor ein paar Jahren mehr benutzt, aber irgendwie gibt mir das nicht so viel zurück. Und ich habe gerade bei Facebook das Gefühl, dass die Leute, die da unterwegs sind, das ist eher nicht so meine

Altersgeneration (lacht). Und weiß nicht, die Diskussionen dort finde ich qualitativ echt sehr (3 Sek. Pause) unterirdisch- Also das, was ich gesehen habe. Und ich bin da seit eigentlich zwei Jahren nicht mehr aktiv.

025 J: Ok. Und wenn wir nochmal zurückgehen zu Twitter. Kommt es vor, auch wenn nur sehr selten, dass du dich an Diskussionen beteiligst?

026 A: Also bei größeren Accounts so gut wie nie. Wie gesagt nur, wenn ich direkt angesprochen werde oder wenn Posts von mir geliket werden oder so. Aber das ist dann nur in einem so kleinen Rahmen. Die Reichweite habe ich ja nicht.

027 J: Ok. Dann hätte ich eine Beispieldiskussion, die ich dir gerne zeigen würde. (Legt Szenario 1 vor). Das war eine Diskussion, die auf Facebook unter einem Post der ZDF-Sendung „37 Grad“ entstanden ist. Dabei ging es um die Organspende. Lies dir die Diskussion vielleicht einmal durch und dann sprechen wir weiter.

028 A: (Liest sich die Diskussion durch). Ok.

029 J: Was uns jetzt interessiert ist, dass eine richtige Diskussion zur Organspende entstanden ist. Und wie du wahrscheinlich gemerkt hast, sind unterschiedliche Meinungen vorgekommen. Jetzt wäre meine Frage an dich: Wenn du dir vorstellen würdest, dass du bei dieser Diskussion mitdiskutieren wollen würdest, wie würdest du dann vorgehen? Das ist etwas abstrakt, sich das vorzustellen. Aber so wirklich Schritt für Schritt, wo würdest du anfangen? Beim ersten Kommentar? Also was geht in deinem Kopf vor, wenn du mitdiskutieren möchtest?

030 A: Also wenn ich mich jetzt in die Lage hineinversetze, dass ich sowieso total aktiv bin und mich beteilige, dann würde ich mich so beteiligen, wie meine Meinung ist. Und die wäre jetzt in dem Fall, dass ich auch für die Organspende und den Ausweis bin. (2 Sek. Pause). Und ich glaube, deswegen lohnt es sich nicht, zu Kommentaren noch was zu kommentieren, wo schon irgendwie positiv darüber geredet wird. Also gerade der erste Kommentar, der ist ja nur positiv quasi. Da würde ich wahrscheinlich, aber wie gesagt, wenn ich sehr aktiv wäre, den würde ich wahrscheinlich liken, aber jetzt nichts kommentieren. Und etwas, wo ich nicht so mit übereinstimme oder wo ich die Sprechweise nicht so gut finde, da würde ich dann schon darunter kommentieren. Also das wäre jetzt bei den ersten beiden Kommentaren nicht der Fall. Bei dem mit dem Motorradfahrer würde ich mich jetzt auch nicht berufen fühlen, das zu kommentieren.

031 J: Warum?

- 032 A: Das finde ich irgendwie zu platt. Also das Beispiel mit dem Motorrad ist irgendwie zu weit vom Thema weg. Und bei den Kommentaren, die gegen die Organspende kommentieren, da würde ich wahrscheinlich schonmal drunter fragen, worauf die Person Bezug nimmt und wo sie das her hat. Also es wirkt wie ein gutes Argument, so, „Ärzte reden darüber, wie das wirklich abläuft, und ich hab zu viel darüber gelesen“, dann würde ich wahrscheinlich fragen „Ja, was hast du denn gelesen? Wo nimmst du die Infos her? Wie kommst du darauf?“ Ja da würde ich mich schon fragen, woher die Informationen kommen. Weil oft werden solche Sachen ja einfach gestreut. Und ich finde, man darf nicht leichtgläubig darauf reinfallen. Weil das ist so eine Meinungsmache, die irgendwie fernab von den Fakten ist. Ja also DA würde ich mich wahrscheinlich am ehesten beteiligen, weil ich so das Gefühl habe, das kann so nicht stehenbleiben.
- 033 J: Ok. Würdest du dann alle Kommentare zuerst chronologisch durchlesen, bevor du entscheidest, welchen du likest oder welchen du kommentierst? Würdest du die aufmerksam durchlesen?
- 034 A: Boah, das hängt davon ab, wie viel Zeit ich hätte (lacht). Also oft ist es ja in solchen Diskussionen so, dass die Kommentare, mit denen schon oft interagiert wurde, die also schon viele Likes und Kommentare haben, wahrscheinlich ganz oben angezeigt werden. Und da würde ich mich denke ich mal eher beteiligen als bei Kommentaren, die ganz unten stehen oder eher eine nebensächliche Rolle spielen. Aber dann würde ich mir wahrscheinlich schon auch die Diskussion unter dem Kommentar richtig durchlesen. Also gerade bei dem Kommentar mit dem „never ever“, da steht ja, dass der schon 22 weitere Antworten hat. Die würde ich mir schon erstmal angucken wollen, einfach um zu wissen (2 Sek Pause) vielleicht bin ich jetzt schon der dritte, der diesen Kommentar bringen würde. Das muss auch nicht unbedingt sein.
- 035 J: Ok. Du meinstest vorhin, dass du auch bisschen auf die Sprache in den Kommentaren achtest? Achtest du dann auf Rechtschreibfehler oder auf inhaltliche Fehler oder wie ist das?
- 036 A: Ich finde, das hat was damit zu tun, wie seriös sich die Leute in so einer Diskussion geben wollen. Also Rechtschreibung und Zeichensetzung finde ich sowieso ein wichtiges Thema, also ich persönlich lege da Wert drauf. Und dann finde ich, wenn Kommentare in so eine zu platte, fast schon beleidigende oder zu polemische Richtung gehen, hätte ich auch kein Bock, mich daran zu

beteiligen. Weil mir das zu schnell zu blöd wird. Deswegen fand ich den Kommentar mit dem Motorradfahrer auch zu daneben irgendwie. Weil was hat das mit dem Thema zu tun? Das ist irgendwie, weiß nicht, das hat keinen Bezug zu der Thematik, es ist einfach unpassend. (4 Sek. Pause) Weiß nicht, da bin ich mehr auf der sachlichen Ebene unterwegs.

037 J: Ja, ok. Und spielt es für deine Entscheidung, ob du dich beteiligst, eine Rolle, ob die Kommentare eher respektvoll oder eher respektlos sind, so wie dieser hier?

038 A: Ja, absolut. Also bei respektlosen Kommentaren würde ich mich weniger berufen fühlen, damit zu interagieren, als bei respektvollen Kommentaren. Weil ich weiß nicht, von einer Debatte erwartet man ja irgendwie (3 Sek. Pause) so ein gegenseitiges Miteinander, was irgendwie respektvoll sein muss – also ich zumindest. Und da weiß ich nicht, ob es wirklich so gewinnbringend ist, sich darauf einzulassen, wenn diese Ebene schon bei dem ersten Kommentar schief liegt. Da würde ich mich eher nicht sehen, ne.

039 J: Ok. Und wenn man einen Schritt zurückgeht: Bevor man sich beteiligt, muss man ja irgendwie zugehört haben. Und die Art und Weise des Zuhörens, ist die zwischen beleidigenden und nicht beleidigenden Kommentaren anders bei dir? Also hörst du irgendwie weniger aufmerksam zu oder überfliegst du beleidigende Kommentare nur noch? Wie ist das?

040 A: Ja. Eigentlich schon. Also Kommentare, die nicht beleidigend sind, die sich auf einer sachlichen Ebene befinden, da fühle ich mich mehr so, dass ich in die Debatte einsteigen könnte, als welche, die irgendwie beleidigend sind. Also da sehe ich es halt nicht ein, mich noch damit zu beschäftigen oder damit zu interagieren. Weil diese respektvolle Ebene nicht da ist. Die überfliege ich dann eher. Da habe ich dann zwei, drei Worte gelesen und dann gehe ich weiter. Weil das bringt dann irgendwie nichts.

041 J: Ok, ja. Du meinstest, dass du unter Umständen auch Kommentare liken würdest. Würdest du das machen, um den Leuten zu zeigen, dass du denen zustimmst, oder um zu zeigen, „ich verstehe deinen Kommentar, ich habe dir zugehört“? Wie ist das?

042 A: Ähm (Überlegt 3 Sek.). Doch, das hat mehr mit Zustimmung zu tun. Also ich habe ja am Anfang auch gesagt, dass ich von dieser Auswahl der Kommentare wahrscheinlich die ersten beiden liken würde, oder den ersten auf jeden Fall. Weil da eben drin steht, das ist auch meine Meinung irgendwie so, da fühle ich

mich vertreten. Und da würde ich den quasi als schweigende Zustimmung liken. Und Kommentare, mit denen ich NICHT übereinstimme, mit denen würde ich dann schon eher interagieren. Also (2 Sek. Pause) da bringt es ja jetzt nichts, darauf zu reagieren – bei Facebook gibt es ja noch andere Möglichkeiten als nur das „Gefällt mir“ – da fände ich es irgendwie unbefriedigend, einfach nur mit einem wütenden Emoji zu reagieren, ohne, dass daraus irgendwas entsteht. Also ich muss ja, wenn ich mit einer Position nicht übereinstimme, mich irgendwie dazu ÄUßERN. Ähm, dass auch verstanden wird, WARUM ich nicht damit übereinstimme. Und wenn ich einfach einem Kommentar nur zustimme, das ist ja einfach gemacht, einfach nur dieses „Gefällt mir“ anzuklicken und das war es dann.

043 J: Ok. Dann würden wir zum nächsten Thema weitergehen. Und zwar haben wir jetzt über Diskussionen gesprochen, wo man sich beteiligen kann, indem man seine Meinung einbringt. Und jetzt würde ich über Diskussionen sprechen wollen, wo man sich vielleicht beteiligt, weil man andere Nutzen unterstützen möchte. Meine Frage wäre jetzt: Kam es bei dir auch mal vor, dass du in Diskussionen auf Sozialen Netzwerken eine andere Person auf irgendeine Art und Weise unterstützt hast?

044 A: Ähm (überlegt 3 Sek.). Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen länger her (lacht). Und es war noch auf Facebook. Ähm. Da gab es- also ich bin so ein bisschen in der katholischen Kirche unterwegs. Also ich bin aus Hamburg und da bin ich auch in der Kirche aktiv. Und es arbeitet hier jemand für die Kirche oder für das Bistum, der (2 Sek. Pause) auch für Homosexuelle ist. Und dann gab es einen Artikel in der „Tagespost“, das ist so eine katholische Zeitung, die sehr reaktionär ist, also eigentlich ultra konservativ, quasi sehr rechts. Und die hat einen Artikel gebracht über den Typen, der sehr (2 Sek. Pause) ja sehr negativ behaftet wurde. Da wurde der runtergemacht, seine Qualifikation in Frage gestellt, der wurde persönlich angegriffen, und wie es denn sein kann, dass in einem KATHOLISCHEN äh Bistum, das ja das Lehramt irgendwie vertreten muss, dass da ein Schwuler arbeitet, das würde ja gar nicht gehen und so weiter. Und dieser (3 Sek. Pause) Zeitungsartikel hat mich so wütend gemacht, der lief auch auf Facebook. Und da habe ich die Person dann auch unterstützt, weil ich es nicht ok fand, was sozusagen in dem Artikel stand. Aber es war auch ein Großteil der Leute, die – wahrscheinlich halt bei mir in den Kommentaren aufgetaucht sind, weil ich auch einige davon kannte – die waren auch positiv eingestellt, also

die haben sich in ähnlicher Weise geäußert. Und ich habe dann nur, ich habe eigentlich inhaltlich wenig in der Debatte beigetragen, sondern ich glaube ich nur einen oder zwei Kommentare gebracht und direkt an die Person gerichtet von wegen „Ich finde deine Arbeit gut. Ich finde gut, was du machst. Bleib irgendwie stark“ oder so. Das habe ich glaube ich dann kommentiert.

- 045 J: Ok. Auf welcher Seite, also unter welchem Post ist die Diskussion entstanden?
- 046 A: Er hat diesen Artikel der Zeitung quasi selbst gepostet. Der hat irgendwie geschrieben, wie die mit ihm umgehen oder so. Aber ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Aber es lief auf seinem Profil, ja.
- 047 J: Ok. Um Sympathie auszudrücken und ihn zu unterstützen?
- 048 A: Genau.
- 049 J: Hast du da auch Kommentare von anderen Nutzern geliket?
- 050 A: Ja von welchen, die ich kannte. Also wie gesagt, ich kenne halt so den Umkreis von ihm auch und ich bin ja auch mit einigen Leuten so auf Facebook befreundet und da habe ich dann auch Kommentare geliket. Also (1 Sek. Pause) einfach nur, um meine Zustimmung sozusagen zusätzlich noch auszudrücken.
- 051 J: Ok. Was muss denn generell passieren, damit du das Gefühl hast, du musst einschreiten wie in diesem Beispiel?
- 052 A: Also ich hatte ja schon zu Anfang gesagt, dass ich das generell eher wenig mache, dass ich mich beteilige. Und ich glaube damit das passiert, muss ich die handelnde Person glaube ich direkt kennen. Das war auch bei ihm so. Und generell, wie gesagt, ich like auch nur Tweets zum Beispiel oder Instagram-Posts von Leuten, die ich tatsächlich kenne. Von Leuten oder Bekannten. Die, mit denen ich persönlich irgendwas zu tun habe. Und ich glaube, diese Schwelle muss immer überschritten sein, dass ich mich so fühle, dass ich damit interagiere.
- 053 J: Ok, alles klar. Dann hätte ich jetzt nochmal eine zweite Beispieldiskussion (Legt Szenario 2 vor). Die ist auf Instagram entstanden unter einem Post der Tagesschau. Da hieß es, dass rauchen ab 2022 teurer wird. Lies dir die Diskussion mal kurz durch und dann sprechen wir gleich nochmal.
- 054 A: Ok.
- 055 J: Ok. Also ja vielleicht noch eine kurze Frage zum Rauchen vorweg: Bist du eher pro, kontra, neutral eingestellt?
- 056 A: (Lacht). Ähm, da ich selbst rauche (lacht). Also ich finde rauchen nicht gut, aber ich rauche selbst, ja.

057 J: Ok, alles klar. Dann ist es ja jetzt in dieser Diskussion so, dass Person A. quasi die Diskussion begonnen hat „Das ist meine Lunge, wenn ich damit rauchen will, dann mache ich das. Da hat mir weder der Staat noch sonst jemand reinzureden.“ Und daraufhin haben dann mehrere Leute gegenkommentiert. A., also der Anfangsnutzer hat zwischendurch auch nochmal was kommentiert. Was jetzt für uns interessant ist, ist dass Person A. so ein bisschen die einzige ist, die in die Ecke gedrängt wird. Die einzige Person mit dieser Meinung und mehrere andere Nutzer argumentieren dagegen. Meine Frage jetzt an dich: Wenn du dir vorstellst, du wärst auf diese Diskussion getroffen und würdest Person A. gerne unterstützen wollen, weil sie in die Ecke gedrängt wird. Kannst du mir da einmal beschreiben, wie du vorgehen würdest? So ganz Schritt für Schritt – wie würdest du anfangen und wie würdest du weitermachen?

058 A: Ja. Das ist tatsächlich eine schwierige Frage (lacht). Also erstmal würde ich die Person A. wahrscheinlich nicht so unterstützen, weil ich die Kommentare auch schon wieder zu polemisch finde. Und ich habe zwar anfangs gesagt, dass ich selbst rauche, aber das ist natürlich nicht gut. Also es gibt ja keine logischen oder gesundheitlichen Argumente, die dafür sprechen, dass man das unbedingt tun soll. ABER wenn ich die Person unterstützen wollen WÜRDEN, dann würde ich wahrscheinlich versuchen, das irgendwie auf eine sachliche Ebene beziehen. Also ich würde mich wahrscheinlich auf den Ursprungskommentar von A. beziehen und sagen „Ja, richtig so. Es ist deine Entscheidung. Es ist dein Geld, was du dafür aufwendest. Es ist deine Freiheit, die du dafür nutzt“. Ich würde aber trotzdem – also ich kann ja meine Meinung nicht zurückstellen – würde aber trotzdem sowas schreiben wie (3 Sek. Pause) „Die Steuer ist natürlich auch dafür da, die gesundheitlichen Folgen abzufedern. Die Steuer ist natürlich auch dafür da, Präventionsarbeit zu betreiben“. Weil es gibt halt keinen (3 Sek. Pause). Selbst, wenn ich Raucher bin: es gibt halt keinen logischen Grund, mit ihm übereinzustimmen. Es gibt keinen positiven Grund, zu supporten. Deswegen würde ich wahrscheinlich – also ich würde einen TEIL des Arguments unterstützen, so diese Freiheit. Würde aber trotzdem versuchen, da irgendwie was Sachliches reinzubringen. Weil sonst entstehen halt (3 Sek. Pause), weiß nicht, Diskussionen, die oft in so eine polemische oder fast schon beleidigende Richtung gehen. Oder die in eine sehr PERSÖNLICHE Ebene verschoben werden. Also das ist ja hier in den Kommentaren auch der Fall. Also bei der ersten Entgegnung geht das vielleicht noch, da steht's ja mit Krankheitsverläufen

und so, aber weiter unten geht es dann um gewaschene Kleidung und Kindeswohlgefährdung. Und das ist dann schon wieder SO WEIT. Oder wenn jemand dann auch in Großbuchstaben schreibt „du machst MEINE Lunge damit kaputt“. Weiß nicht, das ist auf so eine persönliche Ebene gezogen, die wieder so weit weg ist von dem eigentlichen Kern, der damit angestoßen werden wollte. Also da würde ich halt versuchen, davon abzuheben, sozusagen auf eine sachliche Ebene, die nicht so personalisiert ist.

059 J: Ok. So wie ich das jetzt verstanden habe, würdest du aber erstmal alle Kommentare durchlesen, bevor du selbst aktiv wirst.

060 A: Also wenn es jetzt 150 Kommentare sind, dann würde ich mir glaube ich die Zeit sparen. Aber wenn es jetzt wie hier fünf oder sechs sind oder so, dann ja, würde ich mir die wahrscheinlich durchlesen. Einfach um zu gucken, auf welchem Stand der Debatte ist es jetzt. Wo ist irgendwie so ein Punkt erreicht, wo ich jetzt auch nichts mehr beitragen KÖNNTE zusätzlich. Oder wo hat sich das vielleicht schon in einen Raum verschoben, wo ich keinen Bock mehr hätte, teilzunehmen. Und dann ist ja auch die Frage, also gerade hier. Wahrscheinlich würde ich dann in dem Fall nicht mehr damit interagieren, selbst, wenn ich es wollen würde. Weil ich irgendwie gemerkt habe, dass die Person A. gar nichts mehr entgegnet. Also die hat ja noch einmal was geschrieben (2 Sek Pause) und sonst sind das ja nur Reaktionen von anderen Personen. Also wenn ich jetzt wissen würde, ok, die Person hat fast auf jeden Kommentar geantwortet, dann würde ich mich wahrscheinlich mehr dazu berufen fühlen, da zu interagieren, als wenn es jetzt so ein Fall ist wie hier. Also weil die Person das selbst für sich schon abgeschlossen hat und quasi keinen Bock mehr hat, sich zu beteiligen. Und dann muss ich es ja auch nicht machen. Weißt du, wie ich mein?

061 J: Ja. Und machst du dir in solchen Fällen, in Diskussionen, wo eine Person in die Ecke gedrängt wird, auch Gedanken über die Gefühle der Person, also wie die sich fühlt, dass die vielleicht unter Umständen auch beleidigt wurde? Das kommt ja auch manchmal vor? Oder spielen die Gefühle fremder Nutzer keine Rolle für deine Entscheidung, ob du die unterstützt oder nicht?

062 A: Doch, voll. Also deswegen meine ich ja: wenn ich mich an solchen Diskussionen beteiligen würde, immer versuchen würde, das zu entpersonalisieren. Weil ich finde, das bringt irgendwie nichts, das auf so eine (2 Sek. Pause). Also das ist mir nicht SACHlich genug. Dann wird es auf so eine persönliche Ebene geschoben, die halt auch potenziell beleidigend werden KANN. Und das gefällt

ja der Debatte nicht so wirklich. Also es bringt ja nichts, dann zu beleidigen, weil so kommt man ja zu keinem Ergebnis. Und klar, da mache ich mir auf jeden Fall Gedanken, wie das wirken kann. Und eben nicht ständig mit dem „Du“ ankommen oder mit Großbuchstaben, weil sowas schnell missverstanden werden kann. Also ich würde sowas auch sehr schnell missverstehen. Wenn mich ständig jemand mit „Du“ anreden würde oder richtig persönlich quasi auf mich interagieren würde oder mir was in Großbuchstaben schreiben würde, würde ich mich auch persönlich davon angegriffen fühlen. Deswegen würde ich schon auch bei anderen darauf achten, das bei anderen zu vermeiden.

063 J: Ok. Du meinstest jetzt gegen Ende, dass du dich wahrscheinlich doch nicht beteiligen würdest, nachdem du alle Kommentare gelesen hast. Aber am Anfang meinstest du noch, du würdest das auf eine sachliche Ebene heben. Wenn du das tatsächlich machen würdest, würdest du dann Person A. markieren, also auf ihren Kommentar antworten oder würdest du auf einen Kommentar der anderen Bezug nehmen? Wo würdest du deinen Kommentar einbauen?

064 A: Warte dann lese ich mir die nochmal alle durch (liest sich die Diskussion nochmal durch). Also ich würde mit A. interagieren, das ist auch das, was ich zu Anfang meinte. Das wäre so ein halb zustimmender und halb ablehnender Kommentar. Also das wäre so, natürlich nicht wortwörtlich, aber ein Punkt wie „Ich verstehe den Gedanken. Ich bin auch der Meinung, dass du das selbst entscheiden solltest, es ist deine Freiheit. Aber natürlich hat es auch gesundheitliche Folgen“ und und und. Dann würde ich auch den Kommentar mit der Kindeswohlgefährdung kommentieren, ich glaube, das ist der vorletzte Kommentar der Diskussion. Da würde ich noch drauf reagieren. (4 Sek. Pause) wobei mir jetzt auch keine konkrete Antwort einfällt. Aber der Kommentar würde mich noch beschäftigen wahrscheinlich, da würde ich mir noch eine Antwort ausdenken. Aber da fällt mir jetzt ad-hoc nichts ein. Müsste ich wahrscheinlich auch nochmal zwei, drei Minuten drüber nachdenken. Aber das ist das, was ich meinte. Das ist so eine polemische Ebene (2 Sek. Pause) oder so ein Fass, was da aufgemacht wird. Kindeswohlgefährdung, weiß nicht, Körperverletzung, ist irgendwie bei dem Thema... Wenn ich jetzt nicht mit einem Kind in einem Raum bin und da rauche oder in einem Auto, dann finde ich das irgendwie sehr weit hergeholt. Wenn ich das auf meinem eigenen Balkon mache, stimme ich damit halt nicht überein. Ja und dann versuchen, zu entpersonalisieren und sachlich rüberzubringen.

- 065 J: Ok. Hier haben die Kommentare ja auch teilweise schon Likes, zum Beispiel A, hat sieben Likes. Spielt die Anzahl der Likes, die jemand auf seinen Kommentar in einer Diskussion bekommen hat, dafür eine Rolle, wie gut oder wie intensiv du einen Kommentar durchliest? Oder wie konzentriert? Wenn einer 130 Likes hat, würdest du den eher ganz aufmerksam durchlesen als einen, der keine hat?
- 066 A: Unterbewusst wahrscheinlich schon. Ich glaube, die Plattform gibt es da auch schon bisschen vor. Also wenn ich richtig informiert bin, dann zeigt Instagram ja auch Kommentare, die viel geliket wurde, oben an. Oder auf Facebook werden Top-Kommentare auch weiter oben angezeigt. Und wahrscheinlich würde ich das schon machen. Weil ich denke, dass (3 Sek. Pause). Ich weiß nicht, damit haben halt schon viele Leute interagiert und das zeigt ja auch, dass dieser Kommentar valide ist für die Debatte. Jetzt mal unabhängig davon, ob ich ihn inhaltlich gut finde. Ähm, aber dass er auf jeden Fall einen Zusammenhang hat mit dem Thema. Also dass auf den reagiert wurde, zeigt ja irgendwie, dass er ein wichtiger Teil der Diskussion ist. Da würde ich dann schon eher den durchlesen und mit ihm interagieren als mit einem Kommentar, der einen Like hat.
- 067 J: Ok. Du meinstest, es kommt eher auf Twitter vor, dass du Diskussionen durchliest. Wie ist das bei TikTok? Liest du da auch Diskussionen durch?
- 068 A: Ne, da bin ich eigentlich nie in den Kommentaren.
- 069 J: Alles klar. Dann würden wir weiter gehen. Dadurch, dass du Diskussionen eher nur durchliest, statt dich zu beteiligen: Kommt es denn auch mal vor, dass du Diskussionen durchliest, weil du irgendwie neues Wissen raus gewinnen möchtest? Auf irgendeine Art und Weise? Oder was ist der Grund, warum du Diskussionen durchliest? Wie kommt es dazu?
- 070 A: Also neues Wissen würde ich glaube ich nicht sagen. Weil Wissen hat für mich was mit Fakten zu tun und ich glaube, die findet man auf Twitter oder in Sozialen Netzwerken eher wenig. Da sollte man sich in anderen Quellen informieren, finde ich. Aber es hat was mit Meinungsbildung zu tun. Also gerade, ich glaube, das habe ich eingangs gesagt, dass ich so parallel zu Talkshows oder im Nachgang davon oft Diskussionen verfolge. Weil ich finde, dass da nochmal Aspekte zutage kommen, ich weiß nicht. Das ist nochmal, das befriedigt so einen Diskussionswillen, den man hat, wenn man so eine Debatte guckt. So, und (3 Sek. Pause) da würde ich eher sagen, ich informiere mich nicht über Wissen, sondern ich versuche, mir eine Meinung zu bilden – mit Kommentaren andere Leute noch. Und versuche die Sichtweise irgendwie zu sehen und zu verstehen.

- 071 J: Ok. Und würden die Kommentare dir reichen, um dir deine eigene Meinung zu bilden über den Sachverhalt, um den es geht? Oder würdest du noch auf andere Quellen zurückgreifen?
- 072 A: Also wenn ich den Sachverhalt ganz umschlossen habe quasi, also nicht das Gefühl habe, dass mir Fakten außen vor liegen oder ich noch inhaltlich Informationen bräuchte, dann würde mir glaube ich die Diskussion reichen. Aber wenn ich gar nicht weiß, worum es geht oder wenn es irgendwie eine Information ist (3 Sek. Pause). Das geht vielleicht auch so ein bisschen mit dem Job, in den ich später will, einher. Mir ist es schon viel Wert, zu gucken, ob die Informationen, die ich lese, auch so stimmen. Weil natürlich in solchen Kommentaren jeder was behaupten kann, was irgendwo nicht stimmt. Und da würde ich dann schon erstmal noch andere Quellen hinzuziehen und mich informieren, ob die Dinge so stimmen. Aber wenn es ein Sachverhalt ist, wo ich quasi vollumfassend Bescheid weiß und es gar nicht in Abrede steht, ob es stimmt oder nicht stimmt, dann würden mir auch die Kommentare reichen.
- 073 J: Ok. Dann hätte ich noch eine letzte Beispieldiskussion. (Legt Szenario 3 vor). Das war ein Post auf Facebook von der Bundesregierung zum Tag der Organspende. Und lies dir die Diskussion, die darunter entstanden ist, einmal kurz durch und dann sprechen wir weiter.
- 074 A: Ok (liest sich die Diskussion durch). Ok.
- 075 J: Ja, also hier ist eine Diskussion entstanden, wo manche eher pro und manche kontra Organspende sind. Der eine Kommentar schreibt ja „Mediziner, die Zielerreichungen in den Verträgen stehen haben. All for the money, merkt euch das“. Meine Frage wäre: Wenn du dir vorstellen würdest, dass du dieser Behauptung nachgehen wollen würdest, dass es Zielerreichungen in den Verträgen gibt, kannst du mir da einmal erklären, wie du vorgehen würdest?
- 076 A: Also das ist genau der Punkt, der letzten oder vorletzten Frage, die du angesprochen hast. Ob mir die Information aus den Kommentaren reichen würde – das ist genau der Punkt, wo ich stutzig werden würde. Da habe ich noch nichts von gehört, das glaube ich jetzt erstmal nicht, so, bevor ich es nicht gecheckt habe. Und das würde ich erstmal überprüfen wollen. (3 Sek. Pause) Das fängt natürlich ganz basal irgendwie mit Google an. Da gucke ich erstmal, was gibt es dazu auf Google, Wikipedia-Seite vielleicht. Gibt es dazu Zeitungsartikel aus validen Quellen vielleicht? Also schreibt die SZ, Zeit, der Spiegel darüber, die Tagesschau, wie auch immer? Würde versuchen, mich da zu informieren. Und

selbst bei einer Seite wie „Netdoktor.de“, ähm, kenne ich jetzt noch nicht, habe ich noch nicht geprüft, weiß nicht, was das für eine Seite ist, wer dahinter steht. Auch da wäre ich erstmal skeptisch. (4 Sek. Pause). Auch der Kommentar mit den Heilpraktikern und Esoterikern irgendwie das ist so (2 Sek. Pause). Da gibt es keine Quellen für! Ich weiß nicht, wer das ist, der diesen Kommentar bringt. Ich weiß nicht, warum die Person das bringt. Ich weiß nicht, was dahinter steht. Das mit den Zielerreichungen finde ich irgendwie auch weit hergeholt. Das passt jetzt irgendwie nicht so in das, wo ich irgendwie denken würde, das stimmt. Ja, da würde ich auf jeden FALL nochmal nachschauen wollen, ob das tatsächlich so ist.

077 J: Ok. Du meinst gerade, du weißt nicht, was hinter den Personen steckt. Würdest du auch auf die Profile klicken, um zu gucken, was das für Leute sind?

078 A: (Überlegt). Joa, das würde ich wahrscheinlich auch mal machen. Wobei die Wahrscheinlichkeit- also, ich stelle mir das gerade vor und ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass man daraus einen großen Erkenntnisgewinn bekommt, ist relativ gering, wenn das jetzt keine Person ist, die eh schon bekannt ist. Also wenn das jetzt Christian Drostens drunter kommentiert, kann das Profilbild sehen und merke irgendwie, ok, das ist der Typ, der (2 Sek. Pause) hat irgendwie eine valide Meinung dazu oder da steht irgendwie sein Hintergrund. Oder der ist zumindest informiert in einer gewissen Form, selbst, wenn ich nicht mit ihm übereinstimme. Dann würde ich dem trotzdem irgendwie zusprechen, dass der informiert ist. Hier habe ich jetzt, wenn das so einfache Profile sind, ist es ja für die Leute total einfach, da irgendwas hinzuschreiben. Also ich kann ja in mein Profil auch schreiben „Ich bin Oberarzt und Organspendeexperte“ und auf die Information würde ich nicht so viel geben. Weil das kann ich ja nicht validieren.

079 J: Ja. Würdest du denn auf den Link klicken?

080 A: Wahrscheinlich würde ich mir die Seite auch angucken, ja. Aber wie gesagt, auf der Seite würde ich dann nachgucken, ob die Seite überhaupt vertrauenswürdig ist. Wie ich vorhin auch schon meinte, so Spiegel, SZ, Zeit, da weiß ich, was drin steht, da kann ich davon ausgehen, dass es stimmt. Und Netdoktor.de, die Seite kenne ich nicht, deswegen würde ich erstmal gucken, ob es ein Impressum gibt, wer dahintersteht. Ob da irgendein Verlag dahintersteht oder irgendeine Vereinigung, die irgendwie zweifelhaft ist oder so.

- 081 J: Würdest du den Link anklicken, bevor du alle Kommentare durchgelesen hast oder würdest du den Link erstmal ignorieren, alle Kommentare zu Ende durchlesen und dann auf den Link klicken?
- 082 A: Ich glaube, ich würde erstmal auf den Link klicken. Also es chronologisch quasi versuchen zu machen.
- 083 J: Ok. Nochmal kurz allgemein: In welchen Situationen liest du dir denn Diskussionen durch im Alltag? Scrollst du aus Gewohnheit durch und liest sowas dann zufällig durch oder...? Unter welchen Umständen triffst du auf Diskussionen?
- 084 A: Also ich habe jetzt keinen Slot, dass ich sage, alle zwei Tage um 18 Uhr (lacht). Es hängt sehr davon ab, wie viel Zeit ich an dem Tag habe oder wie gerade meine Lust ist. Es passiert auch, dass ich spätabends, ja eigentlich schon nachts irgendwie noch auf dem Sessel sitze und dann catcht irgendwas meine Aufmerksamkeit und dann lese ich mir das durch. Aber jetzt nicht, weil ich mich bewusst hinsetze und sage, ich will jetzt unbedingt diese Diskussion auf Social Media durchlesen. Passiert eher (2 Sek. Pause) nicht so geplant.
- 085 J: Ok. Achtest du denn bei so einer Diskussion darauf, ob der erste Nutzer, der den ersten Kommentar geschrieben hat, sich nochmal meldet? Hast du da eine besondere Aufmerksamkeit drauf?
- 086 A: Also wenn der sich nochmal meldet, habe ich zumindest das Gefühl, dass zumindest auch eine Diskussion abläuft. Das hatten wir bei dem Instagram-Beispiel auch schon. Sonst ist das ja so ein: eine Person sagt was und es wird nur dagegen oder dafür gefeuert. Das ist dann ja keine Diskussion, sondern ein Herausschreien von irgendwelchen Meinungen. Ähm, also ich würde mich eher dazu berufen fühlen – wenn ich es denn machen würde – solche Sachen zu kommentieren, wenn die ursprüngliche Person sich auch nochmal meldet.
- 087 J: Ok. Ich würde nochmal kurz auf die verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten zurückkommen. Man kann ja Likes geben oder lachende oder wütende Smileys. Findest du die denn ausreichend für Diskussionen in Sozialen Netzwerken, um anderen zu signalisieren, dass man ihnen zugehört hat? Oder würde dir eine Reaktionsmöglichkeit fehlen?
- 088 A: Also ich finde es für solche Diskussionen tatsächlich fast schon zu viel. Das hatte ich vorhin, glaube ich, bei der anderen Facebook-Diskussion auch schon gesagt. Wenn man was liken kann, dann- ALSO Zustimmung, die bedarf jetzt nicht unbedingt noch zusätzlichen verbalen oder geschriebenen Argumenten.

Weil um zu sagen, dass ich übereinstimmte, nutze ich den Like. Aber dieser wütende oder der lachende Smiley, das ist so eine Reaktionsmöglichkeit ohne, dass daraus was entstehen kann. Weil wenn jetzt 47 Leute auf diesen ursprünglichen Kommentar reagiert haben, und davon 20 wütende Smileys sind – die haben ja nicht alle kommentiert – da findet ja keine Auseinandersetzung statt. Ich finde, diese Reaktionen kann man sich fast schon sparen. Weil die ja quasi nicht weiter verfolgt wird. Da entsteht ja nichts mehr draus.

089 J: Ja. Würdest du sagen, dass solche wütenden Smileys die Debatte eher schlechter machen? Weil sie eben nicht so viel Aussagekraft haben oder weil sie nicht so viel beitragen?

090 A: Eher schlechter als gut. Also es lässt sie so unbeantwortet zurück, ne? Das ist so eine Reaktion, die kann erfolgen, aber da entsteht dann nichts mehr draus. „Gefällt mir“ ist auch ein sehr eindeutiges Zeichen, was jetzt die Reaktion ist. Aber so ein lachender oder wütender oder trauriger Smiley – da kann man irgendwie viel reininterpretieren und ich weiß ja nicht, was die Person ursprünglich damit ausdrücken wollte. Deswegen finde ich das für die Debatte nicht zuträglich.

091 J: Ok. Und wenn du dir überlegst, dass du an einer Diskussion teilgenommen hast, einen Tweet geschrieben hast und jemand reagiert darauf mit einem Like oder auf Facebook mit einem Herzchen oder sowas. Fühlst du dich denn gehört durch solche Reaktionen? Wenn jemand dir einen Like gibt? Dass du denkst „oh, mir hat jemand zugehört“ oder spielt das in deinen Gedanken keine Rolle?

092 A: Also ich habe sonst im Leben schon immer das Gefühl, dass mir die Leute zuhören, deswegen bin ich glaube ich nicht darauf angewiesen (lacht), dass Kommentare von mir noch geliket werden. Aber klar, wenn darauf reagiert wird, dann habe ich natürlich das Gefühl, dass meine Meinung von anderen Leuten wahrgenommen wurde. Weil wenn das nicht passiert, dann kann man ja auch – Ich habe nicht so die Ahnung von Algorithmen und dem Programm und so, aber dann kann man ja auch in den Verdacht sozusagen kommen, dass dieser Kommentar kaum jemanden angezeigt wurde. Und wenn dann eine Reaktion mit einem Like erfolgt ist, dann klar, hat man schon das Gefühl, dass man gehört wurde.

093 J: Ok, alles klar. Dann hätte ich erstmal alle inhaltlichen Fragen durch. Gibt es noch etwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was du noch erwähnen wollen würdest?

- 094 A: Eigentlich nicht so richtig, ne.
- 095 J: Ok. Vielleicht als Abschluss: Was hältst du vom Zuhören in Online-Diskussionen.
- 096 A: Ja also ich hatte ja eingangs schonmal gesagt, dass ich mich auch nicht so häufig bewusst an solchen Diskussionen beteilige, weil ich finde, dass halt viele Reize, viele Sinne in Online-Diskussionen – und darum geht es ja eigentlich – quasi WEGFALLEN, die mir da auch fehlen. Also ich unterhalte mich viel lieber mit Leuten, die auch NICHT meiner Meinung sein müssen, im realen Leben oder zumindest als Videokonferenz über ein Thema, weil ich das Gefühl habe, dass da viel mehr Wahrnehmungen eine Rolle spielen. Und man kann die Leute viel empathischer nachvollziehen als in solchen Kommentaren – selbst, wenn man nicht einer Meinung ist. Deswegen halte ich generell von so einer Beteiligung eher wenig. Also (3 Sek. Pause) wenn es jetzt Beteiligung bei irgendwelchen total persönlichen Sachen ist, jemand meiner Freunde hat ein neues Profilbild gepostet oder so, und dann kommentiert man was drunter. Oder es sind Leute, mit denen ich in einer persönlichen Beziehung stehe, die mich persönlich nochmal interessieren, dann finde ich eine Beteiligung nochmal was ganz anderes als jetzt unter solchen Kommentaren. Weil ich finde, dass das nicht so gewinnbringend ist. Also für meinen Begriff muss es da andere Diskussionsformate geben, wo ich mich eher drin sehen würde als in solchen Facebook- oder Instagram- oder Twitter-Komentaren.
- 097 J: Welche anderen Diskussionsformate wären das dann?
- 098 A: Also wo ich mich gerne mit anderen Leuten auseinandersetze, thematisch, ist im Studium. Also ich merke, dass mir Seminare total gut gefallen und dass dies Diskussionskontexte sehr gut sind. Machen wahrscheinlich auch meine Studiengänge aus, also ich studiere Soziologie und Theologie, da kann man viel über Dinge diskutieren. Und sonst, weiß nicht, so Podiumsdiskussionen zum Beispiel. Also Formate, wo es dann irgendwie auch gegeben ist, sich zu unterhalten. Oder es kann ja auch beim Essen mit Leuten sein oder so. Und man muss ja auch nicht immer mit seinen Freunden einer Meinung sein. Wobei natürlich, was dann vernachlässigt wäre, ist, dass man nicht mit komplett fremden Leuten in eine Diskussion tritt. Das würde dann wegfallen.
- 099 J: Ja. Fändest du das schade?
- 100 A: Das wäre mir eher gleichgültig, glaube ich. Da würde ich nicht so viel Wert drauf legen, ne. Bei Twitter hat es halt nochmal den Anreiz, dass Leute in Interaktion

mit einem treten, die vielleicht einen Bekanntheitsgrad haben. Also da sind ja auch Journalistinnen, Autorinnen, Politikerinnen. Und DAS macht es vielleicht noch interessant. Aber mich jetzt mit irgendeiner fremden Person auseinanderzusetzen in den Facebook-Kommentaren, die jetzt auch keine gesellschaftliche Relevanz hat oder so, finde ich dann eher nebensächlich.

101 J: Ok, alles klar. Gibt es noch irgendwas, wonach du an meiner Stelle gefragt hättest?

102 A: Ne, eigentlich nicht.

103 J: Ok, dann bedanke ich mich für das Interview!

Interview Vincent

Art: Skype-Interview

Datum: 02.11.2021, 17 Uhr

Dauer des Interviews: 01:10:45 min

Soziodemografische Daten:

Geschlecht: Männlich

Alter: 29

Bildungsgrad: Bachelorabschluss (Ingenieurwissenschaft)

Beschäftigung: aktuell Teilzeittätigkeit im Bereich Simulationssoftware

Postskriptum:

Vor der Aufzeichnung: Begrüßung, Einverständnis für die Audioaufnahme eingeholt, über Forschungsvorhaben aufgeklärt, Anonymität zugesichert

Rahmenbedingungen: der Interviewte befand sich Zuhause, zwischendurch war die Internetverbindung schlecht -> das Interview wurde anschließend weitergeführt (entsprechende Stellen wurden nicht mittranskribiert)

Nach der Aufzeichnung: Ausfüllen des Kurzfragebogens, Verabschiedung

Transkript:

- 001 J: Dann würde ich mit der ersten Frage anfangen. Ganz allgemein: Was hältst du denn generell von Diskussionen in Sozialen Netzwerken? Wie findest du die so?
- 002 V: Allgemein finde ich es super gut, dass es Plattformen gibt, wo man global mit allen möglichen Leuten, auch vielleicht mit ein paar Hintergrundinformationen über Leute, diskutieren kann. Super nice. Die Umsetzung finde ich ziemlich schlecht. Weil (3 Sek Pause) diese Diskussion wird von einem privaten Konzern gelenkt. Und das wird dadurch auch gesteuert, mit wem du so in Kontakt trittst. Jetzt nicht direkt, aber durch so Algorithmen eben. Und es sind ein Haufen Bots scheinbar (lacht) in unseren Sozialen Netzwerken. Also das ist bestätigt, aber da gibt es glaube ich noch keine gescheiten Studien dazu, weiß nicht, du kennst dich da vielleicht besser aus, wie viel da wirklich von Bots manipuliert wird und so. Ähm, so Sachen müssten halt eigentlich noch ausgeschaltet werden. Im Allgemeinen finde ich aber schriftliche Diskussionen generell sogar besser als mündliche. Weil da kann man mehr mit Quellen arbeiten, man hat Zeit, mal kurz nachzudenken. Man kann nochmal hochscrollen und gucken, was früher gesagt

wurde. Deswegen finde ich das eigentlich eine super Sache, nur in der Umsetzung muss Einiges passieren.

003 J: Ok. Und würdest du sagen, dass du häufiger auf Diskussionen in Sozialen Netzwerken triffst?

004 V: Ja, andauernd. Das macht Spaß, ist mein Hobby (lacht). Und ich sehe da auch auf jeden Fall einen Nutzen für mich und für alle anderen auch. Es gibt noch andere, so richtige Diskussionsplattformen, da geht es dann sehr strukturiert zu und sehr sachlich. Und wenn man jetzt mal zwischendurch mal was macht, dann (2 Sek. Pause) guckt man halt auf Facebook. Da geht es dann einfach ein bisschen emotionaler zu.

005 J: Ok. Ist es dann täglich oder mehrmals die Woche, oder wie?

006 V: Ja. Also es kommt drauf an. Ich mache mal ein, zwei Wochen Pause oder so. Oder wenn irgendwann gesperrt wird für einen Monat, dann (3 Sek. Pause) (lacht). Auch. Aber sonst mache ich das schon viel und exzessiv.

007 J: Wurdest du schonmal gesperrt oder wie?

008 V: Ja, oft.

009 J: Ok. Darf ich fragen, warum oder wie das passiert ist?

010 V: Ähm, meistens ist die offizielle Begründung Mobbing. So wenn ich sage „du bist doch ein Bot“ oder sowas, dann zählt das schon als Herabwürdigung (2 Sek. Pause) und wird dann mit einer Sperre geahndet. Oder wenn man, weiß nicht. Ich weiß nicht, ich kann dir mal einen Screenshot von meiner Liste schicken (lacht).

011 J: Ok, das heißt du bist schon gut dabei bei Diskussionen, also dass du deine Meinung gut vertrittst?

012 V: Ja.

013 J: Wirst du dann von anderen gemeldet oder wie funktioniert das?

014 V: Ja. Ich werde auch voll oft blockiert und gesperrt und sage dann hey, ich bin damit nicht einverstanden mit der Blockade. Und dann wird die auch ziemlich oft wieder gelöst. Ich treibe mich auch oft in so Facebook-Gruppen rum, wo viele Rechtsradikale oder Rechtsextremisten-Leute drin sind (lacht). Wenn man denen Sachen sagt, die den nicht gefallen, dann melden mich wahrscheinlich zehn, 20 Leute und dann wird mal halt mal prophylaktisch temporär gesperrt. Und wenn man dann aber sagt „ja, guckt da nochmal drüber“ und dann guckt da nochmal ein Mensch drüber und sagt „ok, das war wirklich nicht gegen die Community-Standards“. Und dann werde ich auch schnell wieder entsperrt.

- 015 J: Ok. Und warum bist du in solchen rechten Gruppen oder Diskussionen unterwegs?
- 016 V: Also ich interessiere mich heftig für Politik und Wirtschaft und so Themen. Und ich denke, ich bin auch ziemlich überzeugt davon, dass wenn ich mit anderen Leuten viel darüber rede – und vor allen Dingen auch mit Leuten, die einen anderen Standpunkt haben als ich – und denen das erkläre, dann kann ich dadurch das besser reflektieren, ich verstehe es besser. Ich finde, dass man Dinge besser versteht, wenn man die anderen Leuten erklärt. Und man kriegt auch immer mal wieder Argumente, die man noch nie gehört hat und dann kann man sich damit nochmal beschäftigen. (3 Sek. Pause). Und andererseits denke ich, ist es auch wichtig, dass auch mit Leuten, die offensichtlich keine Ahnung haben von gewissen Themen, dass das denen mal gesagt wird. Bei uns gibt es ja überhaupt kein Erwachsenen-Bildungssystem. Die werden komplett im Leeren gelassen mit ihrer Neunteklasse-Bildung. Und deshalb denke ich, dass es auch eine gesellschaftlich gute Sache ist, mit so Leuten zu reden und denen paar Fakten und fundierte Meinungen mal darzulegen.
- 017 J: Ok. Du meinstest, dass schriftliche Diskussionen dir besser gefallen als mündliche. Wie findest du denn das Zuhören in solchen Diskussionen? Findest du, dass online mehr oder weniger zugehört wird als offline oder wie ist da das Verhältnis deiner Meinung nach?
- 018 V: Also wahrscheinlich so qualitativ vielleicht eher weniger. Es sei denn, es ist jemand nochmal motiviert, sich da wirklich mit einem Link oder so damit nochmal auseinanderzusetzen. Aber quantitativ wir denke ich mehr zugehört mit. Das kriegt man dann mit, wenn irgendwelche Kommentare Likes kriegen oder wenn (4 Sek. Pause) ja, stille Mitleser gibt es ja auch ziemlich viele. Ich denke so kommt man mehr ran. Und man kann ja auch... Hm. Ich meine oft hat man viele Argumente schon gehört und kennt die schon und kann dann auf mehrere Leute gleichzeitig eingehen. Wenn es zum Beispiel in irgendwelchen kommentarspalten um Klimawandel und „oh die Spritpreise steigen“ geht, dann kann man auch einfach einen Kommentar schreiben, den Copy und Pasten und dann passt der wirklich zu zwanzig anderen Kommentaren und dann kann man den da rein kopieren. Also da geht man dann eher vielleicht auf Quantität, statt auf Qualität. Und wenn dann jemand darauf anspringt, versuche ich mich persönlich auf diese Person einzulassen.

- 019 J: Ok. Ist es dir persönlich auch wichtig, in solchen Diskussionen von anderen gehört zu werden?
- 020 V: Joa, schon. Weil ich glaube, dass meine Meinung – da habe ich mich viel mit beschäftigt, die ist fundiert. Ich denke, da können alle von profitieren, wenn sie da zuhören. Und ja, schon. Natürlich. Deswegen mache ich das.
- 021 J: Ok. Und auf der anderen Seite: Wie wichtig findest du es denn, anderen Nutzern in solchen Diskussionen zuzuhören?
- 022 V: Joa auch wichtig. Also ich freue mich immer riesig, wenn ich irgendwie ein Argument höre oder einen Fakt, den ich noch nicht berücksichtigt habe, den ich irgendwie einbauen kann in mein Weltbild. Da freue ich mich immer drüber. Das passiert nur leider, habe ich das Gefühl, immer seltener (lacht). Aber es passiert. Und dann merke ich ok, da habe ich noch eine Lücke und da ist meine Argumentation noch nicht wasserdicht. Oder irgendwelche Quellen, über die man dann stolpert. Völlig neue Informationen oder Forschungsfelder, wo man manchmal drauf aufmerksam gemacht wird. Da freue ich mich riesig, wenn ich das bei anderen Leuten lese. Und ja, mit Zuhören – manche Leute schreiben ellenlange Kommentare und dann liest man nur so die ersten fünf Zeilen oder überfliegt es nur so ein bisschen. Und dann denkt man sich „ok, ja ich weiß schon, was die Person will“ und dann schreibt man lieber selber schnell, ehe man seinen Gedankengang vergisst. Das kann auf jeden Fall bestimmt auch dazu beitragen, dass es zu Missverständnissen kommt. Aber ich denke wie gesagt, dass es im Schriftlichen immer noch zu weniger Missverständnissen kommt als mündlich.
- 023 J: Was glaubst du, woran das liegt?
- 024 V: Wie gesagt: Alles ist festgehalten, man kann nochmal zurückscrollen, ok, da habe ich das gesagt oder was hat die andere Person gesagt. Oder man kann spezifisch dann Copy Pasten, wo man weiß, ok, da hat mich die Person nicht richtig verstanden. Dann kopiere ich es und schicke es nochmal rein oder ich erkläre es nochmal und lege es verständlicher dar. Joa, so halt.
- 025 J: Ok. Wie würdest du denn in solchen Online-Diskussionen dein eigenes Zuhören beschreiben? Also wie du anderen Nutzern zuhörst.
- 026 V: (Überlegt). Es kommt immer darauf an. Man merkt da auch ein bisschen, wie viel Mühe oder wie viel steckt da hinter so einem Kommentar. Wenn der jetzt links hat und fundiert alles argumentativ darlegt, dann hört man da natürlich mehr zu und liest es auch genauer und dann klickt man auch auf den Link drauf.

Aber oft geht es ja auch um einfach so einzelne Einzeilersätze, die einfach so Propaganda sind. Und da muss man ja jetzt nicht viel zuhören. Ich meine das ist ein Satz, den liest man und merkt ok, der kommt aus der oder der Richtung. Dann überlegt man, was sind jetzt so die typischen Stereotype, die diese Leute meistens haben, was sind deren Einstellungen, was sind deren Probleme, was wollen solche Leute, die Angst vor Zuwanderern haben zum Beispiel. Was sind so Themen, die die interessieren, wo man die abholen kann. Ich denke, es ist halt wichtig, Leute abzuholen da, wo sie sind. Das sind ja irgendwelche Gefühle, die bei denen solche Sachen auslösen und dann muss man rausfinden, woher kommen diese Gefühle? Ist da vielleicht irgendeine Wurzel, die im realen Leben irgendwo verankert ist? Und sich dann halt so spezifisch auf die Leute einlässt. Auch, wenn es nur eine Zeile ist! Da passiert dann halt im Kopf der Leute das meiste. Und man überlegt ok, das ist wahrscheinlich so und so eine Person, mit der man schon 1000 Mal diskutiert hat. Manchmal kennt man ja Leute, mit denen man online diskutiert und dann weiß man auch schon Bescheid über die. Das ist dann mehr so ein langfristiges Projekt.

027 J: Ok. Das heißt, du versuchst dich in die Nutzer hineinzuversetzen?

028 V: Ja, auf jeden Fall. Das ist super wichtig, weil sonst kann man das gleich lassen.

029 J: Ok. Kannst du dich denn vielleicht an die letzte Diskussion erinnern, die du gelesen hast oder an der du dich beteiligt hast?

030 V: Ich kann kurz nachgucken (lacht). Ich meine es sind oft die gleichen Themen. Zum Beispiel die Frage: Wie stärken wir unsere Wirtschaft? Wie retten wir uns vor der Klimakrise? Wie schaffen wir den Faschismus zum Beispiel bisschen zurückzudrängen? Ich diskutiere auch über irgendwelche Nonsense-Shitposting-Sachen. Ich glaube meine letzte Diskussion ging ein bisschen darum, wie CDUler im Internet nie anzutreffen sind. Also ich finde, man hört im Internet sehr viel von AfD-Leuten in Kommentarspalten, Spiegel-Online oder so. Ja ich frage mich, warum CDU-Leute so selten anzutreffen sind, obwohl sie wählermäßig die größte Fraktion stellen. Also ich glaube die AfD ist die lauteste Fraktion im Internet. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das viel amplifizierte Gründe hat. Und dann von Linken hört man auch ganz viel. Aber so CDU-Meinungen kommen irgendwie ÜBERHAUPT nicht im Internet vor, habe ich das Gefühl. Oder sie sind weniger laut, weniger polemisch, das würde mich mal interessieren. Also ich weiß von der These, dass die sich nicht für Politik

interessieren und eigentlich so mehr Connections machen wollen oder so. Aber gut, das ist jetzt nur eine These.

031 J: Das weiß ich jetzt auch nicht so genau, ja.

032 V: Ja. Meine letzte Diskussion war mit anderen linken Leuten über Sahra Wagenknecht und wie mit der Querdenker-Szene umgegangen werden sollte.

033 J: Worum ging es da genau?

034 V: Sahra Wagenknecht kennst du?

035 J: Ja.

036 V: Ja ist eine prominente Figur in der Linkspartei. Und es wird ihr nachgesagt, sie fischt am rechten Rand. Das stimmt im Grunde auch. Und viele sagen halt, sie ist selbst halt rechts geworden und sie ist selbst zu einer Querfrontlerin geworden. Und ich sehe es halt anders. Ich denke halt, die versucht wirklich Leute, die frisch politisiert sind, die zum ersten mal jetzt mit Corona mit Politik in Berührung kommen, denen es völlig egal war und die jetzt zum ersten Mal dadurch politisiert sind und deshalb auch nicht viel (2 Sek. Pause) Ahnung haben von dem Jargon, der herrscht. Die machen da manchmal sekundären Antisemitismus und so Sachen, oder verkürzte Kapitalismus-Kritik. Und das ist schlecht, natürlich ist das schlecht, aber ich finde, das sollte man ihr nachsehen und versuchen, daran zu arbeiten, dass sie keine verkürzte Kritik mehr äußern, sondern denen dabei helfen, dass sie an ihrer Kritik feilen. Und nicht sagt „ok, die sind sekundäre Antisemiten, wir stellen die jetzt zu den Faschisten“ oder so. Das ist eine große Diskussion.

037 J: Da hast du dich dann beteiligt? Hast du viele Kommentare geschrieben?

038 V: Ja, ich schreibe da meinen Senf dazu.

039 J: Ok. Was war dein Ziel dann dabei? Ich meine im Sinne von: wolltest du die Leute zum Nachdenken anregen oder wolltest du die Leute überzeugen von irgendwas oder...

040 V: Also ich wollte sie überzeugen. Weil ich habe Ziele, die halt (2 Sek. Pause) groß sind, denke ich. Wo ich viele Leute brauche, die meiner Meinung sind. Und ja, das ist ja nicht so, als ob ich den Leuten irgendwas verkaufen wollen würde oder dass die mir mehr Macht geben sollen, dass die mich zu ihrem Delegierten oder sowas machen. Hier geht's echt darum: Wir brauchen eine gebildete, aufgeklärte Gesellschaft. Einfach um im Frieden leben zu können, überhaupt ÜBERleben zu können. Da bin ich von überzeugt. Und so wie es weitergeht, stirbt die Menschheit dann wahrscheinlich bald aus oder so (lacht).

- 041 J: (Lacht). Und wie war das so, als du die Kommentare gelesen hast? Hast du unter jeden Kommentar was geantwortet oder hast du die Kommentare nur überflogen und dann deine Meinung geschrieben? Wie ist das abgelaufen?
- 042 V: Ich lese mir den Hauptartikel durch, vielleicht die ersten ein, zwei Kommentare. Und dann denke ich mir „ah, ok“ und dann weiß ich meistens schon – weil ich die Diskussion wie gesagt schon zehn Mal geführt habe – weiß ich ungefähr schon, was sind so die Argumente, die die anderen meistens haben. Was sind deren Vorurteile? Und dann versuche ich vielleicht, einen Trigger einzubauen, wo ich weiß ok, da werden ein paar Leute ANecken und mich dafür kritisieren, aber danach werde ich diesen Punkt erklären. Da werde ich dann die Informationen rüberfüttern können, die mir Wert ist.
- 043 J: Ok. Welchen Grund hat das, dass du die Informationen nicht direkt einbaust, sondern erst solche Trigger?
- 044 V: (Überlegt). Naja. Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, es ist einfach ERFOLGREicher, weil es die AUFmerksamkeit von Leuten holt. Ich meine Trump hat so die Wahl gewonnen (lacht). Und Populismus ist krass weit verbreitet, überall in allen politischen Parteien und es wird auch mehr benutzt. Das ist ein psychologisches Phänomen, weiß nicht. Ist halt (1 Sek. Pause) Propaganda.
- 045 J: Ok. Und du hoffst dadurch, mehr Aufmerksamkeit für deine Kommentare zu bekommen?
- 046 V: Ja, wenn man etwas liest, wo man denkt „äh, ok“, dann interagiert man wahrscheinlicher.
- 047 J: Was sind das so für Trigger? In welche Richtung gehen die?
- 048 V: Leute pauschalisieren, Vorurteile, die Leute haben, direkt mal entweder bedienen oder sich darüber lustig machen. Aber das ist auch wie gesagt ziemlich unterschiedlich. Ich meine einerseits wahrscheinlich von den Leuten, mit denen man spricht, und andererseits auch von der eigenen Verfassung abhängig, ob ich jetzt so Trigger schreibe. Da könnte man echt mal ne Studie zu machen, ob man morgens vor dem ersten Kaffee aggressiver ist, als abends vorm Einschlafen.
- 049 J: Ok. Auf welchen Sozialen Netzwerken triffst du auf Diskussionen? Auf welchen beteiligst du dich?
- 050 V: Hauptsächlich auf Facebook. Und eigentlich halt in größere Telegramm-Gruppen.

- 051 J: Ok. Wenn wir nochmal auf das Zuhören zurückkommen. Findest du, dass es bei dir einen Unterschied gibt, wie gut du zuhörst, je nachdem, ob du bei Facebook bist oder auf Telegramm? Oder denkst du, das ist gleich?
- 052 V: (Überlegt). Das ist schon bei Facebook selbst denke ich sehr unterschiedlich. Wenn ich jetzt bei RT Deutsch in der Kommentarspalte bin, dann gucke ich, welches Argument – also wie gesagt, dann kann man halt einfach so einen Kommentar schon vorschreiben und dann gucken, wo passt der drunter und den dann da reinkopieren. Und dann höre ich halt aber erst richtig einer Einzelperson zu, wenn die Person mir darauf antwortet. Also beim ersten Kommentar gehe ich eh davon aus, dass das wieder eine riesige Bot-Armee ist, die das schreibt. Und da gehe ich halt erst darauf ein, wenn eine Person auf mich eingeht. Aber bei jetzt in größeren Gruppen, wo ich viele Leute schon kenne oder in größeren Facebook-Gruppen, die privat sind, wo ich auch schon mit Leuten mehrmals diskutiert habe, da gehe ich dann schon mehr drauf ein. Weil ich da merke ok, die geben sich auch Mühe und ich verschwende nicht meine Zeit hier gerade. Also ich gehe da immer noch genauso ein wie bei anderen, denke ich, nur ich mache mir da nochmal mehr Mühe, mehr Quellen auszusuchen, mehr Quellen in den Kommentar reinzuschreiben und es nicht bei schriftlichen Argumenten zu lassen oder bei einer bloßen Meinungsäußerung. Also ich versuche schon – wenn ich merke, die Leute haben Interesse, dann gebe ich mir da schon mehr Mühe.
- 053 J: Ok. Wie triffst du denn auf Diskussionen? Gehst du aktiv auf Facebook, um dranzuzunehmen?
- 054 V: Also oft einfach mal kurz, was weiß ich, zwei Minuten auf der Facebook-Timeline scrollen. Dann kommt irgendein Zeitungsartikel, wo man wieder tausend Kommentare drunterpfeffern kann. Oder manchmal auch wenn ich selber irgendwas Cooles finde, irgendeinen Artikel, dann poste ich den in so zwei, drei Gruppen rein mit Leuten, mit denen ich schon oft diskutiert habe, wo es auch ankommt. Und dann schreiben da Leute ihren Senf dazu, dann kann ich da wieder drauf antworten. Also es ist beides. Passiv und aktiv mache ich das.
- 055 J: Ok. Dann hätte ich einmal eine Beispieldiskussion, die ich dir gerne zeigen würde. (Legt Szenario 1 vor). Das war eine Diskussion, die auf Facebook unter einem Post der ZDF-Sendung „37 Grad“ entstanden ist. Dabei ging es um das Thema Organspende. Lies dir die Diskussion vielleicht einmal kurz durch und dann sprechen wir weiter.

- 056 A: (Liest sich die Diskussion durch). Ok.
- 057 J: Was uns jetzt interessiert ist, dass eine richtige Diskussion zur Organspende entstanden ist. Und wie du wahrscheinlich gemerkt hast, sind manche dafür, manche dagegen. Jetzt wäre meine Frage an dich: Wenn du dir vorstellen würdest, dass du bei dieser Diskussion mitdiskutieren wollen würdest, wie würdest du dann vorgehen? Das ist etwas abstrakt, sich das vorzustellen. Aber so wirklich Schritt für Schritt, wo würdest du anfangen? Beim ersten Kommentar? Also was geht in deinem Kopf vor, wenn du mitdiskutieren möchtest?
- 058 V: Beim ersten Kommentar würde ich ein Herzchen glaube ich machen. So als Belohnung (lacht). Oder nächsten einen Like, weil ich das auch ok finde.
- 059 J: Was drückst du mit dem Herzchen aus versus mit dem Like?
- 060 V: Ja, gell? Also das erste ist so eine positive Nachricht, da scheint eine nette, sympathische Person dahinter zu sein, würde die erwidern. Den zweiten Kommentar halt für einen vernünftigen Kommentar, da sage ich jawoll. Beim dritten mit dem Motorradfahrer (lacht). Ich meine, ich verstehe, wo die Person her kommt, aber weiß nicht. (3 Sek. Pause). Da würde ich halt denken ok. Bei der Person geht halt viel im Kopf rum, was jetzt im Text nicht durchkommt und (2 Sek. Pause) da will ich mich jetzt nicht weiter beschäftigen (lacht).
- 061 J: Also du hast den Kommentar durchgelesen und würdest ihn dann ignorieren?
- 062 V: Ja. Ich finde die Message jetzt irgendwie kontraproduktiv, aber ich denke mir ok, das ist kein netter Mensch. (5 Sek. Pause). Beim vierten mit dem „never ever“ würde ich wahrscheinlich irgendwie was schreiben wie „Hey, wir leben im Kapitalismus. Natürlich gibt es überall Korruption und Mausehelei. Aber das Thema Organspende an sich ist nicht schlecht, sondern halt das System, unter dem es passiert – da kommen die Fehler rein.“ Und da würde vielleicht sogar wirklich was schreiben. (4 Sek. Pause) Weil ich finde die Person hat irgendwo einen Punkt, aber sie kommt zum falschen Ergebnis. Auch ein bisschen über den falschen Weg. Aber sie hat so Potenzial zu erkennen hey, bei uns läuft irgendwie was schief, wir müssen was ändern. Aber die hat halt noch nicht verstanden, wo die Probleme herkommen. Dass man jetzt aufhört, Organspender zu sein, nur weil es im Gesundheitssystem Korruption und Ineffizienz gibt – da muss man das System reformieren und nicht sagen „ich höre jetzt auf, Organspender zu sein, weil ich Angst habe, dass es missbraucht wird irgendwie“. Da würde ich

am ehesten noch was schreiben – man sieht ja auch, der hat 22 Kommentare, da haben andere Leute auch was geschrieben.

063 J: Würdest du die 22 Kommentare durchlesen?

064 V: Hm. Wahrscheinlich nicht. Es sei denn, ich sehe, dass da irgendwo noch einer ist, der nochmal 50 Reactions hat. Dann wahrscheinlich schon eher. Weil es gibt dann garantiert auch einen Haufen Leute, die sagen „öh, du Aluhut-Träger, stimmt nicht, du bist ein Idiot“. Das finde ich auch nicht differenziert und keine fundierte Meinung.

065 J: Das heißt die Anzahl der Reaktionen spielt eine Rolle dafür, wie gut du zuhörst?

066 V: Irgendwie schon. Ich glaube aber weil es halt bei anderen auch eine Rolle spielt.

067 J: Ok. Habe ich das richtig verstanden, dass du die Kommentare quasi chronologisch, aufmerksam durchgehen würdest? Wort für Wort?

068 V: Joa. Wenn das Thema mich interessiert. Ich meine bei Organspenden habe ich mich jetzt noch nicht so viel in Diskussionen eingeklingt. (5 Sek. Pause). Aber die würde ich jetzt alle LEsen natürlich. Ehe ich was schreibe und Quatsch schreibe, lese ich mir erstmal durch, worauf ich antworte. ABER ich würde jetzt safe nicht alle 22 Folgekommentare auf den einen Kommentar lesen. Ich meine Facebook sucht ja dann auch die zwei. Drei Kommentare raus, die am populärsten sind und dann arbeite ich halt damit. Ähm. Voll oft, wenn da steht 22 Kommentare, dann sehe ich davon nur vier oder so, für die anderen muss man da nochmal draufdrücken, dass man sie sieht. Wie gesagt, da passiert halt viel durch den Algorithmus.

069 J: Ja. Wenn wir uns nochmal Gedanken über den Zuhöraspekt machen. Versuchst du denn auch anderen irgendwie zu signalisieren, dass du ihnen zuhörst oder spielt dieser Gedanke bei dir gar keine Rolle?

070 V: Doch. Ich kopiere manchmal auch Sätze aus den Kommentaren von anderen Leuten, wo ich dann sage, das nehme ich mit auf in meinen Kommentar und da gehe ich jetzt drauf ein. Ja, nicht nur zuhören, sondern auch signalisieren: hey, ich habe mit Leuten wie dir schon geredet, ich habe die Diskussion schon gehabt. Ich glaube du willst das und das. Ich glaube, du willst es so und so erreichen. Ich glaube aber so und so geht's besser.

071 J: Und findest du, man kann mit Likes und Reactions zeigen, dass man den Leuten zugehört hat? Oder ist das eher so eine Art „Ich stimme dir zu“?

072 V: Ja. Ich meine, mehr kann man darüber glaube ich nicht transportieren. Und dann ist ja auch immer die Frage: wie kommt es an? Wie ist es gemeint? Was hat sich

Facebook dabei gedacht, nur diese fünf Reacts zu haben? Da gabs ja auch sowas, dass Facebook irgendwie an den Parametern schraubt und dann kriegen die einen Leute mehr Kommentare mit wütenden Reaktionen angezeigt, die anderen solche mit Herzen. Das kann ja auch wirklich Auswirkungen auf die Diskussion haben. Das finde ich halt super interessant.

- 073 J: Ok. Manchmal gibt es ja auch eher respektlose Kommentare. Der Kommentar mit dem Motorradfahrer geht auch in die Richtung. Manchmal sind es beleidigende Kommentare. Gehst du denn beim Zuhören der Kommentare mit beleidigenden und respektlosen Kommentaren anders um als mit respektvollen? Hörst du weniger intensiv durch?
- 074 V: Ja. Entweder schreibe ich „Nein, selber“. Oder ich sage den Leuten „Hey, kommt argumentativ oder hört auf, unsere Zeit zu verschwenden“. Das sind immer so Standardsätze, die ich dann da reinballere. Es ist ja Zeitverschwendung: Beleidigungen ohne Argumente und Informationen kann man einfach weglassen, dann geht es einem besser. Und das schreibe ich den Leuten auch: „Hey argumentative Ebene. Wenn ihr das nicht könnt, dann lasst die Finger von Politik oder hört auf zu diskutieren oder geht wieder zu Schule“.
- 075 J: Wenn die Leute trotzdem weiter beleidigen, liest du die Kommentare dann noch durch oder hörst du dann auf?
- 076 V: Ne, beim zweiten Mal höre ich auf. Oder ich beleidige selber. Also was heißt beleidigen. Beleidigen eigentlich nicht. Wenn, dann sage ich „ich glaube, du bist ein...“ was kann man denn sagen, „Faschist“ oder so. „Ich habe das Gefühl, bei dir erzeugt das Freude, bei anderen Leuten Leid zu erzeugen“. Ich versuche die dann wieder auf die argumentative Ebene zu bekommen.
- 077 J: Ok, ich verstehe. Wenn du Kommentare durchliest, achtest du da irgendwie auf Rechtschreibfehler oder sind das eher inhaltliche Sachen, auf die du achtest?
- 078 V: Ne, nur auf inhaltliche. Ich tippe meine zehn Kommentare in fünf Minuten und wenn ich dann einen Buchstabendreher, dann ignoriere ich den einfach, wenn ich denke, das kann man noch lesen. Wenn ich einen Text schreibe mit guten Argumenten und einem Link und dann sagen die Leute „du musst an deiner Rechtschreibung arbeiten“ und auf den Rest überhaupt nicht eingehen, das sind dann so Sachen, wo ich denke ok, das ist bestimmt dann doch ein CDUler (lacht).
- 079 J: Findest du in so einem Fall, wenn die sowas schreiben, dass die Leute dir nicht zugehört haben?

- 080 V: Die haben vielleicht schon zugehört, aber es ist nicht bis ins Hirn vorgedrungen, sondern eher so am Trommelfell abgeprallt. Die suchen dann irgendeinen Punkt noch, um Recht zu haben und dann siegreich in Anführungszeichen zu sein – in ihrer komischen Logik, wo es bei Argumentationen um Rechthaben und Gewinnen geht und nicht um Wahrheitsfindung. Die denken dann ok, jetzt kann ich aus der Diskussion rausgehen, indem ich die Rechtschreibung kritisiere und ich muss mich um den Rest nicht mehr kümmern. Das ist ein fauler und billiger Trick, um irgendwie mit gutem Gewissen rauszukommen.
- 081 J: Ist es dir bei so einer Diskussion wichtig, das letzte Wort zu haben?
- 082 V: Nö. Ich hoffe einfach nur, dass ich was lerne und vielleicht einige andere. Oft, wenn irgendjemand irgendwas sagt, dann mache ich auch eine Like, aber da antworte ich dann nicht drauf zum Beispiel.
- 084 J: Ok. Dann würden wir zum nächsten Thema weitergehen. Kommt es bei dir auch mal vor, dass du in Diskussionen auf Sozialen Netzwerken eine andere Person auf irgendeine Art und Weise unterstützt hast?
- 085 V: Ja, voll. Wenn man denkt ok, da geht die Diskussion in die richtige Richtung, dann einfach einen Like da lassen.
- 086 J: Sind Likes die einzige Option oder kommentierst du auch, um andere zu unterstützen?
- 087 V: Nur wenn ich jetzt denke, da fehlt noch ein Punkt oder (4 Sek. Pause) ja. Eher weniger. Aber manchmal dann schon. Aber ich schreibe jetzt nie so „oh ja, da hast du Recht, das hast du gut gemacht“ oder „dein Gegner hat gar keine Ahnung“ das schreibe ich nicht.
- 088 J: Es kann ja auch vorkommen, dann zum Beispiel eine Person beleidigt wird und von vielen anderen zugespamt wird oder sowas und dann quasi alleine da steht. Kommt es auch vor, dass du in solchen Fällen unterstützt?
- 089 V: Hm ne. Ich bin selber dann die Person, die irgendwie fünf „Haha“-Lacher kriegt. Die von drei anderen Leuten irgendwie andiskutiert wird. Ich kenne mich selbst in der Situation. Und andere Leute in der Situation (2 Sek. Pause) sehe ich leider viel zu selten, als dass ich die unterstützen könnte. Ich drücke dann den Like vielleicht. Wobei ich würde auch kommentieren. Aber dann auch nur auf die Leute eingehen, die irgendwie respektlos sind und nicht mit denen, mit denen ich schon eine Übereinstimmung haben. Ich diskutiere am liebsten mit politischen Gegnern und deswegen interagiere ich dann wahrscheinlich weniger mit Leuten, die auf meiner Seite sind. Weil ich denke, sich gegenseitig zu sagen,

was für eine gute Meinung man hat, ist weniger produktiv als wenn man andere versucht zu überzeugen oder halt mit denen diskutiert.

090 J: Ok. Ist dann nur, dass man kurzfristig Sympathie ausdrückt oder hast du irgendwie auch die Intention, dass du langfristig eine Verbindung zu diesem Nutzer aufbaust?

091 V: Nö. Eher um zu zeigen, dass ich gut finde, was die Person macht, dass sie das bitte weitermacht. Eher so.

092 J: Ok, alles klar. Dann hätte ich jetzt nochmal eine zweite Beispieldiskussion (Legt Szenario 2 vor). Die ist auf Instagram entstanden unter einem Post der Tagesschau. Da hieß es, dass Rauchen ab 2022 teurer wird. Also ja vielleicht noch eine kurze Frage zum Rauchen vorweg: Bist du eher pro, kontra, neutral eingestellt?

093 V: Also eigentlich ist das jedem individuell überlassen, aber im Großen und Ganzen sollte darauf hingearbeitet werden, dass weniger geraucht wird. Aber ich würde es nicht verbieten.

094 J: Ok. Dann lies dir die Diskussion mal kurz durch und dann sprechen wir gleich nochmal.

095 V: Ok.

096 J: Ok, alles klar. Dann ist es ja jetzt in dieser Diskussion so, dass Person A. quasi die Diskussion begonnen hat „Das ist meine Lunge, wenn ich damit rauchen will, dann mache ich das. Da hat mir weder der Staat noch sonst jemand reinzureden.“ Und daraufhin haben dann mehrere Leute gegenkommentiert. A., also der Anfangsnutzer hat zwischendurch auch nochmal was kommentiert. Was jetzt für uns interessant ist, ist dass Person A. so ein bisschen die einzige ist, die in die Ecke gedrängt wird. Die einzige Person mit dieser Meinung und mehrere andere Nutzer argumentieren dagegen. Meine Frage jetzt an dich: Wenn du dir vorstellst, du wärst auf diese Diskussion getroffen und würdest Person A. gerne unterstützen wollen, weil sie in die Ecke gedrängt wird. Kannst du mir da einmal beschreiben, wie du vorgehen würdest?

097 V: Ich denke, das Problem würde ich wie alle anderen denke ich mit systematischen Lösungen versuchen, zu lösen. Indem man sagt, dass es schon eine Tabaksteuer gibt zum Beispiel. Dass man halt solche Sachen versucht, einzuspeisen. Indem man sagt „man setzt sich und anderen einem höheren Risiko aus, wenn man raucht, dann muss die Person auch ein bisschen mehr anteilig aktiv werden. Das kann ich voll nachvollziehen“. Das man halt eine Lösung findet, wo die eine

Person halt rauchen kann und die anderen wissen ok, ich muss jetzt nicht 100.000 Raucher durch ihre Krebstherapie finanzieren. Was mir ja auch an den Geldbeutel geht und meine individuelle Freiheit einschränkt. Das ist halt ein komplexes Thema, wo man irgendwie dann genau die Mitte abfinden muss.

098 J: Würdest du denn hier...

099 V: Ich würde zu allen was sagen. Ich könnte einen Kommentar schreiben, der zu allen passt und den dann überall Copy Pasten, aber dann werde ich wegen Spammen gesperrt. Deswegen muss man halt einen Kommentar absetzen und alle dann mit dem @ verlinken. Manchmal will man ja auch einfach nur schnell seine Sache loswerden und nicht ewig lange schreiben.

100 J: Ok. Und auf Person A. würdest du gar nichts antworten?

101 V: Also wie gesagt, ich würde da so denken ok, da sind fünf verschiedene Leute (3 Sek. Pause) und ich versuche die alle irgendwie zu erreichen. Am besten mit einem Kommentar (lacht).

102 J: Würdest du dann alle markieren?

103 V: Ja. Weil es alles im Grunde das gleiche Argument zu dem Thema ist. (3 Sek. Pause). Ich weiß nicht, ob ich mir jedes Mal die Mühe machen würde. Aber doch, schon. Weil oft funktioniert dieses @-Ding voll schlecht. Aber am liebsten würde ich doch damit allen sagen „hier, guckt mal, wie ist es denn damit“.

104 J: Ok, dann gehen wir weiter. Kommt es denn auch mal vor, dass du Diskussionen nur durchliest? Und dass du die durchliest, weil du irgendwie Informationen sammeln willst? Auf irgendeine Art und Weise? Oder was ist der Grund, warum du Diskussionen durchliest? Wie kommt es dazu?

105 V: Ja. Wenn ich irgendwo eine interessante Diskussion sehe, wo ich mir selbst noch nicht viele Gedanken gemacht habe. Was jetzt oft vorkommt in manchen Gruppen, wo halt Leute diskutieren, die das Thema studiert haben, sich heftig damit auseinandersetzen, dann lese ich ganz viel und halte die Füße still. Weil ich weiß, dass ich da weniger Ahnung habe. Und wenn ich dann mal was sehe, was garantiert nicht stimmt, dann gehe ich halt rein in die Diskussion. Aber sonst lese ich eigentlich nur bei so richtig qualifizierten Diskussionen, wo ich mich nicht auskenne.

106 J: Ok du liest so Diskussionen, wenn du davon noch nicht so viel weißt. Machst du das denn auch, um das Meinungsbild irgendwie zu erfahren, was so die Meinungen der Leute sind?

- 107 V: Hm. Meinungsbild. Ne ich gucke mir weniger die Meinungen an, sondern echt wirklich die Argumente und Fakten. Und so Meinungen und Emotionen will ich eher lieber ausblenden. VERSUCHE ich zumindest. Das Meinungsbild ist mir eigentlich egal. Weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe.
- 108 J: Ja, also dass du einfach erfahren willst, welche Einstellung die Nutzer in der Diskussion haben.
- 109 V: Nö. Ich will die richtige Einstellung finden. Und deswegen diskutiere ich auch viel mit Leuten. Weil ich nicht einfach nur meine Meinung haben will und akzeptieren will ok, 90 Prozent haben die und die Meinung, sondern ich will halt wissen und machen, was RICHTIG ist und was gut ist und was MEInen und allen anderen Zielen zuträglich ist.
- 110 J: Nutzt du denn solche Kommentare, um dir deine Meinung zu bilden? Dienen die quasi als Grundlage? Beziehst du die mit ein?
- 111 V: Ja, voll. Ich lasse mich davon inspirieren. Wenn es mich interessiert, dann google ich, schaue mir mehr Quellen an. Und ja auf jeden Fall nehme ich diese Inspiration. Wenn ich merke, der hat die und die Meinung, der hat die zwei Argumente hervorgebracht, die ich noch nie gehört habe, dann mache ich erstmal Plausibilitätscheck und lese mir mehr dazu durch, ob die Meinung fundiert ist und ob die Fundierung gerechtfertigt ist.
- 112 J: Ok. Dann hätte ich noch eine letzte Beispieldiskussion. (Legt Szenario 3 vor). Das war eine Facebook-Diskussion unter einem Post der Bundesregierung zum Tag der Organspende. Und lies dir die Diskussion, die darunter entstanden ist, einmal kurz durch und dann sprechen wir weiter.
- 113 V: Ok (liest sich die Diskussion durch). Ok.
- 114 J: Ja, also hier ist eine Diskussion entstanden, wo manche eher pro und manche kontra Organspende sind. Am Anfang schreibt der eine Typ „Eine Schande, dass nicht darüber aufgeklärt wird, dass der Hirntod sehr umstritten ist“ und weiter schreibt einer „Mediziner, die Zielerreichungen in den Verträgen stehen haben. All for the money, merkt euch das“. Meine Frage wäre: Wenn du dir vorstellen würdest, dass du dieser Behauptung nachgehen wollen würdest, dass es Zielerreichungen in den Verträgen gibt, kannst du mir da einmal erklären, wie du vorgehen würdest?
- 115 V: Also ich würde erstmal gucken, ob es diese Zielerreichungen in den Verträgen wirklich gibt. Würde das halt googlen und suchen „Verträge, Zielerreichungen“ oder generell unter welchen Bedingungen Chirurgen überhaupt Verträge kriegen

und Arbeitsanstellungen bezahlt werden. Weil ich das schon heftig finde und das muss ja mit dem hippokratischen Eid irgendwie kollidieren. Also ich kann mir das eigentlich wenig vorstellen. Andererseits kenne ich den Kapitalismus und weiß, dass so Sachen auch krass für Profitinteressen ausgenutzt werden. Und es ist belegt und bewiesen, dass es illegale Organhandelringe gibt. Und da muss man halt gucken, inwiefern es systematisch ist und inwiefern es nur kleine kriminelle Gruppen sind. Ja, also da würde ich erstmal selbst recherchieren.

116 J: Würdest du denn nach dem Kommentar von Person G. mit den Zielerreichungen, würdest du direkt anschließend daran googlen oder würdest du die Kommentare erst noch zu Ende lesen, die darunter sind?

117 V: Ich würde erst gucken, ob jemand anderes dazu schon irgendwie eine Quelle rausgesucht hat oder wie die anderen Leute das handhaben, ob mir vielleicht schon jemand die Arbeit abgenommen hat praktisch diese Sache zu recherchieren und eine seriöse Quelle dazu gefunden hat. Ja, die würde ich mir schon genauer durchlesen.

118 J: Also aufmerksam oder nur überfliegen?

119 V: Ich würde wahrscheinlich so überfliegen und gucken, ob ich irgendwo Links finde, die einfach auf externen Quellen hinweisen. Und dann gucken, ob die seriös sind.

120 J: Ok. Hier ist ja auch ein Link in der Diskussion. Wie würdest du mit dem umgehen?

121 V: Ähm. Den würde ich jetzt vielleicht nicht anklicken, weil mich das andere Thema gerade mehr interessiert. Weil in dem Link geht's ja um Hirntod.

122 J: Da würdest du die Information, die du suchst, also nicht finden, so ist das gemeint oder?

123 V: Ja ich würde denken, dass die Information über Zielerreichungen nicht in dem Link zu finden ist. Weil wenn ich nur die Überschrift sehe, denke ich, dass es wirklich nur darum geht, inwiefern jetzt Hirntod bedeutet, dass eine Person tot ist. Eher so ethische Fragen, die mich jetzt nicht so interessieren in dem Moment. Was mich dann mehr interessiert ist, ob es Verträge gibt, wo steht, ein Chirurg muss 100 Herzen transplantieren oder so.

124 J: Und welche Rolle spielt die Quelle der Links? Achtest du darauf?

125 V: Ja, total. Es gibt komplette Propaganda-Quatschseiten mit Sachen, wo Leute keine Ahnung haben, denke ich. Da muss man halt gucken – lernt man ja, wie man mit Quellen umgeht. Dass es gescheit peer-reviewed ist, dass Sekundärquellen auch ihre Primärquellen angeben und so. Und dann guckt man

halt. Ich meine, man muss sich nicht in irgendwelche Grauzonen oder Verschwörungstheorien reinlesen, um zu merken, dass da irgendwas falsch läuft (lacht).

126 J: Ok. Wenn du auf den Link gegangen bist und das gelesen hast, gehst du dann nochmal zur Diskussion zurück und machst dir nochmal Gedanken über die Kommentare oder wie ist das?

127 V: Hm. Ich würde halt recherchieren, ob es Zielerreichungen gibt und wenn es die nicht gibt, dann würde ich schreiben „Hey, hör auf rumzulügen“ oder so (lacht), so richtig direkt. Das ist der beste Weg, finde ich. Und wenn es sowas wirklich gibt, dann wieder das wie vorhin. Es ist halt nicht die Organtransplantation das Problem und so weiter, sondern unser krass profitorientiertes System dahinter. Da würde ich meinen antikapitalistischen Standpunkt äußern.

128 J: Ok. Nochmal kurz zu den Feedback-Möglichkeiten: Man kann ja generell Likes und Reactions vergeben und so. Findest du die ausreichend, um anderen zu signalisieren, dass du ihnen zugehört hast?

129 V: Ne, überhaupt nicht. Ich meine, der „Haha“-Smiley wird hauptsächlich dafür benutzt, um Leute auszulachen oder zu sagen hey, das, was du geschrieben hast, ist kompletter Quatsch, ist lachhaft. Und andererseits wird er aber gleichzeitig auch noch dazu benutzt, so wirklich lustige Sachen, so haha, das ist lustig, ich mache jetzt einen „Haha“-Smiley. Und das ist völlig ambivalent. Das ist KOMPLETT, ich glaube das macht die Menschen – also das spielt auch mit der Psyche von Menschen und verwirrt die Leute auch komplett (lacht) denke ich manche. Also ich finde das Like-System überhaupt nicht gut. Es gibt viel zu wenige.

130 J: Also weil die nicht aussagekräftig genug sind auch?

131 V: Ja, sie sind nicht eindeutig genug, es gibt nicht genug. Ich meine, man kann menschliche Emotionen nicht in fünf Gesichtchen dingsen. Mich würde auch brennend interessieren, wie das Verhältnis der wütenden und „Haha“-Smileys eine Rolle spielt bei der Algorithmusbestimmung, was die Leute angezeigt bekommen und was nicht.

132 J: Hast du denn spezifische Smileys im Kopf, die du dir wünschen würdest, um anderen zu zeigen, dass du deren Meinung bist oder dass du denen zugehört hast oder sowas?

133 V: Ja, man müsste da wahrscheinlich so ein ganzes Board von Smileys machen. Einfach ein Daumen runter zum Beispiel wäre gut. Ich glaube, die wollten nicht,

dass irgendwie Leute negativ sind. Aber dann haben die ja auch den weinenden und den wütenden Smiley drin. Also weiß nicht, das ist so ein bisschen, das ist mir noch zu viel Interpretationsspielraum.

134 J: Ok, alles klar. Dann hätte ich erstmal alle inhaltlichen Fragen durch. Gibt es noch etwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was du noch erwähnen wollen würdest?

135 V: Ne, spontan fällt mir nichts ein.

136 J: Ok, alles klar. Gibt es noch irgendwas, wonach du an meiner Stelle gefragt hättest?

137: V: Ne, eigentlich nicht.

138 J: Ok, dann bedanke ich mich für das Interview!

Interview Sabine

Art: Skype-Interview

Datum: 05.10.2021, 20 Uhr

Dauer des Interviews: 01:05:00 min

Soziodemografische Daten:

Geschlecht: Weiblich

Alter: 41

Bildungsgrad: Meister

Beschäftigung: Angestellte in der Hörgeräteakustik

Postskriptum:

Vor der Aufzeichnung: Begrüßung, Einverständnis für die Audioaufnahme eingeholt, über Forschungsvorhaben aufgeklärt, Anonymität zugesichert

Rahmenbedingungen: durchweg gute Video- und Audioverbindung, Teilnehmerin war bei sich zu Hause in der Küche

Mimik: Blick war meistens auf dem Bildschirm, außer, wenn sie nachgedacht hat, ging er manchmal in den Raum

Nach der Aufzeichnung: Ausfüllen des Kurzfragebogens, Verabschiedung

Sonstiges: An einer Stelle verweist Sabine auf den Ausfall von Facebook am Vorabend (Z. 12), Verwendung einer Diskussion unter einem FB-Post des Magazins „Katapult“, bei der Sabine kommentiert hat (Post: Säulendiagramm zur U18-BT-Wahl, Diskussion: sollen Kinder wählen dürfen oder nicht?)

Transkript:

001 J: Ja so direkt zum Anfang: Was halten Sie denn generell von Diskussionen in Sozialen Netzwerken? Was denken Sie darüber?

002 S: (Lacht). Ähm, ich... glaube, dass sie ziemlich sinnlos sind. Ich führe sie aber trotzdem immer wieder (lacht).

003 J: Ok, ok.

004 S: Also das ist eine Diskrepanz auch bei mir selber im Kopf. Ich habe immer wieder das Gefühl, was auch immer du hier schreibst, es ist sowieso dem Gegenüber völlig egal. Und ich kann aber auf der anderen Seite auch nicht meine Klappe halten, wenn da jemand was geschrieben hat, wo ich denke „nein, das ist einfach völlig falsch, das ist Quatsch!“ Deswegen bin ich immer wieder geneigt,

mich da zu beteiligen bei Diskussionen. Ich gehöre also eindeutig zu denen, die da echt viel schreiben. Merke aber immer wieder, dass das eigentlich sinnlos ist.

005 J: Ok, ok. Und würden Sie sagen, das kommt öfter vor, dass Sie in Sozialen Netzwerken auf Diskussionen treffen? Regelmäßig?

006 S: Ja, täglich. Bin echt viel unterwegs und bin auch wirklich täglich an Diskussionen da beteiligt.

007 J: Ok und schauen Sie aktiv nach Diskussionen oder passiert das zufällig, dass Sie in Ihrer Timeline scrollen und dann treffen Sie da auf irgendwas.

008 S: Also was das angeht, zufällig. Ich scrolle halt die Timeline durch, da kommt halt was vorbei, was mich irgendwie interessiert und dann (lacht) mache ich immer wieder den Fehler, auch die Kommentare zu lesen. Wenn ich dann einmal die Kommentare lese, ne, dann stoße ich auch auf die Diskussionen und dann mache ich dann halt auch mit.

009 J: Ok, ok. Und auf welchen Sozialen Netzwerken kommt das vor bei Ihnen? Oder bei dir, tschuldigung (lacht).

010 S: (Lacht). Ich bin eigentlich fast nur auf Facebook unterwegs. Ich habe auch einen Twitter-Account, aber da bin ich nicht wirklich, also ich scrolle mal durch, aber dort beteilige ich mich nicht so an Diskussionen. Fast nur auf Facebook. Instagram habe ich nicht, ähm, nutze ich nicht, TikTok nutze ich nicht, YouTube habe ich zwar einen Account, aber nutze ich nicht, um da irgendwas zu kommentiere oder so.

011 J: Ok, alles klar. Dann wäre meine nächste Frage: Können Sie sich vielleicht an die letzte Diskussion erinnern, auf die Sie in einem Sozialen Netzwerke, auf Facebook dann wahrscheinlich, gestoßen sind?

012 S: (Überlegt). Ähm, das war... Die letzte Diskussion, die ich hatte, war gestern Abend, bevor alles ausging (lacht). Da ging es... Das war ein Beitrag von Radio Leipzig oder der Stadt Leipzig, da bin ich mir gerade nicht sicher, ich glaube Radio Leipzig. Über die... das Stattfinden des Weihnachtsmarktes. Und was es da- ne, stimmt gar nicht! Es ging darum, dass die Corona-Regeln wieder verschärft werden müssen, weil Inzidenz und so weiter. Und darunter beschrieb ein Nutzer ein...irgendwelche schlau klingenden Forschungsergebnisse, dass Menschen dazu neigen, ähm, immer Ja zu sagen zu dem, was die Mehrheit sagt, und sich kein eigenes Bild machen. Und dort habe ich, ähm, (1 Sek. Pause) mich beteiligt an der Diskussion, indem ich ihn gefragt habe: was ist denn, wenn ich mir nun ein eigenes Bild gemacht habe und zu der Erkenntnis komme, dass das

was die Mehrheit sagt, ich auch richtig finde? Und dann gings aber nicht mehr weiter, weil dann (lacht) war Facebook aus.

013 J: Ok, ja (lacht). Und ist die Diskussion dann heute weitergegangen, hat noch irgendjemand was kommentiert oder so?

014 S: Also der hat nochmal geantwortet, das habe ich gestern auch noch gelesen. Und in seiner Antwort stand im Prinzip nochmal das Gleiche drin, dass das ja nicht sein kann, dass man ja auf eine andere Meinung kommen MUSS, wenn man selbst nachdenkt. Woraufhin ich dann wieder geschrieben habe, äh, ja, aber wenn ich doch selbst nachgedacht habe, aber zu der gleichen Meinung gekommen bin wie die Mehrheit, soll ich dann aus Prinzip sagen, nein das ist falsch oder wie ist das jetzt gemeint. Und das war dann aber der letzte Post, der dann auch gestern, den konnte ich nicht mehr senden, das war gerade da, wo Facebook runterging. Und entsprechend gab es dann heute keine Antwort mehr drauf, weil ich habe das heute nicht nochmal gepostet. Und ich hatte auch keinen Bock, das nochmal zu suchen.

015 J: Ja, ja. Das heißt, also wenn ich mir vorstelle, bei welchen Gelegenheiten Sie sich an solchen Diskussionen beteiligen, ist es dann... Also Sie stoßen zufällig darauf und dann denken Sie: „ja, das kann ich so nicht stehen lassen“, habe ich das richtig verstanden?

016 S: Genau. Oder auch im positiven Sinne, wenn dort jemand was schreibt, wo ich sage „hey, das finde ich genau richtig“, dann schreibe ich auch durchaus das darunter. Also es ist nicht so, dass ich immer nur Dinge korrigiere, die meiner Meinung nach falsch sind, genauso auch positiv, wenn was ist, wo ich zustimme.

017 J: Ok. Und gibt es da auch ein bestimmtes Ziel, das Sie zu erreichen versuchen, wenn Sie dann bei sowas kommentieren.

018 S: (Überlegt 1 Sek.). Hmm. Ja eigentlich ja das ähm, dem anderen zu sagen, das, was du da sagst, halte ich für Quatsch und vielleicht denkst du mal darüber nach. Und ich versuche eigentlich auch immer, sehr sachlich zu argumentieren. Also jetzt nicht einfach nur zu schreiben „das ist Käse“, sondern auch zu begründen, warum ich das Käse finde. Und meine Hoffnung ist dann schon irgendwo die, dass der andere auch mal darüber nachdenkt und im besten Falle sogar sagt „hey stimmt, eigentlich habe ich da unrecht“. Das ist allerdings noch nie passiert (lacht). Aber das ist im Prinzip die stille Hoffnung, die man so hat, dass man den ein oder anderen doch überzeugt. Wobei es gar nicht immer nur um den direkten Kandidaten dort geht, sondern auch um die, die still mitlesen. Also es geht nicht

immer nur um das bestimmte Gegenüber, sondern auch um die, die einfach dort vorbeikommen und es lesen.

- 019 J: Ok, alles klar. Und vielleicht dazu passend: Wie wichtig findest du es denn, anderen in Diskussionen in Sozialen Netzwerken zuzuhören? Also, natürlich ist das schriftlich, aber wenn man sich das so vorstellt, wie es in einem Gespräch wäre, bei dem man zuhört. Wie wichtig ist das online für dich?
- 020 S: Es ist tatsächlich (1 Sek. Pause) in solchen Netzwerken im Schriftlichen eindeutig leichter, NICHT zuzuhören. Weil es ja was anderes ist, wenn man der Person eins zu eins gegenüber sitzt und mit jemandem redet, dann kann ich nicht einfach sagen, „ja pff, höre ich nicht hin“. Im Schriftlichen ist das natürlich leichter. Erstens hat derjenige das vielleicht schon vor drei Stunden geschrieben oder vielleicht sogar schon vor Tagen oder Wochen. Ähm, und zum anderen kennt man die Person, im Normalfall jedenfalls, nicht. Ähm (überlegt), und ich ertappe mich schon dabei, ich lese durchaus die Antworten. Das ist klar, ich lese die schon, es sei denn, es ist ein halber Roman, dann lese ich den auch manchmal, wenn er gut ist. Aber wenn schon in den ersten drei Sätzen zu sehen ist, dass da meiner Ansicht nach nur noch Quatsch kommt, dann lese ich das auch echt nicht zu Ende.
- 021 J: Ok. Ja und wie würden Sie es dann für sich beschreiben, also wenn Sie sich überlegen, wie Sie anderen zuhören sozusagen. Lesen Sie besonders aufmerksam durch in der Regel oder ist es eher nur so ein Überfliegen der Kommentare, oder...
- 022 S: Das kommt sicher – das könnte ich so pauschal nicht beantworten, das kommt sicherlich auf die Thematik an. Wenn das jetzt eine Diskussion ist, wo ich merke, dass die irgendwo auch auf Augenhöhe stattfindet, also die ohne Beleidigungen abgeht und das kennt man ja, dass ganz schnell, äh, jemand sagt „ahh so wie du aussiehst, muss ich dir ja gar nicht zuhören“, dann habe ich das andersrum genauso nicht nötig. Ähm. Wenn ich aber merke, dass das ein sinnvolles Gespräch ist, dann lese ich durchaus aufmerksam – und/oder wenn es ein Thema ist, was mich wirklich sehr, sehr interessiert. Wenn ich nicht nur bloß zufällig vorbeigeflogen bin, sondern wo ich mich wirklich auch auskenne und ähm (2 Sek. Pause) glaube, wirklich fundiertes Wissen zu haben, dann lese ich auch ganz besonders intensiv die Antworten des anderen.
- 023 J: Ok. Dann würde ich vielleicht direkt zu der Diskussion kommen mit den Kindern. Ich würde mal meinen Bildschirm teilen, damit wir uns das zusammen angucken

können (teilt den Screenshot der Diskussion unter einem Facebook-Post, unter dem Sabine kommentiert hat). Vielleicht noch eine kurze Frage: haben Sie bei dem Magazin auf Facebook auf „Gefällt mir“ gedrückt?

024 S: Ich habe dort bei Facebook das Katapult-Magazin abonniert und habe es auch als Zeitschriften-Abo. Also ich fühle mich denen verbunden (lacht).

025 J: Ok. Ja, da war ja vor einer Woche oder sowas.

026 S: Ja genau, ungefähr.

027 J: Da ging es ja darum, wenn Kinder wählen dürften und wie viele Prozent welche Partei wählen würden. Und dann haben wir hier die Kommentare, da sind auch ihre Kommentare dabei. Wenn Sie sich einmal an die Diskussion zurückerinnern – Wenn Sie möchten, können Sie die einmal kurz durchlesen.

028 S: (Liest die Diskussion nochmal durch). Genau, ich erinnere mich. Ok, alles klar.

029 J: Ok, könntest du mir, da du es jetzt nochmal gesehen hast, beschreiben, wie du Schritt für Schritt vorgegangen bist, als du den Post gesehen hast? Das ist vielleicht tatsächlich ganz banal, das jetzt zu beschreiben, aber so Schritt für Schritt?

030 S: Mhm. Ja, ich habe den Post gesehen, habe mir dort angesehen natürlich, was auf dem Post zu sehen ist, welche Partei wie viele Prozent. Und worum geht's überhaupt, nämlich, dass Kinder wählen dürfen. Und dann habe ich in die Kommentare geschaut, um zu gucken, was denn andere Menschen dazu meinen. Ähm, nun ist das Katapult-Magazin, das weiß ich, den Hintergrund habe ich ja, recht links gerichtet. Ähm, entsprechend viel Zustimmung gibt es meistens in den Kommentaren für das, was die posten. Aber natürlich tummelt sich dort auch die Gegenseite, die ganz bewusst dorthin kommt, um (3 Sek. Pause). Das zu widerlegen, was die schreiben. Und der Philipp S., der hier als erstes geschrieben hat, mit dem ging die Diskussion dann ja am Ende gar nicht weiter, aber er war der Aufhänger, der geschrieben hat „Gut, dass Kinder nicht wählen dürfen“. Ähm, dadurch, dass ich gerade am Tag vorher eine Unterhaltung mit einem 17-Jährigen hatte (2 Sek. Pause) bin ich dort darauf eingegangen und habe gesagt „ne, finde ich nicht gut, dass die nicht wählen dürfen. Und dann ging mit der Robert F. dort eine weitere Diskussion weiter. Wie gesagt mit dem Philipp S. ging dann gar nichts mehr. Ich glaube zumindest, dass er sich nicht nochmal geäußert hat. Aber mit dem Robert F. ging dann eine recht intensive Diskussion los. (1 Sek. Pause). Darüber, dass er die ältere Generation etwas, also für mein

Empfinden, in Schutz genommen hat. Und das sehe ich halt anders (lacht). Wir haben da mehrmals hin und her geschrieben dazu.

031 J: Ok. Und Sie haben dann die Kommentare aufmerksam gelesen oder wie?

032 S: Wir haben dann beide, der Robert und ich, angefangen, uns zu wiederholen. Und als ich bei dem Robert das gemerkt habe, „Mensch, der erzählt mir schon wieder dasselbe, das hat er doch schon oben geschrieben“, dann habe ich auch angefangen, die Kommentare von ihm tatsächlich nur noch quer zu lesen. Ich habe sie gelesen, aber ich habe sie nur noch quergelesen. Die ersten Kommentare von ihm, ein, zwei, mindestens drei Stück habe ich aber noch sehr intensiv gelesen.

033 J: Ok. Hast du da dann irgendwie auf Fehler in seinen Kommentare geachtet?

034 S: Inhaltlich oder Rechtschreibung?

035 J: Sowohl als auch. War das irgendwann der Fall?

036 S: (Überlegt). Das ist jetzt schwer, mich daran zu erinnern. Prinzipiell bin ich ein absoluter Rechtschreibfanatiker, achte aber bei Facebook nicht so sehr darauf, weil ich weiß, wie schnell man sich mal vertippt, wie schnell die Autokorrektur irgendwas reinschmeißt, was man gar nicht haben will. Deswegen übergehe ich sowas auf Facebook, weil ich es auch völlig sinnlos finde, Leute auf irgendwelche Schreibfehler aufmerksam zu machen. Deswegen ignoriere ich diesen Teil von Fehler, ist mir völlig Latte, ob die jetzt Punkt und Komma richtig setzen. Aber inhaltlich natürlich nicht. Inhaltlich gucke ich schon, ob das, was der da schreibt, irgendwie schlüssig ist. Und interessanterweise war es bei ihm so, dass ich seine Argumentation durchaus (1 Sek. Pause) nachempfinden und verstehen konnte. Also ich konnte jetzt nicht sagen „ne, das, was du da schreibst, ist falsch“. Ich habe aber trotzdem gesagt, ich sehe das anders. Ich verstehe, was du meinst, aber ich sehe es anders. Und er hat sich, ich weiß noch, dass er sich sehr (1 Sek. Pause) gewählt und gut ausgedrückt hat. Also das war auffällig, dass er auch relativ lange Kommentare geschrieben hat, die aber mit einer guten Sprache verfasst waren.

037 J: Ok, und war es dir dann wichtig, dass du mit sachlichen Argumenten dagegenhältst, gegen seine Kommentare? Oder war es irgendwie so, keine Ahnung, es hat Spaß gemacht, die Diskussion weiterzuführen, einfach so.

038 S: Von beidem ein bisschen. (Überlegt). Ähm. Also mir ist es schon wichtig, sachlich zu sein in solchen Diskussionen. Manchmal ist man auch, also wenn man irgendwie ganz schnell merkt, das bringt sowieso nichts, dann wird man

auch mal schnippisch und unsachlich und sagt ja komm (lacht). Aber in dem Falle war das jemand, den ich als ernst zu nehmenden Gesprächspartner empfunden habe, eben weil er sich vernünftig und ordentlich ausdrückte und klare Sätze schrieb, die auch verständlich waren. Und insofern war es mir auch wichtig, (1 Sek. Pause) klar zu argumentieren, warum ich seiner Auffassung nicht zustimme. Das schon, ja. Wenn es dann aber – als es dann aber an so eine Stelle gekommen ist, wo ich dachte, wir drehen uns hier im Kreis und wir werden uns gegenseitig nicht überzeugen, ähm, da habe ich dann an der Stelle glaube ich auch gar nicht weitergemacht. Da habe ich das Gespräch quasi abgebrochen. Ich weiß nicht mehr, ob ich noch daruntergeschrieben habe „Wir werden uns hier nicht mehr einig, aber ich wünsche dir alles Gute“ (lacht) oder so, weiß ich nicht. Aber ja, irgendwann habe ich es dann gelassen.

039 J: Ok, alles klar. Da hat ja dann noch mindestens eine weitere Person kommentiert, hier diese Anna-Katharina H. Wie war das für Sie, also Sie haben quasi auf den Philipp S. geantwortet, dann hat der Robert F. auf Ihren Kommentar geantwortet und die Anna-Katharina hatte ja dann quasi dir mehr oder weniger zugestimmt. Wie war das für dich, dass sie das kommentiert hat?

040 S: Das war mir dort an der Stelle nicht so furchtbar wichtig. Weil ich habe das nicht als Zustimmung für meinen Text empfunden, sondern eher als Ergänzung. Deswegen habe ich das... Also generell kann ich schon behaupten, dass wenn jemand bei einem Kommentar von mir „Gefällt mir“ drückt oder sogar darunterschreibt „Das finde ich genauso“ oder irgendwie ganz offen kundtut, dass er das gut findet, was ich geschrieben habe, das finde ich schon gut, das bestärkt mich irgendwo. Und im Umkehrschluss (2 Sek. Pause) macht es mich natürlich auch nachdenklich, wenn dort viele andere Kommentare kommen, also die es irgendwie scheiße finde, was ich geschrieben habe oder wütende Smileys dran machen oder so. Ähm, also das ist mir schon nicht egal, ob da jetzt Likes oder irgendwas anderes rankommen oder nicht. (Überlegt). Ja, Punkt, Faden verloren (lacht).

041 J: Alles gut. Vielleicht grad hierzu. Wir sehen ja, Sie haben einige Likes und Herzen bekommen auf Ihren Kommentar. Das hat Sie dann auch bestärkt, wenn ich das richtig interpretiere?

042 S: Ja, durchaus.

043 J: Wie finden Sie denn solche Mittel oder Möglichkeiten auf Facebook, anderen zu signalisieren, dass man sie unterstützt oder... Würden Sie es auch so

interpretieren, dass andere diese Möglichkeiten nutzen, diese Likes, um Ihnen zu zeigen, dass sie Ihnen zugehört haben, oder denkst du da gar nicht dran? Oder ist es nur so ein: „Ich finde deinen Kommentar klasse, ich stimme dir zu“?

044 S: Ja, das ist so: „Ich habe deinen Kommentar gelesen, ich stimme dem zu, gefällt mir“. Es kommt wahrscheinlich dadurch (1 Sek. Pause), dass ich es persönlich so handhabe, also wenn ich einen Kommentar lesen, dem ich zustimme, mache ich eben ein „Gefällt mir“ ran. Oder wenn ich den irgendwie emotional finde oder ganz besonders schön, dann mache ich auch ein Herzchen ran oder was man da halt so tut. Und ich glaube, es ist (1 Sek. Pause)irgendwie menschlich, dass man denkt, die anderen machen das genauso (lacht) wie man selber.

045 J: Ok, ja. Und wenn Sie Kommentare bei anderen liken, haben Sie da irgendwie das Ziel, dass Sie anderen irgendwie das Gefühl geben wollen, dass ihnen zugehört wurde?

046 S: Ja. Ja. (Überlegt). Weniger zugehört als zugestimmt. Aber wenn ich dem zustimme, habe ich dem ja automatisch auch zugehört. Also es hängt schon irgendwie zusammen. Aber die Zustimmung zu dem, was er da sagt, finde ich wichtiger.

047 J: Ok, alles klar. Hatten Sie dem Robert F. irgendwie Fragen gestellt in Ihren Kommentaren?

048 S: Ich glaube nicht. Aber das kann ich jetzt nicht mehr mit Bestimmtheit sagen.

049 J: Und seine Kommentare geliket?

050 S: Ja durchaus. Da waren ein, zwei Kommentare von diesem Robert dabei, die ich selber auch geliket habe. Um ihm durchaus zu zeigen... Ha, das ist jetzt tatsächlich interessant! Da habe ich ihm dann mit diesem „Gefällt mir“, ich finde das „Gefällt mir“ doof, aber es ist nun mal so. Da habe ich mit diesem „Gefällt mir“ nicht gezeigt, dass ich den Inhalt gut finde, sondern das war eher so ein „Ich verstehe dich. Ich finde, du hast einen vernünftigen Kommentar geschrieben.“

051 J: Ok, alles klar. Du meintest, er hat sich sehr gewählt ausgedrückt. Aber du hast ja auch schon erwähnt, dass es teilweise Diskussionen gibt, wo es dann beleidigen, respektlos wird. Gibt es da einen Unterschied, ob du den Leuten noch zuhörst, im Vergleich zu gemäßigeren Diskussionen wie diese hier?

052 S: (Überlegt). Es gibt einen Unterschied in der Mühe, die ich dann selber in die Diskussion investiere. Die Diskussion mit diesem Robert hier war wie gesagt auf Augenhöhe und dann nehme ich mir auch die Zeit, die Kommentare ordentlich zu lesen und selber auch vernünftige und ausgefeilte Kommentare

darunter zu schreiben, mit Sachlichkeit und einer vernünftigen Wortwahl. Wenn das in eine Richtung abdriftet, wo es dann wirklich nur noch unter der Gürtellinie stattfindet, ähm, dann schreibe ich dann auch schnell mal darunter „Ja ok, lass gut sein“ oder irgendwie sowas. Also ich beteilige mich dann nicht unter der Gürtellinie mit, aber ich antworte durchaus nochmal was, was dann aber eher kurzgehalten ist. Weil man ja weiß, es bringt ja sowieso nichts, jetzt hier was erreichen zu wollen. Da halte ich mich dann echt kurz. Aber ich mache trotzdem mit, bescheuerterweise. Manchmal denke ich wirklich, warum tust du das. Aber so ist es eben (lacht).

053 J: Ok, ja. Und da lesen Sie dann schon auch die Kommentare bis zu einem gewissen Zeitpunkt durch, wo Sie denken „ne, das macht jetzt keinen Sinn mehr“. Aber ansonsten schon aufmerksam?

054 S: Ja. Bis zu einem gewissen Punkt lese ich die trotzdem aufmerksam durch. Es ist so ein Prozess. Am Anfang lese ich sie alle noch aufmerksam. Wenn ich dann merke, es driftet in eine Richtung, die eh nur noch niveaulos wird, dann liest man sie nur noch quer. Und irgendwann hört man auf und geht raus aus der Diskussion.

055 J: Ok. Und das machst du dann zu deinem eigenen Wohl, weil du dir die Laune nicht verderben willst oder irgendwie...?

056 S: Ja, schon. Weil ich weiß, das nützt sowieso nichts, das artet nur aus und da verschwende ich hier nur meine Zeit.

057 J: Ok, ok. Also du denkst nicht, dass man die irgendwie umstimmen könnte.

058 S: So jemanden nicht, ne. So jemanden nicht. Die sind dann meistens einfach nur auf Krawall gebürstet und wollen rumpöbeln.

059 J: Alles klar. Dann würden wir zum nächsten Thema gehen, das hatten wir aber auch schon angesprochen. Nämlich hattest du am Anfang kurz gesagt, dass du nicht unbedingt kommentierst, wenn es Diskussionen sind, wo du eine andere Meinung hast, sondern auch, wo du andere unterstützt quasi, wo du den Leuten zustimmst.

060 S: Ja.

061 J: Kannst du dich vielleicht an eine Situation erinnern, wo das vorgekommen ist und wie das war?

062 S: Passiert leider seltener (lacht). (Überlegt, 4 Sek. Pause). Ein konkretes Beispiel zu sagen, ist schwer. Es ging mal in letzter Zeit um Vogelschutz im Zusammenhang mit Hauskatzen. Dass Hauskatzen so viele Vögel reißen. Und

da schrieb jemand, dass Hauskatzen gefälligst im Haus drin zu bleiben haben oder nur mit Leine oder nur gesichert irgendwie rausgehen dürfen. Und jemand anderes schrieb darunter, ähm, das wäre Tierquälerei, das ist keine artgerechte Haltung für die Katze. Und dort habe ich zum Beispiel dieser zweiten Person – ich halte es auch für nicht richtig, Katzen nicht rauszulassen – zugestimmt und dem Thema noch ergänzt, dass es sicherlich scheiße ist, wenn die Katzen so viele Vögel reißen, wir aber noch ganz andere Möglichkeiten hätten, die Vögel zu schützen, indem wir eben keine Glasfassaden bauen, zum Beispiel. Weil da gehen viel mehr Vögel tot als Katzen. Und dort habe ich also dieser Person, die gesagt hat, das wäre keine artgerechte Haltung, der habe ich zugestimmt.

063 J: Ok, das war dann aber, so wie sich das anhört, nicht aus dem Grund, dass Sie irgendwie gemerkt haben, dass alle gegen diese Person sind, sodass Sie die jetzt unterstützen wollen, sondern weil Sie halt weitere Argumente einbringen wolltest, also aber eher für die Allgemeinheit?

064 S: Ja, genau. Das war eher der Grund. Ich hatte noch was Zusätzliches zu sagen. Das war also nicht nur Zustimmung, sondern auch, ich habe dann noch ein Argument, was in dieselbe Kerbe schlägt. Es gibt aber auch durchaus Fälle, wo ich einer Person gar nicht unbedingt zustimme, aber die sich irgendwie in einen Shitstorm reingeritten hat, wo ich dann einer Person – selbst, wenn ich den Inhalt nicht hundertprozentig zustimme – beistehe und sage „Hey Leute, die hat doch hier nur eine Frage gestellt, was geht ihr die denn jetzt so an?“ Das kommt also durchaus auch vor. Das ist natürlich fast noch viel sinnloser als alles andere, weil interessiert keine Sau (lacht), aber das mache ich dann tatsächlich, um der ersten Person, ja, beizustehen und zu sagen „Hey, ich finde zwar dein Argument doof, aber ich finde es auch doof, dass du jetzt dafür so angegangen wirst“.

065 J: Ok. Aber machen Sie sich dann auch längerfristig, Stunden oder Tage noch Gedanken darüber, dass diese Person schlecht behandelt wurde?

066 S: Nö, das nicht. Dafür ist die Person dann doch zu weit weg und ich kenne sie ja eh nicht. Also das beschäftigt mich dann nicht nachhaltig.

067 J: Ok, also eher für die kurzfristige Interaktion, die dann da auf Facebook gerade zufällig stattfindet.

068 S: Ja.

069 J: Ok. Und Sie meinten, es kommt nicht so häufig vor, dass Sie andere quasi unterstützen, sondern eher, also dass Sie dieselbe Meinung haben wie die andere?

- 070 S: Ja, das kommt nicht so häufig vor wie das andere, dass ich eben eine Gegenmeinung habe. Also ich habe insgesamt das Gefühl, dass speziell auf Facebook – und glaube auch mal gelesen oder gehört zu haben, dass mit Studien schon erwiesen wurde – dass auf Facebook sehr schnell gepöbelt und gemault wird. Und insgesamt habe ich das Gefühl, dass unsere ganze Gesellschaft nur aus Maulen und Meckern und Jammern besteht und alles ist scheiße und alles ist schlecht. Und man kann die schönste Nachricht auf Facebook lesen und unten runter schreibt BESTIMMT jemand „Das ist aber alles doof“. Und das ist irgendwie so mein Eindruck, dass so ganz viele Leute immer kontra alles und nur aus Prinzip sehe ich das anders. Und da kommen einfach dadurch mehr solche Konfliktsituationen zustande als dass Zustimmungssituationen zustande kommen. Weil ich ein Mensch bin, der selbst sehr positiv denkt und wenn mal eine schöne Nachricht kommt, dann auch darunterschreibe „Mensch, das ist aber schön!“, und nicht wie fast alle anderen „naja, ist ja schön, aber wäre noch schöner, wenn...“. Dann schreibe ich auch ganz häufig mal darunter „Könnt ihr euch nicht einfach mal freuen?“ (lacht). Hm, ja, das ist halt Meckern, Jammern ist einfacher.
- 071 J: Ok, ja. Also tendenziell schon eher, dass Sie gegenargumentieren in solchen Diskussionen.
- 072 S: Ja, schon.
- 073 J: Liegt das dann daran, dass Sie so eine gewisse Debattierfreude haben oder so?
- 074 S: Ja. Ich bin tatsächlich, manchmal sage ich leider, ein Mensch, der sehr, sehr gerne diskutiert und ähm. Ich bin auch ein Mensch, der leider immer recht hat, sage ich immer so scherzhaft (lacht). Ich weiß natürlich, dass ich nicht immer recht habe, aber ich hätte halt gerne immer recht. Und ich bin auch jemand der gerne so lange diskutieren möchte, bis der andere sagt „Ja, du hast recht“. Das passiert natürlich weder auf Facebook noch im realen Leben sehr häufig, aber ich mag da irgendwie immer gerne bis zum Schluss kommen. Aber das gelingt mir sehr selten.
- 075 J: Ja. Wenn es dann doch mal vorkommt, dass Sie unterstützende Kommentare in einer Diskussion schreiben, was muss denn da passieren, damit Sie das Gefühl haben, dass Sie sagen „Ok, jetzt muss ich mal dagegen halten gegen die vielen Kommentare“? Muss die Person irgendwie beleidigt werden oder einfach nur zehn Gegenkommentare bekommen haben, oder...?

- 076 S: Hm. Mit der Anzahl der Gegenkommentare hat das nicht viel zu tun. Das ist dann eher das, was die anderen schreiben. Und man kann das aber auch schwer pauschal sagen. Es kommt sicherlich immer darauf an, was derjenige gesagt hat. Wenn da jetzt, ähm, ich zieh mir jetzt ein Beispiel aus den Haaren, da steht unter einem Beitrag, wo es um vegane Milch geht, schreibt einer darunter „Ich esse jetzt erstmal Schnitzel“, wie das so typischerweise passiert. Wenn dort Leute schreiben „äh, du bist doof“ und immer wieder und bla und irgendwas; dem springe ich auch nicht zur Seite, weil ich mir denke, ja du bist halt einfach doof, du hast es nicht anders verdient. Aber wenn dort jemand ganz sachlich darunterschreibt „Ich habe gelesen, Soja ist aber auch schlecht für den Regenwald, wie ist denn das?“, also einfach nur eine Frage. Wo ich denke, das muss doch erlaubt sein, eine Frage zu stellen. Es kann nicht jeder alles wissen, also muss man doch eine Frage stellen dürfen. Nun weiß ich, dass Soja nicht schlimm für den Regenwald ist, zumindest das, was wir Veganer so essen und trinken. Ähm, das ist aber eben mein Wissen, der andere weiß es noch nicht. Und wenn dann dort unten drunter etliche Leute den angehen „Das muss man doch wissen“ und „ja probiere es doch einfach aus“ und „erzähl‘ hier nicht so einen Scheiß“ und was da immer kommt für ein Gemaule. Da schreibe ich dann schon darunter „Hey Leute, muss doch nicht sein, er hat nur eine Frage gestellt. Kann man die nicht sachlich beantworten?“
- 077 J: Ok, ja alles klar. Dann hätte ich jetzt nochmal eine Beispieldiskussion, die wir uns anschauen können. Vielleicht kurz vorweg, das war eine Online-Diskussion unter einem Post auf Instagram gewesen und da ging es um das Thema rauchen. Welche Meinung hast du zu dem Thema Rauchen?
- 078 S: Weder Pro noch Contra. Also ich habe selbst mal geraucht, tue es seit einigen Jahren nicht mehr. Also ich weiß, wie es ist, Raucher zu sein und ich weiß, wie es ist, kein Raucher zu sein. Deswegen bin ich da tatsächlich recht neutral eingestellt. Inzwischen, wo ich mich in den letzten Jahren sehr viel mit Umweltschutz beschäftige, stoßen mir die vielen Kippen, die in der Gegend rumliegen, sauer auf. Ich war früher auch nicht besser, aber mit meinem neuen Erkenntnisgewinn finde ich es halt scheiße (lacht). Insofern bin ich vielleicht bisschen tendenziell gegen das Rauchen, aber ich sage muss jeder selbst wissen, was er mit seinem Körper macht. Und wie gesagt, ich kann nicht auf Leute schimpfen, wenn ich es selbst auch mal getan habe.

- 079 J: Ok. Dann zeige ich Ihnen kurz den Post und die darunter liegende Diskussion (legt Szenario 2 vor). Genau, das war ein Instagram-Post der Tagesschau und das war „Rauchen wird ab 2022 teurer“. Da hat der Bundestag beschlossen, dass die Tabaksteuer erhöht wird. Dann entstand eine Diskussion, die geht ein paar Kommentare lang. Du kannst dir die ja einmal kurz durchlesen und dann sprechen wir da nochmal darüber.
- 080 S: (Liest sich das Szenario durch). Ok.
- 081 J: Ok. Also in dieser Diskussion ist es so, dass A. quasi „Das ist meine Lunge und wenn ich damit rauchen will, dann mache ich das. Da hat mir weder der Staat noch sonst irgendjemand reinzureden“, also Pro Rauchen quasi. Und auffällig ist, dass alle anderen Kommentare, sowohl von J. als auch von den beiden Personen mit P. als auch M. so ein bisschen dagegenhalten, gegen diesen Kommentar. Die sind eher Kontra. Einmal kommentiert dann nochmal A.: „Wenn du beim Joggen umknickst und dir ein Band reißt, dann geh auch nicht zum Arzt. Du hast das Risiko ja in Kauf genommen.“
- 082 S: Ja, das ist die direkte Erwiderung auf P. sein Argument. Hm.
- 083 J: Genau. Das Entscheidende ist für uns jetzt, dass dieser A. so ein bisschen bedrängt wird von drei anderen Leuten durch die Gegenmeinung. Jetzt wollte ich dich fragen, wenn du dir vorstellst, du würdest die Person A. unterstützen wollen in dieser Diskussion. Auch, wenn du jetzt meinstest, du bist weder Pro noch Kontra, aber wenn du es dir einfach mal vorstellst, du würdest ihn unterstützen wollen. Kannst du mir da einmal beschreiben, was du machen würdest? Also wie du vorgehen würdest. Würdest du jetzt irgendwas like, würdest du auf irgendeinen speziellen Kommentar antworten oder wie würdest du vorgehen?
- 084 S: Ja, also wenn ich mir jetzt hier in dem konkreten Fall vorstelle, ich bin auf A.s Seite sozusagen, dann würde ich auf jeden Fall seine Kommentare liken. (Überlegt). Vielleicht nicht alle, aber in diesem Falle wahrscheinlich den zweiten, den ersten nicht, aber den zweiten. Denn ich finde den zweiten Kommentar eine logische Schlussfolgerung auf den Kommentar von P.. Also dem zweiten Kommentar gebe ich, in Klammern leider, recht. Ich finde, dass P. hier recht hat, ne, also du rauchst, damit belastest du das komplette Gesundheitssystem, also geht es uns etwas an. Aber A. hat genauso recht. Wenn du joggst und dir ein Bein brichst, geht das auch das Gesundheitssystem was an. Da muss ich einfach objektiv sagen ja, das stimmt. Deswegen würde ich den dort

liken. Und genauso würde ich das wahrscheinlich auch darunterschreiben. Ich würde auf diesen Kommentar antworten und sagen „Lieber P., der A. hat da doch recht, du gehst ja auch joggen“.

085 J: Ok. Und würdest du den Kommentar schreiben und die Diskussion dann hinter dir lassen? Oder würdest du irgendwie paar Stunden später nochmal reingucken? Oder ist es vielleicht sogar themenabhängig, ob dich das Thema interessiert?

086 S: Das ist eher themenabhängig. Und es ist abhängig davon, ob vielleicht auf meinen Kommentar nochmal jemand reagiert oder geantwortet hat. Es ist tatsächlich so, dass bei ganz vielen Kommentaren, die dann keine weiteren Aktionen nach sich ziehen, ich dann nicht nochmal nachschaue, also nicht nochmal nachgucke, ob da was passiert ist. Wenn aber eine Meldung kommt „XY hat auf deinen Kommentar reagiert“ oder „hat auf deinen Kommentar geantwortet“, dann gucke ich da schon nochmal nach und bin neugierig, was da passiert ist.

087 J: Ok, alles klar. Dann gehen wir weiter. Kommt es denn auch mal vor, dass du Diskussionen in Sozialen Medien durchliest, weil du quasi Informationen sammeln willst? Also einfach nur, um was Neues zu lernen oder etwas, was du vorher nicht wusstest, ohne, dass du mitdiskutierst?

088 S: Das ist eher tatsächlich selten. Denn reine Informationssammlung betreibe ich eher über den ursprünglichen Post. Also wenn mich der Post inhaltlich interessiert, dann klicke ich den an, dann lese ich den durch. Manchmal ist da ja auch noch ein Link, wo man dann weiterlesen kann, das mache ich dann schon. In den Kommentaren stöbere ich aber tatsächlich nicht, weil ich denke – oder sehr selten – weil ich denke, ich will noch weitergehende Informationen haben, weil mir bewusst ist, dass dort jeder alles schreiben kann. Und nur, weil dort einer schreibt „Die Erbsen sind lila“ muss es noch lange nicht stimmen. Gilt natürlich umgekehrt für mich genauso. Ich rechne auch damit, dass mir nicht geglaubt wird (lacht). Ähm, ja also reine Informationen bekommen tatsächlich nur über den ursprünglichen Post. Manchmal rutsche ich durch die Kommentare und sehe oh, hier schreibt noch jemand irgendwas wirklich Ausführliches, was echt interessant ist, dann lese ich da auch nochmal genauer rein. Aber im Normalfall eigentlich nicht.

089 J: Ok. Und Informieren über Aktuelles machst du dann eher über andere Möglichkeiten wie den Post, meinstest du grad.

090 S: Genau.

- 091 J: Aber wenn du dir solche Diskussionen durchliest, hat das manchmal auch den Grund, dass du dir die verschiedenen Meinungen anschauen möchtest, die es überhaupt gibt, oder ist das eher auch nicht der Fall?
- 092 S: Doch, das schon. Das ist glaube ich das Problem, warum ich immer wieder die Kommentare aufklicke. Weil ich neugierig bin, was das so dazu geschrieben wird. Ob da de Tendenz eher ist „JA, finde ich gut“ oder „Ne, finde ich doof“ ist.
- 093 J: Ok, aber es ist jetzt nicht so, dass du dir basierend auf den Kommentaren deine Meinung dann bildest?
- 094 S: Eher selten. Es sei denn wirklich, dort hat jemand einen fundierten Kommentar geschrieben, wo ich merke da hängt vielleicht sogar noch eine Quelle dran oder irgendwas, wo ich denke Mensch, der hat echt Ahnung. Oder das ist ein Feuerwehrmann, der schreibt „Ich kann euch genau sagen, ob E-Autos länger brennen oder nicht“, weil es offensichtlich jemand vom Fach ist, der das Wissen kann. Dann schaue ich schon genauer darauf.
- 095 J: Ok, dann hätte ich nochmal eine Beispieldiskussion. Die ist auf Facebook entstanden. Das war ein Post von der Bundesregierung zum Thema Organspende (legt Szenario 3 vor).
- 096 S: Der hat erstaunlich viele Likes. Bundesregierung kriegt sonst immer nur Lacher.
- 097 J: Ja (lacht). Genau hier gab es halt so ein paar Facts. So ein paar Zahlen zur Organspende. Und dann entstand da eine Diskussion. Kannst du grad wieder kurz durchlesen und dann sprechen wir darüber.
- 098 S: Ach ja. Alles klar. (liest sich die Diskussion durch, 30 Sek. Pause). Ok wer ist jetzt hier wer?
- 099 J: Genau es fängt mit P. an: „eine Schande, dass nicht darüber aufgeklärt wird, dass der Hirntod sehr umstritten ist“, also eher kritisch gegenüber der Organspende. D. hat dagegen argumentiert: „Nur unter Heilpraktikern und Esoterikern, unter Medizinern ist man einer Meinung.“
- 100 S: Eine weitere Person hat dann P. wieder zugestimmt. Ok, ich blicke durch, wer hier was gesagt hat.
- 101 J: Ja, es ging so ein bisschen hin und her.
- 102 S: Und dann kommt K.
- 103 J: „Denken macht klug, nicht alles nachplappern“. Also es geht jetzt langsam in die unsachliche Richtung. Der letzte Kommentar ist auch nochmal von G. „Dann fang damit an, du Flachzange“, es geht also auch in die beleidigende Richtung.

- 104 S: Mhm.
- 105 J: Was für uns jetzt interessant ist, ist, dass D. nachdem er gegenkommentiert hatte, „nur unter Heilpraktikern und Esoterikern ist der Hirntod umstritten“, hat er nochmal einen Link gepostet von „NetDoktor.de“. Dazu, was denn der Hirntod bedeutet. Was würdest du denn machen, wenn du dieser Behauptung weiter nachgehen wollen würdest, dass es Zielerreichungen in den Verträgen gibt?
- 106 S: Ich würde wahrscheinlich erstmal auf den Link klicken. Einfach weil es praktisch ist, dass da schon einer da ist. Ich weiß ja allerdings, dass dieser Link mich vermutlich zu Wissen führen wird, was dem ersten Kommentar widerspricht. Das ist ja aus dem Kontext raus zu lesen. Dass NetDoktor sagt Hirntod ist Hirntod und da ist nichts mehr. Ich weiß also schon vorher, dass mich dieser Link zu einer gegensätzlichen Meinung bringen wird. Nun ist das, puh, schwer mir vorzustellen, weil ich bin genau der Meinung, dass Hirntod Hirntod ist. Also ich wüsste jetzt nicht, warum ich da weiter googlen sollte, um mich davon zu überzeugen, dass es doch anders sein könnte. Aber wenn ich mich jetzt wirklich reineversetze, ich weiß über das Thema vielleicht noch nichts, ähm. (1 Sek. Pause). Hab dort einen Link schon gefunden, den schaue ich mir an. Ich würde dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen weitergooglen und schauen, ob ich noch was von der Gegenseite finde.
- 107 J: Ok. Und die Folgediskussion unter diesem Kommentar. Würdest du dir die komplett durchlesen? Also jeden Kommentar durchlesen, bevor die weitergooglest oder spielt das nicht so eine Rolle für deine Meinungsbildung?
- 108 S: Also wenn das jetzt nicht völlig uferlos ist – manchmal macht man da ja einen Kommentar auf und da stehen noch 385 weiter, die würde ich mir dann sicher nicht alle durchlesen (lacht). Aber wenn es so überschaubar ist wie hier in dem Beispiel, dass vielleicht 15 oder 20 Kommentare darunter stehen, die würde ich mir wahrscheinlich schon durchlesen. Wenn ich sage hey, das Thema interessiert mich und was haben die hier so zu sagen, dann würde ich mir das schon durchlesen.
- 109 J: Ok und nicht nur überfliegen, sondern richtig lesen?
- 120 S: Den letzten Kommentar zum Beispiel würde ich nur überfliegen. Wenn der schon losgeht mit „Fang mal an zu denken, du Flachzange“, dann würde ich den Rest nicht... Also sicher würde ich es sicher noch querlesen, aber nicht mehr Wort für Wort und ganz konzentriert. Weil da weiß ich, dass da einer nur auf Krawall gebürstet ist und das muss man nicht für voll nehmen.

- 121 J: Würdest du dann sagen, dass es keinen Sinn mehr macht, dieser Person noch zuzuhören?
- 122 S: Ja. So einer Person würde ich dann nicht mehr zuhören. Also wenn die unten darunter weitere Kommentare posten würde, würde ich die dann wahrscheinlich sogar überspringen.
- 123 J: Ok. Dann würde ich zum Schluss nochmal kurz auf die Möglichkeiten zur Beteiligung in Sozialen Netzwerken wie Likes und Kommentare, Teilen zurückkommen. Würdest du generell sagen es ist gut, dass es diese Möglichkeiten gibt, um anderen zu signalisieren, dass du ihnen zugehört hast?
- 124 S: Ja. Teilen eher weniger. Teilen ist eher so „Das sehe ich auch so. Das will ich der Welt mitteilen“. Ähm, aber Kommentieren und Liken – also Liken jetzt in allen sechs Formen oder Möglichkeiten, die es da gibt – auf jeden Fall ja.
- 125 J: Ok. Und findest du das ausreichend? Man kann Liken, böse Smileys oder Herzchen nehmen. Reicht dir das aus, um zu sagen „Hey, ich habe dir zugehört“ oder würdest du dir da eher was anderes noch wünschen.
- 126 S: Ich wünsche mir eigentlich noch den: (Macht eine Geste, bei der sie sich die Hand an die Stirn schlägt).
- 127 J: (Lacht).
- 128 S: Da würde ich auf einen von den beiden Herzchen verzichten. (Lacht) Das wäre eine große Erleichterung. Aber ansonsten finde ich die eigentlich recht aussagekräftig. Wobei gerade das Lachen finde ich kritisch, weil auf der einen Seite kann es sein „Ich habe etwas Witziges geschrieben“ und deswegen klickt jemand den Lachsmiley und lacht quasi darüber, weil er es witzig findet. Dann ist es ja eher eine positive Reaktion. Oder er klickt den Lachsmiley, weil er so lächerlich findet, was ich geschrieben habe. Also im negativen Sinne. Und das kommt also nicht klar raus. Deswegen finde ich, es kommt auf den Kontext an. (2 Sek. Pause). Oft reicht es mir, eins von den Emojis anzuklicken, je nachdem, worum es gerade geht. Also zum Beispiel „In Spanien sind wieder fünf Stiere beim Stierkampf gestorben“, da kann ich einen wütenden Smiley darunter machen und es weiß jeder, was ich meine. Aber bei anderen Themen ist es nicht so einfach. Da klickt man dann vielleicht ein „Gefällt mir“ UND einen wütenden Smiley UND schreibt noch einen Kommentar darunter, weil das sonst nicht aussagekräftig genug ist.
- 129 J: Ok. Und fühlst du dich denn selbst gehört, wenn andere deinen Kommentar liken oder auf ihn antworten?

130 S: Ja, schon.

131 J: Ok, dann sind wir schon beim Abschluss. Gibt es noch irgendetwas, worüber wir noch nicht gesprochen habe, was du aber noch ansprechen wollen würdest.

132 S: Ne, tatsächlich spontan jetzt nicht.

133 J: Ok und gibt es noch etwas, wonach du an meiner Stelle noch gefragt hättest? Das ist vielleicht auch etwas abstrakt.

134 S: (Lacht). Ne, eigentlich nicht.

135 J: Ok, dann sind wir am Ende angekommen. Dann bedanke ich mich für das Interview!

Interview Aaron

Art: Live – Face to Face-Interview

Datum: 18.07.2021

Dauer des Interviews: 41:40 h

Soziodemografische Daten:

Geschlecht: Männlich

Alter: 56

Bildungsgrad: Kaufmännische Ausbildung

Beschäftigung: Selbstständiger Immobilienmakler

Postskriptum:

Vor der Aufzeichnung: Begrüßung, Einverständnis für die Audioaufnahme eingeholt, über Forschungsvorhaben aufgeklärt, Anonymität zugesichert.

Rahmenbedingungen: Interview wurde in einer Face-to-Face Situation geführt und die Szenarien wurden über den Laptop gezeigt.

Auffälligkeiten: Gegen Ende des Interviews merkte man Armin an, dass seine Motivation nachließ und er etwas genervt und ungeduldig wirkte, weshalb die Interviewerin manche Fragen nicht weiter vertiefte. Allgemein war Armin jedoch sehr kooperativ.

Nach der Aufzeichnung: Ausfüllen des Kurzfragebogens, Verabschiedung.

Transkript:

001 S Dann die erste Frage mal so zum Einstieg: Was hältst du denn generell von Online-Diskussionen in sozialen Netzwerken?

002 A Ich find breit gefächerte Online-Diskussionen, ähm... find ich schlimm. Engermaschige können interessant sein. Aber da ist es oft so, dass nur wenige über irgendeinen Sachverhalt diskutieren.

003 S Inwiefern meinst du jetzt breit- und engmaschig?

004 A Breit mein ich, wenn da 500 ihren Kommentar einfach nur reinstellen oder dazu abgeben. Und oft ist es dann so, dass die eigentliche Diskussionsgrundlage gar nicht mehr interessiert. Es driftet dann voll ab in andere Themen. Und ähm... Ja, engere Diskussionen sind wirklich meistens dann halt irgendeine Fachrichtung oder was Spezialisiertes, und da geht's dann halt einfach... sind Comments von WENIGEN, die sich dann oft auch mit den Dingen wirklich so ein bissl auskennen.

- 005 S Hast du da spontan irgendwelche Beispiele, was dir da so begegnet?
- 006 A Ich seh's als bei Diskussionen über Radtechnik, wenn irgendwelche Schaltungen oder Teile... da kann man sehr viel erfahren. Man kann auch Fragen stellen und kriegt auch relativ gutes Feedback. Ähm, wenn ich... ja, ähm... Posts lese, oder Diskussionen über öffentliche Sachen, die gerade passiert sind und sehr sehr allgemein sind, da geht's halt wie Kraut und Rüben zu.
- 007 S M-hm. Ok. Und würdest du sagen es kommt oft vor, dass du in sozialen Netzwerken auf so Diskussionen triffst?
- 008 A Ähm... Also selbst diskutieren – unheimlich wenig. Wenn dann wirklich meistens auch nur mit Leuten, die ich auch so kenne. Das sind dann jetzt nicht unbedingt Social-Media Portale, oder ja – vielleicht abgewandelte, vom Sport her. Ähm, da diskutiert man oft ein bisschen, aber das ist eine Richtung halt, der Sport. Wenn ich die lese, über... ja... Wirtschaft, allgemeine Politik oder so... ja, da stellen sich mir als schon mal bissl die Haare zu Berge. Was da manche Leute posten oder auch teilweise deformieren.
- 009 S Und passiert das oft dass du da sowas siehst – online?
- 010 A Ja, schon. Also wie gesagt wenn's um Politik geht oder öffentliche Personen, die jetzt vielleicht irgendwie in den Medien grad aktuell mit einem Thema sind... und äh, da geht's, FINDE ICH, einfach sehr sehr unseriös zur Sache.
- 011 S M-hm. Ok. Kannst du dich zufällig an die letzte – oder muss auch nicht die letzte gewesen sein – aber an irgendeine Online-Diskussion erinnern, auf die du in einem sozialen Netzwerk gestoßen bist?
- 012 A (3s Pause) Ja, ähm... Da ging's um die Texte von der Annalena Baerbock in ihrem Buch, die wohl teilweise abgekupfert sind oder einfach übernommen sind ohne Quellenangabe. Und das war jetzt auch so ne Diskussion – klar, die ganzen Grünen Gegner haben halt gleich die gute Annalena Baerbock runter gemacht... ähm... und dann hab ich eigentlich auch so für mich gedacht, OK, das ist jetzt vielleicht nicht das Richtige und so aber man hat doch einfach noch ein bisschen Formen, ne? Und schreibt da nicht Unwahrheiten einfach dazu, ne?
- 013 S M-hm. Wo bist du darauf gestoßen und ähm, wie war das so für dich beim Lesen? Also auf welchem Netzwerk mein ich und äh...
- 014 A Auf Facebook bin ich drauf gestoßen und als ich's gelesen hab musst ich wirklich nur den Kopf schütteln. Also ich hab's auch gar nicht ganz fertig gelesen,

diese ganzen Nachrichten oder Posts von jedem der meinte, der muss da jetzt noch einen draufsetzen, ne?

015 S M-hm. Ok. Wie würdest du sagen, wie kommt's dazu, dass du dir sowas durchliest?

016 A Puhhh... Ja, vielleicht ist es Neugier? Vielleicht ist es auch einfach nur Gucken...

017 S Ok. Folgst du da bestimmten Seiten? Wo das dann gepostet wird, oder...?

018 A Ähm, ne. Also ich hab unheimlich viele Nachrichtenseiten, wo ich les. Und dann versuch ich einfach auch... jetzt nicht Facebook querzulesen, aber andere Nachrichtenseiten ein bisschen querzulesen. Weil jede Nachrichtenagentur ist halt auch bissl aggressiver oder weniger aggressiv aufgemacht, und ähm... ich hab für mich so ein Gefühl bekommen, dass wenn man jetzt was bei NTV liest, irgendeine Nachricht, ok... und liest sie dann aber nochmal auf WELT oder auf der Süddeutschen und dann sind da schon oft Abweichungen und dann ist echt so das MITTEL als. Wo dann wirklich die Wahrheit widerspiegelt oder, äh... widerspiegeln sollte.

019 S Und auf den sozialen Medien, wie kommt das dann, dass du diese Diskussionen SIEHST?

020 A Ähm, gut, wenn ich seh, da werden dann ja auch solche Themen aufgegriffen oder gepostet, und äh... manchmal auch von Followern von mir – und das ist dann halt der Schnittpunkt denk ich: wo hat der jetzt wieder seinen Senf dazu gegeben. Dann les ich den Post von einem Bekannten oder näheren oder weitläufig Bekannten und ähm... dann bleibt man als mal hängen und liest dann den nächsten und den nächsten und dann merkt man wirklich: Mensch, unterste Schublade. Persönliche Angriffe, und also diese ganzen Dinge wo ich denk, hey, das ist teilweise fern der Diskussion, oder fern dem Thema, wo eigentlich über den Sachverhalt ist.

021 S Du hattest ja jetzt vorhin schon angesprochen, dass du bei Radsport – dass du da eher mal was schreibst. Gibt's vielleicht noch andere Gelegenheiten, wo du mal aktiv mitschreibst?

022 A (3s Pause) Wenn ich definitiv weiß, dass etwas unwahr ist, und es in meinem näheren Umfeld ist, dann schreib ich was dazu. Das heißt, wenn irgendwelche Bekannten oder weitläufige Bekannten irgendeinen Bullshit geschrieben haben, und ich weiß definitiv das ist nicht so... und dann kommt's schon vor, dass ich da auch meinen Senf dazu abgebe.

- 023 S Und wie läuft das dann ab meistens – also wie reagieren die anderen?
- 024 A (unterbricht S) KURZ. (Lachend) ich versuch's einfach nicht persönlich zu halten, sondern einfach nur auf die Fakten hinzuweisen.
- 025 S Okay. Wenn du das machst, gibt's da ein bestimmtes Ziel, das du verfolgst?
- 026 A Eigentlich ni- EIGENTLICH nicht. Ähm, das ist wirklich so n bissl instinktiv – das muss ich jetzt loswerden.
- 027 S Okay. Ähm... Ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt die Frage, aber könntest du beschreiben, wie wichtig es für dich ist, anderen in diesen Diskussionen ZUZUHÖREN?
- 028 A (7s Pause) Wenn diese Diskussionen, äh... (7s Pause) richtig geführt wird, dann ist es schon interessant, da zuzuhören und weiterzulesen. Ähm, das passiert aber in den seltensten Fällen. Also in den meisten Fällen wird's wirklich persönlich oder man driftet von diesem Thema in ein ganz anderes Thema ab, und äh... aber wenn's wirklich so ein Thema ist, wo man merkt OK, da sind auch fundierte Meinungen, die jetzt gerade wiedergegeben werden – dann bleib ich da schon als mal hängen und les mit.
- 029 S M-hm, und bei den andern hörst du dann eher auf – also wenn's jetzt eher in diese beleidigende Schiene geht?
- 030 A Jaa, dann klink ich mich aus.
- 031 S Ok. Ähm... Das ist jetzt auch eventuell abstrakt – also wenn du es nicht verstehst, kannst gern nachfragen. Wie würdest du DEIN Zuhören beschreiben – also WIE du zuhörst?
- 032 A Wie höre ich zu, wie lese ich... Manchmal lese ich wahrscheinlich auch sehr oberflächlich – es kommt immer so'n bissl drauf an zu welcher Tageszeit das ist, oder hab ich dann Zeit da weiterzulesen oder überhaupt mich zu informieren. Ähm... und ja, da aber auch wieder, wenn mich was interessiert, dann les ich überall. Oder wenn ich zu einem Thema einfach ein bissl Infos haben will. Dann geh ich wirklich querbeet – les ich mal da, dann les ich auch sehr viele Dinge, die mir NICHT weiterhelfen oder die einfach Bullshit sind – aber einfach um ein breites Spektrum zu bekommen und zu sagen, OK – für den Sachverhalt, das hab ich jetzt schon drei, vier Mal gelesen, aber... das war jetzt nicht so zielführend, ne? Und dann such ich da schon als mal noch andere Seiten oder einfach noch andere Quellen, um Informationen zu bekommen.

- 033 S Und welche Rolle spielen DA jetzt die Diskussionen – also ist es auch mal so, dass du DA was siehst, wo du dir denkst, ah das ist interessant, das recherchier ich mal, oder...welche Rolle spielt das für dich mit den Diskussionen?
- 034 A Gut, die Diskussionen sind einfach... gibt's hier Informationen, die wirklich brauchbar sind oder nicht, ne? Oder manchmal werden ja dann auch Links verschickt wo man sich weiter informieren kann oder so. Das ist aber dann auch eher so bei uns in diesen Sportler-Szenen, wo wir sagen können, ah ok, technisches Problem so und so, und dann schickt irgendein anderer Sportler – sagt er „ah, hab ich auch schon gehabt, der und der in Hamburg repariert sowas oder verkauft sowas“ und da ist es oft hilfreich.
- 035 S Ok. Dann kommen wir mal zu unserem ersten Szenario, das wir vorbereitet haben. Das ist der Post, kannst du den dir gerade mal kurz durchlesen? Das war ein Video, also mal nur grob, worum es geht.
- 036 A M-hm. (5s Pause) Ok.
- 037 S Und dann könntest du dir mal kurz die Kommentare durchlesen, geht bis hier.
- 038 A Ok. (4 min Pause) Okay.
- 039 S Okay, ähm... Kannst du dir mal vorstellen, du würdest da selbst mitdiskutieren wollen und wenn ja, wie würdest du da vorgehen?
- 040 A Also eigentlich kann ich's mir nicht vorstellen, da jetzt meine Meinung dazu abzugeben. Ich selbst hab ne Meinung zur Organspende, ähm... Ich finde das gut, ich würde auch meine Organe spenden, wenn's mal irgendwie dazu käme. Was ich schlecht finde ist, dass es halt in den letzten Jahren krasse Skandale gegeben hat über Geld verdienen mit Organen. Und ähm, da finde ich macht der Staat viel zu wenig. Da wurd so viel Vertrauen in die Organspende kaputt gemacht, ähm... da müsste man wirklich viel konkreter mit Strafen umgehen. Bei Ärzten, Institutionen, etc.
- 041 S Und... warum würdest du da jetzt nicht mitdiskutieren wollen?
- 042 A (5s Pause) Joa, weil... das alles wirklich Fremde sind, Außenstehende für mich, und ähm... mit denen jetzt über das Thema zu diskutieren... joa... würd ich ein bisschen als Zeitverschwendung sehen.
- 043 S Okay okay. Ähm, beim Durchlesen – wie hast du die Kommentare der anderen so wahrgenommen?
- 044 A Ähm, wahrgenommen hab ich sie... ja, auch wieder schon so in Richtung... der eine Kommentar, „ja es fahren viele Motorradfahrer rum“, das ist

dann wieder so ein arroganter Abdrifter mit ok – jeder Motorradfahrer ist eigentlich ein potenzieller Organspender. Und die werden dann gleich in eine Schublade gedrängt. Ähm andere dann, wo ich denk, die Schreibform – meine Güte, dass jeder sein Organ „vergammeln lassen will“, das find ich, ja... Muss man nicht in so ner Form schreiben, da findet man sicherlich ein bisschen dezentere Worte, weil's halt auch ein Thema ist, wo's um Leben und Tod geht, ne?

045 S Hast du alle Kommentare aufmerksam gelesen oder auf manche mehr geachtet zum Beispiel, oder...?

046 A Ne, ich hab sie alle gelesen. Aber jetzt nicht dem einen mehr, dem anderen weniger. Gut, diese Dinge, die einem dann halt ins Auge stechen ist der Kommentar: „ah, alles klar, ich hab zwar keinen Ausweis aber es fahren ja genug Motorradfahrer rum“, ne? Als Spender... Und das mag jetzt dem seine Meinung sein, ist vielleicht ein bisschen egoistisch, ich weiß es nicht... ne?

047 S Ok. Ähm... Jetzt mal ein bisschen was anderes: Wie würdest du einer Person signalisieren, dass du zugehört hast im Internet? Also da gibt's ja verschiedene... Likes, Kommentare, und so weiter – Funktionen...?

048 A Ähm, wenn ich einen Kommentar les und so, wo ich der Meinung bin, ok das ist wirklich fundiert und ist jetzt auch in der Form so geschrieben, dass man sagen kann, das ist nicht angreifend, sondern wirklich so für ne Diskussion... und dann geb ich da schon nen Daumen hoch. Aber das mach ich auch eher spontan.

049 S Und was hat das dann so für ne Bedeutung?

050 A Bedeutung würde ich sagen, ich bin der gleichen Meinung.

051 S Okay. Und ist das dann – willst du dem anderen signalisieren, ich hab die gleiche Meinung oder ist das auch so ein bisschen „ich hab dich gehört“?

052 A Ja, vielleicht so ne Mischung aus beidem.

053 S Okay, ähm... Im Prinzip hast du's ja jetzt schon ein bisschen aufgezeigt – aber gibt es einen Unterschied, wie du mit respektvollen und respektlosen Kommentaren umgehst?

054 A (8s Pause) Vielleicht gibt's nen Daumen nach unten, dann würd ich vielleicht mal öfter nen Daumen nach unten machen für respektlose. Aber den gibt's glaub ich nicht, oder?

055 S Doch, ich glaube schon. Ich weiß es aber gerade nicht.

056 A Dann hab ich ihn noch nicht gefunden. Dann bin ich technisch noch nicht so weit (lacht).

- 057 S Aber, ähm... du hast ja jetzt im Prinzip die ganze Zeit über den geredet, der so ein bisschen abfällig war... mit diesen Motorrad...
- 058 A Ja.
- 059 S Hat das dann am meisten deine Aufmerksamkeit gecatcht?
- 060 A Mhmmm... nicht am meisten. Aber halt, ist mir ins Auge gefallen.
- 061 S Okay. Gab's auch irgendeinen, den du gut fandest von den Kommentaren?
- 062 A Also jetzt wirklich, ich würd da nirgends nen Like hinmachen.
- 063 S Ok. Dann würden wir zum nächsten Szenario übergehen. Dann darfst du es dir gleich wieder durchlesen. Habe aber vorher noch eine Frage: Du hast ja jetzt gesagt es kommt nicht so oft vor, dass du dich an solchen Diskussionen beteiligst, aber kam's schon mal vor, dass du jemanden anderen in so einer Diskussion unterstützt hast, der zum Beispiel angegriffen wurde oder... seine Meinung unterstützt in irgendeiner Form?
- 064 A Nöö.
- 065 S Ok. Dann darfst du es dir jetzt mal durchlesen.
- 066 A (50s Pause) So, ok, dann fangen wir mal an mit den Rauchern/Nicht-Rauchern.
- 067 S (Lacht) hast du die Kommentare gelesen?
- 068 A Ja, hab ich gelesen.
- 069 S Ok. Hier wieder im Prinzip gleiches Prinzip, also stell dir vor du würdest bei der Diskussion mitmachen wollen und du würdest eine Person deiner Wahl unterstützen wollen. Beziehungsweise, hier wird ja eine Person angegriffen, der FÜR das Rauchen ist... erstmal ganz kurz, was ist DEINE Meinung dazu, also deine echte Meinung?
- 070 A Also meine Meinung ist... ja, das Rauchen soll ruhig teurer werden. Man muss vielleicht ein bisschen differenzieren, ähm... dieses, wenn dann mal der krank wird wegen dem Rauchen und dann zahlt das die Allgemeinheit, das sei jetzt mal so dahingestellt. Da ist sicherlich einiges wahr, weil Krankenversicherungen zahlen alle, aber es gibt – wenn man dann weiterliest – das mit dem Joggen gehen ist genauso. Wo fängt man da an und wo hört man da auf, dass man sagt, oh das ist aber ein besonderes Risiko, das muss man extra oder das muss der dann selbst tragen, ne? Ich denke, dass das so bissl zu klein gedacht ist. Man muss vielleicht hergehen und auch eher das Rauchen in, wo andere vielleicht dabei sein können, verbieten. Und das ist ja größtenteils schon so, also

in Restaurants, etc. Da hat man das ja vor Jahren schon verboten und es funktioniert ja auch, ne? Wenn Raucher rauchen wollen sollen sie rauchen.

071 S Ok. Ähm... Diese eine Person, die hier für das Rauchen ist, die wurde ja hier ein bisschen angegriffen von den ganzen Leuten, ne? Stell dir jetzt mal vor, also als kleines Gedankenexperiment, du würdest den jetzt unterstützen wollen... wie würdest du das machen?

072 A Wie würde ich diese Person unterstützen... (16s Pause) Nee, könnt ich eigentlich gar nicht so jetzt – wenn ich les wie er's schreibt wüsst ich nicht wie ich ihn jetzt unterstützen soll. Der mag recht haben aber dann einfach wieder den Staat hinstellen und sagen ok, der hat da nix zu sagen was ich mach – das ist im Prinzip, JEIN, ne? Klar soll der Staat nicht überall mitreden, äh... aber, das eigentliche ist ja auch wirklich das, dass Krebserkrankungen, die vom Rauchen herführen wirklich exorbitante Kosten mit sich ziehen. Und die trägt dann der einzelne nicht alleine, und da muss man sich dann auch n bissl bewusst drüber werden oder klar drüber werden. Aber jetzt nicht zu sagen, ok ich hör jetzt auf und dann rett ich die ganzen Krankenhäuser vor roten Zahlen, ähm... ich denk, ja, es zahlt die Allgemeinheit dann, solche Dinge. Und das IST halt so, und oft sind halt so Menschen dann auch schnell als Egoisten abgetan.

073 S M-hm. Gibt's nen Fall oder denkst du es gäbe ne Situation, wo du sagen würdest, du WÜRDEST jemanden im Internet unterstützen? Jetzt generell gedacht.

074 A Ja, also wenn ich wirklich – wenn es ein Thema wär, oder ein Angriff, wo ich der Meinung bin, dass es absolut zu unrecht ist oder dass es nicht der Wahrheit entspricht.

075 S Okay. Ähm, zu DER Diskussion jetzt: Du hast ja jetzt eben schon ein bisschen erzählt – aber was hat die in dir ausgelöst? Wie hast du die generell wahrgenommen?

076 A Wahrgenommen hab ich's, ähm... ja es wird immer so sehr sehr persönlich dann, da untereinander. Und es ist ja eigentlich dann ein Thema übergeordnet: Weil es ist ja nicht der eine Raucher, sondern es sind ja dann ALLE Raucher, ne? Oder alle Jogger, wenn die umknicken. Man hat ja dann ganze Gruppierungen, ne? Und da wär's vielleicht besser, wenn man das so ein bissl im Vordergrund hätte und nicht so das persönliche, „ah DU, und wenn DU umknickst“ und so... weil da kommt's oft sehr schnell, dass dann die falschen Worte geschrieben werden. Und dass es halt zu persönlich wird oder persönlich angegriffen, ne?

- 077 S Und nochmal ein kleiner Sprung – vorher. Ich hab jetzt ja gefragt ob du eine Person unterstützen würdest allgemein, ähm... Wenn du in so einer Situation wärst, was würdest du machen – also würdest du was liken oder würdest du nen Kommentar schreiben, oder...?
- 078 A Wenn ich zu dem Thema definitiv wüsste, dass es nicht der Wahrheit entspricht, dann würde ich das auch mit einem Post schreiben. Oder zumindest mal drauf verweisen, „laut meinem Wissensstand ist es nicht so oder war’s nicht so, vielleicht hat sich’s geändert“, ähm, ja...
- 079 S Ok. Gut, dann würden wir zum letzten Szenario kommen. Aber vorher noch eine Frage: Kommt’s auch mal vor, dass du aus Diskussionen in sozialen Medien einfach nur mal Informationen sammeln willst?
- 080 A Das war sicherlich am Anfang so der Gedanke wahrscheinlich. Dass ich mir gedacht hab, ah da kann man sich mal ein bisschen informieren, wie funktioniert was oder... wie ist da die Meinung. Aber nachdem ich da zig-mal so Foren gelesen habe oder so Posts, hab ich feststellen müssen – also informativ ist anders. Also ich würd sagen, nee. Also man liest dann vielleicht manchmal Verweise, wo man sagt ah ok dann guck ich mal auf der Seite nach oder so, aber jetzt unter den Posts... eher nicht.
- 081 S Aber vorher hast du doch gesagt, dass es auch mal so gute Posts oder Kommentare gibt, die informativ sind, oder?
- 082 A Jaa... Aber das ist dann eher wenn’s fachlicher ist. Also wie gesagt, bei mir im Sportlerkreis oder so... da dann eher.
- 083 S Und, ähm... du hast eben gesagt, am Anfang hast du es mal gemacht, jetzt eher nicht mehr so, weil du gemerkt hast, dass es nicht so informativ ist. Aber da: Warum hast du’s da gemacht, also was war deine Motivation?
- 084 A Also die Motivation war sicherlich, vielleicht kann man da noch was erfahren.
- 085 S Okay... dann dürftest du jetzt nochmal das letzte Szenario lesen.
- 086 A (2 min Pause) Okay, frag mich. Was möchtest du wissen?
- 087 S (lacht) also, gleiches Prinzip. Stell dir vor, du würdest da diesmal Informationen sammeln wollen, aus dieser Diskussion. Wie würdest du da vorgehen?
- 088 A Ok, ich würd vielleicht den einen Link mal – Netdoctor.de – anklicken, ähm... und da mal lesen über die Bedeutung Hirntod Diagnose und Folgen. Oder ich würd’s vielleicht auch mal in Google eingeben. Gleiches, wo ich einfach null

Bescheid weiß, über Verträge von Chirurgen oder Medizinerinnen, ob Zielerreichungen, Vorgaben an Operationen, etc. da getrieben sind. Da hab ich keinen blassen Schimmer und wenn, würd ich da dann vielleicht mal über Google recherchieren oder vielleicht mal nach ein paar anderen Seiten – was was bedeutet... ähm, ob das zutrifft mit diesen Zielsetzungen, die die in den Verträgen drinstehen haben.

089 S Ok. Und ähm, wenn du da jetzt diese Informationen sammeln willst – worauf genau ACHTEST du, wenn du das liest?

090 A Worauf achte ich... Ja, ähm... Wenn jetzt da einer widerspricht und ich hab das Gefühl, ah das ist fundiert, dann wäre das so ein Punkt – ah da les ich weiter, oder, das will jetzt aber genauer wissen. Hat er recht oder hat er nicht recht? Stimmt das, was da einfach so niedergeschrieben wird? Oft ist es aber auch so, wenn man dann die folgenden Posts liest und stellt fest, dass es dann so ein bissl persönlich wird oder dass dann so Kommentare kommen wie „Flachzange“, dann denk ich mir, da macht's gar keinen Sinn weiter zu recherchieren. Das flacht dann schon wieder wirklich so ab vom Niveau her, weil da geht's dann nicht mehr um die Sache, sondern dann wird's schon wieder persönlich.

091 S M-hm. Ok. Wär das jetzt theoretisch im realen Leben eine Diskussion wo du das machen würdest, mit dem Nachrecherchieren und so?

092 A Nee. Also dieses Hirntod.

093 S Ok. Auf solche Diskussionen mit so Informationen, stößt du da auch mal zufällig drauf auf Facebook oder suchst du nach sowas gezielt – beziehungsweise damals?

094 A Eher zufällig.

095 S Gut. Und vom Vorgehen her, hast du da jetzt wieder alles chronologisch durchgelesen oder überflogen, oder...?

096 A Ich hab's von oben bis unten durchgelesen.

097 S Ok, gut. Dann schon mal vielen Dank, wir kommen zu unserem letzten Frageblock. Ich würde nämlich noch gerne auf die Reaktionsmöglichkeiten eingehen auf sozialen Netzwerken. Wir haben ja vorher schon kurz darüber geredet – Likes, Kommentare usw., da gibt es ja einige Möglichkeiten. Und findest du diese Funktionen gut und ausreichend um anderen zu signalisieren, dass man ihnen zugehört hat?

098 A Joa.

099 S Ja? Und warum?

- 100 A Ja, weil man... Man muss ja jetzt nicht alles höher hängen als was es ist, oder wichtiger machen, als es ist. Wenn da eine Themendiskussion ist und da gibt dann jemand ein Statement zu einem Thema ab, das... wo man der Meinung ist, ok, das trifft zu, der hat da wirklich nen guten Beitrag zu diesem Thema reingestellt, dann, äh... ist das ok. Und ihm zu zeigen, ok das ist ein guter Post oder ich bin auch der Meinung, find ich richtig. Aber deswegen muss man ihn nicht zum Bürgermeister machen. Also man sollte alles immer so n bissl nicht extrem überbewerten, ne?
- 101 S Okay. Dann letzte Frage.
- 102 A Sicher?
- 103 S (lachend) Ja, letzte Frage. Fühlst du dich denn selbst – okay ist jetzt vielleicht etwas schwierig, weil du ja selbst nicht wirklich diskutierst – aber, auch generell, fühlst du dich selbst gehört, wenn dir jetzt jemand zum Beispiel einen Like gibt oder so?
- 104 A Oah, das kann ich schwer sagen. Also in so Diskussionsrunden – ich stell ja nichts rein. Demzufolge da jetzt ein Feedback oder... nee, kann ich eigentlich kein richtiges abgeben.
- 105 S Dann: Gibt es noch irgendwas, über das wir in dem Kontext nicht gesprochen haben oder etwas, was du noch wichtig findest oder noch gerne sagen würdest?
- 106 A (scherzend) Mein Honorar (lacht).
- 107 S (lachend) Okay, gut. Dann war's das, ich bedanke mich vielmals.

Interview Baris

Art: Face-to-Face-Interview

Datum: 26.10.21

Dauer des Interviews: 1:02 h

Soziodemografische Daten:

Geschlecht: Männlich

Alter: 30

Bildungsgrad: Master (Medizintechnik)

Beschäftigung: Doktorand

Postskriptum:

Vor der Aufzeichnung: Begrüßung, Einverständnis für die Audioaufnahme eingeholt, über Forschungsvorhaben aufgeklärt, Anonymität zugesichert

Rahmenbedingungen: Die Aufnahme wurde nach 10 Minuten abgebrochen und (aufgrund von technischem Fehler automatisch vom Handy gelöscht), weshalb der erste Block (vor den Szenarien) erneut durchgeführt werden musste. Die Informationen wurden jedoch gut erneut erklärt, weshalb nichts verloren gegangen sein sollte.

Nach der Aufzeichnung: Ausfüllen des Kurzfragebogens, Verabschiedung

Transkript:

- 001 S Okay, dann nochmal die erste Frage. Was hältst du generell von Online-Diskussionen in sozialen Netzwerken?
- 002 B Also... ich halte generell von Online-Diskussionen nichts, weil... ich finde Face-to-Face-Diskussionen sind besser, also effektiver bei so Diskussionen. Weil bei Online-Diskussionen siehst du einfach nicht wer mit dir diskutiert, es sind viele Fake-Profile unterwegs, und ähm. Manche holen sich Mut von irgendwoher, von dieser Sicherheit, dass man sie ja nicht sieht, und werden zu Internet-Rambos wie man so schön sagt. Und ähm, deswegen halt ich von den Online-Diskussionen nicht so viel.
- 003 S M-hm. Und würdest du sagen es kommt öfter vor, dass du in sozialen Netzwerken auf Diskussionen triffst?
- 004 B (3s Pause). Ob ich auf sie treffe?
- 005 S M-hm.
- 006 B Ähm... also ich bin überwiegend in Instagram unterwegs. Und da treffe ich schon immer wieder auf Diskussionen, abhängig davon welcher Seite ich eben

folge – also in meinem Fall ist es halt die Tagesschau. Ähm, also das ist so die einzige – das ist so ein Nachrichtenkanal, wo eigentlich unter jedem Beitrag diskutiert wird. Und immer wenn ich da was Spannendes finde, dann les ich mir das durch.

007 S M-hm. Und ähm... sind das nur Nachrichtenseiten oder auch noch andere Sachen?

008 B Ähm, ja... ich folg halt jetzt nicht unbedingt Seiten, wo viel diskutiert wird, außer dieser Tagesschau, dieser Nachrichtenseite. Aber ich bin ja auch SO auf Instagram unterwegs und gucke das, was mir vorgeschlagen wird. Und wenn ich da was interessantes für mich finde, dann les ich mir das durch. Aber ich hab noch in Facebook so ne Gemeinde, ähm, gibt's so ne Facebook-Gruppe, wo Leute eben immer wieder was reinposten. Und das sind dann so Diskussionen, die halt nicht unbedingt... die die Öffentlichkeit halt nicht interessiert so, es sind einfach so sehr private Diskussionen eigentlich dann eher.

009 S Okay, gut also... Du stößt dann quasi in Instagram so spontan auf die Sachen in den Kommentarspalten. Wie kommt das dann, dass du dir das durchliest?

010 B Das hängt immer vom Thema ab – WAS mir da vorgeschlagen wird. Ähm, wenn's ein Thema ist, was mich wirklich sehr interessiert, klick ich eigentlich immer auf die Kommentarfunktion oder auf die Kommentarleiste und schau mir immer die Kommentare an und les dann auch diese Unterkommentare durch, was die Leute dann diskutieren. Ähm, also das Thema muss mich interessieren, dass ich mir das durchlese... ähm... ja.

011 S Okay. An Plattformen hattest du jetzt primär Instagram genannt, oder?

012 B Ja. Und in Facebook eben so kleinere Grüppchen, aber eher Instagram, die meiste Zeit.

013 S M-hm. Und dann hauptsächlich diese Nachrichtenseiten?

014 B Genau. Und ähm... FUßBALL-Seiten, les ich auch viel. Da gibt's dann entweder die Clubs, denen ich folge, da les ich dann immer wieder mal so Diskussionen durch, da wird auch viel diskutiert. Und ähm, diesbezüglich werden mir halt auch durch nen Algorithmus immer wieder Sachen vorgeschlagen, die sich immer auf diese verschiedenen Themen dann beziehen – sei's Fußball oder eben Politik. Und ähm, da les ich mir das auch dann durch. Also wie gesagt, immer Sachen, die mich halt wirklich interessieren, die les ich mir durch.

- 015 S M-hm. Okay. Kannst du dich an die letzte Online-Diskussion (oder irgendeine) erinnern, auf die du in sozialen Netzwerken gestoßen bist?
- 016 B Yes, die war erst... entweder heute Morgen oder gestern Abend war das. Das war von Tagesschau – die hatten einen Beitrag über Erdogan gepostet und das hat mich halt interessiert, weil's halt direkt mich... so weil's halt mein Ursprungsland betrifft. Und ähm... genau. Da ging's darum, dass die Botschafter, ähm... Also Erdogan hat anscheinend gesagt, dass die westlichen Botschafter nicht mehr erwünscht sind in der Türkei, ähm... weil sie ne bestimmte Meinung vertreten haben. Und dann wollte er sie aus dem Land verweisen und die Tagesschau hat dann ein Update gepostet, dass Erdogan es doch nicht – also dass er denen erlaubt, im Land zu bleiben. Und ähm, da hab ich dann die Kommentare durchgelesen, weil's mich interessiert, was die Leute da für ne Meinung haben zu dem Beitrag.
- 017 S M-hm. Und wie hast du die Kommentare so wahrgenommen, wie war das für dich beim Lesen?
- 018 B Ich hab... also das hat mich ja direkt betroffen, diese – also was heißt direkt betroffen. Es hat halt was damit zu tun, womit ich mich auch auskenne, mit der Thematik, und ähm... Ich hab mir die Kommentare durchgelesen und da gab's eigentlich keine GUT geführte Diskussion, sondern es gab nur ZWEI extreme Ansichten. Man hat halt gemerkt, es gibt halt EINE Ansicht, mit den Leuten KANNST du eigentlich nicht diskutieren und auch die andere Ansicht, mit den Leuten kannst du eigentlich auch nicht diskutieren – weil sie einfach nicht GEGENSEITIG sich zuhören, sondern jeder hat klar seine Meinung und auf der beharrt er. Und ähm... die Leute sind auch schnell PRIVAT, also haben sich so angegriffen – persönlich angegriffen. Ähm... und sich gegenseitig auch so fertig gemacht, ähm, so Sachen wie (imitierend) „ja es ist klar, dass du das sagst, guck mal dein Profilbild an“ – so auf die Art. Und ähm... also so hab ich die Kommentare, also die Diskussion eigentlich – also fast unter jedem Kommentar gab's keine produktive Diskussion... wirklich viel Angreifen und „was hast du für ne scheiß Meinung, ich hab ne bessere Meinung als du“ und so auf die Art.
- 019 S M-hm. Okay. Ähm, wie kommt's dazu, dass du dir so Diskussionen durchliest?
- 020 B Ähm... also ich, (lachend) ist ne gute Frage. Ich find's teilweise amüsant, sowas durchzulesen und andererseits find ich's auch interessant... die verschiedenen Ansichten von den Leuten zu lesen, was die über die Thematik

denken. Und dann versuch ich's immer auch auf mich zu beziehen. Also ich diskutier nie mit, wirklich nie – egal wie stark ich die Meinung vertrete oder nicht, also einfach so aus Prinzip. Aber ich les mir dann die Kommentare durch und denk mir dann so auch... ich guck halt so auch, vergleich ob ich die gleiche Ansicht hab wie die. Sozusagen. Aber meistens will ich eigentlich nur, find ich's interessant, was Leute über die Thematik denken.

021 S M-hm, und was genau ist da interessant?

022 B Ja, also einfach, ähm... grad jetzt bei der Politik – ich find's immer wieder interessant, wenn da Leute mit richtig guten Argumenten kommen, die ich dann auch nachvollziehen kann – find ich ist ziemlich cool, weil's mir teilweise auch manchmal die Augen öffnet, aber... ja es ist, ich weiß auch nicht, also... (lachend) kann ich so nicht beantworten die Frage.

023 S Okay, alles gut. Du hast vorhin noch gesagt, dass du dich nie beteiligst – kannst du das genauer erklären?

024 B Also ich kommentiere allgemein nichts, weil ich nicht will, dass die Leute, dass mein Profil da sozusagen erscheint, bei den Kommentaren – und Leute mich wegen meiner Meinung, die ich vertrete, dann auf meinem Profil drauf abgehen und mich zu-spammen oder so. Weil das hab ich schon oft erlebt, ähm – das hatte ich vorher nicht gesagt, aber das ist vielleicht auch ganz interessant – dass Leute, die eine Meinung vertreten haben, die den meisten Leuten nicht gepasst hat, dann beleidigt wurden zum Beispiel in der Kommentarsektion. Und wenn du dann auf das Profil von demjenigen klickst und der war öffentlich, dann ist unter seinen Bildern nur Hate, nur so richtig krasse Kommentare und Beleidigungen und so weiter. Und ähm... ich hab darauf einfach keine Lust, dass da Leute dann einfach nur, weil's... es ist im Internet, ist es immer ein bisschen anders, also online, als wenn man jetzt direkt Face-to-Face diskutiert. Weil dann kann man sich auch besser ausdrücken, weil es gibt in Social Media vor allem – das erleb ich auch andauernd – SO viele Missverständnisse. Also Leute, die sich einfach MISSverstehen und dann RICHTIG aufeinander abgehen, ähm... Das ist wahrscheinlich wirklich ein... was, was Face-to-Face wirklich nie passiert wäre. Und das, da komm ich auch auf die Frage von am Anfang nochmal ganz kurz zurück – das ist auch einer der Gründe, warum ich nichts von Online-Diskussionen halte.

025 S M-hm, okay. Kannst du mir nochmal beschreiben, wie wichtig es für dich ist, anderen in Online-Diskussionen auf sozialen Netzwerken zuzuhören?

- 026 B Genau... ähm... also, eigentlich hängt es wieder vom Thema ab. Wenn's zum Beispiel... wenn es ein Thema ist – also wenn die Leute, die diskutieren, keine – aus meiner Sicht, eigentlich – nur MÜLL schreiben, also... die Diskussion eigentlich nur Schwachsinn ist, dann ist es mir halt gar nicht wichtig, was die da so erwähnen. Aber wenn's halt ein Thema ist, wie ich's auch vorhin schon gesagt hab – wenn's ein Thema ist, das mich auch wirklich interessiert, und ich les mir die Kommentare durch und da sind dann argumentativ gute Diskussionen, die da entstehen, und ähm... wenn's mir sogar noch die Augen öffnet von diesen Diskussionen, so „ah, der hat ja eigentlich recht, so hab ich's nie betrachtet“, so auf die Art – dann find ich das eigentlich schon sehr wichtig. Und auch, ähm, ja ziemlich gut.
- 027 S M-hm. Okay. Und wie würdest du dein Zuhören beschreiben?
- 028 B Genau. Da hab ich (lachend) wieder nur ein Wort: Also ich les mir alles sehr aufmerksam durch muss ich sagen. Ähm, ich hab... also, tatsächlich wenn ich, ähm... also ich les mir so oder so die Diskussionen durch über Thematiken, die mich interessieren. Und ähm... dann hab ich, ähm... ich les mir alles wirklich sehr aufmerksam durch – also ich les mir alles bis ins Detail durch, jeden einzelnen Kommentar, der dann so bei der Diskussion, bei den – also meistens beginnt's ja auch mit nem Kommentar. Und wenn die Thematik in dem Kommentar schon spannend ist, dann weiß ich die Diskussion wird bestimmt auch spannend. Und dann les ich mir das eben ganz aufmerksam durch und bis ins kleinste Detail. Und ähm... von Kommentaren, die halt nicht so spannend sind, dann les ich's halt natürlich nicht aufmerksam durch, aber so im Allgemeinen... ja, eigentlich aufmerksam – würd ich mein Zuhören beschreiben.
- 029 S M-hm, und mit spannend, was meinst du da jetzt genau – also was ist „spannend“?
- 030 B Wenn man schon merkt, die Diskussion WIRD spannend, wird hitzig und wird, ähm... es gibt auf jeden Fall Gegenmeinungen, ähm... Und dass Leute nicht direkt die Personen angreifen, sondern dass da sich eine Diskussion so anbahnt und anfängt, wo man wirklich mit Argumentationen streiten kann. Und das ist dann... und ne Diskussion ist ja auch nie was Negatives – also man redet von Diskussionen ja immer, ähm – Diskussion ist gleich Streit, aber ist es ja nicht. Ne Diskussion ist ja was, wo beide Parteien immer eine Erkenntnis draus ziehen. Das ist für mich ne Diskussion.
- 031 S Und das ist dann das Spannende?

- 032 B Genau.
- 033 S Okay und wenn wir jetzt mal so'n Beispieltag haben, du gehst jetzt auf Instagram... wie ist das dann, wie kommst du dann dazu, dass du das wirklich durchliest oder, dass du da was siehst?
- 034 B Also das war wieder Beispiel zu dem einen, was ich letztens erst durchgelesen hab. Also, es beginnt alles mit Langeweile: Ich geh ins Social Media, meistens wirklich aus Langeweile halt rein, und dann beim Durchscrollen wird mir dann irgendein Beitrag – entweder es wird in der Suchfunktion mir vorgeschlagen, oder eben die Seiten denen ich folge hab irgendwas gepostet – und wenn's mich im Bild anspricht, also was im Beitrag gepostet wurde, erst dann schau ich mir die Kommentare an. Weil die Kommentare sieht man ja nicht direkt. Und erst wenn ich sage ok, bei dem Bild könnt's bestimmt interessant sein, dann klick ich in die Kommentarfunktion – also zu der Kommentarliste – und dann les ich mir da die Kommentare durch.
- 035 S M-hm. Okay. Ich glaub du hattest vorhin noch irgendwas gesagt, so wenn du da den ersten Kommentar siehst und ähm, dann irgendwas noch mit deiner eigenen Meinung, wenn du deine eigene Meinung vertreten siehst.
- 036 B Ja genau, genau. Das war auch so'n Ding, warum's mir wichtig ist, glaube ich. Ähm... weil... ich find – also das gehört nochmal zu dem „spannenden“ Teil sozusagen – wenn, weil ich ja nicht selbst diskutier, schau ich mir die Kommentare dann auch weiter an, wenn ich seh, da vertritt zum Beispiel jemand auch meine Meinung, schau ich an, wie sich so die Diskussion entwickelt sozusagen auch und wie da diskutiert wird und was da am Ende dabei rauskommt so. Ähm, weil das ist dann vielleicht nochmal ganz spannend für jemanden, der nicht mitdiskutiert, der eben nur liest und zuhört – wenn jemand seine Meinung vertritt, wie sich da das Ganze dann entwickelt.
- 037 S Und welchen Zweck hat das dann für dich?
- 038 B Ich find's einfach nur interessant, was da für Gegenargumente kommen, was da für Ansichten sind, wie die Leute sich verhalten, wenn man so ne Meinung vertritt... genau.
- 039 S Okay. Ja cool, dann haben wir drei Szenarien vorbereitet, die ich mir gerne mit dir anschauen würde. Also mit Szenarien meine ich einfach, wir haben uns Online-Diskussionen rausgesucht, ein paar Kommentarausschnitte, die ich dir gleich Schritt für Schritt mal vorlegen würde. Und im ersten Post ging es um Organspende, das war von 37Grad – das ist so eine Sendung. Und dann haben da

ein paar Leute drunter diskutiert. Wenn du willst kannst du die Kommentare gern laut vorlesen oder auch einfach, wenn dir irgendwas auffällt und du dir etwas denkst bei einem Kommentar...

- 040 B Ja ich wird sie laut vorlesen und dann wahrscheinlich sagen, wenn...
- 041 S Ja, einfach... du kannst es gerne laut kommentieren, wenn dir irgendwann mal was... also du musst es nicht erzwingen, aber du weißt, wie ich meine, (lachend) also...
- 042 B Ja. Aber sozusagen meine Meinung speziell zum Thema? Oder wirklich nur zum Kommentar?
- 043 S Ne, zum Kommentar. Also wie du jetzt diesen Kommentar wahrnimmst quasi.
- 044 B M-hm. Genau, dann würd ich einfach mal laut vorlesen, die Kommentare... Also es geht hier um Organspende, ne?
- 045 S M-hm.
- 046 B Ähm, ist es aber ne... ähm, sind es einzelne Kommentare zum Beitrag oder...?
- 047 S Genau, die sind zum Beitrag.
- 048 B Also es sind jetzt nicht irgendwie die Kommentare zum Kommentar?
- 049 S Ne. Das sind einzelne Kommentare.
- 050 B Okay. Okay. Also: (lesend) „Klar doch, ich habe den Organspendeausweis schon etliche Jahre und hoffe, dass ich ihn noch weitere Jahre in meinem Portemonnaie tragen kann. Falls nicht, so kann eventuell mein Tod ein anderes Leben retten. Ist doch ein schöner und tröstlicher Gedanke.“ (4s Pause). Joa, hat er recht (schmunzelt). Warte, ich les kurz nochmal durch.
- 051 S Du musst auch nicht zu jedem einzelnen was sagen.
- 052 B Nee, ich will nur nochmal kurz verinnerlichen. (6s Pause). M-hm. Mhm, (langsam lesend) „ich wäre für die aktive Widerspruchsregelung (Ausnahme selbstredend bei Krankheit). Ich wünsche niemandem, dass er mal darauf angewiesen sein wird, auch nicht denen, die ihre Organe lieber verbrennen oder vergammeln lassen. Es muss schlimm sein auf eine Spende angewiesen zu sein und zu wissen, dass es Menschen gibt, die helfen könnten, es aber nicht tun. Das muss aber jeder – und ich meine die Mehrzahlform – mit sich selbst ausmachen“. (4s Pause). Ja ich glaub die Meinung vertrete ich auch. Das heißt ja sozusagen, dass man... automatisch Organspender ist und man sozusagen tragen muss, wenn

man keine Organe spenden will – also grad umgekehrt. (Leise murmelnd) Find ich eigentlich ziemlich gut, gutes Argument.

053 S Bei dem wo du jetzt sagst, das fändest du gut – würdest du darauf irgendwie – du hast ja gesagt du kommentierst nicht, aber würdest du zum Beispiel einen Like geben oder so, wenn’s...?

054 B Ja, ich würd den supporten, so.

055 S Ja?

056 B Ja. Also weil die Meinung find ich eigentlich ziemlich gut. (3s Pause).

057 S Okay.

058 B Ähm, (lesend) „es sind genug Motorradfahrer unterwegs. Ich drücke allen, die auf ein Organ warten, die Daumen. Ich habe selbstverständlich seit Jahren einen Ausweis“. Das ist ein bisschen makaber. (3s Pause). Der drückt sozusagen die Daumen, dass die Motorradfahrer sterben. (3s Pause).

059 S Mehr oder weniger (lacht).

060 B Joa... also der Kommentar ist... ich kann mir vorstellen, dass bei dem – jetzt seh ich hier grad, es gab nur eine Antwort, aber – bei solchen Kommentaren geht’s meistens dann in so ne Diskussion. Also die Leute fangen bei solchen Kommentaren dann immer, die schneiden so ne Diskussion an und werden dann auch so persönlich. Das sind genau solche Beispiele. Also wenn anderen Leuten der Tod gewünscht wird, ist schon... joa... (3s Pause). (Lesend) „Never ever. Zu viel schon gelesen, was da wirklich abgeht – sogar mancher Arzt spricht da Tacheles darüber. Darf jeder machen wie er will – ich will nicht. Jetzt dürft ihr mich zerreißen“. (3s Pause). Ja der – ihm ist bewusst, was sein Kommentar bewirkt, ähm. Deswegen auch sein letzter Satz „ihr dürft mich jetzt zerreißen“ – der weiß schon was auf ihn zukommt. Ähm, aber es ist halt auch eine Meinung, sag ich mal. Also er will halt nicht, kann man nix sagen – er hat niemandem was Schlechtes gewünscht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass bei ihm auch Kommentare dann und Diskussionen sind, auch wieder persönliche Diskussionen mit „was bist du für ein Mensch“ und so weiter. Kann ich mir vorstellen. Aber ja, muss man halt respektieren, die Meinung. (2s Pause). Ähm, (lesend) „ich habe schon ewig einen Organspendeausweis. Ob man von mir allerdings noch was gebrauchen kann müssen dann die Ärzte entscheiden“. Ja das ist ein... (3s Pause). Ja, muss man nicht so viel zu sagen, (lachend) zu dem Kommentar. Also bei dem Kommentar kann man nicht mal mehr disk-, also da gibt’s nichts zu, also das hat keine Diskussionsgrundlage.

- 061 S M-hm.
- 062 B (Lesend) „Die Pandemie hat eindrucksvoll gezeigt, wie wenig sich manche Leute (Querdenker, Mallorcafahrer, Quarantänebrecher, um nur ein paar zu nennen) um die Gesundheit ihrer Mitmenschen kümmern. Das hat mich echt zum Nachdenken gebracht und ich weiß nicht, ob ich meinen Ausweis behalten möchte“. (6s Pause). Okay, die Person will sozusagen nicht, dass er mit seinen Organen solchen Leuten hilft. (5s Pause). Ja das ist auch jetzt, ja... also... ist vielleicht auch nicht unbedingt KLUG, so ne Ansicht – also find ich jetzt. Ich würd mit der Person wahrscheinlich auch jetzt diskutieren, wenn ich Kommentare abgeben würde... weil, ähm... nur weil es – es gibt überall schlechte Menschen auf der Welt und wenn man jetzt sagt, ne ich helfe da nicht mehr, weil das könnte ja jemand Schlechtes bekommen – wenn man so denkt, dann wär die Welt so krass egoistisch, und... joa.
- 063 S Okay. Jetzt hast du ja alles aufmerksam durchgelesen, wär das auch in ner realen Situation so gelaufen?
- 064 B Ähm, die Diskussion, die Kommentare? Ich glaube ein paar schon, ein paar nicht. Also der, der den Leuten zum Beispiel den Tod gewünscht hat, der würd sowas niemals bei ner direkten Diskussion sagen – bin ich mir ziemlich sicher. Aber alle anderen sind normale Meinungen, die man vertritt. Manche sind dafür, manche sind dagegen – also das ist halt ne normale Diskussion, denke ich, die man auch so in Real Life vertritt.
- 065 S M-hm, und die würdest du dann mit der gleichen Aufmerksamkeit wie eben so...?
- 066 B Also ob ich jetzt, wenn ich die Diskussion live hören würde, auch so aufmerksam wie jetzt hier meinst du?
- 067 S Genau.
- 068 B Ja. Ja, auf jeden Fall.
- 069 S Okay. Und wie hast du das jetzt so allgemein wahrgenommen, die Kommentare? Also wir haben ja schon ein bisschen drüber gequatscht...
- 070 B Mhm joa, also... wie gesagt, ein Kommentar find ich geht gar nicht, da ist ach egal was für eine Meinung die Person vertritt. Aber alle anderen Kommentare sind, finde ich, ne ziemlich gute Diskussionsgrundlage und da kann man, egal welche Meinung man vertritt, schön mit Argumenten diskutieren.
- 071 S M-hm. Und ähm, wir hatten ja auch gesagt, der eine, den du gut fandest, würdest du liken. Gibt's noch was, auf das du irgendwie reagieren würdest...?

- 072 B (Atmet ein). Ähm... ja auf den letzten Kommentar mit dem „ich will den Menschen nicht helfen, weil’s ja auch böse Menschen gibt“ – dem würd ich versuchen klarzumachen, dass das Leben halt so ist, dass es halt immer schlechte Menschen gibt und man deswegen nicht aufhören soll, anderen Menschen zu helfen. Weil sonst werden ja alle... ja, was wären wir für Menschen am Ende.
- 073 S Ja.
- 074 B Und bei den anderen würd ich mich nicht unbedingt einmischen.
- 075 S M-hm... Würdest du irgendjemandem signalisieren wollen „ich hab dir zugehört“?
- 076 B (3s Pause). Ja, dem wo ich die Meinung auch vertrete. Da würd ich nen Daumen hoch geben.
- 077 S Okay. Ähm, jetzt allgemein: Gibt’s nen Unterschied, wie du mit respektvollen und respektlosen Kommentaren umgehst?
- 078 B Ich halte halt von respektlosen Kommentaren einfach gar nichts, weil die haben... respektlose Kommentare sind meistens Leute, die können einfach keine – die können erstens nicht diskutieren, zweitens schweift man immer ins Respektlose über, wenn man keine Argumente mehr hat zum Diskutieren... ähm, deswegen mach ich mir aus respektlosen Kommentaren oder Menschen, die da respektlos sind – mach ich einfach gar nichts. Also die ignorier ich bewusst.
- 079 S M-hm. Und überfliegst du das dann nur oder...?
- 080 B Also ich les es mir zwar durch, weil ich, da ich ja nicht kommentier, beleidigen sie ja nicht mich. Wenn ich aber die Meinung vertrete, beleidigen sie ja irgendwo auch mich theoretisch. Ähm, wenn ich so denke, ähm... aber also ich les es mir schon durch, ich ignorier’s nicht komplett – ich les es mir durch, aber ich halte halt von den Menschen dann nichts. Also die sind dann für mich... ja, also die haben einfach einen zu schwachen Charakter. Deswegen...
- 081 S Und bei den respektvollen?
- 082 B Also mit respektvollem Umgang, da ist es aber egal welche Meinung die vertreten, wenn die Leute respektvoll diskutieren. Weil man sollte sowieso JEDE – bei jeder Diskussion sollte man JEDE Meinung respektieren. So, also ist meine Ansicht. Ähm... und solange man respektvoll miteinander umgeht, find ich das voll in Ordnung. Also, dann kann die Diskussion stundenlang gehen.
- 083 S M-hm. Ok. Dann ähm, wenn du dazu nichts mehr zu sagen hast oder hinzuzufügen hast, dann würde ich zum Nächsten kommen?
- 084 B M-hm. Okay.

- 085 S Ähm, kam's auch mal vor, dass du – beziehungsweise du hast gesagt, du kommentierst nicht, aber – kam's in irgendeiner Weise mal vor, dass du jemanden in so einer Diskussion unterstützt hast auf irgendeine Art und Weise? Vielleicht auch jemanden, der ein bisschen in die Ecke gedrängt wurde... sowas?
- 086 B Ne, hab ich tatsächlich noch nie.
- 087 S Würdest du's theoretisch?
- 088 B Mhm ne, ich würd mich nicht einmischen.
- 089 S Okay. Alles klar.
- 090 B Also meistens sind's auch tatsächlich Leute, die in die Enge getrieben wurden, also – ich hab selten gesehen, dass jemand in die Enge getrieben wurde, der MEINER Ansicht war, dem ich dann helfen würde. Meistens wurden Leute in die Enge getrieben, die dann rassistische Kommentare zum Beispiel abgesetzt oder abgegeben haben und die Leute sind dann halt mega drauf, halt auf den losgegangen. Und ich würd halt keinem Rassisten helfen. Also das hat der sich selbst eingebrockt, deswegen... Also so ne Situation hab ich noch nie gesehen, deswegen weiß ich gar nicht was ich machen würde.
- 091 S Okay. Dann würden wir zu den nächsten Kommentaren kommen.
- 092 B M-hm.
- 093 S Und zwar in dem Beitrag ging's – war auch von der Tagesschau auf Instagram, (schmunzelnd) witzigerweise.
- 094 B M-hm, m-hm.
- 095 S Vielleicht hast du den ja gesehen. (Vorlesend) „Rauchen wird ab 2022 teurer“. Und da gab's jetzt eine Person – das ist der Ursprungskommentar – der von den anderen quasi ein bisschen angegriffen wird, sagen wir mal. Ja, könnten wir auch nochmal gemeinsam lesen.
- 096 B M-hm, warte. (2s Pause). Die sagen hier nur... Rauchen wird ab 2022 teurer und (unverständlich murmelnd, liest Post ab, 3s). Okay... Okay. (Lesend) „Das ist meine Lunge und wenn ich damit rauchen will, dann mach ich das. Da hat mir weder der Staat noch sonst irgendjemand reinzureden“. M-hm. (2s Pause). Der ist auf jeden Fall wütend auf den (lachend) Staat.
- 097 S (Lacht).
- 098 B Ähm... aber ich versteh, also... er denkt, man will ihm das Rauchen verbieten – so nehm ich das wahr. Ähm, dabei kann er ja weiterrauchen... ähm... also soll ich meine Meinung auch dazu sagen? Was ich davon halte? Von dem Beitrag?

- 099 S Kannst du gerne machen, ja.
- 100 B Also ich persönlich find's gut... dass das erhöht wird, weil ähm... wenn man mal tiefer in die Thematik eingeht. Durch Rauchen entstehen so viele Krankheiten, wodurch Krankenkassen belastet werden, Krankenhäuser belastet werden, ähm... im Hintergrund natürlich Familien hinterlassen werden und so weiter. Und ähm... deswegen hat der Staat da schon recht, sich einzumischen und zu sagen okay, wir machen Zigaretten ein bisschen teurer, vielleicht rauchen die Leute dann weniger und werden weniger krank. Also die meinen's ja eigentlich nur gut damit. Aber wenn jetzt so ein Kettenraucher da kommt, was ich jetzt von ihm vielleicht erwarte, dass er einer ist, also dass er wahrscheinlich sehr viel raucht – dass der sauer ist kann ich verstehen... aber ich finde seine Argumentation, dass es ja seine Lunge ist, das ist halt keine Argumentation, also... ähm. Aber hier find ich jetzt zum Beispiel schon, also (lachend) ich würd jetzt schon gern weiterlesen. Weil ich würd gern wissen, wie die Leute drauf reagiert haben. Das ist nämlich auch immer so ne Sache. Wenn ich mir Kommentare durchlese, dann les ich mir meistens einen Kommentar durch – find ich dann ganz spannend, was die Person geschrieben hat – und dann will ich die Unterkommentare lesen, NUR aus Neugier, wie die Leute drauf reagieren. Das ist auch ein Punkt, was vielleicht noch am Anfang hätte gesagt werden müssen.
- 101 S M-hm.
- 102 B Genau. Ähm, (lesend) „dann bitte bei Krankheitsverläufen aufgrund des Rauchens auch bitte nicht zum Arzt. Sollst du doch selbst sehen, wie du damit klar kommst“. Ja, das ist ungefähr (lachend) das, was ich gesagt hab vorhin. Ähm... (lesend) „wenn du beim Joggen umknickst und dir ein Band reißt, dann geh auch nicht zum Arzt. Du hast das Risiko ja in Kauf genommen“. M-hm. (Lachend) Interessante Argumentation. Ähm... „Du rauchst für andere mit. Das geht dir schon... (stockend lesend) das geht dir schon... ok. Ähm, wenn du das nur zuhause machst, deine Stimme entsprechend entsorgt und mit frisch gewaschenen Klamotten das Haus verlässt, ja dann ist das allein deine Sache“. (2s Pause). Ähm, (lesend) „es hat uns alle etwas anzugehen – wenn du den Dreck rauchst und an mir vorbeiläufst machst DU meine Lunge auch kaputt. Das ist Kindeswohlgefährdung und Körperverletzung“. (Lesend) „Falsch, wir alle zahlen für deine Folgeerkrankungen“. (3s Pause). (Atmet ein) Ja, also. Ich hab mal schnell alles durchgelesen, damit ich da dem Zusammenhang auch folgen kann. Also, der Verfasser des ersten Ursprungskommentars argumentiert ja bei dem

einen hier „dann geh nicht joggen, du kannst auch umknicken und dann musst du auch zum Arzt“, aber die Argumentation ist schon arg schwachsinnig, weil beim Rauchen weißt du, dass du zum Arzt gehen MUSST. Jeder der raucht, egal ob er Krebs bekommt oder nicht, die müssen so – weil die Lunge lässt irgendwann so oder so nach – heißt die müssen dann zum Lungenarzt, die müssen dahin gehen, die müssen da zum Check gehen. Also die müssen so oder so zum Arzt gehen – das ist SICHER. Jemand der joggt geht nicht zum Arzt, nur wenn ihm ein Unfall passiert und dann ist es auch ein Unfall. Rauchen ist kein Unfall. Deswegen ist sein Argument so jetzt im Nachhinein ziemlich schwachsinnig. Also wie so ein trotziges Kind, der Hauptsache ich will mich dagegen wehren. Und die anderen haben da schon recht, dass Raucher eben auch die Mitmenschen gefährden durch's Rauchen. Passivrauchen ist ja nicht ungefährlich. Und ähm... aber ja... Ich find's gar nicht so schlecht, die Diskussion. Hier hat sich niemand beleidigt, das ist mir positiv aufgefallen (lachend) muss ich sagen, ungewöhnlich. Ähm... Klar, die Leute reden ein bisschen provokant miteinander, aber ich denk ne Diskussion – gehört dazu, sowas. Aber keiner wurde persönlich, keiner wurde beleidigend, ähm... nur die haben halt eben ihre Meinung vertreten mit dass die halt auch Menschen gefährden, wo die auch recht haben. Ja, das ist meine Meinung zu der Geschichte.

- 103 S M-hm. Jetzt weiß ich ja wie du dazu stehst und auch zu den Positionen. Deshalb jetzt ein kleines Gedankenexperiment (lacht).
- 104 B Let's go.
- 105 S Stell dir jetzt mal vor du würdest diese Person – also A, was wir da sehen, der Ursprungskommentar – du würdest den jetzt unterstützen wollen.
- 106 B Okay, also ich vertrete seine Meinung? Oder ich will ihn nur unterstützen?
- 107 S Ja du siehst, dass er da bisl...
- 108 B Dass jeder gegen ihn geht.
- 109 S Genau, dass jeder gegen ihn geht und du würdest ihn da jetzt irgendwie unterstützen wollen.
- 110 B M-hm.
- 111 S Was würdest du machen?
- 112 B (3s Pause). Ja ist halt schwer jemanden zu unterstützen, dem seine Meinung man nicht vertritt, ähm... Aber ist jetzt ein Gedankenspiel, ich tu jetzt so als ob ich seine Meinung vertreten würde.
- 113 S M-hm.

- 114 B Okay. Dann... (4s Pause). Wenn ich jemand wäre, der Kommentare verfasst – das machen wir jetzt im (lachend) Gedankenspiel auch dazu – dann würd ich da tatsächlich kommentieren und sagen... (3s Pause). Es ist schwer, weil er hat halt keine Diskussionsgrundlage geschaffen. Also, keine argumentative Diskussionsgrundlage geschaffen. Ähm, alle anderen haben gute Argumente gebracht, aber ich würd mir da wahrscheinlich ein Argument überlegen, warum es schwachsinnig wäre, die Tabaksteuer teurer zu machen, sodass er von der Seite einen Support hat. Weil ich merke er hat keine guten Argumente und ihm kann man nur mit Argumenten helfen. Und wenn man da ein anständiges Argument findet, dann würd ich das posten und dann würde man da weiter diskutieren, auf Basis dieses Kommentars. Aber die Person hat auf jeden Fall... hier in dem Fall dringend argumentativen Support nötig.
- 115 S M-hm. Und stellen wir uns mal vor, es wäre ein Thema oder eine Diskussion – oder sagen wir mal die Person, anderes Thema jetzt – also irgendwas, wo du... Also es klingt jetzt für mich so heraus, als wär die Voraussetzung, dass du jemanden unterstützt, schon mal dass du die Meinung vertrittst.
- 116 B M-hm. Ja.
- 117 S Ähm... Nehmen wir jetzt mal einfach eine fiktive Situation – es gibt jemanden, der wird an den Rand gedrängt und du vertrittst die Meinung. Wie würdest du da dann vorgehen?
- 118 B Ja ich würde der Person Zuspruch geben, sagen, dass ich seine Meinung vertrete, dass er nicht alleine ist mit seiner Meinung.
- 119 S In Kommentarform dann?
- 120 B In Kommentarform, ja. Wenn ich kommentieren würde in diesem Gedankenspiel. Dann würd ich Zuspruch geben, dass er weiß, dass er nicht alleine ist mit seiner Meinung. Weil... das bestärkt ja auch nochmal sozusagen seinen Kommentar. Und würde natürlich noch meine eigenen Argumente verfassen.
- 121 S M-hm. Und im realen Leben jetzt? Du hast ja gesagt, du würdest vielleicht liken – wär das noch ne Option?
- 122 B Ne mach ich auch nicht. Mach ich auch nicht, generell. Also ich bin, also... ich nutz es aktiv zum Lesen, aber ich mache gar keine Interaktion in Instagram.
- 123 S Also wär das jetzt auch keine Möglichkeit da so jemanden zu unterstützen?
- 124 B Es ist schon ne Möglichkeit, aber ich bin einfach so anonym unterwegs – deswegen...

- 125 S Okay. Okay, interessant, gut (lacht). Ähm... okay – also wie du die Diskussion wahrnimmst haben wir glaub ich schon besprochen.
- 126 B Ja.
- 127 S In Ordnung. Dann tatsächlich zum Letzten. Ich denke, das ist bei dir der Fall, aber ich frage mal nach: Kommt es auch mal vor, dass du aus Diskussionen in sozialen Netzwerken einfach nur mal Informationen sammeln willst?
- 128 B Ja.
- 129 S Kannst du erklären, inwiefern das der Fall ist?
- 130 B Ähm... ja, also... ich... manchmal, wenn ich auch nen Beitrag nicht verstehe, verstehe ich das, nachdem ich die Kommentare gelesen habe. Und ich hab das glaube ich am Anfang gesagt, so Diskussionen öffnen mir manchmal auch die Augen. Manchmal sind die Argumente so gut, dass ich das aus denen ihrer Sicht betrachte und sage hey, die haben ja eigentlich recht. Ähm... Deswegen würd ich schon sagen, dass ich mir schon Informationen hole aus den Diskussionen.
- 131 S M-hm. Also auch öfter?
- 132 B Ja, das kann ich so gar nicht sagen, ob öfter oder...
- 133 S Oder eher spezifische Fälle, wo du dich vielleicht an irgendwas erinnerst oder so...
- 134 B Das kann ich gar nicht sagen, also eigentlich immer nur, wenn ich irgendeinen Beitrag nicht verstehe – also direkt den Beitrag auf Anhieb nicht verstehe. Oder wenn ich so ZWIEgespaltener Meinung bin, das vielleicht noch. Wenn ich nicht genau weiß, was ich von dem Beitrag halten soll – negativ oder positiv – dann weiß ich mehr darüber, wenn ich ein paar Diskussionen durchgelesen hab unter diesem Beitrag.
- 135 S M-hm, und geht's dann da spezifisch um die Informationen, oder...?
- 136 B Die die Diskussion vermittelt? Oder welche Informationen?
- 137 S Genau. Ja, Informationen, die die Leute quasi anführen.
- 138 B Ja ja, darum geht's dann eigentlich schon.
- 139 S Also vertraust du dann auch auf diese Informationen?
- 140 B Nicht allen blind. Nur die, die für mich Sinn ergeben. Also ich hab... ja, ich würd jetzt mal behaupten, dass ich (lachend) ein ganz intelligenter junger Mann bin und ich merke, dass... also ich kann schnell herauslesen, wenn jemand viel Scheiße labert, aber ich kann auch herauslesen, wenn jemand wirklich Argumente bringt, die er auch belegen kann, die dann auch stimmen. Ähm... joa.

- 141 S Also da, über was wir jetzt sprechen, geht's wirklich um die Information jetzt, nicht um die Meinungen...?
- 142 B Um die Information IN diesen Meinungen. Also in diesen Argumenten. Weil zum Beispiel bei so Politikthemen, ähm... da gibt's dann Sachen zum Beispiel, die dann so ein bisschen in die Geschichte zurückführen und ich bin jetzt in Geschichte nicht unbedingt SO... ja... allwissend. Und da gibt's dann Leute, die sagen dann ja, in dem und dem Jahr ist das und das passiert, und das war genau so ein Fall, und so weiter. Und ähm, das sind zum Beispiel Informationen, die wusst ich vorher nicht, die Information hab ich mir über einen Kommentar – also in der Diskussion – mir geholt. Ich hab was draus, (lachend) ich hab mehr gelernt – also ich weiß, was da passiert ist. Aber ich google das dann vielleicht auch noch im Nachhinein, das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt. Dass ich mir das dann google und schau, ist das wirklich wahr – und dann hab ich mir ne Information aus nem Kommentar gesucht.
- 143 S Okay. Ich hab nur nochmal nachgefragt, weil vorhin hatten wir ja auch diesen Kontrast dazu, dass dich manchmal auch einfach nur die Meinungen von Leuten interessieren – also das gibt's auch, ne?
- 144 B Genau.
- 145 S ... Dass du mal schaust, was ist so das Meinungsbild.
- 146 B Genau. Genau, ja.
- 147 S M-hm. Ok. Das mit dem Meinungsbild, sind das dann eher so Sachen, wo du dich gut auskennst?
- 148 B Ähm, ja. Das sind meistens Sachen, bei denen bin ich schon SEHR tief in der Thematik drin, ich kenn mich sehr gut aus, und interessier mich einfach dafür, was die Leute für Meinungen haben, was die Leute für Meinungen vertreten. Manchmal ist es für mich halt mega schwachsinnig, was die Leute schreiben, weil ich weiß einfach, dass es nicht so ist zum Beispiel – und ähm... genau. Und manchmal interessieren mich einfach mal die anderen Ansichten, was die Leute darüber denken.
- 149 S Ok. Dann hätten wir unser letztes Szenario.
- 150 B M-hm.
- 151 S Da geht es wieder um Organspende, diesmal war's aber von der Bundesregierung. Da sind so ein paar Fakten aufgelistet...
- 152 B Soll ich mir erst den Beitrag durchlesen?
- 153 S Kannst du gerne machen, ja.

- 154 B (Liest leise murmelnd, 40s Pause). Interesting, wusste ich alles nicht. (5s Pause). Soll ich mir den Beitrag auch durchlesen?
- 155 S Ähm, musst du nicht. Im Prinzip geht's ja um die Kommentare. Aber kannst du gerne.
- 156 B Okay. Ne, weil's ja meistens die Basis ist für die Kommentare.
- 157 S Jaja, kannst du gerne machen. Nimm dir die Zeit.
- 158 B (21s Pause, liest). M-hm. (10s Pause). Okay. Dann les ich mir jetzt die Kommentare durch, ja? Also ich les die laut vor. (Stockend/Langsam lesend) „Eine Schande, dass nicht darüber aufgeklärt wird, dass der Hirntod sehr umstritten ist“. (2s Pause). M-hm... m-hm. (6s Pause). (Lesend) „Nur unter Heilpraktikern und Esoterikern, unter Medizinern ist man einer Meinung“. (5s Pause). Okay, dann hat ihm jemand eine... Hirntod-Definition wahrscheinlich geschickt?
- 159 S M-hm.
- 160 B (Lesend) „Mediziner, die Zielerreichungen in den Verträgen stehen haben. All for the money – merkt euch das!“. (5s Pause). (Lesend) „Das stimmt so nicht, es gab auch Fälle, da sind sogenannte Hirntote quasi gerade noch rechtzeitig im OP erwacht“. (7s Pause). M-hm. (10s Pause). M-hm. (Lesend) „Dann fang damit an du Flachzange! (Schmunzelt). Chirurgen haben Zielerreichungen in ihren Verträgen stehen, müssen demnach eine bestimmte Anzahl an Operationen durchführen und das auf Teufel komm raus, sonst gibt es die Prämie nicht“. (3s Pause). Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, da würd ich jetzt zum Beispiel googeln, ob das wirklich stimmt. Weil's ne Info ist, die ich jetzt nicht direkt glaube. Müsste ich selbst recherchieren. Ähm... an sich, der Kommentar, der Anfang... das war immer auch ein Gedanke von mir, dass wenn die Leute sehen, ah der ist Organspender, ob sie sich dann denken ah, wenn er stirbt, dann kann man ja leicht Leben retten, deswegen ist es nicht so schlimm, wenn er stirbt – dass die halt so rangehen, die Ärzte, also ein paar Ärzte oder Sanitäter oder so. Darüber hab ich mir auch schon mal Gedanken gemacht, tatsächlich. Aber das mit dem Hirntod... ich hab mich damit nie richtig beschäftigt muss ich sagen. Also es wären jetzt Argumente tatsächlich, die ich mir nicht unbedingt noch weiter aufspaltend durchlesen würde. Ähm... wobei ich den letzten Kommentar auf jeden Fall recherchiert hätte. Weil das würd mich echt interessieren, ob das wirklich so ist. Und da fällt mir wieder Frage mit Informationen rausholen ein, da hätte ich mir jetzt Informationen rausgeholt aus der Diskussion. Aber, ähm... es

ist halt ne Thematik, mit der ich mich nicht so gut auskenne, deswegen... gehen die Kommentare auch ein bisschen an mir vorbei. Bis auf den letzten, weil ich da einfach aus Neugier recherchieren würde, ob das wirklich stimmt.

161 S M-hm. Okay. Ähm... und wie hast du da jetzt zugehört?

162 B Ähm... also zugehört – wie hab ich das da jetzt durchgelesen meinst du, oder?

163 S Ja.

164 B Ähm... ich hab es – vielleicht ist es auch aufgefallen – ich hab es mehrmals durchgelesen, die Kommentare, also auch im Kopf nochmal. Ähm, um einfach die verschiedenen Meinungen erstmal zu verinnerlichen, wer da welche Meinung vertritt. Weil es ist ein bisschen chaotisch. Weil ich nicht genau – äh, es sind ja eins, zwei, drei, vier Leute, die diskutieren – dass man da ein bisschen die (lachend) Übersicht bekommt. Ähm... und an sich fand ich es ganz interessant, dass, ähm... VIELE Leute sich lustig über die Leute machen, die daran glauben, dass die Ärzte Scheiße bauen sozusagen. Und einer, der sagt, dass die Mediziner so und so drauf sind, der kriegt zum Beispiel nur Daumen hoch – das ist mir aufgefallen... Also ich guck's mir schon sehr aufmerksam, also ich hör echt sehr aufmerksam zu, achte auf jede Kleinigkeit, muss ich sagen. Und ähm, auch wenn ich die Meinung jetzt nicht vertrete, guck ich drauf was die Leute dann zu sagen haben. Und ich hätte wahrscheinlich jetzt auch auf den Link geklickt, der da reingeschickt wurde, um zu gucken – also, auch wieder Informationsgewinn.

165 S M-hm. Ok. Hast du da noch irgendwas hinzuzufügen oder...?

166 B Ne, ich glaub nicht.

167 S Dann machen wir das auch zu.

168 B M-hm.

169 S Das war's dann mit den Szenarien. Ich hab nur gerade noch überlegt, ob du das in der Retrospektive beantworten kannst beziehungsweise ob sich das groß unterscheidet, wie du in den anderen Szenarien zugehört hast?

170 B Ähm...

171 S Muss aber auch nicht, also nur wenn dir noch was dazu einfällt.

172 B (4s Pause). Ähm... ja beim allerersten Organspende-Thema... da hatt ich halt auch Leute gehabt, die meine Meinung vertreten. Und da war ich halt schon... die Kommentare haben mich halt mehr angesprochen als zum Beispiel jetzt beim Letzten. Ähm, ist zwar das gleiche Thema, aber ganz andere Argumente. Also ganz andere Diskussionsgrundlage. Ähm, deswegen, also das erste zum Beispiel

hat mich mehr interessiert, und das hinten hat mich jetzt nur ein Kommentar interessiert und auch nur ob die Person die Wahrheit erzählt oder nicht. Und zum Rauchthema... ähm... die würd ich sogar an dritter Stelle stellen von diesen drei Szenarien. Es ist jetzt auch ein... also ich folg ja der Tagesschau... ich hätte wahrscheinlich nie bei dem Beitrag, wenn ich bei der Tagesschau das gelesen hätte, wär ich nie auf die Kommentare gegangen. Also ich hätte die Kommentare nie zu Gesicht bekommen sozusagen. Weil's ein Thema ist, was mich nicht interessiert. Ob die Zigaretten teurer werden oder nicht, das interessiert mich nicht weil ich selbst nicht rauche. Deswegen hätte ich die Kommentare nie gelesen.

173 S M-hm. Okay. Gut, dann würde ich gerne noch auf die Reaktionsmöglichkeiten zu sprechen kommen in sozialen Netzwerken. Es gibt da ja ein paar Möglichkeiten, wie man anderen signalisieren kann, dass man ihnen zugehört hat: Liken, Kommentieren oder Teilen.

174 B M-hm, m-hm.

175 S Und meine Frage an dich ist: Findest du diese Funktionen GUT oder ausreichend, um anderen zu signalisieren, dass man ihnen zugehört hat?

176 B Ja, also ich denk, ähm... wenn man nen Kommentar liket, dann weiß die Person, die einen Like bekommen hat, dass die Person seinen Kommentar durchgelesen hat – also zugehört hat. Und ich denk das reicht auf jeden Fall aus, also die Person weiß auf jeden Fall dass sein Kommentar Gehör bekommen hat.

177 S M-hm. Ähm... wenn DU irgendwas – also du schreibst ja selbst nichts – aber vielleicht hast du schon mal irgendwas gepostet oder so und kannst das ein bisschen abstrakter (lachend) übertragen. Fühlst du dich selbst gehört?

178 B Ich hab schon in – ich weiß nicht ob das halt zählt, es ist halt kein Social Media, aber – in WhatsApp-Gruppen, wenn man mal diskutiert hat – ich weiß nicht ob das dazuzählt, aber wahrscheinlich eher nicht, ne?

179 S Ne.

180 B Ist dann ne direkte Diskussion, ja. Ja, das sind Diskussionen, die ich führe. Ähm... wie war die Frage nochmal?

181 S Ob du, wenn jetzt jemand zum Beispiel bei dir was liket oder kommentiert oder teilt, ob du dich dann gehört fühlst.

182 B Achso... (3s Pause). Mhm. (4s Pause). Ich denke schon, ja. (3s Pause).

183 S Okay.

184 B Ich weiß, dass die Person sich damit beschäftigt hat dann zumindest.

- 185 S M-hm. Okay, dann wären wir im Prinzip am Ende. Gibt's noch was, über was du gerne – also irgendwas, was wir nicht angesprochen haben, was du noch wichtig findest, noch anmerken willst? Irgendwas in der Hinsicht?
- 186 B Mhm... (lacht). Ich weiß nicht, hab ich alles gesagt, was ich sagen will? (6s Pause). (Lachend) Ich weiß es nicht. Ich glaub nicht. Hast du noch Fragen, irgendwas?
- 187 S Ähm...
- 188 B Willst du auf irgendein Thema mehr eingehen?
- 189 S Mhm, ne... Ne, ich war zwischendurch am überlegen, ob wir noch irgendwas nicht mehr aufgegriffen haben vom Anfang, aber irgendwie...
- 190 B Deswegen, das hab ich auch überlegt grade. Aber ich weiß es nicht mehr ehrlich gesagt.
- 191 S Irgendwie fällt's mir nicht mehr ein. Ich mein, ich kann kurz durchgehen, an was ich mich noch erinner. Du hattest am Anfang gesagt so ja, äh das hast du dann aber auch nochmal gesagt, du findest sie nicht gut?
- 192 B M-hm.
- 193 S Du kommentierst auch selbst nicht.
- 194 B M-hm.
- 195 S Weil du nicht willst, dass dein Profil da drin steht.
- 196 B M-hm.
- 197 S Ähm... du findest Face-to-Face besser... dann hast du gesagt, das mit Instagram – dass du da immer unter der Tagesschau. Dann hast du das mit dem Fußball, das auch nochmal gesagt.
- 198 B M-hm.
- 199 S Und die Gruppen, auf Facebook.
- 200 B M-hm.
- 201 S Dann hatten wir glaub ich... sind wir zu deiner letzten Diskussion gekommen, das war mit der Türkei dies das. Dann hast du's gelesen um die Meinungen...
- 202 B Genau, weil's mich persönlich betrifft, weil's halt mein Ursprungsland ist und mich interessiert hat, was die Leute da für Meinungen haben.
- 203 S Genau. Und du fandest die alle scheiße, du hast gesagt, das war alles Müll.
- 204 B Ja. Bei beiden Seiten.
- 205 S Weil beide Seiten nichts Sachliches kommentiert haben.
- 206 B Ja, genau.

- 207 S Ähm... aber du fandest es trotzdem interessant.
- 208 B Weil's halt eben die Thematik betrifft, also... weil ich mich halt eben gut damit auskenn.
- 209 S Genau. Und was war's da nochmal? Du wolltest DA die Meinungen hören, oder?
- 210 B Genau. Die Ansichten wollte ich mir durchlesen.
- 211 S Der Zweck dahinter ist zum Beispiel du vertrittst eine Meinung und du willst hören, was die Gegenkommentare sind, oder einfach nur generell...
- 212 B Dort war's die Neugier, was denken die Leute darüber.
- 213 S Okay, also allgemeine Meinung.
- 214 B M-hm.
- 215 S Okay, dann (lacht) ging's – ich glaub dann ging's danach schon, da hab ich dich gefragt, was du davon hältst, und dann hast du gesagt „alles Müll“ – und dann hast du gesagt, ähm... mit Zuhören, Zuhören wär dir dann nicht so wichtig, weil die Argumente quasi nicht gut waren.
- 216 B Genau.
- 217 S Und dann hast du gesagt bei anderen Themen, wo's argumentativ irgendwie besser wäre, da fändest du Zuhören wichtig.
- 218 B Genau, richtig.
- 219 S Aber du hörst trotzdem immer aufmerksam zu.
- 220 B Genau.
- 221 S Genau. Und mit diesem – nochmal kurz, ich glaub das Dilemma hatten wir in der zweiten Aufnahme nicht so krass – aber mit diesem „wichtig sein“ und aufmerksam zuhören. Also... du hörst immer aufmerksam zu.
- 222 B Ja mit aufmerksam – ich bezieh's halt jetzt immer auf aufmerksam zuhören, weil wir reden ja von „Zuhören“, aber ich LESE ja. Und ich – das ist halt meine Art. Also auch wenn mir jetzt jemand was erzählt, was mich nicht interessiert, hör ich der Person TROTZDEM zu. Und wenn ich was LESE, dann les ich das bis zum Schluss durch und kann's mir halt auch merken und weiß es auch noch danach. Also das heißt ich hab's AUFMERKSAM durchgelesen. Und das ist einfach glaub ich meine Persönlichkeit, dass ich einfach... ich leg Wert drauf. Ich respektiere andere Meinungen und leg auch Wert auf andere Meinungen – und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich aufmerksam zuhöre oder lese. Weil ich einfach jedem mein Gehör schenke.

- 223 S M-hm, und das mit dem „wichtig“ war dann einfach nur, wie wichtig du’s jetzt findest, theoretisch da allgemein zuzuhören? Also dass es jetzt keine Wichtigkeit hat, wenn der Kommentar Müll ist, aber du hörst trotzdem zu?
- 224 B Genau. Genau. Und es gibt für mich halt wichtige Diskussionen, wo es mich dann auch persönlich – das war nämlich der Punkt, den ich bei der zweiten Aufnahme nicht gesagt hab. Sachen, die mich persönlich betreffen – sei’s jetzt zum Beispiel Uni-Themen, das hatte ich glaube ich gesagt – wenn jetzt in der Uni irgendwas diskutiert wird, was mich direkt betrifft, also was direkte Auswirkungen auf mich hat, DANN find ich das wichtig. Aber wenn’s jetzt so Diskussionen sind, wo ich einfach nur aus Neugier reingeh, um zu gucken, was haben die Leute für Meinungen, ist es für mich jetzt nicht SO wichtig, diese Diskussion. Also es ist mir jetzt nicht so wichtig, ob die Person jetzt diese Meinung oder diese Meinung hat. Aber bei so Sachen, die mich DIREKT betreffen, ist es mir WICHTIG, was da diskutiert wird und was die Leute auch für Meinungen sagen und haben, weil’s eben auch direkte Auswirkungen auf mich hat.
- 225 S M-hm.
- 226 B Das war’s einzige, was noch gefehlt hat, tatsächlich, von der ersten Aufnahme.
- 227 S Okay gut. Dann haben wir’s geschafft (lacht).
- 228 B Wir haben’s geschafft.
- 229 S Dann hoffen wir das alles drauf ist.

Interview Cemile

Art: Zoom-Interview

Datum: 18.11.2021

Dauer des Interviews: 35:04 min

Soziodemografische Daten:

Geschlecht: Weiblich

Alter: 55

Bildungsgrad: Abitur / Ausbildung zur Kulturdolmetscherin

Beschäftigung: Erzieherin

Postskriptum:

Vor der Aufzeichnung: Begrüßung, Einverständnis für die Audioaufnahme eingeholt, über Forschungsvorhaben aufgeklärt, Anonymität zugesichert

Rahmenbedingungen: Person hat Migrationshintergrund und deshalb einen starken Akzent und teilweise Sprachschwierigkeiten, weshalb manche Aspekte nicht effektiv vertieft werden konnten. Nichtsdestotrotz war das Interview allgemein gut und reibungslos durchführbar. Die meisten Formulierungsfehler wurden im Transkript angepasst.

Nach der Aufzeichnung: Ausfüllen des Kurzfragebogens, Verabschiedung

Transkript:

- 001 S Okay. Ähm... was hältst du denn generell von Online-Diskussionen in sozialen Netzwerken?
- 002 C (3s Pause) Was meinst du?
- 003 S Also was deine Meinung dazu ist, von diesen Diskussionen. Wie du die findest, wie die ablaufen, und so weiter...
- 004 C Ähm, MANCHMAL finde ich sie super, weil man über ein Thema verschiedene Meinungen hören kann. Und deswegen finde ich sie wirklich super gut. Aber manchmal, wenn die Leute nicht genug, äh... ich meine nicht mal schulische Bildung, sondern Allgemeinbildung haben, ist es wirklich schlimm. Aber ich finde soziale Medien super, weil das ist wichtig wie du mit den Menschen, mit dem Wissen, umgehst. Deswegen finde ich es super... verschiedene Meinungen zu hören – ich find das super.

- 005 S M-hm, okay. Und wenn du jetzt meintest, manchmal ist es auch schlimm – wie sieht das dann aus?
- 006 C Jaa, ähm... Diskutieren können KANN nicht jeder. DAS meine ich. Die Leute MÜSSEN nicht die gleichen Meinungen haben und das ist auch gut, wenn sie verschiedene Meinungen haben – aber die Leute müssen auch wissen, wie man mit anderen Leuten umgeht. Freundlich, respektvoll, solche Sachen – solche Gefühle oder, wie kann man es beschreiben... Die Leute gehen nicht richtig miteinander um, deswegen finde ich es schlimm. Weil manche Leute denken ja, MEINE Ansicht ist richtig und die anderen denken falsch – ich finde, das ist schlimm, SEHR schlimm.
- 007 S M-hm, verstehe. Und würdest du sagen, dass es oft vorkommt, dass du solche Diskussionen siehst online?
- 008 C (2s Pause) Ähh, das ist auch wichtig, wie viele Leute du auf deiner Seite hast, wie vielen Leuten folgst du, wie viele Leute folgen dir. Manchmal kann ich meinen Mund nicht so halten (lacht). (Lachend) Deswegen – aber manchmal hab ich keine Lust und da lese ich nur und gehe daran vorbei. Aber... DOCH... aber bei solchen Leuten, wenn sie sehr unfreundlich zu anderen oder zu sind – es ist auch egal, ob sie dann mich oder die anderen nicht respektieren... man kann wirklich WIRKLICH andere Meinungen haben, man SOLL das auch, aber wenn die Person nicht menschlich und nicht freundlich ist, dann blockier ich solche Leute und sage nur tschüss (lacht).
- 009 S M-hm, okay, also sind das dann eher so deine Freunde, wo du so Diskussionen siehst, oder...?
- 010 C Äh... nein, weil auf meiner Seite in Facebook gibt es... oder es GAB, jetzt ein bisschen weniger weil ich (lachend) die Leute weggeschmissen hab. Ich hatte da über 5000 Leute. Ja und jetzt sind es glaube ich 3500 oder irgendwas. Das heißt VIELE kenn ich nicht, natürlich. Und mit manchen habe ich Kontakt, aber da sind vielleicht 10 Leute, 15, 20 – aber mehr nicht. Äh, und meine Seite ist oft öffentlich und deswegen können die Leute mich auch sehen, und ich die anderen eben auch wenn ihre Seite öffentlich ist. Sie müssen mir dann nicht folgen oder ich ihnen, sondern man sieht die Inhalte dann. Aber manchmal, ähm... die Leute sind eigentlich sehr freundlich, sehr menschlich und irgendwann kommt dann ein Thema und da siehst du dann eine andere Seite von solchen Leuten. Das heißt nicht, wenn man einmal sehr freundlich ist – das heißt nicht, dass es immer so ist. Äh... ja.

- 011 S M-hm. Ähm... Kannst du dich an die letzte Diskussion erinnern, die du online gesehen hast? Oder an irgendeine – ist eigentlich egal (lacht).
- 012 C (2s Pause) Mhm... (2s Pause). Ja, zum Beispiel... es gibt zum Beispiel auf Twitter... gegen Erdogan und für Erdogan, solche Diskussionen gibt es zum Beispiel. Die sind oft bei Twitter. Weil auf Facebook, auf meiner Seite gibt es die, die an Menschenrechte glauben, aber auf Twitter sind die Leute anders. Deswegen habe ich auf Twitter solche Diskussionen erlebt, aber ich war nicht dabei. Weil wie ich gesagt habe, die Leute können so unfreundlich und so böse sein. Angst hab ich nicht, aber mit dreckigen Meinungen oder Gedanken kann ich nicht umgehen. Ich bin gleich sauer, WÜTEND, äh... und wirklich, solche Leute können wirklich sehr böse sein. Deswegen hab ich's nur gelesen, aber habe mich nicht beteiligt. Und jeden Tag gibt es solche Diskussionen.
- 013 S M-hm. Und...
- 014 C Oder – Entschuldigung – gegen Impfung, oder... manche sind dagegen, manche sind – ja, äh, manche sagen lass dich gegen Corona impfen. Solche Diskussionen gibt es auch im Moment auf Twitter.
- 015 S M-hm. Und, ähm... Also wenn die Meinungen quasi oder wenn sie, sagen wir mal, respektlos sind und böse – dann beteiligst du dich nicht, hast du gesagt? Also dann schreibst du nichts?
- 016 C NICHT IMMER. Ich kann mich nicht immer raushalten, nein. Aber bei manchen Sachen... wenn ich merke... ich mache mit, oft. Aber wenn ich merke, dass es nicht nur verbal ist und diese dreckigen Sachen kommen, dann halte ich mich raus.
- 017 S M-hm. Und liest du es dann aber trotzdem noch? Also... lesen ohne jetzt mitzuschreiben? Oder sagst du auch, nee das les ich jetzt nicht mehr...?
- 018 C (3s Pause) Ich lese es nicht mehr.
- 019 S Okay.
- 020 C Ich lese es nicht mehr.
- 021 S Und ähm... Bei den Sachen, wo du mal mitschreibst – weißt du was da so dein Ziel ist oder warum du da dann kommentierst?
- 022 C (2s Pause). Unterhaltung. Es ist eine Unterhaltung mit Menschen. Äh... Menschen brauchen Menschen, ja. Wenn man zuhause ist, wir leben ein bisschen anders jetzt... Wir arbeiten und wir sind zuhause, und nach Corona ist es sowieso ganz anders. Äh, aber auch vor Corona war's so. Menschen brauchen Menschen und Menschen brauchen die ANDEREN Meinungen vielleicht. Das ist wie wenn

ich zuhause eine Freundin einlade. Und man lernt auch von anderen über die Diskussionen viel finde ich. Ja, deswegen.

023 S M-hm. Und bei welchen Gelegenheiten machst du das dann – also sind das bestimmte Themen? Muss dich das Thema interessieren, oder...?

024 C Ja, auf jeden Fall Themen... (nachdenkend) ja. Es interessiert mich zum Beispiel... Gedichte. Ich schreibe auch Gedichte. Über solche Themen zum Beispiel. Über Menschenrechte, was in Deutschland passiert, was in der Türkei passiert, solche Themen. Über Bücher zum Beispiel auch.

025 S M-hm. Okay.

026 C Über das Leben in Deutschland, äh... Frauen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Solche Themen.

027 S M-hm, okay. Ist das Thema dann die einzige Motivation oder gibt's auch noch andere Faktoren, wo du dann sagst, okay da sag ich was?

028 C Es gibt verschiedene Faktoren, weil zum Beispiel... viele Freunde in meinen sozialen Medien leben in der Türkei und sie denken... also zurzeit leben die Leute in der Türkei ein bisschen schwer, oder manche Leute. Und sie denken aber, dass die Leute in Deutschland sehr einfach leben... oder Frauen in der Türkei. Die Frauen haben in den letzten Jahren wirklich sehr schlimme Sachen erlebt und sie denken, dass – ja, natürlich ist es eine andere Art und Weise, auf jeden Fall – aber sie denken wir haben hier nichts, wir leben im Paradies – und zum Beispiel solche Themen. Oder sie denken, ja wir haben hier auch finanziell keine Probleme, solche Sachen.

029 S Ok. Ähm... Ist vielleicht ein bisschen abstrakt, aber wie wichtig ist es für dich, den anderen in diesen Diskussionen zuzuhören?

030 C (2s Pause). Warum abstrakt? Das ist sehr wichtig für mich.

031 S (Lachend) Okay, gut.

032 C Ne, das ist – äh... Was sie schreiben interessiert mich. Vielleicht haben wir andere Meinungen und trotzdem ist es manchmal bei mir genauso, ich sehe die Dinge vielleicht auch auf eine bestimmte Art und Weise. Wenn jemand dann was anderes schreibt, interessiert es mich aber auch. Deswegen, äh... Ich lese und höre ihnen wirklich sehr gerne zu. Aber es muss wirklich (lachend) respektvoll sein. Ist egal, was eine Person schreibt, was sie sagt, aber menschlich, respektvoll, freundlich. Wütend kann man sein – ich bin auch oft wütend – das ist kein Problem. Aber respektlos kann ich nicht... mit Respektlosigkeit kann ich nicht umgehen.

- 033 S M-hm, okay. Also da hörst du dann auf...?
- 034 C Ja... ja.
- 035 S Okay. Gut... dann, ähm... wir haben uns aus Facebook und aus Instagram so Beispieldiskussionen ausgesucht, und wenn du dafür bereit bist würde ich das einfach mal kurz mit dir durchgehen und dir dann ein paar Fragen dazu stellen.
- 036 C Okay, okay.
- 037 S Ich teile mal meinen Bildschirm. (5s Pause). Ist das gut – kann man das gut sehen?
- 038 C Ja. (Leise lesend) Heute ist der Tag der Organspende, (unhörbar murmelnd)...
- 039 S Genau, also das war der Post.
- 040 C Ja.
- 041 S Ist auch gar nicht so wichtig jetzt, aber es ging um Organspende und ein paar Fakten dazu in einer kleinen Reportage. Und darunter haben jetzt ein paar Leute kommentiert...
- 042 C (Beginnt schon leise zu lesen)...
- 043 S Ja... du kannst dir das einfach mal durchlesen und wenn dir irgendwas auffällt kannst du es gerne sagen oder wenn dir irgendwo eine Meinung in den Kopf schießt. Aber ansonsten...
- 044 C Muss ich alles lesen und meine Meinung sagen oder was?
- 045 S Also die Meinung musst du nicht sagen.
- 046 C Muss ich nicht?
- 047 S Ne ne. Nur wenn jetzt irgendwas, wenn du das wollen würdest...
- 048 C (Beginnt leise vor sich hin zu lesen, 1min). Okay. Also ich hab da jetzt gesehen es gibt verschiedene Meinungen und ein paar gleiche Meinungen...
- 049 S M-hm, und ähm... Wie fandest du die Diskussion so, wie hast du das wahrgenommen?
- 050 C Joa, ähm... es ist nicht schlecht, also es ist eine normale Diskussion. Jeder hat mit, äh... wie kann man das sagen... ich finde die Worte gerade nicht... ich bin so müde (lacht).
- 051 S (Lachend) Oh.
- 052 C Das ist nicht böse gemeint finde ich, das ist einfach – jeder hat seine eigene Meinung geschrieben. Und so sollte es sein finde ich.
- 053 S M-hm. (2s Pause). Und ähm, hast du alles aufmerksam gelesen oder teilweise überflogen, oder wie hast du da so zugehört?

- 054 C Äh – wenn der Kommentar sehr lang ist, liest man irgendwie ein paar Sätze und dann geht man zum anderen Kommentar, deswegen... zum Beispiel beim ersten Kommentar, der ist nicht so lang und deswegen war das schnell und kompakt. (4s Pause). Weil man kann sich nicht lange konzentrieren. Wenn der Kommentar lang ist, ist das zu viel.
- 055 S Okay, verstehe. Und ähm... würdest du auf irgendwas da reagieren, auf irgendeinen Kommentar?
- 056 C (2s Pause). Ja, ich könnte hier zum Beispiel auch schreiben – reagieren nicht – aber ich könnte vielleicht mitschreiben. Ich hab auch einen Ausweis und ich finde das ist super, anderen Menschen zu helfen, denn man stirbt sowieso und ist unter der Erde. Ja, deswegen – ich finde es menschlich, wenn man da mitmacht. Aber ich verstehe auch, wenn man nicht mitmacht. Es ist eine eigene Entscheidung.
- 057 S M-hm. Und du hast jetzt gesagt, du würdest auch mitschreiben – wie würdest du das machen oder was würdest du da sagen, machen?
- 058 C Ja, ich würde auch schreiben hier, dass ich auch seit Jahren einen Organspendeausweis in meinem Portemonnaie habe... ja.
- 059 S Okay. Ähm... (3s Pause). Diese Likes und und die Anzahl der Unterkommentare – ist das auch was, worauf du achtest oder ist das egal?
- 060 C (3s Pause). Ich bin jemand, ich achte auf alles (lacht). (Lachend) Deswegen für mich ist auch – wenn ein Kommentar wichtig ist, dann lese ich auch die anderen Kommentare, die untendrunter sind. Es interessiert mich, was die anderen Leute – WIE die anderen Leute auch reagieren.
- 061 S M-hm, okay. Interessant.
- 062 C Ja.
- 063 S Ähm, wir wären dann hiermit eigentlich schon fertig, hast du da noch irgendwas zu zu sagen, oder war's das?
- 064 C Ne. Das war's, ja.
- 065 S Okay... Achso und Liken und so, hast du jetzt gesagt würdest du eher nicht machen, oder mit so einem Emoji reagieren? Sondern eher was schreiben?
- 066 C (3s Pause). Äh meistens bei solchen Kommentaren... doch, manche like ich auch oder lasse ein Herz da. Aber bei solchen Kommentaren – ja, da kann ich auch schreiben.

- 067 S Okay... Ähm, dann mal andere Frage: Kam's mal vor, dass du in so einer Diskussion jemanden unterstützt hast, der jetzt vielleicht mit seiner Meinung alleine war oder...
- 068 C Ja.
- 069 S ... ein bisschen in die Ecke gedrängt wurde?
- 070 C Ja... m-hm. Ist oft passiert. Äh... nicht weil die Person alleine ist, sondern weil ihre Meinung alleine ist. Und manchmal habe ich nicht die gleiche Meinung, aber wenn ich dieses Gefühl habe, dass die Person alleine ist, dann unterstütze ich die Person auch. Ich denke mir dann, ja okay, wir haben nicht die gleiche Meinung – aber die anderen Leute *dürfen* nicht so unfreundlich und respektlos reagieren.
- 071 S M-hm. Also ist das dann eher in so Situationen, wo die Leute respektlos werden – dass du da dann sagst, ok...
- 072 C Ja!
- 073 S Ok.
- 074 C Ja.
- 075 S Okay. Erinnerst du dich da zufällig noch an irgendein Beispiel?
- 076 C (2s Pause). Mhm... wie ich gesagt habe, auf meiner Seite gibt es so viele Dichter und Schriftsteller – bei solchen Themen passiert das manchmal. Manche mögen einen Menschen, einen Dichter nicht und er oder sie ist dann mit einem Thema alleine. Aber was für ein Thema, das kann ich jetzt konkret nicht mehr sagen.
- 077 S M-hm, okay. Ja ist auch nicht schlimm. Ähm... dann hätte ich hier nochmal ein Beispiel.
- 078 C (Lesend) „Rauchen wird teurer“ – ja.
- 079 S Ja genau, das war der Post von der Tagesschau auf Instagram. Und hier war jetzt so ein Beispiel, dass Person A – die ist für das Rauchen – und die anderen sind gegen das Rauchen und haben dann ihn sozusagen ein bisschen angeschossen.
- 080 C M-hm.
- 081 S Ähm, genau, wenn du es gerade nochmal kurz durchlesen könntest...
- 082 C (22s Pause). Oioioi... (Lesend und lachend) Ohoho. Okay.
- 083 S Okay... ja – wie ist diesmal dein Eindruck von der Diskussion?
- 084 C Ich finde sie sehr hart. Ich rauche auch nicht, ich hab nie geraucht, (lachend) ich bin auch GEGEN Rauchen. Bei mir zuhause darf niemand rauchen, seit Jahren. Aber trotz allem soll man für sich selbst entscheiden. Ich hab für mich

selbst entschieden ich rauche nicht. Okay ich kann wenn ein Bekannter, ein Freund, eine Freundin – ich kann auch zu denen sagen, tut mir leid, bei uns darf man nicht rauchen, das ist ja meine Entscheidung. Aber ich finde es ein bisschen hart – (lesend) „du darfst nicht zum Arzt gehen“, oder wenn du so... ich weiß nicht. Ja ich finde das sehr hart. Ich könnte da auch was schreiben zum Beispiel. „Bisschen respektvoll, bitte“. Freundlich, ja...

- 085 S M-hm. Wär das dann auch was, was du machen würdest?
- 086 C Ja. Ja, ja. Auf jeden Fall.
- 087 S Okay, interessant.
- 088 C Also er oder sie braucht meine Unterstützung vielleicht nicht, bestimmt nicht. Aber für MICH, ich muss da was sagen.
- 089 S Okay, ich bin hier glaube ich mit meinen Fragen schon wieder durch. Aber vielleicht noch, gab es noch irgendwas, auf was du besonders geachtet hast bei der Diskussion?
- 090 C Bei dieser Diskussion meinst du?
- 091 S Ja.
- 092 C (3s Pause). Ich weiß nicht, die Leute sind sehr unfreundlich, finde ich. (Lesend) „Wenn du den Dreck rauchst“ – Mensch, Mensch, Mensch. Ich finde sie sehr hart. Und das ist wirklich keine Diskussion, sondern das sind Vorwürfe oder irgendwie so eine dreckige Diskussion, finde ich. MEHR als Diskussion, eine Diskussion ist anders.
- 093 S M-hm. Okay. Ähm... Hast du dazu noch etwas zu sagen oder – weil sonst gehen wir zum nächsten...?
- 094 C Nein.
- 095 S Okay, perfekt. Dann, ähm... kommt es auch mal vor, dass du aus Diskussionen in sozialen Netzwerken Informationen sammeln willst?
- 096 C (2s Pause). AUCH – wie ich gesagt habe: Ich lese Seiten öfters – Bücherseiten, Gedichteseiten, Schriftstellerseiten – und natürlich lerne ich viel von solchen Seiten. Äh... ja. Auf jeden Fall.
- 097 S Passiert das dann eher zufällig...
- 098 C Nein.
- 099 S ... oder suchst du gezielt nach diesen Sachen?
- 100 C Nein, nicht zufällig. Solche Seiten sind mit Absicht und mit Sicherheit in meinem Feed, ich schaue mir solche Seiten an. Das ist kein Zufall oder irgendwas.
- 101 S M-hm. Aber – also du hast gesagt du folgst diesen Seiten, ne?

- 102 C M-hm.
- 103 S Aber kommt das dann quasi einfach auf deine Startseite oder gehst du gezielt auf die Seite drauf, wenn du mal nachschauen willst?
- 104 C Manchmal kommen die auf meine Startseite, manchmal weiß ich welchen Seiten ich folge und welche ich mir anschauen möchte und suche dann manchmal auch gezielt danach und gehe so drauf.
- 105 S Okay. Und ähm, jetzt hast du ja gesagt gezielte Informationen – interessiert dich auch manchmal in so Meinungsdiskussionen auch einfach was für Meinungen die Leute haben oder geht es da tatsächlich um so Informationen?
- 106 C Äh, wenn ich Zeit habe, interessiert mich das auch, andere Meinungen. Aber (lachend) so viel Zeit hat man nicht. (Lacht).
- 107 S (Lachend) Okay. Ähm... gut. Dann hätten wir noch ein letztes Szenario.
- 108 C Okay.
- 109 S Hier ging es wieder um Organspende, diesmal von der Bundesregierung so ein kleiner Post. Könntest du gerade nochmal kurz lesen.
- 110 C (Liest leise vor sich hin, 35s). Okay.
- 111 S Und dann war hier nochmal auch sehr kleine Diskussion.
- 112 C Ja, (liest leise vor sich hin, 22s Pause). (Lachend) „Denken macht klug, nicht nur dummes Zeug nachplappern“, oh... „Nachplappern“, oh... (liest weiter leise vor sich hin, 10s Pause). M-hm, okay.
- 113 S M-hm. Was war jetzt hier so dein Eindruck?
- 114 C (4s Pause). Mhm... Organspende, das ist wirklich ein sehr sensibles Thema, deswegen, ähm... aber die Leute sind, ja sie haben ihre Meinungen geschrieben. Nur unten ist bisschen – das ist hart. Okay, aber es gibt auch solche, ja. (Lachend) Sie dürfen auch solche Meinungen äußern, warum nicht?
- 115 S M-hm... waren hier jetzt irgendwie Infos dabei, die neu für dich waren oder so, oder die du interessant fandest?
- 116 C (3s Pause). Mhm, zum Beispiel hier, es gibt diesen Net-Doctor.de Link. Bei solchen Fällen gehe ich gleich auf den Link und schaue, was ich bekomme. Bei sowas ja – wenn jemand etwas teilt und ich Zeit habe, dann würde ich sowas zum Beispiel wirklich lesen, diese Informationen.
- 117 S M-hm, okay. Ähm... wär das jetzt alles, was du machen würdest, oder noch irgendwas?
- 118 C (4s Pause). Ähm, wie ich gesagt habe, das ist wirklich ein sehr sehr empfindliches Thema, deswegen... ich glaube mehr würde ich nicht machen.

- 119 S Okay. Ähm... Was mich noch interessiert hat nachträglich, du hast vorhin gesagt, dass du mal auf so Dichterseiten und so weiter, gehst, und da dann nach Informationen suchst, ähm... sind diese soziale Netzwerke auch ein bisschen zur Meinungsbildung oder Informierung da für dich oder wie siehst du das?
- 120 C (4s Pause). Ja, Informierung auf jeden Fall.
- 121 S M-hm. Dann so über spezifische Themen oder auch über allgemeine politische Sachen oder eher so dieses...
- 122 C ALLES, politische, Allgemeinbildung. Äh... Bücher, ja... Gedichte.
- 123 S Okay. Und passiert das auch mal, dass du Sachen die du liest, dann nachrecherchierst oder so? Oder da nochmal tiefergehst?
- 124 C Manchmal, wie ich gesagt habe. Zum Beispiel hier, habe ich diesen Hirntod-Link gesehen. Ich suche immer was anderes, von anderen Seiten zu anderen Seiten schaue ich dann auch, ja. Mache ich öfters.
- 125 S Okay... und dann hast du gesagt, wenn du Zeit hast eher, ne?
- 126 C Ja, ich nehme mir Zeit dafür. Weil äh... (4s Pause). Ich lese gerne. (Lachend) Ich lerne gerne auch.
- 127 S M-hm, okay. Ähm... dann hätte ich abschließend noch zwei Fragen.
- 128 C M-hm.
- 129 S Wenn du dazu nichts mehr hinzuzufügen hast.
- 130 C Ja, ne.
- 131 S Ähm, und zwar die Reaktionsmöglichkeiten in sozialen Netzwerken, also diese Emojis oder Kommentierfunktion oder dass man es teilen kann – findest du, dass das gut ist oder dass man Leuten damit gut zeigen kann, dass man ihnen zugehört hat?
- 132 C (3s Pause). Emoji meinst du?
- 133 S Ja, eigentlich alles, also auch Kommentare oder den Beitrag teilen oder irgendwie mit einem Emoji reagieren – also ob du denkst...
- 134 C Ich weiß nicht, ob die Leute LESEN und dann erst diese Like-Geschichte oder einen Emoji geben, oder ob sie ohne... weil ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass die Leute so gute Informationen, so schöne Gedichte schreiben, aber dass die Leute das nicht lesen – oder auch wenn das Thema ein bisschen lang ist. Aber wenn jemand zum Beispiel sagt, „guten Morgen“, dann hat das Likes und Herzen und das und dies – ich weiß nicht. Ich finde deswegen... es ist nicht optimal, nee.
- 135 S Okay. Und was fehlt dir, oder... ja, was denkst du könnte man besser machen?

- 136 C Eigentlich nichts, weil das die eigene Sache der Leute ist. Manche Leute möchten wirklich nur „guten Morgen“ lesen, das war’s. Deswegen, mit „guten Morgen“ und 300, 500 Likes, wenn es so schöne Gedichte oder Themen gibt mit 20... das ist so. Wie kann man das verbessern – ich weiß nicht. Man kann die Leute nicht zwingen.
- 137 S Ja... klar.
- 138 C Ja.
- 139 S Mhm, und wenn du selbst mal mitkommentierst und jetzt jemand zum Beispiel auf deinen Kommentar hin was schreibt oder den liket, fühlst du dich dann gehört?
- 140 C Joa... ja, doch.
- 141 S M-hm... okay.
- 142 C Ja, weil die Leute... ja, das ist menschlich. Man möchte vielleicht Bestätigung bekommen, ja. Wenn jemand in meinen Diskussionen oder bei dem, was ich schreibe, einen Like oder einen Herz lässt, oder... ja... natürlich ist das wichtig. Ich kann nicht sagen, dass das unwichtig wäre. Warum teile ich Beiträge überhaupt? Ich möchte es auch mit anderen Menschen teilen, deswegen. Und Bestätigung, ja. Aber ich möchte nicht „guten Morgen“ schreiben und dann hunderte Likes bekommen, ich habe das auch nie gemacht, deswegen... finde ich das auf der einen Seite gut, ich fühle mich gut – so und so viele Leute haben das gelesen und das geliket, ja. Aber auf der anderen Seite... Ich kann auf jeden Fall nicht sagen, dass es unwichtig wäre.
- 143 S Okay... gibt es noch irgendwas, über das wir nicht geredet haben, was du gerne noch hinzufügen würdest zu allem?
- 144 C (5s Pause). Eigentlich nicht. (Lachend) Ich hab alles gesagt.
- 145 S (Lachend) Okay.
- 146 C (Lacht).
- 147 S Ja gut, dann hab ich eigentlich auch nichts mehr zu fragen und dann würde ich die Aufnahme mal beenden.
- 148 C Ja.

Interview Emily

Art: Face-to-Face-Interview

Datum: 29.10.2021

Dauer des Interviews: 52:43 min

Soziodemografische Daten:

Geschlecht: Weiblich

Alter: 25

Bildungsgrad: Bachelor

Beschäftigung: Master-Studentin (Medien- und Kommunikationswissenschaft)

Postskriptum:

Vor der Aufzeichnung: Begrüßung, Einverständnis für die Audioaufnahme eingeholt, über Forschungsvorhaben aufgeklärt, Anonymität zugesichert

Rahmenbedingungen: Interview wurde bei der Befragten zuhause durchgeführt; keine Störungen

Nach der Aufzeichnung: Ausfüllen des Kurzfragebogens, Verabschiedung

Transkript:

001 S Dann mal zur ersten Frage: Was hältst du denn generell von Online-Diskussionen in sozialen Netzwerken?

002 E (Lachend) Okay. Also ich glaub es ist halt mittlerweile Bestandteil von sozialen Netzwerken und das ist auch wichtig, finde ich, dass man sich über alles austauschen darf, egal wo – also es muss ja nicht immer in Real Life sein, sondern auch in sozialen Netzwerken. Und ich find's eigentlich auch ganz interessant oder amüsant teilweise so Diskussionen oder Beiträge zu verfolgen und mitzulesen... ja. Ich glaub es ist auch für die Gesellschaft wichtig, dass auch online eben diskutiert wird, weil man ja auch mit ganz anderen Gesprächspartnern in Kontakt kommt, die man vielleicht im richtigen Leben, ja erstens niemals sehen würde oder mit denen man sich vielleicht auch gar nicht unterhalten würde. Also es bietet, finde ich, VIELE neue Kontaktmöglichkeiten und Diskussionsmöglichkeiten.

003 S M-hm. Und du hast eben gesagt, du findest es manchmal amüsant oder interessant. Was genau meinst du so damit?

- 004 E Mhm, wenn's halt irgendwie kontroverse Themen oder Debatten sind, find ich das ganz interessant, wenn verschiedene Meinungen aufeinanderprallen und jeder dann halt seine Meinung preisgibt und äh, gerade so ein Thema, also in Richtung Impfdebatte find ich das eigentlich immer ganz spannend dann, die Impfgegner vs. die Impfwilligen – das zu verfolgen. Ja... Manchmal eskaliert's halt auch und wenn (lachend) die sich dann beleidigen, das kann auch schon amüsant sein.
- 005 S M-hm, okay. Und würdest du sagen, dass es öfter vorkommt, dass du auf solche Diskussionen triffst in sozialen Netzwerken?
- 006 E Mhm... Ja, ich glaub schon, also... Facebook zum Beispiel hab ich nicht mehr, das hab ich deaktiviert. Da hab ich aber früher auch ab und zu Debatten oder Diskussionen mitbekommen, ähm... bei Instagram verfolg ich das jetzt nicht so aktiv, beziehungsweise ich klick dann oft nicht auf die Kommentarsektion, nur wenn's mich wirklich richtig interessiert. Aber (lachend) bei TikTok tatsächlich, da find ich's leichter, weil du siehst halt das Video parallel oder den Beitrag halt und kannst währenddessen auch schon die Kommentarfunktion einschalten oder halt den Kommentarbereich dir anzeigen lassen und da les ich dann schon öfter mal mit wenn's um irgendwelche Themen geht, die mich interessieren.
- 007 S M-hm, okay – interessant.
- 008 E Genau. Und ansonsten hab ich glaub ich... welche sozialen Medien hattest du vorhin genannt noch?
- 009 S Ähm Twitter war noch dabei...
- 010 E Twitter hab ich auch nicht.
- 011 S Und YouTube.
- 012 E Ne, auf YouTube les ich die Kommentare meistens auch nicht.
- 013 S Okay.
- 014 E Nur manchmal, wenn's mich interessiert, aber... sehr selten eigentlich.
- 015 S M-hm. Und bei TikTok: Muss ich das so verstehen – du siehst das schon während du das Video schaust, oder wie?
- 016 E Manchmal, also... bei TikTok ist es ja so, dass das Video abgespielt wird und dann läuft's ja in so ner Dauerschleife sozusagen, und wenn's halt irgendwie ein kontroverses Thema ist – also ab und zu kriegst du Impfsachen angezeigt, wo dann halt Impfgegner Hops genommen werden oder so – dann kannst du halt die Kommentarfunktion parallel dir anzeigen lassen, während du das Video dir anschaust oder eben anhörst.

- 017 S Okay. Kannst du dich an die letzte oder an irgendeine Online-Diskussion erinnern, auf die du gestoßen bist?
- 018 E Mhm... Ja das war bestimmt irgendwas (lachend) zu den Impfgegnern auf TikTok. Soll ich's beschreiben oder...?
- 019 S Ja gerne, also...
- 020 E (Kichert).
- 021 S Wie das so für dich war.
- 022 E Ähm... ja ich glaub es ging halt wieder um diese Thematik, dass sich jemand halt nicht impfen lassen wollte und derjenige halt Argumente im Video aufgeführt hat, warum er das nicht macht und ähm... da wurde halt diese klassische Argumentation immer genannt, von wegen ja, die Leute wollen noch schwanger werden, sie haben Bedenken wegen fehlender Langzeitstudien und so weiter. Also ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut, aber es ging halt um das Thema. Und da hab ich dann auch in die Kommentare mal reingeschaut.
- 023 S M-hm. Und ähm... Du hast ja jetzt schon so ein bisschen angesprochen – also so wenn's kontrovers ist oder wenn's interessant ist, dass du dir dann diese Sachen durchliest – aber gibt es vielleicht noch irgendwas anderes oder generell, wo du sagst, dann und dann kommt's dazu, dass ich mir so Diskussionen durchlese?
- 024 E Mhm... Also ich find's halt immer spannend, Diskussionen durchzulesen, bei denen ich von vornerein weiß, dass sich die Meinungen sehr unterscheiden und teilweise halt Welten aufeinandertreffen – und das ist zum Beispiel eben bei der Impfthematik oft der Fall, oder auch bei ähm, Themen wie Gendern oder halt eher so... ja, linke Themen, finde ich – da ist es oft der Fall, dass die Meinungen sehr weit auseinander gehen, wenn man das in den Kommentaren halt auch liest – oder zu lesen bekommt. Und das find ich dann eigentlich immer interessant, einfach auch um andere Meinungen mal zu hören. Und weil's halt auch sehr amüsant ist, das durchzulesen. Ähm... Genau. Also ich guck dann echt immer ob's mich interessiert oder nicht, ob ich gerade Zeit hab oder nicht, und... ja.
- 025 S Und liest du nur oder kommentierst du auch?
- 026 E Ich les eigentlich nur, weil... ich glaub mir wär das zu blöd, mich mit den Leuten anzulegen und ich würd das auch dann nicht weiterhin verfolgen. Also kann schon sein, dass ich mal was dazu sagen könnte oder wollen würde, aber... dann hätt ich glaub ich einfach nicht die Zeit oder die Lust mich danach nochmal um die Diskussion zu kümmern und da dann halt weiter zu argumentieren und oft

find ich ergibt's auch keinen Sinn mit den Leuten in eine Diskussion zu gehen – oder ich weiß ganz genau, dass es mich aufregen würde, mit denen zu diskutieren. Deswegen mach ich das nicht, ähm. Was ich ab und zu vielleicht mach ist... dass ich's like oder so'n Herz vergebe, bei TikTok oder bei Instagram zum Beispiel. Aber aktiv kommentieren mach ich eigentlich nie. Also ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, dass ich das mal in letzter Zeit gemacht hab. Oder teilen oder so mach ich eigentlich auch nicht, also wirklich nur... lesen. Verfolgen.

027 S Und wenn du nen Like gibst, was heißt das so für dich – also was drückst du damit aus?

028 E Dass ich der Aussage oder dem Kommentar halt... zustimme. Oder dass ich den lustig, also wenn er lustig ist und... manchmal kommen ja auch so ironische Kommentare, und äh, da versteht das zum Beispiel der Gegenpart nicht, dass es Ironie war oder so – sowas like ich dann manchmal, wenn ich's lustig finde. Aber hauptsächlich wenn ich halt dem Argument oder der Ansicht des Kommentars halt zustimme, dann like ich's.

029 S Okay.

030 E ABER jetzt auch nicht jeden Kommentar, also wirklich nur wenn's (lachend) PUNKTgenau meine Meinung trifft.

031 S (Lacht) Okay, verstehe. Ähm... ist vielleicht bisschen abstrakt, aber kannst du mir beschreiben, wie wichtig es für dich ist, anderen in Diskussionen in sozialen Netzwerken zuzuhören?

032 E Wie, äh... wie wichtig es für mich persönlich ist?

033 S M-hm.

034 E Mhm... also für mich hat das halt hauptsächlich so nen Unterhaltungscharakter, find ich. Ich find das einfach amüsan und spannend zu sehen, wenn halt wirklich so unterschiedliche Welten aufeinandertreffen, aber... wenn's das jetzt nicht gäbe, wär das für mich glaub ich auch in Ordnung, also... Ich such jetzt nicht aktiv nach Diskussionen im Netz. Wenn ich auf eine stoße und ich find's cool, dann klar, schau ich's mir mal an kurz, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da mega viel Zeit verbringe oder ähm... meine ganze Freizeit dafür opfern würde oder so. Ich mach das halt oft in Situationen, in denen mir sowieso langweilig ist und ich gerade nichts zu tun hab, oder zum Beispiel bei der Bahnfahrt oder ich weiß nicht, wenn ich irgendwo in der Schlange stehe, dass ich halt dann versuche, mich irgendwie zu unterhalten. Und wenn ich dann auf was

stoße, dann schau ich's mir an, aber... ja. Ich bin ja jetzt nicht mit vollem... also... wie sagt man, (lachend) mit Herzblut dabei oder so.

035 S Ja. Aber wenn du's dann liest, ähm... bist du dann aufmerksam oder überfliegst du das nur oder wie ist das?

036 E Ich glaub das kommt auf die Situation an, in der ich das lese. Also wenn ich jetzt im Bett liege und mir einfach nur irgendwie ne Diskussion durchlese, dann wird das wahrscheinlich ein bisschen aufmerksamer sein als wenn ich jetzt gerade irgendwo in der Schlange stehe und halt um mich herum noch aufpassen muss, dass es halt vorangeht oder so. Also wenn ich so ein bisschen abgelenkt bin, dann les ich eher nicht so aufmerksam, würde ich sagen. Aber wenn ich jetzt aus Langeweile irgendwie zum Beispiel auf TikTok unterwegs bin oder auf Instagram und mich irgendein Thema catcht oder interessiert, dann mach ich das aufmerksamer.

037 S M-hm. Ich weiß jetzt nicht, ob das im Prinzip die gleiche Frage ist, aber ich stell sie einfach mal – vielleicht kommt ja noch was anderes (lacht).

038 E Okay (lacht).

039 S Wie würdest du dein Zuhören Anderer in Online-Diskussionen beschreiben?

040 E Mhm ich glaube ich bin so dieser stille Beobachter. Ich glaube schon, dass... ich bilde mir natürlich auch meine eigene Meinung und stimme halt mit manchen Kommentaren oder Ansichten überein und bei anderen eben nicht, aber, ähm... ich, ja... ich glaub ich bin da halt sehr inaktiv, wie schon gesagt. Und würde jetzt auch – also außer Reagieren im Sinne von Liken oder Herzen mach ich jetzt halt eigentlich nichts, deswegen... würde ich mir da ne inaktive Beobachterrolle eher zuschreiben.

041 S M-hm. Und bei diesem Zuhören – also das ist ja im Prinzip inaktiv... gut, wir haben ja jetzt gesagt aufmerksam und ein bisschen weniger aufmerksam situationsbedingt – wär das dann so, wie du dein Zuhören beschreiben würdest?

042 E Ja ich glaube schon.

043 S Okay. Dann haben wir jetzt drei Szenarien vorbereitet – was heißt Szenarien, also das sind einfach Beispielposts aus Facebook und da haben ein paar Leute was drunter kommentiert, und ich würde jetzt quasi einfach mit dir so die Kommentare durchgehen und dir dann eine Frage dazu stellen.

044 E Ok.

- 045 S Ähm... genau. Im ersten Post, der war von 37 Grad, und da ging's um Organspende.
- 046 E (3s Pause) Achso soll ich vorlesen? Ne, oder?
- 047 S Ne, noch nicht. Also den Post kannst du dir einfach kurz durchlesen, wenn du willst.
- 048 E M-hm.
- 049 S Genau, damit du weißt worum's geht. Und da haben jetzt ein paar Leute was kommentiert. Und ähm, wenn du willst kannst du es vorlesen. Im Prinzip, ja, geht es nur darum, dass du es gelesen hast und wenn dir jetzt bei irgendeinem Kommentar was auffallen würde, was dir so beim natürlichen Lesen auffällt, kannst du es auch gerne äußern.
- 050 E Also was ich zum Beispiel beim Post jetzt, wo ich oft drauf gucke ist, wie viele Kommentare es gibt oder wie oft es teilweise geteilt wurde – das find ich immer ganz spannend, weil wenn jetzt sowieso nur zwei, drei Kommentare unter irgendwas verfasst wurden, dann interessiert mich das meistens auch nicht so. Aber zu viele find ich auch immer anstrengend. Also so ein Mittelmaß – darauf achte ich schon mal erstmal. Ähm, ich les einfach mal vor. (Lesend) „Klar doch, ich habe den Organspendeausweis schon etliche Jahre und hoffe, dass ich ihn noch weitere Jahre in meinem Portemonnaie tragen kann. Falls nicht, so kann eventuell mein Tod ein anderes Leben retten. Ist doch ein schöner und tröstlicher Gedanke“. Also den Kommentar find ich schon mal gut, hat auch 12 Likes bekommen (lacht). Aber der Kommentar darunter ist jetzt nicht die Antwort auf...?
- 051 S Ne. Das sind nur die einzelnen Kommentare.
- 052 E Ok. (Lesend) „Ich wäre für die aktive Widerspruchsregelung (Ausnahme selbstredend bei Krankheit). Ich wünsche niemandem, dass er mal darauf angewiesen sein wird, auch nicht denen, die ihre Organe lieber (lachend) verbrennen oder vergammeln lassen. Es muss schlimm sein auf eine Spende angewiesen zu sein und zu wissen, dass es Menschen gibt, die helfen könnten, es aber nicht tun. Das muss aber jeder – und ich meine die Mehrzahlform – mit sich selbst ausmachen“. Ja, also ich kann auf jeden Fall sein Argument verstehen, dass es schlimm ist, dass es halt Menschen gibt, die auf eine Organspende angewiesen sind, aber halt keine bekommen... mhm, ja. Kann ich verstehen. Dann (lesend) „es sind genug Motorradfahrer unterwegs. Ich drücke allen, die auf ein Organ warten, die Daumen. Ich habe selbstverständlich seit Jahren einen Ausweis“. Den Kommentar find ich auch gut. Find ich schön, dass er sich engagiert. (Lesend)

„Never ever. Zu viel schon gelesen, was da wirklich abgeht – sogar mancher Arzt spricht da Tacheles darüber. Darf jeder machen wie er will – ich will nicht. Jetzt dürft ihr mich zerreißen“. Okay das wär dann im Prinzip die Gegenseite zu den anderen Kommentaren... mhm, find ich noch ok, weil... also es wird ja jetzt niemand beleidigt und am Ende sagt er auch, jeder darf machen was er will, und ist halt seine Meinung und er akzeptiert das, also die Meinung der anderen, und erwartet ja im Prinzip auch, dass sie seine Meinung akzeptieren. Find ich noch in Ordnung. (Lesend) „Ich habe schon ewig einen Organspendeausweis. Ob man von mir allerdings noch was gebrauchen kann (lachend) müssen dann die Ärzte entscheiden.“ Ähm, ja, den find ich sogar lustig – also kann ich nachvollziehen. (Lesend) „Die Pandemie hat eindrucksvoll gezeigt, wie wenig sich manche Leute (Querdenker, Mallorcafahrer, Quarantänebrecher, um nur ein paar zu nennen) um die Gesundheit ihrer Mitmenschen kümmern. Das hat mich echt zum Nachdenken gebracht und ich weiß nicht ob ich meinen Ausweis behalten möchte“. Da find ich den Zusammenhang tatsächlich ein bisschen schwer nachzuvollziehen, also was jetzt die Querdenker und Mallorcafahrer damit zu tun haben, aber ok... ja. Was mir generell auffällt, also ich find die Grammatik und die Ausdrucksweise der Kommentare ist überdurchschnittlich gut, würd ich sagen, für so (lachend) Facebook-Leute. Ja man liest da ja teilweise Sachen, wo man denkt oh mein Gott, wart ihr überhaupt auf ner Schule? (Lacht).

053 S (Lacht). Okay witzig.

054 E Ja aber ich find das ist eigentlich ne Diskussion, die auch noch im Rahmen ist. Es wurde jetzt niemand beleidigt oder die sind aufeinander losgegangen. Alle haben halt so ihre Meinung gesagt und... ja. Fand ich ok.

055 S M-hm... ähm. Stell dir mal vor, du würdest in dieser Diskussion jetzt mitdiskutieren wollen. Wie würdest du das machen?

056 E Mhm... also ich bin auch für den Organspendeausweis, also ich hab ihn auch tatsächlich – bei mir ist es auch eher die Frage, ob man noch was verwenden kann (lacht). Aber ähm... ich glaub ich würd so nen ähnlichen Kommentar verfassen wie den zweitletzten oder halt einer der ersten, dass ich das halt gut finde und wichtig, dass man den Organspendeausweis hat und damit ja auch Leuten hilft, die halt darauf angewiesen sind. Aber ich würd jetzt niemanden der negativen Kommentare runtermachen... aber, wie gesagt, ich würd halt meistens sowieso nicht kommentieren, sondern eher dann die Kommentare, die ich gut

fand, liken, oder halt gar nichts machen und halt im Stillen, also in Gedanken, zustimmen oder ablehnen.

057 S Und wie würdest du das hier jetzt machen?

058 E Mhm... Ich würd zum Beispiel den ersten Kommentar – den fand ich gut – den würd ich liken. Und den zweitletzten. Find ich auch manchmal ganz gut, wenn so ein ernstes Thema auch mal durch so Kommentare ein bisschen aufgelockert wird und es greift ja auch niemanden an, also... ja.

059 S Und ähm... ok, wir haben eigentlich auch schon drüber geredet, aber wie hast du die Kommentare jetzt so wahrgenommen?

060 E Mhm... also ich hab's Gefühl das Positive oder die positiven Ansichten überwiegen in der Diskussion, also von den Kommentaren, die man jetzt hier sieht... Ja, bei dem Letzten – den versteh ich halt nicht so ganz, den Zusammenhang, aber ist auch ok. Kann ja jeder sagen, was er möchte. Ja ich glaub das ist ne relativ humane Diskussion, die jetzt nicht ausgeartet ist.

061 S M-hm. Gibt es einen Unterschied, wie du mit respektvollen und beleidigenden Kommentaren umgehst?

062 E Also ich find respektvolle Kommentare immer sehr wichtig, auch dass man sich vielleicht mal in die andere Situation oder Gegenseite mal hineinversetzen kann. Es passiert glaub ich schon öfter, dass in so Diskussionen auch mal die Menschen emotional werden oder sich halt angegriffen fühlen und dann beleidigen... find ich immer ein bisschen kritisch. Also klar ist es lustig auf der einen Seite manchmal das zu lesen, aber wenn's dann so richtig persönlich wird und die Leute zutiefst beleidigt werden, find ich das schon KRItisch. Aber, also wie gesagt, ich würd halt eher nur lesen und nicht irgendwie was machen dagegen. Weiß auch gar nicht inwieweit man in manchen sozialen Netzwerken Kommentare melden könnte, oder halt nur Nutzer, keine Ahnung... ja.

063 S Aber liest du die dann auch oder kommt dann irgendwann der Punkt wo du sagst so nee, das ist mir jetzt zu niveaulos oder... ist das eher unterhaltend?

064 E Also wenn's nen gewissen Rahmen noch hat, dann find ich's auch unterhaltend. Wenn's jetzt zu viel wird und zu sehr ins Beleidigende geht, dann skipp ich die auch eher beziehungsweise brech dann auch die Diskussion ab, oder halt das Lesen der Diskussion.

065 S M-hm. Hast du da ein Beispiel zufällig?

066 E Mhm... jetzt nicht im Kopf parat, aber es gibt ja immer wieder so ein paar Sachen, wo dann irgendwelche „Deine Mutter“ oder so Witze kommen und sowas,

oder keine Ahnung – Morddrohungen hab ich jetzt glaub ich noch nicht gelesen, aber gibt's bestimmt auch. Ich find in Facebook – also ich hab ja jetzt kein Facebook mehr – aber ich kenn auf jeden Fall noch diese Emoji-Funktion, daran find ich erkennt man auch immer so die Stimmungslage der Diskussion, oder die Einstellung zu nem Kommentar. Das find ich nicht schlecht, dass man da halt die Möglichkeit hat, zum Beispiel auch mit nem wütenden Smiley zu reagieren – das würd ich dann vielleicht sogar machen. Also, wenn ich jetzt hypothetisch noch Facebook hätte. Aber ich glaub bei Instagram geht das nicht und bei TikTok gibt's auch nur die Herzfunktion, also theoretisch kann man nur zustimmen. Und wenn du halt was dagegen hast, gegen die Diskussion oder den Kommentar, dann müsstest du halt kommentieren. Und das... ja. Mach ich nicht (lacht).

067 S Okay. Dann gehen wir mal zum nächsten Thema, aber kurze Frage vorab: Also du sagst ja du schreibst nicht, aber gab's trotzdem schon mal irgendwie ne Situation, in der du jetzt in so einer Diskussion eine andere diskutierende Person unterstützt hast?

068 E Mhm, im Sinne von einem Kommentar oder halt durch dieses Liken?

069 S Beides.

070 E Ja... also mir fällt jetzt kein spezielles Szenario ein, aber es gibt da manchmal so Unterdiskussionen innerhalb der Diskussion – ich weiß jetzt nicht auf welchen Plattformen das immer der Fall ist, ich glaube auf Facebook ist das auf jeden Fall möglich – und wenn da dann zum Beispiel so ne Minidiskussion in der Diskussion entsteht und ich die Argumentation von einer Person halt während des Verlaufs komplett nachvollziehen kann, dann würd ich auch eben ihre Kommentare zum Beispiel halt Herzen oder liken... ähm. Aber ja, also kommentiert hab ich's glaub ich noch nicht. Aber ich würd's dann halt – meine Unterstützung sozusagen im Sinne von Herzen oder Liken ausdrücken.

071 S M-hm. Ok. Aber jetzt so eine Situation, wo eine einzige Person zum Beispiel an den Rand gedrängt wurde, gab es sowas schon mal?

072 E Dass ich die dann unterstütze, die an den Rand gedrängt wurde?

073 S Ja.

074 E Ähm, müsst ich kurz überlegen... das ist immer so schwer, so spontan irgendwas rauszukramen.

075 S Ja, wenn's nicht klappt ist es auch nicht schlimm.

076 E Ne, ich glaub mir fällt jetzt nichts ein... wobei, vielleicht bei so Gender-Themen, da – also... es kommt halt immer drauf an, in welcher Bubble du gerade

landest – ob du halt Pro Gendern oder gegen Gendern bist und halt in dieser Bubble landest – und da gab’s auch schon mal so Diskussionen, wo ich halt in so ner (lachend) Pro-Gender-Bubble sozusagen gelandet bin und dann halt auch Kommentare aufgeführt wurden, dass manche das halt nicht verstehen mit dem Gendern oder sie es halt persönlich nicht machen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Und das war dann halt die Minderheit und da hab ich dann – also das hab ich nachvollziehen können und das hab ich dann vielleicht geliket oder geherzt... ja. Das wär jetzt so das einzige Beispiel, was mir einfällt.

077 S M-hm.

078 E Aber ich kann dir jetzt keinen Text nennen (lacht).

079 S Ne, alles gut.

080 E Ich glaub das Problem ist, man landet halt oft nicht in so Bubbles, weil ja vieles Algorithmen gesteuert wird und du kriegst ja sowieso nur Sachen in deinen Feed gespült, die dich halt irgendwie interessieren.

081 S M-hm. Und was muss passieren, dass du dann da so unterstützen willst?

Also

ist das dann auch wieder „ok, ich teile die Meinung“ und...?

082 E M-hm, ja. Aber auch, also manchmal hab ich dann so’s Gefühl, ja wenn...

also

ich versteh die Meinung und sie ist halt unterrepräsentiert zum Beispiel in

der

Diskussion... dass ich halt sozusagen ihn unterstützen will oder sie, weil...

ich

find’s voll schwer zu beschreiben, aber... dass sie nicht alleine ist mit ihrer Meinung oder er. Also dass das Meinungsbild ein bisschen angehoben wird, sozusagen.

083 S M-hm. Geht’s dann um die anderen oder dass du der Person das Gefühl gibst, „ich hab dich gehört“ oder „ich teile die gleiche Meinung, du bist nicht alleine“?

084 E Beides glaub ich. Also es kommt dann auf’s Thema an, aber... ja... beides.

Ich würd auch, wenn ich zum Beispiel – also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich verfass nen Kommentar, der jetzt vielleicht ein bisschen kritisch ist und von den meisten abgelehnt werden würde, da fänd ich’s auch cool, wenn es noch Leute gibt, die mich unterstützen und meiner Meinung sind und mich das auch wissen lassen, damit ich halt nicht das Gefühl hab ich bin allein (lachend) mit meiner Meinung oder so.

- 085 S M-hm, okay. Dann würden wir uns den zweiten Post anschauen.
- 086 E Ja. (Lesend) „Rauchen wird ab 2022 teurer“.
- 087 S Genau. Und dann gab’s in den Kommentaren... also das ist quasi ein Kommentar und dann Unterkommentare.
- 088 E Ja. Ahja, eine Diskussion in einer Diskussion.
- 089 S Genau. Und A hat, ja... kannst ja mal wieder durchlesen.
- 090 E (Lesend) „Das ist meine Lunge und wenn ich damit rauchen will, dann mach ich das. Da hat mir weder der Staat noch sonst irgendjemand reinzureden“. „Dann bitte bei Krankheitsverläufen aufgrund des Rauchens auch bitte nicht zum Arzt. Sollst du doch selbst sehen, wie du damit klar kommst“. „Wenn du beim Joggen umknickst und dir ein Band reißt, dann geh auch nicht zum Arzt. Du hast das Risiko ja in Kauf genommen“. Ah es sind immer die zwei, ne? Ah ne... „Du rauchst für andere mit. Das geht dir schon... das geht dir schon etwas an (lacht). (Lachend) Wenn du das nur zuhause machst, deine Stimme entsprechend entsorgt und mit (lachend) frisch gewaschenen Klamotten das Haus verlässt, ja dann ist das allein deine Sache“. Jetzt kommt J. „Es hat uns (lachend) alle etwas anzugehen – wenn du den Dreck rauchst und an mir vorbeiläufst machst DU meine Lunge auch kaputt. Das ist Kindeswohlgefährdung und Körperverletzung“. „Falsch, wir alle zahlen für deine Folgeerkrankungen“. Ok. Also es ist auf Instagram, ne?
- 091 S Ja.
- 092 E Ähm, das meinte ich zum Beispiel mit Grammatik und Rechtschreibung. Hier wird halt nicht auf (lachend) Groß- und Kleinschreibung oder irgendwas geachtet, Kommasetzung. Und ja, manche Sätze machen jetzt nicht unbedingt so viel Sinn. Und das ist auf jeden Fall ne hitzigere Diskussion als das erste, würd ich mal sagen. VIEL negativ. Negativ behafteter irgendwie.
- 093 S Ja. Ähm... Stell dir jetzt mal vor, du würdest in dieser Diskussion jetzt quasi A unterstützen wollen. Also der, der halt an den Rand gedrängt wird. Wie würdest du vorgehen oder auf was achtest du?
- 094 E Okay. Also ich würde A unterstützen, auch wenn’s jetzt nicht meine Meinung ist, ne? Ich würd, ähm... seinen ersten Kommentar – also er hat ja im Prinzip diesen ersten Kommentar verfasst – den würd ich halt hier herzen... und dann seine Folgekommentare würd ich dann eben auch liken. Ähm, das ist halt das an Instagram – du kannst ja nicht downvoten sozusagen, so wie bei Facebook – das heißt du kannst im Prinzip nur deine Zustimmung ausdrücken. Das heißt,

wenn's mich wirklich interessiert und ich der Meinung zustimme, dann würde ich das einfach liken – also die Kommentare von A.

095 S Okay. Würdest du aber wahrscheinlich nicht, weil du nicht der Meinung bist jetzt im echten Leben?

096 E Genau, ja. Aber theoretisch.

097 S M-hm. Und was hat die Diskussion in dir so ausgelöst oder wie hast du die wahrgenommen, bis auf die Rechtschreibfehler und so jetzt?

098 E Mhm... Ja es ist halt auch wieder, es ist ein sehr kontroverses Thema. Ich versteh natürlich beide Seiten, es ist auf der einen Seite natürlich jedem seine Sache, was er macht mit seinem Körper, aber ich versteh auch die Argumentation, dass ja im Prinzip alle für die Raucher mittragen und mitzahlen sozusagen. Es ist halt... ich glaube das ist bei so Themen, die einen persönlich vielleicht eher betreffen immer ein bisschen hitziger, würde ich sagen, weil man halt seine Meinung durchbringen möchte. Aber es ist halt sehr negativ auch, auf jeden Fall – also die Diskussion jetzt in der Diskussion erscheint sehr negativ. Persönlich angegriffen vielleicht auch teilweise würde ich sagen.

099 S M-hm. Ähm... kommt's auch mal vor, dass du aus Diskussionen in sozialen Netzwerken einfach nur mal Informationen sammeln willst?

100 E Ja... Also dass ich mir ein Meinungsbild über verschiedene Argumentationen verschaffen will oder irgendwie faktische Infos?

101 S Also könnte beides sein, je nachdem.

102 E Also klar kann's mal sein, dass ich irgendwas aus ner Diskussion lerne oder vielleicht auch meine eigene Sicht mal überdenke, wenn ein neues Argument angeführt wird, was ich halt noch nicht so auf dem Schirm hatte. Klar, das kann schon passieren – ist bestimmt auch schon passiert. Ähm... aber ich würd mir jetzt glaub ich nicht so die mega krassen Fakten merken... Aber ich glaub schon, dass ich da so offen bin, dass ich auch andere Meinungen mal an mich ranlasse und vielleicht auch meine eigene Sicht oder Argumentation überdenken würde.

103 S Aber es klingt so als passiert das dann eher zufällig – also du suchst jetzt nicht...

104 E Ja, genau. Ich glaub das würd eher zufällig passieren – also es ist jetzt nicht so, dass ich aktiv in ne Diskussion reingehe und sage, ja ich möchte jetzt meine Meinung ändern und such jetzt Argumente, die das halt irgendwie unterstützen oder so. Ich glaub das passiert dann eher aus nem zufälligen Lerneffekt irgendwie.

- 105 S M-hm. Und du hattest jetzt auch eben Meinungsbild gesagt, also kommt das auch vor, dass du einfach wissen willst, was die Meinung der anderen ist?
- 106 E Ja. Das, ähm... Also gerade bei dem Impfthema fand ich das immer sehr – oder finde ich das immer sehr spannend, um so das Meinungsbild mal zu hören. Ähm, weil's halt ein Thema ist, das sehr aktuell ist und einen eigentlich auch persönlich immer betrifft, ähm... da guck ich eigentlich – also da guck ich schon gern rein, was so die Stimmung ist aktuell. Das hat sich ja auch ziemlich geändert in den letzten paar Monaten würd ich mal sagen... ähm. Ansonsten – was für Themen gibt's noch? Weiß nicht...
- 107 S Ähm... ich würde dir noch ne Frage stellen – aber wenn du...
- 108 E Ne, mach.
- 109 S Bist du fertig?
- 110 E Ja, ich denk noch drüber nach. Stell schon mal die Frage.
- 111 S Sicher?
- 112 E Jaja, alles gut. Ich glaub mir fällt nichts mehr ein.
- 113 S Okay. Ja ich wollte dich nur noch fragen wegen den Fakten, weil du meintest dass es sein kann, dass du mal was Neues aufgreifst, was du noch nicht wusstest – nimmst du das dann hin oder kommt's auch mal vor, dass du das dann nachrecherchierst oder so irgendwas in der Form?
- 114 E Mhm, also wenn's mir suspekt vorkommt, dann würd ich das auch nachrecherchieren. Wenn ich's super spannend finde, dann vielleicht auch. Aber wenn's jetzt irgendwie nur so'n Fun Fact ist, dann nehm ich das hin... und vielleicht merk ich's mir, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es irgendwas Lustiges, was man mal seinen Freunden erzählen kann, aber wenn's wirklich was ist, was mich halt interessiert oder zum Beispiel persönlich betreffen würde oder für mich relevant ist, ich mir aber nicht sicher bin, ob das halt so stimmt, dann würd ich das schon auch nachschauen, ja.
- 115 S Ok. Dann zum letzten Szenario (lacht). Hier ging es wieder um Organspende. Diesmal war es quasi so ein Fact Sheet von der Bundesregierung. Du kannst es dir wieder kurz durchlesen wenn du willst, also musst es auch nicht laut vorlesen.
- 116 E Okay. (Liest und kommentiert teilweise den Inhalt). Ja das sind dann zum Beispiel so Fakten, die find ich super spannend. Da würd ich jetzt auch die Quelle nicht hinterfragen, weil es halt direkt von der Bundesregierung kommt sozusagen. Mhm, also ich find sie spannend und teilweise auch sehr erschreckend, die Zahlen.

Oder traurig... ja (lacht). (Liest weiter den Untertitel des Posts). Okay. Ah da kommen auch noch Kommentare.

117 S Genau.

118 E Okay. (Lesend) „Eine Schande, dass nicht darüber aufgeklärt wird, dass der Hirntod sehr umstritten ist“. Mhm-hm-hm, „nur unter Heilpraktikern und Esoterikern, unter Medizinern ist man einer Meinung“. Net-Doctor.de: Hirntod, Bedeutungen, bla bla bla. „Mediziner, die Zielerreichungen in den Verträgen stehen haben. All for the money – merkt euch das!“. „Das stimmt so nicht, es gab auch Fälle, da sind sogenannte Hirntote quasi gerade noch rechtzeitig im OP erwacht“. „Denken macht klug – nicht dummes Zeug nachplappern“. „Dann fang damit an du Flachzange! (Lacht). Chirurgen haben Zielerreichungen in ihren Verträgen stehen, müssen demnach eine bestimmte Anzahl an Operationen durchführen und das auf Teufel komm raus, sonst gibt es die Prämie nicht“. Okay, ja (lacht). Ähm... ist auch eher ne hitzige Diskussion würde ich sagen. Also hier ist ja auch zum Beispiel ne kleine Beleidigung mit dieser Flachzangen-Bemerkung. Bei so Kommentaren muss ich auch immer erst mal schmunzeln – also oft ist es auch einfach lustig, das ist ja jetzt keine (lachend) harte Beleidigung... ähm. Aber klar, das ist so ne typische Diskussion oder Debatte, die man ja kennt über Organspende und Hirntod und oft wird ja der Medizin oder Pharmaunternehmen so – ja, Zeug unterstellt. Und... ja. Ich find man sieht das auch an den Reaktionen. Also es ist glaub ich auf Facebook, ne?

119 S Ja.

120 E Man sieht ja hier, dass äh... ja teilweise Kommentare sehr viele Likes oder Reaktionen bekommen, aber da auch, äh... Lachsmileys oder diese bösen Smileys dabei sind – also nicht nur Zustimmung bekommen. Also daran sieht man finde ich auch immer, dass es ein kontroverser Kommentar oder ein kontroverseres Thema ist... ja.

121 S Ähm... Stell dir mal vor, du würdest jetzt aus dieser Diskussion Informationen sammeln wollen. Was würdest du da machen?

122 E Ähm, also so komplett unvoreingenommen an die Sache rangehen? Oder mit meiner Meinung? (Lacht).

123 S Schon mit deiner Meinung, also wie in der natürlichen Situation quasi.

124 E Also die Fakten, die jetzt auf diesem Fact Sheet oder was das war waren, genannt wurden, die find ich auf jeden Fall... denen glaub ich. Das ist ja wie gesagt von ner seriösen Quelle. Da würd ich vielleicht auf den Link klicken, der

jetzt da nochmal in der Beschreibung steht. Ähm... keine Ahnung, vielleicht würd ich da auch nochmal nachforschen – also ich hab ja nen Organspendeausweis, ich weiß um was es geht, aber, äh... Da würd ich mich vielleicht nochmal informieren bezüglich der Fakten, auch wenn ich denn traue – einfach aus Interesse her, warum das zum Beispiel so wenige haben, den Organspendeausweis. Die Quellen, die jetzt hier in der Diskussion genannt werden, ähm (lacht)... Da würd ich jetzt glaub ich nicht draufklicken, einfach weil... ja... mir die Leute unsympathisch sind und die Argumentation für mich nicht schlüssig ist (lacht). Beziehungsweise ich finde, dass da halt sehr viel mit Vorurteilen argumentiert wird und ich halt nicht der Meinung bin, die jetzt hier genannt wird. Dass es halt alles Humbuck ist und die Leute gar nicht tot sind. Ja... Ich glaub Netdoctor ist jetzt auch nicht so die seriöseste Quelle, glaube ich.

125 S Also wär jetzt hier in der Diskussion quasi nichts dabei, wo du jetzt sagen würdest, ah das ist mir neu oder – also was quasi eine Information für dich wäre?

126 E Ne, weil ich auch vieles einfach nicht so sehe oder der Meinung bin... und... da gibt's für mich dann nicht so wirklich den Grund nochmal nachzurecherchieren. Ich glaub nicht daran, dass Ärzte halt irgendwie die Leute sterben lassen oder als tot deklarieren, nur um ihre Verträge zu erfüllen. Da muss ich nichts nachforschen (lacht).

127 S Okay. Ähm... und wenn du jetzt tatsächlich nochmal so ein bisschen unvoreingenommen rangehst beziehungsweise du dir einfach vorstellst, das wäre jetzt so ne Diskussion, wo vielleicht ne Info neu wäre oder so weiter – worauf achtest du in solchen Situationen?

128 E Mhm... Also ich achte halt immer auf die Argumentation: Wird da halt jetzt irgendwas nur behauptet oder gibt's da – also hier wird ja ne Quelle genannt, wenn ich jetzt komplett unvoreingenommen an diese Diskussion gehen würde, dann würd ich mir die Quelle vielleicht mal anschauen, ähm... Aber sobald halt irgendwas persönlich wird oder halt jetzt dieser letzte Kommentar mit Flachzange – da find ich halt immer, da ist so ein negativer Beigeschmack irgendwie immer dabei und da würde ich mir jetzt nicht die Mühe machen, mich darüber zu informieren, weil scheinbar... ja... ist es halt sehr emotional argumentiert und ich find Fakten halt besser als einfach irgendwie ne persönliche Meinung, die auf Hören-Sagen basiert oder so. Oder aus der Emotion heraus eben verfasst wurde. Also wenn ich jetzt komplett unvoreingenommen an diese Diskussion herantreten würde, dann würd ich halt... ja, vielleicht mal auf den Link klicken. Oder halt

vielleicht auch mal dieses Zielerreichungen von Verträgen von Chirurgen oder so nachgooglen.

129 S M-hm. Ok. Und wie hast du denen jetzt quasi zugehört?

130 E (3s Pause) Mhm (lacht)... Ich glaub, also... ich hab ja meine eigene Meinung dazu und klar, die hat man immer so ein bisschen im Hinterkopf. Und ich hab mir jetzt die Kommentare sozusagen ja durchgelesen und halt schon mal geguckt, ja, würd ich dem einen – also ich hab das glaube ich Kommentar für Kommentar gemacht in meinem Gehirn (lacht) – ähm... und hab denen halt sozusagen schon mal zugestimmt oder nicht zugestimmt, je nachdem was halt der Fall war... Bei der Quelle hab ich das jetzt halt mal direkt eher als unseriös eingestuft, aber auch einfach weil der Kommentar für mich nicht sehr seriös ist. Ähm... Ja, und ich hab halt auf die Reaktionen geachtet. Also diese Smileys. Das find ich auch immer sehr hilfreich.

131 S Ähm... du hast ja eigentlich jetzt alles chronologisch durchgelesen.

132 E Ja.

133 S Gibt's dann aber irgendwie Dinge... also liest du alles aufmerksam oder überfliegst du MANCHE und manches sticht dir ins Auge oder wie ist das bei dir?

134 E Jetzt bei diesem Beispiel oder generell?

135 S Mhm hier und danach (lachend) vielleicht generell.

136 E Also hier bin ich jetzt chronologisch einfach durchgegangen, weil's jetzt nicht so viele Kommentare sind, dass ich irgendwas hätte filtern müssen. Aber es gibt ja manchmal so Diskussionen innerhalb der Diskussion, wo dann super viele drauf antworten – und manche Kommentare... also wenn's zum Beispiel eine Diskussion in ner Diskussion ist zwischen zwei Leuten, und sich dann zwischendrin nochmal andere reinschalten, dann filter ich manchmal nur die Kommentare der zwei Hauptargumentierenden und skippe dann sozusagen nichtrelevante Kommentare, die jetzt halt zum Beispiel irgendwie was dazwischen rufen sozusagen. Aber wenn's jetzt nicht super viele Kommentare sind, dann les ich das eigentlich schon chronologisch. Aber das ist auch das, was ich vorhin meinte, dass ich oft auf die Anzahl der Kommentare achte – wenn's jetzt irgendwie 2000 Kommentare sind, natürlich les ich mir nicht die alle durch. Wenn's jetzt nur so – keine Ahnung, 30 sind – dann kann man das mal eher machen, gerade wenn's kurze Kommentare sind... aber, ja. Also bei dem Beispiel hab ich's chronologisch gemacht und normalerweise würd ich das dann halt, je nach Anzahl der Kommentare und Relevanz filtern.

- 137 S M-hm. Ähm... ich weiß jetzt nicht, ob du dich da jetzt noch dran erinnerst, aber bei den anderen zwei Beispielen – weißt du wie du da zugehört hast noch?
- 138 E Mhm, da bin ich auch chronologisch durchgegangen und hab das auch halt im Kopf sozusagen zugestimmt oder abgelehnt, die einzelnen Argumente oder Kommentare. Weil's wie gesagt halt nicht viele Kommentare waren... ähm. Das eine Beispiel war ja glaub ich, äh... Instagram – da hab ich auch auf die Likes tatsächlich geachtet, also das mach ich oft. Dass ich halt auf die Reaktionen oder die Likes achte und gucke, ja wie viel Zustimmung oder Ablehnung hat der Kommentar bekommen... aber ja. Da hab ich's auch chronologisch gemacht.
- 139 S Wenn du auf die Likes und die Emotionen schaust, ähm... beeinflusst dich das oder was signalisiert dir das oder warum achtest du darauf?
- 140 E Mhm, ich find's halt interessant zu sehen wie viel Zustimmung manche Meinungen bekommen oder halt Ablehnung, je nachdem, auf welchem Kanal du unterwegs bist... ähm. Ich find's eigentlich einfach nur interessant und dieses Meinungsbild halt so ein bisschen dargestellt zu bekommen durch so Likes oder Reaktionen.
- 141 S M-hm. Aber beeinflusst dich das, wie du's dann selbst siehst, oder ist das einfach nur so'n Hinweis?
- 142 E Mhm... ich weiß es gar nicht (lacht). Kann sein, dass mich das unterbewusst vielleicht beeinflusst, wenn's halt... wenn's mich persönlich betrifft, vielleicht schon, dass ich dann so unterbewusst denke, ja ok, oh mein Gott, ich stimme dem Kommentar zu und andere sehen halt auch die Meinung so. Aber also jetzt bewusst könnt ich glaub ich nicht sagen, dass es mich beeinflusst – aber klar, kann sein, dass mich das unterbewusst (lachend) irgendwie triggert.
- 143 S M-hm, ok. Hast du da noch irgendwas zu sagen oder sind wir damit durch?
- 144 E Ne. Ich glaub da müsst ich das nächste Mal drauf achten mal ob mich das beeinflusst, aktiv. Aber ansonsten, ja.
- 145 S Ok. Dann wären wir beim letzten Frageblock. Ich würde noch gerne auf die verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten in sozialen Netzwerken kurz zu sprechen kommen. Es gibt ja einige Möglichkeiten, wie man anderen signalisieren kann, dass man ihnen zugehört hat – per Like, Kommentieren, Teilen – und meine Frage an dich ist, ob du diese Funktionen gut findest, beziehungsweise ausreichend, um anderen zu signalisieren, dass man ihnen zugehört hat?

146 E M-hm. Also die Kommentarfunktion, die gibt's ja eigentlich überall würde ich sagen, außer man hat sie ausgeschaltet. Also bei YouTube hab ich das schon öfter mal gesehen, dass die Kommentarfunktion ausgeschaltet wurde. Bei TikTok tatsächlich auch. Ähm... Ich find's eigentlich immer gut, wenn die Kommentarfunktion angeschaltet ist und man halt theoretisch die Möglichkeit hat zu kommentieren oder die Diskussion halt zu verfolgen. Ich find's auch praktisch, dass es die Möglichkeit gibt Diskussionen innerhalb Diskussionen zu eröffnen und dass es halt ein bisschen übersichtlicher wird und man halt direkt auf Nutzerkommentare reagieren kann – einfach der Übersichtlichkeit halber. Ähm... also an Facebook find ich zum Beispiel die Reaktionsmöglichkeiten sehr gut, weil du halt verschiedene Emotionen ausdrücken kannst und nicht einfach nur deine Zustimmung. Ich glaub LinkedIn hat das auch... das ist tatsächlich was, was ich bei Instagram manchmal bisschen schade finde, dass du nicht andere Emotionen ausdrücken kannst, oder in TikTok auch. Ähm... aber auf der anderen Seite kann's auch ein bisschen übersichtlicher sein, wenn du jetzt in Instagram in ner Diskussion drin bist und du siehst halt die verschiedenen Argumente, die haben so und so viel Likes bekommen, das heißt also so und so viel Zustimmung theoretisch – und bei Facebook siehst du halt, ja es gab so und so viele Reaktionen und dann siehst du ja immer nur welcher Reaktionsbutton verwendet wurde, aber um da halt die Aufschlüsselung zu sehen musst du ja im Prinzip noch mal nen Klick machen... deswegen... ja ich weiß gar nicht, was ich besser finde. Ich find beides nicht schlecht. Also ich find generell die Möglichkeit gut, dass man reagieren kann... ja. (Lacht). Punkt.

147 S Und wenn du jetzt selbst was postest oder selbst irgendwo schon mal was kommentiert hast und jemand hat jetzt auf DICH reagiert – hast du dich dann gehört gefühlt?

148 E Ja. Ja, ich glaub schon. Also was ich manchmal mach, das hat jetzt nichts mit Diskussionen zu tun, aber dass ich halt Leute oder Freunde verlinke auf (lachend) Memes zum Beispiel. Und ähm, das hab ich auf Facebook tatsächlich öfter mal gemacht, dass ich auf GIFs oder Memes halt Leute verlinkt hab und ich fand's dann schon nett, wenn man halt irgendwie ne Reaktion zurückbekommen hat statt überhaupt nichts. Weil man dann halt wusste, ja, der Kommentar wurde gesehen oder die Verlinkung wurde gesehen und man wurde nicht ignoriert... und ich glaube, also, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ne Diskussion eröffne oder nen Kommentar verfassen würde mit irgendner Meinung, dann würd ich das glaub

ich auch gut finden, ähm... ZUstimmung zu bekommen, oder halt zumindest mal ne Reaktion. Kann ja auch sein, dass es kompletter Bullshit ist, was ich schreibe – dann seh ich das aber halt anhand der Reaktionen. Also generell find ich die Möglichkeit eigentlich gut.

149 S Ok. Also du würdest jetzt nichts dran ändern an diesen Sachen oder noch irgendwas hinzufügen wollen?

150 E Mhm... nee. Also klar, es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit, Sachen zu teilen, aber du kannst ja nicht ne Diskussion innerhalb der Diskussion teilen, sondern du müsstest ja im Prinzip den ganzen Artikel oder Beitrag teilen. Das würd ich jetzt zum Beispiel nie machen, dass ich irgendwie auf Instagram ne Diskussion teilen würde in meiner Story, von wegen „hey Leute, schaut mal“ (lacht). Ähm... aber ich glaub dafür ist auch der Teilen-Button einfach nicht gemacht... Ich weiß nicht. Ich glaub, also... ich hab ja auch gesagt, dass man die Kommentarfunktion theoretisch ausschalten könnte, ähm... und ich das eigentlich eher gut finde, wenn sie an ist, aber klar, wenn's halt ein Thema ist, das komplett eskaliert oder halt Leute beleidigt werden, dann ist es immer gut, wenn man die Kommentarfunktion ausschalten kann. Einfach um die Situation unter Kontrolle zu halten, aber ja. Generell find ich's gut, dass man Möglichkeiten hat... zu kommentieren und zu liken oder so.

151 S Was mich abschließend noch interessieren würde, weil du jetzt auch TikTok genannt hast, also dass du da halt Diskussionen liest. Siehst du irgendwelche Unterschiede zwischen den Plattformen, was diese Diskussionen betrifft?

152 E Ja... Also ich würd sagen... Qualitativ ist TikTok wahrscheinlich von der Argumentation her oft nicht so super. Also ich glaub die Zielgruppe ist halt eher jünger... und... viele kommentieren dann halt einfach irgendwas oder es rutscht halt oft in diese beleidigende Schiene – also die Argumente dort sind oft nicht so elaboriert, würde ich sagen oder halt durchdacht. Mhm... das ist halt wie gesagt eher zur Unterhaltung. Auf Facebook – ich war jetzt schon echt lang nicht mehr auf Facebook, keine Ahnung wie das im Moment ist – aber damals fand ich waren auch oft sehr unqualifizierte Kommentare dabei, ähm... Und das ist halt auch öfter mal eskaliert. Ich find auf Instagram kann man eher mal ne Diskussion auf Augenhöhe führen... aber ich glaub das kommt echt immer auf's Thema an und welche Leute da jetzt gerade dabei sind. Ich glaub so pauschal kann man das jetzt gar nicht sagen oder ICH könnt's jetzt zumindest nicht pauschal sagen.

- 153 S M-hm. Ok. Dann wären wir eigentlich am Ende. Gibt's noch irgendwas über das wir nicht gesprochen haben oder was du noch sagen willst?
- 154 E Ne, ich glaub nicht.
- 155 S Okay, dann danke dir.
- 156 E Gerne.

Interview Javier

Art: Face-to-Face-Interview

Datum: 24.10.21

Dauer des Interviews: 1:06 h

Soziodemografische Daten:

Geschlecht: Männlich

Alter: 60

Bildungsgrad: Abitur / Redaktionelles Volontariat

Beschäftigung: Redakteur

Postskriptum:

Vor der Aufzeichnung: Begrüßung, Einverständnis für die Audioaufnahme eingeholt, über Forschungsvorhaben aufgeklärt, Anonymität zugesichert

Rahmenbedingungen: Interview wurde im Garten der Person als Face-to-Face-Interview durchgeführt; Person war sehr engagiert und hat sich stark in Thema und Beispieldiskussionen reingesteigert

Nach der Aufzeichnung: Ausfüllen des Kurzfragebogens, Verabschiedung

Transkript:

001 S Also erste Frage: Was hältst du denn generell von Online-Diskussionen in sozialen Netzwerken?

002 J Da bin ich mittlerweile gespaltener Meinung. Ähm, am Anfang fand ich des, äh... GROßartig eigentlich, dass man sich mit Menschen austauschen kann, die eben auch nicht im direkten Umfeld sind. Also der Horizont wird dadurch natürlich weiter und die Meinungsvielfalt wird dadurch eigentlich, oder SOLLTE, sag ich mal, dadurch GRÖßER werden. Aber der Anspruch, also die Realität hat den Anspruch irgendwie eingeholt. Der menschliche Charakter ist nun mal, wie er halt ist und das ist nicht immer gut. Und in den sozialen Medien, also ALLE – uneingeschränkt alle eigentlich, kann man sagen, dass sich diese Tendenz, die sich in der Gesellschaft gerade wiederfindet, da besonders zu Tage tritt. Vielleicht wird sie auch dadurch befeuert, diese SPALTUNG sag ich mal, der Gesellschaft. Weil ZUHÖREN... ich hab die Erfahrung gemacht, dass sich die meisten, die überwiegende, die große Mehrzahl der Leser in solchen Meinungs-... ähm... also man hängt sich gerne an einem Wort auf und blendet dann komplett den anderen

Inhalt weg. Und an dem Wort hängt man sich auf, sei's Gendern, sei's man meint es wär rassistisch oder man meint es wäre frauenfeindlich oder muslimfeindlich, oder IRGENDWAS, in irgendeiner Art. Ähm... das ganze Gespräch geht dann sofort in eine Richtung, in dem der eine Mensch, der da irgendwas postuliert hat sofort in die Ecke gedrängt wird, verurteilt wird. Andere hängen sich dann direkt da ein, die klinken sich ein, und das Ganze eskaliert dann in der... das neudeutsche Wort heutzutage: in dieser „cancel culture“, in der sich halt sehr sehr viele Menschen auch zurücknehmen – gehör ich eigentlich auch dazu – und sag nee das ist mir eigentlich zu doof, weil es ist eigentlich ne, äh... die Meinungsvielfalt ist für viele viele Menschen im Netz, ähm... solange gut, solange die Meinung die eigene reflektiert. Wenn ne andere Meinung irgendwie dargelegt wird, dann wird's ganz ganz schlimm – oft wird's sofort persönlich. Persönliche Attacken, und andere klinken sich da ein. BESTES Beispiel: Buchmesse in Frankfurt, die dann also boykottiert wird zum großen Teil von Verlagen, weil eben auch vermeintlich Verlage, die vermeintlich rechtes Gedankengut, ähm... Publizisten, die da eben publizieren dürfen, die werden dann quasi gecancelt. Und wenn das dann schon im KULTURbetrieb ankommt, dann entsteht hier eine Entwicklung, die HÖCHST gefährlich ist für unsere Gesellschaft.

003 S Okay, interessant. Würdest du sagen es kommt öfter vor, dass du auf solche Diskussionen in sozialen Netzwerken triffst?

004 J Ja. Also ich... nehmen wir mal das konkrete Beispiel Facebook, bei dem ich mich schon LANGE an keiner Diskussion mehr beteilige, aber ich les halt Facebook, ich hab da auch Freunde, die ich persönlich kenne – und die beteiligen sich dann auch. Und da haben sich teilweise JAHRZEHNTElange Freundschaften, die haben sich da in Luft aufgelöst. Da wird der andere dann kurzerhand blockiert, das wird ihm auch mitgeteilt, weil (imitierend) mit so jemandem, der so ne Meinung vertritt möchte ich plötzlich nichts mehr zu tun haben. Äh, das ist UNglaublich, wie schnell das dann geht, wie die Leute sich in ihren Meinungen und... das ist das Problem, dass heutzutage jeder meint, seine Meinung ist DIE Weisheit schlechthin. Nur einer hat recht, die anderen haben nicht recht. Und man kanzelt sich ab, man zieht sich in so ne Blase zurück mit anderen Menschen, die genau den selben Mist verzapfen sag ich mal... ähm... ja. Und ein sehr gutes Beispiel: FFF. Da rennen die meisten, die da mitrennen und irgendwie argumentieren, die (lachend) die haben überhaupt keinen Background, die schnappen da irgendwas auf von irgendwelchen Wissenschaftlern, die anderen

50% Wissenschaftler erzählen das Gegenteil, aber die haben natürlich keine Ahnung. Dasselbe behaupten natürlich die anderen von denen auch. Und so wurschtelt jeder vor sich hin und ähm... ein richtiger Meinungs austausch ist da nicht möglich. Anderes Beispiel: Coronaimpfung – da gibt es auch nur noch zwei Lager. Also es ist ne Lagerbildung in unserer Gesellschaft zu sehen, die sich in diesen sozialen Medien entweder – ich meine sogar noch VERSTÄRKT wird dadurch, also... Fahrradfahrer gegen Autofahrer, Fahrradfahrer gegen Fußgänger, Fußgänger gegen Fahrradfahrer, Familien mit Kindern gegen Hundehalter. Also es ist ein einziges Hauen und Stechen und ich meine da, dass auch diese soziale Medienkultur, sag ich mal, (aufgebracht) dass die das noch befeuert, weil JEDER jeder 24 Stunden lang überall auf der Welt seinen Senf dazu abgeben kann, ähm... und das ist ein einziges Hauen und Stechen. Dieter Nuhr, ich hab das Beispiel schon im privaten Bereich dir gegenüber mal erwähnt, hat das mal unglaublich intelligent formuliert: Früher, als es noch kein Internet gab auf'm Dorf, da gab's die Dorfkneipe und da saß einer am Tresen, hat irgendnen Blödsinn verzapft und hatte drei Follower, nämlich die anderen drei Deppen, die saßen daneben am Tresen, (imitierend) „ja Kurt, hast recht“. So: Heute verzapft der selbe Mensch den selben Blödsinn wenn er will im Internet und hat plötzlich 100.000 Follower weltweit. So...

005 S Ähm... wie kommt's dazu, dass du dir online diese Diskussionen durchliest?

006 J Joa ich les es mal nebdurch mit aber ich steig da oft aus. Also ich persönlich kommentier NUR noch und ausschließlich in großen Tageszeitungen. Kann man auch sagen welche das sind: das ist FOCUS, das ist die WELT und das ist die ZEIT. Ähm... wo ich da meine in der ZEIT und auch in der WELT, dass es da... da gibt's ja auch sowas wie eine Moderation, die auch natürlich gefiltert ist, da merkst du immer ganz genau wer da grad der Admin ist... ähm, ob man da mit seinem Kommentar durchkommt oder nicht, da kriegst du manchmal einen ganz normalen Kommentar nicht durch, weil er vermeintlich – keine Ahnung, gegen irgendwelche Richtlinien, die aber wirklich nicht gegeben sind, verstößt. Und äh, das andere les ich nur so und ich muss dann oft schmunzeln oder bin halt total... ähm... also auch so... klassisches Beispiel: (imitierend) „mir ist das egal, ob der Spritpreis sich verdoppelt“, ja? Weil was dümmeres kann man gar nicht von sich geben, weil... OK. Leute die sagen, ihnen ist es egal weil (imitierend) ich brauch kein Auto. Ja ist ja schön, DU brauchst kein Auto. Abgesehen davon

dass andere Leute Autos brauchen um zur Arbeit zu gehen, aber egal, lassen wir mal das dahingestellt sein. Aber dieser Mensch, der das da postuliert, der muss ja Lebensmittel kaufen und Güter des täglichen Gebrauchs. Die Produktion dieser Güter, die verbraucht Energie. Der Transport dieser Güter zum Supermarkt oder wo auch immer hin, oder AMAZON zu dir nach Hause, der kostet, der wird mit Treibstoff durchgeführt. Wenn der sich verdoppelt, verdoppeln sich auch die Preise für jede Kleinigkeit, die man braucht. Das ist so kurz gedacht, DUMM und im höchsten Maße dissozial und egoistisch.

007 S Okay. Ähm, was mich noch interessiert hat war: Diese Diskussionen, die du in sozialen Netzwerken siehst, sind das dann nur Sachen von Freunden oder auch so allgemeine Seiten?

008 J Ja, also auch allgemeine Seiten. Ich bin ja in Gruppen drin, in diversen, die auch völlig harmlos sind: Also Nachbarschaftsgruppen, ähm... Gruppen über Geschichte – gut, die sind schon relativ sachlich aber auch da passieren manchmal Sachen, dass dann plötzlich ein Forist von nem anderen irgendwie als DEPP bezeichnet wird, weil er da irgendwie was, also... die, die in den sozialen Medien – ich sprech auch konkret Facebook an – wobei sich das von Land zu Land auch nochmal unterscheidet. Ich mach da grad mal nen Haken: Ich les ja auch die ausländische Presse. Was zum Beispiel in spanischen großen Tageszeitungen DURCHgeht an persönlichen Beleidigungen den Mitforisten gegenüber, das ist bei uns nicht – das kann sich hier keiner vorstellen. Also die Leute beschimpfen sich in Tageszeitungen wie El País oder El Diario de Sevilla oder de Cádiz oder El Mundo, äh... die hauen sich da komplett in die Pfanne und das geht durch. Also das wird da veröffentlicht. Aber das ist mal ne andere Sache – da sind die wohl wesentlich toleranter, aber... naja. Ob's tolerant ist, ähm... Wie war das jetzt nochmal?

009 S Ähm, der Unterschied zwischen...

010 J Genau. Und die Beiträge, die ich sonst lese, also von Personen, das sind ausschließlich Freunde/Bekannte, weil ich das hier... ich hab von den Bekannten aber auch Leute, die in die freie Welt hinaus ihre Meinung vertreten und da gibt's einige davon, die haben eigentlich gar kein Leben mehr, die sind eigentlich 24 Stunden damit beschäftigt, sich mit irgendwelchen Menschen online zu streiten, die sie nicht kennen. Und immer wieder, und immer wieder auf's Neue. Und unter vier, fünf verschiedenen Identitäten, weil zwei davon permanent gesperrt sind. Und das ist die nächste Facette dieser Geschichte – es gibt Leute, die sind

SÜCHTIG danach ständig ihre Meinung in die Welt hinauszutragen und äh, natürlich, wenn du eine Meinung postulierst musst du immer damit rechnen, so funktioniert das halt, das System – dass jemand anders eine andere Meinung vertritt. Und die muss man in einem gewissen Maß – solange das jetzt natürlich nicht rassistisch oder frauen- oder was weiß ich ist – natürlich auch akzeptieren. Das Problem ist, dass eben NICHT akzeptiert wird und sofort jemand in ne Ecke, in ne Schublade gedrängt wird. Also ähm... (imitierend) ja äh, Querdenker bei Corona, Impfverweigerer, ok. Dann gibt es, wer nicht gendert der ist dann direkt homophob. Wer sagt, dass es gefährliche islamische Tendenzen in unserer Gesellschaft gibt, der ist sofort auch islamophob und fremdenfeindlich. Wer sagt, zügellose Einwanderung in unsere Sozialsysteme wird dieses Land, dieses Staatsgebilde über kurz oder lang überfordern, da muss man irgendwie was tun – der ist sofort absolut rechte Ecke, das ist ein Nazi, was weiß ich. Das ist keine Gesprächs- und Debattenkultur. Was hier stattfindet ist CANCELING, canceling, canceling und die sozialen Medien stehen da GANZ ganz weit vorne. Ich mein, wenn jeder Depp twittert auf dieser Welt – jeden Blödsinn twittert – und dann gibt's wieder Gegentwitter und dann baut sich da... AUßERDEM es gibt AUCH von Dieter Nuhr, vor zig Jahren hat er das mal gesagt: JEDER hat in unserer Gesellschaft das Recht auf eine Meinung. Du kannst zu allem deine Meinung sagen, aber du MUSST nicht. Und das ist das Problem, wir haben immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft, die meinen, sich zu JEDEM Senf, über den sie teilweise gar keine Ahnung haben, nur ein paar Stichworte, SOFORT eine Meinung BILDEN zu müssen und die dann auch rauszuposaunen. UND vehement zu verteidigen. Ich bin jemand, der sich sagt – und hab ich schon öfters gesagt, wenn ich gefragt werd, was meinst du dazu – sag ich tut mir leid, ich hab dazu ZU wenig Informationen um mir objektiv eine Meinung bilden zu können, deshalb sag ich jetzt zu dem Thema erstmal gar nix.

011 S Okay, dann kurzer Themenswitch. Also wir haben ja jetzt allgemein über Online-Diskussionen gesprochen und über deine Meinung darüber. Kannst du mir jetzt kurz beschreiben, wie wichtig es für dich ist, anderen in sozialen Netzwerken oder in den Diskussionen zuzuhören? Für dich persönlich?

012 J Ähm, ich nehm mich da auch echt nicht ganz aus, weil bei manchen Dingen sag ich mir, äh nee, also da ist mir auch meine Lebenszeit zu kostbar. Wenn also für meine Lebenserfahrung oder mein Denken absoluter Schwachsinn postuliert wird, also sowas wie „ja, äh mir ist es egal ob der Spritpreis bei 10 Euro

der Liter liegt, ich brauch kein Auto“, ja? Wenn ich so ein Schwachsinn les, dann, äh ja. Da geh ich auch net... Du kannst mit so nem... und SICHER, da bin ich dann auch schuldig – du kannst mit so jemandem ja gar nicht reden. Aber das ist ja genau das Problem, die anderen denken das von dir ja genauso. (Lachend) Ja, wenn ich sag das ist Blödsinn und dann sagt einer, ja mit dem kann ich aber auch nicht reden, der is ja – der hat ja gar keine Ahnung. Und so passieren Dinge. Und es wird heutzutage immer immer schwerer, eigentlich nahezu unmöglich, jemanden von seiner, äh... Meinung... also ihn da wegzubringen... zum Beispiel ich könnt niemals in die Politik gehen, weil was wie die heute stattfindet. Wenn ich jetzt im aktuellen Fall hier die Koalitionsverhandlungen, die ja jetzt beginnen zwischen den drei Parteien, äh, das sind reine Kompromisse und man muss den anderen dann natürlich auch Zugeständnisse machen oder so und das ist ein Kunststück, ja? Ähm... ja.

013 S Ähm... gibt's auch mal Situationen, wo du irgendwie das auch wirklich interessant findest, was du liest oder wo du sagst, ja das ist cool da richtig zuzuhören?

014 J Ja.

015 S Oder nur diese negativen Beispiele?

016 J Nee, gibt schon... also wenn ich zum Beispiel... äh, aber sagen wir mal so. (Lachend) Ich bin in einer Gruppe in Facebook drin, das ist jetzt natürlich lachhaft, aber die heißt Quantenphysik. So – und da les ich Dinge, wo ich zum Beispiel was lerne oder die ich fantastisch find. Gut, aber das ist jetzt nicht unbedingt diese soziale Debattenkultur, das klassische Facebook, ja? Ähm... dann haben wir, ich hab in meinem Bekanntenkreis jemand der zum Beispiel von Anfang an Corona sich komplett verweigert und permanent, 10 mal am Tag wenn's reicht, irgendwelche Sachen und vermeintliche Atteste – oder YOUTUBE, ist auch noch so ne ganz gefährliche Sache zum großen Teil. Wenn mir also Freunde/Bekannte was von YouTube schicken, ja? Ja hier mit... (wortsuchend) hier mit... ach mit diesen Chemtrails morgens da, die Flugzeuge am Himmel und die sprühen dann was ab und so – und dann muss ich – und die GLAUBEN die, weil das... und es gibt immer mehr Menschen, die beziehen ihre Informationen eben nur noch aus irgendso drei YouTube-Channels... äh, und das ist es dann, ja? Und dann kommt „ja, hab ich auf YouTube gesehen“ – ja auf YouTube kann ich auch was, ich kann dir auch den größten Blödsinn auf YouTube... äh, ich dreh jetzt ein Video und erzähl IRGENDWAS. Da find ich

1000 Deppen, die geben das weiter und das ist dann gesetzt. Das ist auch ganz... jeder hat die Freiheit – das ist ne ganz tolle Sache. Damit einher geht aber auch ne ganz ganz große Gefahr. Also nicht umsonst war's ja bis vor Zeiten des Internets so, dass du wenn du zum Beispiel publizieren wolltest – also Journalist, Redakteur, was auch immer – da musstest du ne gewisse geistige Reife, du brauchtest ein Abi, du brauchtest ein Studium, dann hast du volontiert, ja? Äh und das war, das war einfach – natürlich wurde da trotzdem viel Blödsinn erzählt – aber sagen wir's mal so, da hat man versucht wenigstens, ähm... WENIGSTENS dafür zu sorgen, dass der-/diejenigen, die da was der Öffentlichkeit quasi erzählen/mitteilen, einen GEWISSEN Background haben, einen GEWISSEN. Das ist alles hinfällig. Heut kann der größte Monk ALLES raushauen was er will und er findet andere Monks, weil die Welt ist halt groß, die das tollfinden und weitergeben – und DAS ist es dann, das ist gesetzt, das ist die einzige Wahrheit und jeder, der was anderes erzählt, hat keine Ahnung, ist böse oder ist der Feind, bla bla bla. Ganz gefährliche Sache. Die wird sich in Zukunft auch noch verstärken. Wo das dann hinführt... kann ich nicht sagen, aber ich hab da eigentlich kein gutes Gefühl. Weil das sieht man ja jetzt schon, diesen... und DANN ist noch die andere Sache, dass eben da versucht wird Politik zu machen mit NGOs, ja? NGOs ist ja ganz positiv besetzt, ähm... Ist es aber nicht immer meiner Meinung nach. NGOs, ähm... um da das vermeintlich Gute zu tun werden da Gesetze gebrochen... ähm, auch ne gefährliche Entwicklung, dass einfach – man meint heutzutage, weil man sich im Recht wähnt, im moralischen Recht, äh dann eben auch Gesetze übertreten zu MÜSSEN... ja? Und das wird leider gesellschaftlich immer mehr akzeptiert, solange es von der GUTEN, vermeintlich guten und richtigen Seite kommt, ja? Nur – dann bricht ein Staatsgebilde natürlich zusammen, wenn jeder meint, (imitierend) nee nee es ist ja für was Gutes, ich kann tun und lassen was ich will. NEIN, so funktioniert das nicht. Und das wird eben auch befeuert durch soziale Medien. Also nicht durch DIE sozialen Medien, Facebook kann ja nichts dafür, sondern durch die Menschen dieser Plattform, die eben die sozialen Medien BIETEN.

017 S M-hm. Okay. Kurz nochmal zurück zum Zuhören.

018 J M-hm.

019 S Zu deinem PERSÖNLICHEN Zuhören. Also wir haben ja jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen – aber könntest du das so ein bisschen... wobei ich denke wir haben es schon, also wenn das schon alles war, was dazu sagen kannst,

dann sag das einfach. Aber kannst du das noch so ein bisschen konkreter beschreiben, wie du den anderen zuhörst?

020 J Joa. Mhm, ich hör da schon – ich hör da schon zu. Aber wenn ich zum Beispiel, du musst dir vorstellen – ich hab ja jetzt fast ein Berufsleben hinter mir und weiß wie das richtige Leben funktioniert, also was du alles für Verpflichtungen hast und so im Leben und wo die ganze Kohle herkommt für dieses Staatsgebilde – nämlich über Steuern, das ist steuerfinanziert. Und wenn ich dann natürlich Stimmen lese oder Sachen lese wie, ähm... „wir erhöhen die Steuern radikal“, ne? Also wenn Linke zum Beispiel sagen, für die Reichen – so. Auch in Deutschland gibt es nicht genügend Reiche, dass du durch höhere Steuern irgendwie was bewirkst. GEMEINT ist im Prinzip jeder der ein Einkommen hat, der ist ja schon reich. Und wenn ich dann sowas lese kann ich dann natürlich, da hätte ich zwar Lust drauf einzusteigen, aber ich weiß, dass es sinnlos ist. Man resigniert und sagt ach komm, da ist mir meine Lebenszeit zu teuer. NATÜRLICH – verändern tust du dadurch nichts. Andererseits, SOLCHE radikalen Meinungen... da kriegst du höchstens noch ne Breitseite von wegen, äh, du wärst Reaktionär oder keine Ahnung was, ja? Und das passiert vielen Menschen. Man muss natürlich auch ne gewisse Streitbereitschaft haben und Nerven – kostet Nerven. Ob sich das lohnt muss dann jeder für sich entscheiden – vielleicht ist es auch ne Altersfrage. Äh, ich muss – es MUSS nicht jeder meiner Meinung sein. Zum Beispiel Lastenfahrräder – find ich gut, ja? Wer meint, er müsst ein Lastenfahrrad haben, kann er gerne machen – verbiete ich ihm nicht. Ich möchte aber auch bitte, dass der Mensch mir das Autofahren nicht verbietet oder mir das so schweineteuer macht, dass ich's mir nicht mehr leisten kann. Ganz einfach – DAS ist Freiheit, ja? Die Freiheit ist nicht die Freiheit des vermeintlich moralisch Überlegenen, die Freiheit gehört ALLEN. Auch den Autofahrern, auch den... ja. Auch denen die nicht gendern wollen, weil's völliger Schwachsinn is... und überhaupt nix zur Gleichberechtigung-/behandlung – überhaupt nix damit zu tun hat, im Gegenteil – es macht wieder, es grenzt wieder ab... ähm, ja. Oder Quoten, Frauenquoten. Jeder hat die Freiheit und das Recht es zu was zu bringen im Leben, äh, abgesehen – steht auch im Grundgesetz – jeder ist gleich, egal welche Religion, Geschlecht, so. Da brauchen wir keine Quote.

021 S M-hm. Okay, wir machen das ganze jetzt mal etwas praktisch. Wir haben uns ein Szenario ausgesucht aus dem Internet, also wo Leute quasi unter einem Post diskutiert haben.

- 022 J M-hm.
- 023 S Und ich würd dir mal kurz die Kommentare zeigen. Kannst du dir die einfach mal durchlesen?
- 024 J M-hm. M-hm.
- 025 S Okay. Also der Ausgangspunkt war unter 37 Grad, der Sendung. Und es ging um Organspende und dann quasi Fakten zur Organspende in einem Video. Und dann haben Leute darunter kommentiert und eine Diskussion geführt. (Blättern) Ich glaube das geht 2 Seiten, also wenn du die Kommentare einfach mal kurz durchliest.
- 027 J (Drängelnd) Ja. Ja. Also eins vorweg.
- 028 S Ja?
- 029 J Also diese ganze Diskussion, die bei uns geführt wird mit Freiheit und bla bla – Fallbeispiel: Spanien. Schon lange gesetzlich verankert – ähm, per sé ist jeder Organspender beim Unfall, es sei denn, er hat irgendwas um den Hals hängen, wo er explizit Einspruch erhoben hat zu Lebzeiten. Äh – regt sich keiner auf, geht keiner auf die Straße, ist völlig normal, ja? Italien glaub ich auch. Äh, bei uns ist's ein Riesenfass, wie in allem – bei uns wird immer ein Riesenfass aufgemacht. In Italien kommst du jetzt nur noch an die Arbeitsstelle mit 3G, sonst kommst du nicht in dein Büro. Völlig normal, macht keiner ein Fass auf, bei uns – absolut undenkbar. So, jetzt les ich mir das mal durch.
- 030 S M-hm.
- 031 J (Laut lesend/murmelnd) Ich habe schon den Organspendeausweis... (unverständlich überfliegend) bla bla bla, m-hm. (Still lesend, 7s). JA, das ist Schwachsinn, das sind genau die Sachen, weißte? (Imitierend) „Es sind genug Motorradfahrer unterwegs“, ja? Das ist so... da weißte...
- 032 S Was? (Lachend) Führ es ruhig aus, das ist interessant.
- 033 J JA – da da da, mein mein ganz spontaner Gedanke, der erste der mir kommt: Depp. Ja? Deppen. Ja aber wie gesagt, auch Deppen haben die Freiheit ihre Meinung zu äußern. MÜSSEN aber eben damit auch rechnen, dass dann jemand denkt, was ein Depp. Ist halt so. (Weiter still lesend, 10s). Hier auch, (lesend) „die Pandemie hat eindrucksvoll gezeigt, wie wenig sich manche Leute“ – und jetzt kommen Fallbeispiele – „Querdenker, MALLORCAFahrer“ – also Mallorcafahrer ist auch negativ behaftet – „Qarantänebrecher, um nur ein paar zu nennen, um die Gesundheit ihrer Mitmenschen kümmern.“ So, (paraphrasierend) das hat sie echt zum Nachdenken gebracht (lesend) „und ich weiß nicht, ob ich

meinen Ausweis behalten möchte“. Aha. Ok, also da möchte jemand seine Solidarität quasi wieder zurückgeben und sagen, nee, für solche Leute – mit denen hab ich nichts zu tun, ja? Ich möchte zum Beispiel nicht, dass ein Mallorcafahrer dann meine Organe bekommt, nicht? So. Was sind das für – sowas entsteht so nebenbei, so (imitierend) oh, ich möchte jetzt auch mal irgendwas erzählen und jetzt bin ich richtig sauer, jetzt hau ich mal raus und so. Das ist genau dieser Tresen, Harry mit Fritz und Kurt im Dorf und die anderen sagen, (dummlich imitierend) ja, haste recht Kurt. So – und jetzt erscheint's halt hier in der großen weiten Welt.

034 S M-hm. Du hast ja jetzt schon ein paar Sachen kommentiert, ähm... Jetzt stell dir mal kurz vor, du würdest in dieser Diskussion mitdiskutieren wollen. Wie würdest du da theoretisch, wenn du's machen wollen würdest, vorgehen?

035 J Ja ich würd genau das was ja immer unglaublich gerne bei uns gemacht wird in den Medien und auch in den Nachrichten oder der Politik – wenn gesagt wird, da schauen wir doch mal ins europäische Ausland. Wie machen die das denn? Und dann würd ich – ich mein von Spanien weiß ich's, ich glaub in Frankreich ist's auch so und in Italien – und dann würd ich das mal einwerfen und dann würd ich auch sagen, und eins ist ja, also... unzweifelhaft, dass diese Staaten ja auch ein Grundgesetz haben und ne demokratische Gesellschaftsordnung haben, also warum geht das bei denen ohne Aufstand und warum geht das bei uns nicht? Welche sind denn gesellschaftliche Unterschiede und dann wartste mal was kommt. Ob da überhaupt was Substantielles kommt oder ob wieder nur so die Wiederholung der Phrase kommt. Luisa Neubauer – anderes Thema – die erzählt immer wieder nur genau dasselbe und wenn du irgendein Argument bringst – scheißegal – nochmal dasselbe wiederholt, (imitierend schreiend) „WIR MÜSSEN WAS TUN“ und immer lauter und immer lauter. So, hier genauso.

036 S Die zwei Kommentare, wo du dich schon so ein bisschen aufgeregt hast, würdest du auf die reagieren oder ist es das nicht wert?

037 J (Entrüstet) NEE, nee, nee... nein. Also ist jetzt auch nicht so mein Thema, Organspende. Da kommen vorher ganz andere Sachen, also...

038 S Bei den anderen Kommentaren, wo du nichts zu gesagt hast, wie hast du die so wahrgenommen?

039 J Das ist sachlich, (lesend) „ich wäre für die aktive Widerspruchsregelung“, ja? Wie jetzt in anderen Ländern, „Ausnahme, bei Krankheit. Ich wünsche niemandem, dass er mal drauf...“ – das sind sachliche Kommentare, ja? Da kann

man dann sachlich... so, aber bei Leuten die dann schon, (imitierend) DIE Mallorcafahrer oder DIE Querdenker, DIE was weiß ich. Das sind so – ODER Motorradfahrer (fassungslos murmelnd). Da weißt du schon ganz genau, auf so Sachen brauchst du nicht antworten. (Lachend) Ich kenn aber Leute, die dann drauf antworten, aber das ist ja nicht mit einer Antwort getan. Wenn du an den richtigen kommst, ist der ganze Tag kaputt, oder WOCHEN. Weil sie sich immer gegenseitig dann, ja? GANZ beliebt heutzutage – äh, „liefern Sie eine Quelle zu Ihrer Aussage“, ja? Dieter Nuhr – ich muss ihn jetzt öfters zitieren – hat auch gesagt, 50% seiner Arbeitszeit geht mittlerweile nur noch für Quellen... ja? Weil er ständig dann irgendwie kriegt, „das was du da letztens mal behauptet hast – Quelle!“.

040 S Okay. Auf die sachlichen, würdest du mit denen diskutieren, oder...?

041 J Wenn das mein Thema wäre, ja. Aber Organspende ist jetzt... ist ein tolles Thema, ist auch wichtig, kein Thema – aber ist jetzt, steht nicht unbedingt bei mir ganz oben, äh, auf der Ding. Also... da muss sich auch jeder mal drüber bewusst sein, viele wissen das nicht, wenn sie jetzt zum Beispiel in nem Land Urlaub machen, in dem die gesetzliche Regelung so ist – also bleiben wir mal bei Mallorca – und du hast da nen Unfall und dann Ding, dann entnehmen die dir dort vor Ort die Organe. Also so versteh ich's zumindest.

042 S Okay. Ähm bei den Kommentaren, würdest du mit nem Like oder mit nem Emoji auf irgendwas reagieren?

043 J Ja, hab ich auch schon, aber selten.

044 S Was heißt das dann wenn du sowas machst? Also was drückt das aus?

045 J Dass ich die Meinung teile oder die Aussage oder die Reflexion zu dem Thema.

046 S Ist es auch so'n bisschen so „ich hab dir zugehört“ oder signalisiert das nur „ich teile die Meinung“?

047 J Natürlich, ich mein, „ich hab dir zugehört“ und „ich teil die Meinung“. Oder finde die Betrachtungsweise, wenn jemand dann, sag ich mal – ist ja oft so, dass einer was sagt und dann hast du 15 Kommentare, die alle sagen (imitierend) „ja geil, find ich toll und ja, seh ich genauso“ und hier und alle, so. Und wenn dann einer das einfach mal sachlich von der anderen Seite reflektiert, also rein sachlich... wo ich sag, ja, so kann man das auch betrachten. Warum denn nicht? Es gibt auch noch ne andere Seite, ne? Zum Beispiel Klima, ganz wichtiges Thema. Aber Deutschland ist ein sehr kleines Land und wenn alle anderen Länder

nicht mitziehen – China, Indien, USA, etc. – dann können wir uns hier kollektiv Suizid, 83 Millionen... nach ungefähr nem halben Jahr... ist die Bilanz, die CO2-Bilanz der Welt genau identisch. Das ganze Problem des Klimas ist diese Überbevölkerung, so. Das ist ein Thema das TOTAL gemieden wird, solange in Afrika jedes Jahr – keine Ahnung wie viel zig Millionen neue Menschen hinzukommen, die nicht ernährt werden können, kannst du mit dem Klima hier machen was du willst. Können wir hier auch Rad fahren alle. Das ist ein Thema, das darf aber nicht angesprochen werden, weil das ist in höchstem Maße rassistisch, weil jeder hat ja das Recht so viele Kinder in die Welt zu setzen, wie er möchte, nicht? (Spricht leiser) Übrigens heißt es nicht mehr „Schwarzafrika“, äh hab ich letztens in der ZEIT oder irgendwo gelesen – das heißt jetzt äh... Mitmenschen südlich der Sahelzone, oder südlich der Sahara angesiedelte Mitmenschen. Ursprünglich. Also Schwarzafrikaner ist auch schon ein Wort, das äh... GANZ stark in Richtung Index tendiert, ja?

048 S M-hm. Okay, jetzt noch kurz zu dem Szenario abschließend: Eigentlich ist es schon angeklungen, aber ich frag explizit nochmal nach. Gibt's einen Unterschied wie du mit respektvollen und respektlosen Kommentaren umgehst?

049 J Ja mit beleidigenden Kommentaren geh ich gar nicht um, weil – nein. Da ist mir meine Lebenszeit viel zu kostbar, interessiert mich nicht. Ähm... und mit Kommentaren, die rein sachlich sind oder so, wenn ich da noch was dazugeben kann, gerne und wenn nicht, lass ich's auch bleiben – ist ja... Ich mach zum Beispiel eins, in der WELT oder der ZEIT oder sowas, wenn ich seh, dass jemand da schon kommentiert hat was ich eigentlich auch sagen wollte, dann brauch ich da meinen Senf nicht dazugeben. Es wurde ja schon erwähnt und dann ist auch gut so. Also ich... ich mein, ich bin berufstätig, kümmer mich um meine Mutter, hab noch zwei Kinder, hab ne Beziehung, hab zwei Hunde... äh, ich kann meine Lebenszeit jetzt nicht mit sowas... verplempern, ja, ist verplempern – zu nem guten Teil ist es verplempern.

050 S Lässt du das dann einfach so stehen, wenn das schon jemand gesagt hat, oder wär das dann so eine Situation wo du's dann liken würdest?

051 J Wenn's extrem ding ist like ich's mal, hab ich ja vorhin auch schon gesagt, aber oftmals denk ich „ja ok, dann brauch ich mir jetzt keinen hier abzappeln und dasselbe mit anderen Worten zu sagen“.

052 S Okay, anderes Thema. Ich meine, du diskutierst ja jetzt nicht wirklich mit online...

- 053 J Ne.
- 054 S ... Aber: Also hast du da noch NIE mitdiskutiert oder...?
- 055 J (atmet aus) Ach, am Anfang vielleicht, aber es ist ja auch so... also wenn man zum Beispiel einen Kumpel hat, ja? Und ähm... ist ja auch ein zweigleisiges Schwert – jetzt sind wir mal ehrlich, also. Ich hab Leute auf Facebook zum Beispiel, das sind nicht nur Freunde und Bekannte, sondern das sind teilweise, im Laufe der Jahre eben auch Kollegen oder Menschen aus meiner Branche, in der ich arbeite – so. NATÜRLICH gibt's da auch welche, die, ist egal – also Leute, die dann seit Jahren mit so ner Banderole unter ihrem Profilbild „Keinen Millimeter nach rechts“ oder sowas... äh, kann man ja machen, weil man ist ja, ne? Wer will das denn nicht? Ähm aber jetzt stelle man sich vor – ich hab auch einen, der gesagt hat, „Impfung nur über meine Leiche“ oder so ähnlich – und da muss man einfach vorsichtig sein, wenn du, ähm... da, ja... also ICH muss das nicht haben, MUSS auch nicht jeder... wie gesagt. Es muss nicht jeder a) meine politische Einstellung kennen, meine religiöse oder zu allen Themen – wieso? Ist meine Privatsache. Und äh, muss nicht jeder wissen.
- 056 S Okay. Wenn du damals mal diskutiert hast oder so, kam's auch mal vor, dass du andere diskutierende Personen irgendwie unterstützt hast, die zum Beispiel angegriffen wurden oder so?
- 057 J Mhm, joa... joa. Dass man eben sagt, ja ne also die Meinung da teil ich schon, ja. Aber wie gesagt, da verbeiß ich mich nicht... es gibt halt viele Menschen, die verbeißen sich.
- 058 S Kannst du dich da konkret an irgendwas erinnern?
- 059 J Jaja, also ich hab eine Freundin vom Weggehen, die hat von Anfang an von Corona – und immernoch, also die ist... das ist die, die dann nen anderen, nen Kumpel sag ich mal, gesperrt hat – und die hat immernoch, ihr Thema ist Impfung... also eben Nicht-Impfung, und ihr Kind und ihr Sohn und die bringt dann irgendwelche Studien und YouTubes... die kann da nicht von ablassen, ja? Die ist da komplett drin. Da gibt's kein links, kein rechts, kein Garnichts. Und ähm... ja, kann man ja machen. Ich sag immer so, jeder fährt sein Leben selber an die Wand und kann selber schauen, wie er seine Lebenszeit gestaltet. Mir persönlich ist das zu blöd. Äh... ja.
- 060 S Und unter nem Post von der hast du irgendjemanden unterstützt oder...?
- 061 J Ne, ich will ja nicht gesperrt werden. Ich will ja noch weiterhin mitkriegen, was sie so von sich gibt.

- 062 S Okay und mit diesem „Unterstützen“ – hast du da irgendwas, was dir einfällt, dass du irgendjemandem mal zur Hilfe gekommen bist...?
- 063 J Nö, ja zur Hilfe – ne.
- 064 S Okay. Aber gibt's bestimmte Situationen, in denen sowas vorkommt, dass du da mal jemandem helfen würdest, oder hypothetisch gesprochen?
- 065 J Mhm ja, aber da bin ich dann auch zu feige, weil wie ich gesagt hab, wenn zum Beispiel ein Kumpel von mir dann irgendwie postet, dass dieser ungezügelte Zuzug in die Sozialsysteme, dass das ja nicht ewig weitergehen kann, dann ist das ne Sache, die ich toll find, aber da ich ja auch Leute in meiner Branche hab, die „keinen Millimeter nach rechts“ und sowas im Ding haben, ähm, ja... Da will ich mich nicht in eine Diskussion begeben, von denen ich schon mitgekriegt hab, dass es anderen passiert. „Ausgerechnet du“ oder sowas, oder klassisches Beispiel: Ein Kollege, der auf'm Dorf wohnt und ultragrün ist, also grüner geht's kaum, und dann wollten die am Waldrand bei denen in Sichtweite drei Windräder aufstellen. Da war er direkt der Gründer der Bürgerinitiative und die müssen jetzt woanders stehen. Also Windräder ja auf jeden Fall, aber (imitierend) „doch nicht bei mir“. Und ja, das... da hätt ich gern geschrieben „Mensch, das ist aber mal so richtig falsch. Also das ist so richtig... bei den anderen schon vor der Schnauze, weil man muss ja was tun, aber bei dir nicht, ne? Merkst du das eigentlich noch oder merkst du das nicht mehr?“ Aber das lässt man dann lieber bleiben... bringt ja nichts.
- 066 S Also dann bringt nichts weil du die eh nicht überzeugen kannst oder weil du nicht willst, dass die Leute es sehen?
- 067 J Ich muss mit dem ja zusammen arbeiten.
- 068 S Achso. M-hm, verstehe, ja.
- 069 J Weil, was soll das?
- 070 S (Lachend) Ja okay, verstehe. Dann zu dem Thema Unterstützung hätten wir jetzt nochmal ein Szenario. Und zwar war das ein Beitrag von der Tagesschau auf Instagram: (vorlesend) „Rauchen wird ab 2022 teurer“. Und da gab's dann auch wieder ein paar Kommentare, wenn du mal auf die nächste Seite gehst. Wenn du da nochmal kurz das durchlesen könntest.
- 071 J (Lachend) Ja, das ist so... (lesend/imitierend) „das ist *meine* Lunge, ja, und wenn ich damit rauchen will, dann mach ich das. Da hat mir weder der Staat“ – natürlich. Du hast das Recht zu rauchen, so viel du willst, Junge. Das nennt sich selbstbestimmtes Leben, ja? Wenn's dann aber in die Hose geht, weil du ja so viel rauchst und du so'n freier Mensch bist, dann schreiste aber nach Vater Staat.

Kannste auch machen, ist dein gutes Recht, ja? Und wenn er rauchen will kann er das tun, aber im geschlossenen Raum wo ich bin und das meine Gesundheit beeinflusst, da raucht der halt nicht! Das ist Gesetzeslage. Kann sich auch totsaufen, da hab ich nix mit zu tun, aber beim Rauchen hab ich schon was damit zu tun. Äh und wenn die Packung jetzt, keine Ahnung, sechs Euro kostet – ja, dann kostet sie halt, der Sprit wird auch teurer, kosten die Dinger halt sechs Euro. Rauchen muss man sich eben auch leisten können. Sagt jetzt natürlich ein Nichtraucher, ja, das ist immer wieder die Frage der Perspektive. Ich kann jetzt auch sagen, wenn ich jetzt ein Egoist bin oder mir ist das dann gleichgültig – ich kann ja sagen, „ja ich rauch nicht, mir ist ja scheißegal. Das betrifft ja nur die Raucher“... Beim Sprit ist das aber nicht so, beim Sprit betrifft es jeden in sämtlichen Bereichen – das ist der Unterschied. Oder äh, (lesend) „dann bitte bei Krankheitsverläufen aufgrund des Rauchens auch bitte nicht zum Arzt. Sollst du doch selbst sehen wie du damit klarkommst.“ Das ist die klassische Idiotendiskussion, ja? Da geht, da weißt du schon genau wir befinden uns auf'm Pausenhof in der fünften Klasse – und gleich kommt einer und zieht die Jacke aus und haut dem dann noch eine auf den Kopf. Also, wenn das SO anfängt, hör ich auf, ne? Weil da denk ich – ja liebe Kinder, fein, macht weiter so, ja? Habt ihr nichts zu arbeiten, habt ihr keine – irgendwelche Hobbies? Guckt nen Film, macht doch irgendwas aus... keine Ahnung. So. Und da les ich auch nicht mehr weiter, ist mir scheißegal.

- 072 S (Lachend) Ja, verstehe... (Lacht) Also bist du jetzt fertig mit Lesen?
- 073 J (Lacht) Nein, da hör ich auf. Das ist mir völlig egal, ja? (Imitierend/Lesend) „Da machst du auch meine Lunge kaputt“ – ja natürlich. „Kindeswohlgefährdung, Körperverletzung“ – ja, ist alles... wie gesagt, man KANN zu allem ne Meinung haben, man muss aber nicht.
- 074 S M-hm. Also ist dann im Prinzip, wenn ein Kommentar schon...
- 075 J Nee, das waren jetzt drei oder so, ja – und dann denk ich: die drehen sich alle im Kreis. Man dreht sich da im Kreis, der eine wird weiter rauchen, der andere wird sagen „ja dann soll“... ja, führt zu nix. Das führt zu Klicks, ja? Darum geht's ja dann letztendlich auch.
- 076 S Ähm... jetzt stell dir mal kurz vor, du würdest in dieser Diskussion theoretisch diese Person, die den Post geschrieben hat, also den „das ist meine Lunge und wenn ich damit rauchen will, dadada“ – stell dir mal vor du würdest den unterstützen wollen, rein theoretisch, auch wenn du es jetzt eigentlich nicht

willst. Weil der wurde ja von den anderen da im Prinzip schon so ein bisschen blöd angemacht...

077 J M-hm.

078 S ... ähm, könntest du beschreiben wie du dabei theoretisch vorgehen würdest oder worauf du achten würdest?

079 J Wenn ich ihn unterstützen würd?

080 S M-hm.

081 J Ich würd sagen „schick mir deine Kontonummer, ich schick dir Kohle für deine Zigaretten“.

082 S (Lacht) Okay. Ähm... okay. Also du würdest ihn nicht wirklich...

083 J Nein (lachend) warum soll ich denn... Der ist mir egal, ja? Das is... Man MUSS – gewisse Dinge müssen einem heutzutage dann auch egal sein, sonst hast du kein Leben mehr und keine Ruhe, ja? Der kann so viel rauchen bis er platzt, ja? Solang er daheim raucht, in seinem Auto und andere nicht belästigt – das ist mir egal. Und wenn er 20 Euro für seine Schachtel zahlen möchte, kann er auch tun. Ne gute Flasche Whiskey kostet auch 20, 30, 40 Euro, wenn ihm das das wert ist. Ja? Ist aber nicht mein... ist okay.

084 S Aber so in dieser Diskussion unterstützen meinte ich übrigens, gell? Hast du das verstanden?

085 J Ja. Ja.

086 S (Lachend) Okay.

087 J Ich würde ihm genau das schreiben, „schick mir deine Kontonummer, ich geb dir... wenn du dir das nicht mehr leisten kannst, dann schick ich dir Kohle für deine Kippen“.

088 S (Lachend) Okay, gut.

089 J Was auch blöd ist, ich weiß – das ist provokativ. Ja, da würd er mit Sicherheit schreiben „ich brauch deine blöde Kohle nicht“ und so irgendwas. Aber deswegen... ja.

090 S (Lachend) Okay. Aber du würdest jetzt nicht seinen Kommentar liken oder so oder irgendwas...?

091 J (Prustet los). (Lachend) Nein. NATÜRLICH ist das seine Lunge – ist doch in Ordnung, kann ja machen was er will. Jeder hat das Recht, sein Leben selber zu zerstören. Ja – das ist Freiheit. Nur, anderes Beispiel, bevor Corona losging, wo der erste Lockdown kam, da kam ein Bericht, da waren Menschen die zwei Tage bevor in Ägypten, das war mit Ansage, ein Lockdown kommt, und in

Deutschland sind die noch nach Hurghada geflogen. Weil, man hatte ja schon gebucht. Und nach zwei Tagen saßen die – selbstbestimmt, sie haben ja gesagt ja wir sind freie Bürger und selbstbestimmt – SELBSTbestimmt sah das dann so aus: nach zwei Tagen saßen sie in der Anlage, die Anlage war zu und dann haben sie nach der Bundesluftwaffe gerufen, ja? Die Bundesregierung möchte sie doch bitte ausfliegen, weil sie sind ja deutsche Staatsbürger. Weil wenn's dann in die Hose geht, dann sind sie plötzlich nicht mehr selbstbestimmt, dann schreien sie nach Hilfe. Und das ist natürlich dann der Unterschied. Du kannst selbstbestimmt alles tun. Selbstbestimmt heißt aber auch, du stehst dann für die Konsequenzen gerade und schreist dann nicht nach Mama – das ist nicht selbstbestimmt. Beim Rauchen genauso – du hast das Recht zu rauchen. Natürlich hast du nachher auch das Recht zum Arzt zu gehen. Und die Behandlungskosten übernimmt natürlich auch die Allgemeinheit, das ist Stand der Sache – okay, ist so. Gibt natürlich auch Stimmen die sagen, ja Moment, chronische Raucher, die sollen dann – ja aber wie willst'n das nachprüfen? Gut – man merkt schon wenn jemand raucht, also... Es ist, das kriegst du auch nicht durch. Das wär ja wieder ne Ungleichbehandlung.

092 S M-hm. Ähm... hast du zu dem Szenario noch irgendwas zu sagen oder sind wir da...?

093 J Nee.

094 S Okay. Dann würd ich nämlich schon wieder zum nächsten kommen, wir haben nämlich ein letztes noch.

095 J M-hm.

096 S Aber vorab noch ne Frage: Kommt's auch mal vor, dass du aus Diskussionen in sozialen Medien einfach nur mal Informationen sammeln willst?

097 J Ja, ich bin ja in Gruppen drin. Wie gesagt, über Geschichte, Archäologie, Quantenphysik und andere Sachen, äh... oder oder zum Beispiel in der Nachbarschaftsgruppe von Los Remedios, ne? Oder in Rota. Wo du dann auch erfahren möchtest, ob da was passiert ist... Ja, natürlich.

098 S M-hm. Sind dann auch so richtige Diskussionen in diesen Gruppen?

099 J Mhm, nee. Da gibt's... ja, wenn... vorgestern hat wieder irgendein Pyromane in Los Remedios da an der Feria ein Auto abgefackelt, passiert wohl in letzter Zeit regelmäßig. Und dann schreiben natürlich die Nachbarn aus Los Remedios – also die aus dem Viertel, ist ja ein Viertel – „unglaublich, dass die Polizei die nicht findet“ oder so, haja natürlich, klar, was willst da mitdiskutieren, brauch ich nicht, ist ja klar.

- 100 S M-hm. Aber... du liest es dir ja durch – also informierst du dich dadurch zum Beispiel auch über die Meinungen von den Leuten oder... was hat das dann für einen Zweck, dass so zu lesen?
- 101 J Naja, dass ich weiß, ich muss mal aufpassen wo ich mein Auto abstell, wenn ich da wieder runterfahr.
- 102 S Also auch mit den Kommentaren von den Leuten?
- 103 J Ja gut, die Leute haben ja auch alle Autos da stehen – die haben Angst, dass morgen IHRE Kiste abgefackelt wird, ja? Oder bei Corona, die Seite von Rota – da stand immer drin, wie viele Coronakranke es in Rota gibt oder wer im Hospital liegt oder wie auch immer. Und das erfahr ich ja aus den normalen Medien nicht, weil Rota ist... ja, pff... interessiert ja keinen Mensch. Also da kann man auch schon Informationen beziehen, oder zum Beispiel Camalache Rota, da werden Sachen angeboten: Handwerker, die sich anbieten; wenn Sachen verkauft werden oder zur Miete oder irgendwelche Sachen – da kann ich natürlich aus ner Entfernung viele Informationen ziehen. Oder auch Politik oder ne Gruppe zum Beispiel, mhm... Sierra de Roche, Picos de mhm-mhm-mhm – da wo mein Großvater früher als Kind zum Beispiel immer verschickt wurde, ja? Wo seine Schwester wohnt, das ist das ursprünglichste Spanien, das kenn ich gar nicht so mit den Bildern und so – und dann sagt man „Mensch toll, wie komm ich dahin? Ist das Lokal, diese Landgaststätte wirklich so toll?“ oder so, ja? Aber das sind Informationen, die man dann austauschen kann, was natürlich ne unglaubliche Bereicherung ist – soziale Medien. Wie gesagt, soziale Medien sind, wie alles im Leben – es kann zerstörerisch sein, spaltend, aber es kann natürlich auch verbindend sein.
- 104 S M-hm. Okay. Ähm... Kann ich mir das aber auch so vorstellen – also sind das dann eher so, sag ich mal das sind Gruppen und dann posten die Leute einfach so Beiträge rein? Oder dass du dir dann auch wirklich die Kommentare so anschaust...?
- 105 J Ja, die les ich dann schon, was da drunter steht. Ja aber das ist ja harmlos. Da geht's ja um Fakten, da geht's ja... Wenn dann zum Beispiel in dem Dorf Las Cefinas, das ist ja eine Aldea, das ist ja ein Marktfleck – wenn ich dann erfahr, dass die mittlerweile sogar – wie sich die Zeiten ändern – ein Gremium haben, das Feste organisiert, die Stadtfeste und alles... das sind natürlich ganz andere... da steckst du ja nicht drin. Ich war das letzte Mal als 20-Jähriger dort, das war noch dritte Welt.

- 106 S M-hm. Und in diesen Gruppen mit der Quantenphysik zum Beispiel – also sind da auch so Meinungsunterschiede mal in den Kommentaren?
- 107 J Ja. Ja. Aber halt rein sachlich, weil klar, da kannste nicht sagen „ja du Depp“. Also, äh, das ist ja auf nem Niveau, wo, puh... ja? Da schreibt auch jemand rein, der halt wirklich Astrophysiker ist. Was ich ja toll finde, obwohl ich die Hälfte nicht versteh, aber... Um da mitzu – also da diskutier ich nicht mit, da LESE ich. Da hab ich nix verloren.
- 108 S Und das ist dann aber quasi sachlich...?
- 109 J Ja natürlich.
- 110 S ... und da kannst du Informationen herausziehen?
- 111 J Ja. Da zieh ich Informationen raus.
- 112 S Und vertraust du den Quellen dann auch so?
- 113 J Ja sagen wir's mal so, da die Leute in aller Regel – also da bei Quantenphysik, ist natürlich... äh klar, gibt's auch wieder so und so, aber... da vertrau ich, ja. Das ist jetzt auch nix, was absolut gravierend ist, also da steht jetzt auch keine gesellschaftliche... kein gesellschaftlicher Umbruch an, ja?
- 114 S Okay. Also prüfst du's dann jetzt nicht nach oder so...?
- 115 J Äh – nein. Weil ich mein ich bin ja jetzt wirklich kein Quantenphysiker, es interessiert mich halt.
- 116 S (Lacht) Okay.
- 117 J Aber sagen wir's mal so, äh – Kurt, Fritz und Harry posten auch nicht in einer Gruppe über Quantenphysik. Die haben ganz andere Probleme.
- 118 S Ja... verstehe. Dann zum letzten Szenario, wenn du dazu nichts mehr zu sagen hast.
- 119 J Ja.
- 120 S Ähm, hier ging's wieder um Organspende.
- 121 J Ja. Schon wieder?
- 122 S (Lacht) Ja. Aber diesmal war es so ein Post mit so ein paar Fakten.
- 123 J Ja.
- 124 S Aber darüber müssen wir ja nicht, du kennst dich ja ein bisschen aus mit Organspende. Ja das war von der Bundesregierung.
- 125 J Ja, genau. So ein Aufklärungsflyer da.
- 126 S Ja.
- 127 J M-hm.

- 128 S Und dann gab's wieder eine Diskussion darunter, ist auch wieder nur eine Seite. Ähm... genau, wenn du das nochmal ganz kurz durchlesen könntest.
- 129 J (Liest, 3s). Ja... sagen wir's mal so, ähm... Ich habe schon gehört, obwohl ich diese Formulierung ja überhaupt nicht mag – es gibt STIMMEN, ob das zurecht ist oder nicht, wo dann eben gesagt wird, äh... wird behauptet zumindest, dass wenn du dann daliegst und deine Organe sind gut, dann wird vielleicht nicht so lang versucht, dich am Leben zu halten, weil du bist ja Organspender – bevor die Organe noch irgendwie geschädigt werden. Ob das stimmt, das weiß ich nicht, das kann ich nicht verifizieren – die Möglichkeit besteht aber rein theoretisch. Ähm... oder auch jetzt in Spanien, ja, wenn du da – weiß ich nicht, was die dann machen, ob die sagen, „ja ne, da passiert eh nix mehr“... Und dass da Menschen Angst davor haben, das versteh ich, hätt ich wahrscheinlich auch, wenn ich Organspender wäre. Bin ich aber nicht offiziell. Äh, ja...
- 130 S Bei welchem Kommentar kam dir das jetzt?
- 131 J (Lesend) „Eine Schande, dass nicht darüber aufgeklärt wird, dass der Hirntod sehr umstritten ist“.
- 132 S Ahja, m-hm.
- 133 J Ja? So. Ähm... JA, und dann kommen auch „Mediziner, die Zielerreichungen in den Verträgen stehen haben“ – ja, kann alles sein, ich kann das nicht nachprüfen. Kann er das nachprüfen? Das wär jetzt so die klassische, das wär jetzt die klassische – da müsst man ihm jetzt antworten und sagen „Bitte Quelle!“. Die Quelle da dafür, dass er behauptet, die Mediziner hätten Zielerreichungen für Organspende, ja? So. Weil das ist auch so, ja, „ha weisch, ha des wisse ma doch alle Fritz, da... die krigge doch alle Kohle“. Und da sagt Fritz „haja, komm, noch e Bier“. So, aber jetzt wird eben alles rausgehauen. Woher hat er das? Ich kann auch's Gegenteil behaupten, ja? Da schreibt dann jemand „das stimmt so nicht, es gab auch Fälle, da sind sogenannte Hirntote quasi gerade noch rechtzeitig im OP erwacht“. Das gab's mit Sicherheit, ja? Und jetzt kommt „Denken macht klug“, Ausrufezeichen – „nicht dummes Zeug nachplappern“. So das ist dann so die Sache, wo man dann wieder denkt, ja, ach Gott... Was... was soll das, ja? Und dann wird's noch besser, „dann fang doch DU damit an du Flachzange. Chirurgen haben Zielerreichungen in ihren Verträgen stehen, müssen demnach eine bestimmte Anzahl an Operationen durchführen und das auf Teufel komm raus, sonst gibt es die Prämie nicht“ – das kann auch gut sein. Aber warum muss man den jetzt direkt als Flachzange – also das ist halt genau das was ich

mein. Und das ist ja in der Anonymität, ja? Wenn er jetzt vor dem stehen würde und der andere ist zwei Meter groß und was weiß ich, ja, da überlegst du dir dreimal ob du sagst „he du Flachzange“. Aber in der Anonymität mit irgendwelchen fiktiven Namen ist heutzutage halt viel mehr möglich.

134 S M-hm. Ähm, hast du noch irgendwas dazu?

135 J Ne.

136 S Stell dir mal kurz vor, du würdest aus dieser Diskussion jetzt Informationen sammeln wollen.

137 J Aus der hier?

138 S M-hm.

139 J Ja.

140 S Ähm, wie würdest du dabei theoretisch vorgehen?

141 J Äh (stottert herum) – nein.

142 S (Lacht).

143 J (Lacht). Nein, äh... also auf jeden Fall – ich würde erstmal mir die Argumente der Bundesregierung reinziehen. Dann würde ich versuchen... das ist ne ganz schwere Sache, ja? Das ist ne ganz schwere Sache weil du eben wirklich nicht in der Medizinindustrie drinsteckst, du weißt nicht, ob's wirklich Vorgaben gibt, du weißt auch nicht, ob das wirklich so ist, dass früher abgeschaltet wird – du weißt es schlichtweg nicht. Deswegen ist die Meinungsbildung sehr sehr schwer.

144 S M-hm. M-hm. Würde das dir irgendeinen Anreiz jetzt geben, irgendwas zum Beispiel mal nachzuschauen oder so? Also aus diesen Kommentaren heraus?

145 J Joa, zum Beispiel bei Quote, aber das wirst du nie richtig... Ich weiß schon, dass es... Ich war ja letztes Jahr in der Klinik und dann hat mich das schon, wo er gesagt hat, ja es hätt ja noch ne andere Möglichkeit gegeben, wo ich gesagt hab, warum erfahr ich das jetzt erst, kann ich mir das noch überlegen? Sagt er nee, Sie sind für morgen – morgen ist die OP gebucht und die ist schon abgerechnet mit der Kasse, ja? Also und... da kannst du quasi... weil das ist schon, das ist ein Industriebetrieb. Das ist ein Wirtschaftsbetrieb. Da arbeitet nicht die Caritas und selbst die Caritas arbeitet ja für Geld, also... ähm... ja, das sind alles wirtschaftliche Sachzwänge, die ineinander verzahnt sind. Also wie gesagt, es ist sehr schwer, sich zu manchen Themen WIRKLICH ne Meinung zu bilden, also ich mein ne richtige Meinung, mit Pro und Contra und Informationen, weil du kannst dir nur ne Meinung bilden, wenn du an Informationen kommst... und das

Problem ist, dass die Leute heutzutage mit NULL oder absolut KAUM Informationen – und wenn dann auch nur von irgendeiner Seite, sich dann sofort ne Meinung bilden, die sie dann aber auch vehement verteidigen, bis auf's Blut. Und dadurch entstehen dann, das was wir halt haben: ein einziges Hauen und Stechen. Hass, Zwietracht – ja.

146 S Zu den Kommentaren nochmal kurz: Hast du da auf irgendwas Bestimmtes geachtet beim Lesen oder, hast du es überflogen?

147 J Ja, auf Schimpfworte. Also bei Flachzange und so steig ich direkt aus, weil ich denk, ja, äh... nö, lass mal.

148 S Und hast du's überflogen oder hast du's aufmerksam gelesen?

149 J Ne, also nur überflogen und dann... ja.

150 S Okay. Aber eigentlich hast du's ja trotzdem alles verstanden, ne?

151 J Ja... ich – da siehst du genau in welche Richtung sowas dann geht und... äh...

152 S Ähm... wenn du so Diskussionen, wenn du sowas auch im Internet siehst, stößt du da zufällig drauf oder hast du dann danach gesucht...?

153 J Wie, auf welche Diskussionen? Nee, ich such mir da keine Diskussionen... ich such nach... ich mach ja, hier bei Facebook – ich les meine Tageszeitung, da sind Kommentare – oder bei Facebook in den Gruppen halt wo ich bin, oder wenn da Freunde irgendwas... Aber ich such jetzt nicht nach Diskussionen. Also äh, bewusst.

154 S Okay. Ähm, ich würd abschließend gerne noch auf die Reaktionsmöglichkeiten in sozialen Netzwerken zurückkommen – es gibt ja einige Möglichkeiten, wie man anderen signalisieren kann, dass man ihnen zugehört hat – durch zum Beispiel Liken, Kommentieren, Teilen. Und findest du diese Funktionen gut um anderen zu signalisieren, dass man ihnen zugehört hat?

155 J Ja. Aber jetzt zum Beispiel das Emoji, das sich übergibt, ja? Das ist so... das wird ja auch oft gern verwendet – ja was soll das? Das ist... ja, find ich zum Kotzen – ja ok, schön, aber weißt du, das sind so, das ist... Pausenhof, ja? Das ist reduziert auf Pausenhof – wenn man halt überhaupt nix mehr sagen kann, dann haut man sowas raus. Äh... das ist aber keine Debattenkultur. Aber wie gesagt, die Debattenkultur in Deutschland ist am Boden. Die ist sozusagen nicht vorhanden, nicht existent... das ist ne einzige Katastrophe.

156 S M-hm. Findest du da könnte man irgendwas ändern?

- 157 J Die sozialen Medien können da nichts – die können nur moderieren, äh, aber das läuft ja dann letztlich wieder auf ne Zensur raus und äh, ich sag immer nur, Bildung Bildung Bildung, damit die Menschen, die jungen Menschen auch vor allem, LERNEN, sich – VERSUCHEN wenigstens, sich eine Meinung zu bilden. Und nicht irgendwelchen, IRGENDwelchen coolen Trends hinterherlaufen, ja?
- 158 S Okay, und zu diesen Signalen online – also Liken, Kommentieren, etc. – gibt es da irgendwas, was dir fehlt oder was du ändern würdest?
- 159 J Also ich würd diese Kotzemojis oder sowas – diese menschenverachtenden Emojis auf jeden Fall rauswerfen, ja? Das hat da überhaupt nichts verloren, äh... überhaupt nichts. Also diese HATE-Emojis, nenn ich sie mal. Hate-Emojis, das ist dann wie Hate Speech ohne zu speechn, ohne zu speaken, ja? Hate Speech nur mit einem ganz einfachen Idioten-Emoji. Das hat da nix verloren. Das wär mal, das wär mal – da könnt man ne NGO gründen oder sowas, ne Organisation, die sich aus Steuergeldern finanziert für die gute Sache, nämlich gegen Hass im Netz, ja? Und wir kämpfen dann für die Abschaffung von HASS-Emojis. Das ist doch mal was ganz Neues – kam noch keiner drauf und äh, damit könnte man auch richtig Asche verdienen und bei der Maischberger und bei der Illner sitzen und ein Zeichen setzen. So funktioniert das aber heutzutage – man muss einfach nur clever sein und dann auf den Zug und dann garantier ich dir, da ist Luisa Neubauer und Carla Rebensmann und wie sie heißen, sofort mit dabei und dann geht die Post ab.
- 160 S (Lachend) Okay. Ähm... fühlst du dich denn – also du postest ja jetzt nicht unbedingt politische Sachen, glaub ich?
- 161 J Doch. In den Tageszeitungen auf jeden Fall.
- 162 S Ja, aber jetzt – ich mein in sozialen Medien. Ich glaub, ich weiß nicht ob man in den Zeitungen, wo du postest, auch so liken kann oder so?
- 163 J Also kein, da kannst dich nicht übergeben oder sowas, nee. Da kannst du höchstens glaub ich... nee, ich weiß jetzt auch nicht, nee. Man muss sich schon artikulieren, ja? Man muss – Sprache ist da wichtig und nicht nur irgendwelche...
- 164 S Fühlst du dich denn selbst gehört in den Diskussionen?
- 165 J Ja, ich fühl mich gehört, weil da natürlich kontrovers – da krieg ich auch manchmal schon ein bisschen Feuer. Dass da ne andere Meinung... aber in aller Regel ist die dann sachlich. Wird ja auch moderiert. Aber die ist dann schon sachlich oder halbwegs sachlich, dass man die auch... Und es gab auch schon

zwei, drei, oder vier, oder fünf Situationen, wo ich gedacht hab, hat dieser Mensch jetzt gar nicht mal so Unrecht mit der Betrachtungsweise, vielleicht sollte ich da auch – war ich da irgendwie zu schnell oder zu voreingenommen oder so. Ja, das gibt's. Aber wie gesagt, das ist ne andere Liga, sag ich mal. Da sitzt halt net der, und dann... (imitierend) „hä disch find isch zum kotze“, ja? Ja was, wie, war's das?

166 S Und wie ist das in den sozialen Netzwerken, wenn da jemand bei dir irgendwie reagiert?

167 J Da reagiert keiner, weil wie gesagt, da äh... in Facebook oder so, da mach ich schon lang nichts mehr... ich lese, aber...

168 S Aber auch so wenn du was Politisches teilst oder so? Wenn da jemand mal was liket oder kommentiert?

169 J Nö, nö – also aus Facebook halt ich die Politik komplett raus, weil da hab ich viel zu viele, berufliches Umfeld, die – da möchte ich in keinen... da ist mir mein Berufsleben noch, das möchte ich nicht. Andere haben da überhaupt kein Problem damit, weil sie ja vermeintlich auf der richtigen guten Seite stehen, ähm... Aber wie gesagt, da gehört auch viel Heuchelei dazu, wenn einer grün grün grün grün, aber bitte keine Windräder in Sichtweite meines Hauses. Ja, das ist so absolut verlogen, äh... Kann ich in dem Moment aber leider nicht ihm posten, weil ich muss mit dem jeden Tag zusammenarbeiten.

170 S Gibt's noch irgendwas, über das wir nicht gesprochen haben, was du aber gerne noch sagen würdest oder erwähnen würdest?

171 J Ne. Nö, ich hab alles gesagt, mehr oder weniger.

172 S Okay.

173 J Ja. Also es gibt halt nur... Also, es hat sich in dem Land komplett was verschoben. Wir wissen ja, ähm... es gibt ja wohl Studien, dass 90 bis 92% der Volontäre, also des Nachwuchses der schreibenden Zunft, Fernsehzunft, also der Informationszunft, ähm... linksgrün ist, ja? Ich seh das auch bei uns – ich arbeite ja in der Branche, auch bei dem Nachwuchs. Und das ist ne gefährliche Tendenz, das sollte – die Medienlandschaft sollte ausgewogen sein und da ist man also schon, ähm... Letztens hatte ich da so'n interessantes, da hab ich so nen Seitenhieb gekriegt – also wenn du irgendwie, FDP ist für viele von diesen jungen Menschen, die alle links und grün sind, die ist dann schon rechts. Da hab ich auch gesagt, also wenn die FDP dann schon als rechts gilt, dann ist in diesem Land GANZ viel in Schiefelage. Hab ich auch gesagt, wir können nicht alle komplett

links sein, dann sind wir halt in der DDR, ja? Das ist so, ja? Und ähm... DAS ist ne Tendenz, die mir SEHR große Sorge macht, und das sieht man teilweise auch an der Berichterstattung. Du kannst da bei der Berichterstattung mit ganz wenig Nuancen mit einem Wort ne gewisse Thematik schon in eine bestimmte Richtung lenken, und das wird auch gemacht. Äh... ja. Also da sollte man wieder zu einer gesunden Polemik-freien Mitte finden, ja? Dass eben nicht, wenn man eben nicht links und nicht total grün ist, dass man dann SOFORT – also in der Mitte gibt's nichts mehr, ja? Die Linke wähnt sich in der Mitte der Gesellschaft, das ist völliger Blödsinn. Die bürgerliche Mitte kann nicht die Linke sein, weil das ist ja schon im Wort. Genauso wie die Rechte, eine Rechte könnte auch nie die Mitte der Gesellschaft sein, weil die stehen halt rechts und die anderen stehen links. Und in der Mitte gibt's nicht mehr viel – FDP vielleicht noch, die CDU ist mittlerweile so nach links gerückt, nach 16 Jahren Angela Merkel, die Quittung hat sie jetzt dafür auch bekommen. Ähm... das so als Schlusswort, was jetzt vielleicht nicht unbedingt was damit zu tun hat, aber die sozialen Medien geben auch dem ein gutes Forum. Und äh... Ja.

- 174 S Okay. Das war's?
175 J Ich bin fertig.
176 S Okay super, dann vielen Dank.

Interview Karolina

Art: Zoom-Interview

Datum: 11.11.21

Dauer des Interviews: 56:41 min

Soziodemografische Daten:

Geschlecht: Weiblich

Alter: 23

Bildungsgrad: Bachelor

Beschäftigung: Master-Studentin (Kommunikationsmanagement- und Analyse)

Postskriptum:

Vor der Aufzeichnung: Begrüßung, Einverständnis für die Audioaufnahme eingeholt, über Forschungsvorhaben aufgeklärt, Anonymität zugesichert

Rahmenbedingungen: Zoom-Interview; Person hat Interview von zuhause ausgeführt; keine technischen Störungen

Nach der Aufzeichnung: Ausfüllen des Kurzfragebogens, Verabschiedung

Transkript:

001 S Dann würd ich mal die erste Frage stellen zum Einstieg: Was hältst du denn generell so von Online-Diskussionen in sozialen Netzwerken?

002 K (5s Pause) Ui (lacht). Ähm... also. Ich glaube es ist schon auf jeden Fall wichtig, seine Meinung kundtun zu können, egal wie. Und online ist halt ein... du kriegst halt viele viele Informationen zu verschiedenen Themen über online mit, und da dann halt direkt seine Meinung zu sagen find ich glaub ich schon wichtig, ähm... in ner Demokratie vor allem und es ist halt jetzt einfach die Zeit von Social Media und Co., ähm, bringt das halt einfach mit sich und es hat auf jeden Fall seine Vorteile. Hat aber auch Nachteile in dem Sinne, dass es halt nicht reguliert werden kann oder nicht so richtig reguliert wird, und ähm, dass da halt auch Hate und sowas verbreitet wird, und dadurch dass es halt eher anonym ist und man sich nicht gegenüber steht, ähm, kann das halt auch eskalieren, beziehungsweise man schreibt vielleicht in ner Art und Weise, die man persönlich halt so nicht hätte.

003 S M-hm. Würdest du sagen, dass es öfter vorkommt, dass du in sozialen Netzwerken auf solche Diskussionen triffst?

- 004 K (3s Pause) Ja. Also eigentlich unter jeglichen Infoposts von – also ich bin hauptsächlich auf Instagram unterwegs, also ich hab kein TikTok, Facebook bin ich eigentlich auch nicht drauf, Twitter auch nicht, also jetzt in meinem Fall ist es eigentlich echt nur Instagram... ähm, und eigentlich ja, unter jeglichem Infopost, jetzt auch mit Corona und so weiter, ist eigentlich IMMER... fast immer irgendeine Diskussion unter dem Post. Gerade wenn irgendwie Meinungen auch vertreten werden – und Corona ist halt sehr polarisierend – gibt's eigentlich immer zu diesem Post irgendeine Diskussion darunter in den Kommentaren.
- 005 S M-hm. Und liest du die dann auch grundsätzlich oder wie ist das bei dir?
- 006 K Ähm... ne, also nicht grundsätzlich, aber ab und zu, wenn ich halt denke es könnte interessant sein um irgendwie Meinungen von Leuten jetzt dazu zu lesen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich IMMER auf die Kommentare gehe, weil das wäre auch viel zu viel und man regt sich dann glaub ich auch zu sehr (lachend) dann drüber auf, ähm... Ja genau.
- 007 S M-hm. Kannst du dich an die letzte oder auch irgendeine Diskussion erinnern, auf die du auf Instagram dann gestoßen bist? So, grob?
- 008 K (4s Pause) Äh... Ne, kann ich grade nicht. Aber ich würde mal kurz nachschauen. Ich hatte irgendwas letztens gelesen, wo ich dann auch nachgeschaut hab, aber ich weiß nicht mehr was es war. (16s Pause).
- 009 S Ich glaub der – also falls du's nicht finden solltest – die Frage zielt auch eher so darauf ab, wie du das so wahrnimmst, wie die Leute da diskutieren und so.
- 010 K Also ich kann mich auf jeden Fall an eins von Funk jetzt erinnern in letzter Zeit. Ähm, aber das war (lachend) ein Video zu... es war so ne kleine Reportage, wo einer befragt wurde, der eine Pornosucht hatte. Aber da waren eigentlich fast nur positive Kommentare sogar darunter, ähm... Und da wurde halt eher kommentiert in dem Sinne, ja voll mutig, dass der sich traut das zu erzählen und jetzt andere motiviert, wie man halt davon wegkommt und so weiter, und nur wenige Hate-Kommentare – aber es kann auch sein, dass Funk da auch gut dabei ist und die rausfiltert beziehungsweise löscht. Ich kann aber auch nochmal gucken, irgendwas Polarisierenderes... (12s Pause). Ahja, das war auch ein Thema, ähm... das war auch von Funk, also ich (lachend) les viel auf Funk mit. Da ging's darum, ob Flugzeuge fliegen irgendwann grüner werden kann oder grün werden kann. Ähm, genau. Und was war die Frage dazu?

- 011 S Mhm, also – im Prinzip wie das so für dich war, das zu lesen, wie du das alles so wahrgenommen hast...?
- 012 K Also es macht auch teilweise Spaß diese Kommentare zu lesen, weil viele davon sind auch irgendwie lustig oder bisschen satirisch oder provozierend auch – ähm, also da ging's halt darum, wie gesagt, kann Fliegen grün werden, und da wurde dann halt auch viel auf die Politik geschaut in den Kommentaren, beziehungsweise dann hieß es ja, das und das sind die Gesetze, aber dann lassen sich die Politiker mit dem Privatjet irgendwo hinfliegen, ähm, und dann wird da darauf wieder geantwortet. Dann siehst du an den Gefällt-Mir-Angaben, wie viele Leute da jetzt zustimmen, und ich find's eigentlich echt ganz interessant da so'n Bild halt zu sehen, wie denkt jetzt die Mehrheit der Leute, die das hier lesen. Aber das ist halt auch eben stark abhängig von dem Account, der was postet. Also jeder Account hat ja irgendwie ne andere Zuhörerschaft – die Zuhörerschaft von Funk oder halt die User von Funk sind halt eher links-grün so und dann siehst du halt schon – und die meisten haben dann, ähm, genau, eher ne unterstützende Meinung in den Kommentaren. Und dann gibt's halt vereinzelte Leute, wo ich dann das Gefühl habe, die kommentieren jetzt nur oder die folgen Funk absichtlich, um halt da jetzt irgendwelche Hate-Kommentare zu verfassen und zu sagen, was labert ihr eigentlich. Also... aber das ist halt... es zeichnet sich schon unter den Kommentaren eher so das Bild ab, also dass halt die User und die Zielgruppe da schon repräsentiert ist, in dem Sinne von Funk sind die eher jung und dadurch eher grüner und linker, und dementsprechend sind die Kommentare.
- 013 S M-hm. Ähm... Wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, wann du dir sowas durchliest – also du hast gesagt, wenn es interessant ist – gibt's noch irgendwie andere Bedingungen dafür, dass du dir sowas durchliest oder ist das so das main thing, dass das Thema zum Beispiel in deinem Interesse ist, oder...?
- 014 K Mhm, also es ist auf jeden Fall dann, wenn... also wenn das Thema – klar, wenn das Thema interessant ist, und aber halt auch in dem Sinne interessant ist, dass das Thema an sich schon polarisierend ist. Also wenn es jetzt einfach nur ne Infografik zu irgendwas ist oder einfach irgendwelche Fakten, dann werd ich mir darunter nicht die Kommentare durchlesen. Aber wenn irgendwie ne Meinung präsentiert wird oder schon in dem Post nach der Meinung gefragt wird, und ich dann denke, mhm das würde mich auch interessieren, wie viel oder was die Menschen, die User dazu denken, dann würde ich das schon eher lesen. Und halt

auch unter der Voraussetzung, dass ich halt grade Zeit habe und grade auf Instagram aktiv unterwegs bin und durchscrolle und jetzt nicht eben nur kurz auf Instagram gehe.

015 S M-hm. Ähm, du hast ja jetzt vorhin kurz erwähnt, dass du dich einmal beteiligt hast – also woran du dich erinnerst. Bei welchen Gelegenheiten passiert das, dass du dich da auch mal aktiv beteiligst?

016 K Also es ist eigentlich dann, wenn ich mich halt wirklich aufrege, ähm, und... beziehungsweise einmal war es auch – genau – das war tatsächlich auch auf Facebook. Da hatte ein griechischer Account ein Video, also – und ein griechisch-sprachiger Account – ein Video gepostet aus Deutschland, wo angeblich die Polizei durch ein Viertel gefahren ist – und zwar zu Corona-Zeiten – und halt Querdenkersachen verbreitet hat durch nen Lautsprecher und dann hieß es halt auf griechisch in diesem Post, dass sogar die Polizei sagt, man soll die Impfung nicht machen und die bringt alle um und so weiter. Und dann hab ich mir die Kommentare durchgelesen dazu, und dachte halt ok, vielleicht ist da schon irgendwas Aufklärendes, weil es war dann eben klar, dass es nicht die Polizei war. Die Polizei musste nur diese Parade, diesen Zug von den Querdenkern eben begleiten, ähm... Und ich wollte halt das eben aufklären und darunter kommentieren und sagen Leute, so ist das nicht, wenn ihr keine Ahnung habt, (lachend) seid einfach leise. Ähm... und, genau – also praktisch etwas, wo's für mich selbst wichtig war, das aufzuklären, ähm... es war jetzt nicht ne Meinung, sondern es war halt wirklich ne Richtigstellung in dem Fall. Ähm... genau. Und da hatte ich halt gesehen ok es hat noch keiner was kommentiert, beziehungsweise im Nachhinein haben dann noch einige Leute was kommentiert – aber da hab ich dann auch kommentiert: so und so ist es. Ähm... ja. Ich weiß nicht, zählt das oder meinst du jetzt eher so, wo man ne Meinung jetzt irgendwie gepostet hat?

017 S Nö, (lachend) das zählt auf jeden Fall. Die Frage war ja auch so, bei welchen Gelegenheiten – also denk ich mal ist dann bei dir eher so... Aufklärungszwecke?

018 K Ja genau, beziehungsweise wenn da halt einfach... Es ist jetzt nicht so, dass ich halt Spaß an der Online-Diskussion hab, also das nicht, weil ich glaube, wenn ich da jetzt, ähm... mich da voll reinfühlen würde, dann würd mich das halt noch mehr aufregen, und deswegen... also wenn man sich immer die Kommentare durchliest, ähm... das, ja... das nimmt einen mit, weil man dann denkt, oh Gott, wenn alle Menschen so denken und so, und... Funk ist jetzt die eine Sache, aber

es gibt halt auch viele Accounts oder viele Posts von anderen Kanälen, wo dann echt die Mehrheit der Kommentare einfach nicht mit deiner Meinung übereinstimmt und dann regst du dich halt noch mehr auf, weil du denkst (lachend) alle sind blöd, irgendwie. Ähm... genau. Also ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt Streit suche oder mich überall einbringen will, sondern wenn ich wirklich irgendwie dann das Gefühl hab, ich muss hier jetzt mal meine Meinung halt AUCH sagen und ich kann das vielleicht irgendwie so formulieren, dass es vielleicht auch ein bisschen einleuchtend ist, dann würd ich auch mal nen Kommentar dalassen. Und was auch ein Gedanke ist, der mir dann durch den Kopf geht, ist, wie reagieren jetzt die anderen? Muss ich mich dann auf ne Diskussion einlassen? Krieg ich jetzt den Hate ab? Also das sind auch schon Gedanken, die dann einem durch den Kopf gehen, wo man sich dann drei, vier Mal überlegt, soll ich jetzt wirklich kommentieren oder nicht.

019 S Ok. Ähm... Kannst du mir beschreiben, wie wichtig es für dich ist, anderen in Diskussionen zuzuhören?

020 K Hoa, also nur jetzt auf Social Media?

021 S Ja genau.

022 K (5s Pause) Also... WICHTIG für jetzt ANDERE User... find ich glaub ich nicht wichtig. Also, warum sollte es jetzt für mich – oder warum sollte es jemand wichtig finden, dass jetzt irgendwelche random Leute ihre Posts lesen? Ähm... Aber es könnte wichtig sein, dass halt die Owner von dem Account praktisch, dass sie – also gerade wenn sie aufrufen, „lasst uns eure Meinung dazu in den Kommentaren“ – dass das halt schon gelesen wird. Oder als, ähm... als zum Beispiel das Thema war, wie die Unis in der Pandemie klarkommen, da ist es dann zum Beispiel auch wichtig, wenn man halt... da gab's dann auch zum Beispiel bei Funk nen Post dazu und dass dann die Studierenden darunter kommentiert haben und dann erzählt haben, so ist es bei uns, und diesen Post halt bestätigt haben. Wenn das halt keiner hört, oder wenn Funk, die jetzt ne Reichweite haben, wenn die das halt nicht lesen und sich darum kümmern – wer soll's halt sonst lesen, weil sonst hört denen halt keiner zu. Also... genau. Also ich glaube nicht, dass es mir jetzt persönlich, oder dass ich sagen würde, es ist wichtig, dass *alle* sich gegenseitig auf Social Media zuhören, weil das geht gar nicht. Aber dass, die die dazu aufrufen und die die Posts halt verbreiten, dass die dann, weil sie ja wissen, es gibt die Kommentarfunktion und wir wollen auch, dass Leute kommentieren und interagieren – dass die da schon irgendwie zuhören.

- 023 S M-hm. Und für dich persönlich, der Stellenwert den anderen zuzuhören in diesen Diskussionen?
- 024 K (4s Pause) Nicht so hoch. Also... Ne. Weil man bringt sich, also – man hat selbst sein Umfeld und ich glaube es ist wichtig, sich auf das eigene Umfeld zu fokussieren. Außerdem, auf Social Media sieht man auch, wenn halt das eigene Umfeld kommentiert, sieht man das dann auch direkt oben, als obersten Kommentar. Das heißt von den eigenen Leuten kriegt man's auf jeden Fall schon mal mit, wenn die irgendwo kommentieren. Aber ich glaube – also es ist NICHT mein Anspruch, allen Menschen auf Social Media zuzuhören, was sie kommentieren. Also das geht auch gar nicht.
- 025 S M-hm, ok. Und wenn du so diese Kommentare liest, wie würdest du dein eigenes Zuhören da beschreiben – also die Art und Weise, wie du denen zuhörst?
- 026 K (3s Pause) Mhm... also ob ich jetzt dabei konzentriert bin und so, oder...?
- 027 S Genau, sowas. So aufmerksam oder... überfliegen – solche Sachen.
- 028 K Also ich scrolle auf jeden Fall nicht allzu weit runter, ähm... also keine Ahnung, ich les dann so 10, 20 Kommentare vielleicht durch – also einfach so die obersten. Und schaue auch wie viele Gefällt-Mir-Angaben die haben jeweils. Ähm... und überfliegen eigentlich nicht, also ich les sie dann schon – also diese ersten, die ich halt durchlese, les ich schon genau... ja. Beantwortet das das schon?
- 029 S Ja... ja. Dann, ähm... würden wir zu dem praktischen Teil kommen (lacht). Wir haben nämlich so ein paar Szenarien vorbereitet, also das heißt wir sind in Online-Diskussionen in Facebook gegangen und haben ein paar Beispiele rausgesucht und ähm... ich würde jetzt einfach mal das erste mit dir durchgehen.
- 030 K M-hm.
- 031 S Ich werd mal meinen Bildschirm teilen. Moment... (16s Pause).
- 032 K Und ähm, vielleicht noch als Nachtrag – ich weiß nicht, ob du das dann noch zuordnen kannst, aber – also das auf Facebook, wo ich auch kommentiert hatte, das hatte halt eine Person aus meiner Verwandtschaft halt geteilt – das heißt persönliche Betroffenheit ist da vielleicht auch nochmal ein Grund, also warum ich dann auch kommentiert hab – weil's mich halt dann noch mehr aufgeregt hat, dass meine eigene Verwandtschaft sowas glaubt. Ähm... Und auch deswegen da vielleicht dann aufklären wollte. Ähm... Und die Person konnte aber sogar deutsch, aber die hat halt trotzdem gedacht oder hat das halt direkt geglaubt, ähm... Aber es war halt Fake News. Und hat das halt geglaubt. Aber genau, das war vielleicht auch ein Grund. Wär das nicht ne Verwandte gewesen, die das

geteilt hätte und geglaubt hätte und... ich hab mich dann noch mehr aufgeregt, dass SIE das teilt – noch mehr Personen lesen das und glauben das und so. Ähm, wär das keine Verwandte gewesen, hätt ich's wahrscheinlich auch gar nicht gesehen und hätte vielleicht dann auch nicht kommentiert. Also das vielleicht noch als Nachtrag.

033 S Ok. Danke dir dafür.

034 K Yes.

035 S Ok, sollen wir zum Szenario kommen oder hast du noch irgendwas hinzuzufügen?

036 K Ne, passt.

037 S Ok. Dann, ähm... genau, das ist der erste Post und da ging's um die Organspende. Da wurden quasi Fakten in nem Video gezeigt in einer 37-Grad-Reportage. Und dadrunter wurde dann ein bisschen diskutiert. Und ähm, wenn du willst, kannst du das entweder laut lesen oder für dich – aber wenn irgendwas Auffälliges oder so, wo du jetzt in deinem Kopf irgendwelche Gedanken zu hast, kannst du das gerne einfach schon äußern.

037 K M-hm. Ich les mal laut. Kannst du nochmal ganz kurz hoch auf den Info-Post?

038 S Ja klar.

039 K (5s Pause) Ok. Also: (Lesend) „Klar doch, ich habe den Organspendeausweis schon etliche Jahre und hoffe...“ – also ich wusste jetzt nicht worauf sich „Klar doch“ bezieht, deswegen dachte ich kannst du nochmal hochscrollen, aber das passt. Ähm, (lesend) „Klar doch, ich habe den Organspendeausweis schon etliche Jahre und hoffe, dass ich ihn noch weitere Jahre in meinem Portemonnaie tragen kann. Falls nicht, so kann eventuell mein Tod ein anderes Leben retten. Ist doch ein schöner und tröstlicher Gedanke“. Der nächste: (Lesend) „Ich wäre für die aktive Widerspruchsregelung (Ausnahme selbstredend bei Krankheit). Ich wünsche niemandem, dass er mal darauf angewiesen sein wird, auch nicht denen, die ihre Organe lieber verbrennen oder vergammeln lassen. Es muss schlimm sein auf eine Spende angewiesen zu sein und zu wissen, dass es Menschen gibt, die helfen könnten, es aber nicht tun. Das muss aber jeder – und ich meine die Mehrzahlform – mit sich selbst ausmachen“. (2s Pause). „Es sind genug Motorradfahrer unterwegs. Ich drücke allen, die auf ein Organ warten, die Daumen. Ich habe selbstverständlich seit Jahren einen Ausweis“ (lacht). Ja, das ist ein bisschen zynisch (lachend) halt den

Motorradfahrern gegenüber. Ähm... (lesend) „Never ever. Zu viel schon gelesen, was da wirklich abgeht – sogar mancher Arzt spricht da Tacheles darüber. Darf jeder machen, wie er will – ich will nicht. Jetzt dürft ihr mich zerreißen“. Ja – also versteh ich auch den Punkt. Ich finde Organspende auf jeden Fall auch ein schwieriges Thema – also ja, diskussionsbedürftiges Thema. Ähm... weil ich, also – das hab ich auch schon gehört, aber dann hab ich wiederum gehört das stimmt nicht – also... es ist nicht so, dass dann der Arzt dich absichtlich sterben lassen wird, anstatt dich zu retten, damit halt dein Organ gespendet werden kann, aber – sagt halt auch jeder irgendwie was anderes. Und ich find's auch witzig, dass der jetzt sagt, „jetzt dürft ihr mich zerreißen“ – oder sie – weil die Person halt schon damit rechnet, und dadrunter sind auch 22 weitere (lachend) Antworten, ähm... dass weil die Person halt hier was Negatives dazu sagt, oder halt ne andere Meinung hat als wahrscheinlich die Mehrheit der Kommentare, dass sie jetzt da Hate bekommt.

040 S M-hm.

041 K (Lesend) „Ich habe schon ewig einen Organspendeausweis. Ob man von mir allerdings noch was gebrauchen kann müssen dann die Ärzte entscheiden.“ LOL (lacht). (Lachend/lesend) „Die Pandemie hat eindrucksvoll gezeigt, wie wenig sich manche Leute (Querdenker, Mallorcafahrer, Quarantänebrecher, um nur ein paar zu nennen) um die Gesundheit ihrer Mitmenschen kümmern. Das hat mich echt zum Nachdenken gebracht und ich weiß nicht ob ich meinen Ausweis behalten möchte“. (3s Pause) Ok, die meint jetzt dann... äh... achso, so im Sinne von... ich möchte meine Organe nicht an Menschen spenden, die selbst sich nicht um andere kümmern.

042 S M-hm.

043 K (2s Pause) Ja. Also ich finde jetzt die ganzen Kommentare... sind noch sehr sehr rational und sehr – also auch gut geschrieben und keiner, der jetzt halt irgendwie irgendeinen Scheiß hier schreibt oder andere beleidigt, sondern jeder sagt halt einfach mal seine Meinung. Und das ist auch absolut, absolut legitim.

044 S M-hm. Okay. Du hast das jetzt alles aufmerksam durchgelesen, oder? Oder hast du's eher überflogen oder wie war das für dich gerade?

045 K (4s Pause) Also jetzt nicht so aufmerksam, dass ich jetzt jedes Kommentar wiedergeben könnte, aber doch schon aufmerksam. Also... ich hab jetzt keine Sätze überflogen oder so.

- 046 S M-hm. Ähm... jetzt stell dir mal vor, du würdest da jetzt quasi mitdiskutieren wollen. Was würdest du machen oder wie würdest du's machen?
- 047 K Also... ich wäre jetzt nicht der Mensch, der jetzt dann auf einen konkreten Kommentar darunter dann antwortet und kommentiert, sondern ich glaub ich würde meinen eigenen Post dann verfassen. Und inhaltlich... würde ich wahrscheinlich sowas sagen, wie... dass ich's halt auch, wie ich's jetzt vorhin gesagt hab, schwierig finde und Diskussionsbedarf halt besteht, und dass ich alle irgendwie verstehe, ähm... Ja, bei dem Thema hab ich jetzt auch nicht so ne klare Meinung, deswegen würd ich's jetzt hier tatsächlich eher lassen – also, weil ich selbst keine klare Meinung hab, würd ich hier jetzt keinen Kommentar verfassen – aber wenn, dann halt eben, dass ich da auch zwiegespalten bin.
- 048 S M-hm. Ähm, würdest du auf irgendwas zum Beispiel mit nem Like oder sowas reagieren?
- 049 K Mhm... ne. Das liegt aber auch daran, dass ich allgemein eigentlich nur von meinen Freunden Sachen like und manche Posts die ich echt GUT finde – also Infoposts von irgendwelchen Accounts, FAZ, Tagesschau, Funk, irgendwie sowas – ähm, aber sonst like ich eigentlich keine fremden Posts oder Kommentare. Also das ist einfach so ein Ding, dass ich nicht überall meine (lachend) Likes lassen will.
- 050 S M-hm. Liegt das dann daran, dass man dich dann sieht, oder...?
- 051 K Ja, genau. Einfach so dieses... dass du dann halt einfach – je mehr Likes du halt vergibst und auch in fremden Posts und so weiter, desto eher wird da halt ein Bild von dir gemacht. Ähm... ja. Keine Ahnung ob das Sinn macht, aber ich denk mir halt einfach, ich muss ja jetzt nicht überall meine Spuren hinterlassen – so auf die Art.
- 052 S Also es geht eher so um die Plattformen meinst du?
- 053 K Wie bitte?
- 054 S Also es geht bei dir eher so um die Plattformen – jetzt nicht, dass andere Leute das sehen, sondern dass Daten gesammelt werden?
- 055 K Ja. Ja, ja, Datenschutz-mäßig.
- 056 S Ok. Ähm... du hattest ja jetzt hier gesagt, dass du im Prinzip keinen der Kommentare total respektlos fandest oder so – aber gibt's allgemein nen Unterschied, wie du jetzt mit respektvollen und respektlosen Kommentaren umgehst?

- 057 K Also ich würde, wenn eine Diskussion schon respektlos... wenn die Diskussion an sich schon respektlos abläuft und jeder Kommentar irgendwie nicht rational ist und keine Kritik ausgeübt wird, sondern halt einfach Hate, dann würd ich mich da gar nicht erst einmischen und würde da gar nicht erst irgendwas kommentieren. Aber wenn ich jetzt hier lese, ok jeder zeigt einfach seine Meinung, ähm... und die Zuhörerschaft ist auch so, dass jeder einfach interessiert da dabei ist und einfach seine Meinung sagt, DANN würd ich da vielleicht auch meine Meinung halt abgeben. Aber wenn's schon respektlos ist, dann würd ich glaub ich (lachend) einfach weiterscrollen – also, zum nächsten Post.
- 058 S M-hm, und ok du hast jetzt gesagt weiterscrollen – also hat das dann auch was damit zu tun, ob du die LIEST oder nicht, wie die jetzt geschrieben sind?
- 059 K Also – ja. Wenn mich das Thema jetzt zum Beispiel interessiert, halt was in den Kommentaren steht, und ich auf die Kommentare gehe und sehe, es ist keine Unterhaltung, die da stattfindet, sondern jeder beleidigt sich da einfach nur, und ich kann da jetzt für mich auch nichts rausnehmen, dann würd ich halt weiter zum nächsten Post scrollen.
- 060 S M-hm, okay. Dann, hast du dazu noch irgendwas hinzuzufügen zu dem Szenario, oder...?
- 061 K Ne. Passt.
- 062 S Dann würden wir zum nächsten kommen, beziehungsweise vorher erstmal eine Frage: Kam's auch mal vor, dass du in Diskussionen in sozialen Netzwerken eine andere diskutierende Person unterstützt hast?
- 063 K Mhm... (6s Pause) Also nur, wenn ich die Person... also ne, ich kann mich nicht erinnern, aber wenn ich jetzt die Person KENNEN würde... also ne fremde Person würde ich glaub ich sowieso nicht unterstützen, ähm, aber wenn ich die Person kennen würde und man sieht ja durch den Algorithmus – also durch den Algorithmus sieht man halt den Kommentar von der Person, der du selbst folgst, dann auch ganz oben – und ich finde deren Meinung GUT, dann würd ich sie dann vielleicht unterstützen, indem ich ihr halt einen Like gebe.
- 064 S M-hm.
- 065 K Aber wenn ich die Person nicht kenne, dann – ne.
- 066 S Und warum?
- 067 K (4s Pause) Also ich hab da einfach keine – ich seh da keinen... keinen Grund, also... bei den Personen, die du kennst, da tust du der Person einen Gefallen, aber ner fremden Person jetzt im Internet, ähm... du weißt halt nicht wie

die Personen reagieren, du kennst die Leute nicht, und dass man sich jetzt irgendwo beteiligt, wo du keine Ahnung hast, wie das dann ausgeht, ähm... seh ich eigentlich keinen Zweck drin. Aber ist'n bisschen auch ne schwierige Frage. Ich weiß ich hab's jetzt nicht so klar (lachend) beantwortet.

068 S Ne, alles gut. Ähm... du hast grade gesagt, wenn's jetzt ne Person wär, die du kennst oder ne Freundin oder so, dann würdest du's theoretisch machen. Was wären das in deinem Kopf für Situationen, dass du denken würdest, du müsstest da irgendwie einschreiten oder mit deinem Like noch ein Zeichen setzen oder so?

069 K (5s Pause) Jegliche Situation – also einfach wenn ich sehe, das ist ne Person, die ich kenne, dann interessiert's mich halt allgemein schon mal, wo die Person jetzt kommentiert hat oder was sie kommentiert hat. Und dann, wenn ich halt dann denke, ok, das Thema, wo sie jetzt kommentiert hat, ist wichtig, und ihre Meinung unterstütz ich auch – dann würd ich dem auch nen Like geben.

070 S M-hm, okay. Ähm... wenn du nichts mehr dazu hinzuzufügen hast, dann würd ich zum Szenario kommen.

071 K M-hm.

072 S Ok. Ähm, das war ein Post der Tagessschau auf Instagram, dass Rauchen ab 2022 teurer werden soll. Und da gab's dann wieder ein paar Kommentare – und hier war jetzt die Besonderheit, dass, ähm... also es war quasi eine Diskussion unter einem Kommentar und A hat halt hier die Meinung vertreten – also er ist Raucher und er ist dagegen – und alle anderen haben sich so ein bisschen gegen ihn gestellt oder beziehungsweise gegen ihn argumentiert. Und ähm, das könntest du einfach nochmal kurz durchlesen. Danach würd ich dann was fragen.

073 K M-hm. Also (lesend) „Das ist meine Lunge und wenn ich damit rauchen will, dann mach ich das. Da hat mir weder der Staat noch sonst irgendjemand reinzureden“. „Dann bitte bei Krankheitsverläufen aufgrund des Rauchens auch bitte nicht zum Arzt. Sollst du doch selbst sehen, wie du damit klar kommst“. „Wenn du beim Joggen umknickst und dir ein Band reißt, dann geh auch nicht zum Arzt. Du hast das Risiko ja in Kauf genommen“. (3s Pause). „Du rauchst für andere mit. Das geht dir schon... das geht dir, also dich schon etwas an. Wenn du das nur zuhause machst, deine Stimme entsprechend entsorgt... Wenn du das nur zuhause machst, deine Stimme entsprechend entsorgt und mit frisch gewaschenen Klamotten das Haus verlässt... ja dann ist das allein deine Sache“. „Es hat uns alle etwas anzugehen – wenn du den Dreck rauchst und an mir vorbeiläufst machst DU meine Lunge auch kaputt. Das ist Kindeswohlgefährdung und

Körperverletzung“. „Falsch, wir alle zahlen für deine Folgeerkrankungen“. Ok. Also das war auf jeden Fall schon mal bisschen anders, (lachend) die Diskussion, als oben mit der Organspende, ähm... (3s Pause) also... ERSTmal würd ich den Post jetzt selbst – also ich weiß, das war jetzt nicht die Frage, aber ich erzähl trotzdem mal – ich würd den Post selbst wahrscheinlich jetzt nicht liken, beziehungsweise liken schon, aber ich würd da mich selbst halt so ein bisschen raushalten, weil es eben so polarisierend ist. Und ähm, man hat ja auch immer auch Raucher in seinem Umfeld und... wobei ne, ist schwierig. Ne, löscht das, ist egal (lacht). (Lachend) Warte, ne – ist egal. Wir machen lieber mit den Kommentaren was. (Lachend) Einen Moment.

074 S (Lacht).

075 K (3s Pause) Ähm... also, ich hab die Kommentare auf jeden Fall aufmerksam gelesen. Erstens sieht man jetzt hier im Vergleich auch zu oben: Die Rechtschreibung ist ein bisschen schlechter, (lachend) ich hatte auf jeden Fall eher Probleme, das zu lesen. Und daran siehst du irgendwie auch, ok die Leute regen sich auf, ähm... und wenn jemand halt sich aufregt und dann irgendwie schnell schreibt, vielleicht kommt das dann dadurch. Ähm... soll ich jetzt auch meine Meinung zu dem THEMA sagen oder nur die Kommentare einfach kommentieren?

076 S Ähm... kannst du beides machen – ich denk, der Fokus liegt so dadrauf, wie du diese Diskussion wahrgenommen hast jetzt, aber du kannst auch gerne deine Meinung sagen.

077 K Ja. Also die Diskussion hier... der, der oben halt den Kommentar verfasst hat, wird auf jeden Fall PERSÖNLICH angegriffen und persönlich auch beleidigt, ähm... Und man weiß halt nie, was dahinter liegt. Also... ich find's auf jeden Fall ein bisschen zu arg, die Kommentare. Das mit dem Joggen bezieht sich ja dann wiederum darauf – warte... (4s Pause). Das mit dem Joggen ist ja wiederum Pro der Typ oder? Achso ne, das ist der Typ selber, oder?

078 S Ja ja, genau. Der sagt quasi, dass das genau so ein Risiko wär wie zu rauchen, das man freiwillig in Kauf nimmt.

079 K Ja, jetzt hab ich's grad gesehen. Ja... wo er halt auch irgendwie recht hat. Also es ist halt auch ein SUPER schwieriges Thema, ähm... aber und man kann halt auf jeden Fall seine Meinung dazu haben, und ich unterstütz es auf jeden Fall, dass man halt auch irgendwie mitraucht, also... aber das ist dann nicht, dass Rauchen teurer werden sollte, sondern dass Rauchen einfach in bestimmten

Bereichen nicht erlaubt sein sollte – würd ich jetzt halt den anderen Kommentaren da entgegen, die sagen, wenn du an mir vorbeiläufst und so weiter. Ähm... aber das ist jetzt kein gutes Niveau der Diskussion. Also... es ist nicht wie oben, jeder sagt seine Meinung, die rational und begründet ist, sondern es wird halt direkt gegen den Typ oder die Frau hier geschossen.

080 S M-hm... wenn du dir jetzt mal vorstellen würdest, dass du A quasi unterstützen wollen würdest – wie würdest du das machen? Ich meine, gut, du hast ja gesagt, du würdest theoretisch keine Fremden unterstützen...

081 K Ja... aber wenn...

082 S So rein vom Vorgehen her.

083 K Also wenn, dann würd ich auf jeden Fall immer... weil ich glaub ich so auch von der Art her bin, eher so ne schlichtende Rolle einnehmen, in dem Sinne, dass ich da halt auch kommentieren würd, und dann halt... halt den anderen auch irgendwie sowas sage: ja Leute, das müsst ihr vielleicht auch verstehen, weil kann ja auch so und so sein oder... ja, ich würd ich glaube halt eher so ein bisschen schlichten und ich würd halt nicht... oder versuchen zumindest mich da jetzt nicht auf das Niveau runterzulassen und halt da dann auch gegen die anderen zu schießen. So stell ich's mir jetzt zumindest mal vor – wie's dann im Endeffekt ist, wenn ich mich da jetzt richtig reinsteiger, (lachend) dann... aber... gerade bei so nem Kommentar, wo du halt nicht ne plötzliche Reaktion haben musst, sondern halt da überlegen kannst, was schreibst du jetzt, was macht am meisten Sinn – dann würd es für mich am meisten Sinn machen halt irgendwas Schlichtendes zu schreiben.

084 S M-hm. Und ähm... Ich mein, du hast deine Meinung jetzt nicht gesagt zu dem ganzen Thema, aber was hat das so in dir ausgelöst, so diese Diskussion?

085 K Ja. Also... ich bin auf jeden Fall – also meine Meinung ist klar GEGEN Rauchen, und... ja. Ich versteh's auch nicht und ob jetzt der Weg, das Rauchen teurer zu machen der Richtige ist, weiß ich nicht... weil ich halt – keine Ahnung, man denkt halt dann weiter und dann denkt man ok, es gibt Leute, die rauchen anstatt halt was... ich weiß nicht, ich weiß nicht – die sind halt dann süchtig und Sucht ist halt echt, Sucht ist halt so ein Riesenthema, wo du halt nicht sagen kannst, du hörst JETZT auf. Weil du weißt halt auch nie was hinter der Sucht steckt, irgendwelche psychischen Faktoren und so weiter. Ähm... deswegen weiß ich nicht, ob's der richtige Weg ist. Ähm... also bei dem ersten Kommentar, das A verfasst hat, ähm... (7s Pause) ja – hab ich gedacht, ja, schon. Klar kann jeder

machen, was er will, aber man sollte halt dann, wo ich dann die anderen Kommentare gelesen hab, schon drauf achten, dass man halt andere da nicht mitgefährdet, aber es wär halt dann ein anderer Weg, den man gehen würde und nicht teurer machen, weil dann kann man immernoch, egal wo, in den Clubs und so weiter rauchen, sondern dann sollte man halt eher schauen, dass man da die Regulierungen einfach verschärft. Ähm... dann bei dem ersten Kommentar DAzu, mit den Krankheitsverläufen – da hab ich mir dann gedacht, ja klar, also dann nicht zum Arzt, aber dann dachte ich, ok, meine Oma hat auch jahrelang geraucht – jetzt war sie im Krankenhaus und wir hätten halt definitiv nicht gesagt: (Lachend) Du hast geraucht, wir bringen dich nicht ins Krankenhaus, selber schuld. Also dann schaust du irgendwie wieder auf deine persönliche Betroffenheit und dann denkst du dir ok, so einfach ist es halt NICHT. Dann der Kommentar von A wieder dazu stimmt halt auch irgendwo, also dann müsste man eigentlich auch den ganzen Extremsportlern, die halt ihren Extremsport machen und damit ein höheres Risiko eingehen, auch sagen du darfst nicht mehr zum Arzt. Ähm... also find ich auch schwierig... und die anderen Kommentare versteh ich aber auch. Ähm... aber es ist halt, so wie sie's verfasst haben, halt NICHT schön, beziehungsweise... auch das... der vorletzte Kommentar in Großbuchstaben ist halt so dieses Anschreien, ähm... so würde halt keiner wahrscheinlich in Real Life diskutieren, und... ja, genau. Also da würd ich dann irgendwann auch einfach nicht mehr weiterlesen, weil einfach die Art und Weise, wie hier geschrieben wird, ähm... ja. Ist halt einfach sehr emotionsgeladen.

086 S M-hm. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist – das haben nämlich auch Leute öfter mal erwähnt. Achtest du auch auf so Zeichen, wie oft das geliket wurde oder wieviele Kommentare es gibt oder sowas? Ist das für dich auch so ein Indikator?

087 K Ja schon. Achte ich – also... es interessiert mich auf jeden Fall, und ich schau da halt kurz drauf. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann dadrauf gehe und schaue, wer's geliket hat und so, aber... ich schau auf jeden Fall, weil du halt dadurch ein Bild darüber kriegst, wie beliebt ein Kommentar ist, beziehungsweise wie viel Unterstützung ein Kommentar halt erhält. Und hier sieht man halt schon, dass der Kommentar oben (lachend) die meisten Likes hat.

088 S M-hm. Ok. Beeinflusst das auch irgendwie, was du dann liest, also zum Beispiel eins hat viele Unterkommentare – ist das dann interessanter, oder... ist das kein Faktor, sondern einfach nur Interesse?

- 089 K Mhm... also, du musst ja diese Kommentare dann wiederum aufklappen, die Antworten... und... also, wenn ich die Kommentare lese und dieses Kommentar interessiert mich, dann würde ich's halt auch aufklappen... ähm... und ja, also die Gefällt-Mir-Anzahl ist sicherlich auch ein Faktor. Also wenn das Kommentar mich interessiert UND viele Gefällt-Mir-Angaben hat, dann würd ich's wahrscheinlich EHER aufklappen. Und den Rest – die Antworten dadrauf durchzulesen.
- 090 S M-hm. Ok. Ähm... wir wären damit jetzt theoretisch durch – hast du dazu noch irgendwas oder... auch fertig?
- 091 K Ne, passt.
- 092 S Ok. Dann eine andere Frage: Kommt's auch mal vor, dass du aus Diskussionen in sozialen Medien einfach nur mal Informationen sammeln willst?
- 093 K Ne. Eigentlich gar nicht. Also... die Informationen – weil das ist halt keine QUELLE für mich, also... andere Menschen – du weißt nicht wer das ist und – also SO, in Real Life, wenn du halt einfach mit verschiedenen Leuten dich unterhältst und dann findest du ne Person auch interessant, hörst dir ihre Meinungen an und denkst dir ah, das find ich gar nicht so schlecht, was die Person gesagt hat – ähm... da informier ich mich mal noch weiter oder ah, das nehm ich für mich irgendwie mit, ähm... aber HIER weißt du halt wirklich nicht, wer hinter dem Kommentar steckt – also ich würde niemals jetzt die Kommentare als Quelle zu meiner eigenen Information nutzen. Es ist dann echt eher nur so: ich mach mir ein Bild von den Meinungen der Leute, die das halt gelesen haben.
- 094 S M-hm. Kommt's aber trotzdem mal vor, dass du vielleicht da irgendwas aufschnappst, was dir neu ist und wo du dann denkst, das interessiert mich jetzt tiefer oder sowas?
- 095 K (2s Pause) Könnte auch sein, also... ich kann mich jetzt nicht erinnern, aber wenn da jetzt unter den ersten drei Kommentaren oder so halt einer was kommentiert – oder oft ist es ja auch so, dass, bei Funk kommentiert dann irgendwie „Kurz gesagt“ oder keine Ahnung, oder ein anderer Informationskanal, wo du dann wiederum siehst, wer die Quelle ist... ähm, also wenn du weißt, wer dahinter steckt, dann bestimmt – aber wenn das dann einfach irgendwelche Nutzer sind und wenn die jetzt irgendwie wirklich was Krasses da geschrieben haben und ich denke boah, das hab ich ja noch nie gehört, dann würd ich da auf jeden Fall dann aber googlen und schauen, ok, stimmt das, was die Person gesagt hat.

- 096 S M-hm... ok, dann wären wir bei unserem letzten Szenario. Es geht wieder um Organspende. Und zwar wurden hier von der Bundesregierung ein paar Fakten aufgelistet. Wenn du willst kannst du dir gerne mal kurz den Post durchlesen, damit du weißt, um was es geht.
- 097 K M-hm. (50s Pause, liest den Post). M-hm.
- 098 S Und dann wurde hier wieder etwas diskutiert.
- 099 K Ok. Also (lesend) „Eine Schande, dass nicht darüber aufgeklärt wird, dass der Hirntod sehr umstritten ist“. Blablabla - „nur unter Heilpraktikern und Esoterikern, unter Medizinern ist man einer Meinung“. Dann ein Link zu Net-doctor: Hirntod, Bedeutung, Diagnose und Folgen. Ähm... „Mediziner, die Zielerreichungen in den Verträgen stehen haben. All for the money – merkt euch das!“. „Das stimmt so nicht, es gab auch Fälle, da sind sogenannte Hirntote quasi gerade noch rechtzeitig im OP erwacht“. „Denken macht klug – nicht dummes Zeug nachplappern“. Und dann „dann fang damit an du Flachzange! Chirurgen haben Zielerreichungen in ihren Verträgen stehen, müssen demnach eine bestimmte Anzahl an Operationen durchführen und das auf Teufel komm raus, sonst gibt es die Prämie nicht“. (5s Pause)
- 100 S M-hm.
- 101 K Ok.
- 102 S Ähm... erstmal so, was ist dein allgemeiner Eindruck von der Diskussion?
- 103 K Ähm... also das Ding ist auch, wenn man halt so ne Diskussion dann durchliest, dann – also weil du das auch vorhin gefragt hast – dann regt das einen schon auch zum Nachdenken AN, ähm... (3s Pause) genau. Also, beziehungsweise es sind dann halt auch Sachen, die rufst du dann auch selbst wieder ab – also das mit dem Hirntod – hast du vielleicht schon mal was gehört und dann denk ich mir, mhm ja, ok, wenn der umstritten ist, dann würd ich da jetzt auch schon nochmal nachlesen... ähm... genau, beziehungsweise hätte ich hier dann auch vielleicht noch ein Kommentar von der Bundesregierung erwartet – dass die hier vielleicht auch, oder halt Leute haben, die hier kommentieren, um sowas dann eben auch aufzuklären. Und das mit den Zielerreichungen in den Verträgen – da denkst du dir dann halt auch so... ja, „all for the money, merkt euch das“ – ist halt auch ein sehr zynischer Kommentar. Aber da ich mich selbst da auch nicht auskenne und jetzt selbst nicht weiß, wie es ist, und der Beitrag ganz unten, dass es Zielerreichungen in Verträgen gibt, damit sie ne Prämie bekommen, ähm... da würd ich dann halt auch selbst tatsächlich nachlesen und schauen. Oder

mich informieren, wie ist es denn tatsächlich, weil mich das Thema Organspende allgemein interessiert, aber ich bin halt nicht informiert genug – also ich würd ich das jetzt dann mit der Information, die ich jetzt hier lese, ins Internet gehen oder sonstwo recherchieren.

104 S M-hm... Ok...

105 K Und ansonsten ja, ist hier auch so ein bisschen... ähm... ja, so ein Kommentar wie „Denken macht klug“, „nicht dummes Zeug nachplappern“ – da hat halt keiner was davon, von so nem Kommentar.

106 S M-hm... Ok. Auf so Sachen stößt du eher zufällig, oder? Also es ist jetzt nicht so, dass du ins Internet gehst und dann irgendwelche Sachen gezielt suchst...?

107 K Ne, zufällig. Das was der Feed halt anzeigt.

108 S M-hm. Ähm... Wenn ich dich jetzt fragen würde – ich weiß nicht, ob das zu abstrakt ist, aber – wie hast du denen so zugehört?

109 K (3s Pause) Ähm... schon vielleicht sogar ein bisschen aufmerksamer, weil es dann irgendwie so... also weil hier halt schon Thesen aufgestellt werden, wo du denkst, das kann ja gar nicht sein beziehungsweise, es wär halt schon krass, wenn das so wäre. Deshalb würd ich mich weiter informieren, ähm... aber halt so Kommentare wie „Denken macht klug“, „nicht dummes Zeug nachplappern“ – wenn ich das dann schon lese und sehe, ok da kommt jetzt nichts mehr, dann skipp ich zum Nächsten.

110 S Ja, ok... Okay, dann wären wir damit auch schon wieder fertig. Hast du noch was zu sagen oder...?

111 K Ne, passt.

112 S Ok. Dann hätte ich noch einen letzten Frageblock, und zwar über die Reaktionsmöglichkeiten in sozialen Netzwerken. Es gibt ja einige Möglichkeiten: Du kannst ja anderen signalisieren, dass du ihnen zuhörst, mit Liken, Kommentieren, Teilen – und meine Frage wäre, ob du diese Funktionen gut findest, beziehungsweise ausreichend, um anderen zu signalisieren, dass man ihnen zugehört hat?

113 K Ähm... ich würd schon sagen, dass es ausreichend ist in dem Sinne, dass es demjenigen, der den Kommentar verfasst hat, was auslöst. Weil genauso, wenn man selbst halt irgendwas postet – jetzt nicht irgendwas so in Diskussionen, sondern halt selbst irgendwie ein Bild von dir, und dann kriegst du Likes – dann gibt's ja da auch schon Studien darüber, die dann halt zeigen, was es in dir

psychisch auslöst – dass du Bestätigung bekommst und so, und dass Leute halt... also ich kann mir schon vorstellen, dass sich dann Leute so fühlen: okay, Leute haben dein Bild gesehen, es gefällt ihnen – und ich denk mal genauso ist es bei Kommentaren, also dass du dann denkst, ah cool der hat's gelesen, der liket meinen Kommentar, und dass es vor allem auch bei Leuten, die du kennst, dass es da auch dann ist, ah cool, der unterstützt mich. Und mit dem Kommentieren auch. Und ich wüsst jetzt auch keine Alternativen. Also ich weiß jetzt nicht wie man da noch mehr schauen könnte, dass Leute das Gefühl haben, dass einem zugehört wird. Ähm... joa.

114 S M-hm. Und fühlst du dich selbst gehört, wenn jemand diese Funktionen bei dir verwendet?

115 K Ja schon – also ich bin jetzt auch gerade mit meiner Begründung schon irgendwie auch von mir selbst ausgegangen.

116 S M-hm, ok. Gut, dann wären wir eigentlich am Ende. Gibt's noch irgendwas, über was wir nicht gesprochen haben oder was du gerne noch in dem Kontext einbringen würdest?

117 K Nö, eigentlich haben wir über alles gesprochen – aber auf jeden Fall ist mir auch selbst irgendwie so während dem Interview aufgefallen, dass ich vielleicht sogar teilweise ambivalent auch geantwortet habe, beziehungsweise ist es schwierig, da so ne klare Linie gegenüber so Diskussionen auf Social Media und so weiter zu haben. Also... einerseits denkt man so, aber andererseits denkt man auch so. Also ja, (lachend) ich bin mal gespannt, was du da jetzt rausfindest.

118 S Ok. Dann beend ich die Aufnahme, oder?

119 K Yes.

120 S Okay.

Nachtrag (im Nachgespräch):

121 K Ja, aber es ist echt irgendwie so... keine Ahnung, du erwischst dich dann irgendwie selbst dabei – also jetzt gerade auch bei dem Letzten, wo du gefragt hast, Kommentare von irgendwelchen Leuten, würdest du halt da irgendwie das dir zu Herzen nehmen oder so – und dann dachte ich... NE. Aber dann als du das halt gezeigt hast, wo die Person dann halt irgendwas mit Hirntod und so weiter geschrieben hat, hast du dann schon irgendwie so gemerkt... das löst schon irgendwie was in dir aus, beziehungsweise dann – ich würde dem niemals so glauben, wie's da steht, aber ich würd dann schon denken, ah es ist ein Thema, da muss ich mich weiter informieren. Ja, also da wär ich so, ah krass – stimmt das?

Also muss ich mal nachlesen. Das meint ich halt gerade so mit dem Ambivalenten, was ich da jetzt noch gesagt hab. Also dass du einerseits – bin ich mir eigentlich zu 100% sicher, also ich würd dem niemals so glauben, aber trotzdem hat das gerade dann halt irgendwie was ausgelöst in dem Sinne, dass ich sag... ah krass, ja das mit den Verträgen – und vielleicht hast du das auch schon mal gehört, dann bestätigt sich deine Meinung... ähm... aber dann liest du halt da dann auch mal weiter nach.

122 S Aber es kann ja vielleicht auch daran liegen, dass du jetzt halt vielleicht in dem, was du jetzt halt bisher gelesen hast, einfach nicht auf sowas gestoßen bist, wo du sagen würdest, das hätt ich jetzt unbedingt mal nachgeguckt oder so?

123 K Ja. Das kann sein. Ja, aber das war ja jetzt auch schon realistisch, also... Weil Tagesschau – das war doch gerade Tagesschau, oder?

124 S Ähm ne, das war Bundesregierung.

125 K Ja... aber das vorher mit der Tagesschau oder so, wenn, also – folge ich ja auch. Also das hätt ich ja auch so lesen können. Deswegen, also...

126 S Ja... ja, stimmt. Aber gut, dadurch dass man sich ja jetzt auch echt nicht alle durchliest, ist das ja auch recht selektiv.

127 K M-hm.

Interview Marcus

Art: Zoom-Interview

Datum: 09.12.21

Dauer des Interviews: 47:29 min

Soziodemografische Daten:

Geschlecht: Männlich

Alter: 29

Bildungsgrad: Industriemeister

Beschäftigung: Lagerverwalter und Versicherungsmakler

Postskriptum:

Vor der Aufzeichnung: Begrüßung, Einverständnis für die Audioaufnahme eingeholt, über Forschungsvorhaben aufgeklärt, Anonymität zugesichert

Rahmenbedingungen: Interview wurde per Zoom durchgeführt, es gab keine auffälligen Störungen

Nach der Aufzeichnung: Ausfüllen des Kurzfragebogens, Verabschiedung

Transkript:

001 S Dann mal die erste Frage: Was hältst du denn generell von Online-Diskussionen in sozialen Netzwerken?

002 M (5s Pause). Mhm. (6s Pause). Ja, also, ähm... auf jeden Fall gut, dass die Möglichkeit da ist. Ähm... was mir nur ein bisschen aufgefallen ist, glaub ich... dass immer ziemlich schnell in irgendwelche Schubladen gesteckt wird – von allen Seiten aber. Ähm... und ja, schnell geurteilt wird irgendwie, hab ich so das Gefühl. Also man lässt zwar schon zu, dass jeder seine Meinung äußert, aber es wird dann irgendwie auch HÄUFIG direkt drauf losgeschossen. Von meinem Eindruck her.

003 S M-hm. Hast du da schon eigene Erfahrungen gemacht oder war das eher so ne Beobachtung?

004 M Ne, das war eher so ne Beobachtung.

005 S M-hm, ok. Hast du da zufällig irgendwie so'n Beispiel, spontan?

006 M (9s Pause). Nee, so auf die Schnelle grad nicht. Aber wenn mir was einfällt, (lachend) dann sag ich's noch.

- 007 S (Lachend) Ok. Ähm... du hast ja jetzt vorhin schon gesagt, du bist nicht mehr so krass in sozialen Netzwerken unterwegs oder sowas hast du angedeutet...
- 008 M Generell, also ich war noch nie so krass unterwegs.
- 009 S Ah, ok... Aber würdest du sagen, es kommt öfter vor, dass du so Diskussionen SIEHST, oder wie ist das so?
- 010 M (4s Pause). Joa... joa. Öfter, kommt's öfter vor... Ja. Ab und zu, würde ich mal sagen.
- 011 S M-hm. Und wie passiert das dann, also kommt das einfach auf deine Startseite, weil du irgendwelchen Seiten folgst oder irgendwelchen Leuten, oder wie ist das bei dir?
- 012 M Ja genau, also im Feed eigentlich, ne?
- 013 S M-hm. Und wie kommt das dann, dass du dir das so durchliest? Also die Kommentare?
- 014 M (4s Pause). Ja, weil's mich halt teilweise interessiert, was die Leute so darüber denken oder was sie so dazu sagen.
- 015 S M-hm. Also dann bei bestimmten Themen, die dich interessieren?
- 016 M Zum Beispiel, ja.
- 017 S Okay. Ähm... Kannst du dich zufällig noch an irgendeine oder auch an die letzte Diskussion erinnern, die du online gesehen hast?
- 018 M (6s Pause). Mhm... (5s Pause). Also, ich meine das wäre irgendwas zum Thema Corona gewesen, wer hätte es gedacht? Ähm... aber worum's genau da ging... also die Situation war glaub ich ungefähr so, irgendjemand in meiner – wie nennt man das bei Facebook, Freundesliste? Hat irgendwas gepostet zu dem Thema... und alle Leute haben halt kommentiert, ja. Ähm... (4s Pause). Also ungefähr, also von den Kommentaren her, ging's dann in die Richtung, also dass die Person, die das gepostet hat, sich doch mal den ganzen Beitrag oder den ganzen Artikel lesen soll – und äh, ja... keine Ahnung hat und so in die Richtung. Und dann gab's natürlich auch wieder konträre Meinungen dazu, ne? Von anderen Leuten... Sowas. Sowas seh ich in letzter Zeit öfter, sag ich mal. Ja.
- 019 S Und wie hast du das so wahrgenommen – also wie war dein Eindruck davon?
- 020 M (4s Pause) Mhm... ja, dass die Leute ziemlich festgefahren irgendwie sind in ihrer Meinung und, ähm... die anderen zwar schon zu Wort kommen lassen, sag ich jetzt mal, aber dann doch schon, wenn die Meinung nicht mit ihrer eigenen

übereinstimmt, schon dagegen schießen. Wahrscheinlich auch beim Thema Corona, ist ja auch relativ (lachend) emotional geworden mittlerweile... Ja.

021 S M-hm. Und ähm, du hast dich ja glaube ich ein paar Mal auch selbst beteiligt an so ein paar Sachen...

022 M (4s Pause). Ja...

023 S Bei welchen Gelegenheiten kommt das vor, dass du da auch mal selbst was sagst?

024 M (4s Pause). Mhm. Gute Frage, weil es kommt eigentlich relativ selten vor... ich kann mich jetzt auch nicht an das letzte Mal erinnern... also, meistens wenn's solche ernsteren Diskussionen oder emotionalen (lachend) Diskussionen sind, halt ich mich eher raus. Und wenn ich mal was dazu schreib, dann ist eher so bei, ich sag mal in Anführungszeichen belanglosen Sachen – wie jetzt irgendwas Witzigem oder so... Ja. Also, ja. Also ich halt mich da dann – ich hab dann keine Lust, mich da auf den Streit noch selbst einzulassen. Dafür ist mir meine Zeit (lachend) dann zu wertvoll und zu wenig im Moment.

025 S M-hm, ok verstehe. Und bei den belangloseren Sachen, ist das dann nicht so, dass da so Kontra kommt, oder wie?

026 M (2s Pause). Mhm ne, eigentlich nicht, ne. Sind aber auch mehr so Seiten, ne? Keine Ahnung welche Seiten, die irgendwelche witzigen Sachen posten oder so – dass man da mal irgendwas kommentiert.

027 S Ah ok. Ok, verstehe.

028 M Also ich beteilige mich selten – oder was, eigentlich glaub ich GAR nicht – an Streitgesprächen, (lachend) sag ich jetzt mal. Also zumindest online.

029 S M-hm... aus dem Grund, dass du dich da nicht auf so ein Online-Streitgespräch einlassen willst, ne?

030 M Joa, schon. Auf deutsch gesagt ist es mir halt einfach zu blöd (lacht).

031 S M-hm, ok. Und jetzt mal zu dem Zuhören: Wie wichtig ist es dir, den anderen da zuzuhören online?

032 M (3s Pause). Also generell ist es mir wichtig, ob jetzt online oder offline – auf jeden Fall. Ähm... weil wenn man richtig zuhört, kann man sich besser in den anderen hineinversetzen und... joa. Dann wird das Gespräch vielleicht auch nicht zu so nem Streitgespräch.

033 S M-hm. Und wie würdest du sagen, dass du selbst zuhörst online? Also so die Art und Weise?

034 M (3s Pause). Wie meinst du das genau, wie ich zuhöre?

- 035 S Ja genau, also man kann ja zum Beispiel aufmerksam zuhören oder bei jedem Kommentar gleich, oder man überfliegt – also so verschiedene Arten, wie man da so LIEST im Prinzip.
- 036 M Ah, m-hm m-hm. (5s Pause). Mhm... (5s Pause). Boah ich glaub das ist auch ganz unterschiedlich. Also manchmal überfliegt man, oder bleibt dann irgendwo an nem Kommentar hängen, wo man sagt hey, damit kann man was anfangen oder so. Ja... also ich glaub ich sortier da schon mal so ein bisschen irgendwie. Ja, also keine Ahnung, wenn da jetzt nur irgendeine Beleidigung steht oder so, klar (lacht) – dann brauch ich auch nicht groß viel lesen, als wenn da jetzt jemand ausführlicher schreibt, ohne jetzt ausfallend zu werden oder so.
- 037 S M-hm, ok. Dann hätte ich ein kleines Szenario – also wir haben uns ein paar Beispieldiskussionen rausgesucht, aus Facebook und einmal aus Instagram. Also es sind drei Stück, aber ich weiß nicht, ob wir über alle reden – aber ich würd mal kurz meinen Bildschirm teilen, wenn das in Ordnung ist.
- 038 M Klar.
- 039 S (Teilt Bildschirm). Okay, genau. Ich würd das einfach mal mit dir durchgehen und dann so allgemeine Fragen – also NICHT zum Inhalt...
- 040 M Sieht nach Facebook aus, oder?
- 041 S Ja, (lachend) das ist Facebook, genau.
- 042 M Ah (lacht).
- 043 S Ähm... das war ein Post von 37 Grad über Organspende, ähm das war so ein kleines Faktenvideo in ner Reportage – ich weiß nicht ob du dir das kurz durchlesen willst, nur damit du weißt, worum es geht.
- 044 M M-hm.
- 045 S Ok. Und dann gab es hierzu eben Kommentare, wenn du das mal kurz durchlesen könntest.
- 046 M Okay. (Liest, 1:05min). Okay.
- 047 S Ähm, wie hast du diese Kommentare so wahrgenommen oder was war dein Eindruck von der Diskussion?
- 048 M (3s Pause). Ähm, wenn du mal auf den letzten Kommentar gehst – ist mir gerade so ein bisschen ins Auge gesprungen. Weil ich vorhin gesagt hab mit diesem – hab ich glaub ich gesagt – mit diesem in Schubladen stecken oder so. Und ja, wie sie hier schon fragt Querdenker, Mallorcafahrer, (lachend) Quarantänebrecher. Das sind alles so irgendwelche Schlagworte, wo keiner eigentlich genau weiß, was damit gemeint ist. Aber es wird halt einfach mal

reingesteckt so. Ähm... ja, ansonsten war ne typische Facebook-Diskussion eigentlich. Der eine sagt das, der andere sagt das. Ähm... aber es ist jetzt – sind ja eigentlich auch – ja, ok, ähm, eher so Kommentare, die für sich alleine stehen, ne? Also es sind jetzt keine Antworten auf die Kommentare oder so.

049 S Ja, genau.

050 M Ja, also weiß nicht was ich dazu noch sagen soll. (Lacht).

051 S Okay. Ähm...

052 M Ja wolltest du auf was Bestimmtes hinaus?

052 S Ja im Prinzip wär die Frage jetzt, wenn du da jetzt selbst mitdiskutieren würdest theoretisch oder irgendwie auf irgendwas reagieren wollen würdest oder so zum Beispiel – was wäre das oder wie würdest du dich irgendwie beteiligen, wenn?

053 M (10s Pause). Also... äh... in ner echten Situation würde ich mich wahrscheinlich nicht daran beteiligen. Also weil ich einfach, ja... (lachend) da darin keinen Benefit seh, sag ich jetzt mal. Ähm... (atmet aus). Wenn ich mich beteiligen würde, hm... ja wenn ich mich beteiligen würde, dann würd ich da einfach meine eigene Meinung wahrscheinlich dazu kundgeben.

054 S M-hm. So als Einzelkommentar oder als Antwort auf irgendwas?

055 M Nee, also antworten würd ich da jetzt auf... auf nichts, weil ich jedem seine Meinung ihm lassen will und da jetzt irgendwie zu schreiben – wie's ja oftmals passiert – (imitierend) wie kannst du nur sowas denken (lachend) oder irgendwie sowas, wie kannst du nur so sein, ähm... nee, also wenn ich mich an sowas beteiligen würde, dann würd ich einfach ein eigenes Kommentar zu dem Post schreiben. Und da meine Meinung kundtun.

056 S M-hm. Okay. Und ähm... Gibt's hier jetzt irgendeinen Kommentar, auf den du zum Beispiel mit nem Emoji oder so reagieren würdest? Oder machst du das auch nicht?

057 M (2s Pause). Joa... warte mal... ja. Auf den vorletzten glaub ich – da würd ich wahrscheinlich mit so ner lachenden Reaktion oder so, weil's... ja, sowas find ich dann wieder cool, dass man sich nicht ganz zu ernst nimmt. Und da mal so nen kleinen Zynismus reinbringt (lacht).

058 S (Lacht) Okay, verstehe. Ähm... gibt's allgemein einen Unterschied, wie du mit respektlosen und respektvollen Kommentaren umgehst? Du hast ja vorhin schon ein bisschen gesagt, wenn's ausfallend wird, ist es nicht mehr so dein Ding?

- 059 M (3s Pause). Mhm... ja gut, mit denen halt ich mich dann halt weniger auf oder les die halt nicht so aufmerksam durch wahrscheinlich. Ähm... großartig reagieren tu ich jetzt bei beidem ja eher weniger. Aber wenn ich dann auf irgendwas reagieren würde, dann eigentlich ausschließlich auf respektvolle Äußerungen/Kommentare.
- 060 S Okay. Ähm... gibt's da noch irgendwas, was du da hinzufügen willst oder so? Weil sonst wären wir mit dem Block schon durch.
- 061 M (11s Pause). Nö. Eigentlich nicht.
- 062 S Okay. Ähm, dann nächste Frage: Kam's auch mal vor, dass du in Diskussionen in sozialen Netzwerken ANDERE diskutierende Personen irgendwie unterstützt hast? Also – ob Kommentar oder Like oder irgendwie sowas in der Art?
- 063 M Joa, also... Kommentar eher weniger, Like ab und zu schon mal, ja. Wenn jetzt irgendwas da ist, was mir gefällt, dann drück ich da schon mal drauf ab und zu, ja.
- 064 S M-hm. Sind das dann auch manchmal so Situationen, wo jetzt zum Beispiel eine Person irgendwie ein bisschen in die Enge getrieben wird oder ist es eher so ein generelles „ich stimme der Aussage zu“ oder „finde sie witzig“ oder irgendsowas?
- 065 M (5s Pause). Mhm... wie meinst du das, mit dass jemand in die Enge getrieben wird?
- 066 S Ähm ich mein das so, wenn jetzt zum Beispiel... wenn es jetzt eine dominante Meinung gibt in ner Diskussion und einer ist jetzt zum Beispiel mit seiner Meinung alleine oder wird zum Beispiel beleidigt von allen anderen – also dass man da dem sozusagen zur Hilfe schreitet in irgendeiner Form.
- 067 M Ah ok. (3s Pause). Ähm, unabhängig davon eigentlich. Also... ob derjenige jetzt mit seiner Meinung alleine ist oder ob das die Meinung von vielen ist – unabhängig davon drück ich dann ab und zu mal auf Gefällt-Mir.
- 068 S M-hm, ok. Und was sind das dann so für Situationen, wenn du was likest – also... weißt du das ungefähr?
- 069 M Mhm...
- 070 S Oder was es bedeutet, wenn du was likest für dich so? Was du damit ausdrückst?
- 071 M Ja gut, Zustimmung halt, ne? Zu dem, was gesagt wurde oder geschrieben wurde.

- 072 S Ok. Und Kommentare hast du gesagt eher weniger, ne? Also dass du da nen Kommentar verfasst.
- 073 M Nee, also... ich glaub die meisten Kommentare, die ich schreib, was nicht viele sind, sind irgendwelche Verlinkungen, ne? (Lacht).
- 074 S Ah, ok. Ahja, ja ich verstehe, was du meinst. Ok, ähm... dann kommen wir zum nächsten Punkt. Kommt's auch mal vor, dass du aus Diskussionen einfach mal nur Informationen sammelst?
- 075 M (4s Pause). Joa... also, meistens ist das dann bei irgendwelchen Gruppen oder so, geschlossene Gruppen oder auch offene Gruppen, wo ich drin bin, ähm... es ist auch – also ich red jetzt von Facebook. Ich benutz auch nur Facebook und Instagram – Instagram noch weniger eigentlich und da... das benutz ich eigentlich nur für Bilder so, da folg ich keinen Seiten oder guck mir keine Diskussionen oder so an... genau (lacht). Ähm, bei Facebook nutz ich's eigentlich hauptsächlich wegen den Gruppen noch. Ähm... weil ich das eigentlich ganz cool find und ja, da – keine Ahnung – wenn da irgendwas gepostet wird, dann diskutieren die Leute halt darüber halt auch, sag ich mal, sachlich, meistens (lacht).
- 076 S M-hm... okay, verstehe. Und ähm...
- 077 M Ja, ist ja auch so, dass dann halt auch Leute da zusammen sind, die irgendwo sich für's gleiche Thema interessieren. Weshalb es meistens etwas entspannter ist, hab ich's Gefühl.
- 078 S M-hm. Okay, ähm... Kannst du sagen, was das ungefähr für Themen sind?
- 079 M (4s Pause). Joa, ähm... zum Beispiel bin ich in einer Gruppe, irgendwas mit Permakultur, ich weiß jetzt grad den ganz genauen Namen nicht mehr – also es geht so um Garten und so, ne? Gemüse anbauen und sowas, so Zeug. Und äh, da postet jemand (imitierend) ah hier, ich hab das und das gemacht, und dann schreibt ein anderer drunter ah, ich mach das so und so, und dann schreibt ein nächster ah, ich mach's so und so, probier's doch mal so. Ja, so in die Richtung geht das dann – und da kann man dann auch schon Informationen rausziehen und einiges mitnehmen.
- 080 S M-hm, okay. Und dann gibt's ja noch nen anderen Aspekt. Bei den anderen Diskussionen, also bei den normalen, kann man ja theoretisch auch sich ein Bild über die Meinungen verschaffen, die's so gibt. Machst du das auch ab und zu – also ist das auch so ein Grund, dass du Diskussionen durchliest?
- 081 M (2s Pause). Du meinst so, ähm... was generell grad so (lachend) an Meinungen in der breiten Masse vertreten werden, meinst du das so?

- 082 S Ja, genau. Zum Beispiel bei diesem Corona-Thema oder so, was du vorhin gesagt hast.
- 083 M Ehm... ja... jetzt aber nicht wirklich gezielt, sondern das passiert einfach so glaube ich. (Lacht). Also wenn man halt durch seinen Feed geht und dann findet man zwangsweise aktuell IMMER irgendwas zu Corona zum Beispiel... ja, da kann man sich schon so ein BISSCHEN ein Bild davon machen. Aber ist halt auch immer nur sein eigener Dunstkreis meistens, ne? Also ich würd, ja... man kriegt schon ein bisschen was mit, aber ich geh jetzt nicht mit dem Ziel daran, dass ich mir jetzt angucken will, wie ist so das allgemeine Narrativ sag ich jetzt mal, die allgemeine Meinung. Würde ich mir auch nicht anmaßen glaub ich, das durch so ein paar Posts dann FESTzulegen oder... ja.
- 084 S Am Anfang hattest du ja gesagt glaube ich, das Interesse, die Diskussionen zu lesen ist schon so die Meinungen zu hören glaube ich – wie war das dann gemeint?
- 085 M (3s Pause). Mhm... ja generell, also die... einfach die Meinungen von den Leuten zu hören, mit denen ich irgendwie in Verbindung steh oder befreundet bin in Anführungszeichen.
- 086 S Ahh ok, m-hm.
- 087 M Und jetzt nicht unbedingt um jetzt so ein großes Bild von der ganzen Welt zu machen.
- 088 S Ok, verstehe. Sind dann auch die Diskussionen, die du siehst, quasi eher so im Freundeskreis? Also gar nicht so öffentlich?
- 089 M Weniger, weniger öffentlich. Also wenn... ja natürlich, also man kennt nicht jeden, ne? Gibt ja auch Freunde von Freunden, einfach so, die das dann auch sehen, die man selbst nicht kennt. Aber, ähm, es ist weniger als ganz öffentlich.
- 090 S Okay, verstehe. Dann würd ich nochmal zu nem Szenario gehen, wenn das für dich okay ist.
- 091 M Ja, was war mit dem Rauchen eben?
- 092 S Achso, das war das andere – das war das, was wir übersprungen haben.
- 093 M Achso, ähm... okay. Da ging's um dieses in Schutz nehmen oder helfen.
- 094 S Ja genau. Aber wenn's dich interessiert können wir's trotzdem machen. (Lacht). Willst du?
- 095 M Ja... um was geht's denn da? Ja klar.
- 096 S Also im Prinzip...
- 097 M „Rauchen wird teurer“.

- 098 S Genau, das war das Thema. Und ähm... hier gab's eine Person, A, die quasi sich so ein bisschen dagegen wehren will, also die eben selbst wahrscheinlich raucht und die anderen haben sich halt so ein bisschen in die Ecke gedrängt.
- 099 M Okay, verstehe. (5s Pause). Ich würd jetzt zum Beispiel in diesem Fall eventuell, wenn ich reagieren würde, würd ich den Kommentar liken.
- 100 S Von A?
- 101 M Ja.
- 102 S M-hm.
- 103 M Also jetzt nicht weil ich selbst rauche, sondern einfach weil mir dieser Freiheitsgedanke sehr sehr wichtig ist.
- 104 S M-hm. Interessant, okay.
- 105 M (Lacht). Also, dass jeder quasi die Freiheit haben soll, auch das zu machen, was er will, ne? Ob's ihm schadet oder nicht muss er selber wissen.
- 106 S M-hm. Würdest du – also kommentieren würdest du nicht – sondern liken?
- 107 M Ja. Wenn überhaupt. (Lacht).
- 108 S (Lachend) Okay. Und seine anderen Kommentare, also ich glaub er hat noch einen weiteren Kommentar – den dann auch oder nur den Ursprungs...?
- 109 M Warte, ich les mal kurz. (Liest, 37s Pause). Okay. Also das zweite war dann sein – beziehungsweise die zweite Antwort war dann von ihm wieder, ne? Schätz ich mal.
- 110 S Genau, A.
- 111 M Mit dem A, ja. Ähm... nee, keine Ahnung, also ich wär da glaub ich nicht so großartig weiter drauf eingegangen, weil ich denk mit seinem ersten Kommentar ist schon alles gesagt. (Lacht).
- 112 S Okay. Und wie ist so dein Eindruck von DER Diskussion jetzt?
- 113 M (4s Pause). Ja... auch wieder typisch eigentlich (lacht). (Lachend) Typisch Facebook. Ähm... ja, keine Ahnung... was ich dazu sagen soll... Oder, auf was willst du hinaus?
- 114 S Ähm, (lacht). Ja, im Prinzip... also manche haben jetzt gesagt, die Diskussion wär jetzt so'n bisschen abfälliger oder so, aber das ist ja auch Wahrnehmungssache. Deswegen... weiß ich nicht, wie du's wahrgenommen hast.
- 115 M Also so in Richtung, bisschen abwertend?

- 116 S Ja, genau. Aber waren auch unterschiedliche Meinungen, manche haben auch gesagt nee, geht trotzdem, jeder sagt seine eigene Meinung, ähm... ja... von daher.
- 117 M Ja, also ich find's eigentlich auch noch im Rahmen so.
- 118 S M-hm. Ok. Ähm... was vielleicht noch interessant wär, ich weiß nicht, ob du das so sagen kannst, aber wie war hier so dein Zuhören – also wie hast du das so gelesen/zugehört?
- 119 M (5s Pause). Joa... also ich hab, ähm... ich hab da nichts gehört (lacht). Ne Spaß, ähm... ja, also ich hab – generell versuch ich halt immer so'n bisschen zu verstehen, was will die Person jetzt sagen, was hat die grad für ein Problem oder so – was steht so ein bisschen zwischen den Zeilen? Ähm... ja. Also ich versuch dann schon denjenigen irgendwo zu verstehen oder nachzuvollziehen. Und das kann man hier ja eigentlich auch, find ich.
- 120 S M-hm. Bei beiden Positionen oder bei A jetzt spezifisch?
- 121 M Bei beiden Positionen. (5s Pause). Weil also, die Gegenmeinungen, die da kommen, das rührt ja alles irgendwoher von Angst und Sorge, sag ich jetzt mal, im Kern, ne? Das ist ja legitim, das irgendwie zu äußern.
- 122 S M-hm. Ok, ähm... gibt's dazu noch irgendwas, was du noch sagen willst oder so, sonst würden wir auch wieder zum Nächsten springen.
- 123 M (4s Pause). Nö. Können wir zum Nächsten springen,
- 124 S Ok. Dann zum Letzten (lacht). Ähm... hier geht's auch nochmal um Organspende, das war jetzt ein längerer Post von der Bundesregierung mit so ein paar Fakten über die Organspende, ähm... am besten liest du es auch nochmal ganz kurz durch.
- 125 M (Liest, 31s Pause). Okay.
- 126 S Dann sind das hier die Kommentare.
- 127 M M-hm. (Liest, 9s Pause). (Lacht). (Liest weiter, 10s Pause). Also die Diskussionen, die du dir rausgesucht hast, die erfüllen doch echt schon das Klischee von Facebook.
- 128 S (Lacht).
- 129 M (Lacht). (Liest weiter, 31s Pause). Ja.
- 130 S Ok. Ja wie war jetzt hier so dein Eindruck?
- 131 M (6s Pause). Joa, das ist das Typische wieder – Schubladendenken (lacht). Ähm... sich nicht in den anderen hineinversetzen. Mhm... denken, man weiß alles besser. Also... ich glaub das Grundproblem bei den ganzen Facebook-

Diskussionen – man kommt irgendwie nie so auf eine Ebene, hab ich's Gefühl, ne? Man sieht, also, die gerade jetzt hier – jeder, der jetzt hier kommentiert, sieht sich irgendwie als schlauer oder wissender – und das seh ich halt schon oft, ne? Dass eigentlich nicht wirklich diskutiert wird, sondern einfach nur: man sagt das, was man selbst denkt, ist davon überzeugt und alles andere ist falsch oder... ja.

- 132 S Würdest du dann sagen, dass es sozusagen an diesem Zuhören mangelt?
- 133 M (3s Pause). Mhm, höchstwahrscheinlich, ja. Also generell, nicht nur bei Facebook, sondern ist ja auch im echten Leben so, häufig. Find ich.
- 134 S M-hm. Okay. Ähm... Dann gab's hier zum Beispiel irgendeine Info, die für dich neu oder interessant war, oder irgendwas in der Richtung?
- 135 M Mhm... ne, nicht wirklich. Also schon zig Mal solche Diskussionen oder auch, ja, Informationen zu dem Thema gelesen und gehört. Deswegen war jetzt nichts Neues eigentlich dabei. Also sowohl das mit dem Hirntod, auch schon sehr oft gehört... ähm... dann meinte einer irgendwie, dass es um's Geld geht nur. Und der andere meint, ihr Esoteriker und so weiter und so. Alles dabei, wie immer eigentlich (lacht).
- 136 S (Lacht) Okay, verstehe. Ähm, dann mal andersrum gedacht – also so ein Gedankenspiel sozusagen.
- 137 M Ich liebe Gedankenspiele. (Lacht).
- 138 S (Lacht). Wenn du jetzt hier Informationen sammeln wollen würdest, wie würdest du da theoretisch vorgehen?
- 139 M Informationen zu was jetzt genau, zu dem Thema? Organspende?
- 140 S Ja, genau.
- 141 M (6s Pause). Oah, also wenn ich mich zum Thema Organspende informieren möchte, dann würd ich das wahrscheinlich nicht in den Facebook-Kommentaren tun. (Lacht). Ähm... ja... also Gedankenspiel, wenn es so wäre (lacht) – okay. Schwierig. (5s Pause). Ähm, ja grundsätzlich würde ich mir dann halt alle Seiten anhören. Ja, einfach weil's den Horizont ein bisschen erweitert, ne? Als wenn ich jetzt immer nur die Kommentare lese, die jetzt meiner eigenen Meinung entsprechen – dann bringt's mir nicht viel, ne?
- 142 S Ja, stimmt. Ähm... wir können's auch ein bisschen greifbarer machen, vielleicht. Du hast ja vorhin erzählt von dass du in Gruppen ab und zu quasi dir so Infos zufliegen im Prinzip ja eher – gibt's da zum Beispiel a) irgendwas worauf du besonders achtest dabei oder ist es auch zum Beispiel mal so, dass du

Informationen nachprüfst? (4s Pause). Oder ist es in dem Bereich zu spezifisch, mit diesem Permakultur – dass es eher so Erfahrungsberichte sind?

143 M Mhm... was war die Frage nochmal? (Lacht).

144 S (Lacht). Ja, die war ein bisschen lang gestellt. Machen wir es mal ein bisschen kürzer: Also ob du jetzt zum Beispiel so Informationen, die du in sozialen Netzwerken in diesen Diskussionen siehst, ob du die auch mal nachprüfst?

145 M (5s Pause). Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, nee. Also da müsste es mir schon ein sehr sehr wichtiges Thema sein. Es ist aber auch oft vielleicht so, weil ich... wie soll ich sagen... weil mir meine Zeit zu schade ist, weil ich halt nicht so viel Freizeit und deswegen überleg ich mir schon ganz genau, (lachend) was ich mit meiner Zeit anstelle, oder Freizeit. Und da fallen so Sachen halt hintenrunter sag ich mal.

146 S M-hm. Ja, verstehe. Ähm... okay. Und ansonsten so wenn du Informationen online in diesen Diskussionen liest, gibt es irgendwas Bestimmtes, worauf du achtest oder so?

147 M (6s Pause). Mhm, grad mal ein Beispiel?

148 S Achso, ne das war – ich weiß das nicht. Das ist nur so, ob's bei dir was gibt.

149 M Achso.

150 S Ich will auf nichts hinaus oder so (lacht).

151 M Okay, okay. Hm, gibt's was, worauf ich achte... (7s Pause). Hm, jetzt auf Anhub nichts, nee.

152 S Okay. Eine Sache, die vielleicht noch interessant wär – auch hier in dem Beispiel sieht man das ja, diese Emojis oder so oder die Anzahl der Unterkommentare – ist das was, worauf du achtest?

153 M (6s Pause). Also scheinbar eher nicht, (lachend) weil es mir jetzt erst wirklich aufgefallen ist, als du es gesagt hast. (Lacht).

154 S (Lachend) Okay, gut. Dann wär das geklärt.

155 M Ja. Aber ähm, ja, manchmal... nehm ich's schon wahr. Denk mir halt dann meinen Teil dazu, also so nach dem Motto wie ah ok, das sehen viele Leute so oder ah ok, das sieht anscheinend keiner so. Aber mehr ist es dann auch nicht.

156 S M-hm, okay. Mhm... ja. Dann wären wir beim letzten Frageblock im Prinzip, wenn du dazu nichts mehr hast.

157 M M-hm.

- 158 S Okay. Und zwar zu diesen Feedback-Möglichkeiten – also Liken, Kommentieren, Teilen. Da wär meine Frage, ob du diese Funktionen gut beziehungsweise ausreichend findest, um jetzt anderen zu signalisieren, dass man ihnen zugehört hat?
- 159 M (20s Pause). Also ich überleg grad, welche anderen Möglichkeiten es denn gäbe... mhm, da mir jetzt auf Anhieb keine einfallen, denk ich mal schon. Also mit nem Kommentar kann man denk ich schon gut ausdrücken, dass man jemandem zugehört hat. Mit nem Like – gut, mhm. Kann man jetzt spekulieren, ob derjenige es wirklich aufmerksam gelesen hat oder nicht. Aber ja... ich denk schon, dass man das damit kann. Ob man's macht ist die andere Frage.
- 160 S M-hm. Wenn du jetzt selber mal was kommentiert hast, hast du dich da selbst gehört gefühlt, wenn jetzt zum Beispiel jemand geliket hat oder zurückkommentiert hat oder so?
- 161 M (4s Pause). Mhm... (7s Pause). Ich versuch mich grad an ne Situation zu erinnern, aber mir fällt keine ein. (Lacht).
- 162 S M-hm. Im Notfall wenn's nicht geht kannst du auch einfach so normale Sachen nehmen, die du mal gepostet oder irgendwo kommentiert hast – also muss jetzt nicht unbedingt Diskussion sein.
- 163 M (2s Pause). Ja, mein ich ja. (Lacht).
- 164 S Achso (lacht). Okay.
- 165 M Ähm... mhm... also ich denke mal, wenn ich irgendwie Likes auf irgendwas bekomme, dann fühlt man sich erstmal bestätigt... aber das war's dann auch. Ähm... Kommentare sind halt schon eher bisschen wertschätzender, also wenn man dann zustimmt oder auch wenn man nicht zustimmt, dann, äh... kann man eventuell mehr davon ausgehen, dass das sich da jemand wirklich durchgelesen hat. Weil um nen Kommentar zu schreiben muss man ja schon meistens (lacht) wirklich gelesen haben, was der andere schreibt.
- 166 S M-hm. Ok, dann wären wir eigentlich schon fertig jetzt. Dann hätt ich nur noch ne Frage, ob du noch irgendwas erwähnen willst, was wir jetzt nicht angesprochen haben oder so irgendwas, was dir vielleicht noch wichtig ist oder so...?
- 167 M (6s Pause). Ähm... (16s Pause). Ich glaub... es wär ganz gut, wenn, ähm... das Thema gewaltfreie Kommunikation – falls es dir was sagt – nach Marshall T. Rosenberg glaub ich, bin mir nicht ganz sicher (lacht) – falls du den kennst... wenn's das als Schulfach geben würde oder so. Und dann wären die Diskussionen

glaube ich auf jeden Fall angenehmer. Es wird einfach zu wenig vermittelt glaub ich in unserer Gesellschaft, das Thema – Kommunikation generell.

- 168 S M-hm. Und gewaltfrei heißt dann ohne Beleidigungen oder wie genau?
- 169 M (3s Pause). Mhm, ja, nicht nur. Ähm... mhm, wie kann ich das kurz erklären? Da geht's auch um so Sachen wie, dass man so Sachen vermeidet oder Worte vermeidet wie „immer“, „ständig“ und sowas – hast du bestimmt auch schon mal gehört. Auch jetzt im realen Leben, „du machst immer das und das und das und das“, oder so. Ja da geht's auch um ein spezielles Schema, ich hab's jetzt nicht im Kopf, (lachend) wie man an so eine gewaltfreie Kommunikation rangeht. Ähm, ungefähr so: Man sagt erstmal, was einen stört – einfach ganz normal – aber bezieht das halt nicht auf die Person, sondern auf ne Situation oder ein Problem eben. Und weiter weiß ich grad nicht (lacht).
- 170 S (Lachend) Okay.
- 171 M Aber im Prinzip, ja – ohne Beleidigungen ist glaube ich das Mindeste bei der Art von Kommunikation.
- 172 S M-hm. Okay, und dann hast du gesagt quasi dass man das schon früher lernen sollte...
- 173 M Ja. Weil ich kann mich nicht dran erinnern, dass man jetzt in der Schule großartig gelernt hat, wie man auf einer Ebene miteinander kommuniziert... ja.
- 174 S Ok. Sonst noch irgendwas oder war's das?
- 175 M Ne.
- 176 S Okay, dann hab ich auch keine Fragen mehr. Dann würd ich die Aufnahme mal beenden.

Interview Nala

Art: Zoom-Interview

Datum: 13.11.21

Dauer des Interviews: 35:47 min

Soziodemografische Daten:

Geschlecht: Weiblich

Alter: 24

Bildungsgrad: Fachoberschulreife

Beschäftigung: Erzieherin

Postskriptum:

Vor der Aufzeichnung: Begrüßung, Einverständnis für die Audioaufnahme eingeholt, über Forschungsvorhaben aufgeklärt, Anonymität zugesichert

Rahmenbedingungen: Zoom-Interview; Person war ungestört in ihrem Zuhause; keine technischen Störungen

Nach der Aufzeichnung: Ausfüllen des Kurzfragebogens, Verabschiedung

Transkript:

- 001 S Dann würd ich mal die erste Frage stellen. Was hältst du denn generell von Online-Diskussionen in sozialen Netzwerken?
- 002 N Mhm... an sich gar nicht verkehrt, einfach weil man verschiedene Meinungen von verschiedenen Leuten liest... ähm... ja, ich würd sagen auch mit nem unterschiedlichen Bildungsgrad. Aber ich find, dass es immer aggressiver wird tatsächlich und das ist der Grund warum ich auch gar nicht daran teilnehmen würde, weil's meiner Meinung nach einfach nicht sachlich bleibt.
- 003 S M-hm. Und würdest du sagen, dass es oft vorkommt, dass du so Diskussionen siehst in sozialen Netzwerken?
- 004 N Äh... joa, schon. Ja.
- 005 S M-hm, und welche Netzwerke sind das so zum Beispiel bei dir?
- 006 N Äh, ich nutz nur Facebook und Instagram.
- 007 S M-hm, und da auf beiden dann?
- 008 N Ja.
- 009 S Ok. Kannst du dich denn zufällig noch an die letzte oder an irgendeine Diskussion erinnern, die du mal durchgelesen hast?

- 010 N (Lacht). (Lachend) Ja, kann ich. Ähm, da ging's... also ich bin Erzieherin muss ich auch dazu sagen, deswegen ist jetzt das Beispiel vielleicht ein bisschen blöd, aber da ging's darum, wie eine das Kind erzieht, also nach welcher Methode. Und ähm, sie hat irgendwie immer viele Fragen bekommen und hat deswegen so ein Fragevideo aufgenommen. Und da ging's dann richtig heiß her, dass das falsch ist und wie man das dem Kind antun kann – und die wurden dann auch wirklich irgendwann persönlich, also wo dann das eine Profil gesagt hat, naja, wenn ich auf deins gehe, ich seh ja schon wie du aussiehst – also wirklich richtig richtig schlimm, ähm, obwohl's eigentlich wirklich lapidar war... weil es ist nix, was uns irgendwie angeht, wie andere ihre Kinder erziehen.
- 011 S M-hm. Und wie kam's dazu, dass du da drauf kamst?
- 012 N Ähm... also ich folg der Seite und ich find eigentlich das was sie... mhm, also ich weiß nicht ob du's kennst, die erzieht eher so nach Montesori – und das find ich persönlich auch gut, und deswegen hat's mich irgendwie auch interessiert, ähm... ja und dann scrollt man da natürlich die Kommentare durch und das war halt wirklich... also war richtig heftig. Dafür dass wenn man überlegt, dass sich da irgendwie Mütter unterhalten. (Lacht).
- 013 S M-hm... ja. Und als du das gelesen hast – du hast ja jetzt gesagt es war „heftig“ – kam dann irgendwo auch so der Punkt, wo du gesagt hast, ok da les ich jetzt nicht mehr weiter oder hat's dich trotzdem interessiert?
- 014 N Ne, das ging sogar relativ schnell tatsächlich, ähm. Am Anfang, so die ersten Kommentare waren wirklich – also das sind die, die man so fixieren kann, ich weiß nicht ob du das kennst, also so Antworten, die auch GUT sind. Und haben sich dadrunter auch ausgetauscht und dann hab ich gedacht ey super und hab da weitergelesen, weil da wirklich auch interessante Sachen da dabeistanden, die ich selbst auch irgendwie noch nicht wusste. Und DANN wurd's persönlich – also ich kann's dir jetzt gar nicht mehr ganz genau sagen, aber vielleicht so sechster, siebter Kommentar, wo's wirklich NUR negative Kommentare waren und dann hör ich auch auf, weil ich da einfach auch keine Lust drauf hab, weil ich's total bescheuert find.
- 015 S M-hm... ok. Und dass du überhaupt die Kommentare so durchliest, muss dich dafür das Thema interessieren oder was triggert dich da so?
- 016 N Ja eigentlich so wie jetzt eben bei dem einen Beitrag – ja weil ich dann gesehen hab, oh cool, da stehen noch ein paar Sachen dabei, die ich so noch nicht wusste oder die ich so noch gar nicht gesehen hab, einfach so aus Interesse. Aber

wenn ich merk, dass es nur noch negativ ist, dann hör ich meistens auch auf. Also eigentlich so der Austausch zwischen den Leuten, den ich halt schon wirklich spannend finde und auch so deren Ansichten, wo man auch selbst find ich manchmal noch was mitnehmen kann.

- 017 S M-hm, ok. Und beteiligen tust du dich aber gar nicht hast du gesagt?
- 018 N Nein. Also ich like nichts, schreib nichts drunter, gar nichts.
- 019 S Okay... Dann mal zum Zuhören. Ich hoffe, dass die Frage nicht zu abstrakt ist, aber wie wichtig ist es für dich, anderen in diesen Diskussionen zuzuhören?
- 020 N (3s Pause) Mhm... (3s Pause, dann lauter Seufzer) Pff... Also ich muss tatsächlich sagen, es kommt auf's Thema an. Und ich muss sagen es kommt drauf an, wer mein Gegenüber ist. Aber eigentlich – also von ner Skala 1-10 würd ich vielleicht sagen 7, weil das ist das was ich am Anfang gesagt hab, ich nutz das – also gerade Instagram folg ich natürlich Freunden, aber vielen Seiten, die mir auch beruflich was bringen und was mich natürlich auch interessiert und deswegen würd ich schon sagen, so 7. Weil manchmal gibt's so Sachen, die ich jetzt nicht SO spannend finde oder die irgendwie auch nicht so dazupassen – hier gerade Thema Werbung und sowas, was mich einfach gar nicht interessiert, ähm – deswegen würd ich sagen 7.
- 021 S M-hm. Ok, und wie würdest du beschreiben, wie du selbst zuhörst?
- 022 N Immernoch online meinst du?
- 023 S Ja, online.
- 024 N Ähm... ja. Würd ich jetzt sagen 10, weil ich ja das bewusst mache – aber ich diskutier ja nicht mit, also ich wüsste jetzt nicht ob ich vielleicht einen Kommentar ignorieren würde, wenn's mir nicht gefällt – da weiß ich jetzt gar nicht. Also ich würd jetzt sagen ich bin ein guter Zuhörer, da mich das ja auch interessiert, da ich's ja auch bewusst nutze. Also auch mit nem Hintergrund, dass ich mein Wissen dadurch erweitern kann... deswegen würd ich jetzt – ja gut, vielleicht ist 10 übertrieben, sagen wir mal (lachend) so 8 oder so.
- 025 S (Lacht) Aber heißt dann im Prinzip schon so aufmerksam und... überfliegen auch so'n bisschen? Also nur die, die dich interessieren oder wie läuft das so ab?
- 026 N Mhm... ja. Also es gibt, ähm... Sachen, die les ich bewusster und manche, wo ich mal so drüberschau und merk, ok irgendwie ist es nicht so meins. Deswegen hab ich gedacht vielleicht eher so 8. Aber eigentlich muss ich sagen sind das wirklich Seiten, die mich interessieren. Also ich hab auch gar nicht so

viel – also ich folg gar nicht so vielen Leuten. Ähm, deswegen... ja, würd ich bei 8 bleiben.

027 S Ok. Ähm... gut. Dann haben wir uns ein paar Szenarien ausgedacht – also wir sind ins Internet gegangen auf Facebook und haben da mal ein paar Diskussionen durchgelesen und uns da paar Kommentare raus ge-screenshootet. Und ähm, ich würd die jetzt einfach mal mit dir beispielhaft durchgehen – also dass du es einfach mal durchliest. Und danach würd ich dir ein paar Fragen dazu stellen, einfach wie du es gelesen hast. Ich teil dafür mal meinen Bildschirm. Das ist der erste Post – von 37 Grad, da ging's um Organspende und da war ein Video dazu, und da wurden einfach ein paar Fakten genannt zu dem Thema. Und dann haben die Leute darunter diskutiert... und ähm, genau, wenn du willst kannst du's laut vorlesen, du kannst aber auch still lesen. Und falls du irgendwas in deinem Kopf dir dazu denkst, kannst du's gerne laut äußern oder wir reden danach drüber.

028 N Okay, kannst du nochmal ganz kurz hoch, weil jemand hat geschrieben „Klar doch“ und jetzt weiß ich nicht mehr, was die Frage war.

029 S Ähm... ich glaub da stand gar keine, das war...

030 N Ahja. (1 min, liest). Ja. Okay.

031 S Wie hast du denn diese Kommentare, diese Diskussion so wahrgenommen jetzt?

032 N Ähm... ich glaub tatsächlich dass ich das Video auch gesehen hab. Ähm, also ich hab auch 37 Grad abonniert (lacht). Ähm (atmet aus)... Ja, also ich muss sagen, das ist genau das, was man eigentlich immer liest – ich denk mir da teilweise gar nix dabei, ähm... Aber gerade auch das mit den Motorradfahrern, was da war, oder auch das mit dem Corona – ich glaub das war das letzte Kommentar glaube ich – ähm, genau, dass man da nachdenken müsste... (atmet aus) mhm. Ich mein es ist okay, wenn man sowas schreibt und es soll auch jeder machen wie er möchte – Meinungsfreiheit und sowas - aber, ähm... ja ich weiß nicht, ich find's manchmal einfach – das ist nichts, was jemanden weiterbringt, also ich weiß auch nicht. Das ist manchmal einfach so ein bisschen – ich mein da ist jetzt nichts Beleidigendes dabei, aber es manchmal einfach so ein bisschen die... ja... so die angestaute Wut irgendwie rauslassen, aber... ja, ist jetzt nichts irgendwie – das ist was ich vorhin auch gemeint hab, was einen irgendwie weiterbringt, weshalb ich einfach auch so wenigen Seiten folge, die nix bringen.

033 S M-hm, und sind das da schon so die negativen Sachen, die dir ins Auge fallen oder machst du auch irgendwas mit den Positiven?

- 034 N Ja, find ich schon, also... gerade so das Letzte, ähm, wo ich mir denke ja, das zeigt – also das spiegelt meiner Meinung nach so manchmal wieder so die Gesellschaft mittlerweile wieder, irgendwie bloß nicht an den Nächsten denken. Ähm... ja und einfach – ich weiß es nicht, manchmal... ja dieses Egoistische. Also das zeigt's eigentlich auch schon wieder.
- 035 S M-hm. Und gab's da auch Kommentare, die du gut fandest?
- 036 N Äh ich glaub's erste war's sogar, aber ich bin mir grad nicht sicher.
- 037 S M-hm. (3s Pause).
- 038 N Ja, genau. Aber das ist jetzt eigentlich, muss ich sagen, ähm... spiegelt auch so'n bisschen meine Meinung wieder. Ähm... und find ich irgendwie auch gut geschrieben, also die Person greift niemanden an, äh einfach so die eigenen Gedanken und das regt vielleicht auch andere an, ähm... ja, sich entweder so einen Ausweis zu besorgen oder irgendwie vielleicht sogar nicht persönlich zu werden oder wie auch immer. Also ich find's einfach auch nett geschrieben.
- 039 S M-hm, ok. Ähm... du hast ja gesagt, du diskutierst nicht mit, aber stell dir mal vor, du würdest es theoretisch machen wollen in dieser Diskussion. Wie würdest du da vorgehen oder was würdest du machen?
- 040 N Ja, also halt auf gar keinen Fall persönlich werden – das ist, finde ich, es geht einfach gar nicht. Ähm, sondern es ist meine Meinung und die möchte ich auch nicht jemandem aufdrücken und ähm... das ist das, was ich vorhin aber auch gesagt habe, ich find's eigentlich auch interessant mal die Meinungen von anderen zu lesen oder zu hören, und vielleicht selbst was daraus mitzunehmen oder auch zuzustimmen und zu sagen hey, ich hab zwar vorhin geschrieben, dass das und das meine Meinung war, aber so wie du hab ich's noch gar nicht gesehen. Aber ich muss sagen, dass mich einfach so diese Aggressivität teilweise im Internet davon zurückhält. Also ich würd schon manchmal gerne teilnehmen, weil es gute Themen gibt, aber ich hab da einfach ehrlich gesagt keine Zeit, da alle zwei Minuten mein Facebook zu checken, geschweige irgendwie dass es dann heißt, „ja wenn ich mir dein Profilbild angucke, dann ist schon alles gesagt“ oder irgendwie sowas, was man da manchmal liest – das ist der Grund, was mich da zurückhält. Aber ich find's einfach... JA, eigentlich regt's auch manchmal so ein bisschen zum Nachdenken an.
- 041 S M-hm. Und ähm... Liken und so hast du ja auch gesagt machst du generell nicht, ne? Also du würdest da jetzt auch nichts liken?
- 042 N Ne. Selten.

- 043 S Ok. Ähm... und nochmal abstrakte Frage, aber wie würdest du sagen, dass du hier zugehört hast?
- 044 N (3s Pause) Mhm, würd ich schon 10 sagen. War jetzt auch spannend – also ich war jetzt auch gespannt, was da kommt. Ich dachte tatsächlich, dass da ein bisschen – ja (lachend) härtere Sachen kommen, ähm, so an Kommentaren. Also... doch schon, hat mich interessiert.
- 045 S (Lachend) Ok... ähm... Eine Sache, die mich noch interessieren würde – diese Likes und so weiter und die Unterkommentare – ist das auch was, worauf du achtest, wenn du das liest?
- 046 N Mhm... ne, tatsächlich gar nicht. Es gab mal ne Zeit lang – ich weiß auch gar nicht ob das Facebook war, vielleicht war's auch Instagram – wo man gar keine Likes sehen konnte. Und das find ich eigentlich auch ganz gut, weil so werden andere vielleicht auch nicht angestachelt, gerade auch mit diesem bösen Smiley, den es gibt, ähm – wenn man manchmal sieht, dass er mehr böse Smileys hat oder nur böse Smileys – interessiert mich GAR nicht. Mich interessiert auch gar nicht, wie die Leute aussehen, was die beruflich machen, ob sie irgendwie Arbeitslosengeld kriegen oder irgendwelche Professoren sind, ähm... es geht mir tatsächlich einfach nur um die Meinung, wo ich manchmal – ja, wie ich's schon paar Mal betont habe, irgendwie, achja stimmt, eigentlich hat er recht, das hab ich so noch gar nicht gesehen. Interessiert mich GAR nicht. Also nicht bei den Kommentaren und auch nicht auf den Seiten, zum Beispiel bei 37 Grad selbst.
- 047 S M-hm, ok. Gibt's zu dem Thema noch irgendwas, was du noch loswerden willst – weil sonst würden wir zum Nächsten gehen?
- 048 N Nö, wir können zum Nächsten.
- 049 S Ok... Ähm, genau – das war von Instagram und das war ein Beitrag von der Tagesschau. Und zwar, dass Rauchen ab 2022 teurer wird. Und da war die Diskussion jetzt etwas spezieller – also es gab eine Person, die sich geäußert hat FÜR das Rauchen und da dann quasi Unterkommentare bekommen hat, die alle so gegen ihre Meinung gingen. Genau, das kannst du gerne nochmal durchlesen.
- 050 N (25s Pause, liest, stößt am Ende einen schnaubenden, verächtlichen Ton aus). (10s Pause, liest weiter). Okay.
- 051 S Ja... dann nochmal die Frage: Wie nimmst du die Diskussion jetzt so wahr?
- 052 N Ja das ist genau das, was ich vorhin gesagt hab. Also es wird jetzt nicht persönlich, dass man auf die Person da selbst eingeht, aber halt einfach Sachen,

die meiner Meinung nach gar keinen Sinn machen, äh... hier mit dem „dann geh halt auch nicht zum Arzt, wenn du rauchst“ – „ahja aber wenn du joggen gehst, dann geh auch nicht zum Arzt, du hast dich ja auch bewusst dafür entschieden“. Das ist genau das, wo ich einfach denk, ja... GENAU deswegen guck ich mir manchmal (lachend) die Kommentare erst gar nicht an. Weil's für mich einfach manchmal sinnlos ist und irgendwie ohne Zusammenhang und einfach bisl... bisl doof, also weiß auch nicht. Also find ich jetzt eher im Gegensatz zu dem anderen – ja, wo man vielleicht wirklich nochmal bei dem ein oder anderen noch überlegt hätte, ob er jetzt recht hat oder nicht, bei dem mit der Organspende – find ich das hier jetzt einfach... da kommt man nicht irgendwie auf nen grünen Zweig, also das bringt irgendwie GAR keinem irgendwas.

053 S M-hm... Ähm, ich hab noch vergessen, ne Frage voran zu stellen, aber ich glaube eher, dass das nicht der Fall ist, da du sagst du kommentierst und likest nichts. Aber kam's mal vor, dass du irgendwie jemanden in so ner Diskussion unterstützt hast?

054 N Ne, tatsächlich gar nicht. Also das Einzige was ich mach, wenn jemand persönlich wird und sagt, „ahja wenn ich auf dein Profil geh“, dann guck ich mir das auch manchmal an, weil ich dann denk so naja, mhm – man denkt sich ja auch seinen Teil dabei, aber... Ich hab ehrlich gesagt Schiss, dass ich da irgendwie mit rein gezogen werde und da hab ich keine Lust drauf. Vor allem von fremden Menschen – also wär's unter Freunden wär's vielleicht was anderes, aber nicht von Fremden.

055 S M-hm. Ähm... dann zurück zu der Diskussion. Stell dir jetzt mal vor, du müsstest die Person A unterstützen oder würdest sie unterstützen wollen – so rein theoretisch. Wie würdest du da vorgehen?

056 N (Tiefer Ausatmer, dann 4s Pause). Ich bin halt auch Nichtraucher, ne? Also ich kann da der Sache auch nichts (lachend) abgewinnen tatsächlich, ähm... Ja ich glaub ich würd einfach so ein bisschen... ich weiß es auch nicht, also wenn ich mir überleg, beim Joggen oder mit dem Herz glaub ich war da doch auch irgendwas, mit irgendwelchen Krankheiten oder doch nicht? Ah „meine Lunge“, „Kindeswohlgefährdung“ – vielleicht würd ich da irgendwie sagen: Kindeswohlgefährdung – Kinder werden zu so und so viel Prozent verprügelt, aber sterben nur, keine Ahnung, 0,003% wegen des Rauchens. Ich würd da irgendwie schauen, was rauszuhauen, was irgendwie auch Hand und Fuß hat –

aber... ja. Ich glaub auch nicht, dass von der anderen Seite da irgendwas zurückkäme, was uns allen (lachend) was bringen würde.

057 S (Lachend) M-hm, ja. Aber weil du gesagt hast du bist Nichtraucherin – würdest du jemanden von der anderen Seite unterstützen oder auch nicht?

058 N Ne, tatsächlich auch nicht, ähm – wobei ich auch GANZ ehrlich sagen muss, die Leute sollen rauchen, wie sie wollen und das stimmt schon, was er gesagt hat – es ist sein Körper, seine Sache. Aber dann zu sagen mit'm Joggen ist es was anderes oder mit frischgewaschenen Klamotten – also die Person P mischt sich ja ins Leben von A ein, ähm... also... ich würd auch nicht P zustimmen tatsächlich.

059 S Ok. Wenn du da nichts mehr zu sagen hast, haben wir das eigentlich auch schon durch.

060 N M-hm.

061 S Ok. Dann zum letzten Szenario im Prinzip schon. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass du ab und zu diese Kommentare auch liest, weil du es interessant findest und noch was Neues erfahren kannst. Also könnte man schon sagen, dass du das auch so zur Informationssammlung nutzt?

062 N Ja.

063 S Ist das dann gezielt oder eher zufällig?

064 N Ähm... Ich würd sagen BEIDES, weil den Seiten, denen ich bewusst folge – da sind natürlich Sachen dabei, die mir gefallen – also die mir nicht gefallen, aber die mich interessieren. Aber natürlich schaut ja auch's Internet, was mir gefallen könnte und dann kriegt man ja manchmal Seiten vorgeschlagen, denen man nicht folgt, aber die die Interessen so ungefähr widerspiegeln und deswegen würd ich sagen teils teils. Bewusst, aber auch eben wenn mir ne Seite vorgeschlagen wird, dann eher zufällig.

065 S Okay, also kann ich mir das so vorstellen, dass wenn du sagst bewusst, dass du dann auch aktiv auf die Seite gehst und da dann mal nachschaust – oder fliegt dir das trotzdem quasi per Algorithmus oder per Timeline dann sozusagen zufällig zu?

066 N Ja auf Facebook bin ich sehr sehr selten, aber wenn dann geh ich bewusst auf verschiedene Seiten und schau, was es da Neues gibt. Aber in Instagram ist ja grad oben, wenn die Leute Stories posten oder wenn ich so durch den Feed scrolle... ähm ja, dass ich bei manchen Sachen dann einfach hängen bleibe, weil ich die ja abonniert hab.

- 067 S M-hm. Und ähm, wie läuft das dann ab, wenn du da quasi was siehst, wo du sagst, das ist mir neu? Also recherchierst du das dann selbst oder ist das dann quasi schon so gesetzt?
- 068 N Ich muss sagen es kommt drauf an, was es ist. Also durch einen Bekannten an der Universität muss ich sagen hab ich wirklich gelernt, manche Sachen nachzugooglen und zu schauen, ob es wirklich stimmt. Und deswegen kommt's drauf an, was es ist. Also wenn's jetzt wirklich Sachen vom Kindergarten sind oder die irgendwie so mein Erziehersein verbessern können, wo ich mir einfach denk hey stimmt, das könnt ich mit den Kindern machen oder ähm... ich könnt vielleicht so und so mit der Situation umgehen – also wo ich weiß, ok das muss man jetzt nicht nachschauen, weil das einfach so vom Handeln her ist, dann schau ich da nicht nach. Sind das aber Sachen wie jetzt zum Beispiel, dass das Rauchen teurer wird oder irgendwelche Videos, wie ja gerade in der Corona-Zeit – ob das wirklich stimmt, was da gesagt wurde – da muss ich sagen, da schau ich schon nach oder google nach, woher das wirklich kommt. Also das muss ich sagen hab ich wirklich dadurch gelernt... Also ich lass das nicht einfach auf mich rieseln und das war's – Hirn aus und Handy an – sondern schon ein bisschen den Kopf anschalten.
- 069 S M-hm. Okay... eine Sache noch, aber ich denke das geht miteinander einher. Ist es dann bei dir auch ein bisschen Meinungsbildung oder auch ein Informationsmedium?
- 070 N Mhm... es kommt, also... Informationsmedium auf jeden Fall, ähm... aber es kommt – bei der Meinung muss ich sagen kommt es auf die Seite an. Wo ich weiß ok, ist es jetzt ne seriöse Seite oder ist es was, wo man vielleicht doch besser nochmal nachschauen sollte – also da muss ich sagen kommt's tatsächlich auf die Quelle an.
- 071 S M-hm... Ok. Wenn du da nichts mehr allgemein hinzuzufügen hast, würde ich zum Szenario – oder gibt's noch irgendwas?
- 072 N Ne, gar nichts mehr.
- 073 S Ok. Dann: Hier ging es wieder um Organspende – diesmal war es von der Bundesregierung auf Facebook. Kannst dir kurz mal den Post durchlesen, wenn du willst.
- 074 N (14s Pause, liest den Post). M-hm.
- 075 S Und dann wurde darunter wieder diskutiert.
- 076 N (45s Pause, liest die Kommentare). Ja.

- 077 S Ok... dann mal wieder die Frage: Wie hast du das wahrgenommen?
- 078 N (3s Pause). Ja... das ist wieder was, was mich jetzt tatsächlich nicht weiter gebracht hat. Also das wär jetzt auch was, äh ich glaub nach dem ersten oder zweiten hätt ich auch glaub ich schon – also ich glaub ich hätte die unteren Kommentare schon gar nicht mehr gelesen.
- 079 S M-hm, ok. Und warum?
- 080 N Äh gut, vielleicht hätt ich noch bis zu dem „Mediziner, die Zielerreichungen...“ – das hätt ich vielleicht noch gelesen. Ja, weil’s einfach wieder nix – also ich weiß nicht, es sind irgendwie Sachen, die nix bringen. Vielleicht hätt ich – also wenn ich das jetzt von mir aus gelesen hätte, diese Diskussion – hätt ich vielleicht nochmal gegoogelt mit diesen Zielerreichungen, weil das wusste ich tatsächlich echt nicht. Ähm... aber dann wieder irgendwie was zu posten, dann schon wieder der Satz „dann fang damit an du Flachzange“ – also (seufzt), wo ich mir auch denk, jo... (lachend) ist in Ordnung, äh (seufzt)... Also ich weiß nicht, irgendwie nervt mich das. Also man hat SO gute Möglichkeiten im Internet und trotzdem kommt man nicht weiter, ähm... weil’s irgendwie wieder NIX bringt oder wo ich denke oh ja, da hab ich jetzt wieder was gelernt oder irgendwie mitgenommen, und wenn’s irgendwie manchmal auch UNNÜTZES Wissen ist. Ne, weiß auch nicht – also irgendwie eher wieder negativ tatsächlich.
- 081 S M-hm, ok. Aber du hast gesagt du würdest im Prinzip dieses mit den Zielerreichungen mal nachgooglen – also das wär was Neues für dich gewesen, was dich interessiert hätte...?
- 082 N Ja, ob das... ja. Also es würde jetzt meine Meinung mit der Organspende nicht ändern, egal was da jetzt bei rauskäme, ähm... Aber ja, das wär jetzt was, wo ich mir denke ok, würd ich jetzt vielleicht mal nachschauen, ob das so stimmt oder irgendwie verschiedene andere Diskussionen darüber lesen, ähm... aber wär jetzt nix, ja – was meine Meinung ändern würde – ob’s jetzt stimmt oder nicht. Ich glaub es wär – ich fänd’s seriöser, wenn da jetzt jemand schreiben würde, dass er selbst Chirurg wäre oder Arzt oder keine Ahnung – Neurologe oder was auch immer, ähm... ich meine, man weiß auch nicht ob’s dann stimmt natürlich, aber wenn’s dann wirklich mehr sachlicher wär, dass man denkt ok ja, das könnte stimmen, wie das geschrieben wird.
- 083 S M-hm... Und diese Beleidigungen – das macht das Ganze dann auch eher unseriös für dich?

- 084 N Finde ich schon, ja, weil's einfach wieder direkt persönlich wird. Man diskutiert da ja eigentlich um ne andere Sache und nicht (lachend) ob jemand ne Flachzange ist oder nicht.
- 085 S Ja... Ok. Im Prinzip hast du die Frage schon beantwortet, aber ich hätte dich gefragt, wie du jetzt theoretisch Informationen gesammelt hättest aus dieser Diskussion. Aber du hast ja gesagt du würdest es nachgooglen und so... Ja, aber wenn du jetzt daraus theoretisch Informationen sammeln würdest, gäb's noch irgendwas oder war das so das Primäre?
- 086 N Ne, das war's eigentlich primär, aber auch gerade das zweite Kommentare mit dem „nur unter Heilpraktikern und Esoterikern. Unter Medizinern ist man einer Meinung“ – also das ist auch schon was, was ich total unseriös tatsächlich finde, weil es gibt auch Mediziner, die super mit Heilpraktikern zusammenarbeiten, äh, was auch wieder, also – ist man einer Meinung – im Leben nicht. Also das ist auch wieder was, wo ich mir einfach denken würde so ja, ihr habt einfach (lachend) zu viel Zeit.
- 087 S (Lacht) Okay.
- 088 N Aber mich interessieren auch die Likes wieder gar nicht, also das muss ich auch dazu sagen.
- 089 S Ok. Und zum Zuhören nochmal, wieder die altbekannte Frage: Wie denkst du, dass du da zugehört hast?
- 090 N (4s Pause). Mhm, ich würd sagen diesmal ne 6 vielleicht – 5, 6. Weil ich's einfach auch bisschen Banane fand (lacht). Ähm... ja, also, und ich hab ja auch gesagt, dass ich schon früher aufgehört hätte zu lesen und hätte mir irgendwie dann selbst die Informationen zusammengesammelt.
- 091 S Ok. Wir wären damit jetzt theoretisch auch durch. Hast du dazu noch irgendwas oder...?
- 092 N Ne.
- 093 S Ok. Dann hätte ich noch ein Thema, und zwar die Reaktionsmöglichkeiten in sozialen Netzwerken. Also gibt ja einige Möglichkeiten – das mit dem Kommentieren oder Liken oder Teilen. Und findest du, dass man mit diesen Funktionen anderen gut signalisieren kann, dass man ihnen zugehört hat?
- 094 N (4s Pause). Meinst du wenn meine Sachen jetzt kommentiert oder geteilt werden oder meinst du allgemein?
- 095 S Allgemein, also wenn du jetzt zum Beispiel theoretisch mal was liken würdest – also einen Kommentar liken würdest oder so, oder theoretisch

kommentieren würdest oder es teilen würdest – ob du dann denken würdest, die andere Person fühlt sich gehört oder ob's vielleicht auch dir selbst mal so geht, dass du dich da gehört fühlst?

096 N Also... beim Teilen und Liken... würde ich im ersten Moment vielleicht ja sagen, weil ich ja deren Meinung bin – also wenn ich jetzt wirklich nen Daumen hoch mache. Wobei auch ein böser Smiley – ich hab's ja dann trotzdem gelesen und bin nicht der Meinung, deswegen würd ich das vielleicht auch sagen. Also diese Reaktionen zum Beispiel bei Facebook, die man geben kann. Ähm... beim Kommentieren, wobei ich auch sagen muss, dass mir jetzt gerade eingefallen ist, es ist ein bisschen das, was ich eben gesagt hab. Ich weiß manchmal nicht, wie viel Zeit sich die Leute nehmen oder ob sie es wirklich lesen oder wie sie's teilweise auch verstehen WOLLEN. Vielleicht hätte jemand an nem anderen Tag ganz anders kommentiert und hatte vielleicht generell nen schlechten Tag. Ähm... deswegen würd ich vielleicht das mit dem Liken zurücknehmen. Also ich glaub das mit dem Teilen schon, weil dann sehen's ja alle meine Freunde und sowas, dass ich der Meinung bin oder dass ich den Beitrag gut finde oder eben auch nicht gut finde. Aber beim Kommentieren oder Liken – es geht halt so schnell. Also ich kann mal schnell nen Daumen hoch oder nen bösen Smiley machen oder drücken, und beim Kommentieren... ja, es ist halt immer so ein bisschen wie nimmt man's auf, wie wurd's wirklich gesagt – deswegen find ich das immer ein bisl schwer. Also man liest ja auch oft genug, dass die sich irgendwie in den Haaren haben, und dann irgendwie untendrunter dann irgendwie Person B schreibt ah sorry, ich hab das irgendwie jetzt erst kapiert, was du meinst. Wir haben die ganze Zeit aneinander vorbei gesprochen, ähm... aber irgendwie schon 20 Kommentare gefühlt hin und her geschrieben oder vielleicht auch, dass sie persönlich geworden sind. Deswegen find ich's relativ schwer da eine richtige Antwort drauf zu geben.

097 S M-hm. Hättest du theoretisch Alternativen in deinem Kopf? Also was du besser fändest noch, oder...?

098 N (7s Pause). Ne, ich glaub's nicht. Ähm... (lacht). Ich mein, das funktioniert jetzt nicht, aber manchmal find ich auch so Sprachnachricht gar nicht so verkehrt. Das Problem ist, die gehen immer ganz schnell so lang – ob man's will oder nicht. Aber dann erklärt man sich einfach nochmal anders, wenn man's spricht, aber das ist halt so diese negative Seite in den sozialen Netzwerken, dass das was geschrieben ist – ich mein, man kennt's ja auch manchmal privat aus Whatsapp oder Co., wenn man was schreibt und die Person das gegenüber ganz anders

aufnimmt. Also ich glaub ne Alternative hätt ich nicht, aber... ja, das ist... ja, ich kann's nur wiederholen – mir wird's einfach manchmal zu schnell zu negativ durch's Schreiben durch das Liken oder auch miit den Reaktionen, die man auf die Kommentare geben kann. Ähm... ja.

099 S Ok. Dann wären wir eigentlich schon fertig. Gibt es noch irgendwas, über das wir nicht gesprochen haben, was dir da irgendwie noch wichtig ist oder irgendwas, was du hinzufügen willst?

100 N Mhm, nö, eigentlich gar nicht mehr.

101 S Ok, dann beende ich mal die Aufnahme.

Interview Nick

Art: Face-to-Face-Interview

Datum: 15.11.21

Dauer des Interviews: 57:17 min

Soziodemografische Daten:

Geschlecht: Männlich

Alter: 24

Bildungsgrad: Abitur

Beschäftigung: Student (Lehramt)

Postskriptum:

Vor der Aufzeichnung: Begrüßung, Einverständnis für die Audioaufnahme eingeholt, über Forschungsvorhaben aufgeklärt, Anonymität zugesichert

Rahmenbedingungen: Interview wurde per Zoom durchgeführt, keine auffälligen Störungen.

Nach der Aufzeichnung: Ausfüllen des Kurzfragebogens, Verabschiedung

Transkript:

001 S Also mal zur ersten Frage: Was hältst du denn so generell von Online-Diskussionen in sozialen Netzwerken?

002 N (Lacht). Ähm, mittlerweile eigentlich gar nichts mehr. Weil's einfach äh, MEINER Meinung nach absolut sinnlos ist, eigentlich. Meine Hochzeit sag ich jetzt mal war Anfang Corona, wo man wenig zu tun hatte und dann, wo halt vieles so Verschwörungsmäßiges und viele Unwahrheiten irgendwie im Raum standen und halt so generell kursierten. Und ähm... ich bin jemand, der gerne auch, oder nicht unbedingt Konfrontationen scheut und auch so eigentlich gerne diskutiert. Also so'n bissl, so nen kleinen Schlagabtausch – hab auch kein Problem damit, wenn das auch mal mit, keine Ahnung, irgendwelchen anderen Leuten ist, solange man sich einfach auf sachlicher Ebene sag ich's mal überwiegend bewegt. Ähm, ja, aber das hab ich dann halt in dieser Zeit gemerkt, dass es halt einfach nix bringt. Die Leute, die so'n Bullshit glauben und das in der Welt verbreiten, die sind sowas von festgefahren in ihrer Meinung und sowas von abgehängt von der gesellschaftlichen Realität meiner Meinung nach, dass das, äh... dass das eigentlich sowas von vergeudete Zeit ist. Weil ich hatte das so oft, dass ich mir

wirklich... ich weiß nicht, ob ich jetzt schon ausschweifend soll, keine Ahnung was, aber ich äh...

003 S Kannst du gerne.

004 N Ich hab teilweise mir wirklich auch so Zeit genommen, hab so auch Nachrichten gekriegt, wo du dann rausgelesen hast, dass die Leute jetzt nicht schon komplett abgeschrieben sind sag ich jetzt mal in dem Moment. Ähm, also dass die... man merkt so die waren einfach irgendwie kritisch gegenüber halt den Regierungsmaßnahmen und generell, konnten das Ganze irgendwie nicht überblicken, haben Maßnahmen nicht ganz verstanden – oder haben gesagt warum ist das erlaubt und das nicht, und bli bla blub. Es gab ja auch viel Potenzial, was man hätte ankreiden können, gerade in der Anfangszeit so von Corona – ich bezieh's jetzt überwiegend mal auf Corona. Ähm... und da wie gesagt, hab ich dann halt MANCHMAL gemerkt, dass manche Leute relativ offen sind und dann einfach Sachen nicht verstehen, und deswegen so ne Verschwörung irgendwie teilen oder halt irgendwie so Bullshit erzählen in meinen Augen. Ich will ja jetzt nicht die Wahrheit für mich beanspruchen oder so. Ähm... aber... genau. Dann ist es schon vorgekommen, halt so viele Texte geschrieben, und gerne mal ein bisschen länger, wenn ich die Zeit hatte und mir da echt Gedanken gemacht so ok, was könntest du dem sagen, wie ist das plausibel zu erklären und sonstiges. Und dann kommt halt zum Schluss einfach nur so ein trockenes, gefühlt so'n „Nein“, „was laberst du“, „systemtreu“ (lachend) oder so'n Scheiß – und da hab ich mir gedacht ey, ganz ehrlich, ich hatte so ne gewisse Hoffnung. Und wenn ich einen von 100 vielleicht irgendwie bissl bekehre in dem Sinn, dass der halt keinen Bullshit mehr in der Welt verbreitet – dann dachte ich ist es ja schon in Ordnung, weil mir hat's ja in gewisser Weise auch Spaß gemacht. Auch so... wie soll ich das sagen... in meinen Augen, die Leute, mit denen man sich in der Regel so... STREITET – also oft ist es ja keine normale Diskussion, sondern eher so ein Streit und so ein Trotzverhalten, wie ich das oft wahrgenommen hab, so von wegen du kannst denen eigentlich sagen, was du willst, mit Quellen und das alles unterlegen und sonstiges – ähm, da hast du eigentlich keine Chance. Weil die Quellen werden auf der einen Seite gar nicht akzeptiert, dann auch wenn es verlinkt wird gar nicht gelesen, zum Dritten wenn's gelesen wird unter Umständen gar nicht verstanden, ähm... Und da kommt dann alles zusammen. Deswegen mittlerweile hab ich halt gesagt ne, also... hier und da mal wenn ich GROßEN Bullshit seh, und ich grad irgendwie Zeit und Lust hab, dann (lachend) tipp ich vielleicht doch nochmal was.

Ansonsten, ähm... ja... Also ist jetzt auch wirklich so dass ich auch im privaten Umfeld, ähm... durch zum Beispiel Freundinnen von nem Kumpel oder sowas, die halt auch so in dieser Verschwörungsszene hängt und so Diskussionen... äh, da sag ich auch mittlerweile gar nichts mehr, weil's mir so... weiß nicht, ich werd sie auch nicht bekehren können, die hat ihre Meinung, ich hab meine Meinung. Ich denk mir nur halt ok, wie kann man so nen Bullshit wirklich denken – aber, ähm... Ich weiß nicht, wenn man da halt weiter drauf rumpocht und versucht JEDEN zu bekehren, dann ist's ja auch nur Stress und äh... wie soll ich das jetzt sagen... es bringt halt auch einfach sehr viel Unruhe halt rein, auch gerade wenn's halt so, ja sag ich mal näherstehende Leute sind, irgendwie.

005 S M-hm. Das wär jetzt auch meine Frage...

006 N ABER ich weiß jetzt nicht, äh du hast ja generell Diskussionen – ist das jetzt PRINZIPIELL so auf Online-Diskussionen bezogen? Weil ich hab halt auf diesen Aufhänger so, halt faktenbasiert. Also es ist einfach – wenn jemand sagt, Anfangszeit Corona, Masken bringen nix – und dann hab ich halt gekontert doch, hier und hier, guck dir mal die Studie an, zum Beispiel hier siehst du dass es international nachgewiesen ist, nicht nur von deutschen Wissenschaftlern, ähm... auf der ganzen Welt, zehn Studien, Meta-Analysen, wie auch immer. Guck's dir doch mal an, mach was draus eventuell, aber... genau. Deshalb frag ich jetzt, geht es... also ich bezieh das jetzt eher so auf Corona oder sowas, aber...

007 S Ja, ist ja ein Thema in den – also es geht schon um diese Online-Diskussionen in sozialen Netzwerken, aber Corona war ja ein großes Thema dadrin. Also...

008 N Jaja. Deswegen ist es auch, durch dieses Aktuelle halt... ja.

009 S Ja. Also, (lachend) passt alles.

010 N (Lachend) Gut, alles klar.

011 S Ähm... du hast jetzt erzählt, dass du dich da auch beteiligt hast und so weiter – sind das dann eher Bekannte von dir oder sind das auch so öffentliche Diskussionen, wo du das gemacht hast?

012 N Mhm ja, also es war überwiegend öffentlich. Es war so, ich hab sogar auch BEWUSST (lacht)... Ich hatte bis vor... lass mich lügen... drei Wochen oder so auch kein Instagram, weil ich generell so Social Media, ist einfach nicht so irgendwie mein Ding. Ähm... Was sich ein bissl damit beißt, (lachend) dass ich mich eigentlich ja auf Facebook dann VOLL auf so Diskussionen eingelassen hab. Ähm... aber das hat mich ja schon in gewisser Weise auch echt belustigt und

ähm... wie gesagt, ich hab da schon auch irgendwie das Gute drin gesehen und hatte gehofft ok, wenn's halt einen von 100 irgendwie, wenn's da irgendwas bringt, dann ist ja schon was gewonnen. Ähm... genau. Was wollte ich denn jetzt sagen, irgendwie, äh... Achso ja genau, dann hab ich auch extra zum Beispiel auf Facebook EINE Seite, die mir dann auch wirklich auf den Sack ging, weil die auch so diesen Schwurbler immer so zugespielte Bilder, irgendsowas gepostet hat, ähm... Und da hab ich sie halt nicht entliket, sondern hab halt immer geguckt, was die Leute drunter schreiben und hab mich da halt so ein bissl auf die Diskussion eingelassen. Also es ist tatsächlich so, dass ich teilweise die Diskussionen mit Corona, wo ich die Zeit hatte, GESUCHT hab. Dann auch eher mit fremden Leuten – das war mir eigentlich Wurst mit wem, Hauptsache man kann halt eigentlich mit denen reden, also das hab ich gedacht so (lacht)... (lachend) ursprünglich. Und ähm... genau. Aber ist natürlich auch hier und da mal vorgekommen, dass es halt mit so Leuten aus dem Umfeld war, aber das ist eher selten – also da hab ich auch Glück, dass ich jetzt sag ich mal, in meinem Umkreis, dass sich da eigentlich niemand befindet, der da irgendwie... ja. (Lachend) Irgendwie fernab der Realität oder irgendwas behauptet. Ähm, von daher... ja.

013 S M-hm. Ähm... was mich noch interessiert, du hast ja gesagt, dass du es auch so ein bisschen lustig fandest mit denen zu diskutieren, aber auch gleichzeitig aufklären wolltest – wie kann ich mir das vorstellen, also was daran so unterhaltend war...?

014 N (Lacht).

015 S ... und wie auch so die Ratio war, dass es dann halt frustrierend wurde? (Lacht).

016 N Oah... Ich könnt da Screenshots raussuchen und irgendwelche Chats mit meinem Bruder, der sich auch so die Bretter gelacht hat, wenn er sich diese Diskussionen durchgelesen hat. Und halt... wie soll ich das sagen... In der Regel – das soll jetzt irgendwie nicht, natürlich kann man nicht alles über einen Kamm scheren und das ist sehr pauschal jetzt die Aussage – aber in der Regel diskutierst du online, sag ich mal... über FAKTEN diskutierst du nur wenn jemand die Fakten nicht anerkennt, so. So ist es halt. Und ähm... dann ist es halt witzig, wenn du in der Diskussion oder jetzt – ich war halt in gewisser Weise auch belustigt dadurch, wenn du halt in den Gesprächen und sowas halt merkst... WIE manche Leute sich denken, wie die ihr Weltbild zusammenbauen, WIE die Sachen aus dem Kontext nehmen und dann halt irgendwie, sich das halt irgendwie integrieren in ihre Art

und Weise zu denken. Und ähm... oft sind's halt auch nicht die belesensten Leute mit dem höchsten Bildungsstand würd ich jetzt mal so frech behaupten, und ähm, das merkst du dann halt auch in der Schreibweise, in den Reaktionen, die dir entgegenschlagen, also... ja. Da gibt's ja dieses – ich weiß nicht genau, wie dieses Zitat ist, aber „zeig nem Schlaunen nen Fehler und er bedankt sich und zeig nem Blöden nen Fehler und er beleidigt dich“ – und so im Prinzip war das. Also wenn du halt irgendwas sagst, dann kriegst du halt die volle Breitseite und dann schalten sich irgendwelche komischen Kollegen von denen dazu, oder irgendwelche anderen, die sich auf den Schlips getreten fühlen, (lachend) und dann kommen die und dann geht's richtig ab dort. Ähm, (lacht). Genau, und das war halt schon hier und da mal wirklich belustigend, aber ursprünglich war's ja eigentlich so, dass ich mir gedacht hab hey, vielleicht kannst du ja so ein bissl was bewegen. Es schadet nicht und ich war... oder BIN da generell auch interessiert, was so Politik angeht und dann war ich halt auch so drin, was so die Corona-Maßnahmen angehen und sowas, und entsprechend hatte ich da auch schon ne gute... Diskussionsbasis sag ich mal von meiner Seite aus, weil ich da halt meiner Meinung nach schon relativ belesen war. Und dann dachte ich halt einfach, irgendwie hat das ja vielleicht einen guten positiven Einfluss, wenn's auch nur ein Tropfen auf nem heißen Stein ist. Genau... aber... ja. Und da hab ich mir halt gedacht ok, dann muss halt wenigstens der Spaß irgendwie noch ein bissl dabei bleiben – es soll ja jetzt nicht auch nur ein Krampf sein. Entsprechend hab ich das halt auch so versucht ein bissl zu handhaben... genau. Ja (lacht).

017 S Und wie kam's dann, dass du gesagt hast ok jetzt kein Bock mehr?

018 N (3s Pause). Boah. Es war so'n... Es war ja nie so, dass ich gesagt hab, oah jetzt geh ich mal auf Facebook und jetzt zettel (lachend) ich mal ne Diskussion an. Also so war's ja nie, sondern halt... man saß halt irgendwie am Handy grad und hatte grad irgendwie nix zu tun oder was weiß ich, und dann kommt einem irgendwas unter mit nem Kommentar, wo man denkt ok, da könnte man vielleicht einfach mal irgendwie auch zurückschreiben oder halt einfach auch einen Kommentar drunter setzen... ja. Und, ähm... Dann hat sich in der Zeit halt immer wieder raus gestellt und – was im Prinzip ja auch im Vorfeld schon klar war, und ich sag jetzt mal ich bin das Risiko aber immer eingegangen – eigentlich vollkommen umsonst diesen Text da zu schreiben und umsonst Quellen rauszusuchen oder halt... oder auch, wenn DIE halt irgendwas behaupten, DIESE Behauptung zu widerlegen. Da hab ich mir teilweise schon auch Mühe gemacht,

weil ich halt noch einen Sinn darin gesehen hatte. Irgendwann wurd's mir halt einfach zu zeitintensiv, hatte dann auch wieder Besseres zu tun gehabt, ähm, weil's kein Lockdown mehr war oder es mal wieder doch was anderes zu tu gab. Und äh, ja. Da hab ich halt allmählich (lachend) die Lust verloren, so irgendwie, weil ich tatsächlich auch bei all den Versuchen/Gesprächen eigentlich auch nie so das Gefühl hatte, wirklich da... also dass da irgendwie das (lachend) was bewirkt hätte. Von daher, kann man sich das dann auch irgendwann mal sparen.

019 S Okay. Ähm... jetzt mal ne andere Frage, wie kommt's dazu, dass du dir so Diskussionen durchliest in sozialen Netzwerken?

020 N Ähm... es war eigentlich überwiegend immer nur wegen dieser einen Seite – hab ich ja mal gesagt. Das war so ne Seite, die hab ich seit Ewigkeiten geliket gehabt und die ist so ein bisschen abgedriftet. Also ich glaub die wurde irgendwie übernommen – also so ne Politikseite halt, ähm, halt oft auch relativ kritisch halt alles irgendwie betrachtet. Und ich versuch halt auch irgendwie aus verschiedenen... wie soll ich sagen. Aus verschiedenen Bereichen halt irgendwie mal so Informationen generell zusammenzutragen – deshalb fand ich die Seite am Anfang auch irgendwie ganz gut, auch wenn sie schon immer so ein bisschen, äh... ARG arg kritisch war und teilweise auch so'n bisschen, ich sag jetzt mal, so'n bisschen Verschwörungssagen ein bisschen zugespitzt hat, sag ich jetzt mal, mit den Sachen, die dort gepostet waren. Ähm... aber, irgendwann ist das wirklich ordentlich gekippt und dann hatte ich die Seite halt wie gesagt noch geliket, und dann kriegt man halt angezeigt, dann siehst du direkt das Bild und denkst dir ok, also was behaupten die da eigentlich gerade für einen Stuss? Und dann gehst du in die Kommentare und siehst, dass es halt im Prinzip bestätigt wird. Und ähm ja, dann denkst du okay du... weißt es eigentlich anders oder wie's halt eigentlich laut der Wissenschaft ist, und ähm... dann denkst du dir okay, vielleicht setzt du jetzt einen Kommentar drunter oder halt nicht, so, wenn du gerade eben Zeit hast oder nicht. Und äh... wie gesagt, das war jetzt nicht so, dass ich gedacht hab OK, heute muss ich mal nicht in die Uni oder was weiß ich, deshalb geh ich in die Kommentarabteilung (lachend) da von Facebook oder so. Aber ähm... ja es hat sich halt so ergeben und äh... mal hab ich mir halt auch einfach, wenn mir danach ist und ich es zeitlich gerade irgendwie einrichten konnte, hab ich da auch mal eine umfangreichere Nachricht geschrieben, mal nicht. Oder mal hab ich dann halt erst nach ein paar Tagen auf die Antwort auf meinen Ausgangskommentar dann erstmal wieder geantwortet... ja. Ist unterschiedlich halt.

- 021 S M-hm. Und liest du das Zeug jetzt immer noch und kommentierst einfach nur nicht, oder hast du damit auch aufgehört?
- 022 N Öh, ja. So ist es eher. Also... ähm... ich les es schon immer noch – so generell unter'm Strich schon weniger. Weil ich halt auch keinen Sinn mehr so wirklich darin sehe, weil... ich hab auch gemerkt jetzt – ich hab jetzt seit wie gesagt drei, vier Wochen oder sowas Instagram – und da merkst du auch GANZ krass, wie das sich unterscheidet. Also wirklich so vom Klientel sag ich jetzt mal – das ist ja... Es kann auch sein vielleicht, weil ich hab Facebook tatsächlich so als äh... als Plattform auch benutzt für... natürlich um mich mit Freunden auszutauschen oder sowas – aber halt viel für Informationen, weil ich in irgendwelchen Gruppen bin und irgendwelchen Communities und sonstiges oder halt generell viele politische Seiten und sowas geliket hab. Ähm... genau. Vielleicht fällt mir deswegen der Unterschied so stark auf, WEIL im Vergleich dazu Instagram für mich eher halt so die reine Unterhaltungs-App jetzt mittlerweile – so einfach für dumme Videos und was weiß ich, ähm... Das heißt ich beweg mich auf den Plattformen schon prinzipiell irgendwie in unterschiedlichen Bereichen – einmal ja eher so dieses politische und ja, wissenschaftlichere – und einmal dieses (lachend) einfach nur dumme Videos so. Und entsprechend merk ich so wirklich, wenn ich mal wieder in Facebook bin oder sowas, dass da ein GANZ anderes Klientel unterwegs ist – so die alten weißen Männer, wie man sie so kennt, aus den Kommentarspalten, die halt einfach Hauptsache irgendwas babbeln und in der Regel halt irgendwie so rechts angehaucht, und, äh... ja, so halt in der Menge bei weitem halt nicht so auf Instagram. Und, äh... das genieß ich auch um ehrlich zu sein, (lachend) dass ich da halt einfach mal ein bisschen... was heißt Abstand davon gewinne... aber es ist halt so, es bringt ja auch nichts – weil grade war ja die Frage, ob ich das dann nach wie vor lese – da seh ich halt auch mittlerweile nicht mehr so den Sinn drin. Natürlich hier und da, wenn's mal ein Post ist, wo ich mir denk, was geht da ab, dann guck ich mal, was da auch drunter geschrieben wird oder sowas – aber so eher aus reinem Interesse und weniger so jetzt mit der Intention, eventuell ne Diskussion anzufangen.
- 023 S M-hm. Ok. Ähm... Dann kommt ne bisschen abstrakte Frage jetzt, aber wie wichtig ist es für dich, anderen in Diskussionen in sozialen Netzwerken zuzuhören?

024 N Ja, äh... ich find das gehört sich einfach. Man... es bringt ja nichts, da felsenfest von seiner Meinung überzeugt zu sein und dann aber einfach links und rechts nichts hören zu wollen und das einfach als in Stein gemeißelt anzusehen. Entsprechend, ähm – oder auch andersrum gesagt – ich hab ja oft auch in den Kommentaren, also das war ja auch so, dass ich auf irgendwas reagiert habe. Weil ich hab nicht irgendwie unter ein Bild einen Kommentar gesetzt, sondern ich hab einen Kommentar unter dem Bild genommen und hab darauf reagiert, weil da halt irgendwie Stuss behauptet wurde in diesem Kommentar. So ist es oft zustande gekommen. Und ich hab ja vorhin auch schon erwähnt, dass es oft halt so war, dass ich das auch rausgelesen hab, dass viele diese Unwahrheiten, die irgendwie behauptet werden und sowas – dass die Leute das einfach aus ner gewissen Unsicherheit sich einfach irgendwie... irgendne Information suchen, die sie im Internet halt gelesen haben, um damit ihr Weltbild irgendwie zu untermauern, zu festigen und sonstiges. Ob das jetzt ne Wahrheit ist oder nicht, spielt in dem Moment erstmal auch keine Rolle für die Leute zumindest, bin ich der Meinung. Und ähm... dadurch dass man ja dann auch merkt, dass die im Prinzip nicht aus böser Intention im Prinzip diesem Glauben aufsitzen oder sowas, war's mir halt im Prinzip immer wichtig zu wissen, WARUM kommt es überhaupt – WIE kommt es zustande eigentlich, dass die im Prinzip nicht irgendwie... der Wissenschaft glauben, nicht den Forschern oder wie auch immer oder was halt eigentlich Stand der Dinge ist – sondern halt irgendwelche an den Haaren herbeigezogenen Informationen aus dem Internet nehmen und das halt als wichtiger und als richtig erachten, weil es halt irgendwie ins Weltbild passt und halt bequemer ist zu denken und zu glauben. Ähm... und deswegen, wie gesagt, dachte ich halt immer, es ist schon dann von Vorteil, gerade wenn man das irgendwie so RAUSliest, dann auch dem Gegenüber zuzuhören und halt auch nicht zu schreiben hey du bist so blöd, was denkst du da und was fällt dir ein, sowas zu behaupten im Internet, wie auch immer – weil dann hast du gar keine Basis, dass die Leute dir überhaupt irgendwie zuhören. Also ich hab das da schon irgendwie versucht, ähm... wie soll ich sagen... ein menschliches Gespräch – also respektvoller Umgang sag ich jetzt mal. Aber es kam natürlich auch vor, wenn dann halt irgendwie mal dann das ein bisschen gekippt ist und dann wurde man halt persönlich angegriffen, wenn halt irgendwann... das Gegenüber merkt ok scheiße, da kommen jetzt Fakten und sonstwas, dann geht's halt oft – schwenkt's halt auf so ne emotionale Ebene. Äh... genau... ja. (4s Pause). Ja, ich überleg jetzt grad

was es für Situationen alles gab. (4s Pause). Ähm... (4s Pause). Ja, also TEILWEISE halt auch, dass ich das Gefühl hatte, dass man auch selten den Leuten irgendwie... wo man's Gefühl hatte, eventuell die andere Person auch, ich sag jetzt mal, offen für ne andere Meinung, auch für ne vermeintlich staatstreue Meinung oder wie auch immer. Das ist ja auch so diese Skepsis halt. Oder aus dieser Skepsis von prinzipiell so Staatssachen und Rundfunk und sonstigen, kommt halt einfach zustande, dass die Leute dann stattdessen einfach irgendeinen anderen Bullshit glauben so. Und deswegen (unverständlich, 3s).

025 S Du hast irgendwie deine Hand auf dem Mikro, sorry.

026 N Oh fuck, warte mal.

027 S Jetzt hör ich dich wieder.

028 N Ja okay. Warte, ich mach einfach die Handyhülle drunter, so. Wie gesagt, ich dachte halt irgendwie immer, man, ähm... irgendeinen Grund gibt's ja immer, dass man so nem Glauben aufsitzt, und wenn man den vielleicht auch kennt, dann kann man besser mit der Person irgendwie kommunizieren und eher drauf eingehen auf die, ich sag jetzt mal Ängste und Sorgen der Menschen. Sie sind ja nicht unbedingt unbegründet so, ähm... genau. Und deswegen war's für mich schon immer wichtig, (lachend) um die Frage jetzt zu beantworten, einfach natürlich immer zuzuhören und halt auch eigentlich immer zu versuchen, so'n angenehmes Gesprächsklima, sag ich jetzt mal, aufrechtzuerhalten, und halt zu verSUCHEN, immer so faktenbasiert und so wenig emotionalgeleitet wie möglich das alles zu machen, aber... das ist natürlich nicht immer möglich. Und OFT war's halt die Gegenseite, (lachend) die das halt... äh, unmöglich gemacht hat, so faktenbasiert, sag ich jetzt mal.

029 S M-hm. Okay, also ich glaub die Frage, wie du dann zuhörst, erübrigt sich. Also ich hör da jetzt so raus, aufmerksam und urteilsfrei...

030 N Ja, das schon. Also JA. Würd ich schon von mir behaupten, weil... andernfalls wäre ich ja, sag ich jetzt mal, nicht wirklich besser wie die. Weil, äh... die Meinung hat sich in der Zwischenzeit ja auch wieder geändert, die Einschätzungen von Masken und pi pa po – das ist ja immer nur ne Momentaufnahme. Worauf ich halt auch oft hingewiesen hab ist diese... diese Wissenschaftlichkeit sag ich jetzt mal dahinter... (unverständlich, 3s).

031 S Du bist schon wieder auf'm Mikro (lacht).

032 N Ohh... Ähm... Genau, oft hab ich halt aus diesen Kommentaren auch gelesen, so (imitierend) wieso sollen wir jetzt dieses Mal glauben, wenn die vor

zwei drei vier fünf Wochen das und das behauptet haben und jetzt mittlerweile ist es anders. Dabei vergessen halt die Leute, dass das halt Gang und Gebe ist in der Wissenschaft, dass wenn irgendwas Neues aufkommt, dann glaubst du irgendwas bis du ne bessere... oder plausible Erklärung dafür hast und bis neue Erkenntnisse kommen und sonstwas. Und dieses wissenschaftliche Denken hab ich dann oft auch versucht irgendwie den Leuten klarzumachen irgendwie, dass sie jetzt nicht denken ok, nur weil das, was... oder die Begründung von dem Lockdown war nicht mehr die gleiche Begründung, weil nicht mehr so haltbar beim nächsten Lockdown, oder wie auch immer. Und das wurde aber oft halt im Prinzip halt so ausgelegt von wegen, dass die uns halt IRGENDwas erzählen. Und da dacht ich halt auch zum Beispiel, da war's mir zumindest oft wichtig, halt auch irgendwie ein Verständnis dafür zu schaffen. Also jetzt nicht einfach nur irgendwie Fakten auf den Tisch zu klatschen und so hier, mach was draus, sondern auch die Leute, sag ich mal... ja, wie soll ich sagen – mitzunehmen und halt zu sagen ey, krieg das nicht in den falschen Hals, weil das ist so und so gewesen und mittlerweile weiß man's halt besser und das wird immer nach bestem Wissen und Gewissen entschieden – so sag ich jetzt mal unter'm Strich, ähm... und, ähm... ja. Genau. Aber wie gesagt schon – ich versuch da halt natürlich immer eigentlich, äh... ja, gut zuzuhören und halt auch einfach – ich will ja selber nicht wie'n Arschloch rüberkommen, weil, ich mein, sonst hat der andere gegenüber der da sitzt an seinem Bildschirm – warum hat der sonst irgendwie ein Interesse daran, wenn er direkt im ersten Satz beleidigt wird oder sowas, da weiterzulesen. Also... da ist ja direkt – kann ich mir gleich sparen. Dementsprechend, ja. Und generell find ich's halt einfach... ich weiß nicht, nur weil's im Internet ist, (lachend) muss man da jetzt ja nicht einen auf... was weiß ich – dicke Hose machen oder sowas.

033 S Okay... Wir haben jetzt im nächsten Schritt ein paar Beispieldiskussionen gescreenshooet und die würde ich gerne einfach mal kurz mit dir durchgehen, wenn das okay ist. Also ich würde dafür mal eben den Bildschirm mit dir teilen.

034 N M-hm.

035 S Okay. Genau. Also das wäre mal der erste Post von 37 Grad und da ging es um Organspende, das war so'n kleines Video. Ähm, und darunter – also du kannst dir den Post noch kurz durchlesen, wenn du möchtest, (lachend) nur damit du weißt, worum es geht.

036 N Ich musste da nur grad direkt schmunzeln, weil ich damals in der – was weiß ich – achten Klasse ein Referat über Organspende gehalten hab. Und dann

im NACHhinein mit SO vielen Mädels auch diskutiert hab, weil ich hab dann – weil ich dann durch diese GFS, durch diesen Vortrag, hab ich so die Richtigkeit darin gesehen und hab auch dann so Organspendeausweise so blanco für meinen Vortrag so verteilt, die ich im Vorfeld bestellt hatte. Und dann hab ich im Nachhinein GRADE zu dem Thema so viel Sachen richtigstellen müssen, weil da so viel Bullshit erzählt wird. Auch so mit Hirntod und bla bla bla, dass dir einfach die Organe rausgenommen werden – deshalb musst ich da direkt grad so lachen. Weil ich da auch schon einiges mit zu tun hatte, (lachend) mit dem Thema.

037 S Ja, dann wird's auf jeden Fall noch interessant für dich, weil so Kommentare gibt es auch (lacht).

038 N Ja, geil.

039 S (Lacht). Okay, hast du den Post gelesen?

040 N Ja, passt.

041 S Okay. Dann wurde hier drunter so ein bisschen diskutiert – also das sind alles einzelne Kommentare, es ist jetzt keine Diskussion in ner Diskussion. Das kannst du dir einfach mal kurz durchlesen und falls du irgendwelche Gedanken hast, kannst du's gerne einfach direkt äußern. Aber ansonsten einfach mal lesen.

042 N M-hm. (Liest, 20s Pause). (Lacht) Okay. (Liest weiter, 10s Pause). Ja, das ist jetzt zum Beispiel der obere Kommentar ist halt das Paradebeispiel, sag ich jetzt mal, so für (lesend) „schon so viel gelesen, was da wirklich abgeht“. So nur weil du irgendwas liest, was irgendwo behauptet wird, heißt das ja nicht, dass es irgendwo abgeht. Und immer dieser Trugschluss, dass je mehr etwas an den Haaren herbeigezogen, und desto eher das in der Gesellschaft dann zerpfückt wird dieser Aspekt, denkt man dann oh, da muss ja was dran sein, die wollen das ja vertuschen. Und das ist halt auch, was ich nicht verstehen kann. Ähm... und ja klar, zum Beispiel auch damals – ich hab das ja vorhin angesprochen mit der GFS – und das war so, da haben die Mädels die ganze Zeit Grey's Anatomy und so geschaut. Und auch da zum Beispiel sagen die dann... ich hab das selber nicht geguckt, kein Plan wie jetzt genau sich das da zuträgt – und dann sagen die (imitierend) ja, und da ist es ja auch so, und deswegen mach ich keinen Organspendeausweis, weil das hab ich da ja gesehen. So und dann wird subjektiv „The Grey's Anatomy“ als... Informationsmedium höher bewertet... als Informationsmedium – das muss man sowieso sich erstmal auf der (lachend) Zunge zergehen lassen, anstatt irgendwie – was weiß ich – irgendne gesundheitliche Behörde oder sonstwas, oder halt irgendne

Aufklärungskampagne. Das ist halt, ja... wenn's sowas nicht gäbe, dann würden wir hier dieses Interview nicht führen. (Lacht).

043 S Stimmt. (Lacht).

044 N (Liest weiter, 13s). Ja, also auch so der untere Kommentar – auch wieder – kann ich verstehen. Also... es hat sich ja echt nochmal gezeigt so jetzt in der Zeit und in... so Notsituationen, da kommt das ja auch dann ans Licht, wie Leute dann darauf reagieren, äh... wie gesellschaftsorientiert die da irgendwie auch handeln. Ähm... für mich ist das dann trotzdem kein Grund meinen Organspendeausweis jetzt abzugeben. Ähm... ja.

045 S M-hm. Ok. Du hast fertig gelesen, ne? Nehm ich an.

046 N M-hm.

047 S Wie ist jetzt dein Eindruck von dieser Diskussion, wie hast du das so wahrgenommen?

048 N (5s Pause). Mhm... also ne richtige Diskussion – das waren ja bisher einfach nur einzeln-stehende Kommentare für sich, also – ne Diskussion seh ich da jetzt nicht wirklich. Verschiedene Auffassungen zu dem Thema natürlich. Ähm... und, ähm... die ist noch vergleichsweise sehr (lachend) sachlich, also... da hab ich schon deutlich Schlimmeres erlebt. Also es ist jetzt ein – es ist ja im Prinzip bloß ein Kommentar, wo so der schreibt „oh ne, ich hab da schon so vieles drüber gelesen“, der da jetzt skeptisch drüber ist, oder?

049 S Ja.

050 N Also sonst sind das ja eigentlich nur Befürworter von Organspende und generell.

051 S M-hm.

052 N Also entsprechend ist das schon mal ne sehr gute Quote, eigentlich. (Lacht). (Lachend) Für Facebook.

053 S M-hm. Ähm... und, wie würdest du sagen, wie du das gelesen hast? Also bist du das Schritt für Schritt, alles aufmerksam, gleiche Aufmerksamkeit durchgegangen – oder gab's irgendwas worauf du geachtet hast?

054 N (3s Pause). (Holt Luft). Ähm... (5s Pause). Worauf ich als allererstes immer achte, weil es oft erfahrungsgemäß schon ne sehr hohe Aussagekraft hat, ist generell einfach auf den ersten Blick, wie der Kommentar aussieht. Satzzeichen, wie viele Ausrufezeichen hintereinander gemacht werden, Rechtschreibfehler und sowas – das sieht man ja direkt auf den ersten Blick so. Ähm... und dann hat man in ner gewissen Weise (lachend) schon ne Ahnung, wo

die Reise hinget, bei dem Kommentar. Ähm... und... wie ich unterschieden... also klar, natürlich, wenn ich da „never ever“ lese, dann ist das natürlich so ein kleiner Eye-Catcher, der mich (lachend) direkt mal anspricht – so von wegen was hat der jetzt schon wieder da für ne komische Meinung dazu zu geben. (10s Technikstörung, man hört nichts). Ja, hab ich auch schon sehr sehr oft gelesen und bla bla bla, dieses zum Schluss einfach „ah ist meine Meinung und ich weiß eigentlich, dass sie sehr sehr sehr umstritten ist, aber ist mir egal, ich hau sie einfach raus und bin davon überzeugt“ und das ist auch so – (lesend) „jetzt dürft ihr mich zerreißen“, das unterbindet in meinen Augen jetzt schon direkt irgendwie so eine Diskussionsbereitschaft. Und das wäre jetzt zum Beispiel auch so ein Kommentar, wo ich persönlich jetzt nicht so viel Zeit vergeuden oder investieren würde – unter Umständen, wenn ich’s noch tun würde (lacht).

055 S M-hm. Ja das wäre so die nächste Frage, dass du dir mal vorstellst, du würdest da jetzt mitdiskutieren wollen.

056 N Das einzige, was überhaupt irgendwie in Frage kommen würde, wäre, dass ich einen Kommentar druntersetz unter dieses „Never ever“, weil das das Einzige ist, wo ich, sag ich mal, (lachend) Diskussionspotenzial so ist. Und ähm... aber... es ist auch... mhm... weiß nicht... ich bin generell halt ein in vielen Bereichen sehr interessierter Mensch, in vielen Bereichen aber auch komplett uninteressiert – also es gibt Sachen, die gehen mir sowas von am Arsch vorbei. Aber zum Beispiel auch so jetzt auch Organspende sowas, auch so wenn ich nicht der Meinung bin, auch vielleicht ein bisschen mehr so überdurchschnittlich darüber jetzt Bescheid zu wissen, gerade halt einfach weil ich in der Schule darüber halt referiert hatte und auch danach immernoch mich ein bisschen damit befasst hab und das halt auch ne richtige Sache finde, ähm... würd ich da jetzt vielleicht irgendwie einfach nur ne Internetseite irgendwie drunter klatschen und so, da gibt’s ja so – ich weiß jetzt nicht mehr genau von welchen Behörden oder sowas, das halt zur Verfügung gestellt wird – aber wo halt wirklich gut und verständlich das nochmal irgendwie aufgeschlüsselt wird. Und auch wirklich hilfreich find ich oft so Seiten, die halt nicht einfach nur die Fakten irgendwie darlegen, sondern, ähm... die auch im Prinzip wie FAQ’s oder diese gängigsten Mythen oder sowas – damit aufräumen. Weil das ist ja im Prinzip das, woran’s immer hapert. Weil... der hat halt irgendein Präkonzept von Organspende und hat sich da jetzt irgendwas zusammen gedichtet – ein absolut festes Bild eigentlich davon... was aber halt keine wirkliche gefestigte Information enthält, die halt wirklich wissenschaftlich

haltbar ist, sag ich jetzt mal so. Ähm.. ja, wie gesagt. Also das ist jetzt ein für mich relativ uninteressanter Kommentarbereich, (lachend) sag ich jetzt mal so. Und auch jetzt der einzige Kommentar, wie gesagt – der ist jetzt auch nicht so einladend für mich, weil ich da jetzt nicht wirklich Potenzial oder eine Gesprächsbereitschaft darin sehe.

057 S M-hm. Aber das Ziel wäre theoretisch auch wieder Aufklärung, wenn ich's richtig verstehe...?

058 N (2s Pause). Nee, pure Beleidigung natürlich.

059 S (Lacht).

060 N (Lacht).

061 S Okay, gut. (Lachend) Dann wär das geklärt. Die anderen Kommentare – oder auch generell, der Kommentar zum Beispiel – würdest du mit Emojis reagieren auf irgendwas? Oder machst du das generell nicht, oder wie ist das da?

062 N Also... ich (lacht) hab, wo schon meine Motivation abgeflacht ist, hab ich öfters mal bei richtigem Bullshit davon abgesehen, da wirklich drauf Stellung zu beziehen und da wirklich so... weil, IRGENDwann ist es auch too much. Also wenn wirklich SO ein Bullshit, (lachend) wirklich irgendwas gelabert wird, dann... dann ist da auch alles schon verloren eigentlich. Also zumindest ONLINE-Diskussionsmäßig. An die Person kommst du nicht ran, da kannst du dich bemühen, wie du möchtest, kannst so sachlich und faktisch an die Sache rangehen – das bringt einfach überhaupt nichts, führt zu gar nichts. Ähm... entsprechend hab ich dann irgendwann mal auch so bei absoluten Bullshit-Dingern einfach so dieses GIF, dieses (lachend) Face-Palm und so, einfach drunter gesetzt. Einfach weil ich das – weil ich das einfach nicht als... wie soll ich sagen... ist auch die ursprüngliche Intention von mir, wie ich da angefangen hab – ich finde, du kannst das Internet halt nicht einfach nur den Trotteln überlassen. Und ähm... Wenn halt einfach nur jeder, der das anders sieht, einfach sich nicht da irgendwie vielleicht mal einschaltet – muss ja nicht bei jedem Mal sein... dann läuft's halt im Endeffekt darauf hinaus, dass halt nur noch diese Trottel sich unter (lachend) diesen Postings versammeln und sich gegenseitig hochschaukeln. Und dass da niemand mehr irgendwie darum bemüht ist, da ein bisschen vielleicht so ne Objektivität reinzubringen, ähm... ja.

063 S Ok, ähm im Prinzip stößt es darein, aber gibt es einen Unterschied, wie du mit respektvollen und respektlosen Kommentaren umgehst?

064 N (4s Pause). Äh, ja. (Lachend) Schon. Äh... ich weiß aber – also eine meiner ersten Online-Diskussionen war... ich hab früher, noch zu Schulzeiten, hab ich in der Innenstadt an der Schule so Hausaufgabenbetreuung einfach ehrenamtlich gemacht. Ich dachte, das ist eigentlich ne nette Sache so, kann man mal machen – sich ein bisschen so einfach einbringen, und das ist halt so Innenstadt, ist halt wirklich so Problemkinder so, die halt von zuhause aus nicht so die Unterstützung bekommen haben – deswegen dachte ich mir hey, mach ich das mal. Und der Typ im Prinzip, der das betreut hat, war der Vater von einem meiner besten Kumpels damals. Und ähm... Dann hab ich – ich war mit ihm auch auf Facebook befreundet – und er ist halt dafür zuständig, halt wirklich so integrativ und vermittelnd Leute aus schlechtem sozialen Hintergrund und sowas, die zu fördern und bli bla blub. Und auf Facebook dann aber irgendwann so voll abgedriftet und nur noch gegen Ausländer gewettert und ähm... halt wirklich unterste Verschwörungs- und dann generelle Sachen über Merkel und dann irgendwelche... diese klassischen rechten Videos, wo halt irgendwas zusammengeschnitten wird, so komplett aus dem Kontext gerissen und bla bla bla. Ähm, und da hab ich halt zum Beispiel mal drunter geschrieben, und dann ist das richtig ausgeartet – das ist richtig ausgeartet dadrunter. Am Anfang war ich halt noch voll sachlich und dann haben sich da so mehrere Freundinnen von dem noch eingeschalten und ähm... haben da halt einfach nur noch beleidigt, sind gar nicht auf diese sachlichen Sachen eingegangen – also irgendwie auf die Fakten. Und da hab ich natürlich dann auch – hab ich mir meinen Spaß draus gemacht und hab die halt auch so... sag ich jetzt mal so, durch die Blume beleidigt, halt irgendwie so nochmal nen Spruch gedrückt, weil ich... ich mein, da hab ich mir dann auch meinen Spaß dabei erlaubt, weil... ja. Irgendwann merkst du halt ok, das bringt nichts, wenn du beleidigt wirst und generell wie die Stimmung da grad ist. Manchmal wär's vielleicht hilfreich zu sagen hey, lass doch vielleicht einfach mal auf sachlicher Ebene das weiterführen, das Gespräch – aber... in der Regel ist da der Zug dann schon abgefahren, wenn's mal schon zu ner Situation kam, von daher... ähm. Genau, mach ich mir dann da schon auch meinen Spaß und bin dann auch nicht auf den Mund gefallen, sag ich jetzt mal. Ich werd dann natürlich jetzt nicht so... (lachend) ausfallend wie unter Umständen so das Gegenüber – also, ich drück da halt nen Spruch oder sonstiges und, ähm... lass die halt so ein bisschen... ich weiß nicht, wie soll ich das sagen... lass, ja... keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt's da auf jeden Fall nen Unterschied. Und wenn halt ein Gespräch auf... ich

will jetzt nicht sagen auf Augen-, wobei ja, kann man schon sagen, auf Augenhöhe oder wo generell ein respektvoller Umgang ist – warum soll man dann... das Gespräch nicht anders bewerten als das, in dem du beleidigt wirst und wo's überhaupt nicht um irgendwelche sachlichen, also, um Fakten geht? Und äh, entsprechend, wenn das – wenn's da halt so umschlägt, wenn dann das Gespräch kippt, die Diskussion, dann kippt bei mir auch die Bereitschaft, äh... sag ich jetzt mal, einfach so komplett objektiv und neutral wie möglich da dem eine Nachricht zu verfassen. Ähm... aber beleidigend will ich da jetzt auch nicht werden, so, natürlich – bringt ja auch nichts, also...

065 S Ok, ähm, dann anderes Thema. Kam's auch mal vor, dass du in Diskussionen schon mal ne andere diskutierende Person unterstützt hast, die jetzt zum Beispiel angegriffen wurde oder sowas?

066 N (3s Pause). Äh (atmet aus). Ja, natürlich – äh, aber was heißt unterstützt jetzt? Ist es eher so, dass man ergänzt oder darauf aufbauend...? Das war halt schon irgendwie was in den Kommentaren, halt irgendwie ne Diskussion, und dann liest man das vielleicht kurz und dann darauf aufbauend oder ergänzend bezieht man sich irgendwie darauf. Aber es ist jetzt nicht... ich mein, das war jetzt nicht irgendwie so (imitierend) „hey, jetzt lass doch die mal in Ruh, du hast doch keine Ahnung“ – so ist es natürlich nicht, sondern man versucht da halt einfach daran anzuknüpfen und irgendwie das zu untermauern oder halt das Gegenargument zu entkräften. Wenn's halt eigentlich zu entkräften ist, so. (Lacht).

067 S Ok. Und da geht's jetzt eher dann um die Unterstützung der Meinung? Oder...

068 N Ja. Also es ist jetzt nicht, dass ich da jemanden persönlich (lachend) irgendwie zugesprochen hab oder sonstiges, sondern halt, ähm... in der Regel sind die Leute, die wissenschaftlich und normal argumentieren in der Minderheit in der Kommentarspalte. Entsprechend, ähm... ja, kriegen die dann auch gerne mal irgendwie eingeschickt. Wenn man da nicht unbedingt vielleicht weiß, sich auszudrücken und sonstiges, geht man da glaub ich auch schnell – oder kann's schnell passieren, dass man da in gewisser Weise untergeht, in der Kommentarfunktion. Weil man oft auch einfach mit sehr sehr sehr sehr emotionalgeladenen Gegenübern zu tun hat, die halt aus wirklich... aus einfachen Trieben – so irgendwie Wut oder Hass und Angst oder sowas – da... das ist ja oft der Ursprung oder Kern für irgendwie so nen Verschwörungskommentar, weil die

Leute irgendwie ne Unzufriedenheit haben und das auf irgendwas abwälzen wollen oder sich das halt irgendwie erklären wollen. Und entsprechend, äh, ist das halt auch sehr oft schwierig halt ähm... wenn MEHRERE Leute dann gegen einen argumentieren, da halt irgendwie – sag ich mal – standhaft zu bleiben und nicht irgendwie dann unterzugehen, sodass die anderen dann denken, (imitierend) jawoll, den haben wir fertig gemacht, weil wir haben ja eh die richtige Meinung – nur weil sie im Prinzip in der Überzahl sind und lauter sind, so. Weiß nicht ob das jetzt verständlich war, aber äh, ja...

069 S Doch.

070 N Und deswegen ist es dann eher so, dass ich dann halt weniger versucht hab, die Person irgendwie aufzumuntern, so von wegen hey, gib nicht auf und bla bla bla, sondern halt schon natürlich ihm zu verstehen zu geben, er ist nicht alleine und sowas, und halt versucht, eher diese Argumente irgendwie zu ergänzen und das weiter zu untermauern irgendwie, dass es halt verständlicher gemacht wird auch. Aber es ist ja zum Beispiel auch die eine Sache, ob jetzt mein Vorredner mit der selben Meinung irgendwelche Fakten oder irgendwelche Links – also gute Studien und Quellen – rausgesucht hat, oder ob du halt auch irgendwie versuchst, sicherzugehen, dass das auch verständlich bei dem anderen ankommt. Weil in der Regel, wenn du einfach nur nen Studienlink mit keine Ahnung wie viel 100 Seiten halt da verlinkst, dann äh... kannst du mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das nicht so verstanden wird, wie du das gerne hättest – oder überhaupt angeguckt wird. Entsprechend... keine Ahnung, hab ich dann vielleicht geguckt ok, wo war vielleicht bisher, hätte man vielleicht was besser machen können, das dann vielleicht noch irgendwie in die Diskussion eingebracht, aber... genau, das ist unterschiedlich halt immer von Fall zu Fall natürlich.

071 S M-hm. Ok, verstehe. Und kommt's auch mal vor, dass du aus Diskussionen einfach mal nur Informationen sammeln willst?

072 N (4s Pause). Inwiefern?

073 S Also, ähm... kann man jetzt so und so sehen. Also dass man zum Beispiel zufällig auf Diskussionen stößt – was ja bei dir eher der Fall ist, dass du das mal zufällig liest – und dass du dann da vielleicht auf Informationen triffst, die neu sind? Und die zum Beispiel annimmst oder dann nachrecherchierst oder sowas. Oder es gibt auch Leute, die gezielt darein gehen, um...

074 N Also ich, ähm... hab mehrere Nachrichten-Apps auf meinem Handy, wo ich mich bemü, (lachend) die mehrmals täglich oder in der Woche zu checken

und das heißt, wenn ich Informationen möchte, dann guck ich da nach und nicht irgendwie bei Facebook Kommentarspalten. Entsprechend, äh... weiß nicht, vielleicht – es kann ja auch sein, dass ich ja komplett falsch liege oder sonstiges – aber ich guck halt dann auch vor Diskussionen dann immer noch, wie ist der aktuellste Stand – weil nur weil letzte Woche ich das so auch vertreten hab, die Meinung, kann's ja trotzdem sein, dass es ja in der Wissenschaft in der Zwischenzeit neue Erkenntnisse gibt und bla bla bla. Entsprechend guck ich auch immer, dass ich da aktuelle Informationen da auch irgendwie einbring und, ähm... entsprechend kommt das eigentlich nicht vor, dass ich irgendwelche Informationen neu für mich daraus ziehe. Eher Erkenntnisse, so. Also weniger neue Fakten – klar, oder hier und da vielleicht mal, wenn jemand mit der selben Meinung noch irgendwie ein Argument bringt, was mir jetzt nicht bekannt war oder sowas – aber um ehrlich zu sein, in der Regel, zumindest hoff ich, dass ich da jetzt nicht falsch lieg, aber in der Regel wird ja nur Bullshit MIR gegenüber behauptet. Also... „Kinder sterben an der Maske“ – mit so Leuten redest du ja, also DAVON red ich jetzt zumindest. Und (lachend) was will der dir bitte für nen Fakt unterbreiten, den du nicht kennst, der wirklich stimmt. Also... äh... da (lachend) hab ich auch noch nie wirklich Hoffnung drauf gelegt. Mir war's immer wichtig eigentlich so in den Dialog zu kommen, zu versuchen, auf – sag ich mal – eher so auf menschlicher Ebene irgendwie zu versuchen, ähm... die Wissenschaft, diese Fakten und sowas näherzubringen, da eher auch die Angst zu nehmen und diese Skepsis gegenüber auch so diesen öffentlichen... Öffentlich-rechtlichen und sowas halt einfach zu nehmen, weil der Umkehrschluss ist, wenn die Leute die Skepsis haben, dann holen sie sich die Infos... die in der Regel halt einfach komplett an den Haaren herbeigezogen sind oder einfach faktisch falsch sind, irgendwo anders her – ob Telegram oder sonstwo. Und ähm... genau. Da hab ich halt immer versucht anzusetzen und so'n bisschen auch das Bewusstsein zu schärfen. Es gibt auch diesen einen – wie heißt der, bla bla bla bla – dieser deutsche Biologe im Prinzip, der so in der Corona Verschwörungsszene sehr bekannt ist und der damit sein Geld macht im Prinzip. Der hat noch nie in seinem Leben zu Viren in der Richtung geforscht, noch nie zu so Grippe-Viren, Influenza-Viren, SARS-Viren und sowas – war nie Gegenstand seiner Forschung. Hat dann aber – meiner Meinung nach wittert der halt das Geld und macht sein Geld seit Monaten, Jahren jetzt nur noch mit leichtgläubigen Verschwörungstrotteln, ähm... Und der wird dann halt zitiert und hier und da und bli bla blub – ähm...

das ist... ist halt meiner Meinung nach erschreckend, dass man den Leuten dann sagen muss... oder sie fragen muss, WIESO glaubst du jemandem, der seit zehn Jahren in Rente ist, noch nie in seinem Leben in dem Gebiet geforscht hat, irgendwelche nachgewiesenen – ah warte sorry (Telefon klingelt, N geht kurz ran). Ähm... genau. Und dann... wie soll ich sagen. Kann ich halt nicht verstehen und versuch den Leuten deswegen aufzuzeigen, wem die glauben, anstelle von den richtigen Wissenschaftlern. Also wie gesagt, nem Typen der halt nachgewiesenerweise NICHTS eigentlich zu diesem Thema beizutragen hat, auch nie darüber geforscht hat, sich aber vor der Kamera und so präsentiert, als wäre er ein führender Forscher international aus dem Gebiet. Und das sind halt – SO Sachen hab ich halt auch oft versucht, aufzuzeigen, also diese... ja, dieses Heuchlerische, meiner Meinung nach, oft halt, auch dass die Leute, die so nen Verschwörungsglauben in den Kommentaren vertreten, der Meinung sind, SIE sind ja die Aufgewachten und bla bla bla, und sie glauben ja nicht jeden Bullshit. (Lachend) Teilen dann aber als Link und als Quelle ein YouTube-Video oder sowas halt, von irgendnem Schwurbler, der ins Ausland sich absetzen musste, weil der – keine Ahnung was – hier Strafverfolgungen und sowas hat.

075 S M-hm.

076 N Genau, also... ja. Auf jeden Fall ist's halt immer... ja. SUPER individuell und äh, mal geh ich da eher drauf ein, wirklich so Fakten irgendwie zu benennen und Sachen richtigzustellen, faktisch – manchmal geh ich eher drauf ein so dieses wissenschaftliche Verständnis, mal vielleicht so ey, ein bisschen zu erläutern, ähm... und mal halt anders, keine Ahnung – also es ist... ja. Schwieriges Thema, so. (Lacht).

077 S (Lachend) Ja. Ähm, ich würd gern noch – im Prinzip abschließend schon – auf die Reaktionsmöglichkeiten kurz zu sprechen kommen. Also es gibt ja einige Möglichkeiten, wie man den anderen jetzt signalisieren kann, dass man ihnen zugehört hat – reden wir ja eigentlich schon die ganze Zeit drüber, mit Kommentieren oder Liken oder wie auch immer – oder Teilen gibt's ja noch. Und findest du, dass die Funktionen gut sind und ausreichend, um anderen zu signalisieren, dass man ihnen zugehört hat?

078 N (3s Pause). Im Prinzip ja in der Kommentarspalte gibt's ja nur Liken oder mit Emoji drauf reagieren, sag ich jetzt mal. Ähm... (4s Pause). Nee. (2s Pause). Oft ist nämlich das Ding... das Einzige, was du als Reaktion den Leuten dalassen kannst, ist auch dieser Lach-Smiley. Und das find ich immer ein bisschen schwierig,

weil du damit ihm ja unterschwellig oder indirekt irgendwie so ne abwertende Reaktion gibst, so. Generell würd ich lügen, wenn es jetzt nicht so rüberkommen könnte, in der Spalte, als wäre ich derjenige, der voll Bescheid wüsste, weil ich... wie soll ich das sagen... oder generell, ich kann mir vorstellen, dass Leute, mit denen ich diskutiere, MICH wahrnehmen als Klugscheißer und bla bla bla, als hätt ich die Weisheit mit Löffeln gefressen, und ich vertret ja nur Staatsmeinungen und bli bla blub. Und wenn ich dann auf seinen Kommentar, den ich halt nicht verstehen kann, auf den ich mich eigentlich gerne beziehen würde – die einzige Reaktion geben kann, nämlich Wut-Smiley oder Lach-Smiley – ist halt schwierig, irgendwie, meiner Meinung nach. Weil, ähm, beides wird dem irgendwie nicht gerecht, weil im Endeffekt muss man es ja auch so sehen, dass die Leute ja auch nicht unbedingt böswillig diese Meinung vertreten und da halt auch irgendwie reingeschlittert sind und, ähm... ja. Entsprechend ist halt auch so ein Lachsmiley oder ein Wutsmiley auch einfach irgendwie nicht so angebracht, aber es ist das Eheste, was da in die Richtung kommt.

079 S M-hm. Ähm... würde dir irgendeine Alternative einfallen? Also was man da quasi bessermachen könnte? (6s Pause). Oder sagen wir's mal so – was fehlt dir?

080 N Was mir fehlt ist, äh... ne viel viel stärkere, äh... wie soll ich sagen... Moderation, generell auf sozialen Netzwerken. So, einfach... es kann nicht sein, dass so viel Bullshit so lange Zeit sich irgendwie auf solchen öffentlichen Seiten oder sonst was hält. Und ich meine es ist jetzt auch so durch den neuen Facebook-Skandal, durch den neuen Whistleblower, ist es ja auch jetzt wirklich, äh... öffentlich mittlerweile, dass ja auch wirklich Facebook ja weiß, dass je eher und je toleranter sie mit so Bullshit und Verschwörungen und Hass und Wutmeldungen umgehen, desto mehr Reichweite bekommen sie einfach dadurch und das ist mehr Geld. Also natürlich hat Facebook kein Interesse daran, jede Verschwörungssage direkt zu unterbinden, weil dann wird weniger interagiert auf der Plattform, da wird weniger generell kommuniziert, weniger geliket, weniger geteilt, weniger Werbung dadurch angeschaut – und äh... genau. Entsprechend – ob da jetzt noch ein anderer Reaktionssmiley kommt oder nicht, das ist eigentlich komplett irrelevant meiner Meinung nach. Es wär vielleicht wünschenswert, damit vielleicht das Gegenüber sich nicht direkt... oder ich mich nicht direkt entscheiden muss zwischen Like oder Abwertung, irgendwie. Sondern dann vielleicht irgendwie was dazwischen. Aber im Endeffekt ist das glaube ich ein Tropfen auf

nem heißen Stein, weil, äh... ich glaub – wenn man wirklich was dran ändern will und Diskussionen unterbinden möchte, die halt keine sein sollten, weil eigentlich jeder der Wissenschaft einfach in gewisser Weise vertrauen sollte – natürlich auch nicht bedingungslos, man sollte immer kritisch sein, das hab ich auch oft, jetzt nur am Rande, auch oft rausgehört, und auch wenn die Leute sagen ja sie sind kritisch, hab ich auch immer gesagt ja, das ist auch super gut, aber wieso resultiert aus deinem kritischen Denken, oder wieso resultiert das darin, dass du halt irgendeinem Bullshit glaubst. So, das beißt sich da dann auch irgendwie. Ähm... genau. Was wollt ich jetzt gerade noch sagen? (3s Pause). Ähm... achso ja, und wenn man diese Gefahr, was meiner Meinung nach für die Gesellschaft ausgeht, und so für das, generell so global gesehen – wenn man sieht, was für Fake News verbreitet werden, wirklich auch von staatlicher Seite, von irgendwelchen Organisationen und von irgendwelchen Gruppierungen und sonstiges. Das Einzige, was da wirklich effektiv hilft, ist ne gescheite Moderation und ne Regulation und in gewisser Weise auch, dass man es schafft, irgendwie so soziale Netzwerke nicht mehr so als rechtsfreien Raum weiter bestehen zu lassen, so. Ansonsten... ja.

081 S M-hm. Und kurz zu dir: Also fühlst du dich gehört, wenn jetzt andere diese Funktionen bei dir verwenden in den Diskussionen?

082 N (5s Pause). Nochmal wie, was?

083 S Fühlst du dich – also du hast ja ein paar Mal mitdiskutiert – hast du dich dann gehört gefühlt, wenn jetzt jemand zum Beispiel auf dich reagiert hat, mit nem Kommentar oder irgendwas geliket hat?

084 N Mhm... also so unter'm Strich ist es eher so, dass ich mich nicht so gehört gefühlt hab, weil... und so ist meine Wahrnehmung gewesen – die Leute da auch gar nicht so... nicht so aufnahmebereit sind, nicht so offen irgendwie, und sich da bekehren lassen wollen in irgendeiner Weise, weil... JEMAND, der in der Kommentarspalte unter irgendeinem belanglosen Bild dann direkt wieder den Bezug nimmt auf Kinder sterben wegen der Maske oder PCR-Tests sind nicht aussagekräftig oder keine Ahnung was – oder Corona gibt es nicht, also das Virus an sich... derjenige, der diesen Kommentar dahinsetzt, der (lachend) ist schon sowas von tief in diesem Sumpf. Das ist halt... ja. Das ist halt alles super schwierig.

- 085 S Verstehe... Ok wir sind eigentlich am Ende. Gibt's noch irgendwas, über das wir nicht gesprochen haben, was du noch wichtig findest, oder generell was, was du noch hinzufügen willst?
- 086 N Äh... (4s Pause). Ne. (Lacht). Also gibt nix.
- 087 S Okay. Gut, dann beende ich mal die Aufnahme.

Interview Tom

Art: Zoom-Interview

Datum: 01.07.2021

Dauer des Interviews: 1:07 h

Soziodemografische Daten:

Geschlecht: Männlich

Alter: 24

Bildungsgrad: Bachelor

Beschäftigung: Master-Student in Informatik, parallele Beschäftigung als Werkstudent

Postskriptum:

Vor der Aufzeichnung: Begrüßung, Einverständnis für die Audioaufnahme eingeholt, über Forschungsvorhaben aufgeklärt, Anonymität zugesichert

Rahmenbedingungen: Interview wurde zuerst in einer Face-to-Face-Situation begonnen, musste aber aufgrund eines gesundheitlichen Notfalls abgebrochen werden und per Zoom einen Tag später fortgeführt werden; hat das Interview jedoch nicht nachhaltig beeinträchtigt. Das Interview konnte ungestört durchgeführt werden.

Blick war meistens auf dem Bildschirm, außer, wenn sie nachgedacht hat, ging er manchmal in den Raum

Nach der Aufzeichnung: Ausfüllen des Kurzfragebogens, Verabschiedung

Transkript:

001 S Dann zum Einstieg mal eine etwas allgemeine Frage: Was hältst du denn generell so von Online-Diskussionen in sozialen Netzwerken?

002 T Generell find ich's inzwischen sehr anstrengend, weil ich lange so am Anfang – das hast du ja mitgekriegt – so öfter mal diskutiert hab, jetzt mit Freunden auch. Oder – ja, ich sag mal Bekannten auf Facebook. Auch manchmal unter irgendwelchen öffentlichen Beiträgen mit Fremden. Und habe mich halt am Anfang mich schon sehr damit beschäftigt gehabt und da ging viel Zeit drauf und es wurde auch irgendwann ziemlich anstrengend. Deswegen sag ich so im Moment dass es einfach was ANstrengendes ist, wo man sich halt auch die Zeit für nehmen muss, und äh ja.

- 003 S Ok. Und würdest du sagen, dass es jetzt aber trotzdem noch öfter vorkommt, dass du auf Diskussionen stößt – also dass du sie siehst?
- 004 T (2s Pause) Ohne mich zu beteiligen?
- 005 S (zustimmend) M-hm.
- 006 T Ja, schon. Also des, ich LES es mir auch öfter noch durch, ähm... einfach so im Prinzip aus Interesse, auch Sachen wo ich dann früher wahrscheinlich auch was dazu geschrieben hätte. Ist inzwischen eher so, dass ich mir das dann durchlese und mir so das, was ich geschrieben hätte früher, mir einfach nur noch denke, aber... mir das ANgucken oder das SEHEN – äh, das kommt schon noch vor.
- 007 S Und das nicht mehr antworten machst du dann um Stress zu sparen, oder...?
- 008 T Im Prinzip ja, also es ist noch SELTEN, dass ich mal irgendwo was dazu schreib. Jetzt vor allem wenn's irgendwelche Freunde, Bekannte sind – dann noch eher – mit jetzt irgendwelchen Fremden zu diskutieren auf Facebook oder so, das äh, mach ich eigentlich fast gar nicht mehr, weil das... hat überhaupt nix gebracht am Schluss... ja. Das war dann einfach nur Stress, deswegen habe ich da einfach keine Lust mehr drauf.
- 009 S Okay. Kannst du dich denn noch an die letzte Online-Diskussion erinnern, auf die du in einem sozialen Netzwerk gestoßen bist?
- 010 T (1s Pause) Ich weiß jetzt nicht ob's die letzte war? Oder meinst du jetzt wo ich mich einge-, also wo ich selbst was geschrieben hab, oder...?
- 011 S Ähm, ne. Einfach nur die, die dir zuletzt begegnet ist – die du zuletzt gelesen hast.
- 012 T (atmet schwer aus) Puh. HEUTE hab ich was – gut, „Diskussion“ wär jetzt übertrieben – aber heut hab ich was gelesen wo's... willst du auch das Thema wissen, oder...?
- 013 S (zustimmend) M-hm.
- 014 T Heute ging's drum über die Plagiatsvorwürfe von der Baerbock, wo ich einfach auch viel dann, besonders auf Facebook so, das Gefühl hab, dass da sehr viele Leute, die öffentlich ihre Meinung schreiben, eher so aus dem AFD-nahen Umfeld kommen, die dann bei vielen Sachen so irgendwelche Verschwörungen sehen oder äh, solche Dinge, wo dann im Prinzip ein Bericht über Plagiatsvorwürfe mit irgendwelchen komplett anderen – also da geht die Diskussion dann nicht um das Thema, sondern da schweift das dann komplett in

ne andere Richtung. Und es war dann auch irgendwann – also das war heute grad erst – war dann auch irgendwann so, dass ich mir gedacht hab, das kann man nicht mehr lesen so. Also das ging dann in ne komplett andere Richtung und komplett frauenfeindliche Sachen da und äh, ja. War dann im Prinzip wo ich so gedacht hab irgendwann ne, das... hab ich jetzt nicht, äh... nicht die Zeit für, mir das da durchzulesen und auch nicht die Lust.

015 S M-hm. Wie kommt's dann dazu, dass du dir in sozialen Netzwerken Diskussionen durchliest?

016 T (3s Pause, atmet schwer aus) Mhm. Im Prinzip ich SUCH nicht danach, im Prinzip ist das unter irgendwelchen, ähm... Posts. Also wenn jetzt zum Beispiel, ich folg einigen Zeitungen, ähm. Oder seh auch, hab viele Freunde, die da immernoch was posten, jetzt in beide Richtungen. Ähm... Und da seh ich eben wenn jemand was kommentiert oder auch wenn irgendein Zeitungsbericht auftaucht oder so – da seh ich das oft und darunter diskutieren dann halt auch sehr viele. Und so kommt das eher, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie da irgendwas such und dann da Diskussionen such oder mir das irgendwie, äh... raussuche und dann da was durchlese. Sondern eher so ein bisschen zufällig.

017 S Ok und spielt dann da auch das Interesse für's Thema rein oder was...?

018 T Ja, das auf jeden Fall schon.

019 S Und jetzt was, was dich nicht interessieren würde, würdest du das auch lesen?

020 T (2s Pause) Kommt drauf an... wahrscheinlich eher nicht. Also wenn's mich wirklich gar nicht interessiert, dann... also wenn's mich nicht interessiert und ich dazu auch keine eigene Meinung so habe, also mich mit dem Thema auch nicht auskenne, dann bringt's mir auch nicht viel da irgendwas zu lesen wenn sich da zwei... Leute auf Facebook unterhalten oder diskutieren, die wahrscheinlich selbst nicht wirklich ne Ahnung davon haben.

021 S M-hm. Und du hast ja jetzt auch erzählt, dass du dich nicht mehr wirklich beteiligst an diesen Online-Diskussionen, aber... bei welchen Gelegenheiten würdest du sagen, würdest du's trotzdem mal wieder machen?

022 T Im Prinzip wenn's wirklich Freunde sind oder gute Bekannte, sag ich mal. Weil bei Fremden finde ich, wie schon gesagt, da bringt's einfach nix – das ist irgendein Fremder, den siehst du danach nie wieder. Bei Freunden ist es so, dass, teilweise – also ganz am Anfang erinnere ich mich an ne Situation, wo mal... da ging so ein Facebook, äh so ein Video auf Facebook rum, von irgendeinem

Politiker, der so gesagt hat, äh der im Prinzip so ein Beispiel gegeben hat, wie das mit dem Impfwang aussehen könnte und der im Prinzip so ein Szenario gesagt hat, und dann halt am Schluss von seiner Rede gesagt hat: SO soll's natürlich nicht laufen. Und dann wurde das eben auf Facebook so geschnitten, dass man im Prinzip nur den Ausschnitt, wie er so dieses Szenario beschreibt, hat – und dann haben das MEHRERE, das waren glaube ich zwei oder drei Freunde von mir – haben das auf ihrer Seite geteilt, wo man dann, wenn man EINE Minute online recherchiert, sieht man, was der Hintergrund davon war, dass der eben danach direkt gesagt hat, genau SO soll's nicht laufen. Und wenn's eben sowas ist und dann nicht um Diskussion und eigene Meinung geht – weil Meinung kann jeder eine eigene haben, aber bei SO nem Thema, wo wirklich klar ist, da teilen die irgendwas FALSCHES, was wirklich nicht stimmt, wo du in einer Minute widerlegen kannst, da würde ich auch immernoch was zu schreiben.

023 S M-hm. Gibt's da dann ein bestimmtes Ziel, dass du verfolgst, wenn du dich da beteiligst?

024 T Im Prinzip... das Ziel bei sowas jetzt, wie bei dem Beispiel, ist denen zu sagen, dass das was sie da teilen wirklich falsch ist. Weil das ist wieder jetzt der Unterschied, wenn irgendwie jemand seine MEINUNG zu irgendeinem Thema sagt, dann ist die Meinung nicht falsch, weil jeder kann seine eigene Meinung haben. Und dann hab ich vielleicht eine andere Meinung. Aber wenn ich wirklich was sehe, wo jemand was FALSCHES teilt, und man ihm das auch wirklich klarmachen kann – und jetzt in dem Fall kannst du ihm im Prinzip das Video zeigen – und dann sieht derjenige, OK es war wirklich anders, dann finde ich bringt's auch was. Also in den Fällen war das jetzt dann wirklich so, dass die danach auch beide das Video gelöscht haben, weil sie halt gesehen haben, OK, sie hätten sich vielleicht vorher mal den Hintergrund angucken sollen.

025 S M-hm, ok. Ähm, kannst du mir beschreiben wie wichtig es für dich ist anderen in Diskussionen in sozialen Netzwerken zuzuhören?

026 T (5s Pause) Mhm... (5s Pause).

027 S Vielleicht im Gegensatz zum Sprechen, beziehungsweise Zuhören im Sinne von – weißt du, die Nachricht verarbeiten, das aufmerksam lesen oder auch nicht aufmerksam lesen – also welche Rolle dieses anderen zuhören in sozialen Netzwerken für dich hat.

028 T (5s Pause, atmet aus) Puh.

- 029 S Vielleicht wenn du es dir vorstellst mit so einer Face-to-Face-Situation – weißt du, im Vergleich?
- 030 T Mhm, ja... dann ist es auf Facebook eher so, wenn jetzt, wie in dem Beispiel von dem ich vorhin erzählt habe, wo ich irgendwann aufgehört habe, weil's dann wirklich so frauenfeindlich wurde und so wo du gedacht hast, die drehen komplett ab – wenn das jetzt Face-to-Face wäre, dann würdest du nicht irgendwann einfach denken, ok äh tschüss, und gehen – sondern dann hörst du dir das halt an und hörst da ein bisschen besser hin. In Facebook jetzt hab ich das Gefühl, oder da ist es bei mir so, wenn ich da irgendwas lese wo ich wirklich sag, OK da bringt's nichts weiterzulesen, die sind komplett irre und es geht in ne komplett andere Richtung – dann kannst du halt einfach, oder dann sag ich OK dann les ich halt nicht weiter und geh dann im Prinzip einfach raus.
- 031 S M-hm, okay. Also muss dieser Punkt für dich erreicht werden, damit du dann sagst, da ist es jetzt nicht mehr wert, zuzuhören.
- 032 T Im Prinzip ja.
- 033 S Wie würdest du... ähm, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen abstrakt. Aber ähm, wie würdest du beschreiben, wie du selbst in Online-Diskussionen zuhörst?
- 034 T (5s Pause) Mhm, das ist immer schwer zu sagen so, wie man sich SELBST dabei einschätzt. Weil ich... schätz mich selbst da eigentlich so ein, dass ich schon anderen zuhöre, wenn sie auch Argumente haben und so irgendwas Sinnvolles sagen. Wie auch gesagt habe, dass wenn jemand seine Meinung zu irgendeinem Thema sagt, dann ist es seine Meinung, dann sag ich ihm auch nicht: Deine Meinung ist falsch. Weil sowas gibt's für mich nicht, jeder hat seine Meinung und man kann halt, im Prinzip kann die Meinung ja auch auf anderen Fakten oder Informationen basieren und dann ist es trotzdem ne richtige Meinung. Deswegen find ich schon, dass... oder ich VERSUCH zumindest, dass ich anderen zuhöre, und vor allem wenn ich merk, okay die haben... die haben sich irgendwie mit nem Thema befasst, haben halt vielleicht andere Informationen dazu oder nehmen sich ihre Informationen von wo anders, und ich so das Gefühl hab, okay die BEFASSEN sich aber auch mit dem Thema. Jetzt bei Leuten, wo ich das Gefühl hab, OK... da ist einfach gar kein Hintergrund und äh, da werden einfach irgendwelche Sprüche rausgehauen... da macht das dann auch wenig Sinn.
- 035 S M-hm. Okay. Also kommt's quasi auch auf dein Gegenüber vor allem an.
- 036 T Ja, schon... ja.

- 037 S Okay. Dann würde ich jetzt gerne ein paar Szenarien zusammen mit dir anschauen und deine Meinung dazu hören. Dafür würde ich jetzt kurz meinen Bildschirm teilen. Und dann siehst du eine Beispieldiskussion aus dem Internet, Moment... (8s Pause). Genau, siehst du was?
- 038 T Joa, kannst du es etwas größer machen?
- 039 S Klar. (4s Pause).
- 040 T Ja.
- 041 S Okay. Also, ähm, in dem Post ging es um Organspende und da gab es ein Video dazu mit ein paar Fakten zur Organspende, und dann haben eben mehrere Leute darunter diskutiert. Ähm... könntest du dir das einfach mal durchlesen? Und sag mir dann wenn ich weitermachen soll, (scrollend) also es sind ein paar Seiten. Ähm, kannst es dir ja einfach mal kurz durchlesen.
- 042 T Ja, geht's da so um meine Meinung oder was ich...?
- 043 S Ähm, ne, also, die anschließende Frage wäre, dass du dir vorstellen sollst, du würdest in dieser Diskussion mitdiskutieren wollen und wie du da vorgehen würdest beziehungsweise was du machen würdest.
- 044 T (4s Pause) M-hm. (23s Pause) Ja.
- 045 S (wechselt zur nächsten Seite der Screenshots auf Bildschirm)
- 046 T (11s Pause) Ja.
- 047 S (wechselt zur nächsten Seite der Screenshots auf Bildschirm)
- 048 T (18s Pause) Ja.
- 049 S (wechselt zur nächsten Seite der Screenshots auf Bildschirm)
- 050 T (15s Pause) M-hm.
- 051 S Ja, das war's schon.
- 052 T Ah okay.
- 053 S Ja... (6s Pause). Hast du da ne Idee?
- 054 T Äh, was war jetzt die Frage dazu?
- 055 S Nur dass du dir vorstellen sollst, du würdest in der Diskussion mitdiskutieren wollen, wie du das machen würdest, was du machen würdest – ja, genau.
- 056 T Ja, also ich bin da eigentlich jemand... also ich hab auch die Meinung, Organspendeausweis find ich richtig, ich hab selbst einen, ähm... Und bei so ner Diskussion bin ich eigentlich immer so, dass ich jetzt nicht, zum Beispiel beim ersten Kommentar, was so ziemlich meine Meinung ist, ähm... würd ich dann weniger darunter was schreiben – irgendwie „ja super, ist genau meine Meinung“

– sondern eher jemand, der was ANDERES sagt, der ne ANDERE Meinung hat, ähm da würd ich dann eher was dazu schreiben. Also im Prinzip, ähm... ja. Dagegen Argumente bringen.

057 S Gibt's hier irgendeinen, wo das so wäre? Irgendein Kommentar?

058 T Ja, du musst mal bisschen runter.

059 S (scrollt runter, 6s)

060 T Ähm ja genau, der erste oben. Also, genau, der erste da. (3s Pause). Ähm... ja... da weiß ich jetzt nicht, ob ich da... Also da würd ich wahrscheinlich nix zu schreiben, weil das geht schon wieder so in die Richtung – ja da sagt jemand, er hätte eh schon was gelesen und äh, da würden Ärzte drüber sprechen (seufzt)... Wenn er da so überzeugt von ist, dann wird man ihn wahrscheinlich nicht vom Gegenteil überzeugen können, indem man da sagt, äh, ne es ist nicht so, weil es wird ja niemand nur weil er nen Organspendeausweis hat dann sterben gelassen oder so, damit die Organe dann weiter gegeben werden. Aber das hört sich halt, also das hört sich halt für mich schon so'n bisschen so an, ähm... ja, die ist eh schon so fest auf ihrer Meinung und ähm, hat auch schon viele Antworten dadrauf bekommen – ich würd mir dann wahrscheinlich eher die Antworten mal durchlesen, ähm... aber würde da wahrscheinlich jetzt weniger was zu schreiben. Ich würde glaub ich eher noch bei dem letzten auf der Seite?

061 S (scrollend) M-hm?

062 T Genau, da ist nämlich noch nicht so viel und DA find ich, also da... äh, die eine Person hat ja geschrieben, bla bla bla, „das hat mich echt zum Nachdenken gebracht und ich weiß nicht ob ich meinen Ausweis behalten möchte“. Da kann ich mir eher vorstellen, dass ich da was zu schreiben würde, weil das so Leute sind, die – sie sagt's ja selbst, NACHDENKEN, sich einfach unsicher sind. Geht schon in die Richtung, dass sie eigentlich sich selbst um die Gesundheit ihrer Mitmenschen kümmert, aber eben jetzt durch bestimmte Gruppen daran zweifelt, ob das wirklich was bringt. Und da, das wäre jetzt eher was, wo ich dann was zu schreiben würde, wo ich irgendwie so... in die Richtung, ja es würde sich lohnen und man weiß ja nie wen man rettet... ja.

063 S M-hm.

064 T Genau. Wo ich's Gefühl hab, da kann man noch Leute wirklich, die selbst am Nachdenken sind, noch zu irgendwas bewegen oder irgendwie in ne gute Richtung lenken.

- 065 S M-hm. Und wie ist das mit dem reinen Reagieren? Würdest du auf manche Kommentare reagieren, auf manche nicht? Wie würdest du reagieren?
- 066 T Meinst du jetzt reagieren mit zum Beispiel „Gefällt mir“ lassen, oder...?
- 067 S Genau.
- 068 T Ja, also das mach ich schon oft eigentlich. Also jetzt so bei dem allerersten Kommentar zum Beispiel, das hat ziemlich gut meine Meinung getroffen. Das würd ich dann, da würd ich ein „Gefällt mir“ lassen. Ähm... ja, wenn jetzt irgendwas nicht meine Meinung trifft, dann mach ich da aber keinen Wutsmiley oder sowas normal, sondern lass es dann halt einfach.
- 069 S Und ähm... Welche Motivation hast du dabei wenn du darauf reagierst? Jetzt zum Beispiel beim ersten?
- 070 T Im Prinzip... mhm, ja gut, gute Frage. Ich glaub weniger der Person selbst zu zeigen, dass ich die Meinung gut finde, weil die Person ja diese Meinung schon hat und wahrscheinlich auch die Meinung behalten wird, sondern... ich glaub da geht's eher so drum anderen zu zeigen, die jetzt wie ich dann zum Beispiel einfach nur durch die Kommentare gehen und das sehen, dann zu zeigen, ja die hat ne Meinung und die wird von vielen Leuten geteilt.
- 071 S M-hm... okay. Ähm... ist dieses Liken und so weiter vielleicht auch... also du hast jetzt gesagt es ist eher für die anderen Leute, deshalb wahrscheinlich eher nicht – aber so ein Zeichen dass... also im Alltag kann man ja nicken und so weiter, man kann Leuten signalisieren, dass man zuhört. Ist dieses Liken und so weiter auch ein bisschen so ne Form des „Ich höre dir zu“? Oder würdest du das eher anders sagen...?
- 072 T Mhm, ja doch – würd ich schon sagen. Also, das kommt auch immer drauf an, wenn da irgendwie, äh... jetzt ein Kommentar schon, was weiß ich, tausend Likes hat, dann bringt's das nicht mehr, aber wenn man jetzt zum Beispiel in so Unterkommentare geht, wo dann vielleicht nicht mehr so viele Leute mitlesen, und äh dann da bei ner Person, wo ein Kommentar jetzt noch gar keine Likes hat, da dann das liket, da geht's dann schon eher in die Richtung, das werden dann nicht viele andere sehen, ähm... aber im Prinzip der Person zu sagen, hey, es gibt jemanden, der hat's gelesen und der sieht das genauso. Und da geht das dann find ich schon in so ne Richtung.
- 073 S Ok. Und ähm, bei dem wo du meinstest du würdest jetzt zum Beispiel keinen Wutsmiley – also wenn du nicht zustimmst, würdest du nicht reagieren. Wieso nicht? Weißt du das, beziehungsweise kannst du es einschätzen?

- 074 T (atmet schwer aus) Puh... ja, im Prinzip ist so der Gedanke dabei: Man sieht dann wenige Leute, wenn sie dann den Kommentar sehen, gucken dann wie viele da nen Like gegeben haben, wie viele einen Wut- oder traurig oder was auch immer gegeben haben. Sondern man sieht, wie auf dem Bild zu sehen, dass zwei Smileys gegeben wurden, aber wenn das jetzt mehrere sind, dann sieht im Prinzip nur Gesamtzahl und sieht aber nicht, wer was gegeben hat und, ja... dann denken viele wahrscheinlich, boah, so vielen Leuten gefällt das, ähm... ich würd dann eher wie jetzt bei dem oberen Kommentar auf der Seite, der so viele Antworten hätte – ich würd dann eher wahrscheinlich mir die Antworten mal durchlesen und dann gucken, weil da ist bestimmt jemand, wo's so in die Richtung meiner Meinung geht. Und würd dann da eher nen Like dalassen.
- 075 S M-hm, okay. Findest du die Möglichkeiten ausreichend auf Facebook um zu signalisieren, dass du „zuhörst“? Oder findest du, dass es da mehr geben sollte? Beziehungsweise hast du überhaupt das Ziel, anderen zu signalisieren, dass du zuhörst?
- 076 T (atmet aus) Ja, bei manchen Sachen schon, ähm... Ja, finde ich, könnte man irgendwas sich überlegen – da hab ich auch schon mal drüber nachgedacht. Weil momentan ist es halt immer so, dass alle Leute öffentlich sehen, wenn du irgendwas likest. Und vielleicht eine Möglichkeit, dass NUR der Verfasser dann sieht, dass man dem – ja, jetzt nicht Feedback – aber im Prinzip wie'n Like, das halt nur der Verfasser sieht. Weil ich denk, dass es viele Leute gibt, die auch – jetzt weniger Kommentare, aber vielleicht auch Posts – jetzt eher nicht liken, weil sie denken, ah dann sieht wieder jeder dass ich da irgendwas geliket habe. Ich glaube das so ne Möglichkeit nicht verkehrt wäre.
- 077 S M-hm, okay. Und jetzt nochmal ein bisschen allgemeiner zu den Kommentaren zurück: Wie hast du die wahrgenommen? Also ich hab ja schon gemerkt, dass du den Inhalt schon herausgefiltert hast, also du hast aufmerksam gelesen, nehme ich mal an. Gab's irgendwas besonderes, auf das du geachtet hast... oder, ähm, nur einzelne Kommentare zum Beispiel beachtet hast... oder auf Fehler geschaut, oder irgendwas?
- 078 T Ja, also das muss ich sagen mach ich schon. Das ist aber so ne generelle Angewohnheit, hat jetzt nix speziell mit den Kommentaren zu tun, dass ich immer auf Fehler achte. Ähm... aber ansonsten les ich eigentlich schon jeden Kommentar so durch, wenn das – da war ja jetzt nix dabei, was ewig lang war. Wenn das jetzt Abschnitte sind, wo man Minuten braucht, das zu lesen, dann lass ich das auch

manchmal. Aber so guck ich mir eigentlich schon jeden Kommentar an, achte auch ein bisschen drauf so wie viele Antworten sind da schon drunter... würde jetzt, beim ein oder anderen würd ich mir die Antworten noch durchlesen, ähm... ja, genau.

079 S Okay. Ähm... gibt's einen Unterschied, wie du mit respektvollen und beleidigenden Kommentaren umgehst, so beim Lesen?

080 T (2s Pause) Mhm... ja. Bei respektvollen würd ich noch eher in ne Diskussion gehen und mir auch eher die Antworten auf diese Antworten durchlesen. Weil ich find, wenn jemand respektvoll und eben so, mit wirklichen Fakten einfach seine Meinung darstellt, und dann so ne Diskussion daraus entsteht, wo eben Leute mit verschiedenen Meinungen diskutieren, dann ist das auch ganz interessant. Wenn aber die Antwort schon in ne beleidigende Richtung geht, dann sind oft die Antworten darunter genauso und ja, dann... wird das einfach so ne... so zwei Fremde beleidigen sich einfach die ganze Zeit auf Facebook. Braucht man dann, ja guck ich mir dann auch eher weniger an.

081 S Okay... dann vielen Dank erstmal dafür. Jetzt haben wir uns ja einen Screenshot von deiner eigenen Diskussion rausgesucht, über die wir sprechen wollten. Vielleicht kannst du dir die selbst ja auch nochmal öffnen?

082 T Ja.

083 S Und wenn du dich da mal zurückerinnerst, kannst du mir da beschreiben – so Schritt für Schritt – wie das für dich abgelaufen ist?

084 T (4s Pause) Ja. Also im Prinzip, auch so ganz kurz nochmal, ging's eben um: Merkel fordert Lockdown bis Ostern, Söder fordert Impfzwang, bla bla bla, komplette Ausgangssperren. Und dass die Verschwörungstheorien alle natürlich wahr sind, ähm... Und das war eben ein Post, ich kenn den der das gepostet hat, den kenn ich schon sehr lang. Hab mit dem früher im Verein gespielt und ähm... Der hat in den letzten Wochen davor schon öfter mal solche Sachen gepostet, auch immer... Das ging dann so in die Richtung irgendwelche Videos, wo er dann gepostet hat oder dazu geschrieben hat: (nachahmend) Ja speichert das, sobald Facebook das sieht, werden die das direkt wieder löschen. Und zwei Wochen später war's immer noch da. Und solche Sachen, wo halt nie irgendwas eingetroffen ist, was er gesagt hat und was wirklich in ne komplett falsche Richtung auch ging, und ähm... DA war halt wirklich so ne Phase, wo ich auch gedacht hab, langsam wird's echt genug, weil da ging's so viel um diesen Impfzwang, wo extrem viele Meinungen auf Facebook geteilt wurden zu nem

Thema, wo man zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht so wusste, in welche Richtung das überhaupt gehen wird. Und ich mein, man kann dann seine Meinung sagen – zum Beispiel sagen, ich fänd's nicht gut, wenn's kommt und da irgendwelche Gründe für nennen, oder sagen, ich fänd's gut wenn's kommt, was weiß ich – aber im Prinzip dann so vorhersagen, was entschieden wird, ähm... ja, bei sowas kommentier ich dann eben auch. Und wie gesagt, war ein Bekannter von mir, deswegen äh... hab ich da nicht mit nem Fremden diskutiert, sondern hatte so das Gefühl, vielleicht kann man da noch ne sachliche Diskussion führen.

085 S M-hm. Okay. Und wie hast du jetzt seine... also in der Diskussion, ihr seid ja dann in eine Diskussion gegangen, du hast ja dann erstmal drauf reagiert. Wie hast du die Kommentare dann von ihm wahrgenommen? Oder wie kamst du auch dazu, deine eigene Antwort so zu formulieren wie du's gemacht hast?

086 T Ja, also, am Anfang, mein erster Kommentar war ja echt sehr sehr lang, wo ich halt wirklich überhaupt nicht beleidigend war oder so, sondern ihm im Prinzip wirklich Argumente geliefert hab, ihm versucht hab, zu erklären, warum ich jetzt das schreib, was dahinter steckt und... ihm im Prinzip so bisschen meine Meinung da drüber gesagt. Ähm... ja, seine Kommentare waren dann schon eher in die Richtung so, ja... im Prinzip kamen da schon keine Argumente mehr, hab ich das Gefühl, sondern es ging dann so in die Richtung – ja, wenn du das nicht toll findest, dann scroll doch einfach weiter, bla bla bla. Ähm, also hat man schon gemerkt, da sind keine Argumente dahinter, das ist einfach wieder irgendwas posten, was man sieht und toll findet. Aber da ist kein Hintergrundwissen um über das Thema sprechen zu können. Und dann wurden meine Antworten darauf natürlich auch eben bisschen kürzer und natürlich dann auch nicht mehr so voll mit Argumenten, sondern man passt sich dann eben ein bisschen an, wie darauf reagiert wird, ähm... ja, und ich mein, geendet ist es dann so, dass ich blockiert wurde von ihm, weil's halt auch in ne Richtung ging, wo ich jetzt eigentlich gar nicht so die Intention hatte, dass es in so ne Richtung geht, aber... es wurde dann einfach viel hin und her geschoben. Jetzt nicht wirklich beleidigt, aber so... Äh, ja... Im Prinzip schon. Er hat ja dann gemeint, dass er im Gegensatz zu mir ne sinnvolle Tätigkeit hätte und bla bla bla. Ging dann schon in so ne dumme Richtung, wo du gemerkt hast, da ist einfach absolut kein Hintergrundwissen bei ihm und der fühlt sich dann halt direkt angegriffen und greift dann halt mich persönlich an und dann ging's halt genauso zurück, und äh, ja...

- 087 S M-hm. Und du hast ja jetzt gesagt da gab es dann eine Veränderung – also anfangs warst du noch sachlich und hast noch argumentiert und dann irgendwann hast du dich angepasst. Ähm, mit welcher Linse hast du dann die Kommentare gelesen, die da von ihm kamen? Also, ähm... Wie hat sich das dann verändert, wie du ihm zugehört hast – weißt du wie ich meine?
- 088 T (3s Pause, atmet schwer aus) Mhm, äh... eigentlich hab ich gar nicht so das Gefühl, dass sich das verändert hat, wie ich ihm zugehört hab, weil ich hab trotzdem genauso seine Antworten genau durchgelesen, ähm... Im Prinzip hat sich so meine Reaktion oder meine Antwort dann geändert. Dass ich dann eben nicht so versucht habe jetzt, irgendwelche Fakten zu finden und das irgendwie so zu formulieren, dass man's gut verstehen kann, was ich ihm sagen will, sondern dann ging's halt nur noch in so ne Richtung, ja irgendwas dagegen sagen so im Prinzip, ähm... Aber, ja so vom reinen Zuhören finde ich hat sich da nicht wirklich was geändert.
- 089 S M-hm. Aber so ein bisschen so, „okay du hast keine Ahnung, deine Argumente sind eh nicht ernstzunehmen“. Sowas vielleicht?
- 090 T (zögerlich) Ja, das schon. Ja
- 091 S Okay. Und vorher war's so, du hast noch versucht da zu überzeugen oder so in der Art?
- 092 T Ja, genau.
- 093 S Okay. Ähm... Hast du der Person irgendwie signalisiert, dass du ihr zugehört hast? Also zum Beispiel mit ner Nachfrage, oder... irgendwie... also hattest du das Gefühl da war ein Austausch und wie hast du das signalisiert?
- 094 T (2s Pause) (plötzlich) AH, ja... ein Austausch klar, weil er hat auf Sachen die ich geschrieben hab geantwortet, ich hab auf Sachen, die er geschrieben hat, geantwortet – deswegen klar, das war ne Eins-zu- Eins-Diskussion, also da war niemand anders sonst beteiligt, deswegen... ist klar finde ich, dass man da dem anderen zuhört. Aber es gab jetzt nix wo ich dann irgendwelche Rückfragen oder sowas, aber für mich war das in dem Moment klar dass er MIR zuhört, bei dem was ich schreib, und reagiert, und ich IHM zuhör bei dem was er schreibt und darauf reagiere.
- 095 S M-hm, okay. Ähm... ich weiß jetzt nicht ob die Frage greifbar ist, aber in welchen anderen Situationen kommt es vor, dass du anderen Diskutierenden auf diese Art und Weise zuhörst?

- 096 T (5s Pause) Mhm... ja, eigentlich schon, weil, mhm... Also bei vielen Diskussionen mein ich, weil... man oft ja, während du was liest, oh, ohje, da kommt ja wirklich gar nix an Fakten oder Informationen. Oder auch bei anderen dir denkst, oh ok, der kennt sich mit dem Thema ziemlich gut aus, also ich find so, man... ja, während man das liest, hat man dann schon so'n bisschen Hintergedanken und dann ist auch zum Beispiel jetzt, ähm... Wenn dann irgendjemand nen Text geschrieben hat, der am Anfang viele Fakten/Infos drin hatte und dann am Schluss was schreibt, wo du dir denkst, ok das hört sich jetzt bisschen unrealistisch an – dann ist das aber so dass man dann vielleicht selbst mal guckt, ob da was dran sein könnte, da ein bisschen recherchiert. Wenn das jetzt Leute sind, die am Anfang schon komplett in ne komische, falsche Richtung gehen und dann sowas schreiben, dann guckst du dir das meistens auch gar nicht an, weil klar ist, ok der, ja... das stimmt eh nicht, das sind eh falsche Infos. Ähm... ja, genau.
- 097 S Ok, also da recherchierst du dann erst um zu schauen, ob es das überhaupt gibt?
- 098 T Manchmal. Also es gibt schon Kommentare, wo, wenn dann was für mich neu ist und das von jemandem kommt, der wirklich... wo man merkt, der kennt sich auch mit dem Thema aus, und da dann irgendwas schreibt oder irgendwelche Links noch in seinem Kommentar hat, dann guck ich mir das schon an.
- 099 S M-hm, okay. Du hast jetzt gesagt, wenn man sich das durchliest, dann hat man ja schon dabei so Gedanken und dann hast du den Unterschied gemacht zwischen Personen, wo du merkst, ok die wissen was und zwischen den „anderen“. Was meinst du mit den Gedanken in deinem Kopf, also inwiefern unterscheidet sich das?
- 100 T (5s Pause) Ja, bei manchen denkst du dir dann halt wenn du's liest, ok der hat Ahnung. Bei manchen denkst du dir schon, ok überhaupt nicht. Aber da geht's dann auch – also ich mein das jetzt weniger so, mit Leute die meine Meinung teilen, oder Leute die ne andere Meinung haben – sondern es gibt auch Leute, die ne andere Meinung haben, die aber trotzdem sich mit dem Thema auskennen. Und da hör ich dann auch zu und denk mir nicht schon während dem Lesen, oh ne, der ist komplett bescheuert. Sondern es geht wirklich so, wie man seine Meinung rüberbringt und äh, wie man das argumentiert. Und im Prinzip, ja, so – was so dahinter steckt.

- 101 S M-hm. Und bei denen, wo jetzt nicht so viel dahinter steckt: Würdest du die dann weiterlesen oder ist das dann eher so ein Ausschlusskriterium?
- 102 T Wahrscheinlich nicht, ja.
- 103 S Kam's auch mal vor, dass du in Diskussionen in sozialen Netzwerken eine andere Person, die auch diskutiert hat, unterstützt hast?
- 104 T (3s Pause, zögerlich) Ja, schon. Hab ich jetzt kein genaues Beispiel im Kopf, aber gerade wenn's dann so in Antworten auf Antworten geht, und da irgendwie jetzt wie bei dem Szenario, was du mir vorhin gezeigt hast – wenn da jemand ne andere Meinung hat und dann wird unter dieser Antwort diskutiert, und man merkt, da ist jemand, der wirklich versucht, sachlich zu argumentieren und dann sind irgendwie zehn andere, die einfach irgendwelche Halbwahrheiten rausschreiben – dann kommt's schon vor, dass ich da mal dann irgendwie auch was kommentier, ja auch um so zu zeigen, du bist nicht alleine, es gibt auch andere Leute, die da deine Meinung teilen.
- 105 S M-hm. Und was muss da passieren, damit du das Gefühl hast, du musst da einschreiten? Ist es dann dieses Szenario, das du gerade beschrieben hast meistens?
- 106 T Ja, schon. Also wenn's dann auch so... wenn das ne Person ist, wo die anderen dann klar in der Überzahl sind, wenn das dann im Prinzip so geht, alle auf einen. Und man dann versucht eben dem einen so'n bisschen zu Hilfe zu kommen, ähm... und auch wenn es in so ne beleidigende Richtung dann geht. Wenn da nicht diskutiert wird – ich mein, wenn da einfach sachlich diskutiert wird und es halt viele von der anderen Meinung gibt, die schreiben, dann ist alles okay. Aber oft ist es dann halt so, dass es da, gerade wenn's viele gegen einen sind, dass es dann eben schnell zu Beleidigungen geht und da weniger diskutiert wird.
- 107 S Und wie häufig kam sowas schon vor bei dir?
- 108 T Mhm... gute Frage. (Lachend) nicht so häufig, aber vielleicht zwei, drei Mal oder so.
- 109 S Okay. Gut, dann würde ich dir auch hierzu gerne ein Szenario vorlegen.
- 110 T M-hm.
- 111 S Ich werd nochmal meinen Bildschirm teilen. (8s Pause) Mhm, okay. Ähm, hier handelt es sich um einen Beitrag von der Tagesschau: Es geht darum, dass Rauchen ab 2022 teurer wird. Erstmal ganz kurz dazu, was ist da deine Meinung zu?

- 112 T Find ich sehr gut, weil ich absolut kein Raucher bin und generell die Meinung hab, dass Rauchen... ja gut, ist jetzt bisschen krass zu sagen, komplett verboten. Aber ich find den Schritt – ich glaub Neuseeland oder Australien ist das, wo ne Packung Zigaretten 40 Euro oder so umgerechnet kosten soll, in ein paar Jahren – find ich nicht verkehrt. Weil ja im Prinzip ist Geld eben – ist traurig, aber Geld ist der größte Ansatz um Leute dazu zu bewegen, dass sie aufhören zu rauchen.
- 113 S Okay, dann... in unserem Szenario haben wir eine Person, die für das Rauchen ist und sich gegen diese Erhöhung der Preise ausspricht. Und wir würden dann ein kleines Gedankenexperiment mal machen, also stell dir vor du bist jetzt kein Rauchgegner. Lies dir das vielleicht einfach nochmal kurz durch und sag dann einfach wenn ich wieder runterscrollen soll.
- 114 T M-hm. (13s Pause) Ja.
- 115 S (wechselt zur nächsten Seite der Screenshots auf Bildschirm)
- 116 T (14s Pause) Ja.
- 117 S Okay, hast du's gelesen?
- 118 T M-hm.
- 119 S Erstmal vielleicht generell jetzt wirklich deine eigene Meinung: Was hältst du von der Diskussion?
- 120 T Ja, also ich kann's schon verstehen – gibt ja viele Leute, die sagen, mein Körper meine Entscheidung. Find ich auch grundsätzlich richtig, aber es ist eben ganz oft so... auch jetzt zum Beispiel das Thema Impfen ist eigentlich relativ ähnlich, weil es ist eben nicht... du triffst da ne Entscheidung nicht nur über dich, die niemanden anderen betrifft, sondern es betrifft auch andere. Es betrifft Leute um dich rum. Ja, auch Familie – Kinder zum Beispiel – auch wenn du jetzt irgendwie nicht vor deinen Kindern direkt rauchst oder im Prinzip so, dass deine Kinder davon was abbekommen. Deine Kinder sehen, wenn du rauchst und alles was die Eltern machen ist cool und dann glaub ich schon, dass die Gefahr größer ist, dass die Kinder dann später auch mal rauchen... Ähm, und deswegen find ich's bei sowas immer schwer zu sagen, wenn jemand sagt, ja, meine Lunge meine Entscheidung. Weil es ist eben nicht nur eine Entscheidung, die einen komplett selbst betrifft und ich find schon... also, der erste Kommentar, dass das eigentlich ein ganz gutes Beispiel ist, ja... Die Folge davon hat dann eben nicht nur diese Person zu tragen, sondern viele andere auch noch.

- 121 S M-hm. Okay. Jetzt ist es ja in diesem Beitrag so, dass alle ein bisschen gegen diese eine Person sprechen. Nehmen wir mal an, du würdest ihn jetzt unterstützen wollen – beziehungsweise erstmal die Frage, wenn jemand so an den Rand gedrängt wird, auch wenn er deine Meinung nicht vertritt, würdest du trotzdem die Person unterstützen?
- 122 T Ne. Muss ich ganz klar sagen, ne. Wenn er nicht meine Meinung unterstützt, ne. Und ich find das jetzt bei dem Beispiel auch nicht so, da ist jetzt niemand komplett beleidigend, die versuchen halt alle irgendwelche Argumente zu bringen, um ihn umzustimmen, aber ich find das geht jetzt noch nicht in ne beleidigende Richtung.
- 123 S Okay. Würdest du die anderen unterstützen?
- 124 T Bei dem Beispiel jetzt auch eher weniger, weil da haben schon genügend Leute was geschrieben, ähm... ja. Also da würd ich wahrscheinlich einfach lesen. Find das Thema auch interessant, aber würde wahrscheinlich nicht mitschreiben.
- 125 S Ok. Und wenn du jetzt mal versuchst dich so hineinzusetzen, du würdest die Meinung von dieser Person vertreten – wie würdest du sie dann unterstützen?
- 126 T (6s Pause) Mhm. Im Prinzip würd ich dann eher versuchen, ihr zu signalisieren, hey ich seh das genauso wie du. Ich find auch, mein Körper meine Entscheidung. Ich glaub ich würd dann weniger versuchen, weil eben schon viele ne andere Meinung was geschrieben haben – ich glaub ich würd dann weniger gegen die alle gehen, also weniger eine Diskussion mit denen starten – sondern würde im Prinzip eher so der Person signalisieren, dass da noch jemand ist, der das genauso sieht.
- 127 S M-hm. Okay. Ähm, würdest du das jetzt mit nem Like machen oder würdest du kommentieren oder wie würdest du das gestalten?
- 128 T Eher mit nem Like. Weil's natürlich der einfachere Weg ist.
- 129 S M-hm. Würdest du nen Kommentar schreiben, wenn du die Meinung wirklich vertreten würdest?
- 130 T Könnte sein. Ja doch, also es könnte schon sein, dass ich da jetzt... wenn das wirklich so ist... Also die Person steht ja in den Kommentaren jetzt so ein bisschen alleine da, es sind viele von der anderen Seite, die was zu schreiben... da könnte ich mir schon vorstellen da was zu schreiben. Jetzt nicht ewig lang aber schon irgendwie so kurz, so ja ich seh das genauso wie du.

- 131 S M-hm. Okay. Dann, würden wir zum nächsten kommen. Kommt es denn auch mal vor, dass du aus Diskussionen in sozialen Medien einfach nur Informationen sammeln willst ohne da jetzt mitzudiskutieren?
- 132 T Ja, auf jeden Fall.
- 133 S M-hm. Dann kannst du ein bisschen was dazu erzählen, inwiefern das der Fall ist? Oder wann, oder...?
- 134 T Mhm... gute Frage. Weil ich hab jetzt kein Beispiel so im Kopf, aber es kommt eigentlich sehr oft vor. Gerade wenn es jetzt zum Beispiel unter Sachen, die so in die medizinische Richtung gehen, geht – wo man eben viel noch lernen kann von anderen. Ähm... und da Leute mitdiskutieren, wo man merkt, okay die kommen aus der Richtung zum Beispiel oder kennen sich da halt einfach sau gut mit aus, dann les ich mir da schon viel durch... auch Antworten von denen oder schaue mal irgendwie kurz auf's Profil oder so, was die da so teilen und schreiben. Das kommt eigentlich schon relativ häufig vor, dass mein Ziel nicht ist, da irgendwie mich einzuschalten – sondern wirklich mich zu informieren und vielleicht auch noch was zu lernen, wenn sich jemand gut mit einem Thema auskennt.
- 135 S M-hm. Was ist dann der Grund dahinter, dass du das machst? Also so Meinungsbildung oder dich zu informieren?
- 136 T Ja also das – beides eigentlich. Ich find ne Meinung kannst du dir eigentlich nur bilden, wenn du dich mit nem Thema halbwegs auskennst und dafür musst du halt im ersten Schritt Informationen sammeln. Und klar, man muss da auf Facebook immer vorsichtig sein, wer da was schreibt. Aber ich mein, da gibt's schon viele Seiten, auch inzwischen viele bekanntere Seiten – zum Beispiel folge ich einer Ärztin, die zu vielen Themen auch ihre persönliche Meinung zu schreibt – und ich find, von solchen Leuten kann man da auch viel mitnehmen. Und klar ist das dann auch nicht, dass man da nur zu nem bestimmten Thema deren Meinung lesen sollte und diese Meinung dann für sich selbst übernehmen, sondern man sollte sich natürlich auch anderweitig dazu informieren. Aber ich find, dass man von denen einfach viel lernen kann und auch viel mitnehmen kann.
- 137 S M-hm. Und weißt du, in welchen Situationen das vorkommt?
- 138 T (8s Pause) Mhm... ich weiß nicht genau was du meinst?
- 139 S Also ist es zum Beispiel so, dass dir das eher zufliegt oder suchst du auch mal gezielt?

- 140 T Ähm, ja... eher dass es mir zufliegt, wenn's so um die Allgemeinheit geht. Ähm, bei dem Beispiel, was ich jetzt eben gesagt hab, bei dieser einen Ärztin – da geh ich manchmal auch einfach so auf die Seite und schau was die so geschrieben hat, weil das eben immer, oder fast immer Themen sind, die mich interessieren – so im medizinischen Bereich, ähm... da such ich dann schon mal bewusst danach. Aber jetzt weniger so allgemein wenn ich die Leute nicht kenne.
- 141 S Okay. Aber da sind's ja dann wahrscheinlich auch Seiten, denen du folgst, wo du das dann mitbekommst, also wo es dir „zufliegt“?
- 142 T Genau, genau.
- 143 S Okay. Ähm... Dann hätte ich jetzt nochmal ein Szenario. Und zwar ging es hier erneut um die Organspende. Du kannst dir den Post gerne mal kurz durchlesen, wenn du möchtest.
- 144 T (24s Pause) Okay.
- 145 S Okay und dann wurde hier drunter auch wieder diskutiert. Lies es dir einfach mal kurz durch und sag mir dann wieder Bescheid, wenn ich runter scrollen soll.
- 146 T (20s Pause) Ja.
- 147 S (wechselt zur nächsten Seite der Screenshots auf Bildschirm)
- 148 T (18s Pause) M-hm.
- 149 S Okay. Jetzt stell dir mal vor, du würdest aus dieser Diskussion Infos sammeln wollen. Wie würdest du dabei vorgehen?
- 150 T Ich würd mir eigentlich erstmal den Link bei NetDoctor wirklich durchlesen, weil NetDoctor kenne ich auch selbst – find das eigentlich auch ganz gut. Ist jetzt nicht die komplett medizinische Seite, aber die erklären viele Sachen relativ einfach und ich find schon, dass die sehr aktuell und meist auch richtige Informationen haben. Ähm... würd dann wahrscheinlich jetzt in dem Bereich, ähm... vielleicht auch mal gucken, ob man im Internet was dazu findet... weil der eine ja meint mit den Zielerreichungen in Verträgen – kann ich mir schon vorstellen, dass es das gibt. Aber nicht, dass Chirurgen dann auf Teufel komm raus da irgendwen operieren wollen, und vor allem geht es dann nicht um Transplantationen. Weil da geht es ja dann wirklich um Tod. Wenn die ne Zielerreichung von Operationen haben, dann führen sie vielleicht mal – was weiß ich, irgendwas an deinem Knie aus, was nicht unbedingt hätte sein müssen – aber ja. Ich find das hat eigentlich weniger, also das ist für mich kein wirklicher sinnvoller Kommentar bei der Diskussion jetzt.

- 151 S M-hm. Und deshalb würdest du's dann recherchieren um quasi zu schauen, was dahinter steckt?
- 152 T Ja, ich würd mal gucken, ob man dazu was findet. Ich glaub das ist jetzt ein Thema – irgendwie Verträge von Chirurgen, da würd man wahrscheinlich im Internet nicht irgendwas zu finden... wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es das gibt... dass man sagt, irgendwie... dass es ne Prämie gibt, je mehr operiert wurde zum Beispiel – aber ich glaub nicht, dass es Chirurgen gibt, die dann wirklich bei lebensentscheidenden Operationen wie ner Transplantation sagen, okay wir operieren den jetzt, damit ich meine Prämie bekomme, sondern man hat ja schon öfter gehört, da werden dann mal irgendwelche kleinen OP's durchgeführt, die nicht unbedingt hätten sein müssen. Irgendwie mal an nem Knie oder ner Schulter irgendwas, wo dann Chirurgen oft mal sagen, okay wir machen ne Operation, obwohl's nicht unbedingt hätte sein müssen. Aber ich find jetzt bei so nem Thema, wenn der Chirurg jetzt sagt, ok wir transplantieren da – wir entnehmen dem ein Organ – dann entscheidet er im Prinzip über das Leben vom Patienten und ich glaub nicht dass die dann da an ihre Prämie denken.
- 153 S M-hm. Okay. Nochmal kurz zur Diskussion: Bei solchen Diskussionen – also ich weiß nicht genau ob du hier jetzt irgendein Ziel verfolgt hast – aber was genau ist dann dein Ziel beim Lesen und worauf achtest du?
- 154 T (5s Pause, zögerlich) Mhm. Jetzt bei dem Thema ist es schwer zu sagen, weil ich mich da so relativ gut mit auskenne. Auch mit dem Thema Hirntod. Das stimmt, was die eine Person da schreibt, dass es Fälle gab, wo Personen als hirntot erklärt wurden und dann aber nochmal aufgewacht sind, nochmal zum Leben kamen... und deshalb ist das schon kein hundertprozentig klares Thema mit den Organtransplantationen, seh ich auch so. Ähm... ja gut, ich schweif aber so ein bisschen von der Frage ab. (Atmet angestrengt aus) Ja, also so ein Ziel verfolg ich da nicht so wirklich – ich les es mir halt durch, weil ich das Thema interessant find.
- 155 S M-hm. Und gibt's dann was, worauf du mehr achtest, oder... Also irgendwas worauf du achtest, wenn du dann sowas liest?
- 156 T Mhm... wüsst ich jetzt nicht was. Also ich les mir eigentlich jeden Kommentar einfach durch, aber gibt jetzt nix bestimmtes auf das ich irgendwie achte.
- 157 S Okay. Und wenn du jetzt nur zufällig auf eine Diskussion stößt, ist es dann auch so – vom Zuhören her?

- 158 T Eigentlich schon, ja.
- 159 S Okay... aber wahrscheinlich dann auch... also, auch wenn es dein Thema jetzt nicht so trifft oder du dich nicht so gut auskennst? Oder gibt es da nochmal Unterschiede?
- 160 T Ja, wenn's jetzt ein Thema ist, wo ich noch nicht so viel zu weiß, dann – wie schon gesagt, dann geht's auch in so ne Richtung da ein bisschen was draus zu lernen. Oder wenn jemand, wie auch hier, so einen Link teilt von einer Seite, die man auch kennt... dann, jetzt bei dem Link zum Beispiel hätte ich mir das auch einfach durchgelesen, was die da schreiben, ob's vielleicht irgendwas Neues noch dazu gibt. Im Prinzip um sein Wissen so ein bisschen aufzufrischen und... bei Themen, bei denen ich mich nicht auskenne, würde ich dann auch mir sowas durchlesen, einfach so aus Interesse und auch mit dem Ziel, da wirklich nochmal was zu zu lernen.
- 161 S M-hm... ist die Intensität da vielleicht nochmal ein bisschen anders?
- 162 T Wie meinst du das?
- 163 S Also dass du an sowas, wo du schon eine eigene Meinung hast, auch eher schon mit der eigenen Meinung rangehst und bei was, wo du noch nicht so viel weißt, noch offener bist und da noch so ein bisschen intensiver dich eindenken musst – oder irgendsowas in die Richtung?
- 164 T Ja. Klar, also das auf jeden Fall.
- 165 S Okay. Gibt's dann da so ne Veränderung im Zuhören oder ist das weiterhin gleich deiner Wahrnehmung nach?
- 166 T (angestrengt, lacht aber kurz darauf) Meiner Wahrnehmung nach eigentlich schon. Ich denk, klar ist es anders, wenn man sich zu nem Thema nicht gut auskennt -dann ist man wahrscheinlich auch vorsichtiger wenn jetzt jemand irgendwie was schreibt, wie zum Beispiel das von der Petra, (lesend) es gab auch Fälle, da sind sogenannte Hirntote gerade noch rechtzeitig im OP erwacht. Wenn ich mich jetzt mit dem Thema nicht auskennen würde, dann würde ich mir da vielleicht denken, ok ob das jetzt wirklich so passiert ist – und würde da vielleicht irgendwelche Nachforschungen zu anstellen. Ja ich glaube man wär da ein bisschen vorsichtiger mit solchen Aussagen, wie wenn man sich da auskennt bei dem Thema.
- 167 S Okay. Dann würd ich nochmal gern kurz auf die verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten in sozialen Netzwerken zurückkommen. Also wir haben es ja auch schon kurz angesprochen, es gibt ja einige Möglichkeiten, wie man

anderen in Diskussionen signalisieren kann, dass man ihnen zugehört hat, indem man zum Beispiel liket oder kommentiert oder auch Beiträge teilt. Und findest du – also wir haben es vorhin schon ein bisschen angeschnitten, ich sag’s jetzt nochmal, aber – findest du diese Funktionen gut um anderen zu signalisieren, dass man ihnen zugehört hat?

168 T Ja, also hatten wir’s ja vorhin schon kurz drüber. Ich find’s ok. Es ist jetzt bei manchen Themen, oder... ja doch schon bei manchen Themen, wo man halt nicht will, dass jeder in deiner Freundesliste sieht, wie man zu dem Thema steht zum Beispiel... also als Beispiel, wenn du jetzt für Graslegalisierung bist oder so und da irgendeinen Bericht liken willst, dann aber mit deinen Eltern in Facebook befreundet bist, wo du nicht willst dass die das sehen – da gibt’s halt keine Möglichkeit, drauf zu reagieren. Da müsstest du halt den Verfasser privat anschreiben oder so, aber das machen die allerwenigsten. Also wie ich vorhin eigentlich schon gesagt hab, ich fänd’s nicht schlecht wenn’s so ne anonyme Art im Prinzip geben würde, auf was zu reagieren. Wo man im Prinzip dem Verfasser ein Like dalassen kann, das nur er sieht, das nicht jeder sieht.

169 S M-hm, okay. Dann sind wir eigentlich schon am Ende. Gibt’s noch irgendwas, über das wir bei dem Thema jetzt nicht gesprochen haben, das du aber noch gerne erwähnen möchtest?

170 T Nicht wirklich, nee.

171 S Okay gut, dann bedanke ich mich vielmals und dann wären wir am Ende.

Interview Ahmed

Art: Telefon-Gespräch

Datum: 03.11.2021

Dauer des Interviews: 38 Minuten

Soziodemographische Daten:

Geschlecht: Männlich

Alter: 31

Bildungsgrad: Master of Education

Beschäftigung: Lehrer (Fachrichtung Sport und Politikwissenschaft)

Transkript:

001 S: Okay, dann kommen wir gleich mal zur ersten Frage und zwar was hältst du generell von Diskussionen in sozialen Netzwerken?

002 A: Von Diskussionen in sozialen Netzwerken? Nicht viel, weil man sich doch sehr, sehr, sehr oft übers Netz mehr traut zu sagen oder auch falsche Sachen erzählt, als wenn man in einer Diskussion mit einer Person oder mit mehreren Personen ist. Ja, es hat Vorteile. Es erreicht medial mehr Leute, ja, oder vernetzen, sich an der Diskussion beteiligen können, aber auch zum Beispiel in Form von Cybermobbing oder auch andere Sachen kann man medial mehr schlechtere Dinge machen, als wenn man vor Ort ist und jemanden direkt ins Gesicht etwas erzählen oder diskutieren möchte.

003 S: Und würdest du sagen, dass es öfter vorkommt, dass du in sozialen Netzwerken auf Diskussionen triffst?

004 A: Ich lese mir gern die Kommentare manchmal durch unter verschiedenen Beiträgen.

005 S: Kannst du dich an die letzte Diskussion erinnern, auf die du in einem sozialen Netzwerk gestoßen bist?

006 A: Ja, da habe ich mit ein paar auf Menschen diskutiert, also drei, vier Kommentare geschrieben. Aber meiner Meinung nach kommt man in diesen sozialen Netzwerken nicht weit darüber hinaus mit einer Diskussion, weil es auch relativ schnell unter die Gürtellinie geht.

007 S: Ja, wie kam es dazu, dass du dich beteiligt hast?

008 A: Ich weiß ganz genau, um was es genau ging. Also wahrscheinlich irgendwas, was gegen die Demokratie war oder gepostet worden ist und in den Kommentaren

haben sich sehr viele nicht demokratische Menschen sozusagen geäußert in Form von, sondern von der rechten Szene. Und dann habe ich halt ja meinen Senf dazugegeben, sachlich, ohne irgendwie abwertend oder Abfallhaufen zu werden. Aber spätestens nach dem zweiten Kommentar, was ich bekommen habe sozusagen sagen, war dann die Diskussion eigentlich zu Ende, weil es wenig Sinn macht, dann auf dieser Ebene weiter zu diskutieren.

009 S: Als sie diesen Beitrag verfasst hast, welches Ziel hast du genau verfolgt? Was wolltest du konkret erreichen?

010 A: Es ging um das Thema Ausländerfeindlichkeit, das war das Thema glaube ich, um die Anerkennung von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Und dass die Weitsicht fehlt meiner Meinung nach bei vielen Menschen, dass sie immer noch nicht verstehen, dass auch zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund oder mit einem anderen Namen Herkunft auch ein Teil von Deutschland sind. Aber das ist ein riesiges Gebiet im Feld und deswegen ist es auch sehr schwierig, dann die Anerkennung oder wie auch die anderen Ansichten von den anderen Personen irgendwie zu bekommen. Vor allem wenn man nur mit Scheuklappen sozusagen durch die Welt geht und nicht offen für neue Sachen ist, ist es sehr schwierig, aus alten Mustern sozusagen wieder rauszukommen und was Neues anzupassen. Beispielsweise, dass akzeptiert wird, dass sogar Menschen italienischer Herkunft oder sonst woher, auch ein Teil dieser Bevölkerungsgruppe hier in Deutschland ist.

011 S: Verstehe die Diskussion, die jetzt auf Facebook oder?

012 A: Auf Instagram

013 S: Auf Instagram okay, findest du, es gibt einen Unterschied, wie intensiv oder aufmerksam du dir die Diskussionen auf Facebook verglichen mit anderen Plattformen wie zum Beispiel Instagram durch durchliest?

014 A: Muss ich passen, weil ich nur Instagram habe.

015 S: Okay, verstehe ja. Okay. Wie wichtig findest du es, anderen in Diskussionen in sozialen Netzwerken zuzuhören?

016 A: Es ist schon wichtig. Ich unterscheide zwischen den Beiträgen von, keine Ahnung, zum Beispiel von HR oder SWR3 keine Ahnung, was sie wirklich eine mediale Präsenz haben, die halbwegs objektiv berichten. Da lese ich mir die Sachen genauer durch, was sie posten als jemand zum Beispiel, wenn irgendein Blogger irgendwas sagt. Es tangiert mich gleich null, weil es für mich uninteressant ist, was diese Person gerade macht oder was dieser Person heute morgen passiert ist.

Das bringt mich im Leben nicht weiter. Deswegen finde ich ja andere Sachen, wie zum Beispiel letztens war von der ARD oder vom ZDF in Folge der Beitrag zur 60-jährigen Auswanderungswelle der türkischen Gastarbeiter. Das habe ich natürlich mehr verfolgt, zum einen, weil es mich auch indirekt betrifft, da ich die dritte Generation bin, hier in Deutschland und zum anderen, weil das auch was ist wichtig das ist, was uns alle hier geprägt hat oder auch weiterhin prägt. Und dass so viele unterschiedliche Nationalitäten in Deutschland leben, dass er auch dieser im Abkommen vor 60 Jahren zu verdanken.

017 S: Ja, ja, du hast gemeint, dass du Instagram gerne nutzt. Wie würdest du das Zuhören anderer Nutzer oder Nutzerinnen in online Diskussion auf Instagram zum Beispiel beschreiben? Sind dir da gewisse Aspekte aufgefallen?

018 A: Das tangiert die Null. Das interessiert die meisten nicht was die da posten oder die meisten, die eine richtige Diskussion haben wollen oder starten wollen, die auch wirklich alle diskussionswürdig ist, entspricht maximal 5 Prozent, ansonsten geht jeder einfach nur seinen Senf dazu als das jetzt konstruktive Kritik ist oder einfach nur irgendwas Sinnfreies ist. Deswegen ist es da sehr, sehr schwierig irgendwie eine Diskussion anzufangen oder auch etwas aufzunehmen, was die Leute dort kommentieren... War das so ungefähr so die Antwort?

0019 S: Ja, da gibt es keine perfekte Antwort.

020 A: Also habe ich die Frage verfehlt haben oder war da so in Ordnung?

021 S: Nein, nein, das hast du richtig verstanden. Wenn du dich jetzt noch einmal an die Diskussion mit der AfD zurückerinnerst, also wie kannst du beschreiben, wie das noch mal so ab, wie das ungefähr ablief? Also hast du den anderen Personen auch signalisiert, dass du dazu gehört hast oder wie bist du vorgegangen?

022 A: Also ich habe den Beitrag gelesen, dann bin ich auf die Kommentare gegangen, um zu gucken, was manche Menschen denken oder auch fühlen zu dem jeweiligen Thema und haben dann sofort gesehen, dass da sehr, sehr viele andersdenkende Menschen hier ihren Beitrag dazu gegeben haben. Und dann habe ich mir einen Beitrag rausgesucht, um da wirklich zu sagen: „Ah ok, schaut jetzt noch mal, aber aus dieser Post aus einer anderen Perspektive. Also was du da sagst, kann ja auch sein, dass du da bist, du falsch liegst.“ Das war wirklich sehr zurückhaltend, sehr sachlich formuliert, ohne Beschimpfungen oder irgendwie sowas. Und dann war der zweite Kommentar oder mein Kommentar kommentiert von zwei weiteren Leuten und dann beim dritten Kommentar war das schon unter der Gürtellinie. Also dann habe ich auch selbst geschrieben:

„also es macht wenig Sinn, mit euch über so ein wichtiges Thema zu sprechen. Von daher lebt in eurer eigenen Welt.“ Ungefähr so lief das so ab.

023 S: Ja, das ist eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Und zwar wollte ich fragen, ob es für dich einen Unterschied gibt, wie du mit respektvollen oder respektlosen, beleidigenden Kommentaren umgehst?

024 A: Das ist ja was ich anfangs gesagt hatte, warum soziale Netzwerke für Diskussionen sind und warum ich das nicht so toll finde. Ich meine, klar ist es toll. Ja, man kann so viele Beiträge... Jeder kann seinen Senf dazugeben, aber viele Leute fühlen sich übers Internet oder über die sozialen Netzwerke unantastbar. Das ist halt ein riesen Problem, weil diese Person eventuell sich sicher ist, vielleicht tausend Kilometer weiter weg wohnt und weg ist, das ist ihnen ja aufgrund der Distanz mir nichts anhaben kann. Würde er mir eventuell diese dieselben Kommentare ins Gesicht sagen? Wenn wir in einer laufenden Diskussion sind, bezweifle ich das ja. Deswegen finde ich, dass da ein respektvoller Umgang durch soziale Medien kaum möglich ist, also kaum möglich ist. Das ist si was aufgenommen haben oder mitbekommen habe.

025 S: Ja genau, sie verstehen ja gut, dann hätten wir noch ein Szenario, das würde ich dir gerne zeigen. Angenommen, du würdest bei dieser Diskussion mitdiskutieren. Kannst du erläutern, wie du vorgehen würdest?

026 A: Also da ist dann auch erst mal mein Standpunkt zu klären, ob ich für oder gegen oder ohne Organspende Ausweis wäre sozusagen. Also ich würde in der Diskussion eigentlich relativ kurz und knapp sagen, dass das es jedem selbst überlassen ist, was nach seinem Tod mit seinen Organen passiert. Also leider kann man niemanden zwingen zu sagen: „Hey, wenn du stirbst musst oder Organe spenden.“ Es ist immer noch dein Körper. Ob du dich jetzt entscheidest deinen Körper der Wissenschaft zu überlassen oder gleich um andere Menschen zu retten. Wenn noch irgendwelche funktionieren und Organe sind, dann ist es in Ordnung. Aber dann jemanden zwingen oder so, dann auch das Recht zu behaupten, wie der eine Kommentar mit den Motorradfahrern, also das ist dann wieder so schwachsinnig, wenn man wieder bei dem Thema würde diese Person das jetzt auch sagen, wenn ich gegenüber oder wenn ich so mit diesen... mit den Leuten, die die zwei Kommentare gesagt haben, wenn wir eine Diskussionsrunde sind, ob dann auch so reden würde zum Beispiel, das geht ja schon teilweise dann wieder ins respektlose drüber. Deswegen würde ich das irgendwie kurz und knapp sagen. Jeder ist so, dass jeder für sich selbst

verantwortlich ist, was mit dem Körper passiert oder mit dem nächsten Studenten mit Spenderausweis. So würde ich es glaube ich handhaben, egal ob ich für oder dagegen bin.

027 S: Würdest du auf die vorangegangenen Kommentare reagieren? Würdest du zum Beispiel auch der Person signalisieren, dass du den zugehört hast? Also ein Like unterlassen oder einen Kommentar hinterlassen?

028 A: Also, wenn es wirklich teilweise unter der Gürtellinie ablaufen würde, mit beleidigenden Kommentaren oder sonstige Sachen, dann wäre erst mal mein erster Kommentar, ob man sich normal wie erwachsene Menschen unterhalten kann. Ich weiß nicht, ob das ein erwachsener Mensch ist, ob es Jugendlicher ist, weil er übers Internet jeder seinen Senf dazu geben kann. Wenn ich dann aber merke, das bringt nix, dieser Mensch kommentiert alles dementsprechend, dann würde ich gar nicht mehr darauf eingehen, weil das interessiert dann diesen Menschen nicht. Um wirklich zu diskutieren, würde ich sagen ja, es geht mir einfach nur darum, dass er das einfach Leute provoziert und nicht miteinander diskutiert.

029 S: Kam es auch mal vor, dass du in Diskussionen in sozialen Netzwerken eine andere diskutierenden Person unterstützt hast?

030 A: Ja, das kam auch schon vor, das ist dann auch das Argument, was die Personen genannt hat. Bestes Beispiel war zum Beispiel letztes Jahr und dann vollends in ein paar Monaten war ein kleiner Aufschrei in Darmstadt. Ich komme ursprünglich aus Darmstadt, da hat ein Neonazi auf offener Straße zu einem Kumpel von mir, der vorbeigelaufen ist Heil Hitler und was weiß ich alles gerufen. Er hat es aufgenommen und hochgeladen und dann habe ich auch dementsprechend meinen Kommentar dazu gegeben. Nach dem Motto Traurig, dass es in der heutigen Zeit immer noch Menschen gibt, die anders denken und ja, dass so was eigentlich komplett verboten gehört. Also habe ich meinen Freund auch signalisiert: Hey, das ist das, was du uns heißt. Das ist eine Katastrophe. Aber schaut her, es gibt immer noch andersdenkende Menschen.

031 S: Also würdest du sagen, dass dein Ziel bei diesem dabei war, sozusagen sich dich mit der Person zu unterstützen?

032 A: Sympathie zu erwecken, genau um den Menschen, um auf ein Problem hinzuweisen, was es aktuell gibt. Genau. Wenn er zum Beispiel irgendwas anderes gepostet hätte. Zum Beispiel mein dickes, fettes neues Auto, das dann

so kommentieren, weil ist mir relativ egal ist. Aber dann sollten wir wichtigere Themen, sage ich mal.

033 S: Also mit wichtigeren Themen, wenn ich das so richtig verstanden habe, müsste zum Beispiel eine Person beleidigt werden oder rassistisch angegriffen werden, dass du das Gefühl hast, okay, ich muss da jetzt einschreiten.

034 A: Genau. Genau. Genau. Also wenn, wenn jemand wirklich systematisch benachteiligt oder gemobbt oder fertiggemacht wird, da greife ich dann schon ein.

035 S: Okay, verstehe. Gut, dann hätten wir noch ein Szenario. Und zwar das war von der Tagesschau. Ja, stell dir vor, du würdest selbst in dieser Diskussion die bedrängte Person unterstützen wollen, auch wenn du dieser Person nicht zustimmst, um zu beschreiben, wie du da vorgehen würdest.

036 A: Ich würde überlegen, wie kann man dieser Person helfen? Ja, ich weiß einfach nur die Sichtweise von der Person, die den Leuten erklären Guck mal, okay, ich verstehe diese Person. Was den Standpunkt versucht hat, aber bitte auch aus ihrer Sichtweise zu sehen und nicht nur aus eurer Sicht, Kaiser. Ich glaube in die Richtung wird es vielleicht gehen oder wenn ich überhaupt da eingreifen würde. Also ich meine, es gibt so viele und negative Sachen oder Kommentare in den letzten Tagen, das war ja ein Vollzeitjob haben, dass man da versucht, jede Unstimmigkeit oder Ungereimtheit irgendwie ja zu revidieren.

037 S: Was löst diese Diskussion bei dir aus? Wie nimmst du die Diskussion wahr?

038 A: Das jeder oder jede Person oder das sich jeder Mensch auf die Gefühle oder auf die Sichtweisen anderer Menschen eingehen, sondern ihre eigenen Standpunkte vertreten oder auch nicht oder doch nicht davon abweichen wollen. Und die wenigsten sagen, dass das so bleibt und die wenigsten. Aber ich bezweifle, dass es viele sind.

039 S: Und wie wichtig findest du so Reaktionen? Die, die es zum Beispiel auf Facebook oder je nachdem was du nutzt, auf Instagram mit Likes Reaktionen verteidigen? Kommentare also findest du das Leid der Person, das du ihr zugehört hast.

040 A: Ähm, also ich lege sehr, sehr wenig Wert auf Kommentare oder Likes auch unter meinen Bildern oder unter Sachen, die ich kommentiert habe. Ähm, weil das für mich nur eine Scheinwelt ist. Dieses Instagram, Facebook oder sonstige Sachen dort ist nicht die Realität. Aber es gibt viele Menschen, die sich damit identifizieren. Guck mal, ich habe so viele Follower, ich habe so viele Likes für ein Foto bekommen. Man hält sich für einen besseren Menschen, oder? Oder er

verdient damit Geld, was auch völlig in Ordnung ist. Aber mich interessiert das eigentlich relativ wenig. Also außer einen Kommentar wird halt von mir sozusagen von irgendjemand anderem noch mal aufgenommen oder erwähnt oder vielleicht etwas dann Gegenargument gebracht. Und wenn es dann sinnvoll ist, darauf zu antworten, will ich dann noch mal in Diskussionen einsteigen, aber ansonsten interessiert das relativ wenig.

041 S: Okay, kommt es auch mal vor, dass du aus Diskussionen in sozialen Medien einfach nur Informationen sammeln willst, ohne mitzudiskutieren?

042 A: Ja, also wenn ich einen Bericht lese, ja, aber ich brauche dann keine Argumente, die für oder gegen den Beitrag sind, um mir eigene Idee in den Kopf zu bekommen oder mein eigenes Argument zu finden, weil dadurch werde ich ja entweder positiv oder negativ beeinflusst durch die Kommentare, die dort zu behandeln sind. Deswegen bin ich mir selber ein eigenes Urteil und habe dann mein eigenes Verständnis für einen Beitrag. Und wenn es dann noch zeitlos, aber ab und zu mal Kommentare tut oder auch gar nicht mehr.

043 S: Ähm, okay, dann kommen wir doch mal zum letzten Szenario. Und zwar das ging wieder ums Thema Organspende. Genau also was haltest du sozusagen... was erweckt diese Diskussion?

044 A: Vielleicht auch das Fehlwissen und das Unwissen wird dabei benutzt, um irgendwelche Sachen zu befeuern, zum Beispiel auch bestimmte Zahlen im Monat oder im Quartal. Also das bezweifle ich. Natürlich geht es auch nicht nur um den Menschen bei weitem, sondern muss auch das es wirtschaftlich läuft. Ja, aber ich finde fehlt auch die Aufklärung seitens der Länder oder auch der der Bundesregierung. Wie läuft es denn zum Beispiel ab, wenn wer einen Organspendeausweis hat oder wer keinen hat? Oder kann es immer noch zum Beispiel meine Organe spenden, auch wenn ich keinen Organspendeausweis hatte oder oder oder. Also es ist für mich die Information, die dann irgendwann fehlt oder die dann durch fehlende Information bei den Menschen auf absurde Ideen oder aber Argumente dann bringen. Hätte ich jetzt gesagt. Man sagt ja auch das Wissen Macht ist. Und wer kein Wissen hat, kann auch ja nicht wirklich an wichtigen Themen oder Diskussionen teilnehmen, außer er oder sie gibt halt nur Schwachsinn von sich.

045 S: Wenn du jetzt diese Diskussion vor dir hast, findest du das ist sehr wichtig für die Meinungsbildung, oder was ist genau dein Ziel beim Lesen von solchen Diskussionen?

046 A: Wenn ich diese Diskussionen lese, dann greift mich die Angst vor Gott, wie viele dumme Menschen haben auf diesem Planeten? *lacht* Das zeigt mir immer wieder die vieler Menschen irgendwie mit Halbwissen oder gar keinem Wissen durch die Welt laufen, obwohl sie jede Möglichkeit haben sich zu informieren. Ob jetzt medial oder durch Zeitung oder kein anderes Fernsehen, es gibt tatsächlich verschiedene Möglichkeiten sich zu informieren und das macht mich oder erschüttert mich ab und zu, wenn ich da verschiedene Kommentare lese, hat die Person ist dieselbe, dieselbe Nachricht, alles ist jetzt komplett anders wahrgenommen, was theoretisch möglich sein kann. Aber wenn sie sich zweideutig ist oder wenn es eindeutig ist, dann gibt es eigentlich keine zwei Meinungen diesbezüglich.

047 S: Ja, also würdest du dann die Kommentare chronologisch durchlesen? Nur bestimmte Kommentare?

048 A: Ich würde hoch und runter, also hoch und runter scrollen oder nur runterscrollen, um dann zu gucken okay, wie sind die Kommentare sozusagen nicht aufgebaut, aber welche Kommentare sind bodenlos? Oder welche Kommentare haben es in sich, wo man wirklich richtig diskutieren kann? Genau chronologisch die Kommentare von oben bis unten durchzulesen, tue ich eher weniger, weil es auch sehr zeitintensiv ist.

049 S: Dann will ich noch mal auf die verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten in sozialen Netzwerken zurückkommen. Und zwar gibt es ja einige Möglichkeiten, wie man anderen in Online Diskussionen signalisieren kann, dass man ihnen zugehört hat. Man kann ja leicht zu unterlassen Kommentare, findest du diese Funktion in sozialen Netzwerken gut, um andere Nutzer und Nutzerinnen zu signalisieren, dass man ihnen zugehört hat?

050 A: Verkehrt ist nicht, aber man sollte das einfach über sich selbst definieren oder sagen ich habe das jetzt richtig gemacht, das habe ich fünf tausend Likes, ich bin auf einem guten Weg. Muss ich halt selbstsicher sein. Was man halt auch postet, was man macht und dazu dann auch stehen und dann auch argumentieren können. Auch wenn man zum Beispiel zu einem Bild oder einem Beitrag nur zwei Likes oder keinen Like bekommen hat. Ich meine, das ist ja die freie Denkweise oder Ansichtsweise von Menschen. Es bedeutet ja nicht, dass ich jetzt von jedem ein Like oder einen Kommentar benötige, weil viele Menschen schauen, betrachten oder schauen auf dasselbe Problem aber haben

unterschiedliche Meinungen. Ja, deswegen kann man nicht so pauschal würde ich sagen, ab 5000 Likes habe ich alles richtig gemacht.

051 S: Und was fehlt dir persönlich? Also was würdest du anders machen? Oder warum ist das nicht ausreichend?

052 A: Wie meinst du das?

053 S: Du hast ja gesagt, wenn man 5000 Likes hat, dann sollte man nicht direkt sagen, man ist auf einem guten Weg, man kann nicht alleine eine Aussage darüber geben, dass man jetzt was Gutes erreicht hat. Welche Reaktionsmöglichkeiten könnte man in sozialen Netzwerken hinzufügen?

054 A: Eine gute Frage... *überlegt* Ja, es wäre im Endeffekt, wenn ich etwas posten möchte oder poste... Klar, die meisten haben eine gewisse Erwartung. Ich habe jetzt ein Bild reingestellt und ich erwarte, dass es zum Beispiel so viele, mindestens so viele Menschen es kommentieren, wie viele mir zum Beispiel folgen, aber wenn du schon mit dieser Erwartungshaltung das machst, dann ist es meiner Meinung nach schon falsch, weil dann daher kannst du sollst gar keine Erwartungen an Menschen haben, die vielleicht eine Situation anders einschätzen als du selbst. Ob du jetzt eine neue Kommentarfunktion oder ein anderes Symbol für irgendwas, das in den Netzwerken noch einführen solltest. Schwierig. Ich meine, was bringt uns das ich das Herz bei Instagram heißt? Okay, das gefällt mir. Man könnte ein halbes Herz machen, um zu signalisieren... Okay so, Mittelding oder das ein gebrochenes Herz, für den man nicht zu sorgen hat, auch eine indirekte Diskussion mithilfe von Symbolen. Aber ob das mit Symbolik macht oder in Textform verschriftlicht, ist im Endeffekt dasselbe. Würde ich jetzt einfach mal so sagen.

055 S: Fühlst du dich selbst gehört, wenn andere diese Funktion in online Diskussionen verwenden?

056 A: Nö... also was heißt es gehört? Es ist natürlich toll, wenn andere Menschen genauso denken wie ich. Für manche Themen oder für manche Sachen, ja, aber es kommt immer darauf an, was. Also wenn es ums Thema zum Thema Politik oder Demokratie geht, freut es mich natürlich sehr, wenn dann zum Beispiel viele Menschen demokratisch eingestellt sind und auch dementsprechend sich verhalten oder sich wie auch immer dementsprechend handeln. Aber ob dann zum Beispiel da eine Marke Ferrari oder andere Marken VW, dann ist es eigentlich eine Geschmackssache, wem was besser gefällt oder wer noch was

anderes mag. Deswegen ist es da auch sehr schwierig. Es kann jetzt immer Themenabhängig, würde ich sagen.

057 S: Okay, okay, gut, dann komme ich zur letzten Frage. Und zwar gibt es noch etwas, über das wir noch nicht gesprochen haben, was wir jetzt noch an dieser Stelle erwähnen möchtest.

058 A: Ähm, ja, also was ich nun erzählen möchte oder sollte, also generell das Thema Soziale Netzwerke es bietet viele Vorteile, soziale Medien, soziale Netzwerke definitiv, also allein schon aufgrund der Distanz. Wenn du zum Beispiel einer Familie im Ausland hast, kannst du dich mit den Unterschieden unterhalten. Du kannst Bilder sehen oder kannst gucken, was sie gerade machen. Das ist natürlich schön, aber da gibt es auch die Kehrseite und ich glaube, da überwiegt das mehr. Da ist zum einen die Mediensucht sehr vorantreibt, die digitalen Medien, also nicht nur jetzt Facebook oder Instagram. Also alles, auch YouTuber und keine Ahnung, was du da Influencer. Schüler von mir sagen zum Beispiel ich frag sie ja, was willst du später werden. Ich möchte Instagramstar werden, ich möchte YouTuber werden. Also das hat auch unbewusst regen, sozusagen diese Netzwerke schon die nächsten Generationen, die das aber nicht richtig einordnen können, wie zum Beispiel schon ältere Leute, die wissen, wie man diese sozialen Medien nutzt oder was für Auswirkungen die haben, können die kleinen Kinder noch nicht sozusagen ausnutzen und dementsprechend kommen sie oder wachsen sie mit falschen Erwartungen in dieser Welt auf und sind dann vielleicht unglücklich. Dann Thema Depression. Wie viele kleine Kinder haben sich schon zum Beispiel aufgrund von Cybermobbing, haben wir das Thema Respekt haben wir auch vorhin besprochen, schon umgebracht, weil sie medial fertiggemacht wurden oder in WhatsApp, muss ja nicht nur Instagram sein, kann auch WhatsApp Gruppe sein, wird auch hin und her geschrieben in den Gruppen, jemand fertig gemacht oder sonst wo. Es gibt eine positive, aber auch eine große negative Seite von sozialen Netzwerken. Das würde ich jetzt einfach mal so zum Abschluss noch mitgeben.

059 S: Stimmt, ist auch ein interessantes Thema. Okay, dann hätte ich noch einen Fragebogen zu demografischen Daten.

Interview Alicia

Art: Face-to-Face-Interview

Datum: 19.09.2021

Dauer des Interviews: 53 Minuten

Soziodemographische Daten:

Geschlecht: Weiblich

Alter: 21

Bildungsgrad: Allgemeine Hochschulreife

Beschäftigung: Studentin

Transkript:

001 S: Was hältst du generell von Online-Diskussionen auf sozialen Netzwerken?

002 A: Ich finde es gut, dass es eine Plattform gibt, in der sich viele Menschen austauschen können, die sonst auch gar nicht zueinander finden würden. Also das dadurch heutzutage viel mehr Menschen ein Gespräch führen können, die sich sonst in der Realität nicht treffen würden und auf der einen Seite denke ich, dass durch das Bilden von diesen Blasen man wahrscheinlich auf Leute trifft, die ähnliche Interessen haben oder ähnliche Standpunkte vertreten, wodurch der eigene Standpunkt, der auch oftmals nicht gut basiert, also fundiert ist oder so, sondern auch auf Vorurteile basiert, verstärkt werden kann, was auch irgendwo negative Auswirkungen haben kann. Wenn diese Blasenbildung nicht so stark ist, also da kenne ich mich mit Algorithmen zu wenig aus, dann würde ich es gut finden, dass eine Möglichkeit bietet, dass bestimmte Leute aufeinandertreffen können. Deswegen finde ich es gut, dass es die Möglichkeit gibt, Diskussionen zu haben. Ich finde... ich denke, dass Menschen, die nicht in den Medien sind, dadurch die Bevölkerung eine andere Macht, eine andere Sprache hat, weil früher eigentlich nur die Medien selber, also Radio oder Zeitung entschieden haben, was gemacht wird und so gibt es auch Nutzer von diesen Netzwerken, die eine große Reichweite haben, die eine eigene Meinung haben, die die sonst über das Medium dann bekannt machen und so gibt es der Bevölkerung auch Macht, das wenn es z.B. Probleme gibt, viele Ihre Meinung äußern und auch wenn es etwas wäre die in den konservativen Medien nicht veröffentlicht werden würde, würde es trotzdem dadurch irgendwo... dadurch gibt es mehr Aufmerksamkeit, deswegen ist es gut.

003 S: Ja genau. Kannst du dich denn an die letzte Online Diskussion erinnern auf die du in sozialen Netzwerken gestoßen bist? Kannst du hierbei vielleicht erzählen, wie das für dich war, also um welches Thema es ging oder was du so gelesen hast und eventuell kommentiert hast?

004 A: Also ich bin da hauptsächlich auf Instagram unterwegs und das ist meistens das, was Freunde, die sich irgendwie engagieren, die bestimmte Meinungen vertreten, was die praktisch posten, aber das ist eher ein einzelner Post. Unter Beiträgen gibt es häufig auch Diskussionen, wenn ich jetzt beispielsweise an die Beiträge denke vom Katapultmagazin. Aber das letzte woran ich mich erinnere, war die Auseinandersetzung in Afghanistan, aber ich könnte nicht mehr so im Detail schildern was die gewissen Details waren, aber ich selber habe nicht in der Zeit geschafft mich zu informieren, weil ich andere Sachen hatte, um die ich mich kümmern musste, aber da ist mir stark aufgefallen, dass sich viele in meinem Umfeld geäußert haben. Also eben auch das was anging, ob man die Flüchtlinge annehmen soll oder nicht und ganz stark das Thema Migration.

005 S: Genau ja, also jetzt in der Afghanistan Situation würdest du sagen, dass dein Ziel in erster Linie war, dich über die Situation zu informieren oder was hat dich dazu angeregt...

006 A: Also dadurch habe ich mich mit dem Feed informiert mit dem Bewusstsein, dass es nicht unbedingt der Wahrheit entspricht, also das es jetzt jemand veröffentlicht hat, bei der man nicht weiß, wie basiert das ist, gerade bei den Zeitungen, sowas wie der Zeit, die habe ja auch alle Internetauftritte auf den sozialen Medien kann ich mir dann schon sicherer sein, dass es sicherer ist auch weil ich es interessant finde zu sehen, was für eine Einstellungen Leute in meinem Umkreis haben zu gewissen Themen. Bei den meisten würde ich es ungefähr wissen gerade bei engen Freunden, aber trotzdem ist es einfach interessant.

007 S: Wenn du an die engen Freunde zurückdenkst oder an die anderen Nutzer, kannst du ungefähr beschreiben wie „zugehört“ haben oder sind dir gewisse Aspekte aufgefallen oder wie würdest du es beschreiben?

008 A: Zuhören im Sinne nicht nur von wer rezipiert, sondern auch die die sich geäußert haben oder auch viele die anderen Beiträge in den Stories geteilt haben z.B. würde ich sagen, verbindet alle die Leidenschaft zu Verbesserung, oftmals auch Entrüstung, also eine hohe emotionale Komponente, weil ein Mensch würde nicht aktiv werden, wird sich nicht darum kümmern, wenn es ihm egal wäre. Da muss

eine emotionale Entrüstung, was oftmals auch Politik angeht, eine Unzufriedenheit... Ich muss überlegen was die konkrete Frage war...

009 S: Ja, wie du das Zuhören beschreiben würdest....

010 A: Ja, in meinem Umfeld wird durch die Uni viel reflektiert, das finde ich auch auf jeden Fall positiv.

011 S: Du hast von emotionaler Entrüstung gesprochen und dass es dir in Online Diskussionen aufgefallen ist und wie wichtig findest du das, wie z.B. beim Thema Afghanistan, das zugehört wird?

012 A: Das ich zuhöre oder das andere zuhören?

013 S: Im Allgemeinen.

014 A: Ich finde das es allgemein wichtig ist, dass sich die Bevölkerung mit aktuellen Themen beschäftigt, denn oftmals sind Online Debatten soziologisch oder politisch. Nur wenn man sich informiert und wir eine gewisse Meinung haben, kann man eine Petition zu starten oder selber ein eigenes Projekt starten, also wenn ich an das Projekt meinerseits zurückdenke mit Kollegen von Europe Cares wurden auch viele Masken verteilt und wenn sich keiner darum kümmern oder sich informieren würde, nur weil jemand das konsumiert oder rezipiert und zuhört praktisch, kann er auch eine Entscheidung treffen und aktiv werden und gerade weil unsere Welt immer vernetzter wird und man die Nationen nicht isoliert betrachten kann, ist es glaube ich wichtig, dass man in der Lage ist aktiv zu werden und zum Beispiel zu helfen: Dadurch das sich Menschen informieren können und auch Druck auf die Regierung ausüben und sagen: „hey, ihr müsst da jetzt Leute aufnehmen“. Das wäre unverantwortlich, wenn wir keinen aufnehmen. Ich finde das ist wichtig für die politische Mitbestimmung, dass Leute informiert sind und das wird dadurch ermöglicht.

015 S: Wie hast du in den Online Diskussionen deine Stimme geäußert? Hast du jetzt beispielsweise die Beiträge geliket oder Kommentare hinterlassen oder wie hast du in der Situation selber signalisiert, dass du den Nutzerinnen zugehört hast?

016 A: Wenn es eine Story war, habe ich nicht darauf reagiert, weil es bei mir so ist, dass ich nur darauf reagieren würde, wenn ich mich gut informiert hätte. Also im Sinne von, wenn ich selber mich umfassend zu dem Thema belesen hätte und dann würde man den Eindruck haben, dass sich eine fundierte Meinung bildet, dann würde ich die auch äußern, aber weil ich nicht die Möglichkeit hatte so viel zu recherchieren, habe ich mich nicht dazu selbst geäußert. Eher wenn es ein Beitrag gab, habe ich den schon mal geliket oder bewusst auf Sachen geklickt, die ich geöffnet hatte, aber

da habe ich nicht wirklich interagiert, weil ich dachte: „Ich muss mich dazu informiert haben, bevor ich was dazu sagen kann.“ Das finde ich aber auch wichtig, denn oftmals schreiben Leute viel zu früh, ohne dass sie sich informiert haben und das möchte ich nicht unterstützen. Das finde ich auch in politischen Diskussionen wichtig, dass sich jeder gut informiert haben soll. Idealerweise als ich bei United kurz gemacht habe, da wird vorher kurz rumgeschickt, nächste Woche ist dieses Thema, hier sind fünf Links über die ihr euch informieren könnt und da geht man rein und das finde ich unglaublich wichtig. Wenn ich nicht informiert bin und zuhöre, kann ich abschätzen, was Leute ungefähr denken, aber ich würde meine Meinung nicht äußern, wenn ich mich nicht gut informiert habe.

017 S: War das auch in der Realität auch so, dass jeder in diesen Online Diskussionen....

018 A: Das kann ich beurteilen. Ich denke sie haben sich ein bisschen belesen, aber ich denke nicht, vielfältig belesen, das weiß ich nicht.

019 S: Du hast kein Screenshot von der Diskussion...

020 A: Ne, die habe ich jetzt nicht

021 S: Dann hätten wir ein Beispielszenarien, die wir im Vorhinein vorbereitet haben. Die würde ich dir gerne vorlegen, die kannst du gerne durchlesen und die Frage im Hinterkopf behalten, dass wenn du in diesen Online Diskussionen mitdiskutieren würdest, wie würdest du konkret vorgehen

Pause

022 S: Angenommen, du möchtest einen Kommentar hinterlassen oder dich beteiligen, wie würdest du vorgehen? Die Diskussion war jetzt Facebook

023 A: Erst einmal ist es generell so, dass ich bei so Beiträgen, die eine Werbefunktion hat, dann nehme ich das als Werbung und kommentier da nicht auf Werbung, Ich nehme es wahr, scheinbar kann man da jetzt wieder hingehen, also würde ich von mir aus nicht auf sowas reagieren, ich bin auch nicht der Typ der bei so Debatten teilnehmen würde, weil ich mit meiner Zeit etwas Besseres zu tun hab *lacht* und bringt nichts, wenn ich da jetzt meinen Senf dazu gebe. Aber prinzipiell ist es so, dass man dadurch den Standpunkt nachvollziehen kann. Ich verstehe zum Beispiel dadurch, dass es anstrengend ist, mit Maske Sport zu machen und mit dem Test, aber es geht jetzt auch darum ob gehen kann ohne Test, also geht es um die größere Debatte: „Wie geht man mit Corona um?“ und dass jeder dazu eine Meinung hat und die wenigsten von uns Gesundheitsexperten sind. Vertraut man da praktisch der Expertenmeinung, dass es sinnvoll ist Masken zu tragen... Von wann war das jetzt?

024 S: Das war von....

025 A: *unterbricht*, weil ich würde jetzt sagen bei der Impfkultur wie sie mittlerweile ist auch sagen, dass okay jetzt wie ich heute gehört habe in Dänemark, wo 98% der Bevölkerung von über 60jährigen geimpft sind, der Teil der Bevölkerung der gefährdet wäre, kann man entspannt sagen, wir bauen die Maßnahmen ab, aber ich denke im Endeffekt, das bring nichts zu kommentieren, weil es nicht daran ändert, was die Center machen dürfen. Das Fitnesscenter kann kein Einwurf erheben und einen Brief an die Regierung in BW schreiben. Ich habe bei so Debatten, das Gefühl, das Leute nichts Besseres zu tun haben und ihre Meinung schreiben und Zustimmung bekommen wollen, aber das bringt irgendwie nichts. Auch in dem Fall, dass sie das Ziel nicht erreichen werden, außer wenn man Leute sagen, dass sie nicht mehr hingehen, das ist dann negative Publicity.

026 S: Also du würdest nicht auf die Kommentare reagieren, du würdest auch nicht signalisieren, dass du dir die Kommentare durchgelesen hast?

027 A: Wahrscheinlich nicht, nicht wenn es etwas ist wo ich einen klaren Standpunkt habe, meinetwegen etwas Wichtiges, da würde ich schon liken. Aber in dieser Situation verändert es nicht viel, wenn ich like oder nicht. Was bringt das?

028 S: Und bei diesem Beitrag? *Vorlegen von Szenario*

029 A: Die hatte ich im Radio gehört. Das finde ich ein Thema, da habe ich eine Meinung dazu. Da bringt es etwas sich zu äußern. Ich bin aber generell nicht ein Fan von Online Diskussionen, weil da wollen Leute nicht zuhören, sondern ihren Senf einfach zu geben und ich bin persönlich ein Fan von den persönlichen Diskussionen, wenn man jemanden in die Augen gucken kannst und dich hineinversetzen kannst, weil vielen Leute sich nicht trauen würden alles in Wirklichkeit zu sagen. In Mannheim gibt es beispielsweise „Mannheim Spricht“, sowas finde ich zum Beispiel richtig sinnvoll. In dem Fall, ich glaube bei allen, ist wichtig, was die Faktenlage ist es macht bei der Kleiderordnung Sinn, dass alle Olympiateilnehmer gleich sind, weil dann keiner einen unfairen Vorteil hat. Was auch ganz wichtig ist, dass wurde viel betont ist die Interessenvertretung der Teilnehmer, d.h. wenn Frauen sagen, dass sie Angst haben, wenn etwas verrutscht, den Nachteil hat der Mann nicht. Aber das wäre jetzt zu sehr auf inhaltlicher Ebene, da finde ich es gut, dass so Themen thematisiert werden, wie z.B. bei Me Too, wenn manche Sachen in das Extrem gezogen werden, da hat die Gesellschaft viel Macht und auch wieder die eine Mannschaft, die ganz lange Klamotten anhatte, das hat auch Kraft. Wie bei sozialen Netzwerken, das ist ein Mittel zu Zweck und das kann

man zum Vorteil zu nutzen, wie bei Prominenten runterzumachen. Es ist einfach ein Medium, der Nutzer entscheidet was er macht.

030 S: Obwohl dich das Thema interessiert

031 A: *unterbricht* da würde ich zum Beispiel Beiträge liken eventuell damit die mehr Aufmerksamkeit bekommen, dann würde ich es unterstützen. Aber ich würde es wahrscheinlich nicht selber kommentieren, außer ich habe das Gefühl, es ist sinnvoll

032 S: Würdest du es beispielsweise teilen?

033 A. Tendenziell teil ich nicht so viel nur unter engen Freunden, ich teile auf Instagram ganz viel, dass ich die Sachen als private Nachrichten verschicke. Das mache ich eher privat. Sowas in der Story zu posten mache ich weniger bei Themen die politisch sind, weil ich mir denke, dass ist nicht die richtige Plattform. Ich möchte diplomatisch und neutral in dieser Hinsicht sein. Ich finde bei Themen über die sich jeder Gedanken macht, würde ich schon teilen, aber in dem Fall hat das jeder mitbekommen und wenn sie ihre Gedanken teilen, wie zum Beispiel in der Uni, das finde ich viel spannender in Person als Online.

034 S: Du hast ja gemeint du schickst das dann privat. Diskutierst du dann in den DirectX Messages und wenn zum Beispiel sich deine Freundin zu einem Thema äußert, würdest du dann die Nachricht liken, würdest du zurückkommentieren?

035 A: Ja natürlich, da antwortet man ja auch darauf und ich nutze die Like Funktionen dann schon, aber dann mit Leuten, die ich denke und wo ich denke es bringt jetzt was und wo ich mir denke, da kann man jetzt eine Bewegung hervorbringen. Es ist wichtig, dass die andere Person darüber Bescheid weiß. Aber das was ich teile geht in Richtung Gesundheitsentwicklung, meistens teile ich positiven Content, als jetzt so Nachrichtenbeiträge und ich einen sehr vollen Feed ist. Ich informiere nicht auf Instagram.

036 S: Und wo informierst du dich dann?

037 A: Also auf YouTube gibt es Persönlichkeiten zum Beispiel den französischen YouTuber, der manchmal auch ganz gute Nachrichtenzusammenfassung macht, er macht zum Beispiel zu Themen Abstimmungen zu Themen in Frankreich und da gibt es Möglichkeiten wie: „Ich stimme voll zu“, „Ich stimme zu“, „neutral“, „ich stimmte weniger zu“ und „ich stimme nicht zu“. Also fünf Möglichkeiten, aber da bin ich mir nicht sicher, ob die anderen sehen können für was man gestimmt hat, das kann glaube ich nur der Kanalbetreiber sehen, aber der Kanalbetreiber kann es dann sehen. Auf jeden Fall sehen alle die Anzahl von den Abstimmungen und man

kann auch immer zu dem Thema kommentieren und da kommentieren auch viele. Also dann zeigt er im nächsten Video, wie die Leute abgestimmt haben und er sich ein Grund dagegen sucht und da ist die Debattenkultur wichtig ist und er versucht seinen Kanal politisch neutral zu betreiben und nicht versucht zu spalten. Da ist es spannend, weil die meisten Nutzer jung sind und man weiß wie die Leute denken und er war auch früher Politikwissenschaft Student. Deshalb ist es spannend für mich zu sehen, wie Leute in Frankreich zu gewissen Themen denken. Da stimme ich mit ab, aber ich kommentiere nicht. Ich lese mir die Kommentare manchmal durch.

038 S: Reagierst du dann auf Kommentare?

039 A: Das eher nicht. Das ist eher informativ. Aber auf YouTube like ich schon ab und zu ein Kommentar, wenn ich es spannend oder gut finde, aber auf YouTube habe ich einen anonymen Account.

040 S: Du hast vorhin erwähnt, dass du bei Celebrities Hassreden mitbekommen hast, kam es auch mal vor, dass du Diskussionen gelesen hast, wo du das Gefühl hattest, die jeweiligen Personen unterstützen zu wollen oder kannst du dich an eine Situation erinnern, bei der du jemanden unterstützen wolltest?

041 A: Also ich habe so Diskussionen gar nicht gelesen, weil das so Diskussionen sind, mit denen ich gar nichts zu tun hab. Ich verbringe eher auf Debattenseiten wie Facebook oder Twitter wenig Zeit, ich guck da eher in den Gruppen rein, um zu sehen was sie geteilt haben. Ich habe sowas eher nicht gelesen, weil ich meine Zeit nicht damit verbringen will, um zu sehen, wie sich andere nerven. Ich habe kein einziges Mal keine Diskussion gelesen.

042 S: Würdest du da nicht generell einschreiten.

043 A: Ich komme mit sowas eigentlich nicht in Kontakt.

044 S: Was müsste passieren, damit du einschreitest?

045 A: Ich denke das Leben sollte nicht in sozialen Netzwerken stattfinden, sondern außerhalb. Wenn zum Beispiel jemand ein Bild hochlädt und Hasskommentare sind, habe ich gottseidank kein Umfeld, wo so etwas passieren würde, ich kenne keine Leute, die Menschen so behandeln. Ich würde vielmehr einschreiten, wenn so etwas auf der Straße passieren würde, dann würde ich einschreiten. Wenn jemand auf der Straße zum Beispiel beleidigt wird oder einen rassistischen Kommentar macht, dann würde ich Partei ergreifen und mich um die Person kümmern, aber das habe ich nicht so oft erlebt. Ich habe Online aber gar nicht Kontakt.

046 S: Wir haben uns deshalb ein Szenario herausgesucht und das würde ich dir gerne zeigen.

047 A: Okay.

Pause

048 S: Angenommen du würdest bei dieser Diskussion eine Person nach deiner Wahl unterstützen wollen, kannst du dabei beschreiben, wie du dabei vorgehen würdest?

049 A: Ich finde geschützt werden sollte jetzt jemand, was das Thema Rassismus angeht, da müsste jemand konkret unterstützt werden, aber das ist kein Thema wo jemand einzeln beleidigt wird. Ich denke Steuern habe eine lenkende Funktion, ich finde es sinnvoll und die Argumente stimmen, die zeigen, dass Menschen ihre Lunge belasten und sie dadurch zur Vernunft gezwungen werden, weil Steuern eine lenkende Funktion haben. Ich halte nicht voll einfach den Senf dazugeben, sondern wenn ich etwas verändern möchte, würde ich eine Petition starten. Was ich häufig mache ist so etwas wie Change.org, wo man Petitionen unterschreiben kann, anstatt so etwas. Die unterschreiben dann die Petitionen präsentieren die Unterschriften, z.B. einen Politiker und da kommt auch meistens etwas raus. So eine Diskussion würde sich kein Politiker durchlesen, der hat auch nicht so viele Zeit. Bei so Diskussionen habe ich das Gefühl, die Leute haben zu viel Zeit und viel Langweilige. Das ist schön sich auszutauschen, aber das mach ich persönlich nicht, weil ich denke es bringt nicht so viel.

050 S: Also würdest du zu diesem Thema nicht liken oder reagieren?

051 A: Nein, ich würde nicht mal liken.

052 S: Du hast gesagt, dass du bei Rassismus einschreiten würdest. Wäre deine Reaktion anders, wenn das Szenario sich daran unterscheiden würde?

053 A: Online kennst du die Leute nicht und ich bin ein Fan von persönlichen Diskussionen, wenn ich sehe die Person ist vor mir. Da verstehe ich auch... ich kann die Person bitten, das Verhalten zu überdenken. Aber so finde ich es schwieriger zu reden, weil man nicht weiß was dahintersteckt. Es gibt Leute die wollen nur Frust ablassen, da kannst du sagen was du willst, es bringt nichts. Ich würde dann so einer Person Privat vielleicht schreiben: „Ey, lösche erstmal dein Kommentar“ oder so.

054 S: Also würdest du jetzt indem Fall dein Zuhören durch Privatnachrichten signalisieren?

055 A: Habe ich noch nie gemacht, aber ich denke schon. Was ich auf Instagram oft ist eine Instagrammerin die Liana von der Löwen, die es macht seit sie 15 ist und über

den weiblichen Körper spricht. Die ist recht aktiv, weil sie auch politische Themen anspricht, kriegt sie auch recht viele Kommentare, auch von männlicher Seite dagegen. Sie teilt auch manchmal die Kommentare die kommen, was sehr spannend ist, z.B.: „so ein Körper sieht widerlich aus, zieh so etwas nicht an!“ Da finde ich es wichtig, dass sie sie bestärken.

056 S: Also würdest du es so unterschreiben, dass Zuhören in so Fällen sinnvoll ist, weil es die Person bestärkt?

057 A: Ja, indem Fall finde ich, kann man mehr erreichen.

058 S: Kommt es auch vor, dass du dir Diskussionen durchliest oder dich an diesen beteiligst, um, Informationen zu sammeln, du hast das Thema mit Afghanistan beispielsweise genannt oder fällt dir da noch ein anderes Beispiel ein?

059 A: *überlegt* es kann sein, dass ich über Themen stolpere, die in meinem Feed sind, aber es ist noch nicht vorgekommen, dass ich mit Hashtag nach einem Thema gesucht habe. Gezielt würde ich eher in einer Zeitung nach Informationen suchen, wie die Zeit, die ich vertrauenswürdig bzw. dessen Journalismus ich positiv gegenüberstehe. Wenn ich auf sozialen Medien schaue, stolpere ich über andere Themen. Wenn wir YouTube dazu nehmen. Dann ist es etwas anderes, da habe ich auf jeden Fall politische Themen gesucht und oftmals Erklär Videos von Mr. Wissen to Go, der für ZDF, auf jeden Fall für den öffentlichen Rundfunk auch arbeitet, der da Erklär Videos macht zu einer gewissen politischen Situation. Da würde ich nicht das Kommentar angucken, sondern das Video gezielt suchen und anschauen. Das ist so eine vertrauenswürdige Quelle. Also auf YouTube würde ich auf jeden Fall schauen, da gibt es auch Bildungscontent, so zu 60%.

060 S: Wenn du auf YouTube unterwegs bist, würdest du dir die Kommentare durchlesen?

061 A: Ja, hauptsächlich. So wenn es ausversehen ist und die Kommentare spannend sind, dann lese ich gerne weiter, da würde ich auch liken, aber oftmals würde ich mich informieren und nicht gucken, weil es mich nicht interessiert. Die Leute haben da nicht so viel Ahnung und die Personen, die das machen haben Ahnung.

062 S: Also gibt es für dich keinen spezifischen Grund, warum du nicht Kommentare liest?

063 A: Ja, aber das liegt daran, dass ich ein zeiteffizienter Mensch bin, d.h. ich teile meine Zeit sinnvoll ein und das ist nicht so sinnvoll. Ich suche mir das Video und mach die nächste Sache die ich machen wollte.

064 S: Okay, verstehe.

- 065 A: Aber das kann auch sozialen Netzwerken, die den Sinn haben lange... die Aufmerksamkeit schenkt, wie auf Facebook, wenn das Video direkt weiterspielt, muss man aufpassen, dass man da nicht zu lange ist, aber da würde ich mich in dem Moment ärgern, das mag ich nicht so.
- 066 S: Also ist das liken, kommentieren nicht so zeiteffizient für dich...
- 067 A: Ja genau, ich guck eigentlich gar nicht in dem Feed was ich abonniert habe, nur auf die Landing Page, da sind prinzipiell nur Videos, die mich interessieren. Ich habe auch ganz viele abonniert von früher, die mich gar nicht mehr interessieren. Ich schau auch bei „später ansehen“, da sind ungefähr 118 Videos, die mich interessieren. Auch viel das wir uns im engen Kreis Videos schicken, z.B. die Tik Tok Videos von meinem Bruder, das ist dann auf persönlicher Empfehlung oder auf YouTube gezielt, wo ich weiß was ich gucken möchte, z. B. Formel 1 Highlights
- 068 S: Verstehe. Dann würde ich gerne auf die Reaktionsmöglichkeiten auf sozialen Netzwerken eingehen, es gibt ja verschiedene Mittel um zu signalisieren, dass man zugehört hat und wir haben auch verschieden Möglichkeiten genannt, z.B. Liken, dass du sowas eher nicht machen würdest...
- 69 A: Wir können auch LinkedIn miteinnehmen, weil da like ich auch viel, weil ich zeitweise LinkedIn mehr als Instagram genutzt habe *lacht*. Da sehen auch andere, wenn sie auf dein Profil gehen, was du geliket hast.
- 070 S: Auf TikTok ist das glaub ich auch so...
- 071 A: Das weiß ich nicht, da ist dieses consciousness dabei. Das finde ich am Grundmodell von Facebook oder so, dass es da kein Dislike Button gibt, auf YouTube gibt es das schon, aber das finde ich eigentlich gut, dass man hervorhebt, was man gut findet, das was man nicht gut findet, kann man einfach in Ruhe lassen, denn das ist diese Hassverbreitung. Ich finde den Gedanken besser, wenn man lobt, was man gut findet.
- 072 S: Aber auf Facebook kann man mit einer traurigen Emoji oder wütend reagieren, da gibt es mehr....
- 073 A: Stimmt, aber das gab es vor mehreren Jahren nicht, ist neu.
- 074 S: Teilen hast du auch genannt, dass du Beiträge privat gerne teilst ...
- 075 A: Ich teile eigentlich ganz, ganz selten, eher so wenn es Input ist. Bei der Partei von Beuth, wo ich auch Mitglied bin oder Mannheim @ A, wo ich auch viel mache, wenn die eine Ankündigung haben, ein Event, das könnte für Leute die ich kenne interessant sein, dann würde ich es schon teilen, aber halt ganz ausgewählt.

076 S: Du hast zwischen Liken und Disliken differenziert, dass du das Liken gut findest und Disliken nicht, weil man auf das positive achten sollte. Findest du, dass dann auch die Funktionen allgemein gut sind, um zu signalisieren, dass zugehört wurde oder findest du...

077 A: Ich denke mir: „was bringt das?“ Prinzipiell ist es gut, wenn man reagieren kann, weil Leute die Videos hochstellen wollen, das Menschen reagieren. Viele Leute die sich in der Öffentlichkeit zeigen, wollen ja Anerkennung und wollen das etwas zurückkommt, aber wenn auf YouTube, wenn Leute disliken schreiben sie auch: „Warum schaust du dir das Video an, wenn du es nicht gut findest?“ Ich finde das ist auch, warum gucken sich Leute Videos an die sie nicht gut finden. Es gibt sicherlich auch Leute, die richtig entrüstend sind, aber die gucke ich auch gar nicht und ich finde die Dislike Funktion nicht so sinnvoll, obwohl ich nicht verstehe...

078 S: oder traurig und wütend...

079 A: Traurig auf Facebook finde ich gut, weil das so Sympathie und Empathie ausdrücken kann, das ist schon etwas Sinnvolles, wütend, ja wenn es um das Thema Aktivismus oder Klimasünden geht, das Leute es dann... es ist ja etwas positives, wenn Menschen ins Handeln kommen, aber für mich spielt sich das alles in der Realität ab.

080 S: Was findest du müsste an Online-Diskussionen verändert werden oder wie findest du kann man signalisieren, dass man zugehört hat oder die Person wahrnimmt, damit es ausreichend und sinnvoll wäre?

081 A: Ich habe kurz überlegt, ob es nicht sinnvoll wäre, wenn man nicht anonym sein kann. Dadurch würde einiges an Leid und Beleidigungen schon mal weniger werden. Was ich heute gelesen habe ist, es gibt ja mehr Plattformen wie eFellows...

082 S: Das kenne ich jetzt nicht...

083 A: eFellows ist ein Stipendiaten Netzwerk, da kannst du dich bewerben, es ist nicht so schwer reinzukommen. Das ist sehr stark gefüllt mit einer speziellen Gruppe. Da gab es heute einen Newsletter mit den Themen die am meisten diskutiert werden, da hatte einer einen Beitrag geschrieben, wo er sagt, er ist sehr unzufrieden. Da haben andere darauf reagiert und das ist auch sehr respektvoll, da kommen keine Beleidigungen. Die Anonymität erlaubt hier, dass man intime Dinge äußert, die man sonst nicht sagen könnte. Das kann schon in gewissen Gruppen sinnvoll sein, aber auf sozialen Medien sollte man die richtigen Namen angeben, Dann ist es aber gefährlich, wenn politisch Verfolgte Menschen sich äußern, dann würden sich weniger Menschen äußern. Ich finde einfach generell, bemitleidend wenn Leute

andere gesellschaftlich fertig machen. Mobbing im Internet hat gar keine Berechtigung, aber ich weiß auch nicht ganz genau, weil es das Thema Freiheitseinschränkung, was man regulieren sollte und was nicht... das ist Aufklärung ein wichtiger Punkt und ja.

084 S: Kam es auch vor, dass du auf so Plattformen Beiträge geteilt hast und du das Gefühl hattest, andere haben dir zugehört oder dich wahrgenommen?

085 A: Ich habe das noch nicht kommentieren, ich kann nichts dazu sagen.

086 S: Dann kommen wir zu der letzten Frage: Gibt es auch etwas worüber wir nicht gesprochen haben, was du noch gerne erwähnen möchtest?

087 A: Eigentlich nicht. Nur das letzte Thema mit dem was wir einschränken oder verbieten, denke ich Aufklärung ist ein großer Punkt. Also das man den Leuten bewusst macht, was Online Mobbing angeht, Fälle von Jugendlichen den Selbstmord begangen haben in Extremfällen. Wenn man so etwas anderen Jugendlichen vor Augen führt, das man versucht Empathie zu schaffen. Aber das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Leute die reflektiert sind, denen es gut geht, die verhalten sich nicht böse oder gemein. Die sind selber unzufrieden. Ich hoffe in der Gesellschaft das Menschen Stück für Stück extremer werden. Das soziale Medien das Bubble-denken verschärfen. Was ich noch denke ist sowas, wenn politische Werbung geschaltet wird auf Nutzer, das sollte nicht sein. Im Fall von Wahlen in Amerika z.B., Menschen die unentschieden sind also „Swimmer“, dass die gezielt von Datendienstleistern bekannt werden, dass sie zielgerichtet auf Pro-Trump Werbung, das dürfte nicht sein. Das sollte nicht sein. Das politische Werbung gezielt gezeigt wird. Deshalb ist Awareness wichtig. Ich finde im Fall von Diana von der Löwen das sie Meinung teilt zu Themen und mehr Awareness zu Themen entsteht, die nicht angesprochen werden würden. Das finde ich positiv. Soziale Medien haben auf jeden Fall Potenzial.

Interview Azam

Art: Telefon-Gespräch

Datum: 02.11.2021

Dauer des Interviews: 28 Minuten

Soziodemographische Daten:

Geschlecht: männlich

Alter: 35

Bildungsgrad: Akademiker

Beschäftigung: Lehrer

Transkript:

001 S: Genau, und zwar. Was hältst du generell von Diskussionen in sozialen Netzwerken?

002 A: Finde ich nicht sinnvoll.

003 S: Okay. Würdest du sagen, dass es öfter vorkommt, dass du in sozialen Netzwerken auf Diskussionen triffst?

004 A: Ja, ich finde das auch sehr unterhaltsam. Ich guck mir das auch öfter mal durch, bei welchen Freunden das stattfindet, aber genau ich nehme nicht daran teil.

005 S: Okay. Und du liest das ja nur durch? Welche Plattformen nutzt du?

006 A: Verschiedene Facebook, Instagram? Meistens nur die eigentlich.

007 S: Okay, verstehe. Kannst du dich an die letzte Diskussion erinnern, auf die du in einem sozialen Netzwerk gestoßen bist?

008 A: Nee, das weiß ich nicht. Aber ich denke, es war irgendwas mit Corona oder irgendwelchen Verschwörungstheorien und irgendwas in die Richtung wahrscheinlich.

009 S: Okay, das hast du dir nur durchgelesen und du hast nicht kommentiert?

010 A: Ja, genau nur durchgelesen.

011 S: Und wie kommt es dazu, dass du diese Diskussionen in sozialen Netzwerken durchliest? Also welches Ziel verfolgst du dabei?

012 A: Ich finde es unterhaltsam. Na ja, ich finde es sehr unterhaltsam, da teilweise sehr abstruse Meinungen vorkommen und Leute, die eigentlich nicht kompetent sind oder in keiner Weise kompetent sind, sich in bestimmten Themenbereichen äußern, worüber sie keine Ahnung haben. Dort stehen meiner Meinung nach sehr lustige Dialoge.

- 013 S: Verstehe und findest du, es gibt auch Gelegenheiten, wo du sich beteiligst oder kommt das überhaupt nicht vor?
- 014 A: Das kommt eigentlich überhaupt nicht vor, weil ich das... Ich finde es unsinnig, auf sozialen Medien überhaupt zu diskutieren, also ernsthaft zu diskutieren, weil darin geht es nur darum, seine eigene Meinung durchzusetzen und um nichts anderes. Es ist nicht gewinnbringend, meiner Meinung nach.
- 015 S: Und gibt es einen Unterschied, wie intensiv oder aufmerksam du dir Diskussionen auf Facebook oder Instagram durchliest?
- 016 A: Je nach Themenbereich oder wie meinst du das?
- 017 S: Ja, genau, also an der Qualität der Diskussion, an den Themenbereichen, wie zum Beispiel zugehört wird.
- 018 A: Falls es eine ernsthafte Debatte ist, wo beide Seiten über mehrere Seiten aber bitte sachlich mit Argumenten kommen, dann kann ich wählen. Dann finde ich das relativ langweilig, weil man dann relativ klar weiß, was sozusagen zu einer Debatte führen kann oder führt und mir geht es eher um den Unterhaltungswert.
- 019 S: Okay, ja, verstehe. Du hast gesagt, dass du dich eher nicht beteiligst, sondern eher diese Diskussion durchliest und sozusagen zuhörst bei diesen Diskussionen, weil es diese Unterhaltungswert hat. Wie wichtig findest du es, anderen in Diskussionen in sozialen Netzwerken zuzuhören?
- 020 A: Ich finde, es ist schwierig, wenn man hört ja in dem Sinne nicht zu. Es kann ja jeder, also ich konsumiere das ja sozusagen, weil ich ein Interesse daran habe, weil es entweder Leute aus meinem Freundeskreis sind, aber ich lese mir das nicht durch, weil ich mich erstmal informieren möchte über ein bestimmtes Thema oder andere Meinung dazu hören möchte. Eine öffentliche Plattform ist nicht richtig für sowas.
- 021 S: Wie würdest du das von den anderen Nutzern, Nutzern oder Nutzerinnen und Nutzern online Diskussion beschreiben? Also sind dir da bestimmte Dinge aufgefallen oder wie sieht es, wie nimmst du das so wahr?
- 022 A: Es gibt meistens eine Person, die wirklich halbwegs vernünftig argumentiert und die andere Person, die möchte es sich nicht verstehen. Also schon seine vorgefertigte Meinung, sei es in Richtung Verschwörungstheorie, sei es in eine andere Richtung. Da habe ich eher das Gefühl, dass nur diskutiert wird und nicht, wenn man quasi zu einer Einigung kommen möchte.

- 023 S: Ja, du hast von Verschwörungstheorien gesprochen und gemeint, dass du dir heute zu dem Thema Diskussion durchgelesen hast. Kannst du da beschreiben, wie das so abläuft? Also signalisierst du den Personen, dass du ihnen zugehört hast, also hinterlässt du da Likes, Reaktionen oder nicht?
- 024 A: Ich lese mir das durch, denke mir meinen Teil aber belasse es dabei. Ich spreche die Personen auch nicht an, weil das sind Personen aus dem Bekanntenkreis und dann lese ich mir das durch und denke mir „oh Mann, hat die Person einen Schaden“. Ich lass mich dann in der Hinsicht so ein bisschen unterhalten.
- 025 S: Ja, du hast ja gemeint, diese Kommentare haben einen unterhaltsamen Wert, findest du das geht auch manchmal in die respektlose und beleidigende Richtung? Und findest du es gibt einen Unterschied, mit diesen Kommentaren, also mit respektvollen oder respektlosen Kommentaren umzugehen?
- 026 A: Also es geht auch in den respektlosen Bereich bei einigen Personen, aber ehrlich gesagt ich sehe das nicht als sinnvoll, weil wie gesagt, wenn man sich auf seiner Plattform auf eine Diskussion einlässt, dann ist man halt auch selbst schuld und wie die meisten Diskussion, die ich mir halt angucke oder durchlese, dann sind das Leute, die ich kenne und ich weiß ja dann, was das für Typen das sind. Ich denke mir dann, na ja, also Leute, die von nichts mehr Ahnung haben, aber auf den Plattformen dann plötzlich anonym ihre Meinung kundtun und sich als Experten ausgeben.
- 027 S: Hast du in anderen Fällen nicht gesehen, dass es produktive Diskussionen gab, indem Leute, zu einer bestimmten Meinung gekommen sind?
- 028 A: Ich finde das eine völlig falsche Plattform, weil egal wer sich da äußert... Es kann natürlich bei der einen oder anderen Person eine fundierte Meinung sein. Doch angenommen, es geht um das Thema Impfung, dann weiß ich doch nicht, ob da überhaupt Virologe dabei ist oder nicht. Wenn der Laie irgendwelche Äußerungen trifft und meint, irgendwelche Statistiken besser lesen zu können als eine Person, die aus der Fachrichtung kommt, dann ist das nicht besonders hilfreich für die Meinungsbildung.
- 029 S: Okay, verstehe ja. Dann haben wir mal so ein Beispiel Szenario vorbereitet und ich würde jetzt mal gern Screenshots davon schicken. Dabei stellt sich die Frage, wie du da sozusagen bei dieser Diskussion vorgehen würdest, falls du jetzt mitdiskutieren würde. Ich schicke dir jetzt mal einen Screenshot, okay.
- 030 A: Ich muss mir das mal angucken.
- 031 S: Wenn du willst, können wir das auch zusammen durchgehen.

- 032 A: Ja, also ich finde, das ist so eine typische Diskussion, die einfach nicht, ja nicht gewinnbringend ist und wo verschiedene Themen vermischt werden.
- 033 S: Und wie nimmst du die Kommentare von anderen Leuten wahr? Also findest du das wie gesagt, dass das so vermischt wird?
- 034 A: Die eine Person, die versucht da nüchtern zu bleiben, eine andere Person, zieht das ins Lächerliche oder versucht viele Dinge überspitzt zu äußern. Ja, aber an sich finde ich, ist es ja keine wichtige Debatte.
- 035 S: Ja, und du hältst die Debatte für nicht sinnvoll. Würdest du den Personen nicht signalisieren „okay, ich habe deinen Kommentar gesehen“
- 036 A: Das würde ich nicht machen.
- 037 S: Okay, und was ist der Grund?
- 38 A: Nein, ich muss nicht zu jeder Meinungsäußerung mich äußern, also mache ich auch im Alltag ja auch nicht. Warum soll ich das denn online machen, dass ich jede Meinung kommentiere oder irgendwas signalisiere, sei es wahrgenommen habe oder nicht das. Wie gesagt, warum soll ich es online machen, wenn ich nicht weiter machen möchte?
- 039 S: Okay. Ähm, ja. Äh. Okay. Wenn ich das zusammenfasse... Du würdest es dir durchlesen, aber du findest, dass das sozusagen nicht gewinnbringend ist und würdest da auch deswegen keine nicht auf die Kommentare reagieren.
- 040 A: Ja.
- 041 S: Gut kam es auch mal vor, dass du in Diskussionen in sozialen Netzwerken eine andere diskutierende Person unterstützt hast. Und kannst du dich da vielleicht an eine Situation erinnern, an, in der du das so gemacht hast?
- 042 A: Also als es mit Facebook ganz neu anfing oder vielleicht mit Studi VZ habe ich mich mal, glaube ich, als ich noch ziemlich jung war, mich an einer Diskussion beteiligt. Es war irgendwie im Freundeskreis und da hat jemand geschrieben, dass es völlig nervig ist, hier zu diskutieren, dass das nichts bringt und ich habe mich darüber aufgeregt.
- 043 S: Welches Ziel hast du dabei ursprünglich verfolgt? Also was wolltest du erreichen? Wolltest du zum Beispiel zeigen, dass du die gleiche Meinung hast? Oder wolltest du sympathisieren oder dich mit diesen mit Personen vernetzen? Was war dabei dein Ziel?
- 044 A: Es ging darum, dass die Person einfach nachdenkt was sie sagt. Meistens empfinde ich es nicht so, dass die Leute wirklich durchdachte, fundierte Meinung von sich geben.

- 045 S: Was hat dich dann dazu bewegt, dann aufzuhören? Also fandest du die Person haben dann nicht fundierte Meinungen auf sozialen Netzwerken geteilt?
- 046 A: Es hat nichts gebracht. Man regt sich also erst einmal ziemlich auf, aber hat auch einen Unterhaltungswert. Also meistens ist es ja so entweder hast du eine völlig asoziale Person oder du hast eine Person, die sowieso schon eine Meinung hat und an dieser Meinung hängt, weil ja weil man sich meistens quasi mit seinem Wissen, was man vermeintlich hat, durchsetzen möchte und profilieren möchte. Das kann man am besten im Internet, weil da kann ja kaum jemand überprüfen, ob das was man sieht oder nicht. Man findet immer eine Meinung, die einen unterstützt.
- 047 S: Was müsste passieren, dass du das Gefühl hast einzuschreiten oder machst du das allgemein nicht?
- 048 A: Ich mache das allgemeine Ich. Man macht das ja auch im Alltag nicht. Warum also soll ich es online machen? Also habe ich ja auch nicht plötzlich und sprich mit einer Person, die also angenommen im Arbeitsumfeld, wenn da jemand eine Meinung äußert, wo ich denke völliger Blödsinn und sie betrifft mich aber nicht und hat keinen direkten Einfluss auf mich, dann ist mir das egal. Warum soll ich da die Person oder mit der Person eine Diskussion anfangen?
- 049 S: Okay, na gut, dann haben wir noch mal ein zweites Szenario. Ich würde das ja auch mal schicken. Es geht um das Thema Rauchen.
- 050 A: Das ist eine Meinung. Ja. Ja, also ein bisschen mehr an der Sache als die vorherige Diskussion, aber auch frage ich mich, warum geben sich die Personen Mühe, da überhaupt unter einem Artikel eine Meinung zu äußern? Das ist keine wirkliche Debatte, sondern da äußert jeder seine Meinung.
- 051 S: Wenn ja und worauf hast du bei dieser Diskussion geachtet?
- 052 A: Ach, ich habe mir das einfach durchgelesen, die Thematik fand ich interessant.
- 053 S: Wie? Also wie nimmst du die Diskussion war? Du hast gemeint, die Meinungen fundierter als bei der Debatte davor.
- 054 A: Ja, ich nehme es fundiert und Wahrheit gezielter war, also zum Beispiel davor wurde ja gesagt, dass die Motorradfahrer doch Unfälle bauen sollen und das dann, dass man sich auf die Organe verlassen kann, irgendwie sowas, etwas übertrieben, überspitzt dargestellt und die Person, die das geäußert hat, die würde es ja so im Alltag nicht äußern. Aber die Personen, die jetzt die Kommentare abgegeben haben, die würden das ja auch so im Alltag äußern, wenn sie in einem realen Gespräch Situation wären.

- 055 S: Ja, stell dir vor, du würdest jetzt eine Person, die Person A Also wir haben den Namen ausgeblendet, damit es anonym bleibt, aber die Person A unterstützen wollen, weil die Person bedrängt wird. Wie würdest du vorgehen? Ich weiß, du machst das prinzipiell nicht, aber wie findest du sind da die Möglichkeiten? Findest du, dass die Gefällt Funktion dabei hilft oder findest du ein Kommentar würde dabei helfen, was ist deine Meinung dazu?
- 056 A: Ich finde, da kann man nichts machen, weil die Person, die diesen Kommentar darunterschreibt, die war wartet ja auf eine Reaktion darauf. Die Person, die möchte damit eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und das finde ich, dann muss man auch mit den eigenen Kommentaren leben können.
- 057 S: Kommt es auch mal in Diskussionen, in sozialen Netzwerken vor, dass du einfach Informationen sammeln willst, ohne mit zu diskutieren. Und wenn das so ist, inwiefern ist das so? Ist das der Fall?
- 058 A: Nee, eigentlich kommt es nicht vor, dass ich in Debatten oder online Diskussionen irgendwelche Informationen für mich rausziehen möchte.
- 059 S: Okay, verstehe. Okay, dann werde ich noch mal zu den auf die verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten in sozialen Netzwerken zurückkommen. Es gibt ja eigentlich einige Möglichkeiten, die man anderen in Diskussionen signalisieren kann, dass man ihnen zugehört hat. Zum Beispiel Liken, kommentieren, teilen. Finde die Funktion in sozialen Netzwerken gut, um anderen Nutzern oder Nutzerinnen zu signalisieren, dass man ihnen zugehört hat?
- 060 A: Nein, denn es sind total banale Diskussionen an. Keine Ahnung. Ich muss jetzt mal kurz drüber nachdenken... Tendenziell glaube beim Teilen.... Also angenommen, irgendwann hat man ein Video über ein bestimmtes Thema gedreht und äußert seine Meinung und wenn man das Video teilt, dann finde ich, ja praktisch, damit auch die gleiche Meinung und das finde ich, führt ja dazu, dass man damit zumindest gezielt den Kontakt Kreis erreicht und dann bin ich dabei.
- 061 S: Es kann auch sein, dass zum Beispiel bei einem Like die Reichweite erhöht. Also wenn zum Beispiel ein Video sehr häufig geliked wird, denn dann sehen das auch mehr wie die Ärzte, dann sehen es auch mehr Nutzer und Nutzerinnen. Also auf sozialen Netzwerken, in sozialen Netzwerken?
- 062 A: Da ich bin da eher bei Teilen, glaube ich.
- 063 S: Ah, okay, okay. Und was hältst du von Kommentaren?
- 064 A: In den Kommentaren? Ich finde das Problem bei den Kommentaren, also wenn es um strafbare Kommentare geht, finde ich eher das problematisch, dass die

sozialen Netzwerke selber die Entscheidungsgewalt darüber haben, welche Kommentare gelöscht werden, welche nicht, welche werden angezeigt, welche nicht und dass da eigentlich der Gesetzgeber ausgehebelt wird oder einfach außen vor erstmal ist und auf die sozialen Netzwerke Betreiber sozusagen angewiesen ist.

065 S: Was fehlte noch persönlich? Was findest du, müsste man anders machen, damit es so besser wird?

066 A: Ähm ja. Was man besser machen müsste, also wenn man an solchen Diskussionen teilnehmen möchte, dann sollte jeder seinen echten Namen hinterlassen. Aber wenn ernsthafte Diskussionen stattfinden, dann sollte jeder daran teilnehmen können, wenn er irgendwas in der Art und Weise den vollen echten Namen irgendwo hinterlegt, sodass im Falle einer strafbaren Äußerung diese Person kontaktiert werden oder zumindest nachverfolgt werden kann.

067 S: Ja okay, das ist interessant.

068 A: Ja, mir geht es um den strafbaren Aspekt mehr denn je.

069 S: Also findest du das zum Beispiel Diskussion dadurch sozusagen untergehen. Das anonyme Profile, die dann irgendeine Meinung äußern, dass die dann sozusagen mehr Freiraum haben, strafbare Kommentare zu äußern?

070 A: Also ich glaube, das ist ähnlich wie wenn man im Auto sitzen in einem Auto im Straßenverkehr sitzt. Dann fängt man ja auch an über einen anderen Fahrer irgendwelche Beleidigungen rauszuhauen. Das machen relativ viele Leute und die würden das ja aber nicht machen, wenn sie genau wüssten, die Person kann mich hören. Ja, ja, mit diese Kommentarfunktion, selbst mit vollem Namen glaube ich, gäbe es genug Leute, die skandieren würden, dass es echte Person ist. Die Person, das ist echte Person sind die, die anderen Kommentare schreiben. Aber es ist eine zu große Distanz da, als dass sie tatsächlich eine Person darin wahrnehmen.

071 S: Es ist ein interessanter Vergleich. Ja, stimmt. Dann komme ich zur vorletzten Frage und zwar wenn du jetzt an die Zeit zurückdenkst, als du am Anfang von Facebook an Diskussionen teilgenommen hast, oder du hast jetzt StudiVZ oder war das, wenn andere die Like oder Kommentarteil Funktion verwendet haben, hast du dich dann selbst gehört?

072 A: Also ja, natürlich doch. Natürlich habe ich da wahrgenommen gefühlt, aber da war ja, also mit dem Kommentar wollte ich ja wahrgenommen werden. Ja, da habe ich mich wahrgenommen gefüllt.

- 073 S: Ja und warum, wenn ich nachfragen darf? Also warum war das so? Warum hast du dich wahrgenommen gefühlt?
- 074 A: Weil das primäre Interesse war. Ja, ich wollte ja wahrgenommen werden. Entweder bin ich quasi... korrektes Beispiel, meistens habe ich kommentiert und wenn man eine Reaktion bekommen hat, dann hat man halt darüber gefreut.
- 075 S: Ja, okay, gut. Und was für Reaktionen hast bekommen? Also haben die das so gezeigt oder wie war das damals?
- 076 A: Keine Ahnung. Also damals war das hauptsächlich... man wollte halt einen Kommentar. Also angenommen, ich habe da irgendwas kommentiert und wusste es wird eine Reaktion von einer bestimmten Frau generieren... und wenn das natürlich geklappt hat, hab ich mich gefreut und meistens ging es dann darum, an der Kommunikation aufzubauen. Entweder für eine Person, die man schon kannte oder nicht kannte. Und ja, das war damals glaube ich meine primäre Vorgehensweise, die Vorgehensweise.
- 077 S: Gut, dann komme ich zur letzten Frage und zwar gibt es noch etwas, über das wir noch nicht gesprochen haben, was du jetzt an dieser Stelle noch erwähnen möchtest?
- 078 A: Ach, ich überlege gerade. Würde mir spontan nicht einfallen.

Interview Dilan

Art: Telefon-Gespräch

Datum: 18.10.2021

Dauer des Interviews: 32 Minuten

Soziodemographische Daten:

Geschlecht: weiblich

Alter: 34

Bildungsgrad: FH Diplom Fachbereich Polizei

Beschäftigung: Landespolizei Hessen

Transkript:

001 S.: Was hältst du generell von online Diskussionen in sozialen Netzwerken?

002 D: Ich finde das eine gute, sinnvolle Geschichte, weil ich denke, dass man dadurch Menschen erreichen kann, die man sonst nicht erreichen würde und auch seiner eigenen Meinung Gehör verschaffen kann. Und es ist immer gut, weil Leute online viel eher ihre Meinung preisgeben und weil sie eben anonym sind und weit entfernt sind als von Angesicht zu Angesicht. Ich finde Debatten online sogar authentischer als live, weil live kann man sich immer noch verstellen. Aber online, da zählt das geschriebene Wort.

003 S: Okay. Würdest du auch sagen, dass es öfter vorkommt, dass du in sozialen Netzwerken auf Diskussionen triffst?

004 D: Hin und wieder, weil ich auch nicht mehr. Dieses Jahr ist es den umstrittenen Themen oder Webseiten abonniere. Es gibt gewisse Interessensgruppen, die ich mir angucke und dann kommt es auch mal zu Diskussionen wegen irgendwelchen banalen Themen. Manchmal gucke ich schon gerne mal runter in die Kommentare und sehe mir an was, was die Leute dazu sagen.

005 S: Kannst du dich dann an die letzte Online Diskussion erinnern, auf die du in einem sozialen Netzwerk gestoßen bist? Und kannst du vielleicht hier erzählen, wo das auf welchem sozialen Netzwerk das war, welches Thema oder ob du das nun gelesen hast oder auch kommentiert hast?

006 D: Auf einem gewiss nicht, müsste ich ein bisschen überlegen. Aber wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte, könnte ich, könnte ich mir da noch über meine Gedanken zusammenraffen. Also ich muss jetzt passen.

007 S: Ja, es ist kein Problem. Ich kann dir auch gerne die Zeit geben. Also je nachdem.

- 008 D: Ja, ja, du musst es ja nicht in der Reihenfolge, oder muss ich die Fragen genau so aufgebaut sein?
- 009 S: Kein, problem, wir können gerne auf die Frage zurückgreifen.
- 010 D: Okay, okay.
- 011 S: Kannst du hier mal beschreiben. Also bei Online Diskussionen, wie wichtig es ist, in sozialen Netzwerken zuzuhören. Also ja, bei der anderen Diskussion zuzuhören.
- 012 D: Im Sinne von ja richtig lesen finde ich schon wichtig, weil jeder auch eine ganz andere Betonung hat bei dem was er sagt und man allein schon deswegen Missverständnisse haben wird. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man genau liest, weil es wie gesagt zu Missverständnissen kommen kann. Und dann ist das jemandem irgendwie aus Versehen ungewollt bloßgestellt, denunziert, obwohl man, obwohl man das gar nicht wollte.
- 013 S: Okay, bei welchen Gelegenheiten liest du dir online Diskussionen gerne durch?
- 014 D: Abends also wenn ich einfach mal gucken will, was du über den Tag hinweg passiert ist. eBooks weniger, weil ich da ja andere Dinge noch zu tun haben oder halt erst mal wach werden muss. Aber abends einfach um das bevor ich ins Bett gehe, kurz mal reingucken. Was wurde im Feed gepostet und was ist wichtig? Was ist für mich nur nützlich, weil ich halt auch mehr danach gehe? Es ist weniger das Interesse, sondern auch mehr das Nutzen, weil es einfach sehr zeitaufwändig ist. Soziale Medien nehmen sehr viel Zeit in Anspruch und deswegen muss man sich auf Mindestmaß beschränken.
- 015 S: Ja, kann ich verstehen. Gibt es auch ein Ziel? Ein bestimmtes Ziel, was du verfolgst, das oder ein bestimmtes Ziel, das du erreichen willst, wenn du dich an anderen Diskussionen beteiligt und nicht nur durchliest?
- 016 D: Ja, und zwar mich interessiert es, wenn ich mir das angucke, durchlese oder mich daran beteilige, wie der allgemeine Tenor der Gruppe ist, also ob es Gleichgesinnte gibt oder wie viel Diskrepanzen es untereinander gibt. Und die Meinungsvielfalt interessiert mich halt, weil ich dadurch ja auch selbst neue Sichtweisen kennenlernen, auf Dinge zu schauen, die ich so, auf die ich so sonst nie gekommen wäre. Deswegen finde ich Diskussionen immer sehr wichtig, wenn sie natürlich konstruktiv sind und nicht beleidigend. Und ja, ja, genau.
- 017 S: Ja und wie gehst du dabei vor, wenn dir die Kommentare durchliest? Oder könntest du, wenn du jetzt an eine Online Debatte denkst, das Zuhören der anderen Nutzer

in anderen Diskussionen beschreiben? Ist dir bestimmt aufgefallen, oder wie ist das so?

018 D: Ja, und zwar, dass die Menschen sehr eine sehr selektive Wahrnehmung haben, dass sie eigentlich nur die Texte, die sie lesen, überfliegen und dann das, was sie sowieso von sich hören, über sich loswerden wollen. Dann einfach nur loswerden, aber ohne eigentlich auf Themen, auf das was gesagt wurde, eingehen. Also einfach nur ihre Meinung preisgeben, ohne auf den Vorredner einzugehen, dass die Menschen da sehr oberflächlich sind und gar nicht versuchen, sich mit der Materie an sich auseinander zu setzen, sondern es nur darum geht, ihr eigenes Ego in den Vordergrund zu stellen, ihre eigene Meinung durchzusetzen. Und das ist nicht Sinn der Sache.

019 S: Ja okay, du hast vorhin gemeint, dass du jetzt keine konkrete Online Diskussion vorliegen hast, wo du dich mal beteiligt hast. Also die letzte, das hattest du ja gemeint, oder?

020 D: Ganz genau. Genau.

021 S: Okay, dann schicke ich dir mal kurz ein Beispiel Szenario und ich würde meine Meinung keinen Moment.

022 D: So kann sie es schon kurz was dazu sagen. Kannst du mich? Ja, ich bin ja genau okay. Also ähm. Ja, es geht hier um den Organspendeausweis und ob der sinnvoll ist oder nicht. Bei so einer Diskussion habe ich gesehen, die ist sehr niveauvoll. Jeder gibt seine Meinung preis, ohne den anderen irgendwie ins schlechte Licht zu rücken und nimmt es auch ein bisschen sarkastisch. Und wenn ich jetzt daran teilnehmen würde, dann würde ich... Ich bin ja mal ein Freund von Neutralität. Das heißt, ich würde quasi meine Meinung zwar preisgeben, aber ich würde auch die Gegenseite mitberücksichtigen und beide Seiten beleuchten, so dass die Menschen, die sich meinen Kommentar durchlesen, ich quasi beide Seiten reflektiere, ohne zu sagen, nur das eine ist richtig und das andere ist falsch, weil viele ja oft nur ihre Meinung preisgeben und es so rüberbringen, als wäre alles andere falsch oder nicht richtig. Und das ist nicht Sinn der Sache, weil es eben auch Leute durchlesen, die nicht unbedingt dran teilnehmen, sondern einfach nur eine Meinung haben wollen und weil sie selbst verunsichert sind. Und gerade deswegen ist es auch gefährlich, nur eine Meinung als richtig preiszugeben, weil dadurch eben nur eine einseitige Beleuchtung auf das Thema stattfindet. Ich finde, dass es wie bei jedem Gang immer beide Seiten wichtig sind und dass es kein richtiges und kein falsches gibt. Der Standpunkt ist wichtig und die Bedingungen

von diesem Standpunkt. Und wenn einer jetzt irgendwie traumatisiert ist, weil er quasi seine Wahl, weil obwohl noch nicht der Tod festgestellt wurde, die Organe schon irgendwie entnommen wurden oder nur der Hirntod. Und es gibt vier verschiedene Todesarten und traumatisierte Menschen, die das Thema ja ganz anders wie jetzt einer, der damit noch nie was zu tun hatte. Und das muss man den Leuten halt erst mal eintrichtern. Deswegen würde ich, wenn ich da mal meine Meinung preisgeben würde, es so formulieren, dass man beide Seiten verstehen kann und man auch für sich was davon mitnehmen kann und nicht nur okay, der denkt so, sondern oh hey, so hab ich das noch nicht gesehen. Also ich versuche immer konstruktiv zu sein und neutral zu sein.

023 S: Also würdest du dir erst mal die Kommentare von den anderen durchlesen oder wie würdest du genau vorgehen?

024 D: Ich würde... das mache ich sowieso, ich gucke erst mal auf das Thema ganz oben wo geht und dann lese ich mir durch, was bisher preisgegeben wird. Es ist das, was von den Leuten bisher so beschrieben wurde wie die Stimmung ist, es schon ausgeartet ist, dass das da quasi jeder sich gegenseitig ist oder ob es noch ganz niveauvoll vonstatten geht. Und wenn, wenn das noch alles sehr respektvoll ist, dann würde ich, nachdem ich mir ein paar Kommentare natürlich nicht alle, weil es ja ganz viele würde, schon irgendwann einfach meine eigene Meinung drunter setzen. Genau.

025 S: Würdest du dabei auch auf die vorangegangenen Kommentare reagieren oder würdest du das jetzt nur durchgehen?

026 D: Ja, ich würde auch auf das eine oder andere Kommentar reagieren, den Kommentar reagieren, wenn es sehr abwertend abwegig ist, was von der Person gegeben wird. Also wenn es sehr provokant ist und sehr einseitig, dann würde ich schon meine Meinung dazu schreiben, damit die Person auch sieht: „Hey, okay, ich bin vielleicht zu weit gegangen, oder hey, das hätte man vielleicht tatsächlich anders formulieren können.“ Ich würde also auch andere Kommentare kommentieren, bevor ich meine Meinung preisgebe.

027 S: Okay, findest du, du kannst auch dadurch der Person signalisieren, dass du zugehört hast. Also zum Beispiel ein Like, eine Reaktion oder einen Kommentar.

028 D: Das mache ich selten. Also da muss ich wirklich sehr überzeugt sein von dem, was da geschrieben wurde. Aber ich mache es nur selten.

029 S: Okay, also findest du, du kannst das er dadurch so widerspiegeln, indem du direkt auf die Person antwortest und...

030 D: Genau, denn so ein Like kann alles bedeuten. Es kann bedeuten, hier ich finde es gut was du schreibst. Ein Like kann bedeuten, ich finde ich finde es gut, wenn die Leute beleidigt sind bedeuten. Ich finde es gut, dass du hier bist. Es ist sehr leicht, ist nicht ausreichend, finde ich. Vielleicht kann man hier, wenn irgendwie ein schönes Bild oder so Bilder kann man eher liken als auch bei Kommentaren muss man halt immer gucken, was man da liegt. In einem Kommentar stehen ja so viele Sachen drin und es muss halt stimmig sein, dass das die Leute wissen. Okay, die liegt wirklich nur das und das.

031 S: Okay, verstehe dann zur nächsten Frage. Und zwar kam es auch vor, dass du in Diskussionen in sozialen Netzwerken keine diskutierenden Personen unterstützt hast. Kannst du vielleicht dich hierbei an eine Situation erinnern, in der du das gemacht hast?

032 D: Ähm, ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ein Freund von mir über die politische Situation in der Türkei was geschrieben hat, weil die deutschen Medien die Türkei immer ins schlechte Licht rücken, wo er dann quasi so ein bisschen ja diesem Thema entgegengewirkt hat und quasi das Globale gesehen hat. Also nicht nur auf türkischer Ebene, sondern auf globaler Ebene. Das dann nicht nur in einem Land etwas nicht gut läuft, sondern dass man es generell auf die ganze Welt beziehen soll. Und da habe ich auch mal meine Meinung kundgetan und habe darunter auch einen langen Text verfasst. Aber frag mich nicht mehr, was es da genau ging. Das war. Also es ist schon ein Jahr her. Also es ist schon sehr lange her. Ich könnte es raussuchen, raus, scrollen, raussuchen, aber jetzt auf Anhieb fällt es mir ein.

033 S: Es ist nicht schlimm und was ist dabei passiert, dass du das Gefühl hattest, dass du jetzt einschreiten und deine Meinung zu dem Thema etwas preisgeben willst? Also was hat dir das Gefühl gegeben?

034 D: Das war ein Gefühl, ein Impuls als ich gesehen habe, dass es auch Menschen gibt wie mich, die sich Gedanken machen über, über und über die Wahrheit, die eigentlich über die Medien nicht repräsentiert wird. Und dass es ähnlich Denkende gibt wie mich und dann möchte ich die Person natürlich unterstützen.

035 S: Und kommt das häufig vor? Oder war das jetzt, weil du hast jetzt gemeint, das war jetzt ein Jahr her...

036 D: Es kommt nicht so häufig vor, weil nicht viele in meinem Freundeskreis oder bei mir auf der Social Media, die den Mut haben, generell mal von sich was zu schreiben, von sich aus meiner längeren Text eine Meinung zu einem Thema kund

zu tun. Die meisten teilen nur Beiträge wieder, ohne ihre eigene, ihre eigene Sicht mitzuteilen und deswegen kommt das nicht so oft vor.

037 S: Verstehe. Stell dir vor, du würdest in dieser Diskussion, bei der eine Person beleidigt wird, eine Person nach deiner Wahl unterstützen wollen, kannst du beschreiben, wie du dabei vorgehen würdest und worauf du achten würdest.

038 D: Ich wurde beleidigt?

039 S: In der Diskussion wurde jemand beleidigt. Also wie würdest du da vorgehen?

040 D: Äh, ich würde die Person erst mal, die so beleidigt geschrieben hat, beleidigend geschrieben hat, würde ich erst mal darauf hinweisen, dass es gewisse Verhaltensregeln in öffentlichen Foren Diskussionsforen gibt und dass es hier nicht darum geht, die Leute persönlich anzugreifen, sondern über ein sachliches Thema zu diskutieren. Und dann würde ich ja quasi meine Meinung zu dem Thema preisgeben und quasi darüber schreiben, dass solange die Freiheit eines anderen Menschen nicht meine Freiheit tangiert, wir es uns nicht obliegt, das den Lebensstil mit den Gewohnheiten eines anderen Menschen zu verurteilen.

041 S: Ja und was löst diese Diskussion bei dir aus? Wie nimmst du diese Diskussion wahr?

042 D: Sie wirkt sehr emotional, also die man sieht, dass diese Debatte sehr emotional vonstatten geht und dass die Menschen sehr subjektiv auf das Thema reagieren. Das nehme ich auf jeden Fall wahr.

043 S: Wie würdest du diese Person dann sozusagen unterstützen? Wie würdest du signalisieren, dass du diese Person gehört hast und diese Person unterstützt? Würdest du einen Like geben, reagieren, die Person mit einem Kommentar verteidigen?

044 D: Ich würde meinen ein Kommentar schreiben, weil gerade weil es ums Rauchen geht, ein Like kann ja bedeuten, ich unterstütze das Rauchen, aber ich unterstütze es in dem Fall einfach nicht. Auch wenn ich selbst vielleicht Freunde habe und Passivraucherin bin. Ich würde einfach die Person dabei unterstützen mit meinem Text, wenn das für sie ein Genussmittel ist, eine Befriedigung ist, das auch weiterhin tun kann, solange sie anderen damit nicht schadet und sich dann auch von den anderen, die da beleidigend sind, sich nicht irritieren oder gar angreifen lassen soll.

- 045 S: Ja, okay, okay, gut, dann kommt es auch mal bei dir so vor, dass du in Diskussionen in sozialen Netzwerken einfach nur Informationen sammeln willst ohne mit zu diskutieren?
- 046 D: Bisher noch nicht, weil ich noch nicht gezielt zu einem bestimmten Thema in Foren gesucht habe. Also genau, es kommt darauf an. Also wenn es jetzt darum geht hier wie komme ich in einer Stadt zurecht oder hier wo kann ich das und das Produkt finden oder so? Wie komme ich von A nach B? Klar, dann gucke ich gerne rein, wie andere gerade beim Thema Reisen angeht, dann gucke ich gerne rein. Sie haben andere Reisende den Ort erlebt oder das Thema für sich gelöst. Ja und dann schreibe ich auch die Leute teilweise dann auch privat an, wenn ich merke hier, das ist jemand, der sehr viel Erfahrung und kennt sich aus. Dann schreibe ich auch mal eine private Nachricht.
- 048 S: Okay, interessant. Ja und dann? Was ist das konkrete Ziel beim Lesen? Also wenn du dir dann diese Diskussion durchliest oder diese Person dann privat anschreibst.
- 049 D: Also ähm ja. Informationsgewinnung dann ja. Hemmung von Ängsten, wenn man irgendwie noch skeptisch ist gegenüber ein Thema Mut gewinnen und ja, Klarheit einfach. Wenn ich Leute, die ständig die Leute zum Beispiel sehe, die wirklich guten, produktiven Beiträge leisten, dann ist es für mich auch immer auch ein Mehrwert im Sinne von, dass ich neue Freundschaften schließen kann und dadurch auch langfristig über diese Freundschaft dann auch mehr davon habe. Aber es ist jetzt kein Profitdenken in dem Sinne, sondern wirklich erst mal hier informieren konnten und ja, auf lange Sicht gegenseitige Unterstützung, gegenseitige Hilfe und eben eine freundschaftliche Basis einkehren.
- 050 S: Also würdest du auch sagen, das ist so der Grund, warum du dir das dann so durchliest?
- 051 D: Genau, das Gefühl zu haben ist, es gibt Gleichgesinnte. Es gibt Menschen, die schon vorher diesen Schritt gewagt haben, die vor mir diesen Weg gegangen sind und schon ihre Erfahrungen haben, also Erfahrungsaustausch auch präventiv zum Vermeiden von irgendwelchen Gefahren. Fehlern, die man also eben durch diese, durch diese Möglichkeit der Foren verhindern kann.
- 052 S: Ja, verstehe. Okay, ich würde dann auch mal auf die verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten in sozialen Netzwerken zurückkommen. Und zwar es gibt einige Möglichkeiten, wie man wie man anderen in Online Diskussionen signalisieren kann, dass man zugehört hat. Zum Beispiel leiten, kommentieren. Du hast hier gemeint, aber man kann auch Beiträge teilen. Findest du diese

Funktion in sozialen Netzwerken gut, um anderen Nutzern zu signalisieren, dass man zugehört hat?

053 D: Welche Funktion jetzt alle, die du aufgezählt hast oder...?

054 S: Zum Beispiel leiten, kommentieren, teilen oder auf Facebook gibt es ja Reaktionsmöglichkeiten. Also wie findest du, was du von diesen Möglichkeiten?

055 D: Ich finde sie gut, weil sie eben eine leichte Möglichkeit, eine praktische Möglichkeit darstellen, um auch zu herauszubekommen, wie viel Resonanz ein Thema, eine Meinung findet. Und was geschieht anonym bzw. je nachdem, ob das, ob man sehen kann, wer alles geliket hat, aber es ist halt sehr schnell weg, um zu zeigen hier wurde die Aufmerksamkeit gewonnen. Diesen Kommentar haben sich Leute durchgelesen, ihrem Leid Gestalt gegeben und sind weitergezogen. Also ist es von der wie soll ich sagen von dem Traffic her auf der Seite oder auf das Kommentar kann man statistisch sehr gute Werte ermitteln, aber es ist halt zu komplex. Es ist man kann sich nicht nur darauf berufen und sagen das hat so viele Likes und deswegen ist dieses Thema Zustimmung. Zum Beispiel es gibt viele Meinungen und es gibt ja auch Kommentare. Dadurch, dass Kommentare dazu kommen, ist es halt schwierig, sich nur auf die Links zu berufen. Aber es ist ich finde es wichtig, weil halt auch ja in der Kommunikation ich habe das habe ich auch mal damit auseinandergesetzt ist es ja auch so, dass Belohnungen Verhalten für den, der das teilt, der hat ja dann auch so okay, also das was ich poste, das kommt gut an. Also kann ich weiterhin so schreiben oder posten. Man kann dadurch dann auch Menschen manipulieren und das ist halt die andere Seite der Geschichte. Also dieses Influencer hat was Gutes, aber halt auch was Schlechtes. Das muss man mit Vorsicht genießen.

056 S: Ja und was fehlt dir so persönlich jetzt konkret, wenn du jetzt sagen das dieser und dieser Aspekt ist nicht so ganz ausreichend. Also was könnte man besser machen?

057 D: Gute Frage, nächste Frage. Die Frage habe ich mir gar nicht so gestellt. Wäre ich echt sinnvoller, weil das ist ja auch so die Zukunft, wie man auch Social Media ausbauen kann, weiterhin an. Aber vielleicht was? Gut wäre es vielleicht Quellenangaben zu ermöglichen oder dass man eben Quellen schneller teilen kann, besser teilen kann damit, wenn Leute etwas von sich geben. Das ist auch wie ja belegbar ist und nicht einfach nur hier irgendwo her gegriffen. Aber ja, man kann halt vielleicht an den Emojis arbeiten, dass da vielleicht klare Gesichtsausdrücke vielleicht hergestellt oder erfunden werden, dass dann vielleicht auch. Ja, stimmt Voice Nachrichten, die braucht man nicht bei der

Diskussion, weil da es dann wieder auch nur Beleidigungen und andere Sachen. Es ist schon sehr gut, wie es gerade ist. Ich glaube, die Online-Welt ist sowieso schon komplex und dadurch auch bergen sich mehr Gefahren. Das ist ja auch so Neuland, die ganzen Gefahren. Man redet ja immer nur über die über die Vorteile, aber sehr wenige reden über die Gefahren durch Cybercrime und was das Mobbing angeht. Über die Kommentare kann man halt auch sehr schnell ins Mobbing geraten und gemobbt werden, das sind halt die eigentlichen Gefahren, über die man auch reden sollte. Aber das ist halt nicht im Interesse der Medien.

058 S: Okay, ja, also du hast ja gemeint bei den Emojis, dass es meistens nicht so klar ist. Also findest du, dass diese Emojis oder das die Reaktionsmöglichkeiten sozusagen doppeldeutig sind?

059 D: ja, es gibt so manche, da weiß man nicht, ob die Person das Smiley lachend weint oder sarkastisch lacht und sich lustig macht. Das kann jeder anders verstehen, was eigentlich gemeint ist. Die Leute gucken sich das Bild nur an und denken sich so lachend etwas dazu oder ein Kommentar oder er sehr erfreut, ist er begeistert deswegen. Also da müsste man vielleicht ein bisschen klarer gestalten. Gerade auch bei diesen bewegten Emojis oder GIFs.

060 S: Also findest du, da ist es nicht so klar?

061 D: Genau, also bei einigen ist das klar. Aber bei denen, wo es noch so kurz die Bewegung stattfindet, ist es missverständlich, finde ich.

062 S: Wenn andere diese Reaktionsmöglichkeiten verwenden fühlst du dich dann selbst gehört oder findest du da müsste jetzt ein Kommentar hinterlassen werden, dass du, dass du das Gefühl hast, die Person hat mich gehört?

063 D: Aber ich habe nicht den Anspruch, dass sie die Leute unbedingt was dazu schreiben müssen. Vor allem dann nicht, wenn es nur so viele schreiben. Aber wenn nur Emojis verwendet werden, dann sage ich mir, das hat nicht so viel Aussagekraft. Damit möchte die Person unter deinem Beitrag zeigen, dass die da war. Es hat keinen Mehrwert für mich. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn sich jemand die Mühe macht, mir auch einen ausführlichen Text dazulassen, das Leute aus meiner eigene Kontaktliste meine Beiträge lesen und jeder für sich etwas mitnehmen kann.

064 S: Okay, also hast du es lieber, wenn Leute dann konkret mit Text auf deiner auf deinen Kommentar antworten?

065 D: Ja.

066 S: Okay, dann kommen wir auch schon zum Abschluss. Gibt es noch etwas, über das wir noch nicht gesprochen haben, dass du jetzt, was du jetzt noch an dieser Stelle gerne erwähnen möchtest oder was?

067 D: Ähm ja. Was kann ich zu dem Thema sagen? Man sollte viel mehr Räume bieten, wo Leute mit Moderatoren über ein Thema diskutieren. Es gibt ja mittlerweile so Apps wie Clubhouse, aber da glaub ich ist die Kontrollfunktion nicht so gut. Da kann es auch mal ausatmen und dann bilden sich anonyme, rechtsfreien Räume, wo jeder einfach macht was er will und das ist auch nicht Sinn der Sache. Ich finde man sollte online über viele, wichtige Themen diskutieren können, weniger Bilder, Fotos, Videos von sinnfreien Sachen, obwohl die Medienlandschaft aktuell von vielen Videobeiträgen, weniger Menschen legen Wert auf Texte. Viele Menschen wollen sich keine Texte mehr durchlesen. Mittlerweile stehen deshalb auch bei Zeitungen online in wie vielen Minuten man den Text lesen kann. Es ist quasi alles nur noch schnell, der Inhalt zählt nicht mehr so viel. Das finde ich schade. Die Leute sollten sich wieder viel mehr Zeit nehmen, sich Dinge durchzulesen und auch darauf eingehen. Das sollte viel mehr im Fokus sein, anstatt die Bilderwelt, die nur die Augen stimuliert.

Interview Hanna

Art: Telefon-Gespräch

Datum: 19.10.2021

Dauer des Interviews: 29 Minuten

Soziodemographische Daten:

Geschlecht: weiblich

Alter: 36

Bildungsgrad: Akademikerin

Beschäftigung: Product Owner, Fachliche Führungskraft

Transkript:

001 S: Was hältst du generell von online Diskussionen in sozialen Netzwerken?

002 H: Prinzipiell sind sie spannend. Aber mir fehlt die Zeit dafür, mich dabei intensiv mit diesem Diskussionsthema auseinander zu setzen. Ich scrolle dann meistens oberflächlich so eine, so eine Diskussion durch und versuche so für mich die Quintessenz auszulesen, sozusagen.

003 S: Okay, und würdest du sagen, dass das, obwohl du nicht so viel Zeit dafür hast, dass es trotzdem häufig vorkommt, dass du in sozialen Netzwerken auf Diskussionen triffst?

004 H: Ja, ich merk das jetzt gerade durch Corona, das teilweise auf meinem Facebook ich unterschiedliche Meinungen dort feststelle und dort sieht man einfach zwei unterschiedliche Perspektiven. Auf Basis eines Posts wird dann immer darüber diskutiert. Wenn mich das Thema reizt oder ich das spannend finde, wenn mich das persönlich berührt, dann verfolge ich die Kommunikation schon gerne. Genau. Ja.

005 S: Kannst du dich an die letzte Online Diskussion erinnern, auf die du in einem sozialen Netzwerk gestoßen bist? Kannst du hierbei auch erzählen, wo und wie das war, um welches Thema es ging, ob du das nur gelesen hast oder nur kommentiert hast?

006 H: Guter Punkt. Was war das? Ich war ich war heute Morgen auf LinkedIn unterwegs und hab dort quasi einen Beitrag von einem Arbeitskollegen geliket. Da ging es um Scrum agile Arbeitsweisen und hat das dann selber kommentiert. Eigentlich direkt. Und dann hat er mich gleich auch schon angeschrieben. Aber das ist dann doch auch dabeigeblichen. Das war so der letzte Kontakt, sage ich jetzt mal.

- 007 S: Okay, verstehe. Wie kam es auf LinkedIn dazu, dass du dir das durchgelesen hast?
Also welche Motivation?
- 008 H: Die Motivation kam daher, dass ich mich davon angesprochen gefühlt habe. Da ging es um ja um zehn typische Fehler in so agilen Arbeitsweisen und ich kenne diese Methodik und die agilen Arbeitsweisen haben mich auch interessiert. Da wollte ich eben diese Fehler angucken, habe quasi die Links geöffnet und mal so schnell drüber geflogen und habe festgestellt, ja, das alles habe ich auch schon alles live erlebt. Es hat mich einfach angesprochen, weil das direkt meinen Arbeitskontext berührt hat.
- 009 S: Verstehe, war das auch dein Ziel dabei gewesen, als du diesen Beitrag geleistet hast, oder was war genau dein Ziel?
- 010 H: Genau, ich wollte das eigentlich mit meinem Like bestärken, dass ich das genauso empfinde, wie es dort quasi beschrieben wurde. Ja, das war eigentlich meine Motivation und mein Ziel sozusagen. Ja, dass ich das genauso sehe, im Endeffekt verstehe.
- 011 S: Kannst du mir beschreiben, wie wichtig es für dich ist, anderen in Diskussionen in sozialen Netzwerken zuzuhören?
- 012 H: Ja, also wenn ich nicht davon betroffen bin, dann bin ich mal neugierig, um ein neues Thema zu erfahren und auch zu sehen, wie andere miteinander reden oder diskutieren. Weil ich der Meinung bin, dass oft in Onlinemedien zu Twitter oder Facebook alles so ein bisschen anonym ist, die Tonalität mir oft besonders ins Auge sticht, um einfach zu sehen, ah, beschreiben die Menschen etwas so zu einem Thema? Oder was halten sie davon? Um einfach zu sehen, so will ich nicht schreiben, so will ich nicht rüberkommen. Das finde ich ja cool. Der hat mich total berührt mit seiner Art und Weise. Ich gucke mir das an, oft um mich selber weiterzuentwickeln in meinen Fähigkeiten, wie ich ihn in der Online-Welt diskutiere oder zu dem Thema meinen eigenen Beitrag leiste oder auch einfach zu sehen, wie andere miteinander schreiben oder ganz klar Informationsquelle, wenn ich mich selber irgendwie austauschen möchte.
- 013 S: Ja, verstehe. Wie würdest du das Zuhören dabei von den anderen Nutzern oder Nutzerinnen in online Diskussionen beschreiben, ist dir etwas aufgefallen?
- 014 H: Ich habe bisher zwei Muster erkannt. Es gibt Menschen, die sich nicht so intensiv mit der Materie auseinandergesetzt haben, wenn sie dann irgendwie auf etwas reagieren mit einem Kommentar oder so. Dann merkt man allein schon, wie sie geschrieben haben, dass sie eigentlich keine oder gar keine Ahnung haben. Oder

eben umgekehrt, dass der Mensch sich sehr viele Gedanken gemacht hat. Also für mich kommt das so vor, wie wenn es zwei Extreme gibt: die Menschen, die keine Ahnung haben, die labern dann irgendwas und kommentieren oder die, die eben sehr stark sich mit dem Thema auseinander gesetzt haben. Und die haben dann meistens mehr Essenz in ihren Beiträgen.

015 S: Hmm, verstehe ja gut, dann würde ich dir gern ein Szenario zeigen. Ich teile mal kurz meinen Bildschirm. Kannst du das sehen?

016 H: Ja. Moment.

017 S: Sag mir Bescheid, wenn du das gelesen hast.

018 H: Ja, ich habe es gelesen. JA, im Endeffekt das, was du gerade zeigst, das widerspiegelt eigentlich genau das, was ich schon beschrieben habe, dass man immer diese zwei Extremen hat und aus dieser Diskussion erkenne ich das wieder. Es gibt die Pro Organspende und die Anti Organspende und natürlich die Tonalität, was sehr auffällt. Es gibt welche, die dadurch, dass alles online ist, jetzt nicht unbedingt was im Online Charakter mit der Online-Welt zu tun, aber man da ist es halt einfacher, wenn du emotionslos unterwegs bist, zum Beispiel beim Kommentar über den Motorradfahrer, der dann gegen die Wand gefahren ist. Es gibt ja freiwillige Organspender und das macht es in einer Online-Welt doch alles einfacher.

019 S: Ja, wenn wir jetzt bei dieser Diskussion mitdiskutieren, würdest du dich da beteiligen würdest? Kannst du beschreiben, wie du Schritt für Schritt vorgehen würdest?

020 H: Ich würde selber erst mal den Beitrag lesen, der der gepostet wurde, weil es irgendwelche Links noch hinterlegt sind, dann würde ich auf die entsprechenden Seiten draufklicken und mich da noch mal informieren und dann würde ich quasi alle, also wenn es jetzt keine 500 Kommentare schon gab oder so ein paar sagen wir mal 10, 20 höchstens, dann schau ich die mir alle an und wenn mir eins besonders ins Auge fällt, darauf würde ich dann antworten. Und wenn ich das feststelle, dass es nicht der Fall ist, dann poste ich da selber noch meine eigene Meinung mit.

021 S: Und welche, also welche Reaktionsmöglichkeiten würdest du dabei nutzen? Also du hast jetzt schon einen Kommentar. Wenn würdest du auch Kommentare liken? Herz oder andere Reaktionen?

022 H: Ja, definitiv ja. Okay, ich habe auch so meine Lieblings Reaktionen. Ich nutze aber die Reaktionsmöglichkeiten oft auch gar nicht in dem Kontext wie diesen.

Aber ich will jetzt was ganz anderes sagen, weil jetzt dieses Emoji gefällt mir, der zweckentfremdet das oft auch.

023 S: Mit dem Herz Emoji findest du das auch ausreichend, um Nutzer, Nutzerinnen zu signalisieren, dass du zugehört hast?

024 H: Also das Herz steht ja meistens für Liebe oder irgendwie was noch so es hat mich persönlich berührt. Grundsätzlich würde ich sagen, ja, also das was jetzt Facebook an Emotionen oder Reaktionsmöglichkeiten bietet, die finde ich eigentlich alle, die reichen völlig aus. Also zwei bei großen Teams wiederum hatten könnte da so ein Daumen runter oder so. Das fände ich eigentlich auch nicht schlecht.

025 S: Gibt es auch bei dir einen Unterschied, wie du mit respektlosen, respektvollen oder respektlosen, beleidigenden Kommentaren umgehst?

026 H: Das kommt drauf an. Also wenn es fremde Menschen sind, dann beteilige ich mich da überhaupt nicht, weil ich denke ich bin ja jetzt nicht mehr die Moralapostel. Das würde ich glaube ich auch vielleicht nicht anders machen. Ja da wären wir bei dem Punkt Zivilcourage zeigen. Ach ja, ich sehe das immer so in meinem Arbeitskontext. Ich mische mich da auch gar nicht ein, weil ich denke so man darf solchen Menschen nicht so viel Raum und Bühne geben, sonst artet das oft aus.

027 S: Kam es auch mal vor, dass du bei einer Diskussion in sozialen Netzwerken eine andere diskutierenden Person unterstützt hast? Kannst du dich vielleicht an eine Situation erinnern, in der du das so gemacht hast?

028 H: Es gibt mehrere Situationen.

029 S: Wie lief das so ungefähr ab? Also wenn du dich jetzt zum Beispiel an eine Situation erinnerst. Wie genau ist es so abgelaufen?

030 H: Es war tatsächlich heute schon heute aktuell. Eine Kollegin hat auf Jemma das ist quasi so unser Unternehmens Facebook, ein Beitrag gepostet. In diesem Beitrag wurden zwei Systeme miteinander verglichen und der eine hat einfach den Vergleich nicht so gut gefunden und hat dieses andere System quasi ein bisschen schlecht dargestellt und in diesem Beitrag von dieser Kollegin ging es eigentlich gar nicht so um diese Systeme, sondern über die das eigentliche Ziel und zwar das Format, was das anbietet. Die, die malt quasi so digital Comics zu nachhaltigen Arbeitsweisen und der Typ ist dann sofort direkt in die Materie reingegangen und hat eigentlich gar nicht verstanden, dass es eigentlich dieses Format ist, das, was gerade gepostet wurde. Das hat sich für mich sehr negativ angehört und verschlechtert, dann habe ich halt versucht noch mal zu erklären, was eigentlich

Sinn und Zweck des Ganzen ist. Es geht eigentlich gar nicht so unbedingt um den Vergleich. Ich glaube, die Kollegin wollte das Format veröffentlichen und für uns schmackhaft machen. Darum ging es. Ich habe dann versucht durch meinen Kommentar noch mal auf den auf das eigentliche Ziel hin zu routen, die die Kommunikation unter den Menschen hat.

031 S: Hatte das auch das Gefühl geben, ich muss da jetzt einschreiten oder was? Was genau hat dir das Gefühl gegeben, dass du die Kolleginnen unterstützen wolltest?

032 H: Ja klar, keine Frage, sonst hätte ich es ja nicht gemacht, das hatten wir ja schon. Also das war jetzt, ich sage es mal, ein neues Format und wurde neu veröffentlicht und das wäre ja quasi eine Totgeburt gewesen, wenn da diese Diskussion ausgeartet wäre.

033 S: Ja, okay, dann hätten wir noch ein anderes Szenario. Genau das ist dieser Beitrag von der Tagesschau, das war auf Instagram. Stell dir vor, du würdest bei dieser Diskussion eine Person dabei unterstützen wollen, kannst du mir dabei beschreiben, wie du dabei vorgehen würdest oder worauf du achten würdest?

034 H: Worauf ich achten würde. Ich muss überlegen. Das war ja eigentlich das Thema Rauchen, der Staat mischt sich da ein. Der eine will rauchen, will nicht, dass man sich da einmischt, die anderen wiederum finden das gut, was der Staat vorhat. Versicherungen, Steuergelder und so weiter. Ich glaube, ich würde versuchen sehr neutral und objektiv quasi mich an der Diskussion zu beteiligen. Und je nachdem, welche Meinung ich in dem Sachverhalt vertrete, würde ich mich da miteinordnen. So würde ich das Vorgehen verstehen. Wenn ich jetzt als Beispiel den Teenie nehme, der das doof findet, dass sie, dass der Staat sich einmischt oder seine Lunge kaputt macht oder so. Dann würde ich versuchen, dass eher so noch mal so ein bisschen sanfter, ihn zu unterstützen und nicht so provokant vielleicht zu sein, wie bei dem Kommentar.

035 S: Wie nimmst du diese Diskussion wahr? Du hast jetzt einen provokanten Kommentar gesprochen. Hast du andere Wahrnehmungen dabei?

036 H: Ja klar, also das ist ja das allein schon, dass dieser Beitrag von der Tagesschau ist. Da mischt sich, finde ich, der Staat in Dinge ein, wo ich sage, okay, man hat ja irgendwo auch eine Privatsphäre. Und wo hört eigentlich Staatsrecht auf? Habe ich mich eben gefragt und ich konnte dieser Diskussion sehr gut folgen, weil ich sage wann darf der Staat eingreifen, wann nicht? Und dementsprechend habe ich mich auch emotional angesprochen gefühlt, weil ich genau das gleiche denke. Wenn er dann wo her, wo fängt das an und wo hört es auf? Es fängt ja mit dem

kleinen Raum, mit dem Rauchen an und irgendwann endet damit, dass dann der Staat mir sozusagen Chip einpflanzt und mich jeden Tag überwacht. Hauptsache die anderen sterben nicht oder werden krank. Aber ich habe es mir ja auch nicht ausgesucht auf die Welt zu kommen, also dann darf ich doch wenigstens voll aussuchen, wie ich mit mir umgehen möchte. Also ich weiß nicht. Ich habe mich schon angesprochen gefühlt, weil das Thema emotional ist.

037 S: Und die Kommentare, bei denen du dich angesprochen, angesprochen fühlst. Würdest du wie würdest du das zu signalisieren? Würdest du das liken? Würdest du einen Kommentar hinterlassen?

038 H: Ich würde da ja auf jeden Fall einen Kommentar hinterlassen. Definitiv darauf antworten, je nachdem.

039 S: Ja, okay, verstehe. Kommt es auch mal vor, dass du aus Diskussionen in sozialen Netzwerken, in sozialen Medien einfach nur Informationen sammeln willst, ohne mit zu diskutieren? Kannst du hierbei auch erzählen, inwiefern das der Fall ist?

040 H: Ja, das mache ich auch in der Tat. Das mache ich sehr stark in LinkedIn, dass ich gerade so im Arbeitskontext, wenn mich ein Beitrag interessiert oder so. Ich sage, okay Mensch, das ist doch ein Thema, das hat einen direkten Bezug zu meiner Arbeit. Dann speichere ich mir den Text oder so ab oder das Bild und verwende das dann für meinen eigenen Kontext.

041 S: Okay, dann haben wir noch das letzte Szenario, da will ich auch mal kurz mein Bildschirm teilen. Das ist diese Diskussion, das war Facebook Organspende von der Bundesregierung und das ist die Diskussion. Genau hier ist die Frage, stell dir vor, du würdest aus dieser Diskussion Informationen sammeln wollen, zum Beispiel zum Thema Meinungsbildung. Kannst du mir erklären, wie dabei vorgehen würdest?

042 H: Also ich würde auf jeden Fall diese flachen, flapsigen Kommentare sofort ignorieren. Ich würde mir die Kommentare durchlesen, die ich nachvollziehen kann, wo das irgendwie sachlich aufeinander gut aufbaut. Wenn Quellen dazu genannt worden sind, würde ich definitiv diese Quellen mir angucken und dann eben entsprechend meiner Meinung bilden oder so. Also ich finde auch, dass ich recherchiere grundsätzlich alles nach, um etwas zu lernen, mich zu informieren. Also ich recherchiere grundsätzlich alles nach, vor allen Dingen diese flapsigen „ja, hättest du mal gelernt, mal dich informiert“ das bringt überhaupt nichts, das kann man gleich mal finde ich, sich schenken lassen.

- 043 S: In welchen Situationen kommt es auch noch mal? Kommt es konkret noch mal vor, dass du die Informationen sammeln willst, dass du dich, dass wir zu einem Thema eine Meinung bilden willst? Hast du da Beispiele?
- 044 H: Ja, zum Thema Corona zum Beispiel, da gibt es ja auch unterschiedliche Ansichten, zum Beispiel, ich will mir da unterschiedliche Ansichten angucken, die lesen, die Quellen, die genannt worden sind und daraus leite ich dann für mich meine eigene Wahrheit ab. So mache ich das.
- 045 S: Okay, verstehe ja, vielen Dank dafür. Dann würde ich noch gerne auf die verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten in sozialen Netzwerken zurückkommen. Es gibt ja einige Möglichkeiten, wie man einen anderen, wie man anderen in anderen Diskussionen signalisieren kann, dass man ihnen zugehört hat. Zum Beispiel kann man die Kommentare leiten, kommentieren, teilen ist das ja auch genannt. Findest du diese Funktion in sozialen Netzwerken gut, um anderen Nutzern Nutzerinnen zu signalisieren, dass man ihnen zugehört hat?
- 046 H: Auf jeden Fall definitiv. Vor allen Dingen das Teilen. Ich glaube, das bestärkt auch mich. Mal sehr interessant. Damit erhöht man ja die Reichweite von einer Information.
- 047 S: Ja genau. Fühlst du dich dann auch selbst gehört, wenn du einen Beitrag verfasst? Du hast gemeint, du beteiligst dich auf LinkedIn gerne und andere Nutzer, wenn sie deinen Kommentar liken, fühlst du dich dann dadurch auch bestärkt oder wie empfindest du das?
- 048 H: Ja, definitiv.
- 049 S: Okay, gut, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage und zwar gibt es noch etwas was, über das wir noch nicht gesprochen haben, das wir jetzt noch gerne an dieser Stelle erwähnen möchtest?
- 050 H: Ich habe nichts.

Interview Harald

Art: Telefon-Gespräch

Datum: 17.11.2021

Dauer des Interviews: 35 Minuten

Soziodemographische Daten:

Geschlecht: Männlich

Alter: 73

Bildungsgrad: Realschulabschluss

Beschäftigung: Rentner

Transkript:

001 S: Was hältst du generell von Diskussionen in sozialen Netzwerken?

002 H: Eigentlich nicht viel, weil das immer sehr verkürzt ist und unheimlich viele Missverständnisse auftreten. Mir ist es lieber, ich diskutiere mit jemand direkt.

003 S: Würdest du sagen, es kommt öfter vor, dass du in sozialen Netzwerken auf Diskussionen triffst?

004 H: Na gut, ich lese mich manchmal ein. Aber im Prinzip ja, gibt man nur seine Meinung ab und dann ist die Sache für mich eigentlich erledigt. Aber diskutieren kann man da eigentlich meines Erachtens sehr schlecht. Also wenn man wirklich tiefgründig an Sachen herangehen will, dann klappt das meistens überhaupt nicht.

005 S: Kannst du dich an die letzte Diskussion erinnern, auf die du in einem sozialen Netzwerk gestoßen bist?

006 H: Neuer Protest gegen die aktuellen Diskussionen über Corona zum Beispiel. Das ist übrigens ein ganz gutes Beispiel. Da kann man eigentlich gar nicht diskutieren, da steht die eigene Meinung da, die andere da. Und kein Mensch bewegt sich auch nur einen Millimeter. Ich habe jedenfalls noch nie gesehen und offenbar noch nie erlebt, dass irgendjemand auf den anderen eingegangen ist, ernsthaft und sich überzeugen ließ.

007 S: Wie kam es dazu, dass du dir jetzt die Diskussionen über Kurve durchgelesen hast? Also was war dein Ziel dabei?

008 H: Das war eigentlich, um mich zu informieren, aber wie gesagt, es scheitert schon gleich zu Beginn, weil die Leute nicht wirklich diskutieren.

009 S: Und in welcher Plattform war die Diskussion wirklich?

010 H: Ich bin auf Twitter, Facebook und dann auch gleich auf Instagram aktiv.

- 011 S: Gibt es einen Unterschied, wie intensiv du die Diskussion zum Beispiel auf Twitter durchliest als hier auf Facebook oder gibt es da Unterschiede zwischen den Plattformen, wie ernst du die Diskussion nimmst?
- 012 H: Es gab mal Unterschiede, aber es hat sich ziemlich angeglichen, weil viele Leute dann, wenn sie da auf der einen Seite nicht fündig werden, das Medium wechseln. Aber, aber an der Diskussion ändert es überhaupt nichts. Also Facebook fände ich ganz schlimm.
- 013 S: Okay. Und warum?
- 014 H: Ich habe das Gefühl, dass da sich nicht wirklich gerade die Intelligentesten versammeln, um das mal so zu sagen, also wenn man diskutiert. Ansonsten kann man persönliche Daten austauschen. Aber wie gesagt, es geht ja hier um Diskussionen. Ja. Ja. Was kann ich weiter für dich tun?
- 015 S: Ähm, also wenn du jetzt wieder in diese Diskussion zurückdenkst, hast du hast gemeint, du hast dir das angeguckt, um dich zu informieren. Bei welchen Gelegenheiten beteiligst du dich dann auch?
- 016 H: Also wenn ich meistens Widerspruch erheben muss, wenn irgendwas erzählt wird, was meines Erachtens überhaupt nicht den Tatsachen entspricht und dann könnte ich mich schon mal ein hm. Also missionieren will ich auf gar keinen Fall, weil ich erkannt habe, dass es da überhaupt keinen Sinn und Zweck hat.
- 017 S: Und wie wichtig fändest du es, anderen in Diskussionen in sozialen Netzwerken zuzuhören?
- 018 H: Na ja, gut, es ist schon relativ wichtig zu wissen, was da draußen los ist in der Welt, weil sonst ist es sehr eingeschränkt. Man ist ja ziemlich unter sich, aber dann erlebt man auf einmal, was da wirklich los ist. Das ist vor allen Dingen geschehen bei politischen Themen oder wie soll ich sagen? Na gut ist, dass das passt wunderbar für alles eigentlich.
- 019 S: Und wie würdest du das Zuhören anderer Nutzer, Nutzerinnen in online Diskussionen beschreiben?
- 020 H: Ich habe nicht das Gefühl, dass ihm zugehört wird und es wird, es wird aufgenommen und sofort irgendwie reflektiert. Eine wahre Diskussion findet eigentlich nicht statt, so wie ich es gewohnt bin in persönlichen Kreisen oder so. Ja, es ist aber es ist aber auch die Schwäche, weil wir hauptsächlich geschrieben wird und mit dem Schreiben, das ist so eine Sprache und das schränkt ein und ja, schränkt ein und wie gesagt, schon am Anfang gesagt hat, es entstehen ganz schnell Missverständnisse, dann wird dann erst mal über die Missverständnisse

diskutiert und, und, und. Dann entfernt man sich vom eigentlichen Thema immer mehr.

021 S: Findest du jetzt verglichen in der realen Welt ist das anders?

022 H: Auf alle Fälle.

023 S: Ja gut, dann habe ich dir ja schon mal ein Szenario geschickt. Und zwar sind das die ersten beiden ersten drei Screenshots und hierbei stellt sich die Frage, stell dir vor, du würdest in dieser Diskussion mitdiskutieren wollen. Kannst du erläutern, wie du dabei vorgehen würdest?

024 H: Weiß ich, was ich von der ganzen halte oder wie? Das Problem ist jetzt, ich guck mir das jetzt an und stelle fest, dass ich gar nicht Organspenden darf, weil ich zu alt bin. Es ist ja auch das ist ja bekannt, dass ein gewisses Alter ja, weil man mal mit einem Toten sein können, ja nicht mehr viel anfangen. Das ist genauso wie Blutspenden.

025 S: Äh, nee. Also es stellt sich einfach die Frage, stell dir vor, du würdest an dieser Diskussion teilnehmen. Wie würdest du da mitdiskutieren? Wie würdest du jetzt dabei vorgehen?

026 H: Ich würde hier eigentlich diese Organspende Geschichte befürworten. Ich meine es ist ja schon geschrieben, hmm, das ist ja wirklich eigentlich im Prinzip zustimmen, wie man helfen kann, dann sollte man das tun wollen. Ich meine, wenn man beerdigt wird oder verbrannt wird oder was weiß ich.

027 S: Hmm, wie würdest du deine Zustimmung signalisieren? Also würdest du dir die Kommentare erst mal einzeln durchlesen oder das nur so überfliegen? Oder würdest du zum Beispiel ein Like an eine Reaktion verfassen? Oder würdest du einen Kommentar verfassen?

028 H: Ja, ja, ja, das ist eine Diskussion, die ich nicht ernsthaft geführt und im Gegensatz zu dem, was ich vorhin gesagt habe, da würde ich mir das schon in Ruhe durchlesen und mal gucken, was die Leute sagen. Zum Beispiel hier geht es um den Motorradfahrer. Es ist ein gutes Beispiel oder überhaupt mit Unfällen oder unter schweren Krankheiten. Natürlich würde ich mir das in Ruhe durchlesen, um dann eventuell, wenn ich denke, dass es wichtig wäre, eine Stellungnahme dazu abgeben.

029 S: Aber die Reaktion würdest du jetzt nicht nutzen, zum Beispiel Like oder Reaktion, oder?

030 H: Das Einzige, was mir über sich kritisch vielleicht anmerken würde, ist, dass daraus auch Geschäfte gemacht werden und dass man das schon von vom Staat her

reglementieren muss und auch kontrollieren und aufpassen, damit nicht irgendwelche Leute da ein Geschäftsmodell entwickeln. Das heißt, es haben sie ja eigentlich schon. Das ist eine komische Sache.

031 S: Findest du? Wenn du jetzt zum Beispiel keine Reaktion hinterlässt und deine Stellungnahme abgibst, findest du das signalisiert den anderen Nutzern, dass du denen zugehört hast? Oder findest du, dass die Möglichkeit zum Beispiel nicht ausreichen, um zu signalisieren, dass du den Nutzern zugehört hast?

032 H: Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich like so wenig wie möglich, außer ich will wirklich jemand unterstützen, weil ich halte das nicht für sinnvoll. Ob da jetzt 100 oder 10000 Likes sind. Man sieht ja wirklich den ganzen Beispielen oder so, dass die in ihrer Blase die Dinge tun, sich gegenseitig absprechen. Stimmen alle ab, dann sieht es aus, als wenn darunter viele Leute da zustimmen. Die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Deswegen ist es eigentlich wenig, wenn jemand da liegt oder nicht streikt oder was auch immer.

033 S: Gibt es einen Unterschied, wie du mit respektvollen oder respektlosen, beleidigenden Kommentaren in online Diskussionen, zum Beispiel bei dieser Diskussion, umgehst?

034 H: Wenn sie wirklich unter die Gürtellinie geht, habe ich auch schon das gemeldet oder wenn ein faschistischer Kram oder so was da läuft. Und dann tue ich mich schon melden. Ich denke, man muss den Bedarf decken, nicht alles durchgehen lassen. Wer also kriminell ist oder beleidigend oder sexistisch oder so, dann muss man da auch dagegenhalten.

035 S: Ja, jetzt passend zum Thema. Kam es auch mal vor, dass du in Diskussionen eine andere diskutierende Person unterstützt hast, also zum Beispiel jemand, der beleidigt wurde oder wolltest du allgemein schon mal jemanden unterstützen oder kannst du dich da vielleicht an eine Situation erinnern?

036 H: Ja, kann ich mich, wenn jemand beleidigt wird, dann tue ich denjenigen der beleidigt zur Rechenschaft rufen und ihm sagen, dass man sich anständig benehmen soll. Aber mehr auch nicht, weil manchmal habe ich das Gefühl, okay, da sind dann natürlich auch viel Emotionen im Spiel und das muss man natürlich auch berücksichtigen.

037 S: Hm. Und was gibt dir das Gefühl...

038 H: Dann werden sie manchmal sogar gelöscht. Das habe ich schon erlebt, dass dann der verschwindet, wenn schon der Kommentar oder den Beitrag es war selten, aber manchmal kommt es schon vor.

- 039 S: Also wenn du zum Beispiel jetzt auf eine Diskussion triffst und du merkst, eine Person wird beleidigt, dann ziehst du den die Person, die beleidigt sozusagen zur Rechenschaft und weist ihn darauf hin. Und dann ist es schon mal vorgekommen, dass ein Kommentar gelöscht wurde. Okay. Okay. Und was hatte ich da? Was war dein Ziel, als du diesen Kommentar geschrieben hast? Also wolltest du die andere Person beschützen oder wolltest du Solidarität zeigen? Oder was genau war dein Ziel?
- 040 H: Die Absicht war ja das Beschützen ganz gut und damit wird man ja automatisch Solidarität zeigen. Und deswegen muss ich nicht unbedingt die Meinung unterstützen von weder vom einen zum anderen ist unser Anspruch anständig miteinander diskutiert werden, wenn es geht. Aber da habe ja eigentlich dn guten Glauben verloren.
- 041 S: Da muss, ich noch mal nachfragen, warum?
- 042 H: Es wird ja in dem Netz ziemlich viel gemacht und dann habe ich nicht das Gefühl, dass die Leute sich da ändern. Ich glaube eher, dass es schlechter wird sogar.
- 043 S: Hm, ja, das ist auf jeden Fall traurig... Wir haben noch ein Szenario, wo eine Person bedrängt wird und zwar ist es das Thema Rauchen.
- 044 H: Ja, das habe ich, das ist ja gut, da habe ich meine Meinung. Das ist es ja genau.
- 045 S: Und zwar stell dir vor, du würdest in dieser Diskussion diese bedrängte Person A, also wir haben das alles anonymisiert, du würdest die Person A unterstützen wollen, auch wenn du nicht der gleichen Meinung bist. Kannst du beschreiben, wie du da vorgehen würdest oder worauf du achten würdest?
- 046 H: Das kann ich nicht durch das Gesetz, das ist absoluter Unsinn, weil sie ja sagt, weil es ist ja nicht so, das ist halt seine Lunge. aber letztendlich finde das fällt der Allgemeinheit zur Last, indem ich zum Beispiel krank werde oder von der Krankenkasse oder wem auch immer. Also ich kann, den könnte ich nie unterstützen. Ich habe schon so viel Sachen erlebt in meinem Leben, alle die geraucht haben, in meinem Alltag, in meinem Umfeld, die leben alle nicht mehr. Hm, hm, also ich meine, das prägt natürlich. Ja, da kann ich nicht folgen.
- 047 S: Ja, es scheint ein emotionales Thema zu sein, was löst diese Diskussion noch bei dir aus? Also wie nimmst du sie wahr?
- 048 H: Es ist sehr schwierig zu beantworten. Ich halte diese Diskussion eigentlich unmöglich. Ich finde, ich les das jetzt gerade noch mal so! durch. Es ist alles nachgewiesen, dass es gefährlich ist und was weiß ich, dass es davon Krebs gibt. Ich war im Vorstand von der Thorax Klinik in Heidelberg und hab da erlebt, was

da abgeht, wenn die Leute da an der Lunge operiert werden und mit diesen ganzen Risiken die dabei sind. Das ist schrecklich. Das kann sich, auch wenn man solche Sprüche loslässt, eigentlich gar nicht vorstellen. Das merken die Leute immer erst, wenn es zu spät ist.

049 S: Würdest du sagen in dieser Diskussion, die Person A wird jetzt zu Recht bedrängt und sollte darauf hingewiesen werden, sondern es ist eigentlich das Gegenteil, dass er dann nicht bedrängt wird oder wie nimmst du es wahr?

050 H: Ich habe nicht das Gefühl, dass der das verdrängt wird. Ich habe das Gefühl, dass die anderen denen klar machen wollen, dass es dummes Zeug ist. Es ist sogar relativ sachlich.

051 S: Würdest du da selber einen Kommentar verfassen oder auf die Kommentare reagieren?

052 H: Das Wichtigste ist eigentlich klar gesagt. Folgeerkrankungen sogar, wenn möglich, vorzustellen. Der Ton ist auch angemessen, ich habe nicht das Gefühl, dass sie ihn bedrängen.

053 S: Würdest du deine Zustimmung signalisieren oder würdest du einfach das so durchlesen und es dabei belassen?

054 H: Nicht so wie ich das sehe.

055 S: Okay, okay, dann komme ich auch zur nächsten Frage. Kommt es auch mal vor, dass du aus Diskussionen in sozialen Medien einfach nur Informationen sammeln willst, ohne mit zu diskutieren?

056 H: Kurz und bündig, ja das kommt vor.

057 S: Kannst du erzählen, inwiefern das der Fall ist?

058 H: Ja, ich habe. Jeder Mensch hat ja bestimmte Interessen und Können. Mich interessiert dann schon, was andere darüber denken. Zum Beispiel in politischen Fragen sogar im Sport oder in Fragen der Gesellschaft und vor allen Dingen auch Kunst oder so. Da kann man sich schon mal Anregungen holen, bzw. wenn man was nicht versteht, kann man mal gucken, wie die anderen es interpretieren. Insofern finde ich manchmal solche Sachen ganz gut.

059 S: Also willst du sagen, du sammelst zu bestimmten Themen Informationen um dir ein Meinungsbild zu verschaffen?

060 H: Generell finde ich aber bei Themen, die mich ganz besonders interessieren. Okay, ja, also zum Beispiel, wenn ich irgendwo ein neues Buch sehe und ich will wissen, was andere darüber denken, dann suche ich das schon und guck, ob es sinnvoll ist, sich das Buch zu kaufen oder es zu lesen. Da gibt es ja meistens ein ganz breites

Spektrum von Zustimmung bis Ablehnung und ich finde es ganz interessant. Bei Literatur oder so finde ich das schon ganz gut, weil man dann weiß man ja auch, mit wem man diskutiert. Diese Leute, die, die damit nichts am Hut haben, die diskutieren keine Literatur, du weißt was ich meine.

061 S: Ja gut, dann hätten wir noch das letztes Szenario und zwar ist es wieder eine Diskussion auf Facebook. Was würdest du machen, wenn du dieser Behauptung weiter nachgehen wollen würdest? Also bei dieser Diskussion, wie würdest du vorgehen?

062 H: Das ist natürlich so eine Geschichte, da würde ich persönlich eher wie ein Medizinerseite oder sowas ausrufen und mich erst mal schlau machen was denn da steht „Netdoktor“ dann sagt das schon alles. Kann ich, kann ich eigentlich so nicht folgen. Ist viel zu kompliziert, um uns in so einem Forum da zu diskutieren.

063 S: Das war jetzt tatsächlich auf Facebook die Diskussion. Du würdest dann im Rahmen einer Diskussion...

064 H: Was mich interessieren würde, gehen wir mal davon aus, dann würde ich mich anderweitig schlau machen und nicht meinen Senf dazugeben und über Hirntod schwafeln. Meistens sind sie schon hirntot die diese Kommentare verfassen.

065 S: *lacht* Ja, okay, also du findest die Diskussion ist nicht ernst zu nehmen, nicht souverän und würdest dir das nicht mal durchlesen?

066 H: Die ist nicht zielführend, denke ich. Das was ich jetzt da lese, die fangen dann damit an „du Flachzange“ und so weiter und so weiter. Das ist keine Option. Also müssen wir erst mal der Begriff von Hirntod geklärt werden. Es ist ja gar nicht der Fall. Das ist selbst bei der Bundesregierung so. Nee, nee, nee.

067 S: Okay, dann würde ich noch mal auf die verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten in sozialen Netzwerken zurückkommen. Es gibt einige Möglichkeiten, wie man anderen in Online Diskussionen signalisieren kann, dass man ihnen zugehört hat. Wir haben jetzt zum Beispiel genannt Kommentieren oder teilen findest du, wie du die Funktion in sozialen Netzwerken gut, um anderen Nutzern zu signalisieren, dass man ihnen zugehört hat?

068 H: Wenn ich wirklich was sehr gut finde oder dem zustimmen kann, dann mache ich das über Messenger, sofern ich ihn dazu erreichen kann, wenn ich der Meinung bin, dass ich das gut finde, aber öffentlich diskutieren oder mag ich eigentlich nicht.

069 S: Du schreibst dann eher privat Nachrichten?

- 070 H: Jawoll, das mache ich zwar selten, aber wenn ich wirklich was ganz extrem gut finde, dann, dann mache ich das.
- 071 S: Und warum findest du das so? Also diese öffentlichen Funktionen zum Beispiel liken, kommentieren, teilen. Warum findest du das nicht ausreichend? Also was fehlt dir persönlich?
- 072 H: Es geht um was anderes, es geht mir darum, dass ich nicht irgendwelchen Anonymen mitteilen will, was ich über irgendwas denke und zwar wenn ich das permanent mache, können Sie ja ein Bild von mir einstellen. Ich misstrauere diesen Datensammler, um es ganz klar zu sagen. Eins ist ja klar, wenn ich jetzt irgendwas zustimme, dann ist das auch meine Meinung, angeblich und wenn sich das summiert, ich was nicht wie das funktioniert, da bin ich zu sehr Laie, aber irgendwie kann ich mir das schon vorstellen, wie die dann ein Profil von mir erstellen können. Das möchte ich nicht.
- 073 S: Und wenn du zum Beispiel einen Beitrag teilst und andere die Funktionen nutzen, fühlst du dich da selbst gehört? Oder ist das dir egal?
- 074 H: Ich denke, wenn ich überlege, es kommt natürlich auch darauf an, was und wo ich diskutiere. Also bei manchen Dingen ist es mir egal, weil da werfe ich einfach mal den Ball ins Feld. Aber wenn ich mit jemandem zum Beispiel über etwas ganz Bestimmtes diskutiere, dann ist mir das eigentlich nicht egal. Dann mache ich das aber auch deutlich im Text oder so. Also das ist sehr schwierig zu beantworten. Diese Frage ist aber wie gesagt, notfalls gibt es ja noch andere Möglichkeiten, sich auszutauschen als mit diesen blöden Buttons oder irgendwas.
- 075 S: Wenn jemand einen Button bei deiner beim Beitrag von dir nutzt, dann wie empfindest du das? Denkst du dann: „Okay, diese Person hat mir zugehört?“
- 076 H: Wichtig ist es nicht. Es ist eher wichtig, unter Freunden, echten Freunde, wenn die eine Meinung kundtun, zu irgendetwas. Aber sonst ist es im Allgemeinen schließlich vollkommen schnuppe, ob da einer das liket oder nicht.
- 077 S: Und warum findest du das so?
- 078 H: Ich habe das Gefühl, dass viele überhaupt nur schreiben, weil sie vielleicht Likes kriegen wollen und das gewissermaßen sammeln und das dann als Selbstbestätigung empfinden. Ich sag es ganz offen, dass habe ich nicht nötig. Das ist mir Schnuppe, darauf kommt es auch überhaupt nicht an. Das ist so anonym schon nach einer halben Stunde ist das egal, da ist es schon wieder alles vergessen. Hast du mich verstanden?
- 079 S: Ja.

- 080 H: Okay, denn das ist das Schöne, wenn man miteinander direkt spricht. Da kann man dann nachfragen oder so, dass man da im Text meistens nicht so gut machen kann. Okay, ich höre.
- 081 S: Damit wären wir auch schon bei der letzten Frage. Und zwar gibt es noch etwas, über das wir noch nicht gesprochen haben, was du jetzt an dieser Stelle noch erwähnen möchtest?
- 082 H: Ich überlege schon seit zwei Wochen, ob ich nicht da aussteige überhaupt aus diesem ganzen Netzwerk, weil mir das auf den Keks geht. Auf der anderen Seite kenne ich die Familie und echte Freunde, wo man sich schnell austauschen kann. Aber das geht wiederum alle anderen nichts an. Das kann man auch, das kann man auch anders machen und ich werde wahrscheinlich irgendwann, demnächst irgendwann aussteigen.
- 083 S: Hast du eine Erfahrung gemacht, die dich dazu bewogen hat, diese Entscheidung zu treffen, oder wie kam es dazu?
- 084 H: Das haben wir schon alles besprochen. Ich empfinde es überhaupt nicht zielführend und man ärgert sich groß. Es muss ja nicht sein. Ja, ich habe früher auch ohne Facebook oder so auch ganz gut gelebt. Das stimmt. Irgendwo habe ich irgendwas verschluckt. So, jetzt offiziell und Hustenanfall vorbei.

Interview Jan

Art: Telefon-Gespräch

Datum: 20.10.2021

Dauer des Interviews: 25 Minuten

Soziodemographische Daten:

Geschlecht: männlich

Alter: 31

Bildungsgrad: Hochschulabschluss Master

Beschäftigung: Angestellter

Transkript:

001 S: Was hältst du generell von Diskussionen in sozialen Netzwerken?

002 J: Teilweise sind sie sicher spannend, weil man unterschiedliche Perspektiven mitkriegt, aber leider sind sie dann häufig auch relativ schnell unsachlich und unter der Gürtellinie.

003 S: Ja, würdest du sagen, es kommt öfter vor, dass du in sozialen Netzwerken auf Diskussionen triffst?

004 J: Regelmäßig. Meistens bin ich aber eher stiller Zuhörer, als dass ich aktiv Teilnehmer bin, also dass ich aktiv teilnehme. Passiert schon, aber es ist eher nicht so häufig.

005 S: Hier kannst du dich an die letzte Diskussion erinnern, auf die du in einem sozialen Netzwerk gestoßen bist. Und wie ist es für dich abgelaufen?

006 J: Das letzte, wo ich aktiv daran teilgenommen habe, da ging es um ein neues Produkt und zwar in zwei Masken auf Bambus Basis. Und da ging es dann darum, dass die weggeschubst, also dass man ja trotzdem wegschmeißen muss und verbrennen muss und dann habe ich halt eingeworfen, dass man die normale Spezialmaschinen ja auch wegwirft, also auch nicht recyceln. Und dann wurde direkt der erste Kommentar darauf war dann schon wieder irgendwie unsachlich. So von wegen ja, ist doch scheißegal, ist doch scheißegal. Und dann habe ich dann halt auch keine Lust mehr, weiter irgendwie teilzunehmen.

007 S: Ja, was für ein Ziel hast du dabei verfolgt? Also was wolltest du damit erreichen? Mit dieser Diskussion...

008 J: ...nur einfach weitere Fakten dazu einbringen.

009 S: Ja, wie kam es dazu, dass du dir die Diskussion überhaupt durchgelesen hast?

- 010 J: Ich hatte den Post bei Instagram gesehen und wollte mal gucken, was die Leute darüber diskutieren.
- 011 S: Ja, du hast gerade Instagram erwähnt. Ich weiß nicht, ob du die Plattform nutzt, aber auf Facebook gibt es einen Unterschied, wie intensiv oder Aufmerksamkeit du die Diskussion auf Facebook verglichen mit anderen Plattformen, wie jetzt zum Beispiel Instagram, durchliest?
- 012 J: Also Facebook bin ich kaum noch, also maximal, um in irgendwelchen Facebook-Gruppen zu gucken, was es so gibt oder selber was zu verkaufen. Aber da würde ich Instagram doch deutlich höher einschätzen, bei der Tagesschau, Spiegel Online oder die anderen Nachrichtenseiten, die Posts gucke ich durch und da verfolge natürlich dann mal Diskussionen.
- 013 S: Gibt es auch andere Plattformen, bei der du dich, bei denen du dich beteiligst oder ist das jetzt nur Instagram?
- 014 J: Ich war lange in einem Forum aktiv, aber da bin ich inzwischen eher nur noch maximal stiller Mitleser, wo ich mich hin und wieder einlesen soll, die Themen hier lokale Nachrichten also, die in den Kommentarspalten bzw. zum Beispiel bei Spiegel Online oder Zeit Online, aber in der Regel immer nur, um mal zu gucken was sagen die Leute dazu und um Perspektiven rauszubekommen. Aber weniger als aktiver Teilnehmer, weil ich doch irgendwie festgestellt habe, dass es wie beim englischen Wort „pointless“ ist, daran teilzunehmen, eben weil die Diskussion dann auch relativ schnell abläuft.
- 015 S: Wie wichtig findest du es anderen in Diskussionen, in sozialen Netzwerken oder zum Beispiel in diesen Foren zuzuhören=
- 016 J: Also solange es sachliche Diskussionen sind, finde ich das eigentlich immer recht spannend, es ist für mich dann halt sinnlos eine Diskussion weiterzuführen, wenn es einfach von der sachlichen Ebene runter geht.
- 017 S: Du hast es jetzt mehrmals erwähnt, dass die Diskussionen manchmal unter der Gürtellinie sind. Wie würdest du noch das Zuhören anderer NutzerInnen in Online Diskussionen beschreiben? Sind dir da noch andere Sachen aufgefallen?
- 018 J: Wie so häufig mit sozialen Medien ist die Aufmerksamkeitsspanne natürlich relativ kurz. Das heißt, es ist häufig schwierig, auch irgendwie mit Fakten zu überzeugen. Es ist daher doch relativ, wenn du einen langen Kommentar schreibst, dann kann es sicher sein, dass 95 Prozent der Leute das gar nicht lesen.
- 019 S: Ja, das stimmt. Wenn du dich jetzt an die Diskussion erinnerst mit den Masken, hast du den Personen bei denen von denen, von denen du dir die Kommentare

durchgelesen hast, auch signalisiert, dass du gehört hast? Also hast du Likes, Reaktionen oder Nachfragen oder hast du einen Kommentar hinterlassen, den Beitrag geteilt oder wie lief das so ab?

020 J: Ja, in der Regel, wenn ich Kommentare gut finde, dann versee ich die schon mal mit einem Like bzw. kommentiere dann auch mal in die Richtung, dass ich das auch so sehen würde.

021 S: In welchen weiteren Situationen kommt es vor, dass du anderen Diskutierenden auf diese Weise zuhörst, also indem du Reaktionen hinterlässt?

022 J: Wie meinst du denn jetzt?

023 S: In welchen Situationen kommt das so vor, dass du den Leuten auf diese Weise zuhörst?

024 J: Ja, dann mache ich das eigentlich in vielen Kontexten. Also auch wenn ich jetzt an ein soziales Netzwerk auf der Arbeit denke, wenn ich da sinnvolle Kommentare sehe oder irgendwelchen Beiträgen, dann versee ich das auch schon mal mit einem Like oder kommentiere.

025 S: Du hast vorhin auch noch mal mit den respektlosen Kommentaren erwähnt. Also das ist dann meistens unsachlich. Wird gibt es einen Unterschied respektvollen oder respektlosen beleidigenden Kommentaren umgeht?

026 J: Die die negativen Kommentare, die ignoriere ich dann eigentlich in der Regel einfach, weil die sind ja dann häufig doch Trolle, wo eine Diskussion oder Weiterführung einer Diskussion dann eher nicht zielführend ist.

027 S: Ja genau, du hast vorhin erwähnt, dass du häufig Likes hinterlässt auf Instagram, wenn du einen Beitrag gut findest. Findest du die andere Person merkt dadurch, dass du zugehört hast?

028 J: Hey, ich glaube, hängt, das hängt davon ab. Ich glaube, dass das natürlich häufig im Sinne einer Information Overload ist, einer Informationsflut ist, das natürlich auch einfach untergeht. Relativ schnell, ja klar.

029 S: Gut, dann haben wir ein Szenario vorbereitet. Ist für dich erst mal schicken ich das Thema. Genau. Und dabei ist die Frage Also stell dir vor, du würdest in dieser Diskussion mitdiskutieren. Kannst du mir einmal erläutern, wie du dabei vorgehen würdest?

030 J: Moment, ist das Bild. Hier. Na gut, ich finde die Kommentare, die ich mit dem ich übereinstimme oder bei denen ich eine Überdeckung habe, mit einem Like versehen, bzw. dann zum Beispiel, wenn ich an das dritte Bild denke und den ersten Kommentar, der mit mir war einverstanden. Ja, das wäre dann zum Beispiel was,

wenn ich mir mal angucken würde, was andere Leute schon aufgeschrieben. Ja, da würde mich natürlich interessieren okay. Also eigentlich würde mich sehr interessieren, wie kommen Leute zu so einer Einschätzung? Ich habe natürlich auch im Hinterkopf, das kann auch einfach nur einer sein, der trollen will, weil er natürlich genau weiß, wie man die Person schreibt, z.B. „jetzt auf die mich zerreißen“. Es klingt ja schon so, dass das eher einen trollhafter Kommentar ist.

031 S: Und mit dem Motorradfahrer. Das ist, dass es auch ganz unsachlich. Wie nimmst die Kommentare wahr?

032 J: Die ich meine die, wenn man sich das anguckt, die meisten posten ja schon eigentlich ganz interessant. So einfach, um verschiedene Perspektiven zu zeigen, wie die Leute schon mit dem Thema Organspendeausweis umgehen, aber jetzt die Kommentare, die dann halt Blödsinn sind, die versuche ich da eigentlich schon auszublenden. Wenn ich dann sehe, das ist jetzt eher einen unsachlichen Kommentar, dann lese ich da eigentlich gar nicht mehr drüber.

033 S: Ja, verstehe. Okay, gut. Ähm. Kam es auch mal vor, dass du in Diskussionen in sozialen Netzwerken eine andere diskutierende Person unterstützt hast?

034 J: Ja, auf jeden Fall

035 S: Kannst du dich an diese Situation erinnern oder wie du das gemacht hast, wie das? Hast du einen Kommentar geschrieben oder wie hast du diese Person unterstützt?

036 J: Ich habe einfach einen Kommentar geschrieben, dass ich das, was ich das auch so sehe und noch weitere Punkte eingebracht. Im Endeffekt ist es aber nur im Intranet, wo es um den geldwerten Vorteil ging, wenn du Rabatt kriegst von meinem Arbeitgeber, da gab es der Diskussion zu. Dann habe ich halt einen Punkt unterstützt, dass man da ja entsprechende steuerliche Vorteile nutzen konnte.

037 S: Ja, in welchen weiteren Situationen kommt das vor? Also das ist jetzt mit im Intranet genannt. Gab es andere Situationen, wo das vorkam? Was müsste so passieren, dass du das Gefühl hast, eine Person unterstützen zu wollen?

038 J: Erst mal natürlich, wenn ich mich mit den Punkten einstimme, das ist das eine und dann natürlich auch, wenn ich sehe, dass das eventuell doch viel Kontra gegeben wird und ich halt noch mal positiv mit einwirken möchte.

039 S: Ja und wie häufig kommt das so vor?

040 J: Ich würde sagen eher unregelmäßig, weil ich dann doch zu verkopft würde, mir denke ja, die Diskussion ist doch jetzt sowieso zwecklos, wie Don Quichotte, der gegen die gegen die Windmühlen kämpft.

- 041 S: Ja gut, dann hätten wir noch ein anderes Szenario. Stell dir vor, du würdest in dieser Diskussion die Person A, also wir haben das jetzt so anonymisiert, auf Facebook die Person A unterstützen wollen, auch wenn du nicht unbedingt mit dieser Meinung zustimmen kannst zu beschreiben, wie du da vorgehen würdest?
- 042 J: Na gut, also mein Kommentar, auf so was würde ich dann tatsächlich kommentieren, im Sinne von gegen die eigene Freiheit ist immer die Freiheit des anderen. Ich kann, ich kann nun nur frei sein, wenn ich damit nicht die Freiheit eines anderen beeinträchtigen. Das ist ja genau das Thema beim Rauchen. Und das wäre dann tatsächlich was, wo ich mal drauf kommentieren würde bzw. jetzt, wenn ich jetzt hier die Kommentare durchlese. Das sind natürlich auch Kommentare hier von P und was auch immer das für ein Buchstabe ist.
- 043 S: Ich glaube, das ist ein J. Ja und J und X.
- 044 J: Okay, dann würde ich so was natürlich auch eher mit Like versehen.
- 045 S: Okay, also welche Kommentare würdest du mit einem Like versehen?
- 046 J: Den zweiten von P. Und dem von J und X.
- 047 S: Findest du signalisiert dadurch dein Zuhören durch diese Reaktion, also durch dieses Herz jetzt auf Instagram oder findest du, es gibt da einen Unterschied in der Verwendung der verschiedenen Feedback Funktion?
- 048 J: Ich finde, dass das Liken ist ja eher so eine solche Zustimmung. Ich glaube, wenn ich es wirklich jemandem signalisieren wollte, dass er geführt wird, würde ich es eher dann auch noch mal als stärkeres Signal und vielleicht auch einen Kommentar schreiben.
- 049 S: Verstehe ja. Also ist das erste sind die Likes. Wenn ich das so richtig verstanden habe, nicht eine primäre Funktion beim Debattieren, sondern es signalisiert, es zeigt der Person, dass du den Kommentar durchgelesen hast, aber du würdest jetzt noch mal einen Kommentar verfassen und auf die Person direkt antworten.
- 050 J: Es hängt natürlich immer so ein bisschen von der Situation ab. Wenn ich mit einem Like eigentlich schon wirklich die Zustimmung signalisieren kann und eigentlich auch sonst sehe, dass ich jetzt zur Diskussion nicht weiter beitragen kann, dann würde ich es bei einem Like belassen. Aber wenn ich sehe, dass ich vielleicht auch noch eine weitere Perspektive einbringen kann, dann will ich natürlich auch kommentieren.
- 051 S: Okay, verstehe ja gut. Ähm. Kam es auch mal vor, dass du aus Diskussionen in sozialen Medien einfach nur Informationen sammeln wolltest, ohne unbedingt ohne jetzt direkt mit zu diskutieren?

052 J: Ja, ich finde es manchmal ganz interessant, wenn man zum Beispiel so News Post geht. In den Kommentaren findet man dann doch interessante Aspekte, die man sich mal anschauen kann. Also es gibt ja häufig von Funk aus der ganzen ARD, ZDF, Gruppe Infobox und dann gibt es ja auch noch einmal in den Kommentarspalten dann auch mal andere Perspektiven, wobei, wenn du jetzt fragst nach dem konkreten Beispiel, fällt mir gerade gar keins ein, aber da finde ich es mal ganz einfach, mal kurz drüber zu scrollen. Und hier gibt es dann noch Perspektiven, aber auch wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Artikel denke, jetzt aus den Regionalzeitungen hier in der Gegend, da finde ich es auch ganz interessant, dann in den Kommentarspalten noch so ein bisschen andere Perspektiven auf den Artikel zu bekommen.

053 S: Also ist es dann auch dein Ziel? Also erstens sich zu informieren und zweitens andere Perspektiven durch die Kommentarspalte zu bekommen.

054 J: Genau.

055 S: Okay, okay, gut, dann hätten wir noch unser letztes Szenario. Das ist so, dass es auch wieder einen Beitrag... Ja genau. Wie gehst du bei so einem Beitrag vor? Also wie ist deine Strategie?

056 J: Das ist natürlich eine sehr aufgeladene Diskussion, aber da wäre jetzt eigentlich das Einzige, was ich machen will, also, okay, dann nenne doch mal bitte Quellen für deinen Input. Ich meine, das ist ja das Klassische, quasi die Methode Trump. Man stellt einfach mal irgendwas in den Raum und guckt, wie drauf reagiert wird, ohne dass da irgendwelche Fakten dahinterstehen würden. Sagt einfach das ist halt so. Das sind da draußen so Diskussionen, wo ich dann schon relativ schnell denke, okay, das macht jetzt keinen Sinn, sich da weiter zu beteiligen, ja, oder sich überhaupt zu beteiligen.

057 S: Da wurde jetzt tatsächlich ein Link hinterlassen, sodass es souverän wird, es darauf eingehen oder würdest du vielleicht selber einen Link suchen und das dann da rein posten oder wie?

058 J: Also manchmal können Links natürlich gut sein. Netdoktor X, aber man kennt ja dann doch relativ schnell es etwas merkwürdigen Zeichen sind. Ich gehe da auf so Sachen dann schon mal auch drauf und gucke mir das an. Teilweise poste ich dann auch mal, wenn es Studien gibt oder so muss sich das schon mal, aber ich habe da natürlich auch im Hinterkopf, dass ich denke okay, ob die Person da jetzt wirklich drauf eingeht oder ob es dann wirklich eher Richtung Trollen geht.

- 059 S: Und würdest du jetzt bei diesem Beitrag alle Kommentare chronologisch durchlesen oder nur bestimmte Kommentare? Würdest du da aufmerksam lesen?
- 060 J: Ich würde da tatsächlich nur so weit gehen, dass ich die Top Kommentare durchlese. Manchmal gucke ich dann schon hier auf alle Kommentare anzeigen, aber das wird bei Facebook ja sowieso eingeführt. 10 Prozent der Fälle, dass er dann die Kommentare anzeigt. Aber dann muss ich auch selber sagen, wenn ich meine aufmerksame Aufmerksamkeitsspanne, dann auch nicht mehr lang genug, dass ich mich da wirklich in ein Thema rein denke. Also im Sinne von allen Kommentaren durchlesen will oder so.
- 061 S: Also den Zuhörverhalten wäre anders, wenn dieser Beitrag jetzt zum Beispiel auf Instagram verfasst wäre. Würdest du das so sagen?
- 062 J: Ein bisschen anders, da die Kommentare ja anders angezeigt werden. Aber im Endeffekt auch sehr genau das gleiche Problem, das er dann zeigt da nicht alle Kommentare an, weil ein paar ausgeblendet werden und zu alt sind. Aber Facebook ist da echt eher anstrengend.
- 063 S: Auf Instagram wurde das glaube ich geändert. Da wurden die wurden früher alle Kommentare angezeigt und jetzt nur die Top Kommentare, wenn ich das so richtig. Also ist das so?
- 064 J: Ich finde bin da nicht so ein aktiver Nutzer.
- 065 S: Ja, aber du würdest sagen du liest dir diese Diskussion, also sammelst diese Informationen, damit du die verschiedenen Perspektiven hast sozusagen. Damit du dir darüber eine Meinung bilden...
- 066 J: Manchmal. Zu vielen Themen, habe ich eigentlich auch schon eine Meinung, aber ich finde es dann doch mal ganz interessant zu wissen, dieses Stimmungsbild, das Meinungsbild dazu.
- 067 S: Okay, gut. Dann würde ich noch mal auf die verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten in sozialen Netzwerken zurückkommen und zwar es gibt ja einige Möglichkeiten, wie man anderen in online Diskussionen signalisieren kann, dass man ihnen zugehört hat. Zum Beispiel liken, kommentieren, teilen. Findest du diese Funktion in sozialen Netzwerken gut, um anderen Nutzern Nutzerinnen zu signalisieren, dass man ihnen zugehört hat?
- 068 J: Ja, eigentlich schon. Und beim Liken wird das auch mal inflationär genutzt. Also wenn man jetzt daran denkt, über so ein Like ist ja ich muss mir ja nichts durchgelesen haben, um ein Like vergeben zu können oder mitteilen zu können, was ja auch das inhärente Problem ist von sozialen Netzwerken, dass Sachen halt

geteilt werden, geleitet werden, ohne dass die Leute sich wirklich mit dem Inhalt auseinandergesetzt haben.

069 S: Was würdest du vielleicht anders machen? Was fehlt dir persönlich?

070 J: Also wo ich das ganze spontan darüber nachdenke, was eigentlich? Ganz interessant, dass du halt vielleicht sogar das gleiche, wie wenn man durch AGB durchkommen muss, zumindest bis zum Ende gescrollt haben, bis man auch Liken, kommentieren, klicken darf.

071 S: Stimmt, das wäre interessant, ja, aber wir zum Beispiel bei Beiträgen, die da sehr, sehr lang sind.

072 J: Ja, gut. Aber auf der anderen Seite müsste man ja eigentlich voraussetzen, wenn du etwas beitragen willst, musst du, musst du dich auch damit auseinandergesetzt haben, dass man runter gescrollt haben muss. Ich meine, ich finde auch immer wieder witzig, wenn Leute irgendwie in den Spiegel oder der Tagesschau oder wie auch immer, irgendeinen Link posten und du siehst an den Kommentaren schon, die haben nur die Überschrift gelesen.

073 S: Ist mir auch schon aufgefallen. Da merkt man schnell, wer den Beitrag gelesen hat und wer nicht. Und manchmal ist die Überschrift manchmal nur Clickbait.

074 J: Ja, das stimmt.

075 S: Okay, dann fühlst du dich auch selbst gehört, wenn andere diese Funktionen Online Diskussion verwenden? Also wenn du einen Beitrag verfasst und damit gleich kommentiert und fühlst du dich dann selbst gehört? Und warum ist das so?

076 J: Doch ja, es zeigt irgendeine Reaktion, das zeigt ja irgendwo dann doch auch wenn ich es gerade gesagt habe, dass es ja eigentlich zu einfach ist, eine gewisse Auseinandersetzung mit dem, was ich geschrieben habe.

077 S: Okay, gut, dann komme ich zur letzten Frage und zwar gibt es noch etwas, über das wir noch nicht gesprochen haben, was wir jetzt an dieser Stelle noch erwähnen möchtest.

078 J: Ich glaube, so weit so was eigentlich nicht.

Interview Mareike

Art: Online-Interview

Datum: 11.10.2021

Dauer des Interviews: 22 Minuten

Soziodemographische Daten:

Geschlecht: Weiblich

Alter: 23

Bildungsgrad: Allgemeine Hochschulreife

Beschäftigung: Krankenschwester

Transkript:

001 S: Was hältst du generell von Online-Diskussionen auf sozialen Netzwerken?

002 M: Also ich finde Online-Diskussionen auf sozialen Netzwerken sind generell etwas Gutes, weil man sich mit anderen Leuten austauschen kann. Man erfährt die Meinung von den anderen und kann auch selbst etwas dazu beitragen. Klar, das Ganze hat auch negative Seiten, aber so im Allgemeinen finde ich, dass das Online-Diskussionen etwas positiv sind.

003 S: Würdest du sagen, dass es auch mal vorkommt, dass du auf sozialen Netzwerken auf Online-Diskussionen triffst?

004 M: Ja, wenn mich das Thema interessiert dann lese ich mir die Diskussion auch durch und trage auch selbst etwas dazu bei, aber wenn es ein Thema ist, welches mich nicht so wirklich interessiert, dann lese ich es mir weder durch, noch kommentiere ich selbst etwas.

005 S: Okay, kannst du dich vielleicht an die letzte Online-Diskussionen auf die du in einem sozialen Netzwerk gestoßen bist? Kannst du hier vielleicht auch erzählen, wo das war, wie du es empfunden hast und hast du dir das nur durchgelesen oder auch kommentiert?

006 M: Die letzte Online-Diskussion auf die ich gestoßen bin war auf Facebook und da ging es um das Thema Organspende. Ich wollte mir erstmal zu dem Thema eine Meinung bilden und hab mir deshalb die ganzen Kommentare durchgelesen, aber ich habe nicht selbst etwas dazu beigetragen.

007 S: Du hast ja gemeint, du liest es dir dann durch, wenn es interessant ist. Bei welcher Gelegenheit würdest du sagen, dass du dich beteiligst? Verfolgst du hierbei auch ein bestimmtes Ziel?

- 008 M: Ja, wie gesagt, wenn es um ein Thema geht, was mich besonders interessiert oder worüber ich einfach mehr erfahren möchte oder worüber ich verschiedene Meinungen wissen möchte, dann lese ich es mir durch und auch wenn ich das Gefühl habe, selbst etwas Gutes beitragen kann dann beteilige ich mich auch.
- 009 S: Kannst du vielleicht beschreiben, wie wichtig es für dich ist, anderen in sozialen Netzwerken sozusagen zuzuhören?
- 010 M: Das Zuhören ist eigentlich schon sehr wichtig, weil ansonsten würde man ja komplett aneinander vorbeireden bzw. die Diskussion hätte keinen Faden oder keine Struktur und es geht darum, verschiedene Argumente von anderen aufzugreifen, vielleicht etwas neues Preis zu geben. Von daher würde ich schon sagen, das Zuhören sehr wichtig ist.
- 011 S: Wie würdest du das Zuhören von anderen NutzerInnen in Online-Diskussionen beschreiben, ist dir da etwas aufgefallen?
- 012 M: Ich würde sagen, dass es ziemlich individuell ist... Ich überlege gerade. Meinst du jetzt wie ich zuhöre, oder...?
- 013 S: ... wie andere NutzerInnen in Online-Diskussionen zuhören, nicht das eigene Zuhören. Ist dir dabei vielleicht etwas aufgefallen, wie andere NutzerInnen zuhören?
- 014 M: Also was mir aufgefallen ist, ist das viele NutzerInnen sich auf die vorherigen Beiträge beziehen und verschiedene Aspekte aufgreifen und die Meinung dazu äußern.
- 015 S: Du hast von einer Diskussion über Organspende geredet, kannst du dich vielleicht an diese Diskussion zurückerinnern und Schritt für Schritt beschreiben, wie es ablief oder wenn du nicht an diesen Post zurückdenken kannst, wie läuft es generell für dich ab, wenn du dir Online Diskussionen durchliest?
- 016 M: Wie meinst du genau wie das abläuft?
- 017 S: Also was genau der Prozess dabei ist, du hast bereits gesagt, dass du dir Diskussionen durchliest, falls es interessant ist. Was bewegt dich noch dazu und wie läuft es ab? Wie nimmst du die Kommentare von den anderen wahr?
- 018 M: Ich habe die Schlagzeile zufällig auf Facebook gesehen und fand es ziemlich ansprechend und hab dann auf die Kommentare geklickt und mir die einzelnen Kommentare auch durchgelesen. So ist das Ganze entstanden.
- 019 S: Als du dir die ganzen Kommentare durchgelesen hast, hast du auch dein Zuhören signalisiert. Hast du z.B. Likes, Nachfragen oder Reaktionen hinterlassen?

020 M: Bei dieser Diskussion habe ich das tatsächlich nicht signalisiert. Ich habe mir das einfach nur für mich durchgelesen und habe nicht selber einen Beitrag dazu verfasst, weil ich mir eben nur eine Meinung bilden wollte.

021 S: In anderen Kontexten, kommt es vor, dass du auf die Kommentare reagierst oder wie ist das?

022 M: Ja, wenn ich selbst etwas dazu beitragen kann, dann kommt es schon einmal vor, dass ich Beiträge mit einem Like kennzeichne.

023 S: Findest du, dass die NutzerInnen dabei merken, dass du zugehört hast oder findest du es nicht so sinnvoll?

024 M: Ich denke, wenn ich einen Like hinterlasse, signalisiert es der Person, dass der Beitrag sinnvoll war für andere oder das andere den Beitrag auch gut finden.

025 S: Aber du hast von dieser Diskussion keinen konkreten Screenshot?

026 M: Nein, das habe ich leider nicht.

027 S: Okay, dann haben wir hier ein Beispiel. Ich würde dir gerne ein Szenario vorlegen. Stell dir vor, du würdest bei der Diskussion mitdiskutieren, wie würdest du vorgehen?

028 M: Ich würde mir vielleicht erstmal alles durchlesen und würde dann die Kommentare liken, die meine Meinung widerspiegeln. Also die Kommentare, die aussagen, dass jeder es für sich entscheiden muss.

029 S: Wie nimmst du bei dieser Diskussion die Kommentare wahr?

030 M: Also jetzt z.B. bei dem Kommentar „never ever“ gibt es Leute, die darauf mit der wütenden Emoji reagiert haben oder weil die das eben gut fanden. Ich denke, die Leute zeigen das Zuhören u.a. durch solche Emojis.

031 S: Würdest du in dieser Hinsicht Emojis benutzen, um dein Zuhören zu signalisieren?

032 M: Doch, im Allgemeinen finde ich kann man das schon machen.

033 S: Okay, dann haben wir noch ein weiteres Beispiel. Kam es schon mal vor, dass du in einer Diskussion in sozialen Netzwerken eine diskutierende Person unterstützt hast? Kannst du vielleicht an eine Diskussion erinnern?

034 M. Also ich kann man jetzt nicht an eine konkrete Diskussion erinnern.

035 S: Was findest du müsste passieren, dass du bei einer Diskussion das Gefühl hast einschreiten zu wollen? Kannst du dir da ein Szenario vorstellen?

036 M: Wenn ich das Gefühl habe, dass bestimmte Aspekte nicht genannt wurden oder um einfach meine Meinung widerzuspiegeln falls sie eben noch nicht genannt wurde oder falls ich das Gefühl habe, dass eine Person beleidigt wird.

037 S: Dann hätten wir dazu ein konkretes Szenario, ich zeig das mal kurz. Stell dir bei diesem Szenario vor, du würdest bei diesem Szenario eine Person nach deiner Wahl unterstützen. Kannst du hierbei beschreiben, wie du dabei vorgehen würdest?

Pause

038 M: Ich würde jetzt die erste Person unterstützen, weil ich hier finde, dass es jedem selbst überlassen ist. Ich bin Nichtraucherin und würde auch nicht rauchen, aber trotzdem finde ich, dass es jeder für sich entscheiden kann. Solange man niemanden gefährden oder schadet finde ich ist es der Person selbst überlassen.

039 S: Wie würdest in diesem Fall dein Zuhören signalisieren? Also wie würdest du durch die Reaktionsmöglichkeiten signalisieren, dass du der gleichen Meinung bist?

040 M: Ich würde den Kommentar liken und eventuell was dazu sagen, also das ich der Person zustimme. Aber ich denke speziell bei der Diskussion würde ich nur die Kommentare liken.

041 S: Was löst die Diskussion bei dir aus, wie nimmst du die Diskussion wahr? Wie würdest du dich dazu äußern.

042 M: Also ich finde die Reaktion von den anderen Nutzern teilweise auch etwas übertrieben, also z.B., dass man nicht zum Arzt gehen sollte, wenn man sich entscheidet zu rauchen. Das finde ich ist übertrieben. Manche Nutzer reagieren auch sehr hart und benutzen Kraftausdrücke und das finde ich sollte man vermeiden.

043 S: Dann haben wir noch ein anderes Szenario, ich zeige das mal kurz. Bei diesem Szenario ist die Frage, stell dir vor, du würdest aus dieser Diskussion Informationen sammeln wollen, kannst du bei dieser Diskussion erklären, wie du vorgehen würdest?

044 M: Ich würde mir die Kommentare durchlesen und dann auf den Link klicken, ich sehe da wurde auch ein Link reingeschickt und demnach auch das Ganze bewerten. Aber ich sehe auch, dass am Ende, dass es beleidigend wurde und das finde ich hat dann nichts mehr mit konstruktiver Kritik zu tun.

045 S: Okay, also bei diesem Thema würdest du nur auf den Link klicken? Liegt es daran, dass bei der Diskussion nichts Konstruktives rauskam?

046 M: Ja, genau.

047 S: Dann würde ich gerne auf die verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten auf sozialen Netzwerken zurückkommen. Es gibt ja einige Möglichkeiten anderen das Zuhören

zu signalisieren, z.B. Kommentare, Beiträge liken, teilen. Findest du die Funktionen gut, um anderen Nutzern zu signalisieren, dass du zugehört hast?

048 M: Generell finde ich die Möglichkeiten gut, weil das Liken und Teilen die Person motiviert. Je mehr Likes man bekommt oder je häufiger der Beitrag geteilt wird, desto motivierter ist die Person, denke ich.

049 S: Also würdest du sagen, da fehlt nichts und es sollte bleiben wie es ist?

050 M: Es ist schon ausreichend, also ich könnte mir nicht eine andere Möglichkeit vorstellen.

051 S: Fühlst du dich selbst gehört, wenn andere diese Funktionen in Online Diskussionen verwenden, wenn du z.B. einen Beitrag kommentierst? Findest du hast dann das Gefühl, dass du dich „gehört“ fühlst?

052 M: Ja zum einen das und zum anderen finde ich bestärkt es auch einen. Man merkt, dass was ich gesagt habe, hat auch bei anderen etwas ausgelöst und die finden es auch gut und sind derselben Meinung.

053 S: Also würdest du sagen es bestärkt die Person?

054 M: Ja, genau.

055 S. Okay, dann kommen wir auch schon zum Abschluss und zur letzten Frage: Gibt es etwas worüber wir nicht gesprochen haben, was du noch gerne erwähnen würdest?

056 M: Speziell jetzt nicht, nein.

Interview Miriam

Art: Telefon-Gespräch

Datum: 19.10.2021

Dauer des Interviews: 29 Minuten

Soziodemographische Daten:

Geschlecht: weiblich

Alter: 32

Bildungsgrad: Bachelor

Beschäftigung: Center Managerin

Transkript:

001 S: Okay, was hältst du generell von online Diskussionen in sozialen Netzwerken?

002 M: Einerseits können natürlich Diskussionen jederzeit zur Meinungsbildung beitragen, andererseits hat man aus sozialen Medien auch das Gefühl, dass jeder nur seinen Senf abgeben möchte und gar nicht an den Antworten interessiert ist.

003 S: Würdest du sagen, dass es öfter vorkommt, dass du in sozialen Netzwerken auf Diskussionen triffst?

004 M: Ja, eigentlich tagtäglich,

005 S: Auf welchen Plattformen zum Beispiel?

006 M: Hauptsächlich auf Facebook beobachte ich das, weil ich auch auf Facebook berufsbedingt häufiger aktiv bin.

007 S: Kannst du vielleicht auch dazu sagen, wo du arbeitest?

008 M: Ich bin Shopping-Center Managerin für ein Einkaufszentrum.

009 S: Okay, super. Kannst du dich an die letzte Online-Diskussion erinnern, auf die du in einem sozialen Netzwerk gestoßen bist? Kannst du hierbei auch erzählen, wo und wie das so für dich war?

010 M: Also ich selbst beteilige mich nicht an Online-Diskussionen, aber das was ich in letzter Zeit sehr häufig beobachte ist die Diskussion rund um die Pandemie.

011 S: Wie kommt es dadurch, dass du dir dann diese Diskussionen durchliest?

012 M: Ja, einerseits aus Neugier, um halt einfach mal so ein Stimmungsbild zu sehen. Und wenn ja, und da ich wie gesagt beruflich aus den sozialen Medien und auf den sozialen Medien meines Einkaufszentrums unterwegs bin, sehe ich diese Diskussionen natürlich auch.

- 013 S: Ja, du hast vorhin erwähnt, dass du dich an Diskussionen nicht beteiligst und dir das Thema durchliest, um dir ein Meinungsbild zu verfassen. Bei welcher Gelegenheit würdest du dich also an Diskussionen beteiligen oder machst du das generell nicht?
- 014 M: Ich mag es generell nicht, weil wie gesagt ich eher das Gefühl habe, dass Leute nur ihren ihre Meinung loswerden möchten, anstatt dass sie an inhaltlich wertvollen Diskussionen interessiert wären.
- 015 S: Okay, kannst du vielleicht beschreiben, wie wichtig es für dich ist, anderen in Diskussionen, in sozialen Netzwerken zuzuhören?
- 016 M: Also die Meinung des anderen? Okay. Ach ja, das ist eigentlich essenziell für eine Diskussion, dass man auch sich auf das auf das Gesagte von Gegenüber einlässt, also zuhört, aktiv und darauf auch eingehen kann.
- 017 S: Wie würdest du das Zuhören der anderen Nutzer oder Nutzerinnen in online Diskussionen beschreiben? Ist dir aufgefallen?
- 018 M: Inwiefern?
- 019 S: Ist dir was besonders aufgefallen, wie andere Nutzer oder Nutzerinnen in Diskussionen zuhören? Weil du hast ja gemeint, dass du beruflich unterwegs bist und dir diese Diskussionen auch durchliest? Und ist dir da was aufgefallen dabei oder wie würdest du das beschreiben?
- 020 M: Ja, es gibt einerseits diejenigen, die halt ein bisschen belehrend besserwisserisch unterwegs sind, die alles viel besser wissen und ihre Meinung ist Gesetz, so auf die Art drauf sind. Dann gibt es natürlich die empathischen Menschen, die verschiedene Betrachtungsweisen zeigen und einfach empathisch, ich habe jetzt Corona im Blick, dann auch empathisch auf Beiträge reagieren und auch die andere Seite verstehen. Und ähm, ja. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die sich über alles lustig machen, über alles so ein bisschen lachen, ironisch, sarkastisch auf alles reagieren. Das wären so die drei Hauptgruppen, die ich beobachte.
- 021 S: Okay, du hast gemeint, was dir in letzter Zeit häufig aufgefallen ist, sind Diskussionen rund über das Thema Pandemie. Kannst du, wenn du dich jetzt an diesen Beitrag oder an diese Diskussion zurückerinnern, kannst du Schritt für Schritt beschreiben, wie das so für dich ablief?
- 022 M: Ah ja, also gut. Sagen wir mal, wir haben jetzt im Einkaufszentrum eine Aktion gestartet, weil wir natürlich unseren Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten möchten und dann sehen wir natürlich die einen, die die Aktion gut finden

und das befürworten. Und dann gibt es diejenigen, die sich die Information, die die Information aufnehmen und vielleicht dann auch dann zu dieser Aktion gehen und auch wieder positiv gestimmt sind. Und dann gibt es diejenigen, die dann so ein bisschen Querdenker mäßig unterwegs sind. So ein bisschen Verschwörungstheorie, Verschwörungstheoretiker mäßig abtun und sagen keine Ahnung... Was habe ich da gesehen... Ja, das ist mein Körper, ich lasse mir doch keine Nadel einstechen oder so. Das Beispiel war jetzt diese Aktion, weil wir die Bekämpfung der Pandemie unterstützen möchten, weil wir glauben, dass es ein gesellschaftliches Problem ist und kein politisches Problem. Und dann gibt es natürlich verschiedene Reaktionen auf diese Aktion. Zum einen gibt es die, die das befürworten oder gut finden oder sich die Informationen aufnehmen und dann auch an der Aktion sich beteiligen. Dann gibt es diejenigen, die quasi sowie Verschwörungstheoretiker unterwegs sind und versuchen, die Bevölkerung zu warnen und belehrend daherzukommen. Und dann gibt es diejenigen, die einfach. Ja, einfach so ein bisschen wütend darauf reagieren, weil es ja doch ein Thema ist, das sehr stark polarisiert.

023 S: Ja und wie hast du dir diese Kommentare durch? Wie hast du die Kommentare wahrgenommen? Wie bist du beim Vorlesen vorgegangen? Hast du dir das so aufmerksam durchgelesen?

024 M: Ja, ich überfliegt das eher. Bei gewissen Posts weiß man, ohne dass man sich die Kommentare anschaut. Das sind alle, alle Meinungen vertreten. Das ist nun mal so. Ich guck dann eher darauf, wie ist die mehrheitliche Grundstimmung dazu? Bei vielen Themen weiß man einfach schon, da gibt es alle Meinungen und da interessiert es nicht nur von positiv bis neutral negativ, dabei interessiert mich nur, wie die mehrheitliche Grundstimmung ist. Also schreiben mehr Leute etwas dagegen oder wird es befürwortet.

025 S: Hast du auch diesen Personen, von denen du dir die Kommentare durchgelesen hast, signalisiert, dass du den zugehört hast, hast du zum Beispiel unterlassen, Reaktionen, Nachfragen etc. durch den Account zum Beispiel?

026 M: Nein, eigentlich nicht, das mache ich nicht. Wie gesagt, ich beteilige mich nicht an den Diskussionen, auch nicht in Form von Reaktionen auf diese Diskussion.

027 S: Okay, ja, machst du das aus Prinzip, dass du das nicht? Dass du keine Reaktion hinterlässt? Oder findest du die Möglichkeiten nicht ausreichend, um zu signalisieren, dass du den Nutzern zugehört hast?

- 028 M: Aus Prinzip einfach, denn es gibt natürlich auch unter den Beiträgen auch Menschen, jetzt wenn ich auf der Unternehmens Facebook-Seite bin, die posten unter jedem Beitrag ihren Senf.
- 029 S: Ja, okay, gut, dann haben wir noch ein Szenario, da würde ich mal kurz zeigen. Stell dir vor, du würdest in dieser Diskussion mitdiskutieren wollen, kannst du erläutern, wie du dabei vorgehen würdest?
- 030 M: Wenn man aus dem Affekt heraus, also ohne sich vorher informiert zu haben, einfach nur die ersten Gedanken teilt, dann würde ich wahrscheinlich, wenn mir das Thema wichtig ist, auch eher wie die meisten hier machen, nicht auf eine bestimmte Art nicht auf einen bestimmten Kommentar antworten, sondern einen allgemeinen Kommentar hinterlassen. Man sieht ja, dass manche auf manche Antworten teilweise zwei und zwanzig Antworten gefolgt haben und das dann zu einer Diskussion geführt hat. Da würde ich mich eher nicht beteiligen, sondern tatsächlich auch einen Kommentar reinschreiben, warum, weshalb, wieso ich mich wie entschieden habe.
- 031 S: Ja, wie nimmst du die Kommentare von den anderen wahr?
- 032 M: Also das ist genau das, was ich vorhin beschrieben habe, die einen, die das befürworten und dazu ihre Gedanken nennen und dann gibt es diejenigen, die so ein bisschen mehr ins Lächerliche ziehen. Dieses Makabre wie bei diesem Motorradfahrer, dass er sagt, hier sind genügend Motorradfahrer unterwegs und macht sich dann darüber lustig. Lustig halt, eher sarkastisch. Und dann gibt es natürlich auch diejenigen, die sagen nee, auf gar keinen Fall. Also diese Klassifizierung, die erkennt man hier auch.
- 033 S: Okay. Würdest du dabei, bevor du deine Meinung hinterlässt, auch auf die vorangegangenen Kommentare reagieren? Oder wie wäre das für dich, wenn du jetzt eine Diskussion mit Diskussionen beteiligen würdest? Würdest du zum Beispiel allein Reaktionen hinterlassen oder würdest du auf einen Kommentar antworten oder wie gehst du da vor?
- 034 M: Ja, also es muss er nicht. Ja, also, denn wenn ich denn derjenige vor mir einen Kommentar hinterlassen hat, bei der ich der Meinung bin, ach, das hat er oder Sie jetzt ganz besonders gut ausgedrückt, dann würde ich einen Like hinterlassen, aber würde jetzt nicht darauf noch weiter eingehen. Und wenn ich einer Meinung nicht zustimme, würde ich wahrscheinlich eher nicht darauf reagieren.

- 035 S: Und die Reaktionen dabei? Findest du, das signalisiert der Person, dass du zugehört hast, oder?
- 036 M: Ja.
- 037 S: Findest du, es gibt einen Unterschied, wie du mit respektvollen, respektvollen oder respektlosen Beleidigungen Kommentaren umgehst?
- 038 M: Auf mich bezogen oder auf andere bezogen?
- 039 S: Im Allgemeinen, also bei Diskussionen zum Beispiel, du hast das ja jetzt mit dem Motorradfahrer genannt.
- 040 M: Ah, also jetzt in diesem konkreten Fall ist ja jetzt keine hart beleidigende oder eine persönlich angreifende Sache, aber ähm, kann mir durchaus vorstellen. Aber wie gesagt, ich halte mich da eher bei direkten Antworten zurück, weil das ja dann wieder zu diesen Diskussionen führen würde. Aber sagen wir mal, ich müsste, dann würde ich eher jemanden in Schutz nehmend reagieren und nicht ja, okay, ja. Wie gesagt, ich. Da ich nicht mich an Diskussionen beteilige, ist es ein bisschen schwierig für mich.
- 041 S: Ja, verstehe. Ja, okay, gut, dann komme ich zu der nächsten Frage. Kam es nochmal vor, dass du in Diskussionen in sozialen Netzwerken eine andere diskutierenden Person unterstützt hast? Ich weiß, du hast mehrfach mehrmals erwähnt, dass du dich generell nicht an Diskussionen beteiligst, aber kannst du dich vielleicht an eine Situation zurückerinnern?
- 042 M: Also bestimmt hab ich das mal gemacht. Aber ich erinnere mich an keine konkrete....
- 043 S: Kannst du das noch mal wiederholen? Deine Verbindung war gerade weg, oder ich weiß nicht, ob es an mir liegt.
- 044 M: Okay, also an eine konkrete Situation erinnere ich mich nicht. Vielleicht in der Vergangenheit bin ich, als ich noch jünger war und. Ähm. Aber jetzt fällt mir nichts dazu ein. Ja, ja, sogar was ganz Konkretes fällt mir nicht dazu ein. Aber in der Vergangenheit bestimmt. Bestimmt als ich jünger war und in bestimmten Gruppen war oder wo ist halt so ein bisschen. Ja, nee, eigentlich nicht, oder? Ganz früher. Vielleicht mal an politischen Diskussionen.
- 045 S: Hm. Und was müsste jetzt heutzutage oder was hätte damals passieren sollen, damit du das Gefühl hast, in einer Diskussion einschreiten zu müssen?
- 046 M: Kann sie die Frage wiederholen?
- 047 S: Ja, was müsste passieren oder was hätte damals passieren müssen, damit du das Gefühl hast, in einer Diskussion einschreiten zu müssen.

- 048 M: Eigentlich gar nicht, gerade wenn die Diskussion zu sehr unsachlich und persönlich beleidigend wird und nicht zum Thema passt.
- 049 S: Gut, gut, dann hätten wir noch ein weiteres Szenario. Genau, also stell dir vor, du würdest bei dieser in dieser Diskussion eine Person nach deiner Wahl unterstützen wollen. Kannst du hierbei kannst du mir einmal beschreiben, wie du dabei vorgehen würdest bzw. auf was, worauf du achten würdest.
- 050 M: Also noch mal, wenn ich einem von denen antworten wollen würde.
- 051 S: Genau oder unterstützt allgemein unterstützen würdest.
- 052 M: Da ich zu keiner Meinung hundertprozentig zustimme oder nicht der Art und Weise der Antwort zustimme, würde ich erst mal auf gar keine Antwort reagieren, sondern einen eigenen Kommentar verfassen.
- 053 S: Okay, ähm, was löst die Diskussion über die aus? Wie nimmst du die Diskussion wahr zum allgemein?
- 054 M: Ah ja, im Prinzip ist es ja genau das, wie man eigentlich große Diskussionen auf sozialen Medien wahrnimmt. Es ist sehr meist unbedacht geantwortet, ohne sachlich, empathisch oder vorzugehen, sondern die geben halt einfach ihren Senf dazu. Das ist meistens sehr typisch bei Diskussionen auf sozialen Medien.
- 055 S: Du hast am Anfang gesagt, dass du das zu dir, dass du dir im Rahmen im Rahmen einer beruflichen deiner Karriere, dass du dir häufig Kommentare oder Beiträge Diskussionen durchliest, um dir ein Meinungsbild zu verfassen. Also du sammelst dadurch Informationen quasi. Habe ich das richtig verstanden?
- 056 M: Ja, ich schaue mir die Meinungen im Netz zu unserem Einkaufszentrum an.
- 057 S: Verstehe ja, dann hätten wir noch ein Szenario dazu. Stell dir vor, du würdest aus dieser Diskussion Informationen sammeln wollen, zum Beispiel zum Thema Meinungsbildung, was du erwähnt hast. Kannst du mir einmal erklären, wie du dabei vorgehen würdest?
- 058 M: Also es werden interessante Ansätze von verschiedenen Meinungen zu dem Thema genannt, die würde ich mir rausschreiben oder raus notieren oder merken und dann nochmal gesondert mich darüber informieren, weil das was ja meistens auf sozialen Medien an Meinungen geschrieben wird oder gesagt wird, ist ja meist erst mal in erster Linie nicht fundiert recherchiert, sondern einfach mal das, was man so gehört hat oder irgendwo mal gelesen hat. Selbst die Links oder diese Quellen, die da erwähnt werden, müsste man noch mal auf ihre Validität prüfen.

- 059 S: Ja verstehe. Kommt es auch außerhalb deinen beruflichen Motivationen Intention dabei vor, dass du dir in anderen Situationen weitere Beiträge durchliest? Liest du dir in deiner Freizeit Diskussionen durch, um Informationen zu sammeln, ohne direkt dabei zu diskutieren?
- 060 M: Eher selten. Also wenn ich mal beitrage, sehe ich ab und zu mal vielleicht darunter, was für Kommentare geschrieben werden. Wie gesagt, um einfach mal so ein gutes Stimmungsbild zu erfahren, aber nicht um daraus Informationen für meine eigene Meinung zu ziehen.
- 061 S: Okay, verstehe ja super, dann würde ich noch gerne auf die verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten in sozialen Netzwerken zurückkommen. Es gibt ja einige Möglichkeiten, wie man anderen in Online-Diskussionen signalisiert, dass man ihnen zugehört hat. Zum Beispiel liken, kommentieren, teilen. Findest du diese Funktionen in sozialen Netzwerken gut, um anderen Nutzern oder Nutzerinnen zu signalisieren, dass man ihnen zugehört hat?
- 062 M: Ja. Es macht Sinn, dass man auch quasi eine Rückmeldung geben kann und wie gesagt, das ist ja das empfinde ich meistens, wenn gerade, wenn man einen Like hinterlässt, ist es eher wie ein Nicken. Wenn man mit jemanden Face-to-Face spricht, neigt man ja auch, um ihm zu signalisieren „ich höre dir zu“. Das ist auf sozialen Medien nicht anders. Und quasi auch wenn es dann kontrovers diskutiert ist, auch demjenigen, dessen Meinung vielleicht gerade kritisiert wird, ein Signal zu geben „du bist nicht alleine“.
- 063 S: Angenommen, du würdest jetzt einen Beitrag bei einer Diskussion verfassen, fühlst du dich dann selber gehört, wenn andere diese Funktion nutzen, um auf deinen Beitrag zu reagieren?
- 064 M: Ja, wie gesagt, es gibt einem das Gefühl. Ja, ich habe es wahrgenommen. Ich nicke, stehe hinter dir oder wie auch immer.
- 065 S: Okay, ja, super gut, dann können wir auch schon zur letzten Frage und zwar gibt es noch etwas, über das wir noch nicht gesprochen haben, dass du noch an dieser Stelle erwähnen möchtest?
- 066 M: Ja, die Reaktionsmöglichkeiten können teilweise unterschiedlich interpretiert werden, das heißt beispielsweise, es wird eine Meinung kundgegeben. Dann gibt es diejenigen, die ein lachenden Smiley als Reaktion geben, was nicht unbedingt... Also man kann es ja einerseits so deuten Okay, ich mache mich über deine Meinung lustig, oder ich finde deinen Kommentar auf eine positive Art und Weise lustig. Beispielsweise, dass das fällt mir immer wieder auf in

Diskussionen und das manche Reaktionsmöglichkeiten unterschiedlich interpretiert werden.

067 S. Ja, stimmt. Da müsste ich noch mal kurz nachfragen. Was findest du könnte man dagegen machen? Also sollte man dann die Emojis bzw. Reaktionsmöglichkeiten ändern oder wie könnte man dagegen vorgehen?

068 M: Man muss ja nicht dagegen vorgehen wollen. Ist es nur eine Sache, die Ihnen aufgefallen ist. Also es muss jetzt nicht unbedingt negativ oder positiv sein. Es gibt beispielsweise auch gerade bei politischen Meinungen oder Beiträgen die einen, die ein wütender Smiley benutzen, weil sie nicht mit der Meinung einverstanden sind. Es gibt auch diejenigen, die ein lachender Smiley benutzen, weil sie gerade das so lächerlich finden, was der Politiker beispielsweise gesagt hat. Es ist halt einfach nur natürlich, dass es gibt so viele unterschiedliche Menschen und diese reagieren auch einfach unterschiedlich.

069 S: Dann haben wir noch einen kurzen Fragebogen.

Interview Noah

Art: Telefon-Gespräch

Datum: 07.11.2021

Dauer des Interviews: 47 Minuten

Soziodemographische Daten:

Geschlecht: Männlich

Alter: 31

Bildungsgrad: Master

Beschäftigung: Wirtschaftsprüfer, Consultant in einer Wirtschaftsprüfer, Doktorand

Transkript:

001 S: Was hältst du generell von Diskussionen in sozialen Netzwerken

002 N: Also ja, es gibt, es gibt Vorteile und Nachteile, ich kann jetzt nicht sagen, dass es sehr gut ist oder ich es sehr gut finde oder sehr schlecht ist. Ein neues Medium sage ich mal relativ, wenn man die zeitliche Historie mit einbezieht. Ähm und ja, sich online auszutauschen hat Vor und Nachteile. Wobei ich eigentlich die Vorteile ja, wenn ich die Gewichtung verteilen könnte, eher positiv sehe.

003 S: Was sind deiner Meinung nach die Vor und Nachteile?

004 N: Also manche Social Media meinst du auf Facebook und Instagram und Twitter und sozialen Netzwerke?

005 S: Ja, genau.

006 N: Ähm ja. Der Vorteil ist, dass du auf jeden Fall in einer sehr kurzen Zeit sehr, sehr viele Menschen kannst und sehr, sehr viele Menschen gleichzeitig sich an einem Punkt treffen und über ein Thema sich austauschen können ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Leben. Was für die Vorteile spricht. Du kannst ja wie gesagt in sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen erreichen. Nachteil ist halt eben auch die ganzen Debatten, die man auch mitbekommt, dass eben ja jeder sich anonym in den Fake Account machen kann, erstellen kann und dann quasi jemanden mobbt oder mit jemandem schlecht über jemanden schlecht redet. Vielleicht auch die Unwahrheit sagt und es ist es halt nicht so persönlich. Es gibt sehr viele Vor und Nachteile. Es kommt auch drauf an, welche Alterskategorien man einbezieht. Wenn wir zum Beispiel von Interaktionen ausgehen, im Kindesalter im Schulalter, kann das, was ich angesprochen habe, Mobbing und so weiter. Es wird halt gar größer geschrieben. Kann ich mir

vorstellen. Dann hast du zum Beispiel Menschen, die einfach sehr wissbegierig sind und gerne jemanden kennenlernen wollen oder eine Frage haben, wo sie eine allgemeine Antwort dazu haben möchten, sich da hier austauschen. Das ist allgemein etwas Positives. Ja, je nachdem, welche Klasse, in welcher Stufe oder in welchem Lebensabschnitt oder in der Gruppe Menschengruppe ihr über darüber reden, desto mehr da ist. Da ist es halt individuell, denke ich mal, ob die Vorteile oder Nachteile überwiegen.

007 S: Würdest du auch sagen, es kommt öfter vor, dass du in sozialen Netzwerken auf Diskussionen triffst?

008 N: Im Vergleich zu was?

009 S: Im Allgemeinen, also welche Plattformen du nutzt. Wie oft du auf Diskussionen triffst.

010 N: Okay, also ich habe Instagram, Facebook und Twitter und die meisten Diskussionen erlebe ich oder sehe ich, also ich bin eigentlich nicht stillschweigender so lese und gucke mir das gerne immer an von außen. Aber in Instagram glaube ich. Also sehe ich da die meisten Diskussionsbedarf, weil sobald irgendjemand irgendein Bild postet oder Nachrichten, besonders zum Beispiel die Bild, wenn jeder postet und ich gehe davon aus, dass dies auch absichtlich gemacht wird, mit der Schlagzeile und allem drum und dran. Und dann gibt es halt immer diese Hetzereien. Und ja, da bilden sich dann immer so zwei Lager, diese Extreme, entweder ganz rechts oder ganz links. So, und da wird dann diskutiert. Aber diskutieren ist ja so eine Definitionssache, ob jemand einfach seine Meinung sagt oder halt auch richtig diskutiert. Und ich finde, da erlebe ich das sehr oft. Und im Vergleich zu Twitter zum Beispiel, da ist es eher weniger okay.

011 S: Ähm, also das ist weniger, dass du auf Diskussionen triffst oder dass da wenig gehetzt wird. Was meinst du mit weniger?

012 N: Genau das weniger gehetzt wird, also mehr sachlich geschrieben wird.

013 S: Okay, du hast vorhin die Diskussion erwähnt mit der Bild und auf Instagram kannst du dich an die letzte Diskussion erinnern, auf die du in einem sozialen Netzwerk gestoßen bist. Und kannst du hier mal erzählen wollen, wie das so viel ich war?

014 N: Ähm, lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, es ging es darum, Cannabis-Konsum zu legalisieren. Also die Bundesregierung, die dann gebildet wird mit den Grünen und FDP und SPD, die wollen das zu legalisieren und dann hatte die Tagesschau war das glaube ich schon gepostet in der Zeit darüber und dann gab

es diese Diskussion von wegen okay, sollte man das legalisieren oder nicht? Und dann gab es halt auch sehr viele Menschen, die gesagt haben, ja, auf jeden Fall gute Idee. Und die anderen haben gesagt nee, nee, Einstiegsdroge und so weiter und so fort. Ähm. Aber was mir aufgefallen ist oder grundsätzlich so bei Diskussionen und so. Und man achtet unfreiwillig oder freiwillig guckt man die Kommentare mit den meisten Likes. Ja und. Und dann ist es aber irgendwie ein Trugschluss, meiner Meinung nach, weil dann also du als Mensch ja antizipierte zu sein, das ist die Meinung aller, ist eigentlich wie du siehst du Kokainhandel mit 3000 Likes, obwohl der eigentlich ganz marginal kleine Bereich ist, ca. 3000 Seiten. Du lässt dich so verleiten, dass du dir denkst Okay, das ist die allgemeine Meinung. Obwohl ich noch ein kleiner Ausschnitt der Gesellschaft ist oder der Meinung die Gesellschaft und genau dann habe ich ganz viele contra Kommentare gelesen, die eben dafür waren und das problematisch ist. Ist halt wirklich das Alte der Admin oder der Ersteller von diesem Post, der kann ja auch die Kommentare löschen. Das heißt, ich kann deine Meinung in der Hinsicht auch beeinflussen. Auf die Gesellschaft, indem er zum Beispiel alle Gegenargumente löscht, nur positive Argumente da ist ja. Es ist zum Beispiel ein Punkt, wo es eher negativ ist als positiv.

015 S: Ja, hast du auch persönlich kommentiert oder hast du auch Likes vergeben? Wie war das bei dem Beitrag für dich?

016 N: Ich persönlich habe das nicht kommentiert. Wie gesagt, ich habe da habe auch keine Likes vergeben, sondern habe einfach nur gelesen und mir angeschaut, was für Meinungen da vertreten werden. Ja, manche, manche manchmal so, es ist interessant zu lesen, manchmal kopfschüttelnd und engstirnige Erkenntnis für Menschen, mit denen ich zusammenlebe. Das ist halt ein Abbild der Gesellschaft in Anführungszeichen. Aber es ist halt eben die Frage, die man sich stellen muss: Ist das ein Abbild der Gesellschaft? Wenn du diese verschiedenen Meinungen liest, oder sind es wirklich vielleicht auch nur einzelne Meinungen, die dann hochgepuscht wird? Ist halt immer gefährlich, die ist zu differenzieren. Aber um auf deine Frage zurückzukommen ich kommentiere eigentlich gar nicht auch nicht bei Nachrichten von irgendwas. Kommt drauf an, wenn mich das persönlich berührt oder so, dann ja. Also emotional tangiert. Ansonsten eher weniger.

017 S: Also das müsste dich emotional bewegen, dass du das Gefühl hast, okay, ich muss mich da nicht beteiligen.

018 N: Ja, also ja, du hast ja sicherlich auch mitbekommen und diese Aktion Black Lives Matter, da war ja auch eine extreme Welle, da habe ich auch mal was gepostet, weil ich finde ich mal grundsätzlich das ist halt auch ich bin ich bin da zwiespalten, weil die Sache ist, es gibt Menschen, die jeden Trend mitnehmen. Ich habe persönlich, wenn man so überlegt, habe ich auch nicht Vertrauen oder Misstrauen gegenüber den sozialen Medien, weil ich finde, das macht ihr auch die Menschen auch krank, aber das ist ein anderes Thema, wenn ich das jetzt auch machen würde, glaube ich, wenn es zeitlich und auch wir sind glaube ich nicht so richtig zum Thema passen. Aber worauf ich hinaus will ist, dass man immer ja, zum Beispiel, wenn jemand einen Trend mitgehen und Positives und macht es einfach umsetzen will, aber was ich mir überlege, zum Beispiel Dinge, die mich wirklich emotional treffen, dass ich sage, ich habe zwar jetzt keine große Reichweite, ich habe eine kleine Reichweite, ich habe keine Ahnung, vielleicht 200 Follower oder so, aber ich versuch wenigstens oder sage mir, dass ich geh zumindest meine Reichweite dafür nutzen kann, vielleicht ein oder zwei von denen auch noch irgendwie zu erreichen, dass, wenn jeder davon nichts gehört haben, sie sich auch meine Meinung dazu bilden können, indem ich das poste. Also weniger zur Selbstinszenierung und Selbstdarstellung. Ja, ich bin der dafür und keine irgendwas oder ein Trend mitgehen, sondern eher die Reichweite nutzen, um eher auf bestimmte Sachverhalte, die wenig oder medial wenig drauf eingegangen werden, dass man auf die aufmerksam macht.

019 S: Ja, gibt es auch einen Unterschied, wie du die Plattform, auf die du diese Beiträge postest, auch sozusagen deine Meinung darüber? Also gibt es einen Unterschied, wie intensiv oder Aufmerksamkeit du dir eine Diskussion zum Beispiel auf Facebook verglichen mit einer anderen Plattform, also wie auf Instagram durchliest? Du hast vorhin erwähnt mit Twitter und Instagram, dass du, dass es da auf Twitter meistens etwas sachlicher zugeht als auf Instagram.

020 N: Ja, ich finde das grundsätzlich das Klientel natürlich eine andere ist. Zwar gleichen sie sich immer nach und nach immer mehr an Instagram und Facebook. Aber früher, als es Instagram noch nicht gab, war stand Facebook alleine da und da waren halt ziemlich viele Jugendliche da. Und nach und nach sind dann auch die Erwachsenen dazugekommen. Und dann, als Instagram gekommen ist, gab es dann so eine Spaltung zwischen Jungen und Alten. Ich meine, dass die jüngeren Generation eher Entdeckern benutzt haben, mit Bildern und so weiter und in Facebook dann teilweise selbst meine Eltern sind da noch eingegangen sind und

dann plötzlich Freunde oder so entdeckt haben. Dementsprechend denke ich, dass auch die Interaktion in Facebook eine andere ist als Instagram, weil eben auch eine andere, eher andere Menschen noch drin sind. Natürlich sicherlich auch Jugendliche, aber eher mehr Erwachsene, sage ich mal ja. Und dementsprechend ist auch die Idee, die ja, die Diskussion vielleicht eine andere. Was mir auffällt ist wirklich, dass ich, wenn ich jetzt, so ich kann, es nicht an einem konkreten Beispiel nennt, aber ist. Aufgefallen ist, dass bei Facebook hemmungsloser geschrieben wird und beleidigender.

021 S: Ja, ist mir auch schon aufgefallen, um ehrlich zu sein. Wie wichtig findest du es, anderen in Diskussionen in sozialen Netzwerken zuzuhören?

022 N: Ich finde es schon wichtig, es ist auf jeden Fall eine Gegenargumentation gegeben, sollte also die Geschichte damals ich kann mich noch erinnern. Keine Ahnung bei in Hanau, als der Terrorakt passiert ist durch diesen Nazi. Da war es halt so, dass ich auf ihrer Seite war und dann hieß Der gab kein Kommentar von irgendjemanden. Das war zwar auch ein Nazi und er hatte oder ein AfDler keine Ahnung, auf jeden Fall ein konservativ Rechter. Und er hatte einen Kommentar geschrieben, was absolut gar nicht ging und er hatte dann irgendwie keine Ahnung. 40 oder 50 Tausend Leute so richtig viel. Ich glaube, das war auf Facebook und dann gab es eine Gegenargumentation von irgendeinem anderen. Das hatte ich auch so. Aber weniger, weitaus weniger 10000. Und da finde ich es wichtig, dass man auf jeden Fall auch noch gegen andere Nationen bei sowas zulässt. Es ist ja kein Monolog, sondern eine Diskussion. Dass da mehrere zu Wort kommen und auch ihre Meinung dazu teilen. Ja ja also. Aber wie gesagt, ich begrüße es ja, es ist es wichtig, dass man verschiedene...

023 S: Tschuldigung, du bist gerade weg. Hallo!

Pause

024 S: Ja genau, dann will ich doch mal auf den Punkt eingehen und zwar bei Diskussion. Wenn du dir diese Du hast von mal von pro contra, von Gegenmeinung gesprochen, wenn du dir diese Meinung durchliest, signalisiert du dann auch den Personen, dass du zugehört hast. Also hinterlässt ein Like eine Reaktion, eine Nachfrage, ein Kommentar, oder?

025 N: Nein, wenn ich ehrlich bin. Also wie gesagt, wenn ich mir das durchlese und so selten eigentlich zu 99 Prozent nicht.

026 S: Ja okay. Gibt es bei dir einen Unterschied, wie du mit einem respektvollen oder respektlosen beleidigenden Kommentaren umgehen bei Diskussionen?

- 027 N: Also du meinst, wenn irgendjemand einen Beitrag teilt und jemand dann diese Person beleidigt?
- 028 S: Genau. Zum Beispiel wenn du der Meinung, dass das mit Hanau erwähnt. Wenn du dir wenn du jetzt eine Diskussion zu dem Thema hast und du liest sie diese Diskussion durch und du merkst okay, es geht da respektvoll oder respektlos je nachdem zu. Gibt es dann einen Unterschied, wie du dann mit dieser Diskussion oder mit diesen Kommentaren umgehst?
- 029 N: Also ich muss sagen, ich habe einmal und einmal war es so. Was mich extrem geärgert hat wenn es respektvoll umgeht, dann lese ich nur. Aber ich habe, wenn ich überlege einmal habe ich wirklich einen Kommentar verfasst, weil ich gesehen habe, dass derjenige, der hatte irgendwas geschrieben gehabt, was absolut gar nicht ging, was extrem rassistisch und frauenfeindlich war. Und es gab sehr wenige Kommentare da in dem Beitrag, weil dieser entstellt worden ist. Da habe ich das auch mal geschrieben, weil das ging mir echt zu verhalten. Dann dachte ich mir, das kann ich nicht sagen, dann habe ich dem auch eine Antwort geschrieben. Ähm ja. Also ich sage mal, in der Situation war es so, dass er halt eben respektlos geschrieben hatte. Mit ihm, mit ihr. Oder auf jeden Beitrag. Und da habe ich halt auch kommentiert.
- 030 S: Gut, dann hätten wir mal ein Szenario. Das würde ich dir gleich, das würde ich dir mal schicke und dabei stellt sich die Frage Also stell dir vor, du würdest in dieser Diskussion mitdiskutieren wollen und wie du jetzt dabei vorgehen würdest, dass so zum Thema Organspende.
- 031 N: Also es sind überwiegend positive Kommentare, die überwiegend für eine Organspende sind. Ich persönlich besitze auch einen Organspendeausweis und bin absolut dafür. Ja, ich finde ich da vielleicht einen Like da lassen beim ersten Kommenta, weil das ist so am sachlichsten geschrieben. Der Typ, der irgendwie keine Ahnung von vornherein sagt ja, es gibt genug Motorradfahrer und er hat einen Organspendeausweis selber, aber das ist halt so eine sarkastische Antwort, finde ich oder eine vorurteilsvolle Antwort, weiß ich nicht ob man das so machen kann, soll. Aber ja. Also ich würde da vielleicht ein Kommentar, einen Liken dalassen, weil eigentlich meine Meinung schon damit begriffen ist, also bei dem ersten. Also wenn ich jetzt was schreiben würde oder sollte, würde ich mir denken okay, ich würde das gleiche sagen, deswegen würde ich da nicht weiterschreiben.

- 032 S: Ja und wie nimmst du die Kommentare wahr? Also wie liest du dir die Kommentare aufmerksam durch oder achtest du auf die Emotionen anderer? Beachtest du nur einzelne Kommentare oder achtest du auf die Fehler?
- 033 N: Also ich habe jetzt einfach mal die ganzen Kommentare so schnell überflogen, wie ich sie auch sonst immer mache. Also wenn die Kommentare zu lang sind, dann lese ich sie meistens nicht, nur zu Hälfte oder ich überfliege es. Und das ist so mittelmäßig zu lang, nicht zu kurz.
- 034 S: Du hast vorhin erwähnt, dass du jemanden bei einem Beitrag sozusagen unterstützt hast, weil da ein rassistischer Kommentar oder ein frauenfeindlicher Kommentar war. Ich weiß nicht, ob du das Thema erwähnt hast, aber du hast dann die Person unterstützt, weil du das Gefühl hattest, es ging da respektlos zu. Hast du in weiteren Situationen diskutierende Personen unterstützt hast und kannst du dich vielleicht noch an eine andere Situation erinnern oder wie das genau ablief?
- 035 N: Also das war, warum ich mich daran erinnern kann ist weil es das einzige Mal war, wo ich das so erlebt habe. Wie ich zu dem Beitrag hier am Anfang geht es bei dem Thema Form von 37 Grad gesagt habe. Ich würde ja jetzt in dem Fall nichts kommentieren, habe ich gemeint, weil da schon die Meinung drin war und dort wo ich es kommentiert habe war, weil ich zufälligerweise irgendwie so eine der ersten war. Das hat glaube ich, ist der Beitrag von ganz frisch. Dann kam schon direkt dieser Hasspost und dann dachte ich mir und da hat auch niemand was geschrieben und dachte ich schreib jetzt was dazu, aber hätte jemand was dazu geschrieben, wo ich mir denke okay, das vertritt meine Meinung, dann hätte ich einen Like gelassenen, aber ist nichts extra noch mal geschrieben. Ich könnte doppelt schreiben, das ist das gleiche, das bringt nichts.
- 036 S: Und es war auch dein Ziel dabei, dass du sozusagen eine neue Meinung mit einbringst....
- 037 N: ...die ganze Zeit das einfach ich sagen kann. Kann sie nicht so angehen und sollte es dann halt immer dieser möchtegern Internethelden, die sich dann verstecken und komplett in den Fake Account öffnen, damit sie dann ihre Gedanken, Meinungen, Fantasien im Internet äußern können.
- 038 S: Ja okay, gut, dann haben wir noch ein weiteres Szenario und zwar stell dir vor, du würdest in dieser Diskussion die bedrängte Person A unterstützen wollen, auch wenn du nicht der Meinung übereinstimmst, wie würdest du vorgehen? Ich schicke dir jetzt mal die Diskussion... und da ist jetzt eine Person A und stell dir vor, du würdest jetzt diese Person unterstützen wollen, wie würdest du vorgehen?

039 N: Also ich würde aber ich müsste a unterstützen?

040 S: Genau, ja. Wie würdest du vorgehen? Du musst auch nicht unbedingt die Meinung von der Person A teilen, aber die Person wird dabei bedrängt...

041 N: Und ich mich müsste ich Sie richtig unterstützen, weil es ein Freund von mir, also

042 S: Nicht unbedingt

043 N: oder als fiktiver Betrachter....

044 S: Genau.

045 N: Also wenn ich den wirklich unterstützen wollen würde, dann würde ich zu jedem, der da einen Kommentar geschrieben hat, eine Gegenmeinung reinschreiben. Weil ich mein klar, im Endeffekt ist es nicht gut zu rauchen... Ähm. Weil rauchen führt dazu, dass man keine Ahnung Lungenkrebs bekommt oder früh stirbt, und so weiter und so fort, also auf jeden Fall viele gesundheitliche Folgeschäden. Aber der hat auch irgendwo recht. Ich meine, es ist sein Körper und man kann machen was er will damit. Ich würde da wie gesagt jedem zu jedem was kommentieren wollen, ja schon beschützen, dann halt auch einen Like dalassen bei ihm und er sagt ja auch, was auch Sinn macht, weil die Meinung von wegen ja Krankenhauskosten und so weiter ist, ich würde aber sachlich kommentieren und die Argumentation von denen, also gegen die argumentieren.

046 S: Und was löst diese Diskussion bei dir aus. Also wie nimmst du die Diskussion wahr?

047 N: Also ich find A hat recht, aber auch irgendwo verstehe ich die anderen. Ich meinte seine Lunge und wenn er raucht, dann soll er rauchen. Ähm. Ja, ich meine grundsätzlich, dass Rauchen teurer werden soll, soll es werden, weil es der Gesundheit schadet und viele Jugendliche oder Kinder, die können sich auf die Zigarette auch trotzdem leisten, wenn es so wäre... schwierig. Also was es bei mir auslöst. Es ist halt, ja, ich finde man sollte A leben lassen und die anderen gehen ja direkt auf ihn von meinetwegen, ich muss auch für deine Rauchen zahlen und immer so mit dem Finger auf den anderen zeigen, ich finde das geht nicht. Ich denke es gibt sicherlich auch Situationen, wo er weil wir in einer Gesellschaft leben, wo er auch auf andere angewiesen ist oder indirekt angewiesen ist oder der keine Ahnung vielleicht der Hartz IV bezieht oder keine Ahnung. Das tangiert mich, sage ich mal, emotional jetzt nicht.

048 S: Ja, okay... Kommt es auch mal vor, dass du aus Diskussionen in sozialen Medien einfach nur Informationen sammeln willst, ohne unbedingt mitzudiskutieren?

049 N: Ja, eigentlich schon. Also nicht aus Diskurs, aus. Kommt darauf an. Wenn es um Politik geht, gibt es immerhin eine Gruppe von Facebook, die SPD in Griesheim, da werden halt auch in der Diskussion werden auch sachliche Themen angesprochen und da kann man auch aus der Diskussion etwas entnehmen oder für sich lernen. Aber das ist ganz, ganz selten, dass ich da ganz, ganz selten, weil wie gesagt, die Kommentare in den sozialen Medien, die Diskussion sind meistens nicht sachlich, sondern eher emotional, habe ich das Gefühl. Und es ist immer so ein Gegeneinander.

050 S: Ja, und was ist so prinzipiell der Grund, warum du das machst? Also was möchtest du, wenn du zu einem Beitrag Informationen oder einer Diskussion Informationen sammeln willst, was möchtest du erreichen? In welchen Situationen kommt das vor?

051 N: Also du meinst explizit im Gespräch, einer Diskussion oder meinst du den Beitrag der geteilt wird?

052 S: In Online-Diskussion, in Beiträgen die geteilt werden. Angenommen, du möchtest dir zu einem Thema einfach Informationen sammeln, was möchtest du sozusagen erreichen? Also was ist dein Ziel dabei? Möchtest du dir zu diesem Thema eine Meinung bilden, über etwas aktuelles informieren...?

053 N: Genau ja, so bei mir... Ich folge ja auch zahlreichen Nachrichtensender über Instagram. Da will ich halt immer so, wenn etwas passiert, weil die deshalb in kurzen Sätzen darstellen, was los ist. Also nicht um mein Allgemeinwissen zu erhöhen oder zu vertiefen, sondern überhaupt die Nachricht erst mal zu bekommen. Ja, und wenn ich die Nachricht dazu habe und die für mich relevant oder interessant ist, dann gehe ich auf Google und lese mir dann einen Zeitungsbericht und Zeitungsartike durch... Also jetzt nicht von BILD.de, vielleicht von der FAZ oder so weiß man also schon eine, ich sag mal renommierte Informationsquelle. Ja, genau. Ich nutze das hauptsächlich, aber nicht, um meine Meinung zu vertiefen, sondern einfach die Information zu bekommen, was da gerade passiert ist.

054 S: Ja, okay, gut, dann hätten wir noch das letzte Szenario und genau was würdest du bei dieser Diskussion machen, um der Behauptung nachzugehen? Also genau wie du bei diesem Beitrag vorgehen würdest?

Pause

055 N: Also ich sehe hier Organspende, die Prozente und so weiter und so fort. Ja, das würde mich vielleicht so emotional tangieren, weil ich dann sehen würde, dass die

39 Prozent in Deutschland haben Organspendeausweis. 84 Prozent sind daran interessiert. Natürlich kann ich nicht das verifizieren, aber ich will jetzt auch nicht auf die Suche gehen, um zu gucken, ob es tatsächlich 84 Prozent oder so, also vom Beitrag her, würde ich das einfach so wahrnehmen. Ich wüsste, worum es geht und gut ist. Fertig. Und wenn ich mir die Diskussion durchlesen würde, geht es halt eben darum, ob man wirklich da wirklich tot ist, bevor man Organ spendet. Und dann gibt es ja, ja, ich kenne auch die Diskussion sicherlich, dass man sagt, wer weiß, am Ende hättest du die Möglichkeiten weiterzuleben und dadurch, dass du ein Organspender bist, sagt der Arzt jetzt schnell die Organe raus und gut ist, so dass wir teilweise jetzt auch in den Kommentaren reingeschrieben, dass man auch so viel Geld bekommt vom Arzt als Arzt und so weiter und so fort. Und es ist halt diese Diskussion, ob der Arzt sich am Ende vielleicht doch nicht die Mühe zu dir gemacht hätte, wenn er weiß, dass du ein Organspendeausweis hast. Ich würde mir diesen Link anschauen, Netdoktor kenne ich sogar. Ja, das ist eine Fachzeitschrift ist es, die eigentlich schon relativ sichere Quellen haben. Da will ich mir das durchlesen wollen. Klar, ich will schon wissen wollen und können, was ist der Unterschied zwischen Hirntod und wenn deine Organe versagen, weil dein Herz oder die Atmung kann dir über Maschinen gesteuert werden. Also auf jeden Fall würde mich, als wenn ich mich mit der Thematik nicht auseinandersetzen würde, würde ich mich schon dazu bewegen, Informationen weiter zu sammeln über dieses Thema, aber nicht in dem Bereich. Und ich bin ja kein User Anschreiben oder sonstiges und würde dann in Google oder im Internet danach recherchieren. Und ich würde auch auf diesen Link klicken und dort meine Informationen sammeln.

056 S: Okay, verstehe ja gut, dann würde ich noch mal auf die verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten in sozialen Netzwerken zurückkommen, und zwar es gibt ja einige Möglichkeiten, wie man anderen in online Diskussionen signalisieren kann, dass man ihnen zugehört hat. Wir haben jetzt das mit den Likes erwähnt, kommentieren, teilen. Findest du diese Funktionen in sozialen Netzwerken gut, um anderen Nutzern Nutzerinnen zu signalisieren, dass man ihnen zugehört hat?

057 N: Das ist schwierig. Ich finde in sozialen Medien die Währung, die Währung, mit dem man bezahlt wird, ist die Akzeptanz und die Akzeptanz, die siehst du so nicht, sondern die Likes. Und je mehr Likes du hast, desto mehr denkst du wirst akzeptiert es oder dass du was Gutes gemacht hast etc. Und sowas führt unweigerlich, meiner Meinung nach dazu, dass man eventuell dann auch vielleicht

Dinge, die so Fake News Dinge oder die grenzwertigen Sachen sind, dass man solche Sachen einfach viel freiwilliger teilt, dadurch, dass man eben durch Likes Aufmerksamkeit bekommt. Ja. Ist halt schwierig, andererseits klar. Ich mein, Facebook hat ja... bei Facebook kannst du nicht nur liken, sondern du kannst die verschiedenen Emojis nutzen, du kannst sauer sein, lustig oder traurig oder du kannst klatschen und keine Ahnung was. Da kann man das schon ein bisschen so, ich sag mal, das was du eigentlich demjenigen, der das verfasst hat, mitteilen willst, kannst du das natürlich in den Kommentaren oder Likes machen, ob ich es positiv oder negativ siehst. Wie gesagt, ich bin da zwiegespalten. Einerseits gut, weil dann dadurch dann auch zum Beispiel so Meinungen, die halt eher kontrovers sind oder die, die eigentlich Gehör finden sollten, nicht untergehen, wenn die extrem viele Likes haben. So was hast du zum Beispiel den ganzen Vorfällen bei Aldi oder so oder bei anderen Konzernen, wo halt eben so ein Shitstorm ausbricht, weil irgendjemand ein Video gemacht hat. Und in dem Unternehmen ist man rassistisch angegangen oder so sieht man ja und dann und diese Likes oder so und das Teilen führte dazu, dass die sich dann bewegen und irgendwas machen. Ja, ja, weil gibt es zum Beispiel diese Likefunktion nicht oder Teilfunktion, dann würde es gar nicht so viel Reichweite haben und das wird ja alles nach Likes bemisst. Ja, und selbst bei Influencern oder so gucken die auf Statistiken, wie viele sich das angucken, wie viele liken, wie viele sind aktiv dabei und so weiter und so fort. Ja, andererseits, wie gesagt, Fluch und Segen in der Hinsicht, dass man halt dadurch in diesen Likewahn verfällt und dann irgendwie, um sich Gehör zu verschaffen, um akzeptiert zu werden, versucht alle möglichen Sachen, damit man so viele Likes hat wie möglich. Ja, Instagram ist ja jetzt ein bisschen glaube ich dagegen angegangen, weil du kannst jetzt glaube ich bei Instagram die Anzahl, wie viele Likes du hast auf Bildern oder so ja wegmachen, dass du es gar nicht mehr siehst. Ich glaube, das führt dazu, dass besonders bei kleineren oder pubertierenden Menschen, besonders Mädchen, kann ich mir vorstellen, dass die halt sehr viel darauf Wert legen und dass die macht mit ihnen auf jeden Fall emotional was auch aus, wenn da in dieser Droge dringestecken. Deswegen ist es einerseits gut so, ja zwiegespalten. Es gibt Vor und Nachteile. Ich kann es nicht zu 100 Prozent sagen. Weder es ist sehr gut, noch ich sehe nur schwarz.

058 S: Fühlst du dich auch selbst gehört, wenn andere diese Funktionen online Diskussionen bei dir verwenden? Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Beitrag

verfasst und der mitgeteilt oder kommentiert oder geliked, also fühlst du dich dann gehört?

059 N: Ich habe noch nie, muss ehrlich sagen, einen Beitrag verfasst in der Hinsicht, dass ich ein Problem angestoßen hätte, das eine mal bei diesem Black-Lives-Matter oder wenn es um Dinge wie aus meinem Heimatland Afghanistan, wo es darum ging, dass ich halt eben versucht hab, meine Reichweite zu nutzen und den Leuten das mitzuteilen. Dann wurde es geteilt und sicherlich klar, wenn es geteilt wird und geliket wird, dann führt es für dich auch zu einer Bestätigung, dass okay du jemanden gefunden hast, der quasi diese Meinung auch vertritt, die du hast oder die dabei hilft, diesen Beitrag noch weiter zu bringen, indem er es teilt. Und das führt dann sicherlich auch irgendwo dazu, dass du in deinem Gehirn das da Endorphine ausgeschüttet, Glückshormone ausgeschüttet werden, dass du dich bestätigt fühlst und dankbar fühlst... das ist ja das Gefährliche daran, ja, weil gerade wenn es geteilt wurde und du kommst dir wichtig vor und du fühlst dich gut, weil du eben so was so ein Erlebnis hattest. Und ich kann mir vorstellen, zum Beispiel keine Ahnung, jetzt eine Million Menschen mein Beitrag teilen würden. Ja, das wäre in der Hinsicht würde ich, das ist ja eine Bestätigung die ich immer wieder bekomme, immer wieder bekomme. Und dann ja, ich weiß nicht, das wird dann so ein Teufelskreis. Ich meine, klar, man muss halt immer differenzieren. Geht es, geht es darum, ob die Berichterstattung etwas Wichtiges ist oder es ist keine Ahnung, irgendwas schwachsinniges? Und es kommt immer drauf an, situativ denke ich mir.

060 S: Ja, stimmt. Dann komme ich auch schon zur letzten Frage und zwar gibt es etwas, über das wir noch nicht gesprochen haben, das du jetzt an dieser Stelle noch erwähnen möchtest?

061 N: Das mit mir liegt jetzt nichts auf dem Herzen. Okay. Ja, ich glaube ja. Nein.